

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Михайлина Любомир Павлович**, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Антоній (Паканич)**, Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Сагайдак Михайло Андрійович**, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)
- Черненко Олена Євгеніївна**, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфріївського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осіпенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

Балакін С. А.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НОВІ ДАНІ ЩОДО ІСТОРИЧНОЇ ТОПОГРАФІЇ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Історична топографія Києво-Печерської лаври є багатоаспектною проблемою, яка охоплює цілу низку окремих питань, починаючи від визначення справжньої локалізації давньоруського Берестова й до реконструкції розвитку інженерних мереж Печерської фортеці XVIII–XIX ст. включно. Тут розглянемо маловідоме геоморфологічне утворення, яке, на нашу думку, відіграло суттєву роль як на початковому етапі формування території Верхньої лаври, так і у подальшому історичному розвитку цієї містобудівної структури.

Специфіка охоронних археологічних досліджень заповідної території полягає у їх безпосередній залежності від перебігу ремонтно-реставраційних заходів. Наслідком цього є виражена локальність таких досліджень як в сенсі місця та часу проведення, так і в сенсі обсягів та якості отриманої інформації. Тому часто трапляється так, що один й той самий об'єкт “вимальовується” на археологічній карті поступово, як підсумковий результат низки окремих досліджень. Це стосується і нашої теми, адже об'єкт, про який мовиться, неодноразово фіксувався на різних його ділянках. Наведемо основні історіографічні епізоди.

У 1992 р. зовні північного прясла лаврських мурів, на території колишнього Павлівського бастиону Печерської фортеці, було вирито котлован розмірами 7,4×4,8 м і завглибшки до 3,4 м [1]. У площині котловану виявлено рештки дерев'яної конструкції порохового льоху першої половини XVIII ст. та ділянку річища давнього яру-рову. Заповнення останнього простежувалося з глибини 1,4 м і складалося з двох частин – 0,6 м шару лесоподібного перевідкладеного суглинку та перекритої ним потужної (до 2,5 м дрібношарової товщі відкладень, сформованих тонкими (3-5 см) прошарками різного за літологічним складом і забарвленням ґрунту. У складі цього стратиграфічного горизонту відмічено значну кількість зотлілої органіки та деревного вугілля. Стінки річища та деякі структурні складники його заповнення мали затічний характер, що свідчить про періодичну наявність тут проточної води поверхового чи дощового походження і, можливо, про неодноразові спроби розчищення.

У цілому, ширина річища, орієнтованого у загальному напрямку схід–захід, становила 7-8 м. Його траса співпадала з прямою лінією між Всіхсвятською церквою (корп. № 82) та кам'яним пороховим льохом Дебоскета (корп. № 101) і проходила приблизно в 2-3 м від Мазепинських мурів Лаври. Дно об'єкта мало відмітку 4,4 м, а загальна потужність його відкладень становила не менше 3,0 м. Вартих уваги археологічних знахідок тут не було.

У 1997 р. під час прокладання теплотраси на ділянці між лаврськими мурами і розташованим на північ від них корп. № 19 (західна частина) було вирито траншею завдовжки 15,0 і завширшки 2,0 м. Її максимальна глибина (у зондажах) коливалася від 3,4 до 4,7 м [2]. Стратиграфічна ситуація обстеженої ділянки траншеї зводилася до того, що під 0,8-1,2 м сучасних нашарувань фіксувався такий самий за потужністю шар відносно чистого перевідкладеного лесового ґрунту, нижче якого йшло типове строкате заповнення давнього яру (рову) з чергуванням великої кількості прошарків і лінз різної товщини. Варто відмітити наявність у складі цього заповнення двох 10-20 см лінз, складених деревним вугіллям та напівзотлілими рештками злакових рослин на кшталт неочищеного проса переважно з домішкою поодиноких зернівок м'якої пшениці, льону та гороху. Наведене визначення належить Г. А. Пашкевич, яка вважає, що такий склад палеоботанічних матеріалів не дозволяє розглядати їх як фуражне зерно. Тому лишається припустити, що це наслідки діяльності провіантських служб Печерської фортеці, “магазини” якої у першій половині XVIII ст. розташовувалися десь у районі сучасного корп. № 19.

Виявлені 1997 р. нашарування річища давнього яру безпосередньо виходили на зовнішній обріз фундаментів Мазепинських мурів Лаври і 2-3 м не доходили до найближчого до них фасаду корп. № 19. Загальна ширина річища становила близько 11-12 м, а центральна вісь, що за стратиграфічними ознаками маркувала найглибшу частину об'єкта, знаходилася на відстані 5-6 м від лінії лаврських мурів. Рівень дна річища не встановлено. Цікавих археологічних знахідок тут не було.

2015 р. знову-таки навпроти корп. № 19 (цього разу східної частини) було поставлено три розвідкові шурфи, два з яких знаходилися з внутрішнього боку стіни, один – зовні. В двох перших випадках розкрито бутові фундаменти бойової галереї стіни, потужністю близько 1,0 м. Підмурки власне стіни, розчищені у зовнішньому шурфі, мали інший вигляд і являли собою суцільну цегляну кладку (без використання бутового каменю), потужністю майже 3,0 м. Причину зафіксованої відмінності фундаментів однієї споруди вдалося з'ясувати у тому зовнішньому шурфі, де на глибині 2,5 м було простежено нашарування, пов'язані із заповненням давнього річища, траса якого, як і у 1997 р., проходила під самими фундаментами оборонної стіни Верхньої лаври. Повні параметри цього об'єкта, на жаль, встановити не вдалося. Цікаві археологічні матеріали були відсутні [3].

Отже, за ознаками планіграфічного і стратиграфічного порядку у всіх трьох наведених вище випадках було зафіксовано один й той самий геоморфологічний об'єкт, що нині не “читається” у лаврському ландшафті, але наявність якого неможливо не враховувати у реконструкції процесу формування топографічної системи Верхньої лаври. Виявлена історико-топографічна пам'ятка, безумовно, заслуговує на подальшу археологічну увагу, адже деяка частина її параметрів і характеристик лишилася нез'ясованою. Йдеться, наприклад, про такі з них, як час виникнення, характер функціонального навантаження зазначеного топографічного об'єкта.

Стосовно першого питання можна припустити, що це природне утворення існувало ще за часів первісної доби. Це припущення надійної доказової бази не має і спирається лише на дотичні свідчення. Зокрема, йдеться про те, що 1998 р. у площині Успенського собору виявлено сліди пізньотрипільського житла, заповнення якого майже повністю складалося зі стулок річкових черепашок [4]. Подальші спроби знайти на території Верхньої лаври подібні об'єкти позитивних результатів не дали. Вдалося лише декілька разів зафіксувати у культурному шарі окремі стулки черепашок Унію, всі знахідки яких локалізувалися виключно північніше Успенського собору, на ділянці між ним і північним фасадом лаврських мурів. Враховуючи те, що жодна з присутніх на теренах Лаври археологічних культур не практикувала експлуатацію цих річкових ресурсів, можна впевнено стверджувати, що згадані випадкові знахідки є чіткою ознакою саме трипільського культурного шару. Поширення його у північному напрямку від Соборної площі насамперед свідчить про наявність десь у цьому районі зручного виходу до Дніпра.

З фактологічної точки зору не набагато кращою виглядає ситуація і з давньоруським періодом, для якого в нас також бракує даних. Серед побіжних свідчень слід звернути увагу передусім на дещо специфічний територіальний розподіл археологічних пам'яток цього часу. Мається на увазі, з одного боку, помітна концентрація господарсько-побутових об'єктів XII–XIII ст. на ділянці південніше північного прясла Мазепинських мурів, а з іншого боку – практично повна відсутність таких об'єктів (та культурного шару взагалі) на північ та захід від усталених границь Верхньої лаври (парк Слави, подвір'я Спаської церкви, територія Старого київського Арсеналу тощо). Така конфігурація археологічної карти сама по собі наштовхує на думку про якусь ландшафтну перешкоду, що визначала природну межу монастирської території.

Інше міркування на користь цього припущення полягає у тому, що на початковому етапі освоєння монастирем літописної “гори” важко уявити наявність тут штучних джерел (колодязів) як головних постачальників питної та технічної води. Особливо, якщо врахувати, що, за даними сучасного гідрологічного моніторингу (дані І. А. Черевко), рівень ґрунтових вод для території Верхньої лаври становить 16,0–18,0 м (для Нижньої лаври ця відмітка коливається в межах 0,5–2,0 м). Варто враховувати й те, що крім суто фізіологічних потреб, значних водних ресурсів потребував й безперервний процес розбудови “нового” монастиря, передусім зведення його мурованих споруд.

Для післямонгольського та литовського часу даних щодо зазначеного об'єкта немає, навіть побіжних. Вони з'являються лише у джерелах XVII ст. Зокрема, маються на увазі обидва раніше мальовані плани Лаври 1638 і 1695 рр. У першому випадку це природне утворення фіксується зображенням містка, розташованого у районі майбутньої Всіхсвятської церкви, а в другому – йдеться про топографічний об'єкт, позначений прямою лінією вздовж дерев'яної огорожі Лаври і підписаний на плані “ров”. Вірогідно, такі чіткі визначення є результатом значних фортифікаційних робіт, виконаних козаками І. Самойловича 1679 р. Масштаби та конкретні деталі цих робіт достеменно невідомі, але логічно припустити, що їх проведення насамперед орієнтувалося або на відновлення і посилення застарілих укріплень, або на пристосування з оборонною метою наявних природних перешкод.

Останні за часом відомості щодо наведеного історико-топографічного об'єкта належать до часів розбудови Печерської фортеці першої половини XVIII ст. Найбільш інформативною з них є рапорт військового інженера Дебоскета 1739 р., де зазначається про те, що вздовж північного фасаду лаврської кам'яної огорожі є дренажний рівчак, призначений для того щоб *“въ крепости великой грязи или топи быть не могло”*, однак його *“заважено навозомъ более тридцати сажень (63 м), который навось вывозятъ и валятъ въ оной каналъ ись Печерского монастыря”*. Через це вода стоїть на вулицях фортеці, *“отчего (не только) именьющаея подъ валами выводы и подземные пороховые погреба отсыреть могут, и пороху повреждение быть может но и главному валу не безъ повреждения будет”*. У зв'язку із цим пропонувалося під загрозою жорсткого штрафу вивезти гній та розчистити річище зазначеного дренажного каналу [5].

Інакше кажучи, завдяки розбудові Печерської фортеці й розширенню території Верхньої лаври з лінії Мазепинських мурів до лінії головного валу фортеці, колишня природно-ландшафтна межа Печерського монастиря опинилася всередині подвійних укріплень і втратила будь-яке оборонне значення. На останньому етапі свого існування давній яр (рів) перетворився на другорядну інженерну споруду і звичайне сміттєзвалище. Остаточну ліквідацію цього топографічного об'єкта (засипка перевідкладеним лесовим ґрунтом) слід пов'язувати зі спорудженням у його гирлі кам'яного порохового льоху, відомого зараз як *“льох Дебоскета”*. Сталося це у 1749–1751 рр.

Отже, протягом лаврської історії зазначений геоморфологічний об'єкт неодноразово змінював свою функцію і еволюціонував від джерела питної та технічної води, яке маркувало природну північну межу лаврської території, до споруди фортифікаційного призначення і, нарешті, стічного рівчака й зайвого елемента лаврського ландшафту.

Підбиваючи підсумки, відмітимо наступне. Факт наявності давнього яру вздовж лінії північного фасаду Мазепинських мурів Лаври, неодноразово зафіксований археологічними дослідженнями, вносить суттєві корективи у розуміння процесу формування та архітектурно-будівельного розвитку території Верхньої лаври.

Передусім стає зрозумілим, що межі та просторова конфігурація цієї ділянки Лаври визначалися природними (ландшафтними) факторами дещо більшою мірою, ніж це можна було вважати раніше. Не лише східна та південна границі, жорстко обумовлені крутим правим берегом Дніпра та стрімкими схилами Ближньопечерного яру, але й північна межа Верхньої лаври обумовлювалася суто природними обставинами. Зазначений ландшафтний фактор пояснює практично повну відсутність археологічних пам'яток північніше відповідного фасаду лаврських мурів, адже ця ділянка знаходилася поза межами монастирської території і була своєрідною санітарною зоною, що активно не використовувалася.

У наведеному контексті стають більш зрозумілими й інші моменти архітектурного розвитку Верхньої лаври. Конкретно мається на увазі остаточно ще не вирішена проблема конфігурації давньоруських мурів Печерської лаври. Перший дослідник цієї пам'ятки В. А. Богусевич, якому вдалося 1951 р. розкрити рештки стіни другої половини XII ст. на ділянці Митрополичого саду Лаври, свого часу висловив досить сміливе припущення. На його думку, відкрита ним мурована споруда у плані мала прямокутні обриси і займала чи не більшу частину Верхньої лаври (її східний фасад пропонувалося шукати східніше апсид Успенського собору). Більш того, це була не просто оборонна споруда, а чи не найпотужніша фортеця Середньої Наддніпрянщини [6].

Подальші дослідження, однак, цю версію підтвердити не змогли. Ані самому В. Богусевичу, ані його наступникам не вдалося відшукати слідів давньоруських мурів за будь-яким їх вірогідним фасадом, крім вже зафіксованого західного. Причому йдеться навіть не про рештки стінової або фундаментної кладки, як це було 1951 р., а хоча б про перевідкладені будівельні матеріали, такі, наприклад, як крихти цем'яного розчину. Всі відомі нині випадки дослідження перших лаврських мурів 1957, 1961, 1992 та 2007 рр. [7; 8; 9; 10], як і розкопки 1951 р., мали справу виключно з лінією західного фасаду стіни. Тому доводиться констатувати, що *“найпотужніша фортеця Середньої Наддніпрянщини”* насправді мала лише один штучно створений західний оборонний рубіж. З обох боків ця споруда фланкувалася перешкодами природного походження – Ближньопечерним яром з півдня та безіменним яром з півночі, обидва з яких виходили безпосередньо в долину Дніпра. Така реконструкція не суперечить ані наявним археологічним даним, ані загальним уявленням щодо логіки розвитку давньоруської фортифікації, яка значною мірою спиралася на використання саме природно-ландшафтних умов [11].

На користь наведеного припущення свідчать і деякі аргументи ретроспективного характеру. Зокрема, мається на увазі план І. Ушакова 1695 р., де тодішня головна транспортна комунікація Печерська позначена “от местечка Василькова дорога, и по той дороге татарский приход бывает” [12]. Цей шлях починався від стін Печерського монастиря, йшов за трасою сучасної вул. Цитадельної і далі виходив на переправу (броди) через річку Либідь. Немає підстав сумніватися, що в загальних рисах територіальна структура Печерського монастиря, як і система його зв’язків із зовнішнім світом, сформувалися ще за давньоруських часів. Очевидно, з цього часу найбільш небезпечним для монастиря був саме західний напрямок – єдиний прямий і природно не захищений шлях до Печерська.

Насамкінець, варто зупинитися ще на одному аспекті запропонованої теми. Факт існування біля північного фасаду лаврських мурів невідомого давнього яру, який сьогодні не простежується на місцевості, має не лише історико-топографічне значення, а й суто практичний сенс. Відомо, що деякі ділянки зовнішньої огорожі Верхньої лаври наразі перебувають у аварійному стані. Передусім це стосується південного прясла мурів, поставлених тут по самій кромці Ближньопечерного яру, з чим, власне, й пов’язана інженерно-геологічна нестабільність зазначеної ділянки. Стосовно північного фасаду стіни такого сказати поки не можна. Тим не менш, на майбутнє неодмінно треба враховувати, що й ця ділянка Мазепинських мурів Києво-Печерської лаври розташована у потенційно небезпечній зоні, схильній до латентного розвитку негативних геологічних процесів, утворення просадкових та ерозійних явищ.

Примітки

1. Балакин С. А., Реутов А. В. Археологические исследования на Павловском бастионе // Архитектурно-археологические исследования в Киеве та Києво-Печерській лаврі. – К., 1995. – С. 84-105.
2. КПЛ-А-НДФ-654. Сыромятников А. К., Балакин С. А. Отчет об археологических исследованиях в 1997 г. на территории Киево-Печерской лавры. – К., 1997.
3. КПЛ-А-НДФ-731. Балакин С. А., Зажигалов О. В., Финадорина Д. В. Звіт про результати археологічних досліджень на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у 2014 р. – К., 2014.
4. Балакин С. А. Дослідження трипільського житла на Успенському соборі // Лаврський альманах. – К., 1999. – Вип. 2. – С. 98-104.
5. Ернст Ф. До історії Києво-Печерської фортеці // Київ та його околиця в історії та пам’ятках. – К., 1926. – С. 265-274.
6. Богусевич В. А. К вопросу о крепостных стенах XII в. Киево-Печерского монастыря // КСИА АН УССР. – 1960. – Вып. 9. – С. 108-112.
7. НА ІА НАН України, ф. 2, № 4958. Кілієвич С. Р. Звіт про археологічну розвідку в Києві 1961 року. – К., 1961.
8. Балакин С. А. Археологические исследования в Киево-Печерській лаврі 2007 р. // Лаврський альманах. – К., 2008. – № 20. – С. 5-13.
9. КПЛ-А-НДФ-426. Харламов В. О., Гончар В. М., Трофименко Г. В. Звіт про археологічні розкопки Мазепинської стіни на території господарчого двору Києво-Печерського заповідника в 1992 р. – К., 1992.
10. Ткаченко М. В. До питання про лаврські мури домонгольського періоду // Могилянські читання 2005 р. – К., 2006. – С. 496-503.
11. Раппопорт П. А. Очерки по истории русского военного зодчества X–XII вв. // МИА. – № 52. М.-Л., 1955. – 184 с.
12. Алферова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII в. – К., 1982. – 160 с.

Бібіков Д. В.

Молодший науковий співробітник

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Оленіч А. М.

Молодший науковий співробітник

Інститут археології НАН України

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРУГИ ДАВНЬОРУСЬКОГО ВИШГОРОДА

Вивчення будь-якого середньовічного міста не має відбуватись “відірвано” від дослідження його сільськогосподарської округи, адже саме село було основою феодальної економіки. На те, що Вишгород становив з округою єдиний організм, літописець натякає в статті 1155 р. про передачу міста Андрієві Боголюбському, використавши термін “волость” [12, 329-330]. Неодноразово згадуються вишгородські бояри, котрі в давньоруську епоху, як ми знаємо, були в першу чергу землевласниками. Важлива роль сільської околиці підкреслюється і тим фактом, що під час розкопок самого Вишгорода сільськогосподарські знаряддя практично не трапляються, на що В. Й. Довженок звертав увагу ще понад півстоліття тому [5, 75].

Археологічні дослідження вишгородської околиці розпочато в 1934–1937 рр. під час робіт Ф. А. Козубовського та Т. М. Мовчанівського (Межигір'я та ур. Вовчі гори під Вишгородом) [8, 91-100]. Більш масштабні роботи проведено в 1960-х рр., напередодні спорудження Київського водосховища. Нажаль, попри позитивні зрушення в цьому напрямі протягом останніх десятиліть (дослідження Р. С. Орлова, О. В. Серова та ін.), проблема округи досі належить до числа найменш розроблених у вишгородській археології.

Можна відмітити, що найбільш придатними для ведення сільського господарства були родючі землі на південь від міста – в урочищі Оболонь, принаймні частина якого в давньоруський час належала до вишгородської округи. Так, 1169 р. Мстислав Ізяславич, збираючись у похід на Вишгород, котрий став оплотом його супротивників, по дорозі спалив на Оболоні (“на болонь”) двір вишгородського тисяцького Радила та ще сім дворів (очевидно – вишгородських бояр) [12, 367]. Південні околиці Вишгорода страждали під час набігів половців 1093 (“...а друзии поидоша Києву и пустиша на воропъ межи Києвъ и Вышегородъ...”) та 1136 р. [12, 148]. Однак, наявні археологічні матеріали давньоруської доби тут малочисельні та невиразні (вул. Набережна, ур. Вовчі Гори, тощо).

На північ та захід від Вишгорода розташовувались традиційні мисливські угіддя князів. Густі ліси між Вишгородом і рікою Ірпінь відмічали і дослідники XIX ст. [13, 11-12]. Згідно з поширеною точкою зору, в цій місцевості 975 р. під час полювання сталося вбивство Олегом Святославичем сина воєводи Свенельда, Люта, що відобразилось у назві майбутнього села Лютіж [6, 22-23]. В цих же лісах 1091 р. полював Всеволод Ярославич (“...Всеволоду ловы дѣюща звѣриныя за Вышегородомъ...”) [12, 143]). Можливо, саме під час “ловів” у 1113 р. помер “за Вишгородом” Святополк Ізяславич: “...а преставися благовѣрнии князь Михаилъ, зовемьи Святополкъ, мѣсяца априля въ 16 день, за Вышегородомъ...” [12, 191]. Наявність густих лісових масивів разом із бідністю річкової мережі практично унеможлилювали ведення господарства на більшій частині північних околиць Вишгорода. Лише на краю дніпровської тераси відомі нечисленні селища (Межигір'я, Старі Петрівці, Валки, Лютіж [15, 100, рис. 38]). Натомість, в гирлі Ірпеня, в районі сс. Козаровичі та Демидів, існувало розгалужене гніздо поселень, в тому числі – зі знахідками наральників та серпів [2; 9; 16].

Протягом 2015 р. на нинішній території Вишгорода зафіксовано дві нові пам'ятки, пов'язані з округою міста в давньоруську епоху.

Перша з них виявлена навесні на одному з відрогів високої корінної тераси Дніпра, на

Іл. 1. Місце розташування давньоруської пам'ятки в ур. Хвоц біля санної траси

північній околиці сучасного міста (східніше вул. Ватутіна), і примикає з півночі до яру колишньої санної, а нині – лижної, траси (ур. Хвоц) (іл. 1). Очевидно, саме під час спорудження траси і почались інтенсивні ерозійні процеси, котрі призвели до руйнування пам'ятки. Неозброєним оком видно, що південна та західна частини відрогу сильно пошкоджені внаслідок зсувів, а східна – сучасним глиняним кар'єром. Шурфування дозволило визначити межі ймовірного поселення. Нині збереглась лише північна, периферійна, його частина. В той же час в зачистці завалених схилів добре простежується культурний шар світло-сірого кольору потужністю 0,4 м, слабо насичений давньоруським матеріалом. В

шурфі 1, що примикав до південного схилу відрогу, під культурним шаром зафіксовано паралельні сліди від оранки того ж часу (іл. 2).

Керамічний матеріал з поселення Хвоц доволі бідний. Під час візуального огляду поселення з поверхні зібрано один фрагмент керамічної посудини. Ще два фрагменти походять із культурного шару, зафіксованого у шурфі 1. З підйомного матеріалу походить фрагмент манжетовидного вінця з закраїною (тип 9 за Кучерою [10]), котрий може датуватись в межах середини – другої половини XI ст. Фрагмент належав середньо-великому горщику (діаметром близько 12-14 см), виконаному зі світлої каолінової глини. Тісто в цілому характерне для Вишгорода. Два уламки стінок мають закопчену поверхню темно-сірого кольору; вони, ймовірно, належали до кухонного посуду. Поверхня одного фрагменту прикрашена лінійним орнаментом.

Враховуючи вищеописані руйнівні процеси, протягом майбутнього польового сезону вирішено дослідити збережену частину пам'ятки.

Восени 2015 р. було проведено візуальні розвідки на **о. Вальківський** (в давнину – частина о. Вершина), в районі Київської ГЕС. Колишній острів Вершина утворився внаслідок меандрування і раніше розділяв основне русло Дніпра і протоку Коноплянку. Можливо саме він під 1146 р. згадується в Іпатівському літописі як місце смерті Всеволода Ольговича (*“и ста подь Вышегородомь въ Островѣ”* [12, 223]; існує гіпотеза, що тут розташовувалась резиденція цього князя. Однак, за картографічними даними, у XIX – на початку XX ст. острів був з'єднаний з берегом широким перешийком і лише потім русло Коноплянки заповнилося дніпровськими водами. Південно-центральна частина острова, а також уся його північна половина були знищені під час будівництва ГЕС на початку 1960-х рр. На єдиному збереженому фото чудово видно, що раніше о. Вершина, як й інші київські острови, затоплювався під час весняної повені, що практично унеможливило тут стаціонарну забудову.

Іл. 2. Сліди оранки на рівні материка, під культурним шаром XI–XII ст. Поселення Хвоц

Нині острів Вальківський являє собою косу, видовжену з півночі на південь на 2,37 км, завширшки 200-270 м. Його північну частину займає Київська ГЕС, решта його територій, вільна від забудови, і підлягала обстеженню. Рельєф острова суттєво змінено під час будівництва зазначеного об'єкта. Вся досліджувана площа вкрита намивним річковим піском. Роботи переважно проводились після дощів, коли з піску вимивається підйомний матеріал. З південної частини острова походять поодинокі фрагменти кераміки доби раннього заліза та Пізнього Середньовіччя.

Давньоруські знахідки розповсюджені в центральній частині досліджуваної території, по всій площі між західним і східним берегами (приблизно 250×200 м) (іл. 3). Керамічні вироби переважно виконано з червонопальної глини з домішками піску, в тісті помітні також іони оксидів заліза. Близько десяти фрагментів мають сірий та кремовий колір тіста з аналогічними домішками та включеннями. Така рецептура тіста в цілому традиційна для Вишгорода та Київщини середньовічного періоду. Вінця переважно репрезентовані манжетними формами, в одному випадку – у вигляді валика з закраїною. Вони можуть датуватись в межах кінця XI–XII ст. Один з фрагментів вінця може бути віднесений до “доманжетних” і ймовірно датуватись X ст. (іл. 3). Також виявлено фрагмент орнаментованого бронзового виробу (імовірно – браслету). Зачистка схилів на різних ділянках пам'ятки жодних культурних нашарувань не виявила.

Літописні дані однозначно свідчать про розташування в районі Вишгорода у давньоруський час стаціонарної переправи, котра була частиною так званого “Шляху Мономаха” – основної дороги з Києва на Чернігів і далі [4, 276; 7, 70; 11, 543; 17, 320-321]. Наприклад, досить точно місцезнаходження переправи вказано в літописній статті 1146 р.: *“...идоша до нихъ до Вышегорода и до Нѣпра, до оустья Десны и до перевоза до Киевского...”* [12, 227]. На винят-

кове значення цього перевозу в системі давньоруських шляхів вказує той факт, що він названий “Київським”. Більшість дослідників схильна саме тут розміщувати і перший міст через Дніпро, збудований Володимиром Мономахом у 1115 р., невдовзі після освячення вишгородської церкви-мавзолею Бориса і Гліба [1, 119]. Існувала дана переправа і в подальшому: так, саме в районі Вишгорода в 1662 р. подолали Дніпро поляки з татарами [13, 3].

Лівобережний відрізок шляху (в сучасних межах Київської області), найімовірніше, проходив по краю надзаплавної тераси Десни, де в районі сіл Сувид, Боденьки, Жукин, Нижня Дубечня та Новосілки відомо цілу низку давньоруських поселень [18, 225-240]. Останнім, стратегічним, пунктом “Шляху Мономаха” перед переправою, вірогідно, було поселення в ур. Чапколієвка біля с. Хотянівки на підвищенні деснянської заплави (чи не це селище було відоме літописцям як Ольжичі?). З території пам’ятки площею 300×200 м походить багато індивідуальних знахідок, серед яких – висла печатка Ізяслава Ярославича [3, 76-79]. Маршрут в загальних рисах повторював нинішню трасу Київ – Десна (традиційна дорога на Чернігів позначена тут і на картах XVIII–XIX ст.). Таким чином, шлях мав виходити до Дніпра навпроти сучасного острова Вальківський.

З функціонуванням шляху на Чернігів, можливо, і пов’язані виявлені на острові старожитності. Дана місцевість була найбільш зручною для переправи: основне русло Дніпра навпроти неї було відносно вузьким, а відстань до Києва – найкоротшою (влаштувати переправу ще південніше завадила б заболочена і порізана окремими рукавами заплава Десни). За свідченнями вишгородських краєзнавців, на острові знаходили монети доби Великого князівства Литовського та Російської імперії. В контексті запропонованої гіпотези, подальші дослідження території острова з проведенням земляних робіт виглядають дуже перспективними.

Вишгородська археологічна експедиція й надалі планує проводити роботи в даному напрямі: комплексне вивчення округи Вишгорода, як і інших давньоруських міст, неодмінно дозволить по-новому осмислити проблеми середньовічної урбаністики.

Рис. 3. Місце розташування давньоруської пам’ятки на о. Вальківський та типи профілювання вінець

Примітки

1. Берлинский М. Краткая история Киева. – СПб., 1820.
2. Бібіков Д., Зоценко І. Давньоруські пам’ятки в околицях с. Демидів Вишгородського району (за матеріалами розвідки 2013 р.) // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи: Матеріали XIII Міжнародної студентської наукової конференції (Чернігів, 11-14 квітня 2014 р). – Чернігів, 2014. – С. 15-16.
3. Брайчевський М. Ю., Шумаков В. В. Нова знахідка вислої печатки на околицях Києва // Археологія. – К., 1988. – № 61. – С. 76-80.
4. Грушевський М. Історія України-Руси. – Т. II. XI–XIII вік. – К., 1992.
5. Довженко В. Й. Огляд археологічного вивчення Древнього Вишгорода за 1934–1937 рр. // Археологія. – 1950. – Т. III. – С. 64-91.
6. Звіздецький Б. А. Городища IX–XIII ст. на території літописних древлян. – К., 2008.
7. Казаков А. Л., Коваленко В. П., Моця О. П., Петраускас А. В., Ситий Ю. М., Скороход В. М. Літописний “шлях Мономаха”: археологічні реалії // Археологія. – 2014. – № 1. – С. 65-73.
8. Козюба В. К. Вишгородська експедиція 1934 р. // Старожитності Вишгородщини. Зб. тез і повідомл. 16 наук.-практ. конф. – Вишгород, 2011. – С. 61-107.
9. НА ІА НАН України, 1972/24. Кучера М. П. Щоденник начальника загону по обстеженню давньоруських городищ Київщини, 1972 р.
10. Кучера М. П. Кераміка // Археологія Української РСР. – Т. 3. Ранньослов’янський і давньоруський періоди – К., 1975. – С. 346-352.

11. Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця. – К., 1989.
12. ПСРЛ. – Т. 2. Ипатьевская летопись. – СПб., 1908.
13. *Похилевич Л. И.* Сказания о населённых местностях Киевской губернии. – К., 1864.
14. *Сагайдак М. А.* Городец на Радосині // Історія Русі-України (іст.-археологічний збірник). – К., 1998. – С. 229-236.
15. *Серов О. В.* Давньоруські селища X – середини XIII ст. Київського Подніпров'я // Південноруське село IX–XIII ст. – К., 1997. – С. 99-114.
16. *Степаненко Л. Я., Блажевич Н. В.* Поселення XI–XIII ст. поблизу с. Козаровичі на Дніпрі // Дослідження з слов'яно-руської археології. – К., 1976. – С. 151-163.
17. *Толочко П. П.* Київ і Русь. Вибрані твори 1990–2008 рр. – К., 2008.
18. *Шидловський П. С., Лисенко С. Д., Кириленко О. С., Сорокун А. А., Пічкур Є. В.* Первісна археологія Нижнього Подесення. – К., 2016.

Журухіна О. Ю.

Завідувач відділу

Музей історії Десятинної церкви;

Молодший науковий співробітник

Центр археології Києва НАН України

СКЛЯНІ ЛАМПИ ДАВНЬОРУСЬКОГО ЧАСУ

Археологічні дослідження культурних шарів давньоруських міст виявляють численні знахідки виробів зі скла. Серед них зустрічається велика кількість дрібних уламків і фрагментів певної категорії знахідок, які тривалий час у науковій літературі вважали посудом – конусоподібними (або т.зв. “воронкоподібними”) кубками з нестійким денцем. Зроблені такі посудини з прозорого світло- або яскраво-жовтого скла; край вінчика зазвичай має невелике потовщення; стінки тонкі (1,0-1,5 мм), могли бути прямими або рифленими; діаметр денця 1,0-1,1 см. Розвали цих посудин: одна зафіксована у культурному шарі Київського Подолу, а інша під час досліджень Михайлівського Золотоверхого собору (реконструйована) – дали можливість визначити висоту та діаметр виробів [2, 239-242]. Їхня висота сягала 13,5-14,0 см, а діаметр верхньої (найширшої) частини дорівнював 10,0-10,5 см. У більшості знахідок усередині помітні невеликі пухирці повітря, а також дрібні тріщини й пати́на. Такі морфологічні ознаки стану скла, а також зроблені хімічні аналізи знахідок вказують на калієво-свинцево-кремнеземне скло, яке варили в давньоруський час.

Посудини виготовлені шляхом вільного дуття. Цей спосіб був доволі простим, що, на думку дослідників, і зумовило їхню появу раніше за інші форми серед давньоруських посудин [5, 55]. Перші знахідки фрагментів конусоподібних посудин (денець) зафіксовані під час дослідження 1972 р. на сучасній Контрактівій площі на розкопках садиби X–XI ст. Археологічні дослідження кількох майстерень з виробництва скляних предметів (на території Києво-Печерської лаври (шар кінця XI ст.) та на Подолі (горизонт кінця XI – початку XII ст.) виявили серед їхньої продукції фрагменти конусоподібних посудин [1, 216]. Аналогії зустрічають у Вишгороді, Чернігові, Любечі, Новгородку, Турові, Новгороді та інших містах. Цей тип посудин на території Давньої Русі побутує до середини XIII ст. [5, 54-55]. Багато таких келихів знайдено у похованнях Бірки IX – першої половини X ст., а також на території Німеччини та Данії [6, 123].

Такі посудини пов'язували з традицією пиття із рога: саме використання рога для пиття й обумовило розповсюдження цієї форми посудин вже зі скла. Однак більш вірогідним дослідники вбачають їхнє використання як лампад [3, 102].

Кінець X–XI ст. для Давньої Русі пов'язаний із початком храмового будівництва. Таке будівництво потребувало певного внутрішнього оздоблення, яке спиралося на традиції у візантійських церквах. Лампи та віконне скло, як і мозаїка, були обов'язкові в оздобленні християнських храмів (не виключають, що проста й функціональна форма лампи могла використовуватись й у побуті) [4, 52]. Дослідження склоробних майстерень та церков на території колишньої Візантійської імперії надали матеріал, який дозволяє, зокрема, суттєво доповнити знання про використання конусоподібних посудин як освітлюваних приладів [7,

196]. Використовували такі лампи для освітлення приміщень по-різному: вони могли триматись на дерев'яних підставках, але частіше, підвішувались окремо або певну кількість вставляли у лампадофор (диск з отворами для лампад, який за допомогою ланцюгів кріпився до стелі). Освітлювали за допомогою масла, в яке занурювали частину гніту, верхню частину якого передовсім фіксували на поверхні рідини за допомогою пробки й металевих деталей.

Виявлені рештки ремісничих комплексів із залишками виробництва на місцях поруч із будівництвом храмів (біля Десятинної церкви, Софіївського собору та у Києво-Печерській лаврі) вказують на організацію склоробних майстерень, що виготовляли продукцію для внутрішнього оздоблення храмів, насамперед смальти, яку використовували для мозаїки стін або підлоги [4, 73-78]. Надлишки скляної маси йшли на виготовлення посуду і пов'язане з ним виробництво ламп та віконного скла.

Примітки

1. Гупало К. Н., Ивакин Г. Ю. О ремесленном производстве на Киевском Подоле // СА. – 1980. – № 2. – С. 203 – 219.
2. НА ІА НАН України, 1998/92. Ивакин Г. Ю., Козубовський Г. А., Козюба В. К., Поляков С. Є., Чекановський А. А., Чміль Л. В. Науковий звіт про дослідження комплексу Михайлівського Золотоверхого монастиря та прилеглих територій в місті Києві у 1998 р. – К., 1999. – Т. 1. – Ч. 2.
3. Столярова Е. К. Происхождение и хронология стеклянных изделий Москвы XII–XIV вв. // РА. – 1997. – № 4. – С. 93-106.
4. Щанова Ю. Л. Византийское стекло: Очерки истории. – М. : Издательство ЛКИ, 2010. – 288 с.
5. Щанова Ю. Л. Стекло Киевской Руси. – М. : Изд. Московского университета, 1972. – 216 с.: табл.
6. Щанова Ю. Л. Стеклянные изделия древнего Новгорода // МИА СССР. – 1963. – № 117. – С. 104-163.
7. Grace M. Crowfoot, D.B. Harden. Early Byzantine and later glass lamps // The Journal of Egyptian Archaeology. – 2010. – Vol. 17. – P. 196-208.

Зажигалов О. В.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

СКЛЯНІ ВИРОБИ ХVІІІ ст. З РОЗКОПОК БІЛЯ КОРП. № 57 КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

У вересні 2004 р. було проведено інженерно-геологічне обстеження ділянки двох підпорних стін, розташованих із західного боку корпусів № 57 та № 69. Для цього за лініями східного обрізу обох стінок було зроблено 6 невеликих шурфів, по три шурфи на кожну із споруд. Серед них на окрему увагу в археологічному сенсі заслуговує лише шурф № 3, що розміщувався навпроти входу в корп. № 57, під час обстеження якого вдалося виявити рештки житлової споруди другої половини ХVІІІ ст.

Заповнення об'єкта характеризувалося певною структурою і складалося з 30-40 см шару відносно чистого гумусованого ґрунту (засипка ями) та 10-15 см прошарку лесового ґрунту на її дні, тобто власне заповнення ями. У складі гумусованої засипки ями як випадкові домішки спорадично траплялися розрізнені фрагменти кераміки кінця ХVІІІ ст., а також кістки тварин, дрібні крихти вугілля та цегли. Прошарок жовто-коричневого лесового ґрунту на дні ями, навпаки, характеризувався надзвичайно високою концентрацією знахідок, що залягали тут щільною масою [1].

Під час розбору заповнення господарської ями зібрано невелику, але доволі цікаву колекцію археологічних матеріалів, переважну частину якої становили уламки скляних виробів ХVІІІ ст. Два з цих предметів (кухоль та фляжка) графічно реконструюються, один (склянка) – майже до повної форми, решту виробів представлено неповними розвалами або лише окремими фрагментами.

Іл. 1. Кухоль гутний з двома ручками

Найкраще зберігся до наших часів (втрати близько 10%) кухоль (іл. 1), виготовлений зі світло-болотяного за кольором прозорого гутного скла, у вигляді видовженого циліндра, трохи звуженого у верхній та нижній частинах. Висота виробу – 21,5 см, діам. дна та вінець – бл. 10 см. Корисний об'єм кухля – 2,0 л. З двох протилежних боків до стінок посудини прикріплено дві ручки, завдовжки 10-11 і завширшки 1,7-1,0 см. Дві інші протилежні стінки у нижній частині виробу прикрашено підокруглими рифленими навскіс наліпними медальйонами, розміщеними попарно, на відстані 3 см один над одним. Зовнішній край увігнутого всередину денця прикрашено розчленованим на пелюстки наліпним валиком. Кухлі такого типу (дворучні) та об'єму є досить рідкісними для території Печерська та Києва – в основному зустрічаються їх аналоги з однією ручкою [2; 3].

Іл. 2. Фляжка гутна XVIII ст.

Ще один скляний виріб – фляжка (іл. 2), зберігся теж доволі непогано (бл. 20% втрачено). Являє собою посудину видовжено-овальної у плані форми, заввишки бл. 20,5 см. Денце увігнуто всередину зі слідами понтія, розмірами 7,5×9,5 см. Максимальні розміри виробу у середній частині тулубу становлять 18×8 см. Горлечко невисоке, зовнішнім діам. 2,5 см і діам. отвору 1,5 см. Зовні край денця фляжки прикрашено розчленованим на пелюстки наліпним валиком. Обидва вузькі торцеві боки виробу прикрашено рельєфним орнаментом у вигляді гофрованих тонких наліпних стрічок, які на плічках фляжки утворюють невеликі вушка. Скло прозоре, світло-зеленого відтінку, зі слідами корозії та безсумнівними ознаками перебування виробу у вогні. Вироби такого гатунку відомі нам з розкопок на території всієї України і являються одними з наймасовіших знахідок. Найближчі територіально аналоги знайдено під час земляних робіт у КПЛ 1999 р. та досліджень у Київському Арсеналі 2005–2006 рр. [4; 5].

Інші два вироби досить непоганої збереженості – це склянки, які у комплексі представлено неповними розвалами двох виробів. Одну з них виготовлено з напівпрозорого жовтуватого скла, діам. по вінцях 6,0 см і висотою бл. 8,0 см (денце відсутнє) товщина скла – 2 мм; наявні сліди перебування у вогні (іл. 3.3). Інша – з прозорого синюватого за кольором скла, діам. вінець 6-7 см, у середній частині виробу цю склянку прикрашено горизонтальною наліпною стрічкою. Склянки були широковживаними скляними виробами, але, зважаючи на їхню крихкість (товщина скла, зазвичай, не перевищувала 0,3 см), до нашого часу збереглося не так багато цілих екземплярів [6; 7]. Досить цікава колекція предметів даного типу є у фондах Національного музею українського народного декоративного мистецтва [8, 30-33].

Серед решти знахідок варто пригадати розвал пляшки тонкого (1 мм) світлого напівпрозорого гутного скла (іл. 3.1). Вона прямокутна у перетині, розмірами 6,0×6,5 см., дно увігнуте всередину, зі слідами понтія, горлечко невисоке (0,8 см) з трохи відігнутими вінцями діам 2,4 см (діам. отвору – 1,5 см). Виріб дуже сильно кородовано (скло розсипається), наявні сліди перебування у вогні. Аналогічні пляшечки можна знайти в колекціях на території всієї України [2; 9].

Наступні два екземпляри колекції, на жаль, збереглись неповністю, і їх форми можливо реконструювати лише за аналогами – верхня частина банки (іл. 3.2) прозорого скла з відігнутих назовні під прямим кутом коротким потовщеним вінцем діам. 12,5 см (діам. отвору – 8,5 см) та розвал дна невеликої посудини типу слоїка з тонкого напівпрозорого гутного скла. Піддон виробу сформовано наліпним сплющеним валиком, дно трохи увігнуто всередину (сліди понтія), овальної в плані форми, розмірами 5,5×4,5 см, наявні сліди перебування у вогні. Дані різновиди виробів більш характерні для скляного посуду першої половини – середини XIX ст. [8, 59].

Іл. 3. Гутні вироби XVIII – початок XIX ст.: 1 – пляшечка, 2 – вінце банки, 3 – фрагмент склянки

Решта екземплярів скляних посудин колекції представлено невеликими уламками (близько 20 шт.), за якими неможливо відтворити ні форму, ні функціональне призначення виробів.

Слід також згадати про розписну тарілку, майже повний розвал якої було зібрано разом із наведеними гутними виробами. Тарілка являє собою невисокий (5,5 см) виріб, з діам. по вінцях 28, а по денцю – 12 см. Всередині тарілку вкрито поліхромним (4 кольори) підглазурним розписом рослинного типу.

За типологічними ознаками як скляних, так і керамічних виробів весь цей комплекс знахідок можна віднести до середини XVIII – початку XIX ст. З огляду на стратиграфічні особливості об'єкта та характер зафіксованих тут археологічних матеріалів (переважна частина гутних виробів має більш-менш значні сліди корозії, спричинені перебуванням предметів у вогні), можна вважати, що досліджена пам'ятка є рештками господарського льоху якоїсь споруди XVIII ст., що передувала на цьому місці сучасному корпусу № 57 і яку було зруйновано пожежею напередодні будівництва останнього в кінці XIX ст. [10].

Загалом розглянута колекція гутних виробів хоч і не відрізняється чисельністю, але все ж таки є досить репрезентативною як для території Києво-Печерської лаври. Попри те, що окремі її екземпляри не є унікальними, вони суттєво доповнюють загальну картину вжитку скляних виробів на теренах київського Печерська.

Примітки

- 1 КПЛ-А-НДФ-692. Балакін С. А. Звіт про результати археологічних досліджень на території НКПКЗ у 2004 р. – К., 2004.
2. Петрякова Ф. С. Українське гутне скло. – К., 1975. – С. 13-18.
3. Починюк Е. Ю. Скляний столовий посуд з території Старого Арсеналу // Лаврський альманах. – 2008, Спецвипуск 8. – С. 43-49.
4. КПЛ-А-НДФ-665. Балакін С. А. Звіт про археологічні дослідження на території НКПКЗ у 1999 р. – К., 2001.
5. Мартинюк С. Давнє скло в Україні // Скло України. – К. 2004. – С. 176-196.
6. Яремченко В., Ткаченко О. Скляний посуд XVIII – поч. XIX ст. з міщанської садиби м. Полтави (за матеріалами досліджень 2007 р.) // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К., 2010. – Вип. 19. – С. 100-104.
7. Гупало В., Лосик М. Скляні вироби із розкопок у колишньому Бернардинському костелі в Дубні // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2009. – Вип. 13. – С. 263-279.
8. Художнє скло України XVI–XIX ст. – Львів, 2014.
9. Шовкопляс А. М. Некоторые гутные стеклянные изделия из Киева // Культура Средневековой Руси. – Л., 1974. – С. 81-85.
10. Балакін С. А. Археологічні дослідження на території Києво-Печерської лаври 2004 р. // Могилянські читання 2004 р. – К., 2005. – Вип. 6.

Кукса Н. В.

Завідувач відділу “Суботівський історичний музей”
Національний історико-культурний заповідник “Чигирин”

АРХЕОЛОГІЧНІ СТУДІЇ У СВЯТО-ІЛЛІНСЬКІЙ ЦЕРКВІ В СУБОТОВІ 2005–2006 рр.: ПОШУКИ ПОХОВАННЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Споруджена в бурхливу добу Хмельниччини Свято-Іллінська церква в Суботові була і залишається об’єктом дослідження науковців різних поколінь.

На початку ХХІ ст. активізувалися реставраційно-археологічні студії навколо усипальниці гетьмана, що є суттєво новим етапом у дослідженні пам’ятки. Розвідувальною експедицією Інституту археології НАН України під керівництвом Н. Шевченко 24.08.2005 р. було проведено ультразвукове обстеження південної і південно-західної стін споруди. Завдяки використанню сучасного пошукового обладнання в місцях “потовщення” на рівні 10-13 м знайдено ознаки порожнин, які ведуть до південної стіни, глибина яких сягає 2,5-5 м. Отримані результати обстеження наводять на думку, що описані в численних місцевих легендах і переказах підземні ходи, які з’єднували церкву з садибою Хмельницьких, все-таки існували [1, 46-49]. Помічено, що південна стіна майже на метр довша за північну, і це при тому, що точність архітектурних елементів, які повторюються, дорівнює 1 см, чого свого часу не відзначив Г. Логвин [1, 46-49].

Подальші дослідження проводили в липні–вересні 2006 р. Експедиція проходила в два етапи. Головна мета першого етапу – на основі історичних відомостей та результатів попередніх досліджень відшукати поховання Богдана Хмельницького.

З огляду на дослідження 2005 р., найбільш вірогідним місцем, де могло бути поховання гетьмана чи його сліди, вважалася ділянка біля південної стіни храму. Проте неабияку інтригу складав і південно-західний кут споруди, який вважався суцільним і завдяки своїм розмірам, що становили близько 20 м², на думку дослідників, цілком міг приховувати як вхід в одне з підземель, що могло бути під церквою, так і власне поховання.

Для перевірки результатів досліджень попереднього сезону було прийнято рішення провести пробне буріння свердловин під стіною храму. Однак реставраційні роботи, що велися якраз на досліджуваній ділянці, завадили буру потрапити в виявлену раніше порожнину. Проте дослідники отримали унікальну інформацію щодо геологічного складу ґрунту навколо будівлі на глибині від 12 до 15 м, яка дозволяє стверджувати, що в лесовому ґрунті цілком можливо прокласти підземний хід.

Геодезійне вимірювання пагорба, на якому збудовано церкву, підтвердило припущення, що підземний хід міг проходити на глибині 12 м в напрямку від церкви до замчища на відмітці 10-11 м, майже на 1 м вище можливої траси проходження підземелля. Окрім цього, в результаті буріння з глибини 9-10 м було піднято фрагменти цегли XVII–XVIII ст., що також може вказувати на наявність підземної споруди [2, 3].

Варто зазначити, що під час дослідження проводили відпрацювання нової технології відеозйомки свердловин зсередини, яка є ще однією сходинкою в підвищенні технічного рівня пошукових досліджень [2, 5].

Другий етап досліджень проходив безпосередньо в самому приміщенні храму.

Завдяки останнім студіям, де застосовували новітні технології та сучасне обладнання в поєднанні з виявленими і опрацьованими архівними матеріалами, можна суттєво деталізувати, доповнити, конкретизувати, аргументувати результати попередніх археологічних експедицій. Отримані результати, як не парадоксально, поставили перед науковцями ще більше запитань, невідомих раніше і не дали жодної відповіді. Причому, відповіді на питання, що несподівано виникли, реально знайти лише спільними зусиллями археологів, архітекторів, реставраторів – знавців середньовічної архітектури.

Заслужують на увагу цікаві, не відмічені раніше, особливості побудови храму. Зокрема, фундамент колон церкви, на які опираються хори і арковий звід стелі, завглибшки 1,3 м. Тоді як глибина фундаменту в цьому південно-західному куті – 2,6 м. Однак обидва фундаменти спираються не на материк, а, як зафіксували прилади, розміщені на “порушеному” ґрунті, що, як відомо, неприпустимо для будь-якого будівництва.

Південна стіна споруди, окрім того, що на 1 м довша від північної, ще й впродовж 8,5 м не “втрапила” на свій фундамент. Вона зміщена з фундаменту всередину храму майже на 0,2 м. Напрошується думка, що загальна архітектура церкви не відповідала початковому задуму або будівельники намагалися щось приховати.

Проте найбільш інтригуючим моментом досліджень можна вважати те, що магнітометричне обстеження археологічного шурфу однозначно вказує на наявність кольорових металів на рівнях, значно нижчих від рівня фундаменту і не на глибині 2,8 м, на якій довелося припинити дослідження. А якщо ще взяти до уваги, що сам куток, який до даних досліджень вважався монолітним, таким не був, і, по-перше, не має ніяких будівельних навантажень, незважаючи на площу майже 20 м².

По-друге, тільки його зовнішні стіни викладено стіною кладкою, а весь об’єм заповнений “забутовкою”. Це може означати, що об’єм міг якось використовуватися вже після побудови стіни.

По-третє, північна стіна цього кутка не перев’язана з опорною західною стіною, а лише прилягає до неї; місце прилягання просто закладено камінням, що навіть не перев’язано одне з одним, в поєднанні утворює вхідний отвір, через який цей простір могли використовувати.

І насамкінець стінна кладка самої західної стіни в цьому куті закінчується на місці прилягання до неї північної стіни кута – тобто закладки отвору! Це говорить про те, що цей забутований об’єм був доволі просторим і займав частину перерізу опорної західної стіни. Не виключено, цей простір, з часом забутований, і був причиною архітектурних невідповідностей споруди. Знову виникає питання: що це був за об’єм? Чи специфіка місцевого середньовічного будівництва? Чи все-таки вхід в підземелля [2]?

На нашу думку, зазначені архітектурні невідповідності вказують знову-таки на специфічну місцеву будівельну традицію, підмічену Г. Логвиним [3, 56-57].

Слід зауважити, що зовнішні невідповідності окремих архітектурних елементів споруди були помічені ще на початку 30-х рр. ХХ ст. відомим мистецтвознавцем Миколою Голубцем: “Збудована в середині ХVІІ в. Богданова церква в Суботові може послужити зразком перехідного типу між ренесансом і бароко в їхній провінціальній інтерпретації. Заложена на базилічному плані з вітарем у напівкруглій апсиді, покрита кошиковим склепінням, опертим на два сутулі стовпи, церква має характеристичний для ранньобарокових будівель Франції, Бельгії й Німеччини фасад із трикутним причітком. Масивність стін, примітивізм конструкції при незгармонізованні декоративних елементів зраджують руку будівничого, дуже поверхово ознайомленого з будівельною технікою і стильовими ідеалами тогочасної Європи” [4, 504-505]. Вочевидь з даною характеристикою церкви погоджувався І. Крип’якевич, який редагував ці матеріали.

Проте, як тонко вказує автор на наявні архітектурні промахи середньовічних зодчих! І без обурення не можемо погодитись з трактуванням споруди як “зразком середньовічної халтури” [2]. Пам’ятку, що зберегла впродовж трьох з половиною століть свій первісний вигляд, вистояла всупереч часовим і історичним катаклізмам, щонайменше некоректно називати “халтурою”. Це є приниженням першовартості святині, яка справедливо вважається національним надбанням. Споруда знаменувала собою відродження будівництва сакральних споруд з каменю, що розпочалося із стихійного будівництва часів Хмельниччини і небувалого розквіту досягло за Мазепинської доби.

Внаслідок ретельного вивчення численних архівних документів кінця ХVІІІ – середини ХІХ ст. можна впевнено заявити, що без серйозної реставрації споруда змогла гідно вистояти впродовж двох століть. Та й, як свідчать акти перевірок, що передували розгортанню суттєвих реставраційних робіт 60-х рр. ХІХ ст., мала лише проблеми зі склепінням та тріщини на стінах, що знову-таки не завадило ефективно їх ліквідувати [5]. Це дозволяє зробити висновок про високу професійну майстерність невідомих нам зодчих. Міцність споруди аж ніяк не йде ні в які порівняння з сучасними спорудами – будувати тоді вміли, будували на совість і на віки!

Без сумніву можна стверджувати, що споруджена церква продумано, виважено, з любов’ю, відповідно до вимог часу і з врахуванням місцевих умов і реальних можливостей.

Як бачимо, результати досліджень не дали змогу з’ясувати місце поховання Богдана Хмельницького. З впевненістю дослідники в черговий раз заявили, що в даний час в приміщенні

храму його немає. Проте не можемо погодитися з заявою науковців, що з вірогідністю на 90% у цій церкві гетьман не був похований [2]. Принаймні результати зазначених досліджень цього підтвердити не можуть і, якщо поховання не було виявлено, то це ще не означає, що його тут ніколи і не було. Щоб взяти на себе відповідальність стверджувати це, на нашу думку, наведених вище результатів досліджень замало. Як один з вагомих аргументів на користь протилежної точки зору, можна навести хоча б те, що в цілої плеяди істориків минулого не було навіть тіні сумніву, що Іллінська церква не була місцем поховання гетьмана. Хоча не були вони озброєні сучасним обладнанням, проте окремі з них мали можливість черпати інформацію з першоджерел. Саме вони опрацювали і ввели до наукового обігу середньовічні літописи, якими тепер маємо змогу користуватися, а дехто й інтерпретувати на власний розсуд.

Не може бути новиною для сучасного історика й той прикрий факт, що далеко не всі першоджерела, що були відомі дослідникам минулих століть, збереглися до сьогодні. Багато цінної інформації втрачено, частина подається в спотвореному вигляді, Проте потужний пласт вкрай розпорошених історичних відомостей ще чекає на своїх дослідників у фондосховищах вітчизняних та зарубіжних архівних і музейних установ.

На нашу думку, одними з першочергових завдань є продовження пошуків відомостей, що дозволили б пролити світло на події навколо храму з часу його побудови до кінця XVIII ст. На сьогодні це найменш задокументований період існування храму.

Особливий інтерес становлять практично недосліджені поховання, виявлені в храмі під час розкопок 1971–1974 рр. Не виключено, що відомості про них реально відшукати.

Слід відмітити, що завдяки опрацюванню численних архівних документів та систематизації сучасної інформації, останнім часом було детально впорядковано історичні відомості щодо становища усипальниці гетьмана з кінця XVIII ст. дотепер. Це дозволило не лише побудувати стержневу лінію історії храму, а й виявити і відкоригувати численні неточності, що мали місце в попередніх напрацюваннях.

Сподіваємось, що подальші дослідження дозволять дати більш детальну характеристику унікальній пам'ятці архітектури пізнього середньовіччя, сприятимуть всебічному вивченню її історії та збереженню для прийдешніх поколінь.

Примітки

1. Новик М. Остання таємниця Богдана Хмельницького: обставини поховання і місцезнаходження могили // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 6. – С. 46-49.
2. Звіт про результати другого етапу експедиції з пошуків поховання Богдана Хмельницького. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стат.: <http://www.wesz.org.ua/duh-sp1-rus.htm>.
3. Логвин Г. Чигирин. Суботів: архітектурно-історичний нарис. – К., 1954. – С. 56-57.
4. Голубець М. Мистецтво // Історія української культури. За заг. ред. І. Крип'якевича. – К., 1994. – С. 504-505.

Лук'янченко В. І.

Заслужений архітектор України
Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ГОРОДНІ – ОБОРОННІ СТІНИ КИЄВА IX–XIII ст. МЕТАЛЬНІ СНАРЯДИ

Відомо, що фортифікаційна система Києва була досить добре організована вже у X ст. Для захисту міста князь Володимир Святославович наприкінці X – на початку XI ст. огородив місто дерево земляними стінами та ровом. Так виникло “місто Володимира”. Велике будівництво велось і в часи правління князя Ярослава Мудрого, на честь якого Верхнє місто було названо “містом Ярослава”. “Для того часу укріплення були грандіозними. Територію міста (70 га) охоплювала величезна й могутня оборонна лінія завдовжки понад 3 км. Оборонна могутність її підсилювалася підвальними ровами, що мали ширину до 18 м” [1, 203].

Іл. 1. Оборонна стіна київського Дитинця X ст.
Реконструкція М. М. Івлева

Іл. 2. Оборонна стіна "міста Ярослава" XII ст.
Реконструкція В. І. Лук'яненка

Треба зазначити, що не весь периметр міста був огорожений такими оборонними стінами: "...аналіз археологічних досліджень валів, розташованих уздовж схилів Старокиївської гори та прилеглих ділянок показав, що у давньоруську добу ніяких земляних фортифікаційних споруд по периметру "міста Володимира" не існувало. Відсутність земляних укріплень вздовж урвищ, розташованих на високих горах чи плато, можна простежити на прикладі таких міст як Білгород, Вишгород, Чернігів, Рязань. Можна лише припустити, що по краю гори проходила лінія з вертикальних паль – "столпія" або "тину", як у великокнязівську добу називали подібне укріплення, але археологічно на Старокиївській горі вони не зафіксовані" [5, 247-248]. Частина цих схилів ще збереглася. Вони настільки стрімкі, що на них навіть не росте трава. З боку Подолу місто мало потужний природний захист у вигляді дніпровських схилів, які сьогодні долає тільки київський фунікулер.

Зрозуміло, що самих стін для оборони міста замало. Потрібен ще гарнізон та знаряддя захисту. Цікаву інформацію з цього приводу подає П. А. Раппопорт: "С заборол не только стреляли, но и бросали на противника различные предметы. Так, например, в 1159 г. осажденные в Киеве дружинники говорили своему князю: "Можем бо брань творити с ними из града; все бо у нас оружие есть: и копьа и древа, и камни, и вар" [3, 125].

І тут виникає питання про "камни". У Києві та області кар'єрів немає. Звідки брали камінь? Можливо, привозили? І чи потрібне було каміння ще для чогось, окрім будівництва? Так, каміння було потрібне для захисту і ефективно застосовувалося на ділянках оборонних деревоземляних стін, які мали "подсябітіє" (виступаючу вперед верхню частину заборол) та талус (іл. 3).

Іл. 3. Розріз вала “міста Ярослава” у Києві. Реконструкція В. І. Лук’яненка

Талус це “Підніжжя стіни із сильно вираженим заломом, від якого рикошетують падаючі зверху камені, вражаючи ворога на підступах до оборонних стін, відоме в Європі після хрестових походів. Цей прийом застосовувався в оборонному будівництві для ліквідації “мертвого простору” біля підніжжя стіни при захисті її з бойових галерей. Він добре відомий у стародавньому Єгипті, на Сході та у Західній Європі. Характерним є те, що такий злам стіни для рикошетування падаючих зверху снарядів використовувався не лише при будівництві кам’яних оборонних стін, а й широко відомий у фортецях з глинобитними стінами та вежами.

Цей прийом має широке розповсюдження і в численних середньоазійських фортецях, побудованих з глини. Яскравим прикладом потужного “талуса” висотою 26 м є лицарський замок Кракде Шевальє. Застосування цього прийому відоме на обширній території та має широкі хронологічні межі” [8, 156].

Під час археологічних досліджень на території стародавнього Києва жодного разу не було знайдено нічого схожого на кам’яні снаряди. Все виявлене каміння завжди можна було віднести до залишків споруди, яка знаходилася поблизу.

Цікаву інформацію знаходимо у статті А. Занкіна “Історична топографія й геоморфологія стародавнього київського Подолу IX–XVIII ст.”. Там йдеться про геоморфологію стародавнього київського Подолу IX–XVIII ст. Крім іншого, подається таке: “Знахідки скаченої глини у руслах селевих потоків і навіть на значній від них відстані (30–50 м) у товщі алювіальних пісків є досить звичними. Вони могли сягати розміру 15–20 см і важити 3–4 кг. Ці знахідки являють собою грудки різномірної скаченої глини з домішкою щебеню, покриті кіркою залізомісткого піску. Подібні менших розмірів були виявлені також на Контрактівій пл. і у кварталі В-9 в алювіальних нашаруваннях недалеко від русла. Зрозуміло, що звичайний струмок був би нездатний транспортувати утворення такого розміру й маси” [2, 68].

Тепер проаналізуємо прочитане:

1/ ці знахідки “є досить звичними” для Києва. Про подібні знахідки в інших містах і селищах ніде не згадується;

2/ їх знаходять у “руслах селевих потоків і навіть на значній від них відстані (30–50 м)”;

3/ “ці знахідки являють собою грудки різномірної скаченої глини з домішкою щебеню, покриті кіркою залізомісткого піску”. Такий опис чомусь нагадує процес виготовлення вареників: зробили начинку, зліпили вареник і пересипали його борошном, щоб не злипався з сусідніми. Шматок глини, який котиться по схилу у водному середовищі, не буде зліплюватися з іншими шматочками глини. Таке можливо тоді, коли насичений вологою шматок глини котиться по сухому нахилу і зустрічає на своєму шляху інші, менші за розміром вологі шматочки. Проте при цьому утвориться не куля, а щось подібне до колеса або диска. А у нашому випадку маємо справу з кулями, які “могли сягати розміру 15–20 см і важити 3–4 кг”.

На фото (люб'язно наданому С. Тараненком) археологічного розкопу КП-2006 по вул. Почайнинська, 27/44 у Києві (іл. 4) добре видно кулясті утворення скачаної глини різних розмірів [9].

Два зразка цих утворень з різних розкопів було продемонстровано співробітникам хіміко-технологічної лабораторії Інституту "УкрНДПроекстреставрація". Після нетривалого попереднього вивчення цих зразків під мікроскопом фахівці дійшли певного висновку. На думку начальника лабораторії Сальникової Н. В., ці утворення – штучні, тобто антропогенного походження. Можна зробити припущення, що ці кулі із скачаної глини і є те саме каміння, про яке "...осажденные в Киеве дружинники говорили своему князю: "Можем бо брань творити с ними из града...". І дійсно, куля, скачана з глини, яка вже висохла в звичайних природних умовах, являє собою досить міцне утворення. Великі кулі можна кидати із заборол на талас, менші кидати руками у напрямку ворога, а зовсім малі використовувати як снаряди для праці.

Іл. 4. Концентрація шароподібних конкрецій з розкопу по вул. Почайнинська, 27/44 у м. Києві

Іл. 5, 6. Мініатюри з Радзивилівського літопису з зображенням облоги міста, де захисники використовують каміння у якості метальної зброї.

У літописному свідоцтві про штурм міських укріплень Києва ханом Батием у грудні 1240 р. сказано: "...і поставив Батий пороки під город коло воріт Лядських, ...і пороки без перестану били день і ніч" [4, 396]. Цікаво, чим саме "пороки без перестану били день і ніч"? Що правило воякам Батія за снаряди для руйнації дерево-земляних укріплень Києва?

Під час археологічних розкопок оборонних споруд "міста Ярослава" на Майдані Незалежності біля тих самих "воріт Лядських" у 1981 та 2001 рр. [6] дослідники не знайшли жодного каменя, який можна було б віднести до металевих снарядів. Проте, якщо вояки Батія виготовляли їх з глини, то їм не треба було чекати висихання скачаних глиняних куль, тому що за кілька годин вони перетворювалися на глиняно-крижані (штурм міста відбувався у грудні) і так набирали необхідну міцність.

Задля гіпотези щодо застосування вже затверділих (сухих) скачаних кульок з глини як бойової зброї необхідно провести комплекс ретельних хіміко-технологічних досліджень знайдених зразків.

Щиро дякую Директору Центру археології Києва М. А. Сагайдаку за надані зразки скачаних кульок з глини з розкопу на Поштовій площі м. Києва, 2015 р.

Лл. 7, 8, 9. Зразки скачаних кульок з глини з розкопу на Поштовій площі м. Києва 2015 р.

Лл. 10. Уламок кулі з глини з розкопу на Поштовій площі м. Києва. 2015 р.
Середина кулі складається з різних за походженням геологічних утворень і зовнішньої кірки з залізомісткого піску. 2015 р.

Примітки

1. Києво-Печерська лавра – пам'ятка історії та культури Україні. Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2006.
2. Занкін А. Б. Історична топографія й геоморфологія стародавнього київського Подолу IX–XVIII ст. // Археологія. – 2009. – № 2.
3. Раппопорт П. А. Очерки по истории Русского военного зодчества X–XIII вв. – М. : Издательство АН СССР, 1956.
4. Літопис Руський за Іпатським списком переклав Л. Махновець. – К. : Дніпро, 1989.
5. Козюба В. К. “Місто Володимира” у Києві: історична реальність чи історіографічний міф? // Стародавній Іскоростень і слов'янські гради. Збірка наукових праць.
6. Сагайдак М. А. Нові дані про укріплення “міста Ярослава” // Фортеця: збірник заповідника “Тустань”: на пошану Михайла Рожка. – Львів : КАМУЛА, 2009.
7. Рожко М. Ф. Крепость Тустань // Краткие сообщения Академии наук СССР. Славяно-русская археология. – М. : Издательство “Наука”. – № 164.
8. Його ж. Тустань давньоруська наскельна фортеця. – К. : Наукова думка, 1996.
9. НА ІА НАН України, № 2006/248. Сагайдак М. А., Тараненко С. П., Журухіна О. Ю., Бітковський В. О. Звіт Подільської постійно діючої археологічної експедиції про археологічні дослідження за адресою вул. Почайнинська, 27/44 весною-літом 2006 року.

Пивоваров С. В.

Доктор історичних наук, професор
Заступник генерального директора з наукової роботи
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Ільків М. В.

Кандидат історичних наук

Калініченко В. А.

Аспірант

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

НОВІ ЗНАХІДКИ ПРЕДМЕТІВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ КУЛЬТОВОЇ СИМВОЛІКИ З ДАВНЬОРУСЬКИХ ПАМ'ЯТОК БУКОВИНИ

Археологічне вивчення давньоруських пам'яток (XI – перша половина XIII ст.) на території межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра за останні роки дозволило отримати важливу інформацію про поширення в середовищі місцевого населення християнської символіки та атрибутики [9, 217-230; 10, 247-257; 12]. Найбільш значущі в цьому відношенні пам'ятки це: Чорнівське городище, Василів, Недобоївці, Ленківці на Пруті, Васловівці, Карпачів, Оршівці, Вашківці, Галиця [10, 247-257; 11, 28-38].

Помітно вирізняються з них Чорнівське городище, Василів та Галиця. Саме про знахідки предметів християнської символіки з цих пам'яток і піде мова. Ще одна знахідка стулки хреста-енколпіона походить з нелокалізованої місцевості регіону. Так, на території Чорнівського городища за останні роки було виявлено низку предметів культової пластики, серед яких – бронзовий хрест-енколпін, дві стулки ікон-складнів із зображеннями святих і хрестик-накладка. Нумізматичний матеріал, виявлений на городищі (4 візантійські монети періоду 1197–1246 рр. та 4 угорських брактеати Бели IV (1225–1235)), дозволяє датувати знахідки подібного типу першою половиною – серединою XIII ст. [1, 20-35].

Останніми роками асортимент виробів християнської символіки з Чорнівського городища поповнився кількома рідкісними та показовими знахідками. До них відноситься фрагментоване навершя енколпіона, пошкоджений верхній медальйон з двома петлями для кріплення навершя та з зображенням святого, підпрямокутна срібна оправа з зерню, яка відноситься до деталей кам'яних хрестів, а також трапецієподібний виріб з крокеїту. Розглянемо знахідки детальніше.

Навершя енколпіона (іл. 1, 4) бронзове, фрагментоване, складається з 3 частин. Верхня частина являє собою підпрямокутну деталь кріплення з помірно заглаженими краями та отвором. Середня частина – овальна в плані перемичка – деталь кріплення навершя та пошкодженого гачка.

Іл. 1. Предмети християнської металоластики з території Чернівецької обл.

Нижня частина виробу представлена фрагментованим гачком, до якого кріпилися петлі самого релікварія. Розміри знахідки наступні: загальна висота – 1,7 см; параметри верхнього прямокутного навершя – 1,0×0,9 см; діаметр отвору на наверші – 0,5 см; довжина середньої перемички – 0,7 см; її висота – 0,2 см; висота нижньої частини – 0,7 см; ширина – 0,6 см; діаметр внутрішнього отвору нижньої частини – 0,2 см. Маса виробу – 5,5 г. Аналогії подібній знахідці походять з Саркела, Києва, Новгороду і датуються XII – першою половиною XIII ст. [4, 195-209]. Через відсутність самого релікварія важко більш точно визначити

тип хреста, але можна припустити, що подібного типу знахідки виливалися в єдиній формі з хрестом, що і дозволяє його датувати у вищезазначених рамках.

Наступна знахідка з Чорнівського городища є фрагментом верхнього медальйона хреста-енколпіона з двома розігнутими петлями з отворами для кріплення наверх виробу (іл. 1, 3). У середині медальйону спостерігається нечітке погрудне зображення постаті із жезлом у правій руці: св. Миколая. Розміри знахідки наступні: загальна висота – 2,8 см; діаметр медальйону – 1,6×1,3 см; параметри збереженого рамена – 1×0,4 см; діаметр між петлями знахідки – 0,6-0,8 см; висота петель – 0,9 см; товщина рамена – 0,3 см. Маса виробу – 3,5 г. За типологією Г. Корзухіної та А. Пескової, подібні хрести відносяться до типу VII.4.1 – хрести, де на лицевій стороні зображена постать архангела Михаїла з жезлом та сферою та погрудні зображення 4 святих. На зворотній стороні зображене Розп'яття з 2 пристоячими святими на бокових медальйонах (св. Сисиній та св. Пантелеймон) та 2 архангелами у верхньому та нижньому медальйонах відповідно [4, 218-220]. На верхньому медальйоні зображений св. Миколай, на нижньому – невідомий святий. Г. Корзухіна та А. Пескова зазначають, що подібний підбір святих свідчить про цілительську силу даного типу енкалпіонів [4, 218]. Найближчою паралеллю до них є релікварії з написом “Свята Богородиця, помагай”. Найближчі аналогії даній знахідці походять з Житомира, с. Коврови (Кіровська обл., Російська Федерація), Муроми, с. Нікульчино, Переяслава-Хмельницького та Києва. Датуються вони XIII–XV ст. [4, 219-220].

Інша знахідка з городища в Чорнівці представлена підпрямокутною срібною оправою із зерню по периметру виробу, яка відноситься до деталей хрестів, виготовлених переважно із крокеїту (іл. 1, 6; іл. 2). На верхньому та нижньому виступах виробу спостерігаються два ряди плетеного орнаменту. Розміри знахідки – 0,9×0,8×0,8 см; товщина грані – 0,1 см; маса – 0,7 г. Відсутність на оправі будь яких деталей кріплення свідчить про те, що зв'язуючих механізмів різних сторін хреста не було. Окрім того, невеликі розміри знахідки свідчать про сам розмір хреста. Подібні екземпляри відомі на території Русі, зокрема відзначимо скарб зі Старої Рязані, де також була виявлена подібна оправа [7, 253]. Датуються такого типу знахідки XII–XIII ст. і мають, за припущеннями, як візантійське, так і давньоруське походження [6, 92-110; 7, 221-255].

Важливою знахідкою з Чорнівського городища за останні роки є виріб з крокеїту (іл. 1, 5). Останній являє собою камінь зеленого відтінку зі світлими вкрапленнями, який має досить чітку правильну геометричну форму й трапецієподібний в перетині. Поверхня усіх граней виробу акуратно заполірована, місцями пошкоджена та носить сліди дії вогню. По його периметру спостерігаються 3 поліровані заглибини-канавки, очевидно, для кріплення до нього нитки і використання останнього як амулета чи талісмана. Розміри знахідки: загальна довжина – 4,9 см; товщина – 1,1 см; ширина вужчої верхньої площини виробу – 1,3 см; ширина нижньої ширшої площини – 1,7 см. Маса виробу – 19,8 г. Аналогії подібній знахідці відомі з Новгород, Старої Рязані, Києва, городища в Шепетівці [7, 253]. Датуються подібного типу знахідки з XII по XVII ст. Дослідники стверджують, що подібного типу речі є “церковним імпортом”, занесеним на територію Русі як середземноморські сувеніри, привезені паломниками зі святих місць. Існує також версія про північноруське походження даного типу виробів [7, 221-255]. Іншим підтвердженням церковної атрибуції знахідки є сама форма виробу. Так, за зовнішніми ознаками вона нагадує копію Гробу Господнього. Не виключено також, що даний фрагмент крокеїту є частиною (відламаним раменом) самого хреста, який перетворили на підвіску. Подальші дослідження дозволять більш точно дослідити побутування паломницьких старожитностей на території Чорнівського городища.

Важливою є знахідка, яка трапилася під час досліджень у с. Василів. Вона представлена стулкою хреста-енколпіона (іл. 1, 2). Він виготовлений з бронзи, дещо пошкоджений (один фрагмент рамена відсутній). На хресті збереглися шарнірні з'єднання на верхньому та нижньому кінцях. За аналогіями можна припустити, що фрагмент енкалпіона із Василева є лицевією стулкою релікварія. У центрі знаходиться рельєфне нечітке зображення Розп'яття. Розміри знахідки – 4,3×1,7 см. Маса виробу – 3,2 г. Через відсутність іншої стулки релікварія важко сказати, до якого типу він міг би відноситися, але за аналогіями, можна припустити, що за типологією Г. Корзухіної та А. Пескової, він близький до типу III.3.1 – мініатюрні хрести із заокругленими кінцями, де на лицевій стулці зображене Розп'яття, а на зворотній стулці зображена Богоматір. Дослідниці вказують, що даний тип дуже схожий з типами III.2.3 та III.2.4. і є їх на-

слідуванням. Даний аспект не виключає, що релікварій з Василева міг відноситися і до цих типів. Аналогії подібній знахідці походять з Новгород, Витичева, Гомеля, Гродека Надбужсько-го і датуються другою половиною XI – першою половиною XIII ст. [4, 132-138].

Наступна знахідка християнської культової символіки трапилася під час досліджень у с. Галиця (територія літописного Кучелмина). Вона представлена натільним хрестиком, виготовленим з бронзи чи білону (іл. 1, 7). Хрест круглокінцевий, із рельєфними дугами на бокових раменах, які своїми кінцями утворюють парні спіралеподібні виступи. В центрі хреста зображена сфера, від якої по центральних осях відходять рельєфні лінії. Кінці усіх 4 рамен також прикрашені сферами та мають виступаючі “вушка”. Зворотна сторона хреста гладка. Розміри виробу – 5,4×3,9 см; маса – 9 г. Аналогічні знахідки відомі на пам’ятках давньоруського часу і датуються XI – першою половиною XII ст. [3, № 839; 5, 151].

Остання знахідка репрезентована бронзовою стулкою хреста-енколпіона (іл.1, 1). Він походить з нелокалізованої місцевості Північної Буковини. Релікварій виготовлений у техніці високого рельєфу з вільним компонованням зображень. За аналогіями, на лицевій стулці зображу-

Іл 1. Срібна оправа рамена хреста з Чернівського городища

валосся Розп’яття та три святих у медальйонах, на зворотній стулці (представленій знахідкою) – Богоматір Одигітрія та троє святих у медальйонах. Хрест нерівнораменний, має заокруглені, дещо розширені кінці з медальйонами, які відмічені “слізками”. Розміри хреста – 8,9×6,7 см; товщина по краях – 0,4-0,6 см; маса половини релікварія – 31,7 г. На ньому знаходиться зображення Богоматері Одигітрії в ріст і трьох святих воїнів у медальйонах (очевидно, це зображення святих Георгія, Дмитра та Нестора). На лівому та правому раменах енколпіона, очевидно, прокреслені літери. Внизу нижнього рамена присутній круглий отвір діаметром 0,2 см. Аналогічний релікварій був виявлений раніше і походить з Вашківців. Енколпіони цього типу більшість дослідників відносять до ранніх виробів давньоруської металопластики. Їхню появу датують серединою XI – початком XII ст., а масове їхнє виробництво припадає на XII – першу половину XIII ст. [2, 123; 8, 38-40].

Таким чином, за останні роки на теренах Чернівецької обл. були виявлені досить важливі знахідки предметів християнської культової символіки, які дозволяють проаналізувати духовну культуру середньовічного населення регіону, а також простежити релігійні зв’язки місцевого населення зі східнохристиянським світом та основними центрами християнської культури на Русі.

Примітки

1. Льків М., Калініченко В., Пивоваров С. Нумізматичні знахідки XIII ст. з Чернівського городища // ПССІАЕ. – Чернівці : Букрек, 2015. – Т. 1(39). – С. 20-35.
2. Зоценко В.Н. Об одном типе древнерусских энколпионов // Древности Среднего Поднепровья. – К. : Наукова думка, 1981. – С. 123.
3. Кайль В. А., Нечитайло В. В. Каталог нательных христианских крестов, подвесок и накладок с изображением креста периода Киевской Руси X–XIII вв. – Луганск : ПЦ “Максим”, 2006. – 188 с.
4. Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские энколпионы. Нагрудные кресты-реликварии X–XIII вв. – СПб. : Петербургское Востоковедение, 2003. – 432 с.
5. Кутасов С. Н., Селезнёв А. Б. Нательные кресты, крестовключённые и крестовидные подвески X–XV веков. – М. : Группа Искатели, 2010. – 320 с.
6. Мусин А.Е. Археология древнерусского паломничества в Святую Землю в XII–XV вв. // Богословские труды. – 1999. – Вып. 35. – С. 92-110.
7. Его же. Паломничество и особенности “перенесения сакрального” в христианской Европе // Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных пространств. – М. : Индрик, 2008. – С. 221-255.
8. Петегирич В.М. Хрести-енколпіони Галицько-Волинської землі XII–XIII ст. // Населення Прутсько-Дністровського межиріччя та суміжних територій в II половині першого – на початку другого тисячоліть н.е. – Чернівці : Рута, 1994. – С. 38-40.

9. Пивоваров С. Нові знахідки культових предметів на давньоруських пам'ятках Буковини // ПССІАЕ. – Чернівці : Золоті литаври, 2000 – Т. 3. – С. 217-230.
10. Його ж. Предмети з християнською та язичницькою символікою у давньоруських старожитностях Буковини (нові знахідки) // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Праці археологічної комісії. – Львів, 2002. – Т. ССXLIV. – С. 247-257.
11. Його ж. Хрести-релікварії з давньоруських пам'яток межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра // Галичина. – 2012. – Ч. 20-21. – С. 28-38.
12. Його ж. Християнські старожитності в межиріччі Верхнього Пруту та Середнього Дністра. – Чернівці : Зелена Буковина, 2001. – 152 с.

Сергеева М. С.

Кандидат історичних наук
Начальник Подільської постійно діючої експедиції

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук
Старший науковий співробітник, керівник Вишгородської археологічної експедиції
Інститут археології НАН України

ДЕРЕВ'ЯНА ЧАША З ДАВНЬОКИЇВСЬКОГО ПОДОЛУ

Дерев'яні вироби є рідкісною знахідкою на давньоруських пам'ятках Середнього Подніпров'я, оскільки характер ґрунтів тут здебільшого не сприяє збереженню органіки. Київ не є винятком. Протягом тривалого часу знахідки давньоруських дерев'яних виробів були поодинокими, найбільш яскравими прикладами є точений дерев'яний посуд з тайника Десятинної церкви [1, табл. ХСІ, ХСІІ] і “дім токаря” – будівля, досліджена на Подолі В. А. Богусевичем у 1950 р., де містилися залишки точених виробів [2, 47-48]. Основну кількість давньоруських дерев'яних виробів виявлено під час досліджень 1972–1973 рр. на Контрактовій (Червоній) площі і в районі Житнього базару [3; 4; 5, 319-325], коли внаслідок будівництва метрополітену з'явилася можливість дослідити нижні шари Подолу, гумусовані і вологі, де добре збереглася органіка. Серед дерев'яних артефактів, які походять з зазначених ділянок є різьблені деталі конструкцій, посуд, деталі водного та наземного транспорту, знаряддя праці, поплавці та ін. Знахідки дерев'яних артефактів наступних часів на Подолі поодинокі.

Отже, кожне нове виявлення дерев'яних артефактів є важливим у контексті збільшення бази даних з дерев'яних виробів стародавнього Києва і загалом Південної Русі. Однією зі знахідок, яка викликає окремий інтерес, є дерев'яна чаша, виявлена на Київському Подолі, під час археологічних досліджень 2007 р. на вул. Набережно-Хрещатицькій, 1-а під керівництвом В. Г. Івакіна. Виріб пошкоджений, проте можна відновити його цілу форму (іл. 1; 2).

Іл. 1. Дерев'яна точена чаша

На розкопі за зазначеною адресою зафіксовано та частково вивчено давньоруські об'єкти XI–XIII ст.: ґрунтовий могильник XII ст., житлові та господарські споруди, ями та дерев'яне укріплення берегової лінії, зібрано різноманітний археологічний матеріал, у тому числі й предмети, виготовлені з дерева. Точена дерев'яна посудина виявлена під час відкриття дерев'яних конструкцій, що залягали на глибині 3,45-9,65 м від рівня сучасної денної поверхні й захищали цю частину Подолу від повеней. Посудина є чашею на низькому пласкому піддоні, отже належить до категорії столового посуду. Вона виточена на токарному верстаті. Сліди токарного різця у вигляді тонких борозенок неглибоких добре помітні на поверхні (іл. 3). Чаша неорнаментована. Діаметр

Лл. 2. Дерев'яна точена чаша, прорисовка. Рисунок О. Р. Орлової

посудини по вінцях складає 13,2 см, ширина крилець 0,5 см, край крилець має валикоподібне завершення, діаметр денця приблизно 6,85 см, висота чаші 5 см. Товщина стінок 0,6 см.

Проведена діагностика деревної породи показала, що чаша виготовлена з клену. Порода дерева визначена за мікроструктурою за допомогою мікроскопу з подальшим порівнянням отриманого результату з даними визначників деревини [6; 7; 8]*.

Виявлена чаша належить до достатньо поширеного типу точеного столового посуду. Насамперед слід відзначити знахідки схожих за формою посудин на низьких піддонах у Звенигороді (Львівська обл.), де також спостерігається хороша збереженість дерева [9, табл. XXVII, 1-3; 10, табл. XII, 3, 4]. Особливе значення мають аналогії з Новгородом, де вони добре вивчені. Б. О. Колчин виділяє два види посуду схожих форм – чаші і чашки-чарки, які відрізняються лише за розмірами: чаші дещо більші [11, 32–34]. Наш екземпляр з діаметром 13,2 см відповідає новгородським чашкам-чаркам, які мають діаметр 9-14 см [11, табл. IX]. У Новгороді такі посудини побутують у широких хронологічних рамках.

Поширеним є також матеріал, з якого виготовлена чаша. Клен зустрічається скрізь, що обумовило його поширення к виробного матеріалу. Він належить до твердолистяних порід, відзначається високими фізико-механічними властивостями: має щільну, блискучу, однорідну, пружну деревину. Він мало коробиться, майже не розтріскується і має красиву текстуру: біле забарвлення з характерним шовковистим блиском. Відзначимо, що це не останній момент у відборі сировини для столового посуду, де враховували, серед іншого, естетичне навантаження виробу. Дослідження археологічного дерева на території Середнього Подніпров'я, у тому числі з Києва, показали повну перевагу клену як сировини для столового посуду – різьбленого і точеного [12, 120; 13, 56-57; 14, 18]. Переважання клена відзначено також у Новгороді [11, табл. 1].

Виявлену чашу можна розглядати у межах традиційної давньоруської побутової культури, і столового посуду як її складової частини. Точений посуд X ст., виявлений у Києві [5, 323], свідчить про розвиток токарної справи у цей період. токарна робота потребувала спеціального інструментарію та професійних навичок. Отже, вироби, виготовлені за відповідними технологіями, слід розглядати як продукцію майстрів-професіоналів. У XII–XIII ст. токарна справа отримує значний розвиток. Продукція токарів, зокрема точений посуд і різноманітні точені деталі зазначеного часу, виявлені на таких давньоруських пам'ятках, як Київ, Чернігів, Воїнська Гребля, Чучин, Колодяжин та ін. Наявність токарних різців на сільських поселеннях [15, 75-76], свідчить про те, що токарна справа вийшла далеко за рамки суто міського ремесла. Масове виробництво точеного посуду підтверджують матеріали з Києва, зокрема т.зв. “будинок токаря” на Київському Подолі. Незалежно від того, чи вважати цей комплекс токарною майстернею [2, 47-48] або складом готової продукції [5, 319], зосередження на його площі великої кількості точених виробів свідчить про те, що вони виготовлялися на ринок і належали до продукції масового попиту. Про те, що у давньоруський період виготовлення дерев'яних виробів сягало значного рівня, свідчать численні речі з дерева, знайдені під час розкопок київського Подолу, в тому числі й чаша, виявлена на вул. Набережно-Хрещатицькій, 1-а в 2007 р. є ще одним доказом побутування точених виробів у повсякденному житті пересічних мешканців Києва.

Лл. 3. Сліди токарного різця на поверхні виробу

* Визначення дерева М.С. Сергєєвої.

Примітки

1. *Каргер М.К.* Древний Киев. – М.; Л., 1958. – Т. 1. – 580 с.
2. *Богусевич В. А.* Археологічні розкопки в Києві на Подолі в 1950 р. // Археологія. – 1954. – Т. IX. – С. 42-53.
3. *Гупало К. М., Толочко П. П.* Давньокіївський Поділ у світлі нових археологічних досліджень // Стародавній Київ. – К.: Наукова думка, 1975. – С. 40-80.
4. *Толочко П. П., Гупало К. М., Харламов В. О.* Розкопки Києвоподолу 1973 // Археологічні дослідження стародавнього Києва. – К.: Наукова думка, 1976. – С. 19-46.
5. *Гупало К. Н.* Обработка дерева, кости и камня // Новое в археологии Киева. – К.: Наук. думка, 1981. – С. 319-334.
6. *Сукачев В. Н.* Определитель древесных пород. – М., 1940.
7. *Гаммерман А. Ф., Никитин А. А., Николаева Т. Л.* Определитель древесин по микроскопическим признакам с альбомом микрофотографий. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946. – 144 с.
8. *Вихров В. Е.* Диагностические признаки древесины главнейших лесохозяйственных и лесопромышленных пород СССР. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – 132 с.
9. НА ІА НАН України, ф.е. 1983/114. *Свєшніков І.К.* Звіт про роботу Звенигородського загону Львівської обласної археологічної експедиції Інституту суспільних наук Академії наук УРСР у 1983 р. 42 арк.
10. НА ІА НАН України, ф.е. 1989/77. *Свєшніков І. К.* Звіт з роботи Звенигородської археологічної експедиції в 1989 р. 36 арк.
11. *Колчин Б. А.* Новгородские древности. Деревянные изделия. – М., 1968. – 184 с. (САИ. – Вып. Е1-55).
12. *Сергєєва М. С.* Дерев'яний посуд з давньоруських міст Середнього Подніпров'я // Археологія. – 1998. – № 1. – С. 118-128.
13. *Сергєєва М. С.* Сировинна база давньоруської деревообробки (за матеріалами Південної Русі // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы VIII Междунар. науч. конф. – Харьков, 2014. – С. 56-57.
14. *Сергєєва М. С.* Майстри з обробки дерева та кістки давньоруського міста Воїня. – К.; Харків: Майдан, 2015. – 232 с.
15. *Петраускас А.* Ремесла та промисли сільського населення Середнього Подніпров'я в IX–XIII ст. – К.: КНТ, 2006. – 200 с.

Тараненко С. П.

Кандидат історичних наук
Завідувач сектору

Мисько Ю. В.

Кандидат історичних наук
Провідний науковий співробітник

Зажигалов О. В.

Старший науковий співробітник

Балакін С. А.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

СТВОРЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНОЇ КАРТИ НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА

Територія Києво-Печерської лаври містить потужний археологічний потенціал, забезпечений безперервністю культурно-історичного розвитку цієї частини давнього Києва від давньоруських до новітніх часів. Тут засвідчені сліди присутності населення епохи енеоліту та ранньозалізного віку, але початок ґрунтового заселення припадає на XI–XII ст., коли поруч із княжою резиденцією у Берестові виникають рукотворні Дальні та Ближні печери і формується архітектурний комплекс Нижньої, а згодом і Верхньої лаври. Пам'ятки XI–XIII ст. характеризуються значною типологічною різноманітністю: це сакральні будівлі; печерний комплекс з некрополем; фортифікаційні та господарсько-житлові об'єкти; виробничі майстерні, окремі артефакти. Наявність культурного шару та господарсько-побутових комплексів післямонгольського часу (друга половина XIII – XV ст.) репрезентує тяглість розвитку Печерського монастиря у литовський період. Але основний культурно-хронологічний горизонт представлений нашаруваннями XVI–XVIII ст., дослідження яких надали найчисельніші матеріали, що склали основу фондової колекції Заповідника.

Археологічне вивчення території Києво-Печерської лаври триває понад століття, починаючи з ремонтно-реставраційних робіт П. П. Покришкіна церкви Спаса на Берестові 1911–1913 рр. [4, 363-371]. Їх підсумком стала не тільки перша наукова атрибуція пам'ятки, але й визнання археологічних обстежень необхідним елементом архітектурних досліджень. Так розпочався перехід від натурних робіт другої половини XIX ст. до власне наукового археологічного вивчення лаврського ансамблю. Новим явищем у розвитку лаврської археології стала т.зв. музейна археологія 20-30-х рр. XX ст., основний мета якої полягала у зосередженні наукової уваги не на окремій пам'ятці, а на історико-культурній території, яка визначалася ареалом культурного шару і включала усю сукупність археологічних об'єктів. Реалізація цієї мети передбачала постійний науковий супровід поточних будівельних робіт у межах заповідної території. Отже, вже у першій половині XX ст. були сформовані базові принципи лаврської археології: програмно-цільовий та охоронно-археологічний, комплексне використання яких дало можливість надалі забезпечити основний обсяг археологічної інформації [2, 26].

Наступний важливий крок в археологічному вивченні території Лаври було зроблено у 50-60 рр. XX ст. Крім Спаського храму, об'єктом досліджень у цей час стає зруйнований 1941 р. Успенський собор, а також багато інших архітектурних пам'яток Заповідника, що відновлювалися у повоєнні роки [13, 58-68; 14, 107-181]. Суттєвим доповненням археологічної картини Лаври в ті роки стало відкриття В. А. Богусевичем у Митрополичому саду решток склоробної майстерні XI ст. та ділянок монастирських мурів другої половини XII ст. [1, 39-45; 6, 14-20; 7, 108-112].

Синтез наведених вище базових археологічних принципів найбільш успішно запроваджується у 1980-ті рр., коли у складі Інституту археології України створюється спеціалізована Архітектурно-археологічна експедиція, а в Заповіднику починає працювати власна структура – відділ археології. Завданням експедиції стало цілеспрямоване дослідження визначних пам'яток лаврського архітектурного ансамблю – Успенського собору (1982, 1986, 1997–2000) [10, 122-123; 12, 138-150], давньоруської Трапезної Печерського монастиря (1984–1985, 1990, 2000) [8, 10-21; 11, 122-123], церкви Спаса на Берестові (1989–1990, 2002–2003) та ін. [3, 51-52]. На відділ археології покладалося забезпечення наукового супроводу земляних робіт у межах заповідної території та її буферної зони, зокрема у районі Феодосіївського (1987) та Воскресенського (1987, 2004, 2006, 2012) храмів Печерського містечка, Троїцької (2007, 2011) та Всіхсвятської (2010) церков та ін. пам'яток Лаври [5, 102-106; 9, 107-111].

У підсумку, проведення досліджень (стаціонарних розкопів, шурфів, археологічного нагляду тощо) був отриманий якісний археологічний доробок, який характеризує як базове давньоруське архітектурне ядро Лаври, так і чисельні археологічні об'єкти подальших періодів. З'ясовано, що її територія являє собою багатокомпонентну пам'ятку, до складу якої увійшли об'єкти різнобічної культурно-хронологічної приналежності (від енеоліту до новітнього часу), різного функціонального призначення (сакральні, побутові, виробничі, оборонні, інженерно-технічні споруди) і, відповідно, різної історико-культурної значимості.

На сьогодні якісне опрацювання і подальший аналіз отриманої інформації потребує, крім іншого, певної візуалізації, тобто сучасного картографування. Як метод дослідження, Археологічна карта передбачає впорядкування за територіально-хронологічним принципом всього масиву відповідних даних, накопичених протягом багатьох років вивчення лаврської території. Головне завдання такої Карти полягатиме у систематизації наявних археологічних джерел з метою висвітлення специфіки історичного розвитку різних ділянок Заповідника та його найближчого оточення (буферної зони). Важливою функцією також має стати можливість планування подальших археологічних досліджень науковцями Заповідника.

Виконання окреслених завдань може бути здійснене за допомогою Археологічної карти НКПЗ, створеної у системі автоматизованого проектування AutoCAD (розробка компанії Autodesk). Ця система активно використовується архітекторами, інженерами, конструкторами, але можливості її застосування набагато ширші, вони поки що недооцінені представниками гуманітарних наук, у т.ч. істориками та археологами.

Наповнення карти, на яку було нанесено більше сотні досліджених ділянок, підпорядковується певним методичним засадам. По-перше, зображення форми об'єкта (мінімальний розмір – 1,5 м) відповідає його польовому вигляду – траншея, шурф, розкоп. Не зазначаються місця археологічних досліджень без чітких прив'язок за польовою документацією та з повністю відсутнім культурним шаром. По-друге, різночасові горизонти маркуються різними кольорами. Так, найдавніші пам'ятки позначаються відтінками коричневого кольору (трипільська культура – темно-коричневим, скіфські шари – світло-коричневим). Давньоруський період (IX–XIII ст.) – червоним, пізні середньовіччя (XIV–XVI ст.) – синім, новий час (XVII–XVIII ст.) – зеленим і, нарешті, новітній час (XIX – поч. XX ст.) – жовтим. Колір багатшарового об'єкта визначається найранішою культурною присутністю. По-третє, нумерація зображених об'єктів відповідає загальному списку археологічних звітів та інших джерел (польових щоденників, публікацій) за роками досліджень, що наводиться окремо. Літери поруч з числами позначають усі об'єкти, що вивчалися у цей рік. Якщо об'єкт досліджувався протягом кількох років, то число відповідатиме номеру у списку звітної документації останнього року досліджень. Нарешті, кожне зображення місця археологічного дослідження чи охоронного нагляду доповнюється індивідуальним інформаційним зведенням, своєрідним паспортом об'єкта. В ньому зазначаються рік проведення та автори досліджень, вид робіт, хронологія, стратиграфія, виявлені об'єкти та матеріали, джерело інформації.

Враховуючи нерівномірність вивчення різних архітектурно-археологічних пам'яток, найбільш інформативні з них виділені на Kartі окремо у збільшеному масштабі, що дає можливість показати всі досліджені ділянки та зафіксовані об'єкти різних хронологічних періодів. Це Успенський собор, церкви Спаса на Берестові та Трапезна.

Насамкінець зазначимо, що Археологічна карта НКПКЗ, виступаючи новим інтерактивним джерелом, крім суто наукового, може знайти практичне застосування для історико-архітектурних реконструкції Києво-Печерської лаври різних періодів, включно з окремими напрямками (фортифікація, водогін, майстерні тощо) та як елемент екскурсійного забезпечення для туристів, що цікавляться археологією.

Примітки

1. *Асеев Ю. С., Богусевич В. А.* Воєнно-оборонні стіни XII віку Києво-Печерській лаврі // Вісник Академії архітектури УРСР. – 1951. – № 4. – С. 39-45.
2. *Балакін С. А.* Археология Киево-Печерской Лавры: специфика исследований и основные этапы развития // Тезиси докладов VI Международной Кубанской археологической конференции. – Краснодар, 2013. – С. 26-28.
3. *Його ж.* Нові дослідження церкви Спаса на Берестові // Археологічні відкриття в Україні 2001-2002 рр. – К., 2003. – С. 51-52.
4. *Його ж.* Ремонтно-реставраційні роботи та дослідження П.П. Покришкіна на церкві Спаса на Берестові 1911–1913 років // Могилянські читання 2007 р. – К., 2008. – Вип. 9. – С. 363-371.
5. *Балакін С. А., Загребельний О. М.* Дослідження церкви Феодосія Печерського // Археологічні дослідження пам'яток українського козацтва. – К., 1997. – Вип. 6. – С. 102-106.
6. *Богусевич В. А.* Мастерские XI в. по изготовлению стекла и смальты в Киеве // КСИАУ. – 1954. – Вип. 3. – С. 14-20.
7. *Его же.* К вопросу о крепостных стенах XII в. Киево-Печерского монастыря // КСИАУ. – 1960. – Вип. 9. – С. 108-112.
8. *Гончар В. М.* Трапезна XII ст. Печерського монастиря в Києві // Християнські старожитності Лівобережної України. – Полтава, 1999. – С. 10-21.
9. *Загребельний О. М., Балакін С. А.* Археологічні дослідження на подвір'ї Воскресенської церкви // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К., 1999. – Вип. 8. – С. 107-111.
10. *Івакін Г. Ю., Балакін С. А.* Підсумки археологічного дослідження Успенського собору Києво-Печерської лаври у 1998 р. // Археологічні відкриття в Україні у 1998–1999 рр. – К., 1999. – С. 11-13.
11. *Івакін Г. Ю., Балакін С. А., Сиром'ятников О. К.* Дослідження давньоруської трапезної Печерського монастиря // Археологічні відкриття в Україні у 2000 р. – К., 2001. – С. 122-123.
12. *Харламов В. О.* Дослідження Успенського собору Києво-Печерської лаври 1986 р. // Стародавній Київ. – К., 1993. – С. 138-150.
13. *Холостенко Н. В.* Исследование руин Успенского собора Киево-Печерской лавры в 1962–1963 гг. // Культура и искусство древней Руси. – Л., 1967. – С. 58-68.
14. *Його ж.* Успенський собор Печерського монастиря // Стародавній Київ. – К., 1975. – С. 107-181.

Фінадоріна Д. В.

Художник-реставратор I категорії
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

КАХЛЯ XVI–XVII ст. З ТЕРАТОЛОГІЧНИМ ДЕКОРОМ З АРХЕОЛОГІЧНОЇ КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО КІЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА

Серед знахідок пічної кахлі з території Києво-Печерської лаври одними з найбільш яскравих та ексклюзивних можна вважати серію виробів з тератологічними зображеннями.

Відразу зауважимо, що тератологічний орнамент (від лат. terratologium – наука, що вивчає вади рослин, тварин і людини, грец. teras – потвора) вирізняється фантастичним поєднанням тваринних і рослинних форм, зображенням казкових чудовиськ, драконів тощо. У оздобленні пічної кахлі XVI–XVII ст., орнамент даного типу з'являється під впливом традицій давньоруського і романського мистецтва, трактування змісту зображень яких, відповідає символіці православного світу [1, 47].

Знахідки кахлі з тератологічним декором є дуже рідкісними як на території Києво-Печерського заповідника, так і на інших археологічних об'єктах м. Києва. Цей матеріал на сьогодні є маловивченою темою. Тому, вважаємо доцільним, навести інформацію щодо виробів даного типу, отриманих під час археологічних досліджень КПЛ.

Серед основного масиву матеріалу колекції лаврської кахлі, яка налічує приблизно 600 одиниць (близько 70-90 різновидів виробів за типологічними та морфологічними ознаками), “тератологічна кахля” присутня в зовсім невеликій кількості. На сьогодні нам відомо лише дев'ять одиниць виробів даного гатунку, більшу частину з яких було отримано під час археологічних досліджень 2015 р. у корп. №4, Верхня лавра [2, 11-16, 57-63]. Інші поодинокі знахідки “тератологічної кахлі” походять з розкопок 1987 р. по вул. Цитадельна [3, 102-106] та з інших об'єктів Києво-Печерського заповідника.

Йдеться про майже три повні форми та фрагментовані вироби пічної лицьової виповнюючої та карнизної кахлі XVI–XVII ст., з тератологічними зображеннями. Кахля коробчаста, пластина декорована орнаментом, виконаним у високому рельєфі. Присутня у теракотовому та полив'яному варіантах, після обпалу має світло-охристий, світло-сірий колір черепка.

Одним з різновидів “тератологічної кахлі” у колекції Заповідника є кахлі з левом, символіка зображення якого, відображала силу та владу [4, 86-94]. Такі кахлі, представлені виробами як з примітивним виконанням даного сюжету, так і з чітко проробленими деталями рельєфу.

По-перше, це фрагменти від коробчастих виповнюючих кахель XVI ст. з теракотовою та полив'яною поверхнею (іл. 1). Зазначені вироби, у повній формі мають увігнуту прямокутну пластину розмірами 20,0×16,0 см., прикрашену рельєфним зображенням стилізованого лева, з розкритою пащею і висунутим язиком та дрібними елементами рослинного декору. Знахідки мають аналоги з території Верхнього Києва, Зокрема йдеться про розкопки на Старокиївській горі, горі Кирилівка та Десятинному провулку [5, 105-110].

Іл. 1

Іл. 2

По-друге, це дві карнизні кахлі XVII ст., виконані у двох варіантах полив'яного покриття. Рельєфне зображення лева розташовано по центру вигнутої пластини, між двома напівколами, з вписаними в них стилізованими квітами та дрібними елементами рослинного декору (іл. 2). Одна з кахель полив'яна (полива зеленого кольору),

має розміри пластини 21,5×15,3 см., висоту румпи – 10,0 см. (КПЛ-АРХ-1177). Інша кахля, яка за морфологічними ознаками є її повним аналогом – полив'яна, виконана у поліхромному варіанті (полива зеленого, жовтого, білого, коричневого кольору) (КПЛ-АРХ-954/1).

Наступним різновидом кахель з “тератологічної групи”, про яку йдеться, є кахлі з грифоном, зображення якого у мистецтві середньовіччя символізувало двояку природу Христа та перемогу над злом [6]. Це три неповні форми коробчастої кахлі XVI–XVII ст., лицьову поверхню пластини яких декоровано рельєфним орнаментом із зображенням міфологічної тварини – грифона (голова з короною, крила, лапи з кігтями, рослинні елементи), та вкрито поливою зеленого кольору (іл. 3).

Серед зазначеної збірки “тератологічної кахлі”, одною з незвичайних нещодавніх знахідок є виріб з міфічною твариною-птахою. Це майже повна форма лицьової полив'яної виповнюючої

Іл. 3

кахлі XVI–XVII ст. з вузькою одноступінчастою рамкою, пластину якої декоровано рельєфним зображенням міфічної тварини та супутніми дрібними елементами, у вигляді стилізованих колосків, травинок, ліній та крапок (іл. 4). Міфічна тварина має чотири лапи з кігтями, вузьку витягнуту шию, голову з дзьобом, закручений хвіст. Розміри пластини кахлі – 17,5×17,5 см, висота румпи – 5,5 см. Виріб вкрито поливою зеленого кольору.

Отже, за сюжетом декору “тератологічна кахля” принципово відрізняється від традиційної для Києво-Печерського монастиря кахлі з рослинним та рослинного-геометричним орнаментом. Вироби такого гатунку були б більш очікуваними у інтер'єрах споруд заможних городян та замках. Але вищенаведене трактування символіки тератологічних зображень (грифонів, лева) та популярність цих мотивів у кахлярстві XVI–XVII ст. регіону Середньої Наддніпрянщини, пояснює появу “тератологічної кахлі” у складі монастирських пічних гарнітурів.

Невелика кількість знахідок кахлі з тератологічними зображеннями обумовлена скоріше за все тим, що вироби такого типу, як і кахлі з сакральним сюжетом, ніколи повністю не заповнювали дзеркало печі, а зазвичай розміщувалися поодинокими вставками [6, 105]. До того ж потрібно відмітити, що до останнього часу “тератологічна кахля”, взагалі у складі колекції кахлі Києво-Печерської лаври, була присутня лише у двох-трьох одиницях. Завдяки розкопкам минулого року, ми отримали суттєве поповнення до цієї групи знахідок. Що є ще одним доказом великого археологічного потенціалу територій Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Іл. 4

Примітки

1. Тищенко О. Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України (XIII–XVIII ст.). – К., 1992.
2. КПЛ–А–НДФ–732. Балакін С. А., Зажигалов О. В., Фінадоріна Д. В. Звіт про результати археологічних досліджень на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у 2015 р. – К., 2015.
3. Балакін С. А., Загребельний О. М. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К., 1997. – Вип. 6.
4. Колупаєва А. Українські кахлі XIV–XX ст. – Львів, 2006.
5. Шовкопляс Г. М. Середньовічні художні кахлі Києва // Археологія. – К., 1975. – № 16.
6. Івашків Г. Прадавні та християнські мотиви на кахлях зі збірки Петра Лінинського // Український керамологічний журнал. – Опішня, 2005. – № 1-4.

Чирка Л. Г.

Завідувач сектору

Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

ПРЕДМЕТИ КУЛЬТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У ФОНДОВІЙ КОЛЕКЦІЇ НІЕЗ “ПЕРЕЯСЛАВ”: АРХЕОЛОГІЧНІ ЗНАХІДКИ НА ТЕРИТОРІЇ ДАВНЬОРУСЬКОГО ПЕРЕЯСЛАВА

У фондах НІЕЗ “Переяслав” зберігається невелика кількість предметів, першочергове призначення яких – задоволення релігійних потреб. Головним чином сюди відносяться хрести, іконки-підвіски, люстра-хорос, підсвічник.

Особливе значення відводилося хресту, який із прийняттям християнства прийшов на зміну різноманітним амулетам. Здавна хрест сприймався як символ християнської віри, де акумульовано і мученицьку смерть Спасителя, і шлях до Спасіння та вічного життя. Водночас нагрудний хрестик є символом того, що людина готова розділити страждання Христа на Голгофі. Та, незважаючи на всю сакральність, хрести є унікальними зразками давньоруського мистецтва. Зазвичай їх умовно поділяють на натільні, які носили під одягом на голому тілі, та двостулкові – енколпіони (*у перекладі з грецької “на грудях”*), відносно великих розмірів, котрі носили поверх одягу. Для виготовлення енколпіонів використовували виключно метал – бронза або мідний сплав.

Традиційно на більшості давньоруських христів-енколпіонів на “лицевій” стулці зображували Розп’яття Христа, на зворотній – “Богоматір із євангелістами чи святими воїнами...”. Як і натільні хрести, хрести-енколпіони є предметами особистого благочестя і означають приналежність віруючого до церкви, його єднання з нею і водночас несуть захисну функцію, закладену в самій функції хреста” [2, 5]. Окрім терміну “енколпіон”, дуже часто можна зустріти іншу назву даного типу христів – “хрести-релікварії” або “хрести-мошковики”, що випливало із самої конструкції витвору мистецтва. У середину таких христів вкладали мощі святих – реліквії, що надавало енколпіону особливої благодаті. Така віра в чудодійну силу святих мощів сягала своїм корінням ще ранньохристиянської доби. Хоча, якщо заглибитись в історію віків, то можна переконатись, що тут чітко простежуються ранні стадії формування релігійної свідомості – фетишизму і магії. Адже фетишизм передбачав, що матеріальні об’єкти можуть мати надприродні властивості.

Тривалий час хрести-релікварії завозилися на територію Київської Русі з Візантії, але починаючи з XII ст. розпочинається виготовлення енколпіонів давньоруськими майстрами. Оскільки дані хрести були привілеєм знаті – князів, бояр та духовенства, вони дуже рідко зустрічаються у курганах чи похованнях “простих” людей. Не стала виключенням у цьому відношенні і Переяславщина. На території давньоруського міста, за визначенням О. Юрченка, було знайдено дев’ять енколпіонів, які були виготовлені швидше за все у київській “Великій майстерні”. Хоча, цілком можливо, що окремі енколпіони були виготовлені і безпосередньо в Переяславлі Руському [4, 199]. Але не всі лишилися в Переяславі. Частина з них, одразу після проведення археологічних досліджень, поповнила колекцію ленінградського державного музею, частина перебуває у приватних колекціях, доля ще кількох, на жаль, лишається невідомою. Два енколпіони зберігаються у фондах НІЕЗ “Переяслав”.

1. *Енколпіон (складень)*. Мідний, у вигляді хреста з заокругленими кінцями і невеликими виступами. Відлитий з двох половинок, усередині – пустий, половинки з’єднані знизу та вгорі завісками. Зверху прикріплене масивне широке вушко. На лицевій стороні рельєфне зображення розіп’ятого Ісуса Христа. Нижче рук літери: МРΘΥ НОНЪ.

Матеріал і техніка: мідь, литво; розміри: довж. 12 см, шир. 7 см; стан: окислився. Випадкова знахідка на садибі Яковенка. Виріб датується I половиною XII ст.

2. *Енколпіон (лише одна стулка)*. Має вигляд хреста з округлими кінцями і невеликим виступом. Зверху і знизу вусики для з’єднання. Верхні з правого боку зламані. На лицевій стороні зображення Богоматері, яка в лівій руці тримає головний убір – митру. На кінцях хреста зображення Богоматері. Хрест знайдено під час розкопок Воскресенської церкви в 1985 р.

Матеріал і техніка: бронза, литво; розміри: 7,5×5 см; виріб датується першою половиною XII ст.

Окрім енколпіїв, у фондах НІЕЗ “Переяслав” зберігається декілька натільних хрестиків та іконок-підвісок. Якщо енколпії виготовлялися виключно з металу, то матеріал для натільних хрестиків мав значно більший спектр – метал, камінь, кістка чи дерево. Тут все залежало від статусу і матеріальних можливостей власника хреста. Серед натільних хрестиків, які зберігаються у фондовій колекції “Переяслав”, особливо виділяються два бронзові хрестики, “виготовлені в техніці виїмчастої емалі, один з яких знайдено в с. Пристроми, а інший на території міста Переяслава-Хмельницького... . Перший хрестик (Пристроми) з обох сторін прикрашений геометричним орнаментом у техніці виїмчастої емалі. Круглі гнізда по краях рамен та в осерді заповнені жовтою емаллю, прямокутні на раменах – коричневою емаллю. Його розміри складають 3,5×3 см. У другого хрестика (Переяслав-Хмельницький) круглі та прямокутні гнізда декоровані з однієї сторони жовтою, а з іншої – зеленою емаллю. Його розміри – 3,6×3,2 см, вушко відбите” [1, 58]. Крім них, у фондах НІЕЗ “Переяслав” зберігаються і інші натільні хрестики.

1. *Хрестик.* Мідний, литий з вушком. Нижня частина довша ніж верхня. На поверхні 4 дірочки, проти яких 4 кулеподібних виступи.

Матеріал і техніка: мідь, литво; розмір: 4,5×3 см. Випадкова знахідка в р. Трубіж, м. Переяслав-Хмельницький. Виріб датується другою половиною XI ст.

2. *Хрестик натільний, з вушком.* Знайдений під час розкопок в Переяславі-Хмельницькому в 1956 р.

Матеріал і техніка: бронза, литво; розміри: довж. 31 мм, шир. 22 мм.

Стан: метал окислений, пощерблений, частина одного кінця відбита.

Виріб датується XI ст.

3. *Хрест литий, чотирикінцевий.* На горизонтальній перекладині рельєфне зображення 4-х святих (по два з кожної сторони), над ним зображення ангелів, що виступає над перекладиною. Зверху на центральній частині рельєфне зображення престолу. В центрі – 4 колонки з написом *XC IC*, нижче рельєфне зображення хреста. Знайдений під час розкопок Спаської церкви в Переяславі-Хмельницькому в 1953 р.

Розміри: 5,7×6,3 см; стан речі: нижня частина відсутня, тріщина, раковини, реставрований; матеріал: бронза, литво. Виріб датується XI ст.

4. *Уламок свинцевого хреста.* З одного боку з зображенням святого, а з іншого – хреста. Знайдено Каргером у 1956 р.

Розміри: довж. 47 мм, шир. 15 мм. Стан: фрагментований, пощерблений і частково деформований. Матеріал і техніка: свинець, литво. Виріб датується XI ст.

Окрім натільних хрестиків, до дрібної пластики відносяться і іконки-підвіски, носіння яких з прийняттям християнства на Русі набуло популярності. Як і натільні хрестики виготовляли їх методом лиття із срібла, бронзових сплавів, або ж вирізали з дерева, кістки чи каменю. Що стосується Переяславщини, то на сьогодні відомо лише три такі знахідки. Так, у 1959 р. під час розкопок сходової вежі Єпископських воріт було знайдено мідну іконку з зображенням Ісуса Христа з одного боку і Матері Божої з іншого. Дослідники припускають, що даний виріб може датуватись XII–XIII ст.

А в 1979 р. під час досліджень оборонного валу Дитинця, було виявлено круглу двосторонню кам'яну іконку з рельєфним зображенням в фас святих Косми і Даміана. Зображення цих святих для давньоруської традиції не випадкове, адже вони користувалися великою пошаною серед простого народу. Але незважаючи на те, що за життя вони здобули слави цілителів-безсрібників, в іконографії зазвичай зображуються в дорогих шатах, інколи тримають в руці меч або спис як символ мученицької смерті. Так, на нашій підвісці святі зображені у “фелоні з омофором, в правій, дещо припіднятій руці, обоє тримають якийсь предмет, схожий на стержень” [3, 337].

У 2006 р. під час розкопок посаду давньоруського Переяслава було виявлено ще одну іконку-підвіску. Цього разу односторонню, теж округлої форми, яку було відлито із олов'яно-свинцевої бронзи (спеціальний аналіз не проводився). Зверху іконки розміщене вушко для під-

вішуння. На лицевій стороні сюжет кінної фігури св. Георгія Змієборця, який списом пронизує змія. Голова св. Георгія повернута праворуч. Обличчя видовжене, схематичне, очі і рот зображено заглибленими, на голові хвилясте волосся. Навколо голови – німб, в правій руці – спис, в лівій – повід коня. До верху списа прикріплене трикутне знамено. Рельєфом позначено елементи одягу та кінської збруї. Кінь повернутий головою праворуч, злегка здіблений, задньою і передньою ногою вдаряє змія. Тут наче відображена відвічна суперечка добра і зла (світла і темряви), де, відповідно, добро асоціюється із св. Георгієм (світлом), а зло (темрява) – із поверженим змієм. У християнській традиції мотив св. Георгія Побідоносця символізує перемогу християнства над язичництвом. Край ікони обрамлений пояском, який складають випуклі овали.

Матеріал і техніка: бронза, литво; розміри: 3,5×1,5×3,5 см. Стан: пошкоджена корозією, в подряпинах; окремо застібка.

Впродовж серпня-жовтня 1953 р. проводились розкопки Спаської церкви, посеред завалів якої дослідники віднайшли уламки різноманітних бронзових предметів, які були в храмі на момент його руйнування. З численних бронзових частинок, які віднайшли в середній частині храму, вдалося відреставрувати великий бронзовий хорос. Ще з давніх-давен хорос вважався одним з головних церковних світильників, котрий символізував “дерево життя”. Виготовляли їх у вигляді колеса і підвішували до стелі за допомогою ланцюгів. По всьому колу хороса кріпились лампадки чи свічки. Тонка філігранна робота у створенні орнаментально багатой люстри, давала підстави стверджувати про вишуканість інтер'єру давнього храму.

У вівтарній частині Спаської церкви було знайдено сильно оплавлені уламки бронзового підсвічника, що свідчило про велику пожежу.

Загадковою лишається призначення бронзової фігурки-пластини у вигляді трилисника, знайденої Каргером М. К. під час розкопок церкви у 1953 р. Дослідники зробили висновок, що дана фігурка (фрагмент) була там прикрасою.

Матеріал і техніка: бронза ручна робота. Розміри: довж. – 46 см, шир. – 40 см, вис. – 36 см. Стан: уламок великої прикраси, пощерблений місцями. Метал окислився. Виріб датується XI–XIII ст.

У цей же час знаходять і уламки бронзового вівтаря – один більший і два менших. Один уламок оплавлений, що теж свідчить про велику пожежу на час існування церкви. Більший уламок має вироблені отвори.

Розміри: 1. 11×7,5 см; 2. 10,5×3 см; 3. 2×2,5 см. Матеріал: бронза, литво. Виріб датується XI ст. Знайдено під час розкопок Спаської церкви в Переяславі-Хмельницькому в 1953 р.

Колекція культових предметів давньоруської доби, що зберігаються у НІЕЗ “Переяслав”, є надзвичайно цікавим джерелом для вивчення культурної спадщини як на Переяславщині, так і Україні в цілому.

Примітки

1. Бузян Г. М, Тетеря Д. А. Нові знахідки ставрографічних старожитностей давньоруського часу на території Центральної Переяславщини // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 57-62.
2. Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские энколпионы. Кресты-реликварии XI–XIII вв. // СПб : Петербургское Востоковедение, 2003 – 432 с.
3. Сикорский М. И. Исследования в Переяславе-Хмельницком // Археологические открытия 1979 года. – М. : Наука, 1980. – 504 с.
4. Юрченко О. Хрести-релікварії з Переяслава-Хмельницького // PEREYASLAVIKA: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” / Релігійне життя Переяславської землі (IX–XXI ст.). Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – Вип. 1 (3). – С. 196–201.

**Дослідження та збереження християнських пам'яток:
теорія і практика**

Бардік М. А.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

**РОЗПИСИ УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ПЕРШОЇ
ПОЛОВИНИ ХІХ ст. ЗНИКЛІ ПОРТРЕТИ УКРАЇНСЬКИХ ГЕТЬМАНІВ**

Перша половина ХІХ ст. була періодом змін у художньому опорядженні Успенського собору Києво-Печерської лаври. Одна з них пов'язана з зображеннями українських гетьманів. У кількох публікаціях зустрічаються відомості про портрети гетьманів, що були у головному храмі Лаври, а потім зникли. Коли це сталося і за якої причини, до сьогодні остаточно не з'ясовано.

Зображення гетьманів згадували у своїх працях відомі українські мистецтвознавці П Білецький та П Жолтовський, перший – у контексті українського портретного мистецтва ХVІІ–ХVІІІ ст., другий – українського монументального живопису ХVІІ–ХVІІІ ст. [1, 28-31; 2, 90]. Обидва вказували, що портрети гетьманів знаходилися у галереї ктиторів Лаври.

Галерея ктиторів, благодійників Печерського монастиря не могла залишити байдужими віруючих. Мешканець Москви, священник церкви Покрова Пресвятої Богородиці, Іоанн Лук'янов – людина, добре знайома з церковним живописом, мандруючи Києвом у 1701 р., в захопленні писав: “У Печерському монастирі церква дуже дивна... а у церкві стінне писання: усі князі руські написані” [4, 43-44]. Портрети ктиторів привертали особливу увагу саме через світський характер зображень у храмовій декорації. Очевидно, тому не залишилося відгуків про іншу частину цього своєрідного диптиху, розташованої навпроти галереї настоятелів Печерського монастиря. Груповий портрет ігуменів і архимандритів, вдягнених у чернечий одяг, був більш звичною картиною для сприйняття у контексті сакральних розписів собору.

Серед благодійників були зображені київські та русько-литовські князі, російські царі. Перелік історичних осіб, які складали портретну галерею, надавався у статті М. Істоміна, проте зображення гетьманів там відсутні [3, 39-41]. Негативний результат надають і пошуки зазначених зображень у більш докладному рукописному варіанті опису композицій Успенського собору [5]. Але залишилося історичне свідчення стосовно зникнення зображення одного з гетьманів. Так, український історик М Максимович залишив наступну згадку “У 1728 р. закінчувалося оновлення великої Печерської церкви... і у ній на північній стіні було написано тоді портрет Богдана Хмельницького на весь зріст. І більше ста років дивився на нього народ, що приходив до Печерської лаври з усіх кінців царства російського. Там я бачив його в 1834 р. і посумував, коли того ж року він був зафарбований” [2, 31].

Свідомство очевидця подій, відверто кажучи, поставило більше питань, ніж відповідей. Мова йшла лише про одного гетьмана, чи були інші гетьманські портрети? Що сталося 1834 р.? Чому вирішили зафарбувати портрет? І чому саме Богдана Хмельницького, який нічим не завинив перед Лаврою і православною церквою? Відповіді на них були знайдені в архівній справі, яку слід ввести до наукового обігу [6], мова йде про Указ Св. Синоду від 30 листопада 1832 р. та повеління митрополиту Євгенію (Болховітінову), щоб у церквах не було ніяких зображень, крім святих образів. Указом заборонялося тримати у храмах навіть портрети імператорів. Був проведений огляд усіх церков Лаври. У своєму рапорті лаврський епископ доповів митрополиту про наявність “не святих” зображень, серед них була і портретна галерея у розписах Успенського собору. У рапорті наводився перелік ктиторів і настоятелів, зображення яких, власне, її і складала. У цьому переліку, датованому березнем 1833 р., названі українські гетьмани Іван Мазепа, Іван Скоропадський та Зиновій Богдан Хмельницький.

Судячи зі списку, три портрети були написані разом біля русько-литовських князів та російських царів. Отже, у сучасному відбудованому Успенському соборі відтворений груповий портрет гетьманів на північно-західній стіні притвору, що відповідає історичній композиційній схемі.

У фондах НКПШЗ знаходиться фотографія зображення Богдана Хмельницького (іл. 1). У музейній картотеці вона датована початком ХХ ст. і віднесена до фотографій живопису Успенського собору. Для уточнення атрибуції зображення варто звернутися до зазначеної вище наукової праці П. Жолтовського. У своїй монографії дослідник зауважив, що перед тим, як у 1834 р. зафарбували портрет, з нього зробили копію. На ній зображені гетьмани Богдан Хмельницький та Іван Скоропадський. Ця копія зберігається у Львівському історичному музеї [2, 28]. У монографії П. Білецького зазначалося, що копія з портретного зображення Івана Мазепи знаходиться у Дніпропетровському історичному музеї [1, 241]. На жаль, свою думку П. Жолтовський не підкріпив посиланнями. Наведена у вигляді авторської гіпотези, вона підтвердилася частково і містила помилку у датуванні. Архівні документи свідчать, що у березні 1835 р. за резолюцією митрополита Євгенія з портретів гетьманів зробили копії, які розмістили у митрополичих покоях [6].

Отже, маємо уточнити нещасливий рік зникнення гетьманських зображень, який помилково увійшов сумною датою в історію українського образотворчого мистецтва. Копії зробили у 1835 р., тоді ж зафарбували портрети гетьманів. Фотографія з копії портрета Богдана Хмельницького, який до 1835 р. входив до складу галереї благодійників Лаври, знаходиться зараз у фондах НКПШЗ.

Копія з портрета Богдана Хмельницького дозволяє чітко визначити, що основою для художника послужила репродукція відомої гравюри В. Гондіуса з поясным портретом гетьмана у $\frac{3}{4}$ -му повороті. У такому художньому виборі автор, на мою думку, слідував лаврській традиції: в одному з малюнків лаврських “кужбушків” – альбомів учнів та вчителів киево-печерської іконописної майстерні, залишився малюнок тушшю саме з гравюри В. Гондіуса. Достовірно передані

Іл. 1. Гетьман Богдан Хмельницький. Копія з розписів Успенського собору Києво-Печерської лаври. Фото початку ХХ ст. Колекція НКПШЗ

типологічні риси обличчя гетьмана – трохи довгий ніс, довгі вуса; обличчя зображене більш витягнутим і молодим, змінився погляд гетьмана – в очах немає суму і втоми. Мабуть, це був задум художника, показати гетьмана в контексті храмового простору – спокійною і впевненою людиною. Як і всі “герої” портретної галереї, батько “Хмель” зображений на повний зріст, у парадному вбранні. На ньому довгий жупан, перехоплений у талії широким поясом, на ногах чоботи, на плечі накинутий плащ – делія, або кирея (так її ще називали в Україні у ХVІІ–ХVІІІ ст.) з фігурними металевими застілками та шалевим хутровим коміром. Розкіш вбрання підкреслює шапка, оздоблена хутром і прикрашена страусовим пір’ям. Доповнює образ славного гетьмана Богдана Хмельницького козацька булава у правій руці та шабля, рукоять якої впевнено тримає держаний діяч України.

Дійсно, зникнення портретів козацької старшини позбавило галерею Успенського собору національної своєрідності, різноманітності образів. Але зміни у художньому опорядженні Соборної Печерської церкви цим не вичерпалися. В Успенському соборі знаходилися інші художні предмети, які не відповідали новим естетичним вимогам стосовно посилення сакралізації храмового простору. Такими були фамільні герби трьох діячів, похованих у приділі св. памч. архідіякона Стефана. У соборі зберігалася збірка портретів у рамах, написаних на полотні. Це портрети Петра I та Єлизавети Петрівни, київських митрополитів, печерських архимандритів та ігуменів, видатних державних діячів. До сьогодні не було точно з’ясовано їхнє місцезнаходження. Вивчення архівних документів дає змогу дати відповідь на це питання: портрети знаходилися на хорах.

На виконання Указу Св. Синоду у березні 1835 р. було вирішено всі написані на полотні портрети перенести до митрополичих покоїв. Залишалася проблема надгробних пам’ятників в Успенському соборі, князю Костянтину Острозькому у

притворі та генерал-фельдмаршалу графу П. Рум'янцеву-Задунайському у приділі св. ап. євангеліста Іоанна Богослова. Пам'ятник князю був закритий ще у 1825 р. позолоченим кіотом із мощами св. прпп. Печерських, тому за нього лаврське керівництво не турбувалося. А відносно пам'ятника фельдмаршалу, було прийняте “соломонове рішення”: повісити над ним полотняну завісу. Дисциплінованим виконанням Указу Синоду було і зафарбування фрагменту ктиторської галереї. Залишається втішатися тільки тим, що зафарбували не всю портретну галерею, і вона радувала прихожан до тих пір, поки у 1893 р. її знищили знову ж таки з “благих намірів” при створенні нових розписів головного храму Лаври.

Примітки

1. *Белецкий П.* Украинская портретная живопись XVII–XVIII вв. – Л., : Искусство, 1981.
2. *Жолтовський П. М.* Монументальний живопис на Україні XVII–XVIII ст. – К. : Наукова думка, 1988.
3. *Истомин М. П.* Описание иконописи Киево-Печерской лавры // ЧИОНЛ. – 1898. – Кн. 12. – Отд. 2. – С. 34-89.
4. *Лукьянов И.* Путешествие в святую землю священника Лукьянова // РА – 1863. – № 1. – С. 21-64.
5. ІР НБУВ, спр. 5412.
6. ЦДІАК України, ф. 128, оп.1заг., спр.1824.

Бартош А. Є.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

“ОБРАЗ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ АВГУСТОВСЬКОЇ” З ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОГО КІЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА (до 100-річчя створення)

Іл. 1. “Образ Пресвятої Богородиці Августовської”. КПЛ-Ж-410. 1916 р.

В експозиції Музею історії Києво-Печерської лаври “Сторінки історії кінець XVIII – початок XX ст.” представлено “Образ Пресвятої Богородиці Августовської” (КПЛ-Ж-410) (іл. 1). Нині оригінальних ікон Августовської Божої Матері на території України, Білорусії та Росії залишилося одиниці, оскільки остаточному уславленню образу завадила революція 1917 р., а під час подальших буремних подій ікони Августовської Божої Матері, як і ікони Божої Матері Державної, знищували з особливою злістю.

Августовські ікони не мають єдиного загально прийнятого зразка, у кожній з них – своя назва: “Образ Пресвятої Богородиці Августовської”, “Знамення Августовської Перемоги”, “Явлення Богоматері російському загону”, “Божа Мати Августовська”, “Августовська Перемога”, “Свічка Августовська” [1, 228]. Однак усі вони присвячені події, що сталася 1 вересня 1914 р. під час Першої світової війни. Відомо, що 30 вересня 1914 р. було заведено справу

Св. Синоду щодо “Розслідування чудесної події явлення Божої Матері російським військам під м. Августовим”. Справу складено на 106 аркушах і нині представлено на сайті Російського Державного історичного архіву, завдяки чому ми мали можливість дослідити ці архівні документи (іл. 2).

З них відомо, що священноархімандрит Києво-Печерської лаври митрополит Київський і Галицький Флавіан звернувся з донесенням № 06008 від 26 травня 1915 р. у Св. Синод, де зазначалося: “У хромолітографії Є. І. Фесенка в Одесі, з дозволу Одеської військової цензу-

ри, було надруковано зображення Богоматері, яка явилася російському загону перед поразкою німців в Августовських лісах. Багато хто купує такі зображення і звертається до парафіяльних священиків з проханням про освячення їх як ікон. Священнослужителі цими проханнями поставлені в складне становище, оскільки Вищою церковною владою зазначені зображення не визнано іконами та видаються без схвалення духовної цензури. Доповідаємо про це на розсуд Святішого правлячого синоду, додаючи екземпляр зображення. Прошу вирішення щодо цього предмета та надання розпорядження” [2, л. 30].

17 червня 1915 р. за № 07022 надійшов рапорт у Св. Синод від єпископа Серафима з проханням дозволити написати ікону Божої Матері за картиною художника І. С. Їжакевича, розміщеною у № 1 “Русского Паломника” за 1915 р. У рапорті процитовано лист-прохання від солдатських дружин, де зазначалося: “На жаль, живописці відмовляються написати ікону, послаючись на те, що усі ікони пишуться за схваленими церковною владою малюнками” [2, л. 35-35].

8 липня 1915 р. за № 9326 надіслано митрополиту Київському та Галицькому Флавіану наказ, де зазначено: “зважаючи на те, що за розпорядженням Святішого Синоду проводиться розслідування відомостей, які з’явилися у деяких виданнях про чудесне явлення Божої Матері російським воїнам на східно-прусському кордоні, поки не закінчено, Святіший Синод не знаходить можливим благословити прийняття вище зазначених зображень Божої Матері як ікон у православні храми або у будинки віруючих” [2, л. 33-34].

Лише 30 березня 1916 р. Св. Синод, розглянувши свідчення очевидців на фронті і дані про широке шанування нового образу Пречистої Богородиці у народі, видав наказ, в якому наголошувалося: “Святіший Синод визнає необхідним зберегти згадану подію явлення Божої Матері у пам’яті прийдешніх поколінь народу і тому визначає: благословити вшановування у храмах Божих і будинках віруючих ікон, що зображують зазначене явлення Божої Матері російським військам” [2, л. 101].

Отже, за означеними вище документами, “Образ Пресвятої Богородиці Августовської” (КПЛ-Ж-410) було створено після 30 березня 1916 р., а не 1915 р., як зазначено у картотеці фондів НКПШЗ.

Зі справи “Розслідування чудесної події явлення Божої Матері російським військам під м. Августовим” відомо, що прообразами для написання ікон були ілюстрації до статей та зображення цього сюжету на поштових листівках [2, л. 84-84об.].

Ми дійшли висновку, що зразком для написання “Образу Пресвятої Богородиці Августовської” (КПЛ-Ж-410) стали зображення під назвою “Знамення Августовської Перемоги”, створені відомим художником-іконописцем І. С. Їжакевичем. Вважаємо, що саме він найпершим відтворив у малюнку образ Божої Матері за оповіддю свідка, яку було опубліковано у вечірньому випуску газети “Биржевые Ведомости” від 25 вересня 1914 р. № 14395. Так, внаслідок візуального порівняння дійшли висновку, що вже 27 вересня 1914 р. на першій сторінці “Петербурзького Листка” [3, 1] як ілюстрація до вірша Н. Никифорова “Чудесне явлення” вперше з’явився фрагмент малюнка І. С. Їжакевича з поясним зображенням, що пізніше стане відомим під назвою “Знамення Августовської Перемоги”. Вважають, що перша публікацію зроблено 1 листопада 1914 р. у журналі “Нива” [4, 2], де на малюнку “Знамення Авгу-

Іл. 2. Справа Св. Синоду щодо “Розслідування чудесної події явлення Божої Матері російським військам під м. Августовим”

Іл. 3. І. С. Їжакевич “Знамення Августовської Перемоги”. Журнал “Нива”. 1 листопада 1914 р.

стовської перемоги” у правому нижньому куті на фоні хмар міститься чіткий автограф І. С. Їжакевича (іл. 3).

У першому номері “Русского Паломника” за 1915 р. було надруковано картину І. С. Їжакевича [5, 3] з написом у верхній частині зображення: “Знаменіе Августовской Победы 1914 г. 18 сентября”. Вона відтворює малюнок І. С. Їжакевича, опублікований у журналі “Нива”, але у кольоровій гамі.

“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” (КПЛ-Ж-410) відрізняється від інших написань на золоченому тлі й властивими лише йому особливостями. На іконі детально відтворено диво явлення Богородиці в Августовських лісах. Богородицю зображено на хмарах на повний зріст. Правицею, злегка відстороненим вказівним пальцем, вона граціозно вказує на захід, як свідчили очевидці цього дива. Саме для створених І. С. Їжакевичем зображень Августовської Божої Матері характерний нахил голови Богоматері до голівки Ісуса та те, що він у лівій руці тримає свиток, а у правиці – невеликий хрест, яким благословляє. Під хмарами зображено воїнів, що стоять навколішках без картузів та моляться на Богородицю, а за воїнами видно намети та густий ліс.

Майстер віртуозно використав визолочене тло ікони, тож під час попадання променів світла на поверхню ікони здається, що вона оживає і від постатей Божої Матері та Ісуса починає йти особливе сяйво. Це дивне явище спостерігали з захопленням і складалося враження, що це не творіння рук людських, а особливе божественне сяйво. Майстер продумав й створив вражаючий ефект: промені різної конфігурації спрямовано під різними кутами від постаті Божої Матері до країв ікони. Ці промені створюють ілюзію сяйва, що надзвичайно вдало відтворюють розповідь про особливе божественне сяйво, яке йшло від Богородиці під час явлення. Над головами Богородиці та Ісуса – золоті німби, а за їхніми посталями, на золотавому тлі, міститься величезний хрест, про який розповідали воїни, які були свідками дива. На зображенні Божої Матері, де є невеличкі втрати живописного шару, виблискують у променях світла, як маленькі зірочки, крапельки золота.

На “Образі Пресвятої Богородиці Августовської” чудово продумано й виконано стилізовану раму, яка надзвичайно збагачує ікону й доповнює її символічний зміст. Раму створено за допомогою рослинного орнаменту, в який вплетено блакитні, сині, білі, біло-блакитні й рожеві квіточки лісової незабудки. Квітка лісової незабудки (*Myosotis sylvatica* Ehrh) росте у лісах Середньої Європи та у Карпатах, а диво явлення Божої Матері відбулося саме в Августовському лісі.

Російською мовою квітку цю називають “незабудка”, чеською – “pomněnka”, польською – “niezapominajka”, англійською – “forget-me-not”, німецькою – “Vergiss mein nicht”, французькою “Souvenez-vous de moi”. Отже, у багатьох мовах назва цієї квітки має одне значення: “не забудь про мене”. Саме тому незабудка стала загальноприйнятим символом спогаду про людину або про події. Про походження незабудок існують різні легенди й розповідають вони про сльози, що були пролиті нареченою, коли розлучалася з коханим. Сльози ті перетворилися на блакитні, неначе очі дівчини, квіти. Це лише одна з безлічі легенд про те, як ніжна блакитна квіточка з жовтим очком у середині отримала таке примітне ім’я.

Під час боїв в Августовських лісах загинуло багато воїнів, які були для когось коханими, чоловіками, синами, тому для декоративного оформлення художник надзвичайно продумано використав цю маленьку чарівну квітку лісів – незабудку з ніжним зеленим листом та довгим стеблом, якими оповито декоративну раму ікони “Образ Пресвятої Богородиці Августовської”. Квітка незабудки як символічний декоративний елемент зустрічається лише на лаврській іконі та ще на двох іконах, які походять з Києво-Печерської лаври. У верхній частині рами виконано розетки у вигляді стилізованого хреста. За технікою виконання орнаменту рами нагадує емалевий розпис.

Використання визолоченого тла та квітів незабудки стало характерною рисою для ікон, що походять з Києва та Києво-Печерської лаври. Так, ікона “Свіча Августовська” з с. Стара Волотова Гомельської області повністю відтворює “Образ Пресвятої Богородиці Августовсь-

кої” й виконана на високому художньому рівні приблизно 1916 р. Відомо, що у часи Першої світової війни жителі села зібрали гроші та замовили у Києві ікону “Свіча Августовська”. Коли ікону було написано, то її несли хресним ходом з Києва до білоруського с. Стара Волотова, що підтверджує особливе шанування образу серед народу. На іконі “Свіча Августовська” є декілька незначних відмінностей від “Образу Пресвятої Богородиці Августовської”. Так, на визолоченому тлі промені від постаті Божої Матері розходяться хвилеподібно, а хрест за Богородицею на золотавому тлі більш чіткий. Можна вважати, що це новітня спроба майстра передати гру світла, створеного за допомогою особливої конфігурації променів, нанесених на визолочену поверхню ікони. Ікона “Свіча Августовська” має багату визолочену раму, тому емалевий орнамент на самій іконі лише доповнює елементи чудової орнаменталії.

Вважаємо, що “Образ Пресвятої Богородиці Августовської” (КПЛ-Ж-410) – одна з найкращих ікон Августовської Божої Матері, які збереглися до нашого часу. Рівень виконання “Образу Пресвятої Богородиці Августовської” свідчить про належність пензлю видатного художника-іконописця І. С. Їжакевича, тому і став зразком для створення ікон київського походження.

Примітки

1. *Фарберов А. И.* Заступничество Богородицы за русских воинов в Великую войну 1914 г. Августовская икона Божией Матери. – М.: “Ковчег”, 2010.
2. РГИА, ф. 796, оп. 199–VI, д. 277а, 1914 г.
3. *Никифоров Н.* Чудесное видение // Петербургский Листок. – СПб., 1914. – № 3282. – 14/27 сентября.
4. Нива: Иллюстрированный журнал литературы, политики и современной жизни. – СПб., 1914. – № 45. – 1 ноября.
5. Русский Паломник. – СПб., 1915. – № 1.

Варивода А. Г.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ІКОНОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ “ХРИСТОС ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ З ПРИСТОЯЧИМИ” В АТРИБУЦІЇ ТВОРІВ ГАПТАРСЬКИХ МАЙСТЕРЕНЬ КИЄВА XVII ст.

Одну з найбільших груп церковних тканин у колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника становлять гаптовані фелони та опліччя фелонів XVII–XVIII ст. Опліччя (верхня частина священницької ризи) у розгорнутому вигляді представляє собою горизонтальну смугу до сорока сантиметрів шириною з двома виступами на бічних кінцях. Після того, як опліччя нашивається до стану фелона, кінці з’єднуються, утворюючи отвір для голови. Зазвичай, коштовною золотною вишивкою прикрашалися опліччя фелонів, що були виготовлені з однотонних італійських оксамитів переважно зеленого та червоного кольорів. Якщо опліччя фелона виготовлялося з парчі або квітчастого шовку, воно мало гаптовані нашивки у вигляді кола із сяйвом, у середині якого розміщувалася сюжетна композиція.

Традиційною іконографічною сценою, що гаптувалася на оксамитових опліччях українських фелонів XVII – першої третини XVIII ст., було тронне зображення Христа Вседержителя з пристоячими святими. Упродовж зазначеного періоду цей сюжет виконувався за єдиною іконографічною схемою у різних майстернях на землях Лівобережної та Правобережної України. Усталеним композиційним ядром іконографії “Христос Вседержитель з пристоячими” був “Деїсус” (“Моління”), що складався з трьох постатей (“триморфону”) – Спасителя на престолі, Богородиці й Іоанна Предтечі у молитовних позах. Цей іконографічний тип розвився з іконописного “Моління з чином”, який становив другий або третій ряд українського іконостаса і до XVI ст. малювався на одній дошці [4, 74]. Деїсусний триморфон у гаптуванні фелонів доповнювався, як правило, фігурами восьми пристоячих. Вони розподілялися на дві

симетричні групи, на три чверті обернені до центру. Дослідниця українського церковного гаптування К. Берладіна виокремила два типи деісусного чину українських фелонів XVII – початку XVIII ст.: святительський та апостольський (остання схема мала три підгрупи) [1, 80]. Вчена також відзначила, що іконографічний склад пристоячих протягом XVII ст. залишався незмінним, натомість трактування центрального ядра – образ Христа на троні – трансформувалося. Протягом першої половини XVII ст. Спаситель зображувався в хітоні і гіматії, з останньої чверті століття – у повному архієрейському вбранні, тобто сакосі, омофорі та митрі, що може розглядатися як літургійний варіант першої редакції [1, 82].

Аналіз гаптованих фелонів XVII – початку XVIII ст. з колекції НКПІКЗ дозволяє зробити висновок, що формування особливостей іконографічно-композиційних схем “Христос Вседержитель з пристоячими” також було пов’язане з традиціями певного гаптарського осередку. Наприклад, у даній збірці можна виокремити кілька зразків-шаблонів, які точно відтворюються на опліччях протягом тривалого часу. При цьому копіюються не лише фігуративні композиції, але й декоративні елементи, які також можуть слугувати орієнтиром для визначення творчої манери конкретних майстерень. Очевидно, поширення деяких шаблонів за межами гаптарського осередку-виробника відбувалося шляхом дарування облачення до храмів або переїзду гаптівниць. Це сприяло розширенню географії побутування локальних іконографічних композицій, проте це питання потребує окремого дослідження.

Нашу увагу привернула композиційна схема, представлена у гаптуванні трьох опліч й одного фелона XVII ст. з колекції НКПІКЗ за інв. №№ КПЛ-Т-1389, 899, 1390, 208. У центрі вказаних пам’яток зображений Христос Вседержитель на троні, одягнений у хітон і гіматій. Правою рукою він благословляє, лівою тримає розгорнуте Євангеліє. Трон Спасителя симетрично оточують три пари ангелів з піднятими крилами. Два ряди пристоячих апостолів традиційно починаються з фігур Богородиці й Іоанна Предтечі. У руках первоверховних апостолів Петра і Павла зображені традиційні атрибути – ключ і меч, інші апостоли (Матвій, Марк, Іоанн і Лука) мають книги.

Іл. 1. Опліччя фелона “Деісус з апостолами”. Початок XVII ст.
31.0×84.0 см. КПЛ-Т-1389

Композиція опліччя фелона із зеленого оксамиту за інв. № КПЛ-Т-1389 – найбільш ранній варіант цієї схеми (іл. 1). За характером виконання, а також палеографією написів гаптування може бути датованим першою половиною XVII ст. На відміну від більш пізніх опліч цієї групи, ряди пристоячих апостолів на цьому музейному предметі складаються не з чотирьох, а з трьох постатей, оскільки фігури

євангелістів Марка і Матфея винесені на бічні виступи. Ініціали Божої Матері, вигаптувані на кінцях опліччя, свідчать про те, що під горловиною ризи мало бути її поясне зображення (тепер відсутнє), приклади чого далі будемо бачити на багатьох фелонах. Периметр опліччя (КПЛ-Т-1389) оточують дві декоративні облямівки з гірлянди трипелюсткових квітів і завитків, поширених ще у мистецтві Київської Русі.

Фелон з червоного оксамиту середини XVII ст. за інв. № КПЛ-Т-208 – наступна пам’ятка з колекції НКПІКЗ, на якій повторюється вказаний іконографічний ізвод [1, табл. LVII, 1, 2]. Візуальні спостереження засвідчують практично цілковиту ідентичність малюнка “Деісус” та фігур апостолів із попередньо розглянутим опліччям. Водночас суттєва відмінність композиції фелона полягає у введенні до чину пристоячих апостолів фігур архангелів Михаїла та Гавриїла. Вони зображені у дияконських стихарях з великими хрестами у руках. Як відзначила К. Берладіна, “атрибути янголів та їх одяг надають композиції “пасійного” літургійного відтінку, який підкреслюється ще додатковою сценкою “Розп’яття”, вміщеною під опліччям” [1, 82]. Декоративні облямівки, які окреслюють периметр опліччя, по-

будовані шляхом ритмічного чергування листя аканта та гвоздик. На передній частині фелона, під горловиною, вигаптуваний образ “Богордиці Знамення” з погруддями преподобних Антонія та Феодосія Печерських обабіч.

Виняткова майстерність гаптування у поєднанні з високими традиціями іконопису визначили елітарний стиль фелона (КПЛ-Т-208). Про те, що прорис його композиції неодноразово тиражувався і надалі, можуть свідчити опліччя фелонів темно-фіолетового та червоного оксамиту з колекції НКПЗ – КПЛ-Т-899 (іл. 2) та КПЛ-Т-1390 (іл. 3). Схема останніх, хоча і не є калькою вказаного опліччя, але безумовно, походить від нього. Порівнюючи пам’ятки, ми можемо побачити істотні зміни в характері гаптування. Якщо у виконанні золотої вишивки фелона-зразка переважали геометричні закріплення, виконані технікою “в прикріп за лічбою” різнокольоровим шовком, то на опліччях-повторах домінує гаптування за вертикальним шнуровим підстеленням. Малюнки прикріпів у вигляді ромбів і ламаних ліній спостерігаються тільки у зображеннях стихарів ангелів та нижнього одягу постатей.

Як засвідчують записи у старій інвентарній книзі ВМГ, фелон за інв. № КПЛ-Т-208 та опліччя фелону за інв. № КПЛ-Т-899 надійшли до колекції ВМГ з ризниці Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря [5]. Відомо, що у стінах цієї чернечої обителі вже у другій половині XVI ст. існував жіночий монастир. Згідно з усталеною версією, його заснував київський митрополит Іов Борецький (1620–1631), який через утвердження на Софійській кафедрі уніатського митрополита Михайла Рогози був змушений жити у Михайлівському Золотоверхому монастирі. Першою ігуменею монастиря була його дружина Никифора. У власних келіях жили дочка митрополита Євпраксія та племінниця Минодора. Як зазначає дослідниця київських жіночих монастирів О. Крайня, після заснування на території Михайлівського монастиря церкви в ім’я Св. Іоанна Богослова (1613 або 1621) жіноча обитель на його території, яка доти не мала власної назви, почала називатися “Михайлівською Богословською” [3, 31]. Після епідемії чуми 1710–1711 рр. михайлівські черниці були переведені з Верхнього Києва у передмістя, до садиби київських міщан Шабельських [3, 33].

Про існування у монастирі давніх гаптарських традицій опосередковано свідчать гаптовані пам’ятки XVII ст. з ризниці Михайлівського Золотоверхого монастиря, що нині зберігаються у колекції НКПЗ. Крім вищерозглянутого фелона з композицією “Деїсус з пристоячими архангелами і апостолами” (№ КПЛ-Т-208) та опліччя фелона (КПЛ-Т-899) маємо також фелон із зображенням “Собору архангела Михаїла” (КПЛ-Т-154) [2, іл. 32].

Дотичними до останньої пам’ятки є дві парні ризи з червоного італійського оксамиту з нашитими на опліччя фігурами архангелів Михаїла і Гавриїла у колах із сяйвом [2, іл. 49, 50].

Згідно з нашитими етикетками, ці фелони належали ризниці Успенського собору КПЛ, до якого були подаровані 1707 р. невідомим донатором. Композиції перелічених пам’яток поєднує оригінальна іконографія, в якій простежується орієнтація на іконописні зразки першої половини XVII ст. і домінування “ангельської теми”, пов’язаної з присвятою патронів Михайлівського Золотоверхого монастиря – архангелу Михаїлу. Проведені візуа-

Іл. 2. Опліччя фелона “Деїсус з апостолами”. Друга половина XVII ст. Оксамит, гаптування; 35,0×89,0 см. КПЛ-Т-899

Іл. 3. Опліччя фелона “Деїсус з апостолами”. Друга половина XVII ст. Оксамит, гаптування; 40,0×90,0 см. КПЛ-Т-1390

льні порівняння характеру гаптування вказаної групи артефактів з атрибутованими виробами Києво-Вознесенського монастиря аналогів у доробку останнього не виявили.

Враховуючи вищесказане, можна припустити, що поширення у гаптуванні низки опліч XVII ст. іконографії Христа Вседержителя на троні в оточенні шести ангелів і чотирьох пар пристоячих (починаючи з другої половини XVII ст., одну пару склали архангели Михаїл і Гавриїл) було пов'язане з гаптарською майстернею Михайлівського Богословського жіночого монастиря.

Примітки

1. Берладіна К. А. Матеріали з історії українського образотворчого гаптування. Композиційні схеми та іконографічні форми українських фелонів від середини XVII до XIX ст. // Мистецтвознавство. – Харків, 1929. – Т. 1. – С. 67-104.
2. Кара-Васильєва Т. Шедеври церковного шитва України (XII–XX століття). – К. : Інформаційно-видавничий центр Української Православної Церкви, 2000. – 95 с. : фотоіл.
3. Крайня О. О. Києво-Печерський жіночий монастир XVI – початку XVIII ст. і доля його пам'яток / Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПК. – К. : НКПІКЗ, 2012. – 128 с.
4. Словник українського сакрального мистецтва / М. Станкевич [та ін.] ; Інститут народознавства НАН України. – Львів, 2006. – С. 74.
5. КПЛ-НДФ-134. Книга інвентарних описів речей, що зберігалися у колекції Всеукраїнського музейного містечка, 1930-ті рр. – №№ 155, 154.

Зайцева В. О.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

УТОЧНЕННЯ АТРИБУЦІЇ ДВОБІЧНОЇ ІКОНИ З КОЛЕКЦІЇ НКПІКЗ

Виявлення первісного вигляду, уточнення атрибуції та датування музейних пам'яток завдяки розвитку реставраційної науки на сьогодні не рідкість. Відомо багато прикладів, коли під час здійснення реставраційних заходів звільнені від забруднень, пізніх записів, поновлень пам'ятки отримують нове життя. Разом з тим, такі випадки заслуговують на окрему увагу дослідників, так як розширюють коло уявлень про той чи інший період у історії мистецтва.

Тема доповіді присвячена дослідженню двобічної ікони-таблетки, виконаної в техніці олійного живопису на мідній основі, з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Використання металів в живописі (виключно олійному) базується на їхній міцності. У цьому вони дійсно перевершують полотно та дерево, однак мають і серйозні недоліки, пов'язані зі здатністю металів до розширення – стискання під впливом змін температури, схильністю до корозії та поганим зв'язком з ґрунтом та олійними фарбами [1, 285]. Та, незважаючи на це, металева основа була досить популярна, особливо в лаврській іконописній майстерні та широко застосовувалась під живопис для оздоблення лаврських храмів. У якості основи використовувались мідь, цинк, жерсть, залізо та латунь. Так, у XVIII ст. ікони на металевій основі були розміщені у вівтарній частині Успенського собору [2], у 1795 р. живописні зображення на залізних листах з'являються на фасадах Троїцької надбрамної церкви та укосах стін перед брамою [3], у 1910 р. іконостас з святыми зображеннями на мідній основі прикрасив інтер'єр Трапезної церкви [4] та ін. Значна кількість пам'яток іконопису на металі прикрашала і печерні комплекси Лаври. Це металеві іконостаси підземних церков, зображення печерських святих, розміщені біля поховань з мощами та невеликі аналойні ікони, що, ймовірно, використовувались для богослужінь в печерах.

Одна з таких ікон надійшла на реставрацію до Центру наукової реставрації та експертизи (зараз відділ НКПІКЗ) в 2009 р. Ікона написана на мідній пластині нерівної прямокутної форми. На одній стороні зображено образ св. Моїсея Уग्रина, одного з найбільш шанованих печерських преподобних, на іншій дві постаті – св. Філарета Милостивого та невідомого пе-

черського святого. Пам'ятка (КПЛ-Ж-513) передана до Заповідника з Музею українського мистецтва (ДМУОМ) у 1948 р. та є зразком монастирського стилю іконопису з типовою іконографічною схемою зображення печерських святих – фігури зображені в повний зріст на тлі дніпровського пейзажу [5, 14].

Підставою для реставрації була незадовільна збереженість пам'ятки. З обох сторін під втратами живописного шару поверхня пластини мала осередки мідяної корозії та хвилеподібну деформацію з загнутими кутами. Простежувалося природне старіння ґрунту та втрата еластичності, порушення зв'язку між ґрунтом та основою, сітка жорсткого кракелюру, численні втрати та осипання фарбового шару (іл. 1, 2).

Дослідження живопису в УФ променях виявило нерівномірне жовтувато-зелене свічення покривного шару лаку та сліди реставраційних втручань у вигляді пізніх правок з підведенням реставраційного ґрунту. Дослідження мікрошліфів поперечного перерізу складових живопису, взятих з різних ділянок поверхні та вивчених під мікроскопом, показало декілька структурних шарів, між якими зберігся проміжний шар потемнілого лаку.

До програми реставрації, окрім переліку превентивних заходів, увійшло також і розкриття пам'ятки від пізніх нашарувань з метою відновлення оригіналу (реставратор В. О. Зайцева). В процесі видалення запису на ділянці зображення німбу “Св. Моїсея Угрина” виявилось два шари сусального золота, під якими німб зображено у вигляді променів без використання позолоти, розкрито автентичне виконання пейзажу та авторський напис. Процес видалення пізніх нашарувань на стороні зображення “Св. Філарета Милостивого” проводився пошарово під мікроскопом. В процесі розкриття з'ясувалось, що під верхнім шаром знаходиться зображення іншого святого, про що свідчили і відкриті написи над німбом – “...исифоръ исповѣ:” (Онисифор исповедник (?)). Нижнє коло німбу не співпадало з верхнім, було розкрито зображення головного убору святого. Загалом на ділянці німбу виявлено п'ять шарів: нижній – срібло, шар жовтого лаку, жовтий крон, блакитна, верхній – золото. Різниця між верхнім та нижнім авторським шаром була не тільки в трактуванні окремих деталей, а й у манері виконання живопису, що надає нову інформацію з історії побутування пам'ятки. Крім того, розкрито фрагмент напису праворуч від німбу іншого невідомого святого – перші три літери “Ана...”. Аналізуючи особливості зображення, можна зробити припущення, що це образ прп. Анатолія, затворника Печерського. На зображеннях обох сторін під записом виявлені реставраційні шпаклювання червоно-брунатного та сірого кольорів, що частково виходили на авторський живопис. Наявність різних за складом реставраційних шпаклювань дають підставу стверджувати, що ікона реставрувалася не менш як двічі та поновлювалася суцільно і локально в більш ранній період. Що спонукало “поновителя” змінити зміст твору, достеменно невідомо. Однією з причин може бути погана збереженість пам'ятки, коли під товстим шаром потемнілого лаку не проглядається зображення.

Ідея відновлення пам'яток в період т.зв. “церковної реставрації” завжди передбачала деяке поліпшення стану чи виправлення недоліків, однак твір відновлювався не як пам'ятка історії, а як засіб пристосування до художніх та ідеологічних смаків даної епохи. Природно, що такий підхід приводив не тільки до виправлення, а й до знищення деяких пам'яток як ідейно несприйнятних. І як наслідок – старовинні ікони та стінопис опинялися під шарами поновлень. А відтак, на сьогодні майже не збереглося творів, які б уникли цієї сумної долі, дійшовши до нас в тому ж вигляді, в якому були створені майстром.

Судячи з існуючих архівних матеріалів, майже всі заходи зі збереження та підтримки “должного благолепия” станкового та монументального живопису в Лаврі проводилися силами лаврських художників. У фонді 128 ЦДІАК України зберігаються звітні та витратні відомості лаврської іконописної майстерні, що містять цікаву інформацію про конкретну діяльність, яку вона виконувала в різні періоди. Окремі архівні документи надають відомості і про склад пігментів, що використовували лаврські майстри для виконання живопису. Так, у XVIII ст. до реєстру художніх матеріалів входили фарби: індиго, лазур, умбра, вохри, блейвас (білило), багрян (червоний) та сандарак [6]. У XIX ст. палітра збагатилася такими фарбами, як англійська червона, жовтий та помаранчевий крон, краплак, кобальт, поль-веронез [7]. На жаль, обмаль інформації про методи та рецептуру, що застосовувалася лаврськими майстрами під час реставрації живопису. В архівних документах згадуються лише деякі засоби, що використовувалися для окремих реставраційних операцій. Так, для промивання живопису застосовувалися: мило просте, губка грецька, спирт, спирт винний, пензлі щетинні; для очищення золочення – мордан рідкий [8]. Безперечно, реставрацією в її сучасному розумінні їхню діяльність можна назвати досить умовно, адже вона зводилася до локального або суцільного живописного поновлення пам’ятки. Іконописці керувалися зазвичай більше естетичними, релігійними та ідеологічними критеріями, аніж художнім та історичним змістом твору. Не володіли вони і досвідом ведення реставраційної роботи в плані технічних прийомів, що вирізняло їх від європейських майстрів того часу.

Між тим, в процесі сучасної реставрації відкрився делікатний авторський живопис, що має значно вищі художні якості. Глибокий синій колір неба, витончене виконання деталей одягу та личного письма, майстерне зображення пейзажів, мотиви якого нагадують настінний живопис Троїцької надбрамної церкви, значно відрізняють відкриті зображення від глухого невизначеного сірого запису.

Однак сьогодні зразок такої “реставрації” надає уявлення про знання та рівень майстерності лаврських іконописців розгляданого періоду. А колекція Заповідника поповнилася яскравим зразком іконопису, що відноситься до діяльності лаврської іконописної майстерні другої половини XVIII ст. (іл. 3, 4).

Примітки

1. Кіплік Д. І. Техніка живопису. – М. :ЗАО “Сварог и К”, 1998, – 502 с.
2. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1039.
3. Там само, оп. 2 заг., спр. 22.
4. Там само, спр. 439.
5. Лопухіна О. В. Діяльність та художній напрям лаврської іконописної майстерні в XIX – поч. XX ст. // Лаврський альманах. – К., 1999. – Вип. 2.
6. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 440.
7. Там само, оп. 2 друк., спр. 54.
8. Там само, спр. 716.

Кондратьєва О. В.

Художник, член Британської спілки майстрів вітражного мистецтва
Лондон, Великобританія

GESAMTKUNSTWERK* В АРХІТЕКТУРІ ХРАМІВ В. М. ПОКРОВСЬКОГО

Василь Кандінський вважав завершення XIX та початок XX ст. однією з найвеличніших епох у духовному житті людства. Він назвав її “Епохою Величної Духовності”. Підґрунтям такого твердження стала всеосяжна “культурна революція”. Наукові відкриття кінця XIX – початку XX ст. докорінно змінили світобачення та розуміння тонкої структури світобудови: відкриття електрона Дж. Томсоном 1897 р., загальна та спеціальна теорії відносності А. Ейнштейна 1905 і 1915 рр., народження квантової механіки, новий науковий напрямок *біохімія* та концепція *ноосфери* В. І. Вернадського. Нове світосприйняття було взаємопов’язане з “ренесансом” в образотворчому мистецтві, музиці, театрі, архітектурі, філософії, а синтез різноманітних мистецтв і мистецтв з наукою, філософією та релігією стали центральними у творчості чималої когорти митців *fin de siècle*. О. М. Скрябін експериментально шукав закон співвідношення кольору та тональності [9, 260-263]; художник-композитор М. К. Чюрленіс і художники “Амаравела” творили на полотнах образ “нової людини” в небачених вимірах; П. О. Флоренський працював над роботами з математики, філософії та релігії; філософські погляди втілював на полотнах і у поезії художник М. К. Реріх. Термін *Gesamtkunstwerk* увійшов у вжиток у мистецтвознавчих і художніх колах завдяки працям К. Ф. Трандорффа і Р. Вагнера (Вперше термін *Gesamtkunstwerk* був вжитий представником німецького романтизму, філософом, теологом Карлом Фрідріхом Трандорффом (1782–1863) у праці “Естетика або вчення філософії та мистецтва” (*Ästhetik oder Lehre von Weltanschauung und Kunst*. – Берлін, 1827). Ріхард Вагнер розвинув концепцію у свої есеях “*Art and Revolution*” і “*The Artwork of the Future*” (1849). Своєрідним віддзеркаленням цих синтетичних ідей став розвиток концепції “архітектура як *Gesamtkunstwerk*”, яку втілювали, створюючи цілісні образи-будівлі та універсальні простори, архітектори Філіп Вебб (Червоний Будинок, *The Red House*, Кент, Великобританія, 1859–1860), Олексій Бекетов (приватний будинок, нині – Будинок Науки, Харків, 1900), Владислав Городецький (Будинок із химерами, Київ, 1901–1902), Олексій Щусев (Трапезна церква Прпп. Антонія і Феодосія Печерських з палатою Києво-Печерської лаври, 1902–1910, Троїцький собор Почаївської лаври, 1906–1912).

Творча універсальність була притаманна і архітектору-художнику В. М. Покровському (1863–1924). Амплітуда його творчості відзначена особливою широтою: архітектор, художник, дизайнер (декоратор), реставратор, керівник чисельних будівельних проектів, громадський діяч, викладач, професор Харківського технологічного інституту (1919–1922) [10], професор Харківського художнього училища (1921–1924) [11]. В. М. Покровському була притаманна важлива, глибинна риса творчої еволюції. Випускник Імператорської академії мистецтв [3, 372], єпархіальний архітектор Холмсько-Варшавської і Харківської єпархій, він став одним із визначних майстрів модерну декоративного напрямку. Ідея “архітектура як *Gesamtkunstwerk*” найкраще віддзеркалилася в його архітектурних творах під час роботи на теренах Слобідської України (1905–1917). Властивості “всеосяжного твору” були притаманні як житловій, так і храмовій архітектурі В. М. Покровського, проте особливо виокремлюються у цій палітрі два храми: Трьохсвятительська церква у Харкові (1906–1914) та Кирило-Мефодіївська церква у с. Тишківка Старобільського повіту Харківської губернії (нині – Марківський р-н Луганської обл.) (1909–1918) [4, 144-153].

Роботу над будівництвом п’ятикупольної церкви Трьох Святителів (Гольбергівська) з шатровою дзвіницею В. М. Покровський починає одразу після свого переїзду до Харкова. Архітектор-художник власноруч розроблював робочі ескізи, шаблони та керував будівництвом храму. Незважаючи на те, що в стилістиці архітектурного рішення фасадів домінують ознаки “неоруського” стилю, В. М. Покровський влучно створює полотно-гармонію різнобарвних культурних традицій. У декорі фасадів архітектор-художник символічно об’єднує ре-

* *Gesamtkunstwerk* (нім.) – універсальний, всеосяжний твір мистецтва; усталена концепція синтезу мистецтв в естетиці кінця XIX – початку XX ст.

лігії, інкрустуючи грецькі та латинські хрести, зірки Давида. Фризи, прикрашені пальметтами, кілевидна аркатура вікон, яка перегукується з кілевидними фронтонами, чисельні медальйони, різноманітні вставки в тимпанах арок фронтонів, вікна з трилопатовими арками та ажурною вітражною ферраментою – все це створює єдиний космос, своєрідне відлуння культурних пластів. В екстер'єрі храму домінують риси романтичного модерну, проте інтер'єр тяжіє до декоративного напрямку (*Романтичний модерн* визначається стилістикою різних історичних і національних напрямків, наприклад, готичний, російський, український. *Декоративному модерну* притаманні рослинні риси, використання криволінійних і “текучих” форм на фасаді і в плані будівлі, які наближують її до живого організму. [1, 61].). Настінні розписи Трьохсвятительської церкви виконав талановитий живописець Олексій Якович Сокіл (1870–1939), випускник Санкт-Петербурзької академії мистецтв, учень І. Ю. Рєпіна і В. О. Серова. Іконостас було виготовлено в Італії за ескізами В. М. Покровського [7, 27].

Загалом декор інтер'єру харківської Трьохсвятительської церкви стоїть на одному щаблі зі стилістикою модерну інтер'єрів ансамблю Трапезної церкви та палати Києво-Печерської лаври архітектора О. В. Щусєва. Тотожність декору інтер'єрів полягає саме в універсальності твору – *Gesamtkunstwerk*, де віддзеркалюється “ідея невинного природного зростання, органічного зв'язку усього живого з Космосом, Всесвітом і Богом ...” з акцентом на “символіку, традиційної до православ'я” [8, 104]. Паралелі прочитуються блискавично: на тлі дивовижних орнаментальних композицій з площин пілонів несучих арок, ніби на восьми стрічках, споглядають святі (у зріст та в медальйонах). Геометрично-колеристична рима пронизує весь простір храму: в орнаментальних пейзажах домінують християнські символи: виноградна лоза, лілії, чаші; і разом з цим – мотиви “Древа життя”, полуниці, ромашки, пави; проте деякі орнаменти відверто тяжіють до народної творчості. В декоративній симфонії обох храмів орнаменти та фігуральні зображення знаходяться в гарміїно-смысловій залежності. Проте в декорі інтер'єру лаврської Трапезної церкви О. В. Щусєв глибше розвинув ідею храмового синтезу *Gesamtkunstwerk*: всистему координат декору храму він по-новаторськи, але органічно, вписує естетику мармурово-металевого іконостаса. Аналогічно до ідеї храмового синтезу – “архітектура храму як *Gesamtkunstwerk*”, естетичне вирішення іконостаса втілюється через концепцію *Gesamtkraftwerk*, оскільки в ньому синтезуються як різноманітні матеріали: мармур, залізо, дерево, так і низка ремісничих і художніх умінь: мармурова справа, художнє литво, різьблення, іконопис [5, 183]. У харківській Трьохсвятительській церкві, у противагу, В. М. Покровський створює іконостас в усталеній традиції виключно дерев'яного іконостаса. Струмені світла об'єднують геометрію вітражних полотен з орнаментами метлахських кахлів на підлозі храму, які були вироблені на харківському заводі Бергенгейма. “Трьохсвятительская церковь, – підкреслює харківський архітектор В. Є. Новгородов, – дійствительно отличается удивительным единством зодчества и художественного оформления” [7, 60].

Архітектурний ансамбль Кирило-Мефодіївської церкви с. Тишківка вражає високою виразністю екстер'єру та виконаний з червоної цегли без тинькування. Однокупольний трьохдільний храм із дзвіницею віддзеркалює вдалу спробу поєднання ретроспективного модерну з національно-романтичними течіями в церковній архітектурі. Стилiстична палiтра будiвлi досить багата: в нiй синтезувались елементи вiзантiйської архiтектури, московських храмiв ХVІІ ст., модернізовані елементи української дерев'яної архітектури [6]. І знову концепцію “архітектура як *Gesamtkunstwerk*” архітектор виражає крізь призму синтезу різноманітних мистецтв у декоративному оздобленні єдиного архітектурного простору: художнє ковальство, вітражі, настінний живопис, мозаїчне декорування підлоги (метлахський кахель) з геометричними орнаментами. Храм простояв у забутті століття. І тільки 2008 р., відповідно до наказу Міністерства культури і туризму № 1001/0/16–08, Кирило-Мефодіївській церкві було присвоєно статус пам'ятки архітектури і містобудування та занесено до Державного реєстру нерухомих об'єктів культурної спадщини України за № Лг-313.

Турбулентні події 1917–1918 рр. не дозволили повністю втілити задум архітектора – настінні розписи в інтер'єрі храму не були реалізовані, проте ескізи В. М. Покровського дозволяють уявити цілісність декору інтер'єру.

В архітектурному формотворенні обох храмів архітектор-художник вдало поєднує технічно-промислові досягнення з мистецтвом; храми визначаються архітектурною “полістилісти-

кою”, гармонійним синтезом різноманітних видів художньої діяльності у храмобудуванні епохи модерну. Кожна із цих споруд особлива, але між ними можна почути внутрішню риму та резонанс: голоси вливаються в мелодію. Рівень духовної та естетичної інтенсивності храмів підкреслює висоту творчої думки архітектора-художника В. М. Покровського, міждисциплінарне мислення у створенні всеосяжного твору, адже “тільки той архітектор має значення, – стверджував адвокат “універсального мистецтва” архітектор Бруно Таут, – який у змозі охопити все мистецтво і зрозуміти різні устремління живопису та пластики. Лише він здатний до створення єдності цілого” [2, 52]. Ідея храмового синтезу “архітектура як *Gesamtkunstwerk*” спонукає до ширшого тлумачення та відкриває перспективи подальших естетично-семантичних розвідок. Чи не була це спроба архітектора створити певну модель Всесвіту та втілити ідею гармонії людини і космосу? Усі ці особливості синтезу мистецтв “під дахом величної архітектури” змушують згадати ідею “позитивної всеєдності” В. Соловйова, а також незворотну ходу назустріч один одному науки, мистецтва, філософії, релігії.

Примітки

1. Давидич Т. Стили в архитектуре Харькова. – Харьков : “Литера Нова”, 2013. – 164 с.
2. Кандинский В. Избранные труды по теории искусства. – М. : Гилея, 2008. – Т. II. 1918–1938. – 466 с.
3. Кондаков С. Н. Список русских художников к юбилейному справочнику Императорской академии художеств. – СПб. : 1914. – 842 с.
4. Кондратьева О. В. Церква святих Кирила і Мефодія: архітектурний скарб епохи модерну на Луганщині // Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. – К. : Фенікс, 2008. – Вип. 4. – 512 с.
5. Її ж. Іконостас Кирило-Мефодіївської церкви: творчий доробок Лаврської іконописної майстерні доби модерну. Історико-мистецький контекст // Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. – Вінниця : ДП “Державна картографічна фабрика”, 2011. – Вип. 6. – 576 с.
6. Науково-дослідницька документація на об’єкт Кирило-Мефодіївська церква в с. Тишківка Луганської обл. – Харків : Український державний проектний інститут “Укрміськбудпроект”, 2008.
7. Новгородов В. Е., Лейбейд А. Ю., Денисенко О. И., Лизан И. Трехсвятительская церковь в Харькове. – Харьков, 1999. – 88 с.
8. Пітателева О. В., Литвиненко Я. В. Лаврський модерн. Орнаменти Трапезної палати і церкви. – К. : Софія, 2014. – 144 с.
9. Сабенеев Л. Л. Воспоминания о Скрябине. – М. : “Классика – ХХІ”, 2000. – 391 с.
10. Держархів Харківської обл., ф. Р-169, оп.1, спр. 101.
11. Там само, ф. Р-820, оп. 1, спр. 1294.

Кондратюк А. Ю.

Кандидат мистецтвознавства

Начальник відділу

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МОНУМЕНТАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ ЦЕРКВИ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА МОГИЛЯНСЬКОЇ ДОБИ

Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст. ми не маємо змогу порівняти з аналогічними пам’ятками на теренах України. Найближчі аналогії знаходяться у межах Балканського ареалу, або на території сучасної Румунії. Більшість сюжетів системи розписів цього храму не типові для українського іконопису попередніх періодів, але досить поширені у мистецтві інших країн східнохристиянської традиції, зокрема, на Балканах. Однак на межі XVI–XVII ст. в українському образотворчому мистецтві також спостерігаємо нові імпульси. Велику роль у цьому відіграла західноєвропейська гравюра. Близько середини XVII ст. була завезена в Україну славнозвісна лицьова Біблія Піскатора, яка на десятиліття стане невичерпним джерелом сюжетів і образів для українських митців. Однак ще раніше західноєвропейська графіка “широким потоком ринула в Україну: це були й ілюстровані друковані книги, і окремі естампи” [7, 41]. Поширення європейської гравюри збігається

в Україні із становленням і динамічним розвитком друкарської справи, опануванням техніки гравірування. Причому лише перші українські друки копіювали кириличні сербсько-венеціанські видання, “які за першовзірець мали православні ікони” [7, 42]. Але вже на початку XVII ст. в орнаментиці українських видань з’являються західноєвропейські елементи.

В цей період в Україні виникає велика кількість бібліотек: при монастирях, друкарнях, а також особистих (приватних). Зокрема, маємо відомості і про склад бібліотеки Петра Могили [1, 257-268] – мецената церкви Спаса на Берестові. Описи бібліотечних зібрань того часу засвідчують наявність різноманітних друкованих ілюстрованих видань.

Одна з перших в Україні друкарень – Стрятинська, Гедеона та Федора Балабанів, також мала бібліотеку, що була необхідна для редагування книг. У ній знаходилися не лише південнослов’янські венеціанські видання (Требник, Псалтир 1519 р. Божидара Вуковича та ін.), але і восьми томне видання Біблії Платена, що вийшло друком в Антверпені. Були й інші західноєвропейські видання [4, 155-156].

Орнаментика балабанівських друків уже вирізняється поміж тогочасних східнослов’янських книг. У них бачимо велику кількість західноєвропейських елементів. Найбільше їх було в Службнику 1604 р.: “У його орнаментиці переважають книжкові прикраси, що мають яскраво виражений ренесансний характер: амури, тритони, гарпії, сирени, кентаври та інші мотиви, почерпнуті із греко-римської міфології” [4, 158].

Ренесансні елементи зустрічаємо не лише на заставках, але і в ініціалах означеного видання. До останніх також було введено “зображальне начало”: на передньому плані були представлені створіння греко-римської міфології, сцени з Біблії, птахи й тварини. Прототипами для багатьох із цих зображень були ініціали Біблії Платена. Згодом копії ініціалів із плантенівської Біблії буде використано у виданнях Києво-Печерської лаври, яка придбала Стрятинську друкарню. Зокрема, в Анфології 1619 р., Службнику 1620 р., Бесідах на послання апостолів 1623 р. та ін. [4, 159-160]. Українське друкарство вже на початку XVII ст. приєдналося до загальноєвропейської практики “використання в книгодруках гравюр різних країн” [7, 41-42].

Ще один характерний приклад – серія біблійних ілюстрацій гравера Іллі, зображення яких походять із вищезгаданого голландського альбому гравюр, виданого Піскатором. Український майстер вільно скопіював у зменшеному “книжковому” форматі великі листи мідьоритів і дав ніби “переклад перекладу” [2, 9]. Таке поводження з європейськими взірцями і було типовим для українських граверів.

Факт, що біблійні ілюстрації Іллі з’явилися у 1645–1649 рр. (майже синхронно з виконанням стінопису церкви Спаса) гідний подиву, але вельми показовий. Настільки швидке ознайомлення українських митців з останніми “новинками” європейського графічного мистецтва вражає. Ці ілюстрації Іллі набули в Україні популярності не меншої, ніж їх першовзірець. Окремі дошки Іллі використовувалися різними українськими друкарнями протягом багатьох десятиліть. Це сприяло входженню нових тем і образів до “масової свідомості”. Одночасно процес засвоєння тенденцій європейського мистецтва відбувався і в іконописі. Перш за все під впливом західноєвропейської гравюри в українському мистецтві перестає фетишизуватись традиція. На межі XVI–XVII ст. переорієнтація українських малярів на засади нової художньо-формотворчої системи “була обережною, але невпинною” [8, 19].

Значно розширюється й тематичний репертуар українського іконопису. В першу чергу нові теми потрапляли до іконостасів, займаючи в них місце, де раніше не було ніяких зображень, нижній піднамісний ряд та клейма над дияконськими дверима [3, 105]. Однак навіть раніше, ніж в іконостасах, нові сюжети й теми можна зауважити в монументальних розписах українських храмів. Це не було випадковістю, оскільки українські іконописці мали давні безпосередні контакти з європейським монументальним мистецтвом.

Ще давньоруські малярі виконували розписи у костьолах: найдавніші відомості про їхню творчість у Польщі припадають на XII ст. Польські королі й литовські князі охоче користувались послугами українських майстрів [5, 157]. З грамоти короля Ягайла 1425 р. відомо, що українські майстри виконали малярські роботи у Сандомирській, Серадзькій, Краківській землях.

Працюючи у костьолах, українці, безперечно, бачили живопис з іншою іконографією. Вона ставала для них звичною. І тому важко прослідкувати час, коли західна іконографія вперше

“застосована” у розписах українських православних церков: процес запозичення нових схем відбувався дуже природно. Вже у монументальному живописі храмів кінця XV ст. можна відзначити випадки зображення композицій, що були запозичені із західноєвропейського мистецтва. Це, наприклад, композиції “Мізерікордія” (фрески нефа церкви-ротонди у Горянах), “Дари волхвів” (церква Св. Онуфрія у Лаврові). У розписах початку XVII ст. дерев’яної церкви Св. Духа у с. Потелич маємо найраніше з відомих в українському мистецтві зображення “Пієти”.

У монументальних розписах давніх мурованих храмів кінця XV ст. вперше бачимо і такі нові жанри, як ілюстровані Акафісти, що у XVII ст. набудуть великого поширення і в українській гравюрі, і в іконописі. Зокрема, зображення Акафіста Богородиці у бабинці церкви Св. Онуфрія Лаврівського монастиря, розписи на той самий сюжет у нефі церкви-ротонди у Горянах. Ця тема буде проілюстрована і у розписах дерев’яних церков XVII ст. Зокрема, у стінопису церкви Св. Юра у Дрогобичі на південній стіні представлено Акафіст Ісусу Христу, на північній – Акафіст Богородиці.

Розписи дерев’яних церков XVII ст. вже вражають розмаїттям біблійних сюжетів і образів. З’являється велика кількість композицій на сюжети Старого Завіту. Наприклад, старозавітний сюжет “Жертвоприношення Авраама”, що вперше в українському монументальному малярстві бачимо у церкві Св. Параскеви у с. Радуж біля Любачува (зараз - територія Польщі) (живопис середини XVI ст.), стає у розписах дерев’яних церков вельми поширеним. Його зображено на південній стіні у церкві Св. Духа в Потеличі. На стелі нефа Успенської церкви с. Новоселиці на Закарпатті було представлено розписи другої половини XVII ст. на старозавітні сюжети: “Вбивство Каїном Авеля” та “Жертвоприношення Авраама”.

У вітварному живописі початку XVII ст. церкви Воздвиження Хреста у Дрогобичі бачимо дивний деісусний чин, до складу якого входять старозавітні пророки Авраам та Мельхиседек [6, 64]. Найраніше з відомих зображень Мельхиседека в українському мистецтві презентоване у скульптурному фризі Успенської церкви у Львові: це композиція “Зустріч Авраама з Мельхиседеком”. У цьому ж фризі представлено також і зображення первосвященника Аарона. Вже у першій половині XVII ст. образи Аарона й Мельхиседека “міцно входять у канон іконостаса” [3, 105]. Вони представлені на дяконських дверях найстаріших із збережених іконостасів львівської школи (церкви Св. Параскеви П’ятниці у Львові та церкви Св. Духа в Рогатині). Оскільки над подібними образами в Україні не тяжіла іконографічна традиція, вони одразу набирали рис, характерних для естетичних уявлень цієї епохи [3, 105].

У розписах дерев’яної церкви Св. Юра в Дрогобичі досить багато старозавітних сюжетів, що виконані за гравюрами венеціанської Біблії. Це, зокрема, “Бенкет Валтасара”, “Проповідь Йони”, “Йона у китовому череві”, “Виверження Йони з китового черева”, “Суд Соломона”.

Розписи храмів Дрогобича подають також чи не перші в українському мистецтві живописні ілюстрації до Апокаліпсиса. Наприклад, композиції на теми Одкровення представлені на восьмернику церкви Св. Юра. В українській гравюрі найраніші ілюстрації до Апокаліпсиса датуються першою чвертю XVII ст. у зв’язку з лаврським виданням “Толкованія на Апокаліпсис /.../ Андрея Архієпископа Кесарії Кападокійскія” (1625 р.) Пізніше, у 1661 р. буде надруковано ілюстрації до значної частини книги Апокаліпсиса майстра Прокопія.

Притому іконографічні нововведення не завжди сприймалися одразу й беззастережно. Характерний для доби випадок – полеміка, що виникла в кінці XVI ст. навколо рогатинського образу Бога Отця [3, 89-90]. Консервативна частина духовництва не сприймала подібні зображення, хоча в українському мистецтві цього часу вже були поширені ікони Св. Трійці Новозавітної (наприклад, ікона XVI ст. Краківського художнього музею, де на одній дошці представлено Св. Трійцю Старозавітну та Св. Трійцю Новозавітну). Тим не менше, впродовж XVII ст. образи Бога Отця та Св. Трійці Новозавітної міцно входять і до української гравюри, і до іконопису. Кілька подібних зображень, зокрема, є й у стінописі церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.

Таким було історико-художнє тло, на якому виникає монументальний ансамбль церкви Спаса. Попри очевидні західноєвропейські впливи на українське мистецтво того часу, відзначимо намагання в багатьох випадках зберегти візантійську традицію.

Примітки

1. Голубев С.Т. О составе библиотеки Петра Могилы // Труды III Археологического съезда в России, бывшего в Киеве в августе 1874 года. – К., 1878. – Т. 2. – С. 257-268.
2. Гусева А. А., Каменева Т. Н., Полонская И. М. Украинские книги кирилловской печати XVI–XVIII вв.: Каталог изданий, хранящихся в Гос. б-ке СССР им. В. И. Ленина: В 3-х вып./ ГБЛ. – М., 1981. – Вып.2. – Часть 1: Киевские издания 2-й половины XVII.
3. Жолтовський П. М. Український живопис XVII–XVIII ст. – К., 1978.
4. Коляда Г. И. Балабановские друкарни // Книга и графика: Сб. статей. – М., 1972. – С. 152-166.
4. Логвин Г. Н. Монументальний живопис XIV – першої половини XVII ст. // Історія українського мистецтва: В 6 т. – К., 1967. – Т. 2. – С. 157-207.
5. Міляєва Л. С. До питання про генезис стінопису в культовому дерев'яному зодчестві слов'ян // Українське мистецтво у міжнародних зв'язках. – К., 1983. – С. 60-66.
6. Її ж. Переддень бароко // Мистецтвознавство України: Зб. наук.пр. Академії мистецтв України.– К., 2000.– Вип. 1. – С. 27-48.
6. Її ж. Іконостас Спасо-Преображенської церкви м. Любліна (Польща) // Мистецтвознавство України: Зб. наук.пр. Академії мистецтв України. – К., 2001.– Вип. 2. – С. 13-24.

Литвиненко Я. В.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

АТРИБУЦІЯ ІКОНИ “ЖЕРТВОПРИНОШЕННЯ НОЯ” З ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА

У складі колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника знаходиться ікона “Жертвоприношення Ноя” [1], яка датується XVIII ст. (іл. 1). До 1975 р. ця ікона знаходилася у Всіхсвятському храмі, який в той час використовувався як фондосховище. Це підтверджує зворотний бік ікони, на якому один з двох інвентарних номерів: № 23 КПЛ-ЖВЦ (живопис Всіхсвятської церкви), позначає місце її колишнього зберігання (іл. 2). Вперше до нашого поля зору ікона “Жертвоприношення Ноя” потрапила при дослідженні іконостаса церкви Всіх святих. Так, у проектних пропозиціях по реставрації цього храму за 1975 р. серед ікон, що перераховуються у Всіхсвятській церкві, автор виявив і опис ікони “Жертвоприношення Ноя”. Припущення, що ікона могла походити з іконостаса Всіхсвятської церкви, було, однак, відкинуто при її візуальному огляді. Витягнута форма ікони і досить великі розміри (70×50 см) ніяк не відповідали параметрам ікон Всіхсвятського іконостаса. Тим часом, ймовірність приналежності ікони до одного з храмів Києво-Печерської лаври, все ж, залишалася.

Займаючись вивченням і пошуком ілюстративного матеріалу, які стосувались би іконостасів Успенського собору у фондах заповідника, автор роботи звернув увагу на експлікацію головного соборного іконостаса [2], яка, швидше за все, була виконана в кінці XIX ст. (іл. 3). В експлікації подані схематичні зображення всіх існуючих на той період іконостасних ікон, з їх підписами, що відповідають духу свого часу і виконані від руки. У цокольному ряді під храмовою іконою Успіня Богородиці (в експлікації “и по смерти жива”) позначена ікона “Жертвенник по потопе”, що, по суті, відповідає назві ікони з фондів заповідника – “Жертвоприношення Ноя”, або “Заповіт Бога з людиною”.

На початку XXI ст., при відновленні Успенського собору, творці ікон нового соборного іконостаса, безумовно, спиралися на дану схему. Однак через брак відповідного ілюстративного матеріалу (який, звичайно, міг би істотно полегшити реконструкцію ікон, втрачених під час війни), художники розміщують в цокольному ряду таку ікону, яка тематично відповідає сюжету, названому в експлікації XIX ст. У сучасній іконі соборного іконостаса на передньому її плані, зображено ковчег на вершині гори Арарат, на другому ж плані праворуч художник поміщає сцену жертвоприношення Ноя (іл. 4). Об'єднує ці дві

події, що відбулися послідовно після потопу, веселка. Вона є символом і ототожненням “Заповіту між Богом і людиною”.

В іконі “Жертвоприношення Ноя”, з фондів заповідника, акценти розставлені трохи інакше. На передньому плані представлена сцена “Жертвоприношення” (“И устроил Ной жертвенник Господу; и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принёс во все-сожжение на жертвеннике” (Буття. 8:20)). Ковчег же і знамення Бога у вигляді веселки, зображені на задньому плані. В картуші подається цитата з книги Буття: “И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь [Бог] в сердце Своём: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его; и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал” (Буття. 8:21).

Як бачимо, у художників XVIII та XXI ст., підходи до написання ікони на одну і ту ж тему вийшли діаметрально протилежними, а темою в даному випадку необхідно вважати назву ікони, що позначена в експлікації, як “жертвенник по потопе”. Іконописець XXI ст. застосував, в своєму роді, метод “від зворотного”. Дотримуючись книги Буття, події, що відбувалися після потопу, він зображує в зворотному порядку: на передньому плані зображений ковчег, на другому “Жертвоприношення Ноя”. В іконі ж XVIII ст. – “все навпаки”: сам акт жертвоприношення є домінантою сюжетної лінії, що завершується знаменням Господа у вигляді веселки.

1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

Зіставивши форму і розміри ікони XVIII ст. (70×50 см) з нині представленою в іконостасі, а також враховуючи повний іконографічний збіг з іконою, що зазначена в експлікації XIX ст., можна стверджувати, що у фондах заповідника зберігається ікона “Жертвоприношення Ноя”, яка походить із головного іконостаса Успенського собору Києво-Печерської лаври і була створена в 1720-ті роки*. Підтвердженням даної атрибуції, на наш погляд, є стулка срібного престолу з Успенського собору, на якій наш сюжет, що виконаний в техніці карбування, зображений абсолютно ідентично. Автором цього твору був М. Юревич, який створив його у 1755 р. [3, 80-83; 4, 316-326]. Можна не сумніватися, що майстер-золотар М. Юревич, при роботі над стулкою престолу (іл. 5) з сюжетом “Жертвоприношення Ноя” використовував, як зразок, живописне зображення ікони з іконостаса Успенського собору.

Логічно запитати: а які, в такому випадку, зразки (приклади) були використані при написанні ікони живописцем? Адже досить добре відомо, що лаврські художники при написанні ікон та стінописних композицій вміло користувалися гравюрами з Біблії Іоанна Піскатора, Маттеуса Меріана, Пітера Схюта та ін. Розглянемо декілька сюжетів, які могли, як ми гадаємо, дати іконографічний матеріал для автора нашої ікони.

Дотримуючись хронології, одним із перших зразків для лаврських іконописців могла бути лицьова Біблія швейцарського гравера і видавця Маттеуса Меріана, яка вийшла в світ у 1625–1630 рр. Сцена “Заповіту між Богом і людиною”, що представлена в Біблії, на перший погляд, не несе прямої подібності з лаврською іконою (іл. 6). У ній відсутня сама дія “жертвоприношення”, ключовим же моментом є акт “Заповіту”. У гравюрі автор зображує природу, яка прокидається після потопу. Птахи, лисиці, що втікають від Ноя, слони та інші тварини на вже сухих ділянках землі уособлюють народження нового життя на землі. Тим часом в гравюрі можна відзначити явну схожість з лаврською іконою – це зображення Ноя і його сім’ї. В обох варіантах Ной зображується на одному коліні з розпростертими руками, його позу та рух наслідують його сім’я. Відзначимо, що в гравюрі Маттеуса Меріана сама дія звернена до символу Заповіту – веселки. Зображена вона експресивно – тобто в русі. У лаврській же іконі, навпаки, фігури виглядають дещо статичними й їхній рух спрямований до жертвника.

Звернувшись до аналогічної гравюри Пітера Схюта, яка була опублікована у 1659 р., необхідно відзначити, що

11

* У фондовій колекції НКПШЗ зберігається ще одна маловідома ікона, що походить з головного іконостаса Успенського собору. Зазначимо, що цей твір вивчала співробітниця НКПШЗ Шульц І. В. Так, ікона “Преображення” (КПЛ-Ж-2149) походить з праздничного ряду головного іконостаса. За своїми розмірами (67×61 см) та восьмикутною формою вона є парною до ікони “Стрітіння”, що зберігається у Національному художньому музеї України. Відмітимо, що до НХМУ в свій час поступило на зберігання 13 ікон з соборного іконостаса: “Собор преподобних Печерських Отців”, “Тайна вечеря” та 11 ікон з праздничного ряду.

композиція співпадає з гравюрою Маттеуса Меріана, однак представлена в її дзеркальному відображенні і в декілька збільшеному масштабі (іл. 7).

Ближча за сюжетом до лаврської ікони – гравюра опублікована в Біблії Іоанна Ніколаसा Піскатора (видання 1617, 1643, 1646, 1650 pp.) (іл. 8). Гравер зображує Ноя і його сім'ю в момент жертвоприношення. Те ж саме бачимо ми і в нашій іконі, проте на цьому схожість між двома творами закінчується. Тим часом, в заглавній гравюрі з Біблії Піскатора, де зображується “Заповіт між Богом і народом ізраїлевим”, можна виявити подібність у виконанні жертвового бика: лаврський живописець включив його до своєї ікони практично без змін (іл. 9).

Подібну до нашої ікони композицію, можна побачити в гравюрі Іллі (іл. 10). Відомо, що лаврський гравер у 1645–1649 pp. виконав 132 дошки, що зображують різні сцени “Старого Завіту”. Ілля, вирізаючи дошки, спирався на лицьові Біблії Маттеуса Меріана і Ніколаса Піскатора. У гравюрі “Жертвоприношення Ноя” прямого запозичення не спостерігається: Ілля переробив різні сюжети і створив свою власну композицію. Цілком ймовірно, що лаврський художник, при написанні ікони мав на увазі його однойменну гравюру.

Останнім, виявленим нами джерелом для запозичення, можна вважати гравюру з Синописиса Інокентія Гізеля, яка датується 1678 р. (іл. 11). Автор гравюри з ініціалами – “АИ”, на відміну від Іллі, приділяє більшу увагу деталям, його малюнок виконаний ретельніше і за рахунок цього здається більш виразним.

Підводячи підсумки, необхідно сказати про іконографічні особливості атрибутованої нами ікони. Відзначимо, що в композиційному вирішенні лаврський автор “Жертвоприношення Ноя” спирався в першу чергу на гравюри з Біблії Іллі та Синописиса, проте пейзаж виконаний в іконі під впливом західноєвропейських художників. Це говорить про знайомство лаврського іконописця не тільки з гравюрами із Біблії Піскатора, Маттеуса Меріана, Пітера Схюта, але, можливо, і з творами художників інших жанрів.

Примітки

1. КПЛ-Ж-2245.
2. КПЛ-ПЛ-17.
3. *Сергій О. С.* Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки) // Церква – наука – суспільство: питання взаємодій. Матеріали XI міжнародної конференції. – К., 2013. – С. 80-83.
4. *Сергій Е. С.* Ювелирное изделие киевского мастера М.Юревича из собрания Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. – К., 2013. – С. 316-326.

Лопухіна О. В.

Старший науковий співробітник

Марченко Г. А.

Художник-реставратор I категорії

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

АТРИБУЦІЯ ПОРТРЕТА АРХІЄПІСКОПА ГАВРИЇЛА (ПЕТРОВА) З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА. ІСТОРИЧНИЙ І НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ

Зібрання церковних портретів Києво-Печерського історико-культурного заповідника містить понад 300 пам'яток XVIII–XIX ст. У процесі вивчення колекції з'являються нові атрибуції стосовно авторства полотен, а також ідентифікації зображених духовних осіб. Об'єктом нашого спільного дослідження стала пам'ятка кінця XVIII ст. під інвентарним номером КПЛ-П-230, що значиться в науково-обліковій документації фондів як портрет митрополита Платона (Левшина). Він був переатрибутований нами як зображення архієпископа Санкт-Петербурзького Гавриїла (Петрова) на підставі зіставлення з однойменним портретом роботи відомого художника-портретиста XVIII ст. О. П. Антропова.

Лл. 1. Портрет архієпископа Гавриїла (Петрова). Кінець XVIII ст. КПЛІ-П-230.

Неодноразова “зміна імен” зображеного на портреті ієрарха відбилася в документації фондів. У книзі Музейного містечка 1920-х – початку 1930-х рр. він був записаний як Гавриїл (Бужинський), єпископ Рязанський. У післявоєнній книзі обліку 1948–1949 рр. портрет під номером КПЛІ-П-230 значиться вже як зображення митрополита Московського Платона (Левшина). Причиною помилкової атрибуції стала композиційна схожість портретів Платона (Левшина) і Гавриїла (Петрова), виконаних О. П. Антроповим. Портрет з колекції Києво-

Лл. 2. Антропов О. П. Портрет Гавриїла (Петрова). 1774 р. ДРМ

Печерського заповідника є реплікою антропівського портрета Гавриїла (Петрова) 1774 р., що зберігається в Державному Російському музеї в Санкт-Петербурзі (далі – ДРМ).

Художник Олексій Петрович Антропов (1716–1795), офіційно перебуваючи з 1761 р. на службі при Св. Синоді, виконував портрети православних ієрархів і копії царських портретів. Документ 1781 р. з Державного історичного архіву України містить інформацію про контакти Києво-Печерської лаври з художником [1]. У листі, відправленому з Петербурга, лаврський повірений повідомляв печерського архімандрита Зосиму (Валькевича) про виконане ним доручення замовити портрети членів царської сім'ї, а також Гавриїла (Петрова), архієпископа Новгородського і Санкт-Петербурзького. Ієромонах Павлин писав: “... я сам у славного в Петербурге живописца, Антропова называемого, оные портреты нижепоказанною ценою приторговал: Ея Величества (імператриці Катерини II – авт.) и их высочества великого князя Павла Петровича и великой княгини (Марії Феодорівни – авт.), три портрета по пятьдесят рублей, размером по одному аршину; портреты великих князей Александра Павловича и Константина Павловича по тридцати рублей, размером аршин без полутора вершков; преосвященнейшего Гавриила, архиепископа Новгородского за двадцать пять рублей в аршин с четвертью”. Документ привернув увагу ще в 1970-ті рр. В. А. Шиденка, який спробував зіставити архівні дані з пам'ятками з колекції Заповідника [2, 30]. Однак портрет Гавриїла (Петрова) з інвентарним номером П-230 залишився поза увагою дослідника, оскільки значився як зображення Платона (Левшина).

На оригіналі 1774 р., що належить пензлю Антропова, архієпископ Гавриїл (Петров) зображений стоячим біля столу, поклавши праву руку на розгорнуту книгу і тримаючи посох в лівій руці. На його грудях – прикрашена коралами коштовна панагія з образом Спасителя і медаль депутата законодавчої Комісії зі створення Нового Уложення. Гавриїл (Петров), митрополит Новгородський і Санкт-Петербурзький (1730–1801), був одним з найвидатніших ієрархів катерининської доби. Освіченого і діяльного єпископа Катерина II ввела до складу Комісії з розробки проекту нового законодавства. Слід відмітити заслуги Гавриїла (Петрова) – впливового члена Св. Синоду, перед Києво-Печерською лаврою. Він допоміг Лаврі зберегти монополні права на книговидання в Києві, коли в 1767–1768 рр. київський митрополит хотів відкрити друкарню при Києво-Софійському кафедральному соборі [3, 215]. Пізніше у Лаврі вийшли друком проповіді Гавриїла Петрова “Собрание разных поучений на все воскресные дни” (1778, 1800). Варлаам (Петров), архієпископ Тобольський і Сибірський – старший брат Гавриїла, був постриженником Києво-Печерської лаври і активно листувався з Зосимою (Валькевичем) [3, 317].

Владика Гавриїл, перебуваючи при царському дворі, зберігав простоту в поведінці і залишався постником, молитовником і аскетом. “Гавриил Петров был человеком чистого сердца, незлобивым и уступчивым по характеру. Таким предстает он и в портрете Антропова, особенно запоминается его тонкое, бледное лицо с каким-то страдальческим выражением

глаз” – писала І. М. Сахарова [4, 158]. Відчуття внутрішньої напруженості надає скошений погляд портретованого, спрямований у сторону, протилежну розвороту постаті.

На петербурзькому портреті архієрей виглядає більш молодим і худорлявим (час створення оригіналу і репліки розділяють шість – сім років). Порівняння пам’ятки з колекції Києво-Печерського заповідника з твором Антропова надає матеріал для спостережень стосовно оригіналу і копії в жанрі церковного портрета. Оригіналу портрета – з рукою архієрея на відкритій книзі, притаманна більша свобода композиційного рішення. Лаврська пам’ятка з іконописним жестом благословляючої правиці більш відповідає канону архієрейських зображень XVIII ст. Вірогідно, це результат побажання замовника, адже портрет архієпископа Гавриїла призначався для покоїв настоятеля Києво-Печерської лаври. Індивідуальна характеристика владики Гавриїла менш виразна: був скоригований погляд, спрямований різко в сторону на петербурзькому портреті. Автору лаврського полотна вдалося передати відчуття добра і лагідності, що випромінює обличчя архієрея.

Вузька світло-коричнева рамка проходить по периметру портрета з колекції Заповідника. Художники XVIII ст. так позначали скопійовану роботу або авторський повторний екземпляр [5, 38]. З’явилася гіпотеза про авторство Антропова, який досить часто робив копії своїх портретів, при цьому кожен раз видозмінюючи деталі. Підтвердити або спростувати її було можливо тільки в процесі науково-реставраційного дослідження пам’ятки.

У реставраційному завданні була запропонована повна технічна реставрація: укріплення, роздублювання і повторне дублювання полотен, виготовлення музейного підрамника, видалення забруднень, видалення пізніх записів, потоншення і вирівнювання потемнілого лаку, тонування втрат. Первинне вивчення портрета виявило наявність локальних записів, що спотворювали художню цінність твору. Часткові записи на обличчі і руках зображеного, скрижалах архієрейської мантиї, проглядалися більш чітко при зйомці в ультрафіолетових променях. У процесі реставрації видалялися пізні записи, виявлявся авторський живопис і поточнювалася манера виконання живописних прийомів.

При візуальному дослідженні портрета в косому світлі на обличчі зображеного став помітним авторський малюнок, немов “продряпаний” олівцем. Такий чіткий, “втиснутий”, лінійний контур губ, носа, очей є схожим на переведення головних ліній зображення з опрацьованого малюнка на полотно. Даний прийом, скоріше за все, свідчить про повторення оригіналу у процесі копіювання. Спочатку очі архієрея були написані художником нижче і правіше, видно авторські правки.

У Національному науково-дослідному реставраційному центрі України були проведені фізико-хімічні дослідження ґрунту і фарбового шару (зав. відділу Распоїна В. О.). Було встановлено, що ґрунт портрета одношаровий, біло-жовтуватий; наповнювачем його є крейда, кремнезем, в’язивом – тваринний клей. Для технології Антропова характерні в основному жовті одношарові клейові ґрунти, іноді зі слідами олії, основним наповнювачем яких завжди є жовта або жовто-коричнева вохра. На досліджуваному портреті з колекції Заповідника вохра в складі білого ґрунту відсутня, його наповнювачем є крейда, подібно левкасу на іконі.

Пігменти фарбового шару досліджуваного полотна – білила з мікродомішками срібла, вохра жовта, вохра червона, вохра червоно-коричнева, кіновар, крапак, берлінська лазур, чорна вугільна. В’язиво – олія. У наборі пігментів зустрічається крапак і активно використана берлінська лазур, що не було зафіксовано на інших полотнах Антропова. Таким чином, склад ґрунту, як і наявність деяких пігментів, відрізняються від еталонних творів художника [6; 7].

Також було виявлено відмінності в техніці і живописній манері виконавця досліджуваної пам’ятки з колекції Заповідника. Можна казати про наслідування живописного “почерку” Антропова – імітацію його манери нанесення білильних рухомих мазків, що виліплюють форму декору (зокрема, на гаптуванні і мереживі скрижалей мантиї). Світлові акценти на коштовній панягії написані дещо одноманітно, що вказує на копійність полотна.

Таким чином, результати техніко-технологічного дослідження матеріалів і живописної фактури портрета, а також стилістичного аналізу, не підтвердили висунуту гіпотезу про належність твору до майстерні художника О. П. Антропова*. Пам’ятка з колекції Заповідника,

* Розмір портрета КПЛ-П-230 (висота 101 см) є більшим, ніж зазначено в архівному документі 1781 р. (висота аршин з чвертю приблизно дорівнює 89 см). Портрет Гавриїла (Петрова) близького розміру (104 см заввишки) значився в описах майна настоятельських покоїв, починаючи з 1789 р.

вірогідно, є копією портрета (нині втраченого), виконаного Антроповим на замовлення Києво-Печерської лаври в 1781 р. Слово “копія” по відношенню до портретів XVIII – початку XIX ст. зовсім не виключає художньої цінності твору. Сам Антропов, будучи синодальним художником, неодноразово виконував копії як зі своїх, так і з чужих портретів.

Незважаючи на те, що гіпотеза про авторство Антропова або його учнів була відкинута, проведене комплексне вивчення портрета КПЛ-П-230 з колекції Заповідника має позитивні результати. Він був переатрибутований як зображення Гавриїла (Петрова) і визначений як копія однойменного портрета 1774 р., виконаного О. П. Антроповим. Встановлене побутування пам'ятки в покоях настоятеля Києво-Печерської лаври з 1789 р. Портрет пройшов повну реставрацію, було відкрито авторський живопис. У зібранні портретів Києво-Печерського історико-культурного заповідника з'явилося єдине зображення архієпископа Гавриїла (Петрова) – видатного церковного ієрарха XVIII ст., який мав зв'язки з Києво-Печерською лаврою.

Примітки

1. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 549.
2. Шиденко В. Загадка забутих портретів // Образотворче мистецтво. – 1972 – № 2. – С. 30-31.
3. Кагамлик С. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури. XVII–XVIII ст. – К., 2005.
4. Сахарова И. М. Алексей Петрович Антропов. – М., 1974.
5. Иванова Е. Ю. Живопись и время. – М., 2004. – С. 38.
6. Титова Н. Н. Портрет императрицы Елизаветы Петровны А. П. Антропова из собрания Тульского музея. // IX науч. конф. “Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства” 26-28 ноября 2003, Москва. Материалы. – М., 2005. – С. 131-135.
7. Киселева А. Р. Значение микроскопических исследований для экспертизы живописи на примере двух портретов кисти А.П.Антропова. // II науч. конф. “Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства”. 27-31 мая 1996, Москва. Материалы. – М., 1998. – С. 71-75.

Марченко Г. А.

Художник-реставратор I категорії

Онопрієнко Н. О.

Художник-реставратор I категорії

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДОСЛІДЖЕННЯ ІКОНОСТАСА ЦЕРКВИ РІЗДВА ХРИСТОВОГО ДАЛЬНІХ ПЕЧЕР КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕНОЇ РЕСТАВРАЦІЇ)

Традиція оздоблення іконостаса коштовними металами фіксується від часів виникнення вівтарної огорожі [1]. В українських храмах до середини XVIII ст. нам невідомі випадки суцільного оковування іконостаса металом. Але мідь широко використовувалась як оздоблювальний матеріал при храмовому будівництві та з кінця XVII ст. в якості основи під іконопис [2]. Можливо, успішний досвід використання металевих основ в оздобленні інтер'єрів церков та печер Києво-Печерської лаври, серед іншого, сприяв виникненню суцільнометалевих іконостасів у печерних храмах. Загалом мідь – не дуже розповсюджений матеріал для виготовлення іконостасів, але в умовах печерного клімату він виявився найбільш стійким, до того ж мідна конструкція була значно тоншою за дерев'яну, що в умовах невеликих печерних церков мало суттєве значення.

Проведена нами побіжна розвідка історії побутування металевих іконостасів виявила певну кількість таких пам'яток, але переважна їх більшість не збереглася і фіксується лише за архівними документами. Найбільша кількість цілком мідних іконостасів у практично автентичному вигляді знаходяться у печерних храмах Києво-Печерської лаври, де в період з 60-х рр. XVIII до першої половини XIX ст. було встановлено 6 мідних золочених іконостасів, 5 з яких збереглися до нашого часу.

До вивчення їх історії створення та побутування звертались дослідники Заповідника В. А. Шиденко [3, 124-137], Я. В. Литвиненко [4, 313-337], О. О. Рижова [5, 132-133]. Ми ма-

ли унікальну нагоду дослідити один металевий іконостас не тільки візуально, але і з точки зору його конструктивних та технологічних особливостей. Мідний позолочений іконостас, який став об'єктом нашої уваги, знаходиться в печерній церкві Різдва Христового у Дальніх печерах КПЛ, датується 1802 р.

Вивчення стало можливим завдяки проведенню у 2013–2014 рр. реставрації, необхідність якої була обумовлена аварійним станом пам'ятки, зокрема внаслідок просідання стелі печери [6, 340]. Для усунення даної проблеми було вжито комплекс заходів, в числі яких – тимчасовий демонтаж іконостаса. Під час детального огляду пам'ятки виявлено вкрай незадовільний стан металевих конструкцій та аварійний стан ікон.

Комплексна реставрація пам'ятки, включно з демонтуванням та монтуванням конструкції, здійснена співробітниками відділу Наукової реставрації та консервації рухомих пам'яток НКПЗКЗ під керівництвом С. В. Гаги-Шереметьєвої. Процес реставрації іконостаса висвітлено у звіті та доповідях на конференціях (Іл. 1.).

Іл. 1. Іконостас церкви Різдва Христова.
Після реставрації

Іконостас церкви Різдва Христова розміром 257×337 см прямокутної форми з пологим аркоподібним завершенням, площа його стіни має плавний хвилеподібний вигин по горизонталі (загальний опис пам'ятки наведено у роботі В. Шиденка [3, 132-134]). За архітектурним членуванням іконостас має рамкову конструкцію і метричну структуру [7, 330; 8, 633], з декоративним наповненням ордерними елементами та бароково-рокайльним декором. Художня виразність досягається поєднанням гладких золочених і сріблених площин та завдяки використанню об'ємного ажурного карбування. Попри цілісний вигляд, іконостас є наборною конструкцією, що складається з трьох горизонтальних рядів ікон, Царських і Дияконських врат, металевих

конструктивних та оздоблювальних елементів. Основою іконостаса є металевий каркас, прихований з лицьового боку накладними мідними елементами, зі зворотного – пофарбований.

Перший та другий ряди ікон візуально складають один ярус завдяки загальній системі пілястр, симетричному розміщенню ікон місцевого і цокольного рядів та вміщенням у цей ярус Царським і Дияконським вратам. Другий ярус складається з трьох ікон складної форми, розділених вузькими пілястрами.

Всі 14 ікон іконостаса написані олійними фарбами на мідних дошках різної форми та розмірів. Нижній (цокольний) ряд включає 3 ікони: “Радуйся, звезда, давающая сонце”, “Свет во тьме бог сия и тьма его необьятъ”, “Радуйся, звезда Иакова, Ва(р)лаамом пророкованная”. Місцевий ряд складається з 4 ікон: “Св. Архимандрит Стефан” (дияконські врата), “Богородиця з немовлям”, “Христос Вседержитель”, “Різдво Христове” та 4 медальйони Царських врат, на яких зображені святі євангелісти Матфей, Лука, Іоанн, Марк. Верхній ярус є зведеним пророчим та апостольським і вміщує 3 ікони: “Лик святих апостолів”, “Трійця Новозавітна” та “Лик святих пророків”. На двох іконах наявні написи з датуванням.

Площина стіни іконостаса по вертикалі розмежовується шістьма прямокутними золоченими пілястрами з посрібленими капітелями коринфського ордеру у першому ярусі і двома, меншого розміру без капітелей – у другому. Гладкі поверхні пілястр орнаментовані площинним рокайльним декором. Елементи, які імітують колони, візуально розділяють ікони та підтримують карниз, функціонально ж – приховують несучі стійки каркасу.

Горизонтальний розподіл іконостасної стіни підкреслено низкою гладких профільованих карнизів, що розміщені над всіма іконами місцевого ряду і Царськими вратами та складаються у пряму горизонтальну балку, що відокремлює верхній ярус ікон. Ікони нижнього ряду мають накладні цоколи і гладкі опуклі за профілем накладки над верхнім краєм живопису. Основне декоративне вбрання наповнює перший ярус: Царські врата, капітелі пілястр, об'ємні ажурні завершення обрамлень ікон і врат у вигляді стилізованої трилопатевої арки з рослинно-

рокайльним візерунком. Декор другого ярусу представлений обрамленням верхніх та бічних країв ікон гладкими карнизами з накладними посрібленими квітками в центрі кожного.

Не зважаючи на необхідність мистецтвознавчого дослідження художніх об'єктів, значний пласт інформації про матеріальну складову іконостаса часто залишається поза увагою, що пояснюється об'єктивною неможливістю вивчити технологічні нюанси без проведення демонтажу пам'яток (більшість з яких до того ж перебувають у діючих храмах). На даний момент нами не виявлено робіт, присвячених вивченню матеріальних складових саме металевих іконостасів.

Технологічні особливості (Опис конструктивних та технологічних особливостей виготовлення іконостаса складено фахівцями відділу: реставраторами творів з металу вищої та I категорії Марченко А. І., Поповичем А. І., Ралемським В. Ю., Онопрієнко Н. О. Дослідження ікон проведено реставратором олійного живопису I кат. Марченко Г. А.).

З архівних джерел відомо, що для виготовлення іконостаса церкви Різдва Христового використано 12 пудів (бл. 196 кг) лаврської міді: “Хотя и взято мною из Лавры листовой меди семь пудов. Но на izdelku к оному иконостасу карнизов и слупиков, еще нужно слитков меди весом в пять пудов” [9]. Мідний іконостас складається з ікон і накладних металевих елементів (близько 115 од.), які кріпляться до каркасу з чорного металу за допомогою гвинтових з'єднань (близько 130 од.).

Залізний каркас виготовлений шляхом з'єднання кованих смуг різної товщини під прямим кутом за допомогою залізних клепок. Основні підтримуючі елементи каркасу замуровані в стіну. До поверхні каркасу прикріплені залізні листи, до яких кріпились ікони і декоративні елементи. Деталі кріплення виготовленні шляхом лиття з наступним проковуванням та нарізанням дюймового різьблення. Стан збереженості каркасу та значна кількість “зайвих” отворів може свідчити про його попереднє використання.

Основні складові елементи металевго вбрання іконостаса можна розділити на групи за технологіями виготовлення: гладкі посріблені пластини тла; гладкі золочені складно профільовані елементи, які слугують карнизами, базами та використані в обрамленні ікон; прямокутні гладкі пілястри різного розміру; литі посріблені капітелі пілястр; ажурні Царські врата та декоративні завершення ікон та воріт, виконані в техніці просічного карбування. Також відмітимо значну кількість допоміжних внутрішніх конструктивних деталей. Металеві елементи виготовлені з використанням таких технік, як кування, згинання, паяння, площинне та об'ємне карбування, лиття, з наступним шліфуванням, просіканням, поліруванням та амальгамним золоченням та срібленням поверхонь.

На внутрішніх поверхнях окремих елементів виявлено технологічні написи топографічного характеру, нанесені шляхом подряпування.

Зважаючи на високу якість виконання деталей (бездоганно гладкі площини, акуратні симетричні форми, майстерно виконане складне карбування), зауважимо, що виготовлення конструкцій такої складності потребує вправного володіння технікою роботи з металом та може бути здійсненим лише в умовах обладнаної майстерні. Виготовляли мідне вбрання іконостаса майстри срібної справи, що підтверджується численними згадками в архівних джерелах.

Вважаємо за необхідне зазначити, що вага отриманої на виготовлення іконостаса міді (12 пудів) менша, ніж його реальна вага (за спостереженнями виконавців реставрації фактична сумарна вага іконостаса складає більше 200 кг). На нашу думку, це може бути свідченням перенесення частини елементів з попереднього іконостаса. Наприклад, на основі архівних даних, наведених у роботі Я. Литвиненка [4, 321], порівняльного стилістичного аналізу та особливостей техніки карбування Царських воріт, ми припускаємо, що вони можуть мати більш раннє походження. Викликає подив також той факт, що в архівній справі про виготовлення іконостаса не згадані виконавці живопису, що не характерно для таких документів.

Проведення реставрації та дослідження ікон дозволило виявити деякі технологічні особливості їх створення.

Всі ікони іконостаса церкви Різдва Христового написані на мідних пластинах олійними фарбами. Основи ікон, складних форм, виготовлені з мідних листів, з'єднаних “в замок”, окрім цільних основ медальйонів Царських врат. Ікони місцевого ряду мають зі звороту ковани каркаси, закріплені до основ гвинтовими з'єднаннями, ікони верхнього ряду – накладні планки у верхніх частинах.

На іконах *цокольного ряду* ґрунт та живописний шар не доходять до краю основи, живопис дещо спрощений, написи та живопис поновлювались.

Ікони *місцевого ряду* мають декілька фарбових шарів та неодноразово переписувались. Під час реставрації з ікон знято шар пізнього запису, відкрита колористична гама виявилась світлішою та холоднішою. В процесі реставрації після видалення шару запису та спираючись на результати досліджень, виявлено ще один нижній шар живопису, видимий у втратах. Композиція ікон “Богородиця”, “Вседержитель” дещо змінена – проглядають крупніші контури одяжі по краях під планками наявний інший живопис. Композиція ікони “Різдво Христове” наче стиснута накладною рамою – постаті волхвів заходять під накладки, з правого боку виявлено зображення корови та віслюка, що були частково закриті рамою.

На двох іконах досліджені *написи з датуванням*.

В нижній частині ікони “Богородиця з немовлям” на фоні праворуч від мафорія Богородиці розміщено напис чорною фарбою “1802 декаб.” За результатами проведеного мікроскопічного дослідження встановлено, що вказаний напис відноситься до шару живопису, відкритого від записів під час реставрації. Нижче відкритого шару знаходиться шар живопису іншого кольору, що відноситься до більш раннього часу.

Напис з датуванням на іконі “Різдво Христове” розташований у правій нижній частині ікони на поземі під ногами Св. Марії. Церковнослов’янські літери **АѠВ** під титлом (1802) написані чорною фарбою та знаходяться у шарі часткових прописок, що не доходять до країв ікони. Під шаром, в якому розташований напис, спостерігається більш ранній живопис, початкова композиція якого займала усе поле ікони до країв.

Ікони *верхнього ярусу* мають гірший стан збереження. Неодноразово перемальовувались, про що свідчать кількість фарбових шарів у досліджених пробах.

На іконі “Лик св. апостолів” в процесі реставрації при видаленні грубих записів відкрито два лики нижнього живописного шару – вищі за існуючі. Дослідження ікони у інфрачервоних променях виявило наявність нижнього шару живопису з дещо зміщеною композицією та крупнішими фігурами. За візуальним аналізом спостерігається інша манера виконання ликів та більш стримана колористична гама нижнього первісного шару живопису, який стилістично наближений до пам’яток лаврського малярства другої половини XVIII ст.

На іконі “Лици св. пророків” ІЧ-дослідження, проведене після зняття запису з тла, також дозволило частково побачити нижній шар живопису зі зміненою композицією.

Із загального комплексу вирізняються ікони цокольного ряду, що мають відмінний від інших ікон іконостаса склад ґрунту та спрощений рівень виконання живопису. Також окрему групу складають 4 медальйони, які відрізняються технологією підготовки основи, складом ґрунту та імовірно створювались одночасно з виконанням Царських врат.

Всі ікони іконостаса мають багатошарову структуру та численні записи, часткові та суцільні, які відображають довгу історію поновлень живопису, що характерно для багатьох лаврських печерних ікон на металі.

В результаті проведеної у 2014 р. реставрації розкрито від пізніх записів та виявлено іконопис початку XIX ст. Наявність написів з датами на двох іконах місцевого ряду дозволяє датувати цей живописний ансамбль 1802 р. – роком створення металевого іконостаса. Але за результатами проведених досліджень ми припускаємо, що ікони місцевого та верхнього рядів іконостаса більш ранні, ніж загальне датування іконостаса. Ймовірно, ці ікони походять з попереднього іконостаса цієї церкви – другої половини – кінця XVIII ст. та були переписані без зміни сюжетів при створенні нового металевого оздоблення іконостаса.

На основі ікони “Лици св. пророків” в місці втрати живопису було виявлено *клеймо* в круглому щитку у вигляді рельєфної монограми, яку нам поки не вдалося розшифрувати (імовірно літери М та А, сплетені у вензель) (Іл. 2). Аналог нами поки не знайдено, але вважаємо дане клеймо позначкою майстра, який виготовляв мідні листи. На підставі проведеного аналізу опублікованих маркувань мідних виробів, ми з великою долею вірогідності відносимо виявлене клеймо до європейського виробництва. Подібна конфігурація літер монограм у круглих щитках найчастіше зустрічається на європейських виробках XVII–XVIII ст.

Дана знахідка спонукала нас провести розвідку щодо походження мідних основ ікон та матеріалу для виготовлення іконостаса в цілому. Аналіз історичних відомостей щодо історії технологій виробництва листової міді дозволяє зробити наступні висновки. В країнах Європи

мідні дошки виготовлялись з XVI ст. методами кування, а у XVII ст. – з впровадженням плющення із наступним прокатуванням (через роли на водній тязі). Російські уральські заводи випускали червону мідь у вигляді злитків (т.зв. “штиків”), дощок та тонких листів. Листи виготовляли методом плющення з середини XVIII ст. [10, 105].

Зважаючи на кількість у Києво-Печерській лаврі мідних печерних іконостасів, відомості про широке використання міді у храмовому оздобленні та монастирському будівництві, ймовірно, монастир мав у своєму розпорядженні достатню кількість міді як у листах (дощках) так і у злитках. Поки нам не вдалося встановити джерела надходження металу в Лавру, але проведені історичні розвідки дозволяють припустити, що принаймні мідні листи для написання ікон верхнього та місцевого рядів іконостаса мають європейське походження та датування не пізніше кінця XVIII ст. Вірогідно мідь, з якої створено “тіло” іконостаса, має інше та більш пізнє походження.

Іконостас, створений у 1802 р., можна вважати твором мистецтва перехідного періоду: при бароково-рокайльному декорі його архітектурна основа витримана в принципах класицизму. Іконопис виконаний в традиціях лаврської іконописної школи – має яскравий насичений колорит з вкрапленням золотих акцентів, живоподібний характер ліків. Іконопис заповнює більшу частину іконостасної стіни, металевий декор, попри його виразність, виконує функцію обрамлення ікон та архітектурного розподілу іконостаса.

За результатами досліджень можемо стверджувати, що дати на іконах, підтверджені архівними даними про створення іконостаса у 1801–1802 рр. [3, 133; 4, 320], безсумнівно свідчать про час створення основного масиву тіла іконостаса та пов'язані з майже повним перемальовуванням ікон верхнього та місцевого рядів. Окремі ікони та, можливо, Царські врата, скоріш за все, перенесені з попереднього іконостаса.

Незважаючи на різний час створення окремих елементів та іконописного наповнення, ця пам'ятка набула художньої виразності після створення металевого вбрання та стала цілісним ансамблем на поч. XIX ст. Іконостас, майстерно вписаний в невеликий простір печерного храму, являє собою яскравий витвір українського сакрального мистецтва. Урочистий, виконаний на високому художньому та технічному рівні, він зачаровує мистецьким виконанням кожного окремого елемента та загальним піднесеним настроєм. Мідний золочений іконостас повною мірою втілює ідею про дорогоцінну вітарну огорожу, як у символічному, так і в матеріальному змісті, заповнивши “недостаток благолепія” в храмі Різдва Христового, на яке у 1801 р. зауважував митрополит Гавриїл [3, 133].

Висловлюємо подяку завідувачу сектору побудови експозицій НКПІКЗ Я. В. Литвиненку за всебічну підтримку у роботі.

Примітки

1. *Стерлигова И. А.* Драгоценное убранство алтарей древнерусских храмов 11–13 в.: [По данным письмен. источников] // Иконостас. Происхождение – развитие – символика / Ред.-сост. А. М. Лидов. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – С. 360-381.
2. *Марченко А. А., Оноприенко Н. А.* Исследование ряда медных основ икон Киева XVIII века из коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства / Материалы XVII и XVIII научных конференций (23 ноября-25 ноября 2011 г., 21 ноября-23 ноября 2012 г., Москва). – М.: Объединение Магнум Арс, 2015. – С. 13-18.
3. *Шиденко В. А.* Иконостасы церквей, находящихся в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры // Лаврський альманах: Зб. наук. пр. – Вип. 23, спецвипуск 9: Дослідження монастирських печерних комплексів. – К.: Фенікс, 2009. – С. 124-137.
4. *Литвиненко Я. В.* Иконостасы і монументальний живопис лаврських печер. Датування, атрибуція, втрати, поновлення // Лаврський альманах: Зб. наук. пр. – Вип. 27, спецвипуск 10: Дослідження печерних комплексів Києво-Печерської лаври. – К.: ДП “НВЦ Пріоритети”, 2012. – С. 306-337.

Іл. 2. Клеймо на мідній основі ікони “Лици св. Пророків” (промальовування)

5. Рыжова О. О. Иконопись Киева XVIII века: мастерские и сохранившиеся произведения // Вестник православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 5: Вопросы истории и теории христианского искусства. – 2013. – Вып. 1 (10). – С. 110-135.
6. Черевко І. А., Куциба В. О. Печерні комплекси Києво-Печерської лаври: моніторинг технічного стану та проблеми збереження // Лаврський альманах: Зб. наук. пр. – Вип. 27, спецвипуск 10. – С. 338-361.
7. Красовский М. Курс истории русской архитектуры. – Пг., 1916. – Ч. 1: Деревянное зодчество.
8. Бусева-Давыдова И. Л. Русский иконостас XVII века: генезис типа и итоги эволюции // Иконостас. Происхождение – развитие – символика. – С. 621-650.
9. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1112.
10. Бакланов Н. Б. Техника металлургического производства XVIII в. на Урале // Известия государственной академии истории материальной культуры имени Н. Я. Марра. – Вып. 134. – Л. : ГАИМК, 1935. – 324 с.

Пузиркова А. А.

Молодший науковий співробітник
Музей видатних діячів української культури

ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ МОЖЛИВОЇ РЕСТИТУЦІЇ ЦЕРКОВНОЇ СПАДЩИНИ

Загальна кількість об'єктів сакрального призначення, що мають приналежність до Римсько-Католицької Церкви в Україні та перебувають у статусі пам'яток національного або місцевого значення, становить на сьогодні понад 100 костелів та каплиць. Католицька спадщина складає значну частину культурної спадщини країни та водночас є дуже тендітною. Адже більша частина споруд сакрального призначення вже частково перебудована, перебуває в аварійному стані, або в руїнах, що загрожує як і остаточним руйнуванням, так і повною втраченою ідентичності після проведення необхідних реставраційних робіт.

Відповідно до свого територіального розподілу, РКЦ в Україні на сьогоднішній день налічує сім дієцезій (епархій) – Луцьку, Львівську, Мукачівську, Кам'янець-Подільську, Київсько-Житомирську, Одесько-Симферопольську та Харківсько-Запорізьку дієцезії.

Луцька дієцезія є однією з найменших, проте налічує понад 10 пам'яток архітектури. Серед них можна виділити кафедральний костел Свв. Петра і Павла в Луцьку (1787), костели Свв. Іоакима та Анни у Володимирі-Волинському (1752), Св. Іоанна Хрестителя в Дубровиці (1832), Благовіщення в Клевані (1747), Пресвятої Трійці в Любомлі (1731), Пресвятої Трійці в Олиці (1640), Св. Антонія у Корці (1746). Можна також згадати костел Свв. Станіслава та Анни в Луківі, що перебуває в руїнах. У дієцезії переважають барокові споруди.

Поряд із загальновідомими історичними спорудами Львова, серед архітектурних пам'яток Львівської архидієцезії можна виділити костели Св. Станіслава в Буську (1849), Успіння Пресвятої Діви Марії в Бучачі (1763), Непорочного Зачаття Пресвятої Діви у Гвіздці, Успіння Пресвятої Діви в Золочеві (1878), неоготичний костел Успіння Пресвятої Діви в Кам'янці-Бузькій (1914), Різдва Пресвятої Діви Марії в Комарному (1774). Загалом дієцезія налічує понад 300 костелів та каплиць, близько 50-ти з них є пам'ятками історії та культури.

Кам'янець-Подільська дієцезія – історично одна з найбільших за кількістю католицьких парафій в Україні. Серед понад 100 загальної кількості костелів та каплиць більше 30-ти є пам'ятками національного та місцевого рівня. Цікавими є зокрема костел Св. Войтеха в Гвардійському (1791), Непорочного Зачаття в Городівці (1747), знаний кафедральний костел Свв. Петра і Павла в Кам'янці-Подільському (1757), Успіння Пресвятої Діви в Летичеві (1774), Непорочного Зачаття Пресвятої Діви в Мурафі (1791), Св. Андрія Боболя в Печері (1870, потребує реставрації), Св. Йосифа в Чечельнику (1823, у процесі реставрації).

Київсько-Житомирська дієцезія представлена понад 20-ма об'єктами культурної спадщини з понад 90 костелів та каплиць. В архітектурі культових католицьких споруд дієцезії присутні барокові, неоготичні і виразні класичні зразки. Останні збережені лише в ній. Серед

загальної кількості пам'яток варто відзначити відомий костел Св. Миколая в Києві (1909, стан незадовільний), костел Св. Олександра в Києві (з 2013 триває самовільна реновація), костел Св. Іоанна Хрестителя в Білій Церкві (1812), величний Санктуарій Матері Божої Бердичівської (реставрований), костел Успіння Пресвятої Діви в Смілі (1827, потребує подальших робіт).

Серед сакральних споруд РКЦ в Одесько-Симферопольській дієцезії, що мають історико-культурну цінність, актуально говорити про такі: кафедральний костел Успіння Пресвятої Діви Марії в Одесі (1853), Св. Йосифа Обручника в Миколаєві (1896), Успіння Пресвятої Діви Марії в Лиманському (1901, перебуває в руїнах (іл. 1)), Свв. апостолів Петра і Павла в Степовому (1887, так само зруйнований).

Харківсько-Запорізька дієцезія є найбільшою за площею. Якщо на Заході превалюють барокові зразки католицької сакральної архітектури, то на Сході абсолютну перевагу мають неготичні храмові споруди. Серед них визначна споруда костелу Св. Миколая в Дніпродзержинську (Кам'янці) (1905), Блаженної Терези Калькутської і Воздвиження Хреста в Єнакієвому (1906), Благовіщення Пресвятої Діви Марії в Сумах (1911), кафедральний костел Успіння Пресвятої Діви Марії в Харкові (1891).

Серед споруд Мукачевської дієцезії можна виділити кафедральний костел Св. Мартина (1905) як типовий приклад сакральної католицької архітектури дієцезії.

Більша кількість історичних культових споруд перебуває наразі на балансі держави. Вона не допомагає фінансово, посиляючись на брак коштів. Однак велике питання, як відбудуватимуться необхідні утримання, ремонт та реставрація з боку самої РКЦ, а головне облаштування інтер'єру під потреби діючого храму, коли самий вигляд численних новобудов відверто залишає бажати кращого. Постає питання також щодо відновлення культових історичних споруд, інтер'єри яких частково, або повністю втрачені.

Прикладом вдалої реставрації на сьогоднішній день можна вважати кафедральний костел Свв. Петра і Павла в Луцьку, пам'ятки національного значення як костьол і колегіум єзуїтів в Луцьку. При останньому поновленні храму було серйозно відтворено його як зовнішній, так і внутрішній вигляд (іл. 2).

У 2010-х рр. завершилася реставрація верхнього храму величного барокового Санктуарія монастиря Кармелітів Босих у Бердичеві – частини пам'ятки національного значення комплексу монастиря-фортеці в Бердичеві. Досконало відтворений екстер'єр храму, фактично знищений у першій половині ХХ ст., що далі руйнувався через брак фінансування. Він набув гідне завершення в досконало вирішеному інтер'єрі.

Проблеми, пов'язані з можливими перебудовами та необхідними реставраціями об'єктів архітектурної сакральної спадщини яскраво проявилися навколо горезвісної реновації кафедрального католицького костелу Св. Олександра в Києві, розпочатої в 2012 р.

Олександрівський костьол – визначна архітектурна пам'ятка доби пізнього класицизму, невід'ємна частина історичного ландшафту центру Києва, в якому він відіграє роль важливої архітектурної домінанти [5, 816], входить до реєстру нерухомих пам'яток України національного значення, є, поряд із костелом у Білій Церкві, одним з двох збережених виразно класицистичних католицьких костелів в Україні. Перша реставрація відбувалась у 1991–1994 рр.

1991 р. будинок було повернено римо-католицькій громаді. Замовником проекту виступив настоятель костелу ксьондз-декан Ян Крапан, виконавцем будівельних робіт – підприємство “Енергополь” [7, 43]. Головний архітектор та керівник реставраційних робіт – Юрченко С. Історична відповідність – Шамраєва А.

Проведенні дослідження дозволили виявити сліди первісного архітектурного декору інтер'єру: зняття верхніх шарів тиньку (пізнішого) показало, що зберігся первісний тиньк зі слідами примикання ліпнених частин капітелі: волют, абаки, акантових листів. Після зняття підлоги біля цього місця в просторі перекриття знайдено шматочки капітелі: волюту, листя, крило ангела. При обстеженні підлоги (пізнішої) відкрито підлогу костелу, що складалася з білих та сірих мармурових плит, укладених шахівницею. При обстеженні підбаних пандативів, на них виявлено живопис – чотири євангелісти [7, 43].

Ще після завершення проекту Ф. Меховичем (1842) зазначалося, що, хоча до екстер'єру будівлі існували певні зауваження, інтер'єр був бездоганим. Внаслідок виконаних високопрофесійних робіт, завершених у 1994 р., це вдалося відновити та розкрити повною мірою. Ін-

тер'єр костюлу вирішено у більш ошатному коринфському ордері. Великими пілястрами на п'єдесталах цього ордера оздоблено стіни вівтаря і підпірні стовпи-пілони, з'єднані між собою чотирма високими напівциркульними підпружними арками, окресленими профільованими архівольтами. В інтер'єрі панує висотно розкритий підбанний простір, добре освітлений дванадцятьма арковими вікнами циліндричного підбанника. По низу підбанника проходить круговий антаблемент коринфського ордера. Згідно з класицистичними канонами, архітрав розчленовано горизонтальними смужками з іоніків, зубців і намистин, виносна карнизна плита оберта на модильйони, декоровані листям аканта. Деяко модифіковані коринфські капітелі включають голівки херувимів. Стриманий ліплений і скульптурний декор доповнюють живописні зображення євангелістів у парусах підбанника. Колористичне вирішення інтер'єра в цілому витримано в світлих тонах: білому (архітектурний і ліплений декор, розбіленому жовтому (тло стін), світло-сірому (підлога з мармурових плит). [5, 815] (іл. 3). Виконана реставрація (1995–2012) наново розкрила та довершила витонченість київської перлини – храму Св. Олександра. Пануючий білий колір огортає і моделює, нарощує досить розлогий величний простір. Витончені архітектурні деталі з неглибоким рельєфом мають легкі та м'які тіні [1, 98].

Та вже на сьогодні саме цей здобуток знищений під час самовільних непрофесійних робіт, що проводить на власний розсуд Київсько-Житомирська дієцезія, ігноруючи статус споруди як пам'ятки архітектури національного значення. Реновація зводиться до покриття простору інтер'єру та витончених архітектурних елементів декору розмальовкою нав'язливо-декоративної манери, з навмисним поєднанням кричущих кольорів з насиченою позолотою. Роботи, що ведуться, не є ані реконструкцією, ані реставрацією, зважаючи на брак збережених матеріалів внутрішньої оздоби храму та невідповідність вже виконаних робіт матеріалам, що збережені. Інтер'єрні роботи в минулому році розповсюдились і на екстер'єр споруди, досконало відновлений до збережених матеріалів. Внаслідок цього було перекрито мідною бляхою відомі куполи київського храму, з додаванням невластивих їм елементів. При цьому споруда на даний час перебуває в оренді і розташована в буферній зоні Національного заповідника "Софія Київська", в центральному ареалі міста. За інформацією, що подає дієцезія, роботи і надалі триватимуть.

Згідно з офіційною інформацією, наданою РКЦ в Україні, подібні питання має вирішувати та узгоджувати Комісія з сакрального мистецтва при Конференції римсько-католицьких єпископів України. Діяльність такого органу, як такого, що висуває професійний проект, узгоджений у відповідності до потреб діючого католицького храму на базі власних архівних матеріалів, на затвердження державних органів охорони культурної спадщини, був би безумовно корисний. Та, як виявилось, існує він лише на папері, а кожен єпископ вирішує питання оздоби на свій розсуд. Хоч зрозуміло, що дієцезіальна комісія з сакрального мистецтва не може мати повноважень для внесення змін у внутрішній та зовнішній вигляд пам'яток національного значення. Міністерство культури України протягом останніх двох років пояснює свою бездіяльність мораторієм на проведення інспекційних дій до кінця 2015 р. та вже не очікується, що цього року будуть вжиті якісь конкретні заходи з призупинення незаконної діяльності. Немає реакції і КМДА, на балансі якої знаходиться споруда.

Таким чином, на сьогодні, об'єкти національної культурної спадщини є абсолютно незахищені ні перед бездіяльністю державних органів контролю, що перекидають відповідальність одне на одне, ні перед примхами орендарів, що, посилаючись на відсутність вчасного фінансування з боку держави, виправдовують свої неправомірні дії.

Зрозуміло, за таких умов ситуація, яка склалася навколо костелу Св. Олександра є не останньою. На черзі реновація під тим самим керівництвом, костелу Св. Іоанна Хрестителя в Білій Церкві, де наразі розташований будинок органної та камерної музики, що відноситься саме до Київсько-Житомирської дієцезії. Також не виключено продовження робіт в подібній манері в Бердичівському Санктуарії, адже при досконалій віднові архітектурної частини інтер'єру не були нанесені розписи, що колись оздоблювали верхній храм.

По ситуації, що склалася навколо реновації кафедрального костелу в Києві, продовжує працювати ініціативна група зі збереження історичного вигляду храму.

Іл. 1. Костел Успіння Пресвятої Діви Марії в Лиманському. Руїни.

Іл. 2. Костел Свв. Петра і Павла в Луцьку

Іл. 3. Костел Св. Олександра в Києві.
Початок та завершення реставрації
(1991–1994).

Примітки

1. Горбик О. Римо-католицькі костьоли Києва та Київщини. – К., 2004.
2. Колосок Б. Архітектура Луцька періоду барокко // Українське барокко та європейський контекст. – К., 1991. – С. 30-44.
3. Його ж. Історіографія будівництва Луцького комплексу єзуїтів // Архітектурна спадщина України. – К., 1994. – Вип. 1. – С. 92-100.
4. Корнєєва В. Історія та реставраційні роботи монастиря-фортеці у Бердичеві Житомирської області // З історії української реставрації. – К., 1996. – С. 237-242.
5. Овчаренко О., Трегубова Т., Шамраєва А. Олександрівський костел, 1817–49 // Звід пам'яток історії та культури України. Київ. – К., 2004. – Кн. 1. – Ч. 2. – С. 813-816.
6. Томілович Л. Костьол св. Іоана Хрестителя та римо-католицький цвинтар у Білій Церкві // Україна – Польща: діалог упродовж тисячоліть // Хроніка 2000. Український культурологічний альманах. – К., 2012. – Вип. 3. – С. 96-102.
7. Шамраєва А., Юрченко С. Костьол Св. Олександра у Києві // З історії української реставрації. – К., 1996. – С. 40-44.

Путова Г. В.

начальник відділу довідкового апарату та обліку документів
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

РЕНОВАЦІЯ КИЇВСЬКОГО КОСТЬОЛУ СВЯТОГО ОЛЕКСАНДРА ЯК ІЛЮСТРАЦІЯ НЕЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК В УКРАЇНІ

На минулорічній конференції “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” було представлено доповідь щодо кричущого випадку несанкціонованої реновації пам'ятки архітектури національного значення – костюлу Святого Олександра у Києві [1]. Рік тому ситуацію, у якій опинилася будівля, вже можна було характеризувати, як приклад злочинної бездіяльності відповідальних органів на тлі стрімких самовільних робіт, що проводилися у храмі за ініціативи вищого духовенства Києво-Житомирської дієцезії.

Активні інтер'єрні роботи, які розпочалися 2009 р., перебувають нині на стадії, близькій до завершення. Повністю виконано орнаментальне оформлення чотирьох аркових склепінь. Візерунки створено з використанням класицистичних елементів, тобто, теоретично з урахуванням архітектурного стилю храму. Але це, на жаль, не рятує ситуацію, оскільки орнаменти є строкатими та яскравими, зокрема широко вживається сполучення яскраво-зеленого яскраво-червоного, посріблення та позолоти.

Іл. 1. Костьол Святого Олександра. Орнамент на арковому склепінні. Ракурс дає можливість побачити, як розпис, нанесений на внутрішню поверхню центральної бані візуально зливається зі строкатим орнаментом склепіння. Фото 7 лютого 2016 р.

Іл. 2. Вид на хори костюлу Святого Олександра після нанесення орнаментів на склепіння. Добре помітний контраст між кричущими кольорами орнаментів та стриманою гамою зображень євангелістів XIX ст. Фото 17 квітня 2016 р.

У 2015–2016 рр. було завершено будівництво двох вівтарів у кутових каплицях. Табернакулум (дарохранительку) було перенесено у центральний вівтар, натомість колишня каплиця Пресвятих Дарів наразі пустує і лише тематичні вітражі нагадують про те, що тут протягом попередніх 20 років зберігали Пресвяті Дари.

Баптистерій було перенесено до кутової каплиці праворуч від центрального входу. Туди ж переставлено вітраж “Хрещення Господнє”. Слід зауважити, що також придбано новий малахітовий баптистерій замість старого, дерев'яного. Судячи з усього, колір баптистерію підібрано з розрахунку на те, що згодом усі вівтарі у кутових каплицях також буде оформлено у зелено-сірій гамі.

З'явилися нові вітражі у двох кутових каплицях – Пресвятого Серця Ісуса та Божого Милосердя (у якій раніше було розташовано баптистерій). Вітражі зображують жертвоприношення Авраама і образ Божого Милосердя. Стилістика виконання нагадує вітражі, встановлені на вікнах над двома великими бічними вівтарями. Сучасні, дещо кубістичні форми, пластика конструктивізму, властиві цим зображенням, вступають у різке протиріччя із вітражами, зробленими у 2005 р. (два вітражі на євхаристійні теми “Голгофа” та “Христос-священик”, а також “Хрещення Господнє”).

Протягом усього періоду робіт відбувалося листування представників парафіяльної спільноти та членів територіальної громади м. Києва із органами, відповідальними за

збереженість пам'ятки. Це – Міністерство культури України, Управління охорони культурної спадщини, Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій. Також відбувалися спроби прикликати до діалогу прямих ініціаторів робіт, які закінчилися невдачею. Від державних установ так і не вдалося добитися скільки-небудь помітних кроків для зупинення незаконної реновації храму. Установи, підлеглі Міністерству культури України, посилаються на Міністерство культури. А саме міністерство не в змозі навіть вчасно відповісти на запити громадян, включаючи депутатів Верховної ради України та Київської міської ради. Ще у 2015 р., з міністерства, щоправда, надходили листи у яких повідомлялося, що питання передано на розгляд до Генеральної прокуратури України та до Міністерства внутрішніх справ України для перевірки фактів порушень, описаних у зверненнях громадян та вжиття відповідних заходів [2; 3]. Станом на квітень 2016 р. жодних відомостей про якісь заходи вказаних органів щодо перевірки законності виконаних робіт до заявників не надходило. Лист Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій від 29 березня 2016 р. не залишає жодної надії на відновлення законності щодо описуваної пам'ятки: “Враховуючи, що зазначений об'єкт культурної спадщини є пам'яткою національного значення, розташований у Центральному історичному ареалі міста Києва і, відповідно до п. 18, ч. 2, ст. 5 Закону України “Про охорону культурної спадщини”, припинення робіт на пам'ятках національного значення, в історичних ареалах населених місць, якщо ці роботи здійснюються за відсутності затверджених або погоджених із відповідними органами охорони культурної спадщини програм та проектів, дозволів або з відхиленням від них належить до повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини – Міністерства культури України, Центр, як балансоутримувач будівлі костюлу Святого Олександра, звернувся до Міністерства культури України щодо прийняття необхідних заходів по припиненню неправомірних дій відносно будівлі костюлу Св. Олександра” [4].

Таким чином коло замикається на Міністерстві культури України, яке вочевидь продовжуватиме практикувати халатну бездіяльність у цьому питанні.

Хвиля громадського протесту проти робіт, які із шаленою швидкістю та без будь-якого узгодження із відповідальними органами, проводяться на пам'ятці, спонукала очільника Києво-Житомирської дієцезії РКЦ – архієпископа Петра Мальчука – до надання публічних пояснень. У своєму інтерв'ю, яке було опубліковано католицьким виданням “CREDO”, владика Петро відверто визнав, що реновація інтер'єрів костюлу Святого Олександра є його ідеєю:

“Уся ініціатива – моя. Я побачив, що до цього храму приходять дуже багато людей протягом дня, коли його двері відчинені, також і люди невіруючі...”

У Церкві існує таке поняття, як *Biblia pauperum* – “Біблія бідних”, неосвічених. Воно пішло з Середньовіччя: для тих, хто не вмів читати, розписували цілі євангельські сцени. Люди приходили, дивилися на ці образи, медитували й таким чином приймали Добру Новину у свої серця” [5].

Слід зазначити, що *Biblia pauperum* була актуальним явищем, як слушно зауважив сам владика, саме у Середньовіччі, коли переважну більшість населення складали неписьменні люди, що потребували проповіді у вигляді стінописів у храмах. Нині, коли більшість християн вмюють читати, а Святе Письмо, принаймні, в Україні – є у цілковитій доступності – нема жодної потреби спотворювати стіни пам'яток архітектури розписами, які не відповідають будівлі ні за стилем, ні за художнім рівнем.

У цьому ж інтерв'ю архієпископ Петро сказав: “дехто говорить, ніби ми змінюємо архітектуру храму. Однак ми абсолютно нічого не змінюємо, тільки доповнюємо — наприклад, побудовою чотирьох вітарів” [5].

Таке зауваження, на жаль, свідчить про те, що для деяких представників вищого духовенства РКЦ України не є очевидним факт, що поняття “внесення змін в архітектуру” включає також і внесення змін до внутрішніх просторів будівлі. Крім того, саме в той час, коли записувалося це інтерв'ю, вже відбувалися роботи з оновлення покриття усіх трьох бань храму, яке значно змінило його зовнішній вигляд. Якщо протягом усього свого існування – навіть за часів комуністичної десакралізації – храм мав однакову форму бань, увічнену великим Тарасом Шевченком у 1846 р. – м'яких за абрисами класичних напівсфер, то нині ми бачимо грубу імітацію форм бань собору Святого Петра у Римі – мідяні куполи із яскраво вираженими “ребрами”.

Крім того, центральну та наріжні вежі храму пофарбовано у яскраво-жовтий колір. Очевидно, що згодом усю будівлю буде пофарбовано у такий самий кричущий колір замість ніжно-кремового, який ідеально гармоніював із класицистичною архітектурою храму. Саме у цей колір будівлю було пофарбовано початково, про що свідчить акварель Т. Шевченка. Спираючись на це джерело, реставратори надали стінам костюлу саме такого забарвлення під час відновлення 1994–1995 рр.

Таким чином, на сьогодні архітектурний ансамбль старого Києва отримав вже сталу не-

Іл. 3. Бані костюлу святого Олександра після оновлення 2015–2016 рр. Фото 7 лютого 2016 р.

закриту рану у вигляді спотвореної пам'ятки – однієї з перших монументальних класицистичних будівель, які постали у місті. Важко вимагати від замовників робіт високого рівня знань у царині мистецтва та архітектури, а також розуміння пам'яткоохоронного законодавства. Але для контролю ситуації у місті існує громада. І в разі, якщо вона постійно інформує відповідальні органи про порушення законодавства, які відбуваються в усіх на очах – ці органи зобов'язані оперативно реагувати. В даному випадку остаточною відповідальність лягає на Міністерство культури України. На совісті його керівників байдуже та халатне ставлення до унікальних архітектурних пам'яток, небажання забезпечити їхню збереженість, відсутність відчуття важливості для міжнародного іміджу України нашого історичного надбання.

Примітки

1. Путова Г. В. Нові інтер'єрні роботи у київському костюлі Святого Олександра: джерельна база та реальність // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.). – К., 2015. – С. 95–98.
2. Лист Міністерства культури України до народного депутата Луценка І. В. від 11.09.2015. – Вих. № 1247/10/10-15.
3. Лист Міністерства культури України до Пузиркової А. А. від 18. 12.2015. – Вих. № 1842/10/53-15.
4. Лист Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій до Путової Г. В. від 29.03.2015. – Вих. № 194.
5. Розписи храму св. Олександра: поки тісто місять, до пиріжків далеко // CREDO: католицький суспільно-релігійний часопис. – 7 листопада 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.credo-ua.org/2015/11/145681>.

Рижова О. О.

Кандидат мистецтвознавства
Провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Распоіна В. О.

Завідувач відділу фізико-хімічних досліджень
Національний науково-дослідний реставраційний центр України

ДОСЛІДЖЕННЯ, РЕСТАВРАЦІЯ Й АТРИБУЦІЯ ІКОНИ “ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО ХРЕСТА” З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА

В межах підготовки виставки “Шлях до світла” і планової наукової роботи “Лаврська ікона XVII–XVIII століття з фондів з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника” проведено комплексне техніко-технологічне дослідження та реставрація ікони “Воздвиження Чесного Хреста”, 34,5×27,5×2 см, інв. КПЛ-Ж-349.

О. Рижова виконала комплексний порівняльний стилістичний, іконографічний і техніко-технологічний аналіз живопису та проведені оптичні та візуальні мікроскопічні, бібліографічні та архівні дослідження, реставрацію й інтерпретацію результатів проведених досліджень.

Фізико-хімічні дослідження проб фарбового шару і ґрунту живопису: виготовлення шліфів поперечних зрізів живопису; вивчення структури живопису в поляризованому білому світлі і в світлі видимої люмінесценції, що порушують УФ-промені, визначення складу ґрунту методом інфрачервоної спектроскопії; визначення складу пігментів методами мікрохімічного, термохімічного, люмінесцентного і емісійного спектрального аналізу – виконала В. Распопіна.

Згідно із записом в інвентарній картці ікона надійшла в колекцію Заповідника в 1947 р. із зібрання Державного музею українського образотворчого мистецтва (нині – Національний художній музей України); зберігачем ікона датована кінцем XVIII – початком XIX ст. [1]. Датування пам'ятки кінцем XVIII – початком XIX ст. прописано і в старих інвентарних книгах [2].

Розмір ікони, особливості зображення і серійний характер, а також написи на торцях з датою святкування пам'яті “*Мая 21 и Сентября 14*” дозволяють віднести пам'ятку до типу ікон, призначених для покладання на аналой (так званих “аналойних”) [3]. У статті Є. В. Пігателевої ікона має назву “Св. Константин і Елена” [3, 256]; і якщо на початку публікації автор висуває гіпотезу про належність пам'ятки до якогось праждникового ряду [3, 257], то наприкінці, спираючись на матеріальні ознаки, приходять до очевидного висновку про належність твору до групи аналойних ікон [3, 260]. Далі, зближуючи стилістику ікони з розписами Троїцької надбрамної церкви, дослідник датує пам'ятку кінцем XVIII – початком XIX ст. [3, 268].

Іконний щит цілісний, липовий, товщиною 2 см, шпонки односторонні, плоскі, врізані, зворот оброблений струганком. На звороті, в нижній частині дошки нанесено інвентарні номери: під нижньою шпонкою білою масляною фарбою: “КПЛ-Ж-349”, в нижньому правому куті: “1340 КПЛ” (перекреслено). На торцях нанесено написи чорнилом: праворуч – “*Мая 21*” і “*Сентября 14*”; ліворуч – чорнилом “P-5715”, білою масляною фарбою “33”, чорнилом “75”.

За результатами оптичних і візуальних мікроскопічних досліджень виявлено, що ікона має кілька фарбових шарів.

Візуальні дослідження дозволили відрізнити нижче розташований фарбовий шар фону синього кольору; дослідження в ІЧ-області спектра засвідчили наявність нижче розташованого малюнка на зображенні гіматія Св. Цариці Олени – кисть руки, що тримає книгу (ліворуч від фігури) та кисть руки, що тримає меч (праворуч); проведено рентгенографічне дослідження ікони методом плівкового рентгенографування з подальшою цифровою обробкою знімка виявило нижче розташоване зображення Святих Апостолів Петра і Павла на тлі пейзажу.

За результатами фізико-хімічних досліджень проб фарбового шару і ґрунту живопису виявлено, що ґрунт ікони одношаровий, тонкий, світлий, з сірим відтінком. Наповнювач ґрунту – крейда, окремі часточки чорної вугільної та червоної вохри (небагато); в'язовтваринний клей. Пігменти нижче розташованого і верхнього, видимого нам фарбового шару, ідентичні – свинцеві білила, що містять мікродомішки срібла – білий пігмент, берлінська лазур – синій, зелений – складовою (вохра жовта, берлінська лазур), червоний – натуральна кіновар, органічна червона, вохра (жовта, червона), умбри – коричневий. Дослідження шліфів засвідчили, що фарбові шари живопису не мають між собою роздільного шару – ані покривного (оліфи, лаку), ані шару забруднень, що підтверджено і візуальними дослідженнями – нижче розташоване зображення проглядається (буквально “просвічується”) крізь верхній шар фарби. Ця обставина свідчить про те, що живопис із зображенням сюжету “Воздвиження Чесного Хреста” було нанесено з невеликим проміжком у часі після написан-

ня “Св. Апостолів Петра і Павла”, проте, достатнім, щоб фарбовий шар (первинний) сформувався, висох (про це свідчить його чіткий рельєф і щільність).

Методика реставрації була розроблена відповідно до отриманих даних: зміцнення фарбового шару, видалення стійких забруднень по всій поверхні живопису, часткове видалення пізніх записів, тобто третього шару живопису на тлі і гіматії Св. Цариці Олени, потоншення лакового шару. В результаті реставраційних заходів стали чітко помітні два різночасових зображення і пам'ятка придбала експозиційний вигляд.

При цьому залишалось відкритим питання датування: як зображення “Св. Апостолів Петра і Павла”, так і “Воздвиження Чесного Хреста”. Рішення цього завдання, можливо, було тільки шляхом розміщення досліджуваної пам'ятки в контексті аналогій. По-перше, необхідно відзначити, що з напису на торці ікони “*Мая 21 і Сентября 14*” до свята Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього відноситься дата 14 вересня (ст. ст.); травня 21 (ст. ст.) Православна церква святкує день Рівноапостольного царя Константина і матері його цариці Єлени. Тобто напис було нанесено у зв'язку з написанням зображення Св. Рівноап. Константина і Єлени, ікону на аналой покладали двічі: в день однойменного свята і в день Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. По-друге, серед найбільш близьких техніко-технологічних аналогій досліджуваної іконі можна назвати ікону “Свята мироносиця і рівноапостольна Марія Магдалина” (КПЛ-Ж-2133), яка має подібні розміри (34,5×27×2), аналогічні прийоми обробки звороту іконного щита, форми і способи кріплення шпонок; написи, нанесені чорнилом на торці ікон так само збігаються з написанням; схожий і пігментний склад фарбового шару, і тип ґрунту; ікона має дату “1777” [4]. Таким чином, спираючись на близьку за технікою і технологією датувану аналогію, зображення Св. Рівноап. Константина і Єлени можна датувати кінцем 70-х рр. XVIII ст.

Про зображення Св. Апостолів Петра і Павла можна лише сказати, що іконографія їх традиційна: апостоли зображені на повний зріст, на тлі пейзажу, з відповідними їм атрибутами; вгорі, в сьайві, на хмарах фігура Спасителя, що благословляє. Фігури їхні збільшено і займають практично весь простір ікони; щільне моделювання ликів і одягу, насичений деталями пейзаж (архітектурні будови, рослинність, хмари) свідчать про закінчену роботу. Датувати окремо зображення неможливо. Проте варто вказати на схожість із зображенням на іконі “Апостоли Петро і Павел” (КПЛ-Ж-2027), яку датовано другою чвертю – серединою XVIII ст. [5].

Підсумовуючи результати досліджень і спираючись на середину століття, як на нижню межу виконання ікони, а кінець 70-х приймаючи за максимальну дату створення зображення, пам'ятку можна датувати третьою чвертю XVIII ст. і розглядати твір в межах творчості лаврських іконописців.

Примітки

1. Фонди НКПШЗ. Інвентарна картка. Січень 1979, *Романова Н.* Ікона кінця XVIII – начала XIX ст. “Воздвижение Честного Креста”. ...Поступила в 1947 из Украинского музея.
2. Інвентарна книга, живопис, основної фонд, 1979; арк. 90-91зв., “Ікона кінця XVIII – початку XIX ст. “Воздвиження Чесного Хреста”.
3. *Путателева Е. В.* “Праздничные” иконостасные иконы или иконы календарных праздников? Опыт атрибуции семи икон из коллекции Киево-Печерского Заповедника // Церковные древности. Сб. материалов III Международной конференции “Церковная археология: литургическое устройство храмов и вопросы истории христианского богослужения” (Севастополь, 2003). – Симферополь, 2005. – С. 256-268.
4. *Рижова О. О., Распоіна В. О.* Дослідження, реставрація, датування і атрибуція ікони “Свята мироносиця і рівноапостольна Марія Магдалина” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Могилянські читання 2015 р.: Зб. наук. пр. (у друці).
5. *Рижова О. О., Распоіна В. О.* Исследование, датировка и атрибуция иконы “Апостолы Петр и Павел” из коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника // Могилянські читання 2014 р.: Зб. наук. пр. – К., 2015. – С. 67-71.

*Сергій О. С*Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник**ДЕРЕВ'ЯНА РІЗЬБЛЕНА ІКОНА
(колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)**

Доволі розповсюджена думка, що об'ємні зображення святих не характерні для східної православної культури. Однак різьблена ікона була невід'ємною частиною православної церкви – традицією, що була успадкована Київською Руссю від Візантії, хоча періодично офіційна церква ініціювала її винищення. В уявленні пересічної людини термін “ікона” асоціюється насамперед з живописним образом, а таке яскраве мистецьке явище, як і “ікона на різі” відоме набагато менше. На жаль, вона досі залишається поза увагою вітчизняних дослідників й інформація про її наявність у художніх колекціях українських музеїв – практично відсутня. [7]. Різьблені ікони з музейних та приватних зібрань Росії, України та Білорусі не одне десятиліття є об'єктом вивчення російських дослідників О. В. Давидової [1; 2], І. М. Соколової [8-12], І. І. Плешанової [3;4], А. В. Риндіної [5; 6].

Доволі розповсюджена думка, що об'ємні зображення святих не характерні для східної православної культури. Однак різьблена ікона була невід'ємною частиною православної церкви – традицією, успадкованою Київською Руссю від Візантії. Періодично офіційна церква ініціювала її винищення, так як вбачала в ній або відлуння язичництва, або вплив католицтва. Так, наприклад, церковною реформою патріарха Никона (1650–1660) категорично заборонялось робити, тримати в церквах та хатах об'ємні ікони внаслідок чого було знищено багато стародавніх творів. Незважаючи на всі заборони – традиція продовжувала існувати.

Новий етап історії різьбленої ікони пов'язаний з історією паломництва. На початку XIX ст. потреба в предметах особистого благочестя виконаних з дешевого матеріалу зростає, що вплинуло на розвиток їх масового виробництва у майстернях України (найбільш відомий центр – Київ) та Росії (Сергієв Посад). Різьблені ікони, складні, хрести перевозились паломниками з одного місця в інше й, іноді, перетерплювали багатократну міграцію, отримавши розповсюдження на великій території православного світу. Їх зберігали в ризницях церков та монастирів, використовували дома і як реліквії, передавали нащадкам. Невелика частина з них увійшла до музейних зібрань, як націоналізоване церковне майно, частина – знаходиться в приватних колекціях.

Зібрання творів різьбленої дерев'яної церковної мініатюри Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника різьблених ікон та складнів налічує лише 18 од. і, на жаль, частина з них має поганий стан збереження. У зв'язку із малодослідженістю теми, визначити місце їхнього виробництва можна тільки на основі комплексного вивчення іконографії, характеру та манери виконання різьблення, тематики зображень. За сукупністю цих даних колекцію можна розділити на роботи афонських, українських та російських майстрів.

До робіт афонських майстрів належать дві різьблені ікони [13], які за художньо-стилістичними ознаками можна датувати XVI–XVII ст. Обидві пам'ятки представляють безсумнівний інтерес для вивчення специфіки іконографії творів різьбленої мініатюри Афону.

Одна з них – кипарисова двобічна ікона-таблетка (КПЛ-ск-119). Згідно з фондовою документацією – ікону датовано XVIII ст., походження – не вказано. Лицеві зображення виконано технікою крізного різьблення на двох пластинах (d-10,5 см), між якими прокладена слюда. На кожному боці пам'ятки розміщено по 19 круглих медальйонів трьох розмірів: сім великих (d-3,5 см), з багатофігурними композиціями, шість – менших (d-1 см), з образами окремих святих та шість – із зображеннями євангелістів та старозавітних пророків (d-0,5 см). Медальйони лицевого та зворотного боків розміщено за схемою ранньохристиянських ампул VI–VII ст. (ампула Менца) – між медальйонами з композиціями знаходяться медальйони середнього діаметру – з образами святих (у двох верхніх – євангелісти). Всі композиції багатофігурні (мінімальна кількість персонажів налічується в композиції “Благовіщення” – 4, в інших – від 9 до 18), з складним малюнком архітектурних фонів, закріплених у декілька шарів.

У центрі лицевого боку виконано композицію “Розп’яття з пристоячими”, над нею – “Вознесіння Христове”, рідкісний сюжет для творів різьбленої сакральної мініатюри. Композицію розділено на дві частини: земну з образами Богоматері в оточенні апостолів та небесну – в центрі якої два янголи тримають коло небесних сил з Христом, який сидить на веселці, піднявши у благословляючому жесті обидві руки.

Ліворуч від центрального медальйона розміщено сюжети “Зцілення сліпого” та “Воскресіння Лазаря” розширеної редакції, із зображеннями апостолів за спиною Христа, двох сестер Лазаря, які припадають до його стоп, могильщика перед розкритою печерою з кришкою від труни в руках. Дрібні подробиці присутні і в композиції “Успіння Богоматері” (під центральним медальйоном), зокрема – янгол, який відсікає руку нечестивому Афонію.

Праворуч від центральної композиції зображено доволі рідкісний для церковної різьбленої пластики сюжет “Сходження Святого Духа” також розширеної редакції. В центрі кола, утвореного постатями дванадцяти апостолів, зображений Цар Космос, у вигляді худого старця в короні, який сидить на подушках у кріслі-троні з високою фігурною спинкою, на його колінах лежить плат із сувоями.

Рідкісні для творів мініатюрного різьблення деталі присутні в іконографії композицій “Зішестя до Аду” (лицевий бік) та “Хрещення” (зворотний бік). В першій між порушеними вратами Аду зображено в профіль чоловіча голова – давня алегорія Аду, на якій однією стопою стоїть Христос. У сюжеті “Хрещення” є деталь, яка зустрічається в афонських пам’ятках. Іоанн стопою однієї ноги стоїть на березі Йордану, а другою – на голові змія, образ якого рідко зустрічається в живописному варіанті композиції.

Центром зворотного боку є композиція “Різдво Христове” класичної іконографії, в якій об’єднано декілька сюжетних ліній, а також Омовіння Немовляти (зображений в центрі чаші, до якої з двох боків схилились служниці – одна підтримує Немовля, друга – ллє воду з глечика) – сюжет, який не зустрічається в жодному творі різьбленої мініатюри колекції Заповідника. Над нею зображено сюжет “Введення в храм”, де присутня деталь, яка в різьблених творах колекції Заповідника ніколи не зустрічалася. Композиція умовно розділена по горизонталі на дві частини. В нижній – зображено величну постать первосвященника та Марії у супроводі Іоакима, Анни та натовпу людей у святковому вбранні. Друга, “верхня” частина композиції, складається з архітектурних елементів у вигляді ярусів аркад та різновисоких веж. В приміщенні однієї з них зображено крихітну постать дівчинки з розкритою книгою в руках та янгола, який у польоті простягає їй хлібину. В основі цього сюжету стало апокрифічне оповідання про годування Марії янголом під час перебування її у храмі.

Не менш цікаве трактування композиції “Благовіщення”. Між Дівою Марією та Архангелом Гавриїлом замість столика з розкритою книгою зображено невелику трьохярусну башту зі сферичним куполом. Можливо, ця деталь пов’язана із зображеними на другому плані, серед елементів стафажу чоловіка та жінки в царських вінцях – вірогідно, рівноапостольних Константина та Єлени. Як відомо на віднайдених св. Єленою місцях земного життя Спасителя зводились храми, у тому числі й базиліка в Назареті, яка була побудована на місці явлення Архангела Гавриїла Пречистій Діві.

Зовсім незвичним є іконографія композиції “Різдво Богородиці”. Майстер, розділивши медальйон на декілька сюжетних частин, виклав історією народження Богородиці, починаючи від бездітності праведних Анни та Іоакима та явлення Іоакиму янгола зі звісткою про майбутнє народження Марії до Різдва Богородиці. В композиції присутній навіть образ царя Давида, з роду якого, за біблійним пророцтвом, повинен був вийти Месія.

Враховуючи особливості іконографії пам’ятки та специфічну манеру виконання різьблення, ікону можна датувати останньою чвертю XVI – початком XVII ст. (за фондовою документацією, ікону було атрибутовано XVIII ст.).

Високохудожній рівень виконання демонструє різьблений трьохстулковий складень з композицією “Явлення Пресвятої Богородиці преподобному Сергію Радонезькому” та образами св. Миколая та прп. Никона Чудотворців (КПЛ-ск-452), датований XVIII ст.

В іконографії сюжету виразно прочитується зв’язок з живописним його варіантом, зокрема з однойменною картиною художника іконописної майстерні Троїце-Сергієвої лаври І. Болдирєва, написаної ним 1865 р. для живописної серії “Житіє прп. Сергія Радонезького”. На лівій та правій стулках виконано образи св. Миколая та прп. Никона Чудотворців. Компо-

зиція “Явлення Богородиці прп. Сергію” у супроводі образу прп. Никона Чудотворця зустрічається не завжди й належить до другої половини XIX – початку XX ст. Враховуючи особливості іконографії складня з колекції Заповідника, пам’ятку можна датувати кінцем 60-х рр. XIX ст. за низкою специфічних рис різьблення та декоративного оформлення віднести до робіт майстрів Сергієва Посаду.

Зв’язок різьбленої ікони з образотворчим мистецтвом яскраво демонструє ще одна пам’ятка колекції – різьблена ікона “Тайна вечеря”. (КПЛ-ск-110). Взірцем для неї стала відома однойменна фреска Леонардо да Вінчі церкви Марія дель Граціє (Мілан). З ряду різьблених творів аналогічної іконографії, відомих за публікаціями (різьблені в дереві варіанти цього твору є у зібранні ЦМДКМ ім. А. Рубльова, музеї-заповіднику “Московський Кремль”, Сизранському краєзнавчому музеї), ікона із фондового зібрання Заповідника виділяється оригінальним кіотом, аналогі якого, доки ще невідомі.

Багатофігурна композиція завдовжки 15 см, виконана з самшиту, складається з декількох деталей, з’єднаних між собою технікою підклейки. Навіть кожний предмет багатой сервіровки столу, за яким сидить дванадцять апостолів з Ісусом Христом в центрі (1-12 см) – виконані окремо (на це вказують сліди від втрачених елементів сервіровки на столі). У різьбленій іконі майстер повністю повторює композиційну схему фрески та художнє новаторство Леонардо да Вінчі, який свого часу відкинув традиції попередніх часів, зобразивши Іуду Іскаріота не відстороненим від апостолів (по інший бік столу), а серед них. При цьому він наблизив образи святих до слов’янського типу та змінив ракурси деяких постатей вигляд фону.

Кіот, в який вмонтований сюжет, виконаний у вигляді фронтального зрізу будівлі, архітектура якої наближена до базиліки. На “стінах” споруди зображені Скрижалі Завіту (над композицією) та Знаряддя Тортур (по боках від неї) – Стовп, схрещені на його фоні молоток та щипці (ліворуч) та Голгофський хрест з схрещеними на його фоні списом й губкою (праворуч). Схрещені лінії Знарядь Тортур утворюють монографічний хрест, складений з літер імені Ісуса Христа (один з варіантів хреста Константина Великого). Під Знаряддями Тортур, в нижній частині кіоту, двічі повторюється зображення потиру на фоні двох схрещених хрестів – латинського типу та тау-хреста з якорем.

Порівнюючи художньо-стилістичні характеристики пам’ятки з аналогічними творами – різьблену ікону “Тайна вечеря” можна датувати серединою XIX ст. й віднести її до кола робіт київських майстрів.

Примітки

1. Давыдова Е. Центры миниатюрной резьбы XIX столетия. Киев. // Светильник. – М., 2004. – № 1 (5). – С. 101-106
2. Её же. Миниатюрная резьба по дереву в Сергиевом Посаде XIX – начала XX века: истоки, становление, мастера – М., 2007. – 332 с.
3. Плешанова И. И. Резные иконы Государственного музея // Памятники культуры. Новые открытия. – М., 1977. – С. 204-214
4. Её же. Два резных образка в собрании Русского музея // Памятники культуры: Новые открытия. – Л., 1980. – С. 209-211.
5. Рындина А. В. Иконный образ и русская пластика XIV–XV вв. // Древнерусская скульптура. Проблемы и атрибуции: сб. ст. – М., 1991. – Вып. 1. – С. 6-34.
6. Её же. К проблеме изучения древнерусской пластики. // Древнерусская скульптура. Проблемы и атрибуции: сб. ст. – М., 1996. – Вып. 3. – С. 5-17.
7. Сергій О. Паломницькі реліквії в колекції Заповідника. Дерев’яна різьблена ікона XVI–XIX ст. // Лаврські мистецтвознавчі студії: Зб. наук. праць. – К., 2015. – С. 118-126.
8. Соколова И. М. Резной храмовый образ из московской церкви Никиты-мученика // Древнерусская скульптура. Проблемы и атрибуции: сб. ст. – М., 1993. – Вып. 2. Ч. 1. – С. 138-150.
9. Её же. Новый Иерусалим в Кремле. Незавершенный замысел царя Федора Алексеевича // Художественные памятники Московского Кремля. Материалы и исследования – М., 2003. – С. 53-63.
10. Её же. Резной складень царя Федора Алексеевича – памятник русско-украинских связей второй половины XVII в. // Искусство христианского мира. – М., 2004. – Вып. 8. – С. 196-214.
11. Её же. Новое имя в истории украинской мелкой пластики конца XVII – начала XVIII века // Материалы и исследования. – М., 2010. – Вып. XX. – С. 156-170.
12. Её же. Украинские резные иконы и кресты XVII–XIX веков. Каталог. – М., 2013. – 168 с.
13. НКПКЗ, КПЛ-СК-119, КПЛ-М-9918.

Ткаченко В. М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Учений секретар
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

ПИСАНКА В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРИ ЗА ДРУКОВАНИМИ ТА АРХІВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

У всіх слов'ян з Великоднем пов'язано багато народних звичаїв. Можна стверджувати – весняне свято існувало вже у слов'ян-язичників, і тільки потім на нього накладася християнська Пасха. Спершу в цей день урочисто вшановували весняне сонце, символом якого було яйце, пробудження життя після зимового сну.

Віра в яйце як символ народження, відродження творчої сили була поширена у багатьох народів світу. В Єгипті воно було емблемою богів Кнефа та Пта; у древній Індії – знаком Бога-творця Брамі; в античній Греції та Римі вважали, що світ виник із яйця чарівного птаха Фенікса, у карело-фінському епосі “Калевала” дика качка знесла яйця, що впали в океан і розбилися, з них утворилася земля – суходіл, небо, зорі, місяць, сонце і хмари. Вірування мали подібний зміст, переданий у багатьох міфах і легендах. Окрім того, яйце – символ сонця і належало до сонячних богів. Уже в ті часи людина розуміла роль яйця в процесі світотворення. Так само й наші прародичі схилилися перед яйцем як таїнством народження життя.

У стародавніх слов'ян вшановування яйця як символа життя й сонця, що воскрешає й оживлює істоти, було дуже поширене. У багатьох слов'янських народів, а в українців зокрема, вважалося, що в яйці заховано не лише видимий матеріальний світ з його поступом і життям, але й сама душа, що оживлює людину [2, 7]. Існують також міфологічні твердження про виникнення світу, зокрема царства та палацу із яйця. З часом роль яйця в уяві людини применшується. Спочатку яйце – це світ, надалі – царство – місто – палац. В українському міфі “О первом веке творенія” розповідається, що після битви між звірами та птахами, в якій перемогли птахи, один чоловік доніс пташку додому. За це вона винесла йому “...царствечко в золотому яечку”. “Ти ж як увійдеш у село, то не розчиняй его, а хіба на якому полі розчиниш, або-що” [7, 31]. В одній із стародавніх українських легенд йдеться про те, що люди, шануючи птахів, відігрівали їх під час холодної зими вдома, тож повертаючись з вірію вони “...принесли писанки та весну. З того часу й стали люди писати писанки...” [5, 189].

У білоруських казках герой кидає по черзі об землю три яйця (мідне, срібне, золоте) й дістає такі ж три палаци. Інколи з яйця народжуються втілення злої сили – змії або смерть. У російських казках смерть Кощея Безсмертного також не випадково прихована в яйці [3, 217]. Міф свідчить про вічну боротьбу і співіснування життя і смерті, добра і зла. До того часу, поки ніхто не бореться зі злом, не посягає на сховану, але існуючу всередині світу (в яйці) потенційну смерть, воно безсмертне, і тільки героїчні подвиги людини, співдружність з живими силами природи можуть довести, що життєтворчий початок вічний, що життя у світі святкує над помиранням окремих частин світу [12].

Також відома спроба реконструювати міф про світове яйце на матеріалі російських казок, де показано зв'язок яйця з Хаосом – водою, його роль у створенні Всесвіту. Яйце, згідно з цією реконструкцією, перебуває в царстві Змія, який уособлює підземне царство та первозданне хаотичне начало: поки Змій живий, він не дозволяє розгорнутися потенційно існуючим елементам майбутнього космосу, які до пори перебувають у згорнутому вигляді в яйці як зародок. Таким чином, індоєвропейський сюжет про змієборство пов'язаний з ідеєю родючості та відновлення життєвих сил космосу [8, 13].

Казки та легенди, міфи про походження світу з яйця записані у поляків, чехів і хорватів [3, 217].

З яйцем пов'язано багато приказок, прислів'їв, загадок. Зокрема, усім відомий вислів: “Гарна, мов писанка” відображає красу людини, об'єктів. Різні значення (релігійне, побутове) яйця прослідковується у низці загадок: “Чотири орли одно яйце знесли (апостоли

й євангеліє)”, “Летів птах на дванадцяти ногах, та одно яйце зніс (рік з 12 місяцями)”, “Білая куриця з-під печі дивиця (яйце)”, “Поле луб’яне, само костяне, вийде живе (короб, яйце, курчата)”; “Літав птах через Божий дах, тут моє діло на огні згоріло (жарене яйце)” [9, 291].

Найбільше інкорпоровала крашанки та писанки християнська релігія. Так, день святкування Великодня встановлений Першим Вселенським Собором у 325 р., а яйце, що попало у його ритуал із дохристиянської обрядовості, також увійшло в церковний побут. Легенди про звичай дарування на Великдень фарбованих яєць з’явилися ще в I ст. від Р. Х. [11]. За релігійним віруванням, що побутує на Гуцульщині, писанки, як символ спокутування та Воскресіння Ісуса Христа, з’явилися одночасно з Його великою жертвою: коли було схоплено Ісуса, Матір Божа прийшла до Понтія Пілата з проханням віддати їй Сина. За звичаєм за це Вона принесла у фартушку дари: 12 яєць, тобто те, що було в Неї. Пілат вагався, він боявся іудеїв. Нарешті він відповів: “Ні, я не віддам Його Тобі”. З розпачу в Марії опустилися руки і писанки покотилися по бруківці. Від цього на них з’явилися подряпини. Коли Матір Божа підбрала їх і побачила в цьому Господній знак, віднесла апостолам – учням Ісуса, промовила: “От знак Господній, Він воскресне!” [6, 25]. В іншій легенді з Поділля, яка відома за грецькими переказами з X ст., говориться, що після того, як Спаситель вознісся на небо, Марія Магдалина прийшла до Риму, щоб проповідувати Євангелію. У Римі вона стала перед імператором Тіберієм і піднесла йому червоне яйце, сказавши: “Христос Воскрес!” Так вона почала свою проповідь [1, 2]. Згідно з цими та іншими легендами, виготовлення писанок пов’язане з найближчим оточенням Ісуса Христа. Це його рідні, учні, ті, хто вірив у Нього як сина Божого, і що Він воскресне. Одна легенда вказує на те, що розфарбовані яйця були відомі вже маленькому Ісусові. У XII ст. воно стало невід’ємною частиною християнського свята Великодня на теренах Київської Русі.

Народні ігри з крашанками становлять цікаву особливість Великодніх звичаїв. Під час відповідних свят забавлялися писанками і старі, і діти. В одному із переказів говориться: “Бог кидав писані камінчики з неба, щоби люди мали чим забавлятися, коли ж перестав кидати, люди почали самі писати писанки собі для забави” [4, 4]. Даний переказ є важливим для розуміння того, що саме виникнення писанки не є простим, як і розпис, вони подаровані людям Всевишнім. Тому у символіці писанки і закладено звертання до нього.

У східних слов’ян також відомий звичай кидати шкаралупу від Великодніх яєць у проточну воду. Цей звичай, як і покладання яєць на могили предків, пов’язаний із “рахманами” – міфічним народом, який живе за морем. Ось один із варіантів апокрифічних легенд, пов’язаних з Рахманським Великоднем, відомий, зокрема, на Гуцульщині. За народними віруваннями, рахмани-християни є нашими давніми родичами, у них немає власного літочислення. Вони святкують Великдень тоді, як до них допливають від нас шкаралупи з яєць-крашанок, а це буває якраз через три з половиною тижні після Великодня. В іншому переказі йдеться, що ці рештки повинні доплисти підземною рікою, а їм належало з’єднати ту шкаралупу й відродити первинне яйце, яким і розговілися праведники-рахмани, адже вони впродовж року замолювали людські гріхи і тільки в день своєї Пасхи пригощаються одним яйцем [13, 213].

В іншій християнській легенді з Гуцульщини розповідається про причини, чому рахмани святкують Пасху пізніше від усіх християн. Зокрема, що рахмани – люди, які йшли на свято воскресіння Христа, аби побачити його. Але вони не встигли, а коли прийшли, то Христос сотворив їм окреме свято. “А то Христос через того так їм зробив, що они дуже рахманні люди, такі спокійні і побожні люди – то їм ни росходило сі у празнику, але у тім, аби Христа вигіти” (*бачити – В. Т.*) [10, 36].

Люди вірили, що за допомогою писанки можна поздоровити із Великоднем тих, хто живе далеко. Для цього необхідно було кинути шкаралупу з писанок у воду. Вона плила “...як казали в Борщівщині та Заліщищині, аж до землі турецької” [4, 5] та сповіщала невірникам, що вже Великдень. На Жовківщині казали, що “скоролупи” плывуть на Білорусь.

Очевидно, що легенди про “Рахманський Великдень” пов’язані з колишнім етнокультурним сусідством з іншими народами. Описередковано це підтверджують і перекази з Борщівщини та Заліщищини.

Отже, писанка в українському фольклорі займає значне місце і потребує більш детального вивчення та узагальнення.

Примітки

1. АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 16. Волинський краєзнавчий музей, од. зб. 24. Шуликов І. В. Пасхальні яйця на Волині, 1915 р., 25 арк.
2. Там само, од. зб. 27. Кравченко В. Короткий історичний огляд про походження крашанки, писанки на паску, 1924 р., 9 арк.
3. Антонович Є., Захарчук-Чугай Р., Станкевич М. Декоративно-прикладне мистецтво. – Львів : Світ, 1992. – 271 с.
4. Гургула І. Звичаї і повір'я, зв'язані з писанками // Нова хата. – Львів, 1928. – № 4. – С. 4-5.
5. Килимник С. Український рік у народних звичаях та в історичному освітленні. – К. : Обереги, 1994. – Т. 3. – Кн. 2. – 524 с.
6. Корпусова В. До проблеми генези писанок // Матеріали науково-практичної конференції “Писанка – символ України”. – К. : Український центр народної творчості, 1993. – С. 25-29.
7. Кулиш П. Записки о Южной Руси. – 1856. – Т. 2. – 354 с.
8. Москаленко М. Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі. – К. : Дніпро, 1988 – 294 с.
9. Номис М. Українські приказки, прислів'я і таке інше. – СПб., 1864. – 304 с.
10. Онищук А. Народний календар. Звичаї і вірування, прив'язані до поодиноких днів у році, записав у 1907–1910 рр., в Зелениці, Надвірнянського повіту // Матеріали до української етнології. – Львів, 1912. – Т. 15. – С. 36-41.
11. Пасха. Воскресение Христово. Великдень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.avc-people.com/sop/easter.htm>
12. Рыбаков Б. Язычество древних славян. – М. : Наука, 1981. – 608 с.
13. Шухевич В. Писанки. Гуцульщина // Матеріали до українсько-руської етнології. – Львів : Накладом НТШ, 1904. – Ч. 4. – С. 216-228.

Толочко Л. І.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ВИРІШЕННЯ БАРЕЛЬЄФА ДЛЯ ПАМ'ЯТНИКА КНЯЗЮ ВОЛОДИМИРУ В КИЄВІ

Думка про створення пам'ятника князю Володимирі в м. Києві виникла ще на початку XIX ст. Громадськістю міста було порушено клопотання про збір коштів на такий значний для міста монумент.

15 квітня 1833 р. з Києва до Санкт-Петербурга надійшов лист на ім'я Олексія Михайловича Оленіна – президента Імператорської Академії художеств від київського генерал-губернатора В. Левашова. У листі йшлося про те, що визначна подія – святе хрещення Русі – до цього часу не увічнена пам'ятником, який би повною мірою відповідав тій значній події, що відбулася на теренах Київської Русі за часів князя Володимира. В. Левашов писав, що жителі Києва “пламенея усердием воздвигнуть в оном, по мере возможности, изъявили желаніе спорудить святому Владимиру памятник, достойный славы искусств настоящего времени” [1, л. 1].

Спочатку планувалося, що пам'ятник буде споруджено перед університетом Св. Володимира (нині парк перед головним корпусом Київського національного університету ім. Тараса Шевченка). Згодом приймається рішення звести монумент “на высшей крутости Александровской горы, над самым тем местом, где совершалось Святое Крещение Русского народа” [2, л. 4]. Гроші на майбутній монумент вирішили виділити з державної казни.

Над створення монумента працювало три митці: скульптор Василь Демут-Малиновський, архітектор Олександр Тон і скульптор Петро Клодт. Всі троє у своєму творчому доробку вже мали визначні роботи. Розпочавши працювати над проектом, вони зобразили фігуру великого руського князя на повний зріст і на високому постаменті. На усіх трьох проектах передбачалося на лицьовій стороні постаменту розмістити барельєф.

На першому проекті В. Демут-Малиновського передбачалося зробити два барельєфа. У кошторисі, який він склав і подав на затвердження президенту Академії художеств вказувалося: “За два барельєфа, на яких зображено хрещення народу руського і закладення першого християнського храму в ім’я Богоматері, враховуючи також ліплення, формування, лиття з гіпсу, розчищення – 5 000 руб.” Загальна сума на спорудження монумента становила 91 700 руб.

Розглянувши кошторис В. Демут-Малиновського, президент Академії художеств О. Оленін зауважив, що в Києві можуть злякатися такої великої суми і попросив скульптора зменшити витрати. У листі-відповіді В. Демут-Малиновський погодився на це: “...Уступаю 1700 рублей по просьбе господина президента Императорской Академии художеств. Чтобы сумма за памятник составляла крутую сумму – 90 000 рублей” [1, л. 11].

Однак на проекті В. Демут-Малиновського вказані в кошторисі барельєфи відсутні. Постамент зображений у вигляді скелі, праворуч і ліворуч якої б’ють фонтани. Там, де мали

№1. Проект пам’ятника князю Володимиру для м. Києва Василя Демут-Малиновського.

№ 2. Проект пам’ятника князю Володимиру Олександра Тона.

№ 3. Барельєф для пам’ятника князю Володимиру Олександра Тона.

№ 4. Проект пам’ятника князю Володимиру Петра Клодта

№ 5. Барельєф виконаний Петром Клодтом. Сучасний стан.

розташовуватись барельєфи, показано умовно три схеми – картини, в яких зображені на повен зріст святі. Смерть скульптора обірвала роботи над величним монументом для міста Києва.

Імператор Микола I передав усі права на спорудження майбутнього монумента архітектору Олександрю Тону, брату відомого архітектора Костянтина Тона. Обидва брати працювали у російсько-візантійському стилі. Новий стиль відповідав офіційній ідеї уряду Миколи I “прославлення самодержавия и народности” [3].

До вирішення п’єдесталу архітектор О. Тон підійшов не як скульптор, а як архітектор. Головний акцент митець зробив на вирішення каплиці-постаменту. Проект п’єдесталу О. Тона – це восьмигранна каплиця 15-ти метрової висоти. В її центрі він проектує не барельєф, а горельєф “Хрещення святого Володимира”.

Композиція горельєфа О. Тона багатофігурна: в центрі річки зображений оголеним до пояса князь Володимир. Вище над ним священник, одягнений в дороге облачення, він урочисто благословляє правою рукою князя, у лівій тримає невеликий хрест. Над головою священнослужителя урочисто розвіваються хоругви. Поряд інший священнослужитель тримає в руці ікону, якою благоговійно благословляє князя. За Володимиром молода жінка опускає у води ріки маленьку дитину. Поряд старий дід оголений до пояса. Однак і цьому варіанту не судилося бути втіленим [4].

18 лютого 1850 р. за розпорядженням Миколи I всі проектні роботи зі спорудження пам’ятника князю Володимиру були передані професору скульптури барону Петру Клодту. У доповідній записці на ім’я імператора від керівництва Академії художеств повідомлялося: всі деталі пам’ятника: скульптурні роботи, статуя з базою, барельєф, прикраси в арках, відливка їх з бронзи, облаштування чавунного п’єдесталу, а також доставка пам’ятника в Київ і встановлення його передані П. Клодту за 64 тисячі рублів сріблом.

Скульптор П. Клодт залишив каплицю у візантійському стилі, яку спроектував О. Тон, а також фігуру архістратиґа Михаїла, масонські символи, Володимирські зірки, проте фігуру князя і барельєф робить по-своєму, зовсім іншими. На новому проекті на грані п'єдесталу в прямокутній ніші з лицьового боку монумента розміщено барельєф, він має назву "Хрещення народу руського". Висота барельєфу 4 аршини, ширина – 3, вага – 156 пудів. На ньому зображено момент хрещення киян. Композиція барельєфа багатофігурна, складається з кількох самостійних груп. Праворуч – група жінок, одна з них тримає на руках дитину, що посміхається; у другій групі – старий дід, якого привели на хрещення син і онук. Над ними інша група киян, чиє хрещення вже відбулося. З одного боку священник дає новоприсвяченим християнам цілувати хрест, з іншого – здійснюється святе миропомазання. На барельєфі зображений святий Володимир, він задумливо споглядає на нових християн, молиться Богу, вручає йому себе і свій народ. Об'єднує всю багатофігурну композицію постать єпископа, який благословляє хрестом нових християн, поруч з ним – два дякони. Загалом цей барельєф налічує 17 фігур: князя Володимира, єпископа, трьох священників, трьох дяконів, чотирьох чоловіків, які щойно прийняли нову віру, а також чотирьох жінок і одну маленьку дитину [5].

У верхній частині п'єдесталу рельєфно виконаний з бронзи у декоративній ніші покровитель Києва – архістратиґ Михаїл. Його показано на повний зріст, у правій руці він тримає меч, у лівій щит. Меч у нього опущений донизу, що засвідчує упокорення покровителя міста. На більш ранніх зображеннях Михаїла можна побачити з мечем, піднятим догори, це символізує незалежність держави. Святий одягнений у військові шати. Нижче у центрі кілеподібної ніші розміщено ордени – володимирська зірка праворуч і володимирські хрести ліворуч.

Отже вирішення барельєфа, фігури архістратиґа Михаїла, володимирської зірки і володимирських хрестів – які ми зараз бачимо на пам'ятнику князю Володимиру, належить одному з кращих скульпторів миколаївської доби Петру Карловичу Клодту.

Примітки

1. РГИА, ф. 789, оп.1, ч. 2, д. 1721.
2. РГИА, ф. 472, оп. 17 (3), 935, д. 403, л. 4.
3. История русского искусства. – М. : Изд-во Академии наук СССР, 1963. –Т. 8, кн. 1. – 706 с.
4. РГИА, ф. 218 , оп. 4, д. 1200, л. 6.
5. *Закревский Н.* Описание Киева : в 2 т. – М., 1868. – Т. 1. – 425 с.

Уліганець С. І.

Кандидат географічних наук, доцент

Мельник Л. В.

Кандидат географічних наук, науковий співробітник

Панченко В. В.

Студент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РЕЛІГІЙНА СПАДЩИНА ЯК ЕЛЕМЕНТ ТУРИЗМУ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНОЮ, УГОРЩИНОЮ ТА РУМУНІЄЮ)

Туризм здатен забезпечити не тільки економічне процвітання, але і реально вплинути на соціальний і духовний розвиток суспільства, сприяти зміцненню миру, безпеки, досягненню взаєморозуміння і дружби між народами, формуванню якісно нової культури людських стосунків, що ґрунтується на принципах толерантності, взаємовідповідальності, поваги до інших поглядів, цінностей і переконань. Адже в сучасному світі практично не існує етнічно однорідних держав, і для розвитку міжнародного співробітництва необхідне встановлення міжкультурного діалогу, зокрема екуменічного, в якому духовно-етичні аспекти різноконфесійної співпраці набувають особливого значення. Виняткова роль для забезпечення такого діалогу належить релігійному туризму, завдяки якому відбувається безперервний обмін духовно-культурними цінностями, так як культура кожного народу, якою б самотньою вона не була, завжди формувалась у взаємозв'язку з культурами інших народів.

Такий інтерес спричинив масовий сплеск т.зв. “релігійного туризму”, що полягає у відвіданні представниками різних верств населення місць, пов’язаних з особливо значущими для духовного життя народу подіями і явищами, легендами і переказами. “Релігійний туризм” є явищем сучасного соціокультурного життя, обумовленим посиленням інтересу до минулого своєї країни, і по суті мало пов’язане з певною конфесійною належністю чи навіть із наявністю власне релігійних переконань.

Разом з тим, сьогодні дедалі виразніше простежується відродження культурних традицій паломництва – відвідання святих місць з метою релігійного поклоніння, чим власне паломництво суттєво відрізняється від “релігійного туризму”. Якщо для учасників останнього метою подорожі є пізнання та осмислення певних фактів, подій, явищ духовного життя народу в далекому минулому чи сучасному, то для людей віруючих паломництво – один із найвагоміших чинників формування та утвердження духовності через безпосередній контакт із предметами поклоніння, усталеними в межах певної конфесії.

Саме необхідністю усвідомлення та обґрунтування цієї принципової відмінності між двома означеними явищами з метою врахування їх у практиці організації масового туризму обумовлений вибір теми нашого дослідження.

В рамках проекту ERASMUS+Key Action 1 “Back to the Nature”, метою якого був пошук дієвих прикладів поєднання сталого управління територією та розвитком екологічного та сільського туризму з економічної, культурної, соціальної та екологічної точок зору.

Місцем проведення даного проекту був один зі східних регіонів Угорщини – з центром у містечку Вашарошнамень, що в медьє Сабольч-Сатмар-Берег біля спільного кордону Румунії-України-Угорщини.

Одне з ключових місць в характеристиці розвитку сільського туризму в даному регіоні за результатами проекту було визначено використання релігійної спадщини в просуванні сільської культури та туризму в сільській місцевості. Там функціонують релігійні маршрути по Реформатським церквам XVI ст., які збереглися в селах регіону. Саме ці релігійні маршрути відіграють одну з визначальних ролей в розвитку сільського туризму регіону і є репрезентативною частиною культури даної місцевості.

Одним із важливих завдань у релігійному туризмі як науковому напрямку, що формується, є інвентаризація та оцінка релігійно-туристичних (чи сакральнотуристичних) ресурсів, які визначають сакральнотуристичний потенціал і є основою для створення відповідного продукту.

Сакральнотуристичний потенціал певної території сформований сукупністю наявних ресурсів: окремих споруд (церкви, костелу, каплиці, дзвіниці) чи ансамблів (комплексів споруд, монастиря, Лаври, духовного центру), визначних місць (джерела або криниці, печери, хресної дороги), а також сакральних реліквій (чудотворних ікон чи розп’яття Ісуса Христа, мощей святих і блаженних тощо), придатних для створення сакральнотуристичного продукту та реалізації відповідних паломницьких (або сакральнотуристичних) турів чи екскурсій.

У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові методи аналізу і синтезу, узагальнення й аналогії, що сприяли всебічному вивченню цієї проблеми.

Використана методологія дала можливість визначити специфіку й особливості місць поклоніння Закарпаття, а також всебічно дослідити релігійну спадщину сільської місцевості на прикладі розвитку релігійного туризму в транскордонних регіонах України, Угорщини та Румунії.

Теоретико-методологічною основою дослідження стали праці іноземних і сучасних вітчизняних учених: Р. Отто, У. Джеймса, К.-Г. Юнга, М. Шелера, Ф. Хайлера, М. Еліаде, Т. Горбаченко, М. Заковича, Л. Конотоп, А. Колодного, В. Лубського, І. Мозкового, О. Предко, О. Сагана, Л. Філіпович, А. Глушака, В. Долі, В. Павлюка, П. Кралука, В. Клімова, М. Бабія, В. Борейка, М. Лінецького, Б. Куценюк.

Закарпаття з давніх часів відіграло і нині відіграє велику роль в історії, економіці, культурі, політиці українського, польського, угорського, словацького, румунського, австрійського, чехословацького та інших народів. Віддаленість від центру зумовила певну етнокультурну консервацію населення регіону. Це призвело до збереження багатьох етнографічних груп, які є носіями особливих діалектів, способів життя, традицій, ремесел. Етнічна та історична спорідненість прикордонних територій, зокрема наявність національних меншин, близькість елементів соціальної психології і культури, спільне використання ресурсів та інфраструктурного забезпечення зумовлюють високу ефективність транспериферичних зв’язків.

Вкрай вигідне географічне положення створило сприятливі умови для розвитку цього ре-

гіону. Територією Закарпатської області з давніх-давен проходили основні шляхи між Сходом і Заходом. Закарпаття з давніх часів привертало увагу різних племен і народів, які залишали на території області велику кількість історичних, археологічних та географічних пам'яток.

На території Закарпатської обл. найбільш поширеними є православні та римо-католицькі церкви та монастирі. Реформатство вважається третьою за чисельністю віруванням на Закарпатті. Воно поширене, переважно, в прикордонних з Угорщиною районах, у т.зв. українській частині історичного регіону Берег, а це в свою чергу – виключно низовинна частина Закарпатської обл. Саме тут збереглися і діють реформатські церкви і сьогодні.

Іл. 1. Картошхема розташування реформатських церков Закарпатської обл. (Україна) включених до міжнародного релігійного маршруту [на основі статистичних даних джерела 2]

Загалом на території Закарпаття до релігійних маршрутів середньовічних реформатських церков віднесено 15 культових споруд, які зосереджені в шести адміністративних районах області: п'ять у Берегівському, по три у Виноградівському та Ужгородському, два у Хустському, по одному в Тячівському та Мукачівському. Питання датування даних церков в деяких випадках є надзвичайно спірними. У більшості випадків, використовують встановлені дані найстарішого з об'єктів, які збереглися донині: фрески, вівтар, мури, окремі приміщення тощо. Також варто зазначити, що не всі церкви зберегли приналежність до Реформатської церкви, а зараз використовуються як римо-католицькі або греко-католицькі.

Табл. 1. Реформатські церкви Закарпатської обл., Україна

№	Населений пункт	Приналежність*	Датування (ст.)	Адміністративний район
3.1	Оклі	Р	XV	Виноградівський
3.2	Чорнотисів	РК	XIII	Виноградівський
3.3	Велика Бийгань	Р	XV	Берегівський
3.4	Тячів	Р	XIII	Тячівський
3.5	Бене	Р	XIII	Берегівський
3.6	Горяни (Ужгород)	ГК	XI	Ужгородський
3.7	Мужієво	Р	XIV	Берегівський
3.8	Ужгород	ГК	XVIII	Ужгородський
3.9	Берегове	РК	XIII	Берегівський
3.10	Хуст	Р	XIV	Хустський
3.11	Виноградів	РК	XVI	Виноградівський
3.12	Вишково	Р	XIV	Хустський
3.13	Четфалва	Р	XVIII	Берегівський
3.14	Мукачеве	ГК	XV	Мукачівський
3.15	Паладь-Комарівці	РК	XV	Ужгородський

* Р – реформатські церкви; ГК – греко-католицькі церкви; РК – римо-католицькі церкви

Дані об'єкти спадщини використовуються в релігійному маршруті переважно для угорських туристів по околицям історичної обл. Берег “Дорога в загублений рай Закарпаття”. Цей маршрут є продовження туристичного походу паломників та звичайних туристів, які відкривають для себе культуру угорської частини регіону Берег, доповнюючи її збереженими середньовічними церквами української частини даного історичного краю. Середньовічні церкви Закарпаття виступають наче лінією східного кордону західного християнства де закінчується готичний стиль в архітектурі, а на Сході бере початок земля дерев'яних церков та православ'я.

Жудець Сату-Маре – адміністративний регіон Румунії на Північному Заході країни, який межує з Україною та Угорщиною. Його часто асоціюють з історичними регіонами Трансильванія, Кришани та Мармарошиною.

Табл. 2. Реформатські церкви в жудеці Сату-Маре, Румунія.

№	Населений пункт	Приналежність*	Датування (ст.)	Комуна
С.1	Акиш	Р	XIV	Акиш
С.2	Негрешть-Оаш	П	XIV	місто Негрешть-Оаш
С.3	Беря	Р	XIII	Чумешть
С.4	Біксад	П	XV	Біксад
С.5	Чумешть	Р	XIII	Чумешть
С.6	Агріш	Р	XIV	Агріш
С.7	Кеплень	РК	XVIII	Кеплень
С.8	Белтіуг	РК	XVIII	Белтіуг
С.9	Цегя	Р	XIV	Крайдоролц
С.10	Лівада	Р	XVIII	місто Лівада
С.11	Корунд	П	XV	Богданд
С.12	Тешнад	Р	XVI	місто Тешнад
С.13	Ветіш	Р	XV	Ветіш

* Р – реформатські церкви; П – православні церкви; РК – римо-католицькі церкви

Наразі реформатами на цій території є виключно етнічні угорці. Саме в часи панування над цією територією угорських держав і були побудовані реформатські церкви. Загалом в районі налічується 13 таких церков: три в містах та десять в сільських комунах.

Іл. 2. Картохема розташування реформатських церков жудеці Сату-Маре (Румунія) включених до міжнародного релігійного маршруту [на основі статистичних даних джерела 2]

Наразі розробляються тематичні релігійні тури по даних культових об'єктах. І, не зважаючи на візові формальності в організації туризму між Угорщиною та Румунією, потоки угорських туристів в цій території є слабшими ніж на Закарпаття.

Медьє Сабольч-Сатмар-Берег знаходиться на крайньому Північному Сході Угорщини. Особливістю регіону є район міжріччя Тиси, Самошу, Красни та Туру. Протягом багатьох століть там формувалася специфічна культура сільського населення угорців на р. Тиса.

На сьогодні, культурна спадщина та самобутність цих сільських територій збереглася не лише у вигляді традицій та творчості, а й у сакральних об'єктах. Цей регіон надзвичайно багатий на збережені церкви реформатів, які є у більшості великих сел регіону.

Табл. 3. Реформатські церкви в медьє Сабольч-Сатмар-Берег, Угорщина

	Населений пункт	Приналежність*	Датування (ст.)	Яраш
Б.1	Анарч	Р	XV	Кішвардський
Б.2	Бакталорантхаза	РК	XIV	Бакталорантазський
Б.3	Берегдароц	Р	XV	Вашарошнаменський
Б.4	Берегшурань	Р	XIV	Вашарошнаменський
Б.5	Чарода	Р	XVI	Вашарошнаменський
Б.6	Чегьолд	Р	XVI	Вашарошнаменський
Б.7	Ченгер	Р	XVII	Ченгерський
Б.8	Ченгерсіма	Р	XVI	Ченгерський
Б.9	Фегердьярмат	Р	XIV	Фехердьярматський
Б.10	Гочай	Р	XIV	Фехердьярматський
Б.11	Дюде	Р	XIV	Фехердьярматський
Б.12	Янкмайтіш	РК	XV	Фехердьярматський
Б.13	Кішсекереш	Р	XVI	Фехердьярматський
Б.14	Кішварда	РК	XIV	Кішвардський
Б.15	Кьолче	Р	XV	Фехердьярматський
Б.16	Лашкод	Р	XV	Бакталорантазський
Б.17	Лоня	Р	XIII	Вашарошнаменський
Б.18	Марокпапі	Р	XIV	Вашарошнаменський
Б.19	Надьяр	Р	XIV	Фехердьярматський
Б.20	Надьгерйц	Р	XVI	Ченгерський
Б.21	Надьсекереш	Р	XIV	Фехердьярматський
Б.22	Шонкад	Р	XV	Фехердьярматський
Б.23	Сабольч	Р	XI	Ньїредьгазський
Б.24	Самошбеч	Р	XV	Ченгерський
Б.25	Самоштотарфалва	Р	XII	Ченгерський
Б.26	Самошуйлок	Р	XV	Фехердьярматський
Б.27	Секей	Р	XIV	Кемечеський
Б.28	Такош	Р	XVIII	Вашарошнаменський
Б.29	Тарпа	Р	XIV	Вашарошнаменський
Б.30	Тісакород	Р	XIV	Фехердьярматський
Б.31	Тисасентмартон	Р	XIV	Загонський
Б.32	Торньошпалца	Р	XV	Кішвардський
Б.33	Туріштванді	Р	XIV	Фехердьярматський
Б.34	Турріче	Р	XIV	Фехердьярматський
Б.35	Вая	Р	XIV	Матесалькський
Б.36	Вамошата	Р	XIV	Вашарошнаменський
Б.37	Вамошоросі	Р	XV	Фехердьярматський

Загалом у даному районі Угорщини зосереджено 37 реформатських церков. Переважна їх більшість розташована в Вашарошнаменському та Фехердьярматському ярашах, а також в інших адміністративних ярашах: Матесалькському, Кішвардському, Загонському, Кемечеському, Бакталорантазському, Ньїредьгазському та Ченгерському.

Даний регіон є базовим для релігійних маршрутів та турів, які створені для популяризації сільської культури шляхом використання церков Реформатів. “Шлях по легендам, чудесам, між надземними та небесними палацами” представляє маршрут між містом Ньїредьгаза та Надькарой.

Також існує релігійних маршрут по місцям спадщини Сент Ласло “Через світ нових церков, замків та фортець”: шлях між пам’ятними місцям історії, між реліквіями культури та мистецтва. Це маршрут через релігійну спадщину до найдивовижніших аристократичних архітектурних пам’яток стилів бароко, епохи Відродження та еклектичного напрямку, які зберегло в собі угорське село.

До того ж існує і тематичний релігійний маршрут “Шляхи реформатизму” – через світ готики до колиски реформатизму та угорської літератури. Тур також пов’язаний з культурною спадщиною села та використовує в собі засоби розміщення сільського туризму.

Іл. 3. Картохема розташування реформатських церков медье Сабольч-Сатмар-Берег (Угорщина), включених до міжнародного релігійного маршруту [на основі статистичних даних джерела 2]

Реформатські церкви цього угорського регіону є чи не основним об’єктом показу в селах. Вони акумулюють переважну більшість культурної самобутності певної сільської громади. А разом з тим, репрезентують історичні її зміни та збереження традицій з часом.

Навколо таких релігійних осередків формуються засоби розміщення сільського туризму, які пропонують свої послуги паломникам та учасникам таких релігійних турів. Водночас, вони використовують саму релігійну спадщину як елемент показу сільського туризму для свої гостей, для яких релігійна складова не була основною при плануванні їхнього відпочинку. Тим самим спостерігається симбіоз функціонування релігійного та сільського туризму в сільській місцевості медье Сабольч-Сатмар-Берег.

Дана мережа реформатських церков на транскордонних територіях як мінімум трьох країн: України, Угорщини та Румунії (а також є можливості пошуку таких релігійних об’єктів і на території Словаччини) та їх використання для розвитку туризму в рамках сталого розвитку сільських місцевостей та збереження культурної спадщини є прикладом для наслідування.

В організації презентованої мережі релігійних культових споруд чітко прослідковується і пропагандистська функція таких релігійних маршрутів, враховуючи цільову групу паломників – угорців. Однією з функцій даного маршруту є популяризація та збереження культурної одноманітності між угорцями в прикордонній території.

Лл. 4. Картохсхема розташування реформатських церков на транскордонних територіях України, Угорщини та Румунії [на основі статистичних даних джерела 2]

Дана практика може бути ефективною для організації подібних маршрутів українською стороною у різних прикордонних районах задля поширення культурного обміну та збереження культурних зв'язків з українським етнічним населенням на території інших держав. Також вона буде дієвою як в одноплановому характері (плануванням маршрутів однієї релігійної приналежності культових споруд), так і при плануванні мультикультурних маршрутів. До того ж, перспективним залишається й організація таких релігійних маршрутів не лише на прикордонних територіях, а й усередині країни, що допоможе краще поєднати культуру всередині громад великих регіонів через посередництво інструменту впливу релігії.

Висновки. Незважаючи на значну саме релігійну складову даних маршрутів слід відзначити, що досвід угорського медье Медье Сабольч-Сатмар-Берег показує, що носієм такої релігійної спадщини виступає в першу чергу сільська місцевість. А це дозволяє використовувати сакральні ресурси села в сільському туризмі та сталому розвитку сільських місцевостей, що наразі є надзвичайно актуальним для всієї території України, а особливо – для Закарпаття, на території якого сільський туризм досяг значного рівня розвитку.

Примітки

1. Erasmus+project called “Back to the Nature”, Vasarosnameny, Hungary, 01.06.2015-16.06.2015 – Identification number 2014-3-HU02-KA105-000647.
2. Középkori Templomok Útja. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.temple-tour.eu/hu>.
3. Дмитрук О. Ю., Уліганець С. І. Ландшафтно-рекреаційні системи Закарпатської області: монографія. – Ірпінь : Видавництво НУДПСУ, 2013. – 200 с.

Черевко І. А.

Кандидат геологічних наук

Завідувач сектору

Грищенко В. В.

Фахівець I категорії

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

**СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ'ЯТКИ
ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ХІХ ст. – КОРПУСУ № 31
НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
ЗАПОВІДНИКА
(за результатами спостережень 2015–2016 рр.)**

Споруджений корпус № 31 НКПКЗ у останній чверті ХІХ ст. Функціональне призначення змінювалось вже під час будівництва. Розпочиналось будівництво у 1870 р. за проектом лаврського архітектора О. П. Середи на замовлення Духовного собору як художня школа і майстерня [2, 577]. У 1873 р. той же Духовний собор доручає військовому інженеру, і на той час лаврському архітектору, штабс-капітану О. Ветринському переробити проект, щоб пристосувати будівлю під братські келії [3, 141-142]. Очевидно, такий характер будівництва надав сучасного секційного вигляду споруді, що відобразило різний час будови окремих його частин, різні стилістичні і технічні рішення, закладені (використані) численними причетними до її будівництва архітекторами.

Корпус № 31 побудований на брівці крутого схилу і вписаний у рельєф (перепад висот складає близько 10 м). З південного та східного боків має три поверхи, з північного та західного – один-два. Власне поверхи, розділені коридорами, також мають різні абсолютні відмітки підлоги. Фундамент споруди виконаний, скоріше за все, цегляною кладкою по периметру з підсиленням несучих стін (конструкцій) усередині периметра цегляними стовпами з різною відстанню між ними. Можливо, при його будівництві у якості фундаменту під північну стіну використано існуючу підпірну стіну, укріплену контрфорсами. В основі фундаментів, які, ймовірно, мають різну глибину закладання, залягають різні за фізико-механічними властивостями ґрунти.

За весь період експлуатації будівля зазнавала вплив негативних як природних, так і антропогенних чинників. Майже повністю зруйнована під час війни, відбудована як господарська, споруда в перші повоєнні роки “безбожно” використовувалася орендарями в подальшому і на сьогодні перебуває в незадовільному стані. Аналіз актів технічного стану споруди останніх 30-ти років дозволяє припустити, що всі деформаційні процеси спровоковані незадовільним станом внутрішніх інженерних мереж (*аварія тепломережі 1994 р., прориви водогону у 1999 та 2000 рр. тощо* [1]) – внаслідок витоків води і перезволоження відбувалось нерівномірне просідання ґрунтів основи та утворення тріщин у несучих конструкціях. Тобто, головним чинником незадовільного стану споруди є недбала її експлуатація.

На сьогодні цокольний поверх, який складається з приміщення теплового пункту, сходової клітини та коридору (північна та західна стіни виконують роль підпірних (*утримують масив ґрунту*)), має наскрізні косі та вертикальні тріщини по ослаблених перетинах (по віконних та дверних прорізах) та стінах по всій висоті сходової клітини. Зафіксоване відносно недавнє утворення наскрізної тріщини по шелюзі віконного прорізу південної стіни. Стіни, що примикають до масиву ґрунту, вражені грибок, відмічається лущення та втрата до 80% тиньку.

Перший поверх можна розділити на три частини: східну, південну та північну (вірогідно відсутня взагалі, *північна та західна стіни коридору виконують роль підпірних (утримують масив ґрунту)*), між східною та західною частинами знаходяться коридор та сходові клітини. Східна та західна частини мають різні відмітки підлоги, східна має окремий вихід. Майже у всіх приміщеннях східної частини зафіксоване розходження плит перекриття

склепіння (паралельно схилу); непрогресуючі тріщини по віконних прорізах; косі наскрізні тріщини у цегляних перестінках з розкриттям у 3-4 мм, довжиною до 3-4 м; локальні ураження зовнішніх стін грибками, лушення тиньку. На сходовій клітині фіксуються наскрізні косі та вертикальні тріщини по віконних прорізах зі зміщенням мурування з розкриттям до 2-5 мм; міжповерхові тріщини (тріщини відриву стін від перекриття), з розкриттям до 3-5 мм.

Другий поверх, як і перший, поділяється на три частини. Північна фактично є одноповерховою, дещо заглиблена відносно денної поверхні. Суттєві деформації зафіксовані саме в ній, у приміщеннях майстерень художників:

- просідання підлоги площею біля 5 м² у південно-східному куті, яке постійно прогресує;
- тріщина у цементованій підлозі через усю кімнату у напрямку північ-південь, з розкриттям до 2 мм. Зі слів працівників – тріщина прогресуюча, її розкриття збільшилось вдвічі за останні півроку;
- горизонтальні (в т.ч. і новоутворені) тріщини у східній несучій стіні з розкриттям до 2-3 мм;
- волосяні вертикальні тріщини у несучих стінах;
- горизонтальні тріщини з розкриттям до 6мм у стінах влаштованого підсобного приміщення (*побудоване з цегли в 1/2 цеглини*) у південно-західному куті;
- вертикальні тріщини відриву перестінку між кімнатами від північної зовнішньої стіни з розкриттям до верху до 2 мм на всю висоту;
- горизонтальна тріщина у стіні між коридором та східною кімнатою, довжиною біля 4 м з розкриттям до 2 мм;
- утворення локальних осередків грибкового ураження внаслідок перезволоження через затікання зовнішньої води з пошкоджених ринв у верхній частині стін та на стелі.

Найстрашніші за виглядом, однак другорядні за ушкодженням конструктивних елементів, деформації зафіксовані у внутрішніх приміщеннях південної частини (підсобні приміщення та туалети, відгороджені цегляними перестінками): наскрізні косі та горизонтальні (орієнтовані північ-південь) тріщини у перестінках з розкриттям до 5-6 мм довжиною 3-6 м (*маяк, встановлений 02.06.09 тріснув і розійшовся на 2 мм*); наскрізні вертикальні тріщини у місцях примикання перестінків до несучої південної стіни; новоутворені горизонтальні наскрізні тріщини відриву перестінків у місцях з'єднання зі стелею (орієнтовані північ-південь); розходження плит перекриття стелі. На нашу думку, прогресування цих деформацій зумовлене пролонгованим у часі процесом нерівномірного осідання фундаментів внаслідок перезволоження ґрунтової основи, викликане постійними витокami з інженерних мереж.

Суттєві конструктивні деформації зафіксовані у східній частині та сходовій клітині: розходження плит перекриття стелі; вертикальні та косі наскрізні тріщини по ослаблених перетинах (віконні та дверні прорізи); наскрізні косі тріщини у несучих стінах.

Фасади споруди також вкриті тріщинами: на східному на всю висоту споруди – з розкриттям до 3-5 мм по північному ряду вікон та по всій висоті сходової клітини зі зміщенням у південному напрямку; на південному – вертикальні тріщини зі зміщенням на схід по віконних та дверних прорізах. Сходова клітина має суттєві втрати мурування у нижній частині. Стилобат, що виконує роль підпірної конструкції південної та східної стіни східної частини, має суттєві пошкодження, а саме: втрату шарів мурування площею до 5 м², горизонтальну тріщина відриву бетонного замощення поверхні стилобату від мурування з розкриттям до 5 см, довжиною до 6-7 м.

Прилегла територія відносно впорядкована. Навколо корпусу виконане замощення з різних матеріалів (клінкер, бетон, асфальт, вздовж східного фасаду частково відсутнє (газон)), має локальні пошкодження у вигляді тріщин, розходження цегли, тощо.

Таким чином, характер і конфігурація тріщин у внутрішніх та зовнішніх конструкціях будівлі свідчать про наявність зрушення основного масиву будівлі у південно-східному на-

прямку (паралельно схилу, у *конструкціях підземної споруди № 28 – також у тому ж напрямку*), ймовірно, внаслідок активізації зсувних процесів, зумовлених складним рельєфом. Вірогідним чинником розвитку процесів деформації може бути перманентне перезволоження несучих конструкцій, процес не динамічний, уповільнений. Корпус має ряд паралельних (у напрямку захід-схід) несучих стін, тому не виключене і нерівномірне навантаження на фундаменти та неоднакова їх робота внаслідок вірогідного залягання на різних глибинах та на ґрунтах з різними фізико-механічними властивостями. Не слід виключати з уваги і вірогідний розвиток процесів суфозії внаслідок збільшення градієнтів і швидкостей фільтраційного потоку (*перепад дзеркала ґрунтових вод під плямою корпусу складає близько 6 м*).

Деструкція цегляної кладки на південному та східному фасадах свідчить про наявність прихованого джерела замочання фундаментів і стін, вірогідно, техногенного характеру (в т.ч. і за рахунок можливих витоків з водонесучих мереж, розташованих вздовж фасадів), капілярного підняття вологи з ґрунтів основи, незавершеного благоустрою з південної та східної сторони споруди тощо. Крім того, значному пошкодженню кладки сприяє відсутність ринв, пошкоджене покриття даху.

Утворення наскрізної тріщини у мурованій підлозі та її просідання у північно-східному куті приміщення художньої майстерні на другому поверсі, викликане, вірогідно, ущільненням ґрунту на локальних ділянках внаслідок перезволоження – скоріше за все ця частина корпусу, яка насправді є одноповерховою, не має підвальних приміщень. Однак це питання потребує детального вивчення.

Деструкція тиньку, активний розвиток грибкових ушкоджень стін в приміщеннях цокольного поверху зумовлені підвищеною вологістю конструкцій та незадовільною вентиляцією приміщень.

Враховуючи складність рельєфу території (*перепад висот становить близько 10 м*), невизначеність конструктивних особливостей (*а саме глибина закладання фундаментів під різними частинами споруди*) і, як наслідок, розподіл статичного навантаження частин споруди на ґрунти основи, розвиток активних деформаційних процесів необхідно провести:

- 1) детальні інструментальні дослідження технічного стану конструкцій будівлі;
- 2) детальні історико-архівні вишукування (з метою пошуку проекту та визначення етапів будівництва будівлі);
- 3) детальне обстеження інженерних комунікацій (діючих та недіючих, можливо, історичних);
- 4) для визначення будови фундаментів доцільним вбачається закладка шурфів (бажано виконати повноцінні інженерно-геологічні дослідження).

Першочерговими заходами на даний момент мають бути ремонт даху та водовідводів з них; заощення навколо; вдосконалення системи поверхневого водовідведення. І лише так ми матимемо хоча б перспективи зберегти пам'ятку для прийдешніх поколінь.

Примітки

1. Архів наукового відділу охорони та моніторингу нерухомих пам'яток НКПКЗ. Акти технічного огляду корпусу № 31 від 17.11.1994, 03.04.99, 12.05.00.
2. *Драновська В. М.* До питання історії архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври. Цивільна забудова Лаври. Корпус № 31. Історія спорудження та перебудов. // Могилянські читання 2010. Зб. наук. праць. – К.: НКПКЗ, 2011. – С. 576-587.
3. *Сіткарьова О. В.* Архітектура Києво-Печерської лаври кінця XVIII–XX ст. – К.: “Головкивархітектура”, НДІТІАМ, 2001. – 338с.

Шульц І. В.

Заступник начальника відділу

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НОВИЙ ДОКУМЕНТ З ІСТОРІЇ НАДХОДЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК ХОЛМСЬКОГО ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ ДО ЗБІРКИ НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА

Дослідження мистецьких творів з музейних зібрань базується на багатьох складових, в тому числі й на комплексі інформаційних джерел, що висвітлюють різні етапи з історії пам'яток: від часу створення, побутування, визначення пов'язаних з ними осіб та місць, до шляхів надходження до музею та подальшого їх перебування у збірці. Зокрема, з'ясування джерел та способу надходження до музею є важливою ланкою в історії формування музейного зібрання й до того ж дозволяє уточнити атрибуцію пам'яток, окреслити їхню попередню локалізацію.

Інколи в фондовій документації помилково вказані, або не зафіксовані відомості про надходження музейних предметів, як сталося у Національному Києво-Печерському заповіднику із значною кількістю пам'яток, в тому числі й з Холмщини, що потрапили до колекції після Другої світової війни. Така ситуація була зумовлена об'єктивними причинами повоєнного часу, коли в заповідник масово надходили й поверталися з евакуації пам'ятки, які в скорочені терміни необхідно було взяти на облік.

Збірка пам'яток з Холмщини в колекції заповідника складається з творів іконопису, різьблення та скульптури. В повоєнних інвентарних книгах вони обліковані з різними записами про час та джерело надходження, в окремих випадках помилково вказані звідки й коли надійшли пам'ятки. В них частина пам'яток записана, як передані з музею українського мистецтва у 1947–1948 рр., або повернуті з евакуації у 1945 р., а також передані з музею західного мистецтва у 1947 р.; деякі інвентарні записи без вказівки звідки надійшов предмет; окремі ікони були взяті на облік тільки у 1976 р. Втім, переважна більшість ікон та скульптури записані як такі, що надійшли з Холму, з Холмського музею з 1946 по 1948 рр. Незважаючи на те, що тільки повоєнні інвентарні книги слугували першоджерелом інформації про надходження музейних предметів, не обійшлося без помилок та розбіжностей і в діючих інвентарях музею.

Варто зазначити, що нині вже з'ясовано і документально підтверджено факт одночасного надходження до заповідника, пам'яток з Холмщини у жовтні 1945 р. [1, 95-96].

В холмській колекції представлені досить рідкісні зразки мистецтва західних теренів Волині від XVI до XIX ст. Найцінніші пам'ятки широко відомі і давно введені до наукового обігу. Завдячуючи численним публікаціям, польські дослідники Кристина Март та Павел Сіговський ідентифікувати їх як пам'ятки, що входили до складу колекції колишнього Холмського церковно-археологічного музею. [2, 84-97; 3, 21-28, іл. 4, 5].

Холмський церковно-археологічний музей було засновано в 1882 р. при православному Свято-Богородичному братстві за ініціативи тодішнього вікарія Холмсько-Варшавської єпархії, а згодом єпископа Волинського – Модеста (Стрельбицького). Музей працював понад 30 років – до Першої світової війни. В ньому зберігалися цінні документи і церковні старожитності з Холмщини та Підляшшя. Опікувався музеєм викладач духовної семінарії Федір Кораллов, який підготував та видав путівник-каталог по музею. [6].

Пізніше експонати цього музею заклали основу нового Музею землі Хелмської, створеного у місті, що відійшло після війни до Польщі. Там вони знаходилися до кінця Другої світової війни, а потім зникли. Польський історик П. Сіговський з Любліна вважав, що ікони з Хелма були вивезені в Україну або радянськими військовими у 1944 р., після визволення міста від німців, або під час операції “Вісла” навесні 1947 р. [7, 74].

Проведені нами дослідження дозволили з'ясувати та підтвердити документальними джерелами досить заплутані шляхи надходження пам'яток з Холмщини до Києва і Києво-Печерської лаври.

Декілька років назад нами було знайдено та опубліковано два документи, що зберігаються в Держархіві м. Києва. Один з них – акт прийому від 27 жовтня 1945 р. до фондів Києво-Печерського заповідника 102 експонатів церковних речей згідно з описом, від співробітників Холмської духовної консисторії протоієрея Гаврила Коробчука та Петра Доманчука [8, 60]. Варто зазначити, що вказаний опис, чи то список предметів, до акту прийому не додається і у справі відсутній. Другий документ – акт стану збереження від 1 листопада 1945 р., в якому зафіксовано, що музей “Києво-Печерська лавра” отримав церковні картини та статуї доставлені з Холмської духовної консисторії. В акті відмічено, що всі експонати мають музейну цінність, окремі датуються XVI–XVII та XVIII ст., збереженість середня, більшість має дефекти, подряпини, деякі статуї не мають рук і ніг, дерев'яні двері уражені шашелем, окремі предмети були реставровані [8, 60; іл.].

Нещодавно в тому ж архіві м. Києва, тільки в іншій справі, нам вдалося розшукати ще один документ, безпосередньо пов'язаний з питанням надходження холмських пам'яток до заповідника. Це опис предметів, що додавався до акту прийому від 25 жовтня 1945 р. і згідно з яким приймали до фондів церковні речі [9, 21-23].

Архівний документ представляє собою рукопис на трьох аркушах, з текстом українською мовою. Повна назва документу: “Опис музеальних речей Холмського Єпархіального Музею, перебираємих представниками Української Переселенчої Комісії у Холмі 3 жовтня 1945 року” [9, 21].

В описі наявна інформація подається у вигляді таблиці за наступними позиціями: № по порядку (в оригіналі – число порядкове), назва речі, час походження, розмір у см, примітки (в оригіналі – уваги).

Варто зазначити, що опис складений досить професійно, усі записи класифіковані за видами образотворчих пам'яток. Загальний перелік із 103 порядкових номерів починається з ікон (з №1 до №55); наступними записані пам'ятки скульптури та різьблення (з №56 до №100); останні три предмети – це хоругви (з №101 до №103). Серед творів іконопису в окрему групу систематизовані Царські врата (№48-52), а також процесійні ікони (№54-55).

Записи в документі зроблені узагальнено, в багатьох випадках наводяться тільки назви ікон, які, інколи, доповнені короткими, втім, дуже влучними уточнюючими деталями. Наприклад – ікона записана в описі під № 35 так: “Бегство св. Родини до Єгипту – на долі – із бієніє младенців”; ікона за описом №36 – “Господь Вседержитель на троні – по боках 2 янголи, на чеканному посеребреному тлі”; ікона під №39: “Апостол Петро (з боку – півень)” [9, 21-21зв.].

Пам'ятки різьблення та скульптури описані більш розлого, часто поруч з описом наводяться дані про дефекти та пошкодження. Наведемо декілька прикладів: під порядковим №59 йде такий запис: “Статуя Д. Марії з Младенцем на лівій руці, в ногах Спасителя – голова херувима”; під №81 – “Постать дитини без правих ноги й руки; ліва рука приведена наперед, зігнута в ліктеві в напрямку до правого вуха”; під №91 – “Молода істота (янгол) з відбитими руками й ногами” [9, 21зв., 22-22зв.].

Записи про розміри музейних предметів часто допомагають відшукати конкретну пам'ятку серед масиву подібних за назвою та сюжетом. В описі на переважну більшість речей вказано розмір: на ікони – ширина і висота, а на скульптуру – висота. Записи про розмір відсутні тільки на 12 предметів. Саме розміри послужили чи не найвагомими аргументами у визначенні приналежності низки пам'яток до Холмської збірки.

Інформацію про мистецькі твори доповнюють відомості про матеріал і техніку виготовлення, які зафіксовані в примітках, інколи вказано про наявність рами, як на іконах або підставки для скульптури, а також – золочене або мальоване дерево.

В окремих випадках в описі наводяться розташовані на пам'ятках різноманітні написи – номери, звертається увага на оригінальність форми, або деталі. Такі особливі ознаки мають

важливе значення для ідентифікації музейних предметів. Завдяки ним, вдалося розшукати ряд ікон в фондах заповідника.

Варто зазначити, що в документі записані 103 предмети. Проте, в акті прийому від 25 жовтня 1945 р. зазначено про надходження 102 експонатів, які відмічені в описі позначками. Такі розбіжності пояснюються записом під №98, що закреслений в описі, а в примітках написано – “залишилось”. Це найбільша за розмірами річ, висотою 237 см, на блясі, з наступним описом: “жіноча постать у весь зріст, в одежі, мальованій червоною, блакитною та зеленою фарбами” [9, 22зв].

На останньому аркуші опису стоїть підпис члена духовної консисторії протоієрея Гавриїла Коробчука та печатка Холмсько-Підляської духовної консисторії, якою затверджено цей документ [9, 23].

Опис, як зазначено у назві, складений членами української переселенської комісії у Холмі, серед яких був митрофорний протоієрей Гавриїл Коробчук. Вочевидь саме за його ініціативою кращі мистецькі пам'ятки, як православні так і греко-католицькі, були перевезені з Холму до Києва. Незважаючи на складні суспільно – політичні умови того часу, Гавриїл Коробчук приклав багато зусиль для збереження української культурної спадщини Холмщини, в тому числі Чудотворної ікони Холмської Богородиці [10, 112-113].

Знайдений в архіві документ пов'язаний з трагічними подіями у житті українців, з так званого Закерзоння, зокрема з Холмщини та Підляшшя. Датований 3 жовтня 1945 р. він відноситься до самого драматичного третього етапу переселення українців з території Польщі. Переселення проводилося за підписаною 9 вересня 1944 р. Угодою між Польщею та УРСР, за якою евакуювали українців з території Польщі, а поляків з територій УРСР. Переселення, яке розпочиналося на добровільних засадах, втім не викликало захоплення українського та польського населення, що ставило під загрозу всю акцію. На третьому етапі, з вересня 1945 р., перейшли до винятково примусових заходів щодо переселення, з застосуванням 3-х дивізій Війська Польського та батальйонів військ НКВС. Всього під час переселенської акції у 1944–1946 рр. з Польщі було виселено близько 500 тисяч українців. За домовленостями для переселенців надавався транспорт. Припускаємо, що скориставшись такими умовами, члени холмської переселенської комісії направили до Києва музейні речі.

Новий документ з історії надходження пам'яток з Холмського музею до зібрання Києво-Печерського заповідника є цінним джерелом для ідентифікації мистецьких творів в колекції заповідника. Він підтверджує попередньо проведені атрибуції музейних предметів, окреслює їх локацію, надає можливість залучити до корпусу холмських пам'яток нові твори, а також продовжити їх пошук.

Внаслідок опрацювання опису, в колекції Заповідника було додатково виявлено 15 творів з холмської збірки: в групі зберігання “живопис” 13 од.; в “скульптурі” – 2 од. Деякі з них експонувалися на виставках у заповіднику та за кордоном і нещодавно були опубліковані в каталогах до них. [11, 108-109, №34; 12, 122, №11, 130 №98, 130-132, №100-106; 13, 103 №79].

За попередніми дослідженнями, які ще вимагають уточнень та співставлень, нині в зібранні Заповідника зберігається 88 пам'яток з колишнього Холмського церковно-археологічного музею.

Примітки

1. Шульц І. В. Пам'ятки Холмського церковно-археологічного музею в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження // Церква-наука-суспільство : питання взаємодії. Матеріали Одиннадцятої Міжнародної наукової конференції (29-31 травня 2013). – К. 2013. – С. 94-96.
2. Mart K. Na szachownicy dziejow. O ikonach z Muzeum Chelmskiej w zbiorach museum w Kijowie. // Ksiega Pamiatkowa Czarniecczykow. – Chelm, 2000. – Т. 3. – С. 81-100.
3. Mart K. Do piekna nadprzyrodzonego. Wystawa sztuki sakralnej XVI–XX wieku ze zbiorow museum chelmskiego i swiatyn dawnych diecezji chelmskich : katalog. – Chelm, 2003. – Т. 2. – 164 s.
4. Сиговський П. Про походження кількох ікон колишнього церковно-археологічного музею у Холмі зі збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Пам'ятки України. – 2011. – № 1-2 (165 – 166). – С. 74–79.

5. *Sygowsky P.* Zabytki malarstwa w rosyjskim museum cerkiewno-archeologicznym w Chelmie (1882–1915) // Збереження і дослідження історико-культурної спадщини у музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності. Доповіді та матеріали. – Львів, 2013. – С.526-535.
6. *Кораллов Ф. В.* Церковно-археологический музей при Холмском православном Свято-Богородицком братстве. Опыт краткого очерка музея в связи с сведениям об археологической науке вообще и с указанием того, что особенно важного и интересного можно увидеть в Холмском церковно-археологическом музее. – Холм, 1911. – 36 с.
7. *Sygowski P.* Ikona Matki Boskiej z dzieciatkiem tzw. “Czesnochrestska” z Hrubieszowa na tle dziejow diecezji Chelmskiej kosciola wschodniego // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть: питання дослідження, збереження та реставрації. Науковий збірник. Матеріали VI міжнародної наукової конференції по волинському іконопису, м. Луцьк, 1–3 грудня 1999 року. – Луцьк, 1999. – С. 70-78.
8. *Шульц І. В.* До питання надходження пам’яток з Холмського церковно-археологічного музею до зібрання Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Волинська ікона: дослідження та реставрація: збірник наукових праць за матеріали XX міжнародної наукової конференції м. Луцьк, 27–28 серпня 2013 року. – Луцьк : “Волинські старожитності”. 2013 – Вип.20. – С. 55-63.
9. Держархів м. Києва, ф-Р 1517, оп. 1, спр. 20, арк. 21, 21зв., 22, 22зв., 23.
10. *Макар Ю., Горний М., Макар В.* Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915-1947). Дослідження. Спогади. Документи : у 3 т.– Чернівці : “Букрек”, 2014. – Т. 2. – 900 с.
11. Православний мир. Образ Христа в иконографии стран Восточной Европы из музеев Беларуси, России, Сербии, Украины. К 1025-летию Крещения Руси. – Мн. : ВД “Звезда”, 2015. – 228 с.
12. Відроджені скарби Києво-Печерської лаври з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника: (альбом-каталог) / Автори-упорядники А. Кондратюк, І. Шульц, А. Беліловська, С. Гага-Шереметьєва. – К : ВД “Антиквар”, 2014. – 144 с.; іл.
13. Світ української ікони (альбом-каталог) / Автори-упорядники: І. Шульц, М. Моторжина, І. Ліпинська, К. Лісова. – К. : ВД “Антиквар”, 2015. – 156 с.: іл.

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.

Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського
Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

ЧУДО В ІСТОРІЇ СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОГО ПУСТИННО-РИХЛІВСЬКОГО МОНАСТІРЯ

В історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря, починаючи від заснування та протягом всього існування обителі є цілий ряд подій, здебільшого легендарного характеру, пов'язаних з таким поняттям, як Чудо.

Більшість чудес в історії монастиря за традицією відносять до дій покровителя Рихлівської обителі – св. Миколая Чудотворця. Дана постать по праву вважається захисником людей та асоціюється з дивами. В православній традиції він є чи не найбільш шанованим святым. І не в останню чергу через величезну кількість чудес, які були з ним пов'язані та зафіксовані як в письмових джерелах, так і в усній народній творчості [5, 64].

Завдячуючи такій славі, його обирали у якості покровителя для багатьох церков та монастирів. Також зважаючи на образ чудотворця, ікони з зображенням св. Миколая користувались особливою шаную серед населення.

Першим чудом з історії Рихлівського монастиря можна вважати легенду про появу ікони св. Миколая, з якої і почалась історія обителі. За переказами вона була знайдена бортником з с. Оболоння під час огляду бортей у лісі на дереві. Побачивши в цьому акт божого дива, бортник вирішив забрати образ додому. Та наступного дня ікона знову була на тому самому дереві. Така сама ситуація повторилась і наступного дня. Тоді він втретє відніс її додому і зачинив у скрині, та це не дало жодного результату – ікона знову виявилась на дереві. Після цього він об'явив про цей образ усім навколишнім і до місця перебування ікони почали стікатись жителі з усієї округи [4, 3]. Саме цю подію можна вважати першою віхою в історії монастиря. Через деякий час поруч з іконою була зведена дерев'яна капличка, а згодом – дерев'яна церква, де і знаходилась ікона.

Наступне чудо безпосередньо пов'язане з назвою монастиря. В новозбудованій церкві служба проводилась двічі на рік – у дні свт. Миколая 9 (22) травня і 6 (19) грудня. Літургія здійснювалась священником з найближчого с. Оболоння – о. Василієм.

Одного разу на літнього Миколая він не захотів їхати на місце появи ікони. На світанку постав йому уві сні св. Миколай, як він був зображений на іконі, і сказав: “Василій, почто не радиш о своем звании, в которое призван от Бога? Почто оставил мой храм без славословия Бога, дивного во святых? Там стоят многие, как овцы без пастыря. Встань, поусердствуй и убойся праведного негодования свыше на творящих дело Божия с небрежением” [4, 7]. Прокинувся о. Василій паралізованим. Злякавшись, він став просити: “Рихло, рихло везіть мене до храму Святого Миколая до чудотворної його ікони, да зцілюся; згрішив бо на небо та перед ним” (“рихло” польською означає “швидко”).

Уже біля ікони о. Василій отримав зцілення, та через свою слабкість не зміг служити літургію. Але в цей час новгород-сіверський священник, ієрей Федір, йшов на службу з проскурами та вином у свою парафіяльну церкву для служіння літургії. Йому явився молодий хлопець, який від імені о. Василя став просити їхати до пустині, де хворий бажає причаститися. Отець Федір погодився, коні вже були готові і через годину його доставили за 50 верст в пустинний храм, а коні, карета і юнак на очах всього народу зникли. Коли ж о. Федір розповів, як швидко він дібрався з Новгород-Сіверського, всі дивувались і кричали: “Рихло, рихло!” [3, 6]. З тих пір чудотворна ікона свт. Миколая, церква, а пізніше і монастир стали називатися Рихлівським.

Невдовзі у лісі, біля місця знаходження ікони, поселились перші ченці. Інформації щодо них досить мало і носить вона легендарний характер. Імена деяких з них: Євстафія, Слі-

сея та Іллі згадуються у зв'язку з наступним чудом. Одного разу, коли інших монахів не було, молодий інок Ілля вирішив перенести ікону до своєї келії. Раптово келія загорілась, але образ вцілів в пожежі. Це було інтерпретовано як знак божий, і образ свт. Миколая більше не переносили з місця його появи.

Після заснування у 1666 р. монастиря Рихлівська ікона набула слави чудотворної. За легендою, зцілення від ікони отримав гетьман Іван Скоропадський. Коли він тяжко захворів, до нього явився свт. Миколай та повелів помолитись перед Рихлівською іконою. Після цього хвороба перейшла в стан ремісії.

Наступні згадки про “чудесні” події пов'язані з монастирем припадають на 1740–1750-ті рр. Саме в цей період монастир спіткало велике лихо – відбулись дві руйнівні пожежі 1754 та 1760 рр. Чудом вважали той факт, що ікона вціліла під час самих пожеж (згоріли всі дерев'яні будівлі). Інша “чудесна” подія відбулась в період активного будівництва центрального собору монастиря – трьохпрестольного храму Свв. Миколая, Захарії та Єлисавети. Коли через брак фінансів не вистачало заліза на ґрати для церковних вікон, повз монастир Десною везли до Києва замовлення з рудні Акинфія Демидова для церкви Андрія Первозванного. І керманіч судна несподівано залишив весь матеріал в Рихлах. Це було розцінено, як чудесна допомога свт. Миколая.

Коли про це повідомили в Петербург, імператриця Єлизавета, замість відшкодування замовникам, наказом від 30 червня 1745 р. веліла: “завезенное в прошлом году в оный Рихловской монастырь с завода Акинфия Демидова железо употребить в том монастыре на церковне строения”, надіславши до кабінету лише повідомлення про кількість матеріалу, а щодо грошей за ґрати, то “когда от него Демидова того железа или денег за него требовать будут, – тогда объявить сей наш указ” [1, 51-52].

Цей факт можна вважати просто логістичною помилкою. Але треба зважати на релігійність населення й мешканців монастиря та атмосферу навколо обителі. Якщо поява ікони вважалась чудом, то і більшість подальших подій, які хоч трохи виходили за рамки звичайної логіки, вважались божим провидінням [2, 15]. До того ж ця подія мала продовження. Імператриця вирішила і сама посприяти розвитку обителі. 22 березня 1749 р. Рихлівському монастирю було надано грамоту, за якою Єлизавета дарувала щорічну пенсію в 500 руб. і затверджувала права на маєтки, що були подаровані йому за часів Петра I.

Наступне чудо, пов'язане з Рихлівською іконою свт. Миколая відбувся у 1848 р. в м. Короп, розташованому в 25 км від монастиря. В той час тут, як і в багатьох інших містах, вирувала холера. Щоденно помирало до 50 чоловік. Священику місцевої Михайлівської церкви уві сні з'явився свт. Миколай та сказав, щоб до Коропа принесли з Рихлівського монастиря чудотворну ікону. За згодою настоятеля – архімандрита Паладія, вона була доставлена до міста.

16 липня 1848 р. ікону зустрічало все місто (наприкінці XIX ст. в Коропі проживало близько 13000 чоловік). Образ внесли до Михайлівського храму і відслужили молебень, а наступного дня була влаштована хресна хода навколо міста. Після цього епідемія пішла на спад а невдовзі припинилась [3, 40]. Це значно підняло значення Рихлівського монастиря та рихлівської ікони свт. Миколая, остаточно закріпивши за нею статус чудотворної.

Звісно, що більшість наведених чудес носять відверто легендарний характер та не можуть бути об'єктивно поясненні. Проте ці події стали невід'ємною частиною історії монастиря, та створили певний ореол чуда та покровительства свт. Миколая для обителі. В історії монастиря ще існує значна кількість подій, що трактувалися як чудеса, скоріш за все, це було продиктованою як умовами часу, так і народними віруваннями.

Примітки

1. Дроздов В. Рихлівський ковчег // Записки українського наукового товариства в Києві. – 1927. – Т. 26. – С. 50-58.
2. История Рыхловской пустыни. – Нежин : ФЛП Лукьяненко В.В., 2009. – 32 с.
3. Исторический очерк Пустынно-Рыхловского монастыря. – Одесса, 1903.
4. Мельхиседек. Историческое описание Рыхловской пустыни. – М., 1844. – 144 с.
5. Николай Чудотворец: полная история жизни, чудес и святости. – М. : Эксмо, 2010. – 321 с.

Бондар О. М.

Науковий співробітник

Чернігівський обласний історичний музей імені В. В. Тарновського

КОСТЕЛ Св. ОЛЕКСАНДРА В ЧЕРНІГОВІ. ПЕРЕБУДОВИ ХХ ст.

Перші достеменні відомості про католиків в Чернігові належать ще до початку XVII ст., оскільки 1618 р. Чернігівщина увійшла до складу Речі Посполитої. Саме тоді в першій половині XVII ст. для потреб католицької громади було передано Борисоглібський собор на території фортеці. Крім цього, наявні відомості дають підстави припустити, що в першій половині XVII ст. П'ятницька церква також належала католикам. Таку думку свого часу висловив С. Баран-Бутович, вказуючи на те, що в середині церкви були написи латиною [1, 25]

Не викликає сумнівів факт існування у XVIII–XIX ст. в Чернігові та Чернігівській губернії невеликої римо-католицької спільноти, зокрема на це вказують різні переписи. За їхніми даними, в середині 1850-х рр. в губернії нараховувалося 1 910 католиків, а в середині 1860-х – уже 2 162 [3, 453; 6, XXXIV]. Також наявні матеріали свідчать, що 1866 р. в Чернігові існувала “Римско-католическая церков”, тут мається на увазі збудований 1857 р. на території міста католицький костел Св. Олександра [6, 1]. На жаль, до нашого часу дійшла незначна кількість джерел, що стосуються цієї споруди та її історії. Утім, на щастя, сама будівля костелу, хоч і в дуже перебудованому вигляді, збереглася. В своїх спогадах М. Чорносвитова, згадуючи про поляків в Чернігові, пише, що в них був свій костел: “В Чернигове был старый костёл, сохранившийся верно еще с польских времен, был и ксендз” [2, 53]. Авторка цих рядків жила в Чернігові наприкінці XIX – на початку ХХ ст., тому дивно, що вона вважала костел таким давнім, адже збудований він був, як вже згадувалося лише 1857 р.

На плані міста Чернігова 1860-х р. показано майже всі православні храми, що існували в той час, над ними було намальовано хрест. На місці, де тоді розташовувався нещодавно збудований костел, позначено тільки чорний прямокутник будівлі, без будь-яких позначень та хрестів, що б вказувало на культову споруду. Вже на плані 1908 р. – на розі вулиць Воскресенської та П'ятницької позначено будівлю під № 15 як “Римско-Католический костел”. Дивним видається той факт, що споруду костелу орієнтовано не так, як характерно для християнських культових споруд, по вісі схід–захід, а по вісі північ–південь. Імовірно, це було спричинено тим, що згадану будівлю хотіли “вписати” в забудову кварталу, обмеженого вулицями за напрямком північ–південь та захід–схід. Тож і споруду костелу збудували з порушенням канонів, але паралельно вул. П'ятницькій, що б не порушувати орієнтаційно-просторову забудову кварталу.

Головним джерелом, що дозволяє уявити зовнішній вигляд чернігівського костелу, є фотографія М. Шамбона, датована 1917 р. [4, 58]. На світлині можна побачити західний та південний фасади споруди близько на 3/4 висоти. Нижню частину будівлі закрито від споглядання парканом, що оточував церковне подвір'я.

В своїй основі костел був класичною базилікою. Сучасні його розміри становлять 18,5×12 м. До центрального нефу, що освітлювався через верхній ярус вікон, з двох сторін примикали два бокові нефи, кожний під односхилим дахом. Віконні отвори обох ярусів прямокутної форми без обрамлення. Головний вхід до костелу був з південного боку і виходив на вул. Воскресенську (тепер Чернишевського). До південного фасаду примикав портик з колонадою, що містила по дві спарені колони без канелюр зі східного та західного боків. Колони опиралися своєю основою на стилобат, висота якого, вірогідно, не перевищувала 1–1,2 м (на жаль, на фото цього не видно). Портик мав трикутний фронтон, однакової висотою з фризом, між якими розташовувався неширокий карниз. Центральний неф на 0,5 м виступав з північної сторони вперед від стін бокових нефів.

Лл.1. Графічне зображення костелу Св. Олександра в Чернігові з південно-західного боку (малюнок автора)
1 – станом на 1917 р.; 2 – станом на 2016 р.

Південний фасад мав три яруси, розділені карнизами. Перший ярус – спільний для центрального та бокових нефів зі скосами по боках зверху під дах бокових нефів. Прикрашений він був шістьма пілястрами. Посередині цього фасаду розташовувалися вхідні двері без декоративного порталю. Ймовірно, що до входу вели сходи, які примикали до південної частини стилобату. Також перший ярус південного фасаду прикрашали ніші-“псевдо вікна”, по два з кожного боку від дверей. Другий ярус південного фасаду відображав рівень скосу двохсхилого даху. Посередині нього містилося невелике квадратне світлове вікно, якраз над дахом портику. На жаль, на фото не видно декору цього ярусу, але слід допустити, що він мав також по боках пілястри, що були продовженням пілястр нижнього ярусу.

Третій ярус розташовувався на рівні даху центрального нефу. Верх фронтону мав напівциркульне завершення, по боках від якого було збудовано фіали для хрестоцвітів.

На фото 1917 р. також видно й західний фасад костелу. Його висота відповідала висоті другого рівня південного фасаду. По кутах були наявні кутові пілястри, аналогічні пілястрам лицьового фасаду. По площині першого рівня західного фасаду містилися п'ять великих прямокутних вікон, рівновіддалених одне від одного. Над вікнами розташовувався фриз, що закінчувався карнизом під односхилим дахом. Судячи з фото, над вікнами декору не було.

Другий ярус являв собою верхню частина центрального нефу, невисокий та дорівнював 1/3 висоті першого ярусу. Він містив п'ять невеликих квадратних вікон, що освітлювали основний неф. Вікна центрального нефу були розташовані строго над вікнами бокових нефів. Можна припустити, що східний фасад костелу був симетричним західному.

На жаль, залишається невідомим вигляд північного фасаду. Найвірогідніше, як усі класичні костели базилікового типу, він містив напівциркульний алтар-апсиду на рівні центрального нефу.

Після встановлення радянської влади та початку антирелігійної кампанії костел Св. Олександра було закрито. Сьогодні точно не знаємо, коли саме це відбулося. Утім, відомо, що вже 1935 р. споруду костелу взялися перебудовувати. Так, в газеті “Більшовик” від 11 травня 1935 р. є коротенька замітка про те, що “По вулиці ім. 18 березня почато надбудову двох поверхів над будинком колишнього костелу” [5, 131]. В повідомленні йдеться про те, що планувалося надбудувати ще два поверхи, тобто споруда мала стати триповерховою. Джерел, які б свідчили про те, що заплановане було виконано, на сьогодні не знайдено. Утім, припускаємо, що внаслідок перебудови 1930-х рр. споруда костелу стала двоповерховою та набула того вигляду, який має і сьогодні. По-перше, перебудова стосувалася верхньої частини центрального нефу – її розібрали до рівня бокових нефів. Натомість над стінами нефів було зроблено перекриття, що сформувало стелю першого та підлогу другого поверхів. На

жаль, не відомо, як тоді розташовувались вікна та їхня кількість. По-друге, в цей же час розібрали вівтарну частину, а замість неї збудовано північну стіну. Також точно не знаємо, коли розібрали портик з колонадою над центральним входом. Після перебудови костел став житловим будинком. За даними відділу освіти та культури Чернігівської міської управи, до війни в приміщенні костелу проживали працівники НКВС [7, 239], а 1941 р. ця споруда “погоріла”.

Після Другої світової війни будинок колишнього костелу відновили. Зокрема, про це свідчить світлина 1947–1948 рр., на якій на дальньому плані видно двоповерхову споруду з двосхилим широким дахом. Південний фасад на фото вже без портика та колонади, але зберігав свій вигляд, як і до 1917 р. Загалом, після війни споруда костелу набула сьогоденного вигляду.

Західний фасад має 7 вікон на другому поверсі та 6 – на першому. Вікна за своїм розміщенням не відповідають вікнам, зафіксованим на фото 1917 р. Імовірно, старі вікна було закладено та прорубано нові. Центральний вхід перенесено на західний фасад, хоча південний вхід залишився. На західному фасаді замість одно з вікон влаштовано двері (між 4 і 5 вікном від північного кута), до цих дверей прибудовано поріг зі сходами, сьогодні це центральний вхід до споруди, замість старого з південного фасаду.

Над вікнами наявний сандрик, у вигляді грубо зробленої псевдоперемички з центральним каменем. Східний фасад має по сім вікон на кожному поверсі. Північний фасад на другому поверсі містить три вікна та двері пожежного виходу, до яких веде драбина, а на першому поверсі – чотири вікна.

Південний фасад внаслідок перебудов постраждав найменше. Між першим і другим ярусами наявне місце, саме до нього колись було прибудовано портик. Єдине світлове вікно цього фасаду замуровано. Також стіни другого ярусу південного фасаду було дещо надбудовано до рівня другого поверху. Дах споруди на фото 1917 р. вкрито металевими листами, сьогодні це шиферне покриття.

Всередині споруда також зазнавала багаторазових значних перебудов. Простір центрального та бокових нефів було розділено перегородками на приміщення. Нині в споруді костелу Св. Олександра розміщено архівосховище Державного архіву Чернігівської області.

Тож, підсумовуючи, зазначимо, що споруда чернігівського костелу, збудована 1857 р., дійшла до нашого часу в дуже перебудованому стані. Зведений як звичайний костел базилікового типу, він після перебудов середини 1930-х рр. кардинально змінив свою структуру (іл. 1). Завдяки наявним фотоматеріалам та натурним обстеженням вдалося встановити, що від первісної споруди костелу на сьогодні залишилося близько 30-40%, зокрема, майже повністю уцілів південний фасад, частково – нижня частина східного та західного фасадів.

Примітки

1. *Баран-Бутович С.* Чернігів, як об’єкт історично-краєзнавчих екскурсій. – Чернігів, 1931. – 54 с.
2. *Коваленко О.* Зі спогадів Марії Чорносвитової про старий Чернігів (друга половина XIX – початок XX ст.) // Сіверянський літопис. – 2014. – № 1-3. – С. 49-60.
3. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Черниговская губерния. – СПб, 1865. – 796 с.
4. Пам’ять крізь століття. Чернігів початку XX ст. на світлинах М. Шамбона та поштівках чернігівських фотомайстрів. – Чернігів, 2014. – 96 с.
5. *Сергеева С.* Забудова Чернігова у 1930-х роках // Скарбниця української культури. Збірник наукових праць. – Чернігів, 2015. – Вип. 16. – С. 119-135.
6. Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые центральным статистическим комитетом министерства внутренних дел. XLVIII. Черниговская губерния. – СПб., 1866. – LX, 229 с.
7. Список церков та молитвених будинків м. Чернігова (14 грудня 1941 р. – 4 травня 1943 р.) // Чернігівщина в роки нацистської окупації. Документи і матеріали. – Чернігів, 2013. – С. 238-240.

Гарига-Грихно М. М.

Провідний фахівець

Чернігівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

ПОШИРЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКОГО ПОХОВАЛЬНОГО ОБРЯДУ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ШЕСТОВИЦЬКОГО НЕКРОПОЛЯ

Комплекс археологічних пам'яток біля с. Шестовиця Чернігівського району Чернігівської області включає два городища з посадами (в південній частині села, в ур. Городище, та на південь від села, в ур. Коровель) й розташованими навколо численними курганными групами, більшість з яких не збереглися, а також низку селищ. З них у спеціальній літературі найбільш відоме городище в ур. Коровель з приналежними до нього курганными групами в урщах Діброва, Колодливо, Узвіз і Коровель, що нині майже повністю досліджені.

Шестовицькі кургани привернули увагу дослідників ще наприкінці XIX ст. Вже 1874 р. М. Константинович згадує про них у доповіді на III Археологічному з'їзді в Києві. Він провів і перші пробні розкопки на могильнику. Тоді до Археологічного музею Київського університету Св. Володимира надійшов меч з аматорських розкопок Шестовицьких курганів, що походив з урнового поховання за обрядом кремації на стороні. Деяко пізніше кургани в ур. Коровель згадують П. Уварова та Д. Самоквасов, а деякі знахідки з них демонстрували на виставці, присвяченій XIV Археологічному з'їзду в Чернігові 1908 р., що привернуло до пам'ятки додаткову увагу науковців.

У 1925–1927 рр. дослідження в Шестовиці, за дорученням Чернігівського державного історичного музею, продовжив П. Смоліч, який зняв і перший план комплексу. Головним об'єктом його інтересу були кургани, з яких він у різних групах за 3 сезони розкопав 42 насипи. У 1946 р. вивчення Шестовицького комплексу було продовжено експедицією Інституту історії матеріальної культури АН СРСР під проводом Я. Станкевич, яка дослідила ще 7 курганів; 1947 р. І. Ляпушкин зафіксував 1 зруйноване поховання в районі ур. Узвіз. Та найбільш масштабні дослідження в Шестовиці провів 1948, 1956–1958 рр. Д. Бліфельд, який розкопав тут понад 130 насипів. 1970 р. ще 2 насипи в ур. Діброва розкрила М. Попудренко; 1980 р. О. Шекун відкрив 2 поховання на мисі Коровель, на північний схід від городища; 1976 р. В. Коваленко, а 1983 р. О. Моця дослідили по 2 зруйнованих поховання в ур. Колодливо. Всього тут у різні роки досліджено понад 150 насипів, під якими, з урахуванням групових, було виявлено понад 180 поховань.

За поховальною обрядовістю їх поділяють на 4 групи: тілоспалення на стороні (20%) і на місці (17,5%), кенотафи (32%) та тілопокладення (26,5%). При цьому тілопокладення становлять чи не найбільшу групу поховань. Щоправда, за кількістю курганных насипів вони поступаються кенотафам, але за числом досліджених під цими насипами поховань (59 або третина від загальної кількості) безсумнівно домінують [1, 24].

Кургани з тілопокладеннями передовсім можна поділити на 2 підгрупи: насипи з рядовими похованнями в простих ґрунтових могильних ямах та з дружинними похованнями. До першої з них слід віднести 19 поховань, здійснених у звичайних ґрунтових видовжених могильних ямах (1,70-2,25×0,6-0,8 м) із заокругленими кутами, що були перекриті невеличкими за розмірами (діаметром до 10 м і до 0,75 м заввишки) насипами (за типологією Д. Бліфельда – маловиразні і малі кургани) [1, 28]. Всі поховані були покладені на спині, головою, переважно, на захід з незначними відхиленнями на північ чи південь; руки простягнуті вздовж тіла (6 поховань), складені на животі (11) чи – в різних комбінаціях – на животі і грудях. Поховальний інвентар у більшості випадків відсутній, лише в 7 з них виявлені дрібні жіночі прикраси, а в 11 – рештки одягу. Практично немає в цих могилах кісток жертвних тварин, що наявні ледь не в усіх похованнях інших типів, та посудин-стравиць. Відтак, за всіма ознаками (окрім, невеличких курганных насипів, з якими церква ще тривалий час змушена була миритись) зазначені поховання не мають суттєвих протипоказань для їх віднесення до християнських.

Дуже близькі за параметрами до попередньої групи понад 20 дитячих поховань, так само здійснених, переважно, у звичайних ґрунтових могильних ямах невеликих розмірів (1,1-1,8×0,3-0,5 м), відповідно до християнської обрядовості і в більшості випадків – практично без супроводжуючого інвентарю. Ями перекриті невеличкими (часто – зовсім невізразними) насипами.

пами, причому в ряді випадків (особливо в т.зв. колективних або сімейних усипальницях) взагалі складається враження, що поховання здійснювались поза їх межами, у міжкурганному просторі, і лише з часом були перекриті частково ґрунтом з цих насипів, що поступово розсувались й запливали. Так, у кургані № 38, що містив поховання 1 чоловіка, 2 жінок та 6 дітей, всі шість дитячих поховань виявлені Д. Бліфельдом у прирізці, що зі сходу примикала до власне курганного насипу. 4 поховання в кургані № 61 (2 чоловічих, 1 жіноче та 1 дитяче) так само досить умовно об'єднані автором досліджень в єдиний комплекс, хоч форма сильно видовженого (21×7 м при висоті 0,40 м) по лінії схід–захід насипу створює враження про наявність тут щонайменше двох курганів (над похованнями № 61/3 та № 61/4), у яких злилися підошви насипів [3, 43]. Але тоді 2 інших поховання знову-таки було здійснено поза межами курганних насипів. В одному з них (№ 61/1), що належало дитині, знайдено відомий бронзовий візантійський перстень-печатку з погрудним зображенням Спасителя. Щоправда, необхідно відзначити, що перстень знайдений поряд з амулетом з просвердленої таранної кістки бобра, і, вірогідно, сприймався володарем як амулет. В могильній ямі містився типовий для дружинних поховань набір інвентарю, включаючи бойову сокиру, але вже сам факт знахідки безперечно свідчить про знайомство мешканців Шестовиці з християнством.

Дещо складніша ситуація з похованнями за обрядом тілопокладення у великих за розмірами (2,50-3,0×1,20-1,70 м, камерні – до 3,0-4,50×2,0-3,50 м) підкурганних ямах, яких в Шестовиці зафіксовано 17. Значна частина з них належала дружинникам чи представникам інших прошарків соціальної верхівки [4, 175]. 15 з них утримували супровідний інвентар, часто досить різний і чисельний, кістки жертвних тварин, у половині знайдено посудинистравниці. Окремі поховання здійснено в сидячому (кургани № 42, № 78, № 110) чи скорченому (№ 41 та, можливо, № 61/1) стані. В 4 курганах кістяк воїна супроводжували поховання жінки та бойового коня (№ 36, № 42, № 98, № 110). На наш погляд, це не дозволяє розглядати їх як християнські, хоч і відкидати повністю вплив християнства на поширення саме в цей час обряду тілопокладення у Центрально-Східній Європі, як то іноді стверджують деякі дослідники, навряд чи правомірно. Додатковим побіжним аргументом на користь цього може слугувати і знайдений в кургані № 78 (багате сидяче жіноче поховання у великій дерев'яній домовині зі слідами часткового спалення) невеличкий срібний хрестик.

Досить цікаві результати дає і картографування розповсюдження різних типів поховальної обрядовості в різних курганних групах Шестовицького могильника. Так, у I (найбільшій – понад 100 насипів) курганній групі в ур. Колодливо неподільно домінують тілоспалення, тоді як тілопокладення становлять не більше 20% від загальної кількості розкопаних тут поховань. При цьому, хоч здійснені за різними обрядами поховання і розташовуються тут вперемішку, кількість тілопокладень помітно зростає в північній частині групи, де вони становлять більше 50%, порівняно з південною її частиною (менше 20%), де знаходяться найдавніші комплекси Шестовицького некрополя. У складі більш пізніх II (ур. Колодливо) та III (ур. Діброва) груп виявлено виключно поховання за обрядом тілопокладення, як і в найпізнішій у цій частині могильника IV групі в ур. Узвіз. Загалом складається враження, що кількість тілопокладень на Шестовицькому некрополі невпинно зростає протягом всього X ст., поки зазначений обряд не став домінуючим.

За кількістю тілопокладень (близько третини) Шестовицький могильник помітно виділяється з-поміж інших синхронних поховальних пам'яток Північного Лівобережжя, окрім, хіба що, Чернігівського. Так, на некрополі літописного Сновська тілопокладення становлять 19,1%, а на могильнику літописного Любеча – лише 8,3%, тоді як на сільських некрополях цієї доби взагалі неподільно домінує ще обряд тілоспалення.

Зазначені факти можна пояснити насамперед винятковою роллю Шестовицького комплексу на Дніпровському Лівобережжі, як місця зосередження підпорядкованих Києву представників дружинної верхівки (у т.ч. – варягів), які брали активну участь у військових і торговельних експедиціях у Візантію, де і могли ближче познайомитися з християнством. Вже за часів князювання у Києві Ігоря, а особливо, – його вдови княгині Ольги, за кілька десятиліть до офіційного Хрещення Русі, християнство, на думку вчених, швидко поширюється у Середньому Подніпров'ї насамперед у міських центрах. Одним з проявів цього складного і тривалого процесу, що найкраще фіксується в археологічному матеріалі, і була поступова зміна язичницької поховальної обрядовості на християнську.

Примітки

1. *Бліфельд Д. І.* Давньоруські пам'ятки Шестовиці. – К., 1977. – 236 с.
2. *Коваленко В. П., Моця А. П., Шекун А. В.* Работы Шестовицкой экспедиции // Археологические открытия 1983 года. – М., 1985. – С. 287-288.
3. *Коваленко В. П.* Тілопокладення Шестовицького некрополя // Некрополі Чернігівщини: Тези доповідей міжнародної наукової конференції. – Чернігів, 2000. – С. 42-45.
4. *Коваленко В. П., Моця О. П.* “Етнічний казан” на Десні (до інтерпретації Шестовицького археологічного комплексу) // Матеріали VI Міжнародного конгресу українців. Історія. Політологія: Збірник наукових статей. – К., 2007. – С. 170-180.
5. *Смоличев П. И.* Раскопки северянских могил в с. Шестовица летом 1925 г. // Украина. – 1926. – Кн. 1. – С. 178-180.
6. *Смоличев П. И.* Подвійні поховання X ст. коло Шестовиці на Чернігівщині // Записки Чернігівського наукового товариства. Праці історико-краєзнавчої секції. – Чернігів, 1931. – Т. 1. – С. 56-64.
7. НА ІА НАН України, № 1946/20. *Станкевич Я. В.* Отчёт о работе Шестовицкой экспедиции летом 1946 г., 15 арк.
8. *Станкевич Я. В.* Шестовицкое поселение и могильник по материалам раскопок 1946 г. // КСИА. – Вып. 87. – 1962. – С. 16.

Гейда О. С.

Кандидат історичних наук, доцент
Чернігівський національний університет ім. Т. Шевченка

ЦЕРКВИ ОСТРА У XVI–XIX ст.

Остер у литовсько-польську добу був центром староства, з другої половини XVII ст. – сотенним містечком Переяславського та з 1653 р. – Київського полку. Після ліквідації Гетьманщини з 1782 р. – повітовим містом Київського намісництва, з 1797 р. – заштатним містом Малоросійської губернії, а з 1803 р. – центром повіту Чернігівської губернії.

Церковна історія містечка в історіографії висвітлена побіжно. Відомості не підкріплено документально та подекуди суперечливі. Саме ця обставина і спонукала на основі документальних джерел (матеріалів Люстрацій Остерського староства 1552 та 1628 рр., документів архіву Чернігівської духовної консисторії, метричних книг та матеріалів Остерської ратуші, міської думи та канцелярії чернігівського губернатора), а також опублікованих дослідницьких праць хоча б частково заповнити інформаційну прогалину в історії церковного будівництва Остра XVI–XIX ст. Треба зазначити, що тільки одна церква давньоруського “міста на Вістрі” – Юр'єва Божниця – удостоїлася пильної уваги дослідників [26]. І це не дивно, бо руїни давньоруського храму всупереч часу, численним природним та суспільним катаклізмам дивом вціліли до наших днів і стали візитівкою Остра.

Як відомо, давньоруський храм було зруйновано... Власник Остра литовського часу віленський воевода Ольгбрахт Кгаштольт на старому городищі біля “церкви стародавнее мурованое опустелое” 1538 р. будує дерев'яний з соснового дерева замок [2, 33]. Остерський краєзнавець О. Бузун помилково стверджував, що Юр'єва Божниця залишалася у цей час не поновленою. Хоча, матеріали Люстрації Остерського староства 1628 р., вміщені у додатках до його книги, стверджують зворотнє: “замок Остерский, который по разрушении татарами перенесен потом был во время Гаштульда на гору, которая находится в вилах, с одной стороны р. Остер впадает в р. Десну, с другой Десна, на котором то месте этот же **Гаштольд каменную церковь** построил, которая и до этого времени стоит” [13, 87]. Замкова церква була без сумніву православною, бо за особою віленського воеводи Ольгбрахта Кгаштольда закріпилася слава ревного поборника православної віри на українських землях [7].

Оскільки населення міста у другій половині XVI ст. збільшилось до 85 дворів і частина проживала поза замком, на території остерського подолу близько 1541 р. було збудовано ще дві церкви – **Іванівську та Михайлівську**. Серед дворів “міщан, що сидять в острозі”, згідно з даними Люстрації 1552 р., згадано Сидора Макаровича – попа Іванівського та попа

Михайлівського [14, 72]. Ця згадка є першою збереженою персоніфікованою інформацією про представників остерського духовенства.

Остерський замок відіграв стратегічну роль у захисті кордонів Речі Посполитої від Московії. Московити систематично нападали на Остер “прокрадаючись р. Десной, по причине отдаленности от замка р. Десны, никакого отпора не встречали”. Тож було вирішено старий замок “бросить”, а вже 1571 р. завершено будівництво нового остерського замку, що розташовувався на території між р. Десною та р. Попівкою (сучасне ур. Попівка). Але наприкінці XVII ст. укріплення нового остерського замку почали потерпати від підмиву водами р. Десни. З цього приводу остерський староста Е. Залеський просив уряд дозволити відновити замок “на старом Городище при каменной церкви” [13, 88]. Ремонтні роботи нового та відбудова старого замків було проведено 1632 р. у зв’язку з початком Смоленської війни між Польщею та Московією.

Ймовірно, що саме про **кам’яну церкву Св. Михайла** (на старому замку) побіжно згадано в універсалі гетьмана Стефана Остряниці датованому 1638 р. Діючою церква була і 1644 р., коли “раб Божой Ефим Сергієнко Глушанин с женою своею Агафьею и дочкою Кулиною” подарували “до мурованой церкви св. Архістратига Михайла в слободе старого города Остра” стародавнє Євангеліє львівського друку [9, 428].

Михайлівська церква у старому Острі продовжувала діяти і у другій половині XVII ст. У 1695 р. над Михайлівським храмом (при західній стіні на хорах) збудовано мурований **приділ Св. Трійці**, облаштований на кошти київського полковника Костянтина Мокієвського над могилою своєї юної доньки. В. М. Зумер припускав, що скоріш за все “свій приділ Мокієвський улаштував у наново прибудованім до Мономахового храму притворі” [8, 43]. У ризниці Троїцького храму с. Старогородки ще у другій половині XIX ст. зберігалася мала чаша для причастя з написом “сей сосуд надал раб Божій Константин Мокієвский, полковник их ц. в. Войска запорожского киевскій до храму св. Троицы року 1695” та антиминос за підписом київського митрополита Варлаама (Ясинського) у “храм св. Троицы, придел храма Арх. Михаила, новосооруженный мурованный в с. Старогородке” [9, 422-423]. Стіни храму прикрашав розпис з зображенням битви з татарами та самого К. Мокієвського у парадному козацькому костюмі. У 1715 р. зусиллями ігумена І. Сенютовича та за підтримки гетьмана І. Скоропадського універсалом останнього церкву “каменную Михаила во старом Остре” з усіма церковними землями віддано під управління київського Михайлівського монастиря [25, 474, 484-485]. В універсалі детально перераховано і парафіян церкви, і її маєтності, в тому числі “двор с плацом на горе стоячий имение попа Прокопия”. 1753 р. верх Михайлівського храму згорів внаслідок ураження громовицею. За розпорядженням єпископа Чернігівського та Новгород-Сіверського Іраклія (Комаровського) 1755 р. було проведено експертизу будівлі, яка визнала недоцільність її подальшого відновлення. До речі, саме тоді було упорядковано перший короткий опис руїн храму. Через систематичні підмиви водою частина храму впала у р. Остер, решту зруйновано. Таким чином, церква Архістратига Михайла діяла (можливо, з перервами) понад два століття (1538–1753).

У козацьку добу Остер продовжує розростатися. Населення міста зросло до 2,5 тис. осіб. Існує непідтверджена документально версія, що 1658 р. наказний остерський сотник Степан Лапека побудував у центрі міста **Воскресенську** церкву та був її ктиторм [2, 35; 23, 60]. Якщо цю версію взяти до уваги, то тоді саме цю дату можна вважати роком заснування Воскресенського собору. Можливо, такий варіант: церква простояла недовго та була або пошкоджена або зовсім згоріла, бо вже у грудні 1663 р. місто було спустошило військо короля Яна-Казимира.

1678 р. у центрі “нового” міста на “торговому майдані перед Козелецькою брамою” київський полковник, наказний генеральний осавул Костянтин Дмитрович Солонина збудував дерев’яну **церкву Воскресіння Христового**. Відомості про існування цієї церкви випадково виявив Олександр Лазаревський на сторінках Євангелія учительного (Євью, 1616) [1]. Історію будівництва цього храму можна частково відтворити за відомостями, записаними у “Книгах местских ратуши Острицкой” від 10 квітня 1690 р. Тут зазначено, що церква Воскресіння побудована після нищівної пожежі міста перед Козелецькою брамою і біля церкви виник поволі міський базар [2, 111]. Церква була скоріш за все дерев’яною, бо у 1790 р. оновлена як дерев’яна [11, 35]. Цим же роком датована найстарша з відомих метрич-

них книг, що зберігалися у церковній ризниці [3, 118]. Наприкінці XVIII ст. Воскресенська церква вважалася соборною. До якого часу біля торгового майдану діяла церква Воскресіння – достеменно не встановлено. Крайня збережена метрична книга цієї парафії датована 1803–1805 рр. [20]. Знаємо також, що на початку XIX ст. священником тут служив Андрій Рагуцький, дияконом – Григорій Шматковський.

У середині XVIII ст. містечко розрослося і в центральній частині Остра будують дерев'яну церкву **Іоанна Предтечі**. Вперше церкву з присвятою Іоанну Предтечі згадано в Люстрації 1552 р. У “Алфавітному списку...” Є. Корноухова, що був укладений на початку XX ст. на основі документів Чернігівської духовної консисторії церкву як дерев'яну згадано під 1746 р. [11, 35] У церковній ризниці зберігалися метричні книги з 1763 р. та чимала бібліотека [3, 123-126] У документах знаходимо згадку (1804) про настоятеля Остерської Іоаннівської церкви протоієрея Василя Виноградського, а також маємо збереженою метричну книгу цієї церкви за 1836–1846 рр. [18]. Отже, можна з впевненістю стверджувати, що церква існувала впродовж другої половини XVIII – другої половини XIX ст. безперервно. Розміщена була на території нового міста поблизу р. Десни. Згоріла під час пожежі 1878 р. Нову теплу однопрестольну Іоанно-Предтеченську церкву, дерев'яну на кам'яному фундаменті з дзвіницею, побудовано 1883 р. коштом міста та парафіян [3, 123].

З 1793 р. на території нового Остра фіксуємо існування ще однієї **дерев'яної Михайлівської церкви**. Є. Корноухов у вищезгаданому “Алфавітному списку...” час побудови церкви пов'язує з перемогою у війні з Наполеоном і датує 1814 р., хоча у Державному архіві Чернігівської області зберігається метрична книга з цієї церкви за 1793–1813 рр. [15] Скоріш за все 1814 р. церкву було оновлено, а датою заснування слід вважати все-таки 1793 р. Згадана метрична книга зберігає і імена священників Георгія Тимоновського, Івана Корсакевича, Івана Виноградського, Артемія Корнуха та дяка Тимофія Шматковського. Церква розташовувалася найближче до території колишнього “нижнього замку” поблизу р. Десни.

У 1847 р. староста остерської Михайлівської церкви купець Павло Сорока подав прохання до Чернігівської духовної консисторії про дозвіл на перенесення церкви “внутрь города, на торговое место, лежащие близ лавок, т.к. существование оной церкви на настоящем месте подлежит опасности по близости от неї реки Десны” [6]. Як аргумент на користь перенесення Сорока називав щорічне підтоплення водами річки території поблизу храму (5 сажнів на рік, тобто 10,65 м), що загрожувало церкві вже через 10 років бути знищеною черговою повінню. До того ж, місце на яке пропонувалося перенести храм (торгова площа) значно віддалене від річки, а населення цієї частини міста не має поблизу жодної церкви для задоволення своїх релігійних потреб і відчуває від того незручності. Тут виникає питання, на яке поки не знайдено відповіді: на торговому майдані на початку XIX ст. стояла Вознесенська дерев'яна церква (побудована К. Солониною). Якщо люди не мали змоги задовольнити своїх релігійних потреб, значить церкви у 1847 р. вже на цьому місці не існувало. Нова Воскресенська церква на новому місці починає діяти з 1645 р. Яка була доля старої козацької Воскресенської церкви? Врешті-решт дозвіл від консисторії на перенесення Михайлівського храму було отримано. З 1859 р. церква розташовувалася на торговому майдані. Але вже через декілька десятків років центр міста так розбудували, що у 1918 р. причт та парафіяни Архангело-Михайлівської церкви звернулися до міської ради про необхідність розширення церковного погосту. Клопотання задовольнили [5]. Церква проіснувала до 30-х рр. XX ст.

У першій половині XIX ст. в місті було побудовано два нових храми: Хрестовоздвиженський та кам'яний Воскресенський.

Окраса сучасного Остра – **кам'яна Воскресенська церква** побудована 1845 р. завдяки фінансовій підтримці купців II гільдії Павла та Іллі Цилюриків [3, 117]. Церкву побудовано в іншому місці (нижче до р. Десни від торгового майдану) ніж стару дерев'яну, що діяла протягом 1678–1805 рр. Храм споруджено у стилі класицизму. Має великий півсферичний купол, чотириколонні портики з північного та південного боків та три приділи: Воскресіння Христового, Апостолів Петра і Павла та Пророка Іллі.

Іконостас для церкви також облаштували на кошти купців Цилюриків 1857 р. У 1980-х рр. у Воскресенській церкві було виявлено десятки ікон, що є видатними пам'ятками мистецтва. Серед них ікони св. Миколая, архангела Михаїла, св. Варвари та трьох святих (Анастасій?). Дві останні ікони збереглися у колекції Чернігівського обласного художнього

музею ім. П. Галагана [10, № 2, 8]. Мистецтвознавці розходяться у думках щодо авторства цих пам'яток. С. Курач стверджує, що їх автором був іконописець Федір Вальцеровський (друга половина XVIII ст.) [12, 52], В. Віроцький подає інше ім'я авторів – Василь Левченко та його дружина Анастасія [4, 66]. Якщо визнавати авторство Ф. Вальцеровського, то, вірогідно, ці ікони належали ще старій Воскресенській церкві, яка діяла з 1678 р. і до початку XIX ст.

15 вересня 1878 р. в Острі сталася велика пожежа, яка охопила територію від сучасного центру міста і до р. Десни. Від вогню постраждали Воскресенська соборна та дерев'яна Іоанно-Предтеченська церкви, аптека, пристань, 60 дворів місцевих жителів. Воскресенську церкву через рік було відбудовано. У 1878 р. до церкви прибудовано високу триярусну дзвіницю з годинниками під самою банею, споруджену у бароковому стилі [3, 117] (яку помилково деякі дослідники ідентифікують з першою дерев'яною церквою Воскресіння). В церковній ризниці зберігалися церковні метричні книги з 1790 р., сповідні розписи з 1822 р., а також чимала бібліотека на 85 томів книг. У штаті церкви служили: священники Герасим Томашевський, Прокопій Кучинський; диякон Іоан Пастернаков; псаломщик Федір Чеботкевич та Афанасій Бочков.

Найменш відомою та зовсім не згаданою в історіографії церквою Остра була **Хрестовоздвиженська**, про існування якої у першій половині XIX ст. дізнаємося виключно з джерел. До наших днів збереглася метрична книга за 1805, 1834–1846 рр. [19], а також коротке повідомлення городничого про пожежу (чим і пояснюється пробіл у метричних книгах за цей період часу), що сталася у церкві 1834 р. [22, арк. 665]. Але вже у документах кінця 40-х рр. XIX ст. відомості про Хрестовоздвиженську церкву відсутні. Не вдалося поки встановити і її місце розташування.

Таким чином, протягом XIX ст. в Острі діяло три церкви (Воскресенська, Михайлівська та Іоанно-Предтеченська). Таку кількість храмів (без зазначення присвят) фіксують і статистичні відомості до звіту по Чернігівській губернії за 1838 р. [24, арк. 58зв.] Крім згаданих міських церков, до Остра належало і ще дві окраїні парафії, які у XIX ст. були передмістями Остра – с. Татарівщина (назва від першої власниці Стефанихи Татарки) та Старогородка.

У 40-х рр. XVIII ст. землі у с. Татарівщина отримувє у власність остерський сотник Михайло Солонина. Його коштом 1743 р. було збудовано дерев'яний храм **Успіння Пресвятої Богородиці**. У 1854 р. перебудований коштом парафіян. У церкві було два приділи: на честь Успіння Пресвятої Богородиці та Георгія Побєдоносця. Найстарша метрична книга цієї парафії датована 1770–1794 рр. [21] Храм довгий час служив усипальницею роду Солонин (тут були поховані представники шести поколінь цього шанованого в Острі роду та численні члени їхніх родин) [8, 9]. У 80-х рр. XIX ст. службу у церкві правив священник Олександр Григорович Акінтієвський. Храм працював до 30-х рр. XX ст., доки не був зруйнований.

Наприкінці XVIII ст. на територію старого остерського замку (с. Старогородка), через тридцять років після розібрання пошкодженої блискавкою Михайлівської церкви, з урочища Юськова Гребля було перенесено дерев'яну Іоанно-Богословську церкву та переосвячено на честь **Святої Трійці** [9, 425]. Збережена метрична книга Троїцької церкви с. Старогородка за 1789 р. [17] Службу правив священник Максим Свідерський та дяк Іосиф Лисенко. Коли землі Старогородки було подаровано графу О. Безбородьку, місцевих жителів переселено на територію міста, а священницьку родину Свідерських та деяких козаків – на землі за Остром в ур. “Виїгрєнки”. Чи продовжила своє існування церква після такого “переселення” достеменно невідомо. У ризниці нової Троїцької церкви у другій половині XIX ст. зберігалися метричні книги зі старого храму, починаючи з 1818 р. Документально встановлено, що Троїцька церква у с. Старогородка була з 1848 р. по 1875 р. приписною до Воскресенської церкви Остра. Тобто свого постійно правлячого священника не мала. Богослужіння проводили зазвичай на великі свята або за вимогою громади священник та дяк з Воскресенського храму. Нову дерев'яну церкву на місці старої побудовано 1873 р. на кошти купця Матфея Стефановича Жванського, поміщика Г. Кочубєя та на пожертви парафіян. Дерев'яна з півсферичною банею на кам'яному фундаменті з дерев'яною дзвіницею з високим наметом церква була окрасою старого замкового пагорба [4, 66]. З 1876 р. землі у с. Старогородка викупив повітовий очільник дворянства, почесний мировий суддя, член Старої громади Митрофан Олександрович Костянтинович

(1841–1897). Він розпочав перші дослідження залишків давньоруської Михайлівської церкви (“Юр’євої Божниці”): огородив залишки храму та провів охоронні роботи [26]. Ймовірно, саме з ініціативи М. Константиновича приписна до Воскресенської старогородська Троїцька церква з 1876 р. отримала окремий штат на причт. На погості цієї церкви М. Константиновича і поховано. Могила та пам’ятник збереглися до наших днів. В експозиції Остерського краєзнавчого музею представлено ікону “Різдво Богородиці”, датовану XVII ст., яку врятовано жителем села Семеном Авраменком з Троїцької церкви під час її знищення у 30-х рр. XX ст. [8, 3]

В описах, залишених відомим дослідником “Юр’євої Божниці” М. Макаренком, збережено унікальні відомості про Троїцьку церкву: “На поверхні городища стоїть нова дерев’яна церква із дзвіницею, а навкруги її розташувалися... могили колишніх мешканців Старогородки. Вигляд кам’яних решток поруч з новою дерев’яною будівлею наводить на сумні думки. Але ж ніхто не поручиться ні за одну з наших будівель, що життя її буде таке ж довговічне, як і будівель великокнязівських часів” [4, 66]. Ці слова науковця виявилися пророчими, бо вже незабаром і Троїцьку, і решту дерев’яних церков Остра знищить безжална пожежа воявничого атеїзму. І залишаться на старому замку сиротливо височіти руїни стародавнього Мономахового храму, ніби німий докір бездуховності нащадків.

Примітки

1. А. Л. К истории церквей г. Остра // Киевская старина. – 1891. – Т. 35. – № 11 (октябрь-декабрь). – Документы, известия и заметки. – С. 299-300.
2. Бузун О. Історія Остерщини (нариси історії) / Ред. О. В. Ткаченко. – Чернігів : Вид. журн. “Сіверянський літопис”. – 2010. – 112 с.
3. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 2, спр. 5133. Ведомость церкви Воскресенской города Остра Черниговской губернии за 1884 г., арк. 117-121.
4. Віроцький В. Д., Карнабеда А. А., Киркевич В. Г. Монастирі та храми землі Сіверської. – К. : Техніка, 1999. – 232 с.
5. Держархів Чернігівської обл., ф. 145, оп. 1, спр. 340. Выписка из журнала заседания Остерской городской думы от 22 июня 1918 г. Протоколы заседаний городских дум с приложенными документами, 1906–1918 рр., 690 арк.
6. Там само, ф. 127, оп. 1, спр. 3553. Дело о перенесении церкви в г. Остре. Июнь 1847 р. – 1850 р., 49 арк.
7. Жиленко І. Святиня. Історія Києво-Печерської лаври. – Т. 1. – XI–XVI ст. – К., 2001. Додаток № 9. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://litopys.org.ua/synopsis/swjatyja.htm>.
8. Збірник наукових праць і публікацій 1908–2008. / За ред. А. Мисливець. – Остер : Остерський краєзнавчий музей, 2011. – 184 с.
9. Остер // Историко-статистическое описание Черниговской епархии. – Кн. 5. – Чернигов, 1874. – 443 с.
10. Іконопис XVII – поч. XX ст. Каталог творів з фондів Чернігівського обласного художнього музею. – Чернігів : Вид-во “Домінант”, 2008. – 76 с.
11. Корноухов Е. Алфавитный список церквей Черниговской епархии // Труды Черниговской губернской ученой архивной комиссии. 1906–1908 г. – Вып. VII. – Чернигов, 1908. – Приложения. – С. 1-50.
12. Курач С. До проблем існування і наукового вивчення іконопису на Придесенні // Сіверянський літопис. – 1997. – № 6. – С. 51-56.
13. Люстрация Остерского старства. 1628 г., 9 ноября // Бузун О. Історія Остерщини (нариси історії) / Ред. О. В. Ткаченко. – Чернігів : Вид. журн. “Сіверянський літопис”. – 2010. – Додаток V. – С. 84-100.
14. Люстрация г. Остра и Остерского старства. Описание Остерского замка 1552 г. // Там само. – Додаток II. – С. 72-77.
15. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 1, спр. 176. Метрическая книга Михайловской церкви Остерского уезда за 1793–1813 рр., 137 арк.
16. Там само, оп. 7, спр. 13. Метрическая книга Михайловской церкви г. Остра за 1806 р., 18 арк.
17. Там само, оп. 1, спр. 175. Метрическая книга церковей Остерского уезда за 1789 р. Троицкая церковь села Старогородки, арк. 25-42 об.
18. Там само, спр. 187. Метрическая книга Остерский уезд. Ивановской церкви г. Остра. 1836–1846 рр., 108 арк.
19. Там само, оп. 4, спр. 738. Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви г. Остра. 1805, 1834–1846 рр., 95 арк.
20. Там само, оп. 4, спр. 724. Метрическая книга собора Воскресения Господнего г. Остра. 1803–1805 рр., 45 арк.
21. Там само, оп. 4, спр. 224. Метрическая книга Успенской церкви с. Татаровщина Остерского уезда за 1770–1794 рр.
22. Там само, ф. 128, оп. 1, спр. 3473, О пожаре возникшем в Крестовоздвиженской церкви г. Остра. Из рапорта городничего. 1834 г.
23. Пенський А. Г., Лавренчук П. Я. Остер – європейське місто. – Чернігів : Видавець В. М. Лозовий, 2011. – 88 с.
24. Держархів Чернігівської обл., ф. 128, оп. 1, спр. 6346. Статистические сведения по губернии для отчета за 1838 г.
25. Хроника Киевского Михайловского монастыря и приложения к ней // Киевские епархиальные ведомости. – 1861. – № 16. – Прибавления.
26. Ясновська Л. В. До історії дослідження Старогородської божниці в кінці XIX – на початку XX ст. // Сіверянський літопис. – 2006. – № 6. – С. 46-49.

Казимір В. А.

Кандидат історичних наук, доцент

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

РЕЛІГІЯ Й ЦЕРКВА У ЖИТТІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ВАСИЛЯ ДУБРОВСЬКОГО

На сучасному етапі розвитку української історичної науки особливого значення набуває вивчення життєвого шляху та діяльності репресованих діячів вітчизняної культури. До їх числа належав і уродженець Чернігівщини Василь Васильович Дубровський (1897–1966).

Він народився 19 травня 1897 р. на Лісковиці, в передмісті Чернігова (один з його псевдонімів в еміграції В. Лісковицький). Після закінчення місцевих духовного училища і духовної семінарії в 1915–1919 рр. навчався у Ніжинському історико-філологічному інституті кн. Безбородька. У 1925 р. захистив дисертацію “Селянські рухи на Україні після 1861 р.”, а в 20-х рр. викладав у Чернігівському та Харківському інститутах народної освіти. В. Дубровський працював інспектором з охорони пам’яток культури в Управлінні наукових установ Наркомосвіти, займався активною громадською діяльністю.

Після арешту (листопад 1933 р.) за звинуваченням у “буржуазному націоналізмі” і ув’язнення В. Дубровський не мав можливості продовжувати наукову роботу. У 1943 р. емігрував за кордон. Помер В. Дубровський 23 квітня 1966 р. у м. Річмонд (Вірджинія, США).

Аналізом ключових віх життя та діяльності В. Дубровського займалися Л. Биковський [3, 92-97], Г. Курас [11, 9-10], О. Коваленко [7, 104], В. Казимір [9, 28-95], І. Матяш – в галузі архівознавства [7, 122-130]. Метою поданої розвідки є систематизація відомостей про релігію та церкву у житті й діяльності В. Дубровського.

Архівні джерела засвідчують, що чоловіки у родині Дубровських зазвичай пов’язували своє життя із служінням Богу. Дід майбутнього історика Михайло Дубровський [5, 2] був священником Миколаївської церкви у с. Савинки Сосницького повіту (зараз Корюківський р-н Чернігівської обл.) [1, 148]. Батько майбутнього вченого Василь Михайлович Дубровський продовжив родинну традицію і був священником Покровської церкви у с. Редьківка Чернігівського повіту (зараз Ріпкинський р-н Чернігівської обл.). На жаль, батько помер за кілька місяців до народження дитини, а мати, мусила повернутися до своїх батьків у Чернігів [6, 62зв.-63].

Навчання В. Дубровський розпочав у Чернігівському духовному училищі (1906–1911) та Чернігівській духовній семінарії (1911–1915), що зумовлено родинними традиціями. У семінарії В. Дубровський приятелював з В. Елланським та братами Євфимовськими. Саме оточення спричинило зміну життєвої стратегії В. Дубровського, який відмовився наслідувати приклад батька-священника [12, 123].

Закінчивши Ніжинський історико-філологічний інститут кн. Безбородька В. Дубровський повернувся до Чернігова й розпочав викладацьку діяльність у вищих та середніх навчальних закладах. Окрім історичних предметів, В. Дубровський читав курс методики політосвітньої роботи й антирелігійної пропаганди, який засвідчував антагонізм радянської системи та релігії (за М. Бердяєвим), який пояснювався прагненням комунізму стати релігією та сенсом людського буття. Відтак, викладання зазначеного предмета в інституті було вимогою часу, а не особистою інтенцією вченого.

Ще однією сторінкою в житті В. Дубровського, яка безпосередньо пов’язана з релігією та церквою, став період, коли він обіймав посаду інспектора з охорони пам’яток культури. Вчений підкреслював, що пам’ятки культового призначення на зламі 1920–1930-х рр. спіткала катастрофічна доля – вони нищилися цілеспрямовано.

Подібна ситуація спостерігалася в усіх регіонах України. Особливе обурення громадськості та правоохоронців викликало пристосування Десятинної церкви у Києві під клуб. В. Дубровський від імені Укрнауки звертав увагу на її виняткове історичне значення [13, арк. 32]. Апофеозом антирелігійної кампанії стало ухвалене в 1930 р. рішення перетворити Володимирський собор у Києві в антирелігійний музей [13, арк. 53].

В. Дубровський особисто брав участь у багатьох заходах, спрямованих на охорону та збереження пам’яток культової архітектури і творів образотворчого мистецтва. У цьому

контексті можна згадати Успенський собор з дзвіницею у Харкові, який на початку 1930-х рр. передали у розпорядження Всеукраїнської Радіоуправи. Бюро УКОПК під керівництвом В. Дубровського неодноразово викликало представника Радіоуправи для з'ясування причин протиправної діяльності всупереч інструкціям НКО, але марно [14, арк. 41].

Наприкінці 1920-х рр. особливо гостро постало питання про вилучення з храмів виробів з кольорового металу, що не мають музейного значення. В. Дубровський мусив підтримати цю ініціативу, але наполягав на диференційованому підході до утилізації речей, зважаючи на культурно-мистецьку, історичну й наукову цінність [2, 455].

Окресливши внесок В. Дубровського у розвиток пам'яткоохоронної та музейної справи в Україні, слід звернути увагу на неоднозначність оцінки його діяльності у цій сфері. Відомо, що на зламі 1920–1930-х рр. відбувалися санкціоновані владою вилучення та продаж музейних експонатів. Практикувався також обмін культурними цінностями між союзними республіками. В. Дубровський, з огляду на його посадові обов'язки, був змушений брати участь у подібних акціях. Проте після арешту В. Дубровського в радянській пресі з'явилися негативні оцінки його діяльності.

Негативну оцінку роботи В. Дубровського як пам'яткоохоронця наводить у своїх роботах С. Білокінь. Він зауважив, що В. Дубровський, котрий спочатку виявляв відданість більшовикам, “у 1928–29 роках особливо ревно відбирав у музеях коштовні речі для продажу за кордон”, а під час війни “з розкритими обіймами зустрів німців”. У своїх студіях С. Білокінь висвітлив події “дезінтеграції й погрому” музейництва, безпосереднім учасником яких був нібито В. Дубровський.

Крім того, С. Білокінь зі слів удови Ф. Ернста (крайового інспектора з охорони пам'яток культури у Києві) інтерпретував службову записку В. Дубровського про недоліки у роботі Ф. Ернста як наклеп на її чоловіка [4, 73-74]. Зазначимо, що Ю. Кочубей, коментуючи згаданий епізод, не схильний вважати службову записку “доносом”. На його думку, цей документ було використано лише як привід для арешту Ф. Ернста [10, 7].

Звертаючись до наукової спадщини В. Дубровського, зазначимо, що окремою темою праць В. Дубровського була історія Церкви [8, 386-388]. У 1924 р. у журналі “Селянське життя»” він оприлюднив цикл “Оповідань про попів та монахів”. Варто зауважити, що історик зосередив увагу на проявах девіантної поведінки священників для того, щоб дискредитувати в очах читачів діяльність духовенства загалом.

Саме тому сучасні історики часом закидають В. Дубровському антирелігійну заангажованість. Проте слід пам'ятати, що атеїстичний контекст був продиктований радянською системою, а не власними переконаннями автора. Натомість, студії В. Дубровського з церковно-релігійної проблематики, написані в еміграції, мають виключно позитивну конотацію.

Особливої уваги заслуговує книга В. Дубровського “Нариси з історії Чернігівської Троїцько-Іллінської друкарні в першій половині XIX ст.” [320; 321]. Значний інтерес становить брошура В. Дубровського “З побуту українських монахів другої половини XVIII сторіччя” (1930), в якій ідеться про господарську діяльність і побут ченців глухівського Петропавлівського монастиря.

У 1930 р. було також оприлюднено книгу В. Дубровського “Життя й діла Феодосія Углицького (Полоницького)”. Аналізуючи історіографію питання, В. Дубровський констатував її поверховість і досить упереджено згадував відомих краєзнавців й істориків Філарета (Гумілевського) і П. Добровольського. До того ж, автор розраховував, що його науково-популярна книга прислужиться “розвінчанню релігійного культу”.

Зважаючи на це, не дивно, що сучасний дослідник О. Тарасенко піддав жорсткій критиці антирелігійну спрямованість цієї книги В. Дубровського, вважаючи аргументацію автора непереконливою, а наведені в ній факти значною мірою викривленими.

Отже, життя й діяльність В. Дубровського були безпосередньо пов'язані з релігією та церквою, що пояснювалося вихованням, освітою, а згодом і посадовими обов'язками. Робота у радянських установах та вимоги “розвінчання культу” обумовили подекуди негативну інтерпретацію подій з історії церкви, проте еміграційні студії наголошують на вимушеності подібних заходів.

Примітки

1. Адрес-календарь духовного відомства Черниговской епархии на 1879 год. – Чернигов, 1879. – 180 с.
2. Акуленко В. І Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України. – К. : Юстініан, 2013. – 608 с.
3. Биковський Л. Василь Дубровський (1897–1966): [Некролог] // Український історик. – 1966. – Ч. 1-2. – С. 92-97.
4. Білокінь С. Щоденник Федора Ернста // Пам'ять століть. – К., 1995. – № 3-4. – С. 61-137.
5. Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 379, спр. 535, 11 арк.
6. Там само, ф. 679, оп. 10, спр. 992, 392 арк.
7. Заремба С. З., Коваленко О. Б. Становлення радянського історичного краєзнавства на Чернігівщині // УІЖ. – 1983. – № 4. – С. 104-112.
8. Казимір В. Духовенство Чернігівщини у науковому доробку В. Дубровського // Сіверщина в історії України: Збірник наукових праць. – К. ; Глухів, 2011. – Вип. 4. – С. 386-388.
9. Казимір В. А. Науково-педагогічна та громадська діяльність В.В. Дубровського в Україні : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. – Чернігів, 2013. – 180 с.
10. Кочубей Ю. М. В. В. Дубровський (1897–1966) як сходознавець. – К. : Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України, 2011. – 544с.
11. Курас Г. Хотів одного – бути вільним (До 40-ліття від дня смерті проф. Василя Дубровського) // Свобода (Нью-Йорк, США). – 2006. – № 43. – С. 9-10.
12. Матяш І. Б. Особа в українській архівістиці: біографічні нариси. – К. : Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, 2001. – 226 с.
13. ЦДАВО, ф. Р-166, оп. 6, спр. 9391, 407 арк.
14. Там само, оп. 9, спр. 1483, 165 арк.

Кондратьєв І. В.

Кандидат історичних наук, доцент
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

МЕТРИЧНІ КНИГИ ЦЕРКОВ ЛЮБЕЧА: ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЖЕРЕЛА

Метричні книги любецьких церков дійшли до нас за відносно невеликий період історії. Жодної книги не збереглося від XVII–XVIII ст., а від XIX – початку XX ст. маємо метричні записи парафії Воскресенської церкви – за 1822–1835 та 1875–1907 рр., Троїцької та Покровської церков – за 1875–1917 рр. та Аннинської церкви за 1908–1916 рр. На сьогодні метричні книги широко використовуються спеціалістами з генеалогії, але недостатньо в суто історичних дослідженнях.

Любецькі метричні книги є цінним джерелом з церковної історії, зокрема, вони дозволяють встановити імена церковнослужителів. Наприклад, чи не найдовше священиком Покровської церкви був Василь Васильковський (Васильков) – щонайменше від 1875 по 1911 рр. У 1911 р. він помер, відспівували його у Покровській церкві, але поховали на погості Преображенської [12, 40а].

На сторінках книг знайшла своє відображення й релігійна політика в Російській імперії відносно представників інших конфесій та релігій. Фіксуємо кілька випадків хрещення іудеїв – у 1906 р. була вихрещена 18-річна чернігівська міщанка Любов Камська [7, 398зв.-399]. У 1907 р. був вихрещений Абрам Мойсейович Фрадин, 26-ти років. Цікаво, що його хресником виступив сам граф О. Г. Милорадович [10, 5зв.-6].

На початку XX ст. чимало мешканців Любеча переходили (чи поверталися) до старообрядництва. У 1914 р. до старообрядництва перейшов Павло Морозов, 1882 р.н., уродженець Любеча. На той момент він проживав у Києві на Андріївському узвозі, буд. 15, кв. 4 [2, 353].

Фіксуються випадки переходу з православ'я до реформаційних віровчень. У 1911 р. хрещений в Любечі 6 жовтня 1878 р. житель с. Маньки Сергій Манько змінив віросповідання: “переписан из православия в секту баптистов” [3, 106зв.]. Житель Києва, уродженець Любеча 1886 р. народження Матвій Кривоупуск у 1914 р. перейшов до євангелістів [4, 8].

Специфічною рисою Любеча кінця XIX – початку XX ст. було перетворення міста у важливий паломницький центр. Тому нерідкими були записи про паломників, які помирали під час прощі, а жінки-прочанки подекуди народжували дітей саме під час паломництва.

Найгучнішими хрестинами в Любечі кінця XIX ст. були хрестини Андрія Коростовця, які відбулися 28 травня 1893 р. у Воскресенській церкві. Батьком малечі був лейб-гвардії капітан Преображенського полку Костянтин Володимирович Коростовець, матір'ю – дружина Лідія Олександрівна. Хресним батьком виступив “Его императорского Высочества Наследник Цесаревич и Великий Князь” Микола Олександрович, тобто майбутній імператор Микола II [6, 107зв.-108].

Достатньо типовими в метричних книгах були записи з широкою географією проживання учасників хрестин чи вінчання. Наприклад, 21 листопада 1914 р. в Любечі народилася Галина Александрович. Батьками були мешканці х. Орликівщина Хорольського повіту Полтавської губернії – дворянин Павло Александрович та його дружина Катерина. Хресним батьком дівчинки став студент Київського університету Св. Володимира Яків Семенюк, хресною матір'ю – дворянка того ж таки Хорольського повіту Лідія Делла-Вос [12, 159зв.-160].

Записи в метричних книгах свідчать про географію паломництва: в Любеч приїжджали з Бессарабської, Віленської, Калузької, Київської та Орловської губерній. Дуже багато людей прибували з Речицького повіту Мінської губернії. До середини XVII ст. частина його території входила до складу Любецького староства. З уходом території Білорусі до складу імперії, ці контакти знову активізувалися.

Однак, чи не найцікавішу інформацію метричні книги зберігають із соціальної історії. Метрична книга Воскресенської церкви за 1822–1835 рр. містить інформацію про поміщицьке землеволодіння та селян-кріпаків. Наприклад, Посудевські володіли землями у с. Миси, Бакуринські – у с. Корольча та ін. [1, 8-16].

З ліквідацією кріпацтва поширюється нова соціальна градація. За нею статус власника (“собственника”) був вищим за селянський, а статус міщанина – вищим за статус “собственника”. У запису від 2 вересня 1895 р. про народження Віри Залеської був виправлений статус її батька Ігнатія Олександровича. У фразі “местечка Любеча собственник”, останнє слово було закреслене і виправлене на “мещанин” [5, 479зв.]. Лютнева революція 1917 р. урівнює стани. Під час хрещення новонародженого Валентина Залеського, що відбулося 11 червня 1917 р., хресниця Домінікія Юліанівна Процько була записана до книги вже як “гражданка г. Киева жена учителя Димитрия Ивановича Процько” [12, 255зв.-256]. У книгах також згадано чимало козацьких родин як Любеча, так і його округи.

Зустрічаємо в книзі інформацію і про представників дворянської верстви. Насамперед, наведемо згадки про володарів Любеча Милорадовичів. 15 червня 1889 р. двадцятирічна Олександра Петрівна Милорадович обвінчалася в Троїцькій церкві з військовим лікарем Віктором Густавовичем Ніккельс (Нікельс), 35-ти років. “Поручителями” зі сторони нареченого були: провізор Генріх Генріхович Зельський та “кандидат Харковского университета” Євгеній Ніккельс. Зі сторони нареченої поручителями виступили завідуючий Любецьким двокласним училищем Міністерства Народної Просвіти Олександр Фіалковський та “разъездной по табачной части” наглядач 8-го Чернігівського округу Олександр Ніккельс [4, 119зв.-120].

Наступний запис відноситься до 1905 р., коли 13 серпня сенатор та граф Григорій Олександрович Милорадович помер у віці 60-ти років. У книзі зазначена причина смерті – “от болезни сердца”. Відспівували графа 17 серпня у Покровській церкві Любеча, і того ж дня повезли ховати до чернігівського Троїцького монастиря [9, 151-152зв.].

Метричні записи Любецьких церков слугують унікальним джерелом й з історії дрібношляхетських родів колишнього Любецького староства Речі Посполитої. Хоча більшість з них у середині XVII ст. покозачили, їх нащадки залишалися жити в Любечі та окрузі. Вивчення цієї інформації дозволяє краще зрозуміти родинні відносини, шляхи внутрішньої міграції, соціалізацію індивідів тощо.

Записи донесли до нас й прізвища любецької інтелігенції, в книгах згадані вчителі та завідуючі училищами, поштові службовці та акцизні чиновники.

Завідуючими Любецьким народним двокласним училищем Міністерства Народної Просвіти були: Олександр Фіалковський (?–1889–?), Василь Стефанович Гордієвський (?–1905–

1907–?), Іван Митрофанович Голик (?–1914–1915–?). Посаду завідуючого Любецьким народним чоловічим училищем Міністерства Народної Просвіти займав Олексій Ісакович Васченко (?–1903–?).

Вчителями різних шкіл Любеча були: Костянтин Скуратич (?–1882 р.–?), Філіп Яндівський (?–1885–?), Георгій Кибальчич (?–1894–1896–?), Олексій Зеньченко (?–1900–1901–?), Євгенія Запольська (?–1902–?), Любов Максименко (?–1905–?), Микита Єременко (?–1908–?), Василь Гордієвський (?–1908–?) та Григорій Хохол (?–1908–?), Єлизавета Заболотна (?–1908–?), Яків Козанчук (?–1914–?), Михайло Хорошук (?–1915–?), Катерина Рожиніна (?–1915–?), Уляна Скляр (?–1917–?). Відомо також, що у 1908 р. вчителем церковної школи м. Любеч був Михайло Введенський.

Працівниками любецької поштово-телеграфної контори були: Філіп Резніков (?–1895–?) – “местечка Любеча почтово-телеграфного отделения начальник”, поштово-телеграфний чиновник Костянтин Крупеннік (?–1908–1913–?), Стефан Гуляко (?–1915–?).

Медичною практикою в Любечі займалися земські лікарі Городнянського повіту: Василь Бекаревич (1886), Микола Богославський (1886), Людвіг Панович (1908). 6 січня 1904 р. у віці 41 рік помер земський лікар та потомствений дворянин Микола Модестович Смирнов. Причина смерті – “от разрыва сердца” [8, 231зв.]. Під 1908 р. в книзі згадана дружина повітового лікаря Марія Бокадевич.

Земськими фельдшерами Городнянського повіту були: Йосип Скуратін (1884), Яків Тузов (?–1900–1913). 23 січня 1913 р. Я. П. Тузов помирає у віці 40 років, він був похований на погості Аннинської церкви [11, 197зв.]. 9 листопада 1916 р. “от старости” помирає його батько – 77 річний городнянський міщанин Петро Тузов [11, 310зв.-311]. Наступним земським фельдшером став Ісак Чорний (?–1913–1915–?). Згадаємо і завідуючого Любецькою винною лавкою Олександра Тихонова.

Таким чином, метричні книги Любеча мають значний інформаційний потенціал, та відображають історію не лише XIX – початку XX ст., але й слугують допоміжним джерелом у вивченні історії у XVII–XVIII ст. Окрім традиційних статистичних та генеалогічних відомостей, вони доносять до нас інформацію про міграцію населення, ареал існування окремих родів, зміни у соціальному статусі та родинних відносинах.

Примітки

1. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 1, спр. 37. Метрична книга Городнянського повіту, м. Любеч, Воскресенська церква (1822–1833), 317 арк.
2. Там само, ф. 679, оп. 10, спр. 1972. Метрична книга про народження, шлюб та смерть по с. Любеч, Покровська церква (1875–1885), 524 арк.
3. Там само, спр. 1973. Метрична книга про народження, одруження, смерть по с. Любеч, Троїцька церква (1875–1885), 396 арк.
4. Там само, спр. 2006. Метрична книга про народження, одруження, смерть по с. Любеч, Троїцька церква (1886–1895), 394 арк.
5. Там само, спр. 2007. Метрична книга про народження, шлюб та смерть по с. Любеч, Покровська церква (1886–1895), 523 арк.
6. Там само, спр. 2019. Метрична книга про народження, одруження, смерть по с. Любеч, Воскресенська церква (1891–1898), 394 арк.
7. Там само, спр. 2031. Метрична книга про народження, одруження, смерть по с. Любеч, Троїцька церква (1896–1906), 451 арк.
8. Там само, спр. 2044. Метрична книга про народження, одруження, смерть по с. Любеч, Воскресенська церква (1899–1907), 354 арк.
9. Там само, спр. 2054. Метрична книга про народження, одруження, смерть, с. Любеч Городнянського повіту, Покровська церква (1903–1910), 402 арк.
10. Там само, спр. 2065. Метрична книга про народження, одруження, смерть по с. Любеч Городнянського повіту, Троїцька церква (1907–1917), 437 арк.
11. Там само, спр. 2069. Метрична книга про народження, шлюб та смерть по с. Любеч Городнянського повіту, Аннинська церква (1908–1916), 312 арк.
12. Там само, спр. 2078. Метрична книга про народження, одруження, смерть по с. Любеч, Покровська церква (1911–1917), с. Радуть (1917), 333 арк.

Міхесенко К. М.

Кандидат архітектури, старший викладач
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

ЗАКОМАРНИЙ ХРАМ КИЇВСЬКОЇ РУСИ

Муроване храмове будівництво Київської Русі було започатковано візантійськими майстрами. Вони брали участь у зведенні першого мурованого давньоруського храму Десятинної церкви (989–996) в Києві, яка відома лише на основі археологічних досліджень, тому говорити про характер завершення її фасадних стін можливості немає. А найдавнішим храмом Київської Русі, який зберіг первинне завершення фасадів, є Спасо-Преображенський собор у Чернігові (закладений до 1036 р.). Цей храм демонструє візантійську традицію, де великі півкола закомар відзначають рамена просторового хреста, а стіни кутових членувань мають горизонтальне завершення [12, 8]. Очевидно, так само було і в Софійському соборі у Києві (літописи дають дві дати закладення храму: 1017 р. і 1037 р.), однак фасади його центрального п'ятинавного ядра оточували другі поверхи внутрішніх галерей, які не зберегли ні первинних фасадних стін, ні перекриттів [6, 207; 7, 33]. Східні кутові компартименти (бічні вівтарі) як Спасо-Преображенського собору, так і Софії Київської за візантійською традицією понижені.

Починаючи з середини XI ст. у Київській Русі формується закомарний храм, в якому півкруглими закомарами завершуються не лише великі прясла, які відповідають циліндричним склепінням трансепта та центральної нави, а й прясла компартиментів, розташованих між раменами просторового хреста. За визначенням О. Комеча, храм, усі фасади якого завершуються півкруглими закомарами, є одним з перших здобутків давньоруської архітектурної традиції [6, 283].

Початковий етап формування закомарного храму представлений Софією Новгородською (1045–1050/1052), в якій малі прясла, відповідні західним кутовим компартиментам, завершуються закомарами, за винятком південного прясла західного фасаду, до якого примикає сходовая вежа. Ці компартименти перекриті циліндричними склепіннями з різною орієнтацією шелиг, тому, як відзначає О. Комеч, чіткої конструктивної системи закомарного завершення у цьому храмі ще не склалося [6, 248]. Показово, що в західній частині на північному та південному фасадах існують конструктивні щипці, а східні частини цих фасадів завершуються горизонтальними карнизами.

Наступний етап формування закомарного храму, про який збереглися відомості, пов'язаний з Києвом [5]. У 1073 р. у Печерському монастирі закладають Успенський собор (освячення 1087 р.). На відміну від Софії Новгородської, в Успенському соборі компартименти, розташовані між раменами просторового хреста, перекриті за єдиною системою; він також є першим відомим храмом, усі прясла фасадів якого завершувалися півкруглими закомарами. На графічній реконструкції М. Холостенка п'яти всіх малих закомар розміщені на однаковій висоті, а їхні замкові частини відповідають рівню п'ят великих закомар [11, 144]. Однак на думку О. Комеча, п'яти малих закомар західних компартиментів розташовувалися на одному рівні з п'ятами великих закомар, а пониженими були лише закомари східних кутових компартиментів згідно з візантійською традицією [6, 269]. Циліндричні склепіння над західними компартиментами, за матеріалами досліджень М. Холостенка, мали орієнтацію шелиг південь–північ [10, 153], відтак на південному і північному фасадах їм відповідали конструктивні закомари, а на західному фасаді декоративні. Щодо склепінь східних компартиментів, то орієнтуючись на висоту бокових апсид, які до них примикають [11, 144], вони мали шелиги у напрямі захід–схід, тож на південному та північному фасаді їм відповідали декоративні закомари.

Майже одночасно з Успенським собором Печерського монастиря зводився Михайлівський собор Видубицького монастиря (1070–1088). Дослідженнями 1970-х рр. Р. Бикової та І. Мовчана встановлено, що цей храм будувався у два етапи. Спочатку було зведено шестистопне ядро, до якого пізніше добудовано нартекс зі сходовою вежею на хори [3, 179; 9, 100–102]. Перекриття центральної нави та трансепта первинної частини не збе-

реглись, але цілком очевидно, що вони перекривалися традиційними циліндричними склепіннями, шелиги яких були орієнтовані по осях рамен. А у південно-західному компартименті первинної частини на третину збереглося перекриття купольним склепінням. Симетричне йому склепіння у північно-західному компартименті не збереглося, але є всі підстави вважати, що воно було аналогічним. Ймовірно, такими ж купольними склепіннями було перекрито й східні компартименти, які втрачено разом зі стінами. На думку О. Комеча, всі малі прясла Михайлівського храму Видубицького монастиря завершувалися закомарами, але вони були декоративними, оскільки за ними розміщувалися купольні склепіння [6, 265-266]. Іншу реконструкцію пропонує Н. Логвин, на думку якої малі прясла завершувалися горизонтальним карнизом [8, 270] і лише заведений пізніше нартекс мав закомарне завершення всіх прясел. Про це свідчать збережені залишки нижніх частин вікон або ніш у південному пряслі західної стіни та на південній торцевій стіні нартекса.

У 1108–1113 рр. було зведено Михайлівський Золотоверхий собор, який став взірцем для подальшого розвитку закомарного типу храмів (собор у 1934 р. обміряно І. Моргилевським [4, 277, 279], 1937 р. знесено). В цьому соборі вперше п'яти усіх закомар і великих, які відповідають просторовому хресту, і малих над боковими компартиментами, розташовуються на одному рівні, що надалі стане однією з визначальних рис закомарних храмів [2, 100]. Тим не менше, в інтер'єрі Михайлівського собору склепіння над кутовими східними компартиментами, як і в Успенському соборі Печерського монастиря, ще понижені згідно з візантійською традицією, але на фасаді це пониження, на відміну від Успенського собору, не виявлено, оскільки зовні східні склепіння надбудовані декоративними закомарами, п'яти яких розташовано на однаковому рівні з п'ятами усіх останніх закомар [6, 280]. Майже одночасно з Михайлівським Золотоверхим собором зводилася невеличка чотиристовпна Троїцька надбрамна церква Печерського монастиря (орієнтовно 1106 р.), де п'яти усіх закомар також на одному рівні.

Наступний етап розвитку закомарного храму пов'язаний з Черніговом, де Борисоглібський собор (перша літописна згадка 1123 р.) і Успенський собор Єлецького монастиря (датується в межах кінця XI – першої половини XII ст., літописна дата відсутня) за об'ємно-просторовим вирішенням дуже близькі до київського Михайлівського Золотоверхого собору, але вже не мають пониження вівтарних компартиментів, навіть, в інтер'єрі. На відміну від київських храмів XI – початку XII ст., зведених у техніці “opus mixtum” з утепленим рядом, у чернігівських соборах, Борисоглібському та Успенському Єлецького монастиря, застосовано рівношарове муруванням “opus isodos”. Окрім того, бічні частини хорів обох цих храмів спираються на хрестові склепіння, які у жодному з храмів Києва XI – перших десятиліть XII ст. ще невідомі [6, 207].

Хрестові склепіння, як і рівношарове мурування, є ознакою романської архітектури. Не торкаючись шляхів, якими потрапило рівношарове мурування до Чернігова, відзначимо важливі для нашої теми елементи опорядження фасадних стін храмів, зведених у такій техніці. Це характерні для романської архітектури пласкі лопатки, до яких примикають півколони, аркатурні пояси та перспективні портали. В Борисоглібському соборі перераховані елементи збереглися фрагментами, а Успенський собор усю фасадну декорацію зберіг практично недоторканою. Отже, в Чернігові сформувався варіант закомарного храму, який поєднав об'ємно-просторове вирішення київських закомарних храмів з романськими конструктивними і декоративними елементами. Цей чернігівський варіант закомарного храму можна назвати “канонічним”, оскільки згодом він почав тиражуватися на значній території Київської Русі. До храмів такого типу належать збережені різною мірою Кирилівська церква у Києві (після 1140 р., перша літописна згадка 1171 р.), Георгіївська церква у Каневі (закладена 1144 р.), Успенський собор у Володимирі-Волинському (завершений 1160 р.), церква Петра і Павла (середина XII ст.) і церква Іоанна Богослова (після 1160 р., перша літописна згадка 1180 р.) у Смоленську. За планами, виявленими археологічними дослідженнями, можна зробити висновок, що “канонічними” закомарними храмами були церква Федорівського монастиря (1128–1133) та церква Успіння Богородиці Пирогощої (1131–1136) у Києві, Успенський і Борисоглібський собори (обидва середина – друга половина XII ст.) в Старій Рязані, Борисоглібський собор (закладений 1145 р.) і церква Василя (80-і рр. XII ст.) Смядинського монастиря та церква у Пере-

копному провулку (середина XII ст.) у Смоленську, “Стара кафедра” (друга половина XII ст.) у Володимирі-Волинському.

Після формування “канонічного” закомарного храму в Чернігові, його розвиток був пов’язаний з пошуком конструкції перекриття бокових компартиментів найбільш відповідної закомарному завершенню фасадів. При стандартній об’ємно-просторовій структурі та зовнішній схожості фасадів “канонічних” закомарних храмів, залишки їх верхніх склепінь, де вони існують, демонструють варіації. Конструкцією, найбільш відповідною закомарному завершенню малих прясел, виявилися хрестові склепіннями, які давали можливість зробити всі малі закомари конструктивними і розташовувати у них вікна (в декоративних закомарах могли розташовуватися лише глухі ніші). Оскільки жодна з існуючих пам’яток не зберегла у верхніх перекриттях хрестових склепінь, такий варіант нині може бути лише реконструйованим. Підставу для реконструкції дають матеріали досліджень М. Холостенка Кирилівської церкви в Києві, де зафіксовані окремі деталі [1, 18–19], що дозволяють припускати існування хрестових склепінь у верхніх перекриттях цього храму.

Підсумовуючи, можна визначити характерні ознаки “канонічного” закомарного храму, якими є: завершення всіх прясел закомарами; розташування п’ят усіх склепінь на одному рівні, відповідно, на одному рівні й п’яти усіх закомар; рівношарове мурування; використання у перекриттях під хорами хрестових склепінь, а згодом, очевидно, і у верхніх перекриттях; оформлення фасадів романськими декоративними елементами (півколони на лопатках, аркатурні пояси, перспективні портали).

Перераховані вище пам’ятки, що належать цьому типу (більшою чи меншою мірою збережені, або відомі лише за археологічними розкопками), свідчать про його масове розповсюдження, очевидно, з другої чверті XII ст. у південно-західних та західних регіонах Київської Русі. Тим не менш абсолютно пануючим закомарний храм не став. У Чернігові збереглася невелика Іллінська церква, побудована рівношаровим муруванням, в якій лише рамена просторового хреста завершуються закомарами, а бокові компартименти нартекса на південному і північному фасадах мали горизонтальні карнизи (залишки такого карнизу збереглися на північному фасаді). Час будівництва цієї церкви невідомий (пропоновані датування варіюються в межах 70-х рр. XI ст. – середини XII ст.), але показовим є те, що в ній рівношарове мурування XII ст. сполучається з архаїчною для цього періоду візантійською традицією завершення малих прясел горизонтальними карнизами.

Примітки

1. Архів Національного заповідника “Софія Київська”. НАДР № 1681. *Холостенко Н.В.* Отчет об исследованиях памятника архитектуры XII века – Кирилловской церкви в г. Киеве (1950–1954 гг.), 67 л.
2. *Асеев Ю. С.* Архитектура древнего Киева. – К. : Будівельник, 1982. – 160 с.
3. *Бикова Р.* Видубицький монастир // З історії української реставрації: Додаток до щорічника “Архітектурна спадщина України”. – К. : Українознавство. – С. 177–172.
4. *Каргер М. К.* Древний Киев. Очерки по истории материальной культуры древнерусского города. – Т. II. Памятники киевского зодчества X–XIII вв. – М. ; Л. : Издательство академии наук СССР, 1961. – 661 с.
5. *Комеч А. И.* Возникновение позакомарного завершения фасадов в храмах Киева второй половины XI – начала XII века // Реставрация и исследования памятников культуры. – М. : Стройиздат, 1975. – С. 9-21.
6. *Комеч А. И.* Древнерусское зодчество конца X – начала XII в. Византийское наследие и становление самостоятельной традиции. – М. : Наука, 1987. – 320 с.
7. *Логвин Г. Н.* Новые исследования древнерусской архитектуры // Строительство и архитектура. – 1978. – № 8. – С. 31-34.
8. *Логвин Н.Г.* Михайловская церковь на Выдубичах в Киеве // СА. – 1986. – № 4. – С. 266-272.
9. *Мовчан І. І.* Археологічні дослідження на Выдубичах // Стародавній Київ. – К. : Наукова думка, 1975. – С. 8-106.
10. *Холостенко М. В.* Успенський собор Печерського монастиря // Стародавній Київ. – К. : Наукова думка, 1975. – С. 107-170.
11. *Холостенко М. В.* Нові дослідження Іоанно-Предтеченської церкви та реконструкція Успенського собору Києво-Печерської лаври // Археологічні дослідження стародавнього Києва. – К. : Наукова думка, 1976. – С. 131-165.
12. *Холостенко Н.В.* Исследования Спасского собора в Чернигове // Реставрация и исследования памятников культуры. – М. : Стройиздат, 1990. – С. 6-18.

Подлевський С. В.

Аспірант

Чернігівський інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського
Старший лаборант
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

ПОМИНАЛЬНИЙ НАДПИС З АПСИДИ УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ

Графіті в Успенському соборі чернігівського Єлецького монастиря відомі науковцям досить давно. Їх існування неодноразово згадувалось у науковій літературі (А. А. Карнабед, Т. І. Латуха та ін.) [1; 2]. Однак до сьогодні вони не були запроваджені належним чином в науковий обіг.

Переважає більшість графіті, відомих у храмі, зосереджені в апсиді т. зв. “хрещальні”. Тут збереглась фреска XII ст. з зображенням Богоматері Оранти. Вона розкрита в ході реставраційних робіт XX ст. Сам розпис зберігся фрагментарно та перекритий кількома шарами тиньку, пов’язаними з різночасовими ремонтами Успенського собору. Під час розкриття фрески реставраторами були залишені стратиграфічні зрізи цих шарів. На кожному з них простежуються давні надписи. Відразу слід зазначити, що з досліджених кириличних графіті переважну більшість складають відносно пізні. За графікою написання їх можна віднести приблизно до XIV–XVI ст. Безперечно, серед надписів зустрічаються кириличні графеми, що є аналогічними уставу XII ст., однак на даному етапі дослідження слів чи фраз цього часу виділити не вдалося.

Головними проблемами інтерпретації графіті є неповна розчистка написів під час реставрації, та, перш за все, те, що різночасові написи перекривають один одного. Пізні надписи прокреслювались безпосередньо поверх більш давніх; це повторювалось неодноразово. Інколи можна виокремити окремі групи літер, характерних для графіки написання давньоруського часу, та, в більшості випадків, пізніші автори просто збивали старіші надписи, чи намагалися “перерізати” їх більшими за розміром літерами.

Яскравим прикладом є надпис в рамці на східній стіні, ліворуч від зображення Оранти (іл. 1). У прямокутній рамці тут сконцентрована значна кількість пошкоджених графем, які не піддаються тлумаченню (іл. 2). Однак можна виділити декілька цілих фрагментів. Так, в першому рядку читається початок поминального надпису – *Помяни (г).(и)...(?) рабо(в)*.

Іл. 1. Фотографія надпису з Успенського собору Єлецького монастиря

Іл. 2 – Прорис надпису з Успенського собору Єлецького монастиря

Можна припустити, що між цими словами було “Господи”, проте чи це була скорочена чи повна форма встановити проблематично, переважно – через нашарування тиньку та тріщину, що перебиває всю рамку з написом рівно посередині.

У наступному рядку напису можна виокремити лише декілька уривків – *про(и)....(?)ию афин(?)а*. Значний пласт тиньку перекриває цей рядок посередині, однак останнє слово прорізано досить чітко. Теоретично воно могло бути жіночим іменем – *Афина*. Однак, між останніми двома літерами могла бути ще одна графема, тому це питання залишається дискусійним. Наступне слово в надпису теж є ім'ям, з нього починається третій рядок – *Яки-ма*. В кінці рядка присутні дві літери – (*н*) та (*і*), проте графіка їх написання відмінна від використаних в попередньому тексті. Натомість, написання перших трьох рядків надпису є однаковим, що виключає належність слів до інших надписів.

Палеографія літер характерна для досить пізнього періоду: клиноподібне з гострим кутом *а (азь)* властиво XV–XVI ст., літера *р (ръци)* з трикутним кузовом, що має нахил вниз, відповідає XIII ст., *и (ижеи)* має косу перекладину, однак вона розташована всередині і є короткою, що є характерним для XIV–XV ст. [3, 146-175]. Okремо варто сказати про написання літери *п (покои)*. Вона зустрічається два рази в тексті, в першому та другому рядку, і за графікою написання відповідає скоропису XVI–XVII ст. Однак в першому слові літера має значні пошкодження, що не дає змоги її точної інтерпретації.

Про дане датування також свідчить і сама форма поминального надпису, що характерна більше для Пізнього Середньовіччя і в давньоруський час зустрічається вкрай рідко. Найбільш раннім зразком подібного надпису є графіті першої половини XIII ст. зі Звіриницьких печер в Києві, опубліковане С. Висоцьким [4, 53]. Текст надпису повідомляє: *Помяни Г-и душу раба своего Климентия игумена*. Однак найбільш близькими по формі до чернігівського графіті є два надписи з Софії Київської [3, 111-112]. Вони були датовані XVI–XVII ст. і мали форму – *Помяни Гди (ім'я)*. Встановити чітке датування щодо надпису з Успенського собору поки не є можливим з вище названих причин.

Проте, теоретично його можна віднести до XV – початку XVI ст., враховуючи деяку архаїчність окремих графем.

Нижче згаданого надпису ще можна виділити початок слова – *ата*. Проте, чи це було продовження надпису – сказати важко. Однак варто зауважити, що палеографія написання цих літер (*т, а*) характерна для XV–XVI ст., що все-таки може свідчити про їхню спільність.

Нижче йдуть декілька фрагментів надписів під титлом, однак ушкодження не дають можливості хоч якось їх інтерпретувати. В подібному стані і фрагменти в правій частині рамки.

Таким чином можна стверджувати, що даний надпис не належить до давньоруської епохи*. Однак його загальна низька збереженість не дає можливості точної інтерпретації та встановлення чіткого датування. На сьогодні більшість надписів з апсиди, що піддаються тлумаченню, були сфотографовані та наразі досліджуються. Однак варто зазначити, що надписи, які пережили руйнацію храму після монгольської навали, можуть довго не проіснувати. Не так давно деякі ділянки давньоруської штукатурки були по-варварськи замазані фарбою чи цементом. Саме тому дослідженню та збереженню надписів Успенського собору має бути приділена особлива увага.

Примітки

1. *Латуха Т. И.* Реставрация фресок Успенского собора Елецкого монастыря М. Л. Бойчуком // Архитектурні та археологічні старожитності Чернігівщини. – Чернігів, 1992. – С. 84-86.
2. *Карнабід А., Заброта Л.* Графіті на фресці “Три отроки в печері вогнених” Успенського собору в м. Чернігові // Матеріали наукових конференцій “Зодчество Чернігова XI–XIII століть та його місце в архітектурній спадщині країн Центральної та Південно-Східної Європи” (2002), “Антоній Печерський, його доба та спадщина” (2003). – Чернігів, 2004. – С. 108-113.
3. *Висоцький С. А.* Средневековые надписи Софии Киевской (по материалам граффити XI–XVII вв.). – К., 1976. – 453 с.
4. *Его же.* Киевские граффити XI–XVII вв. – К., 1985. – 206 с.

* Користуючись нагодою, маю подякувати Т. А. Бобровському за надану консультацію щодо датування надпису.

Рига Д. В.

Молодший науковий співробітник
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

ДО ПИТАННЯ ПРО СКАСУВАННЯ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОЇ ЄПАРХІЇ У 1797 р.

Новгород-Сіверський завжди відігравав важливу роль у суспільно-політичному житті Північного Лівобережжя [1, 18]. Він мав свою поважну культурно-освітню історичну традицію [2, 48]. Як відомо, 1782 р. колишню Гетьманщину було розподілено на три намісництва: Київське, Чернігівське і Новгород-Сіверське. Старе і тихе сотенне місто Новгород-Сіверський фактично стало центром Північної Гетьманщини. У його межах опинились обидві колишні столиці гетьманської України: стара – Батурин з його історичними традиціями українського державництва і нова – Глухів з його впливовою українсько-російською бюрократією і досить помітними тенденціями до відновлення гетьманської держави [3, 146].

У зв'язку з новим адміністративно-територіальним поділом у березні 1785 р. було створено Новгород-Сіверську єпархію. До її складу увійшли одинадцять повітів: Глухівський, Конотопський, Коропський, Кролевецький, Мглинський, Новгород-Сіверський, Новомістський, Погарський, Сосницький, Стародубський, Суразький.

Очолив новостворену єпархію переяславський єпископ Іларіон. Імператриця Катерина II наказала “перевести Єпископом в Новгород-Северский именовать его Новгородско-Северским и Глуховским” [4, л. 1].

Однак після смерті Катерини II у 1796 р. відбуваються доленосні зміни у суспільному та релігійному житті всієї імперії. Як відомо, Павло I своїм указом скасовує Київське, Чернігівське і Новгород-Сіверське намісництва та утворює єдину Малоросійську губернію [5, 2-3]. Нова Малоросійська губернія повністю відповідала кордонам колишньої Гетьманщини. Але з приходом Павла I пов'язаний останній етап життя Новгород-Сіверської єпархії [6, 207].

Через дванадцять років від створення, вона припиняє свою бурхливу діяльність. Це відбувається у зв'язку з новим адміністративно-територіальним поділом [7, 26-27].

В указі імператора Павла I від 1 вересня 1797 р. були такі розпорядження: 1) єпископа Новгород-Сіверського Іларіона перевести у тому ж званні до управління Могильовською єпархією; 2) колишню Новгород-Сіверську єпархію приєднати до Чернігівської; 3) архієрейський будинок колишнього єпископа Новгород-Сіверського залишити за монастирем, призначити у монастир архімандрита, і бути йому у числі першокласних монастирів з утриманням по штату [8, 48-49].

Після скасування Новгород-Сіверської єпархії володіння Чернігівської єпархії розширилися, до неї ввійшло приблизно двадцять п'ять міст. Але, щоправда, розширення було недовговічним. За указом від 16 жовтня 1799 р. до складу Чернігівської єпархії ввійшло тільки десять повітів [9, 360]. З цього часу Чернігів разом з такими повітовими містами, як Козелець, Ніжин, Сосниця, Конотоп, Ромни, Глухів, Новгород-Сіверський, Стародуб і Мглин, а також 1 тис. 484 церквами склали Чернігівську єпархію II класу [10, 71-72].

У 1799 р. єпархіяльні межі приводились у відповідність до губернських, на цій підставі створювалися ще кілька нових єпархій. Згідно з цим, переяславський єпископ ставав місцевим архієреєм III класу. Його віданню підпадали 10 українських міст: Переяслав, Прилуки, Пирятин, Лубни, Гадяч, Золотоноша, Хорол, Зіньків, Полтава та Кременчук, що тепер склали Переяславську єпархію. На її території нараховувалось близько 500 церков [11, 76-77].

Указ від 16 жовтня 1799 р. змінив положення Переяславської єпархії. Цей указ мав важливе значення. Переяславський єпископ звільнявся від залежності київського митрополита і ставав єпископом Малоросійським Переяславським. Разом з тим нова самостійна єпархія зайняла 15 місце серед єпархій третього класу [12, 7].

Релігійні нововведення імператора Павла I значно покращили стан Чернігівської єпархії, яка віднині стала єпархією другого класу. Важливі були також заходи нового імператора з відновлення Переяславської єпархії, яка отримала звання єпархії третього класу.

Таким чином, створення Новгород-Сіверської єпархії було важливою подією у історії Північного Лівобережжя. Незважаючи на достатньо невеликий проміжок існування у часі, вона відіграла важливу роль у церковно-релігійному та освітньому житті Чернігівщини. Невід'ємними

інституціями єпархії були: монастирі, церкви та духовна семінарія. Потрібно сказати, що Новгород-Сіверська семінарія залишила помітний слід у культурно-освітньому житті.

Вона була головним духовно-навчальним закладом на півночі України. Духовна семінарія продукувала талановитих вихованців. Маючи добру систему навчання, вона стала духовно-навчальним осередком на Півночі України. Приймаючи на навчання всіх бажаючих, діти священнослужителів здобували високий рівень освіти. Крім цього, завдяки семінарії збільшувався відсоток освічених людей серед українського населення.

Діяльність семінарії поступово перетворювала порівняно невелике містечко Новгород-Сіверський у центр релігійно-освітнього життя.

Примітки

1. Шевченко В. Філософська зоря Лазаря Барановича. – К. : Український центр духовної культури, 2001. – 232 с.
2. Сковорода Г. Повн. збір. тв.: у 2-х тт. – К., 1989. – Т. 2. – С. 36.
3. Оглоблин О. Люди Старої України та інші праці. – Острог, 2000. – С. 146.
4. РГИА, ф. 796., оп. 66., д.135., л. 1.
5. Ковалевский А. Некоторые подробности, касающиеся учреждения Малороссийской (Черниговской) губернии в 1796–1797 годах // Черниговские губернские ведомости (Часть неофициальная). – 1898. – № 1439. – С. 2-3.
6. Оболенский Г. Император Павел I. – М. : ООО ТИД “Русское слово–РС”, 2001. – 384 с.
7. Брикнер А. Смерть Павла I. – СПб., 1907 – С.26-27.
8. Гумилевский Ф. Описание Новгород-Северского первоклассного мужского монастыря // Черниговские епархиальные известия (Часть неофициальная). – 1861. – № 2.– С.48-49.
9. Никодим. Епископы Черниговские и Новгород-Северские. 18 в. // Черниговские губернские ведомости (Часть неофициальная). – 1855. – № 45. – С.360.
10. Історія релігії в Україні: У 10-ти т. – Т. 3. Православ'я в Україні / За ред. А. Колодного, В. Климова. – К, 1999. – С.71-72.
11. Гумилевский Ф. Описание Новгород-Северского первоклассного мужского монастыря // Черниговские епархиальные известия (Часть неофициальная). – 1861. – № 2.– С.76-77.
12. Знаменский И. Положение духовенства в царствование Катерины II и Павла I. – М. : 1880. – С. 7.

Руденок Володимир Якович

Завідувач відділу наукових досліджень печер та пам'яток археології

Новик Тетяна Григорівна

Старший науковий співробітник

Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

ПЕЧЕРИ ЧЕРНІГОВА У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ІСТОРИКІВ-КРАЄЗНАВЦІВ XVIII – ПОЧАТКУ XIX ст.

Наприкінці XVIII ст. значно зростає зацікавлення українського суспільства власною історією. Не минула ця позитивна тенденція і Чернігівщини. Становлення історичного краєзнавства як наукової дисципліни в нашому регіоні пов'язане з іменем О. Ф. Шафонського (1740–1811) – автора ґрунтовної історико-краєзнавчої праці “Черниговского наместничества топографическое описание”, що було завершене ним у 1786 р. і в рукописному вигляді піднесене імператриці Катерині II.

Велике значення має “Опис” і для висвітлення історії Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря. Його цінність обумовлена тим, що це найбільш ранній опис означеної підземної культової споруди. Завдяки йому ми можемо уявити якими були печери до перебудов кінця XVIII – початку XIX ст., внаслідок яких пам'ятка набула свого сучасного вигляду.

За свідченням О. Ф. Шафонського, що ґрунтується на його особистих спостереженнях, в Антонієвих печерах у останній чверті XVIII ст. існувало “...три маленькі церкви, при вході до храму – преподобного Антонія Печерського, в середині – Похвали Пресвятої Богородиці, а в кінці Чудотворця Миколая” [1, 271].

До нашого часу збереглася назва лише однієї зі згаданих автором церков – Антонія Печерського. Що стосується ще двох, то вони змінили не тільки свої посвячення та розміри, а, вірогідно, і місце розташування. За О. Ф. Шафонським у печерах “три маленькі церкви”, але навряд він міг назвати маленькою церкву “Похвали Пресвятої Богородиці” (нині – Феодосія Тотемського), яка за своїми розмірами (довжина 16,5 м, висота 8,4 м) не поступається багатьом наземним парафіяльним храмам, і вважається сьогодні однією з найбільших печерних церков в Україні. Виходить, що у сучасному вигляді вона була зведена вже після написання О. Ф. Шафонським своєї книги, тобто після 1786 р.

Не згадує дослідник і про каплицю з “гробницею ченців, загиблих від рук татаро-монголів”, це виглядає цілком логічно, бо не викликає сумніву, що вона була створена одночасно з церквою Св. Феодосія.

І ще одна цікава деталь. Говорячи про відновлення Іллінського монастиря чернігівським полковником Степаном Подобайлом та ієромонахом Зосімою Тишевічем (1649), Шафонський вказує: “...і за одного ігумена сей монастир Іллінським названий” [1, 270]. Таким чином, за словами дослідника виходить, що до того він мав іншу назву. На нашу думку, саме ту, яку називає літописець, розповідаючи про заснування Антонієм Печерським монастиря Пресвятої Богородиці на чернігівських Болдиних горах у 1069 р.

Цікаві дані про Антонієві печери містяться в книзі колишнього директора училищ Чернігівської губернії, статського радника М. Є. Маркова “О достопамятностях Чернигова”, яка побачила світ у 1847 р. М. Марков був сучасником О. Шафонського і тому надана їм інформація, яка теж збиралася ним наприкінці XVIII ст., значною мірою збігається зі свідченнями останнього. Але вона більш розгорнута і містить деякі додаткові подробиці. За його словами, у печерах заснованих прп. Антонієм Печерським “...нині знаходяться три вельми малі церкви, ззовні не помітні і без служіння. 1-ша при вході – святого Антонія Печерського; 2-га в середині – Похвали Богородиці; 3-тя в кінці святого Миколая. Печери ці були в крайньому запустінні, але у 1782 році архієпископом Віктором Садковським для пам’яті відновлені з внесенням зазначених престолів. Ходи в печерах по-більшості викривлені і їх доволі багато: деякі вільні, а інші, що ледве одна людина пройти може і частина них оброблена в стінах та склепіннях цеглою та вапняною обмазкою, а інші в натуральному вигляді, як прокопані в землі, яка доволі глиниста та тверда. В церкві Святого Миколая знаходиться в стіні відкритий збоку склеп з кістками людськими, які зібрані при відновленні печер в них. При нашесті татар ченці думали знайти прихисток, але ті знайшли їх, умертвили і зазначені кістки суть залишки них” [2, 12].

Таким чином, Марков, як і Шафонський, стверджує, що у печерах наприкінці XVIII – на початку XIX ст. існувало три церкви, котрі, як підкреслює історик, були маленькими. Далі він вказує на час внесення та освячення престолів на честь Св. Антонія Печерського, Похвали Богородиці та Св. Миколая і говорить, що це відбулося під час ремонту пам’ятки, здійсненому чернігівським архієпископом Віктором Садковським у 1782 р.

Першим згадує М. Марков про склеп з кістками ченців, які, за переказами, були вбиті монголо-татарами. Цікаво, що про нього нічого не говорить О. Шафонський, який завершив свій “Опис”, як відомо, до 1786 р. Виходячи з цього можна припустити, що ці кістки були знайдені вже після зазначеного часу, тому виходить, що галерею, яка зараз з’єднує каплицю та церкву Миколи Святоші, прокопали наприкінці XVIII ст. Підтверджує цю думку згадка Маркова про окремі укріплені цеглою галереї, бо іншого мурованого підземного ходу у печерному комплексі немає.

Інформація стосовно Антонієвих печер оприлюднена О. Шафонським та М. Марковим ставить певні питання. Головні з них: де знаходилися ті печерні храми, про які згадують обидва автори, і як вони виглядали? Не дають дослідники відповіді і на те, скільки тривали перебудови печер, започатковані В. Садковським. Ясно одне: пам’ятка до означеного часу мала зовсім іншу топографію, вигляд і розміри. Знайти відповідь на ці та інші питання – мета подальших досліджень.

Міститься у книзі Маркова інформація ще про дві печери Болдиних гір. За його словами, перша з них розташована “біля міста, під кряжем, між монастирями Єлецьким та Троїцьким, який називається Болдиною горою, знаходяться печери, що простираються від заходу до сходу, викривлено сажень на півтора. Років за 50 (середина XVIII ст. – прим

авт.) можна було в них ходити вільно, потім вони за нехтування закрилися, а у 1820 році через обвалення землі знову виявилися. Я, скільки безпечно можна було проходити, їх оглядав, але нічого не знайшов, крім з одного боку на стіні вирізаного хреста та помітні в різних місцях з обох боків уступи на зразок лежанок. Після знову печери ці засипані” [2, 14]. На підставі наданого опису можна припустити, що дані підземелля мали культове призначення та могли відноситися за місцем розташування до монастиря на вул. Сіверянській [3, 80-81].

Іл. 1. Фрагмент гравюри на дереві Н. Зубрицького 1720 р. з зображенням Іллінської церкви та Онуфріївського скиту

Друга печера за описом М. Я. Маркова знаходилась на схід від Троїцького монастиря “в ліску”, та мала назву “Онуфріївської” [2, 4]. На жаль, більше ніякої інформації про цю пам’ятку він не надає. Але на гравюрі Н. Зубрицького з видання 1720 р. Чернігівської друкарні зображено Онуфріївський скит (іл. 1). Цікавий фактичний матеріал з цього приводу надали археологічні розвідки, здійснені на території, прилеглій до Троїцького монастиря, зокрема на високому мисі між вул. Толстого, Суворова та Межової. Цей мис розташований на схід від Троїцького монастиря, і ще наприкінці XVIII – поч. XIX ст. був зайнятий “казенним лісом”, як це позначено на плані “Упраздненого Троицкого Ильинского Черниговского монастиря”, який був складений під час правління генерал-губернатора Київського, Чернігівського та Новгород-Сіверського намісництва графа М. Н. Кречетникова (1790–1793) [4]. Впритул до цього мису з північного та західного боків примикає Болдиногорський курганий некрополь. Опитування одним з авторів

Іл 2. Схематичний план розташування печери “Онуфріївської” в Чернігові

мешканців цього району надали інформацію, згідно якої біля їх помешкань в різні часи під час господарських робіт фіксувалися поховання, які, згідно опису, могли мати давньоруське походження, залишки мурованої споруди з тонкої цегли, а також глибокі провалля. Під час обстеження території мису знаходили фрагменти давньоруської кераміки та плінфи. Крім того, під час підрізання схилу мису для будівництва вул. Толстого Г. О. Кузнецовим був зафіксований обвале-

ний підземний хід, який прямував у північному напрямку в товщу масиву. Все це дає підстави припустити, що згадана М. Я. Марковим печера Онуфрія була розташована саме тут (іл. 2).

Таким чином можна констатувати, що вивчення підземних культових споруд Чернігова були започатковані ще наприкінці XVIII ст. відомими дослідниками історії нашого краю О. Шафонським та М. Марковим. Описи Чернігівських печер, які були надані ними, використовували як джерельну базу в своїх студіях дослідники Чернігівської старовини у XIX ст., такі як Микола Маркевич, Сергій Котляров, Михайло Ісаєнко, Філарет Гумілевський, А. Тищінський та інші.

Примітки

1. *Шафонский А.* Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описанием Малья России, из частей коей оно наместничество составлено. – К., 1851. – 672 с.
2. *Марков М. Е.* О достопамятностях Чернигова. – М., 1847. – 25 с.
3. *Руденко В. Я., Новик Т. Г.* Болдиногірські монастирі Чернігова // Сіверянський літопис. – 2015. – № 4 (124). – 240 с.
4. ДФ НАІЗ “Чернігів стародавній”, КН 1409/1, Агр-384.

Тарасенко О. Ф.

Кандидат історичних наук, доцент
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЄПИСКОП АНТОНІЙ (СОКОЛОВ) – САМІТНИК І ЗАТВІРНИК?

Як відомо, історичні міфи викривати та розвінчувати досить складно. Навіть тоді, коли історик здобув і оприлюднив “тверді” факти, що засвідчили хибність уявлення про ту чи ту подію, сподівання на швидку зміну “масової” свідомості марні. “Біографічні міфи”, на нашу думку, розвінчувати ще складніше, бо ставлення до особи зазвичай безальтернативне, частогусто базується на джерелах особового походження, вкрай суб’єктивних. Навіть коли існують у джерелах різні, часом протилежні, оцінки людини, читач обирає і погоджується на одну з них. А подолання переказів, усталених поглядів інколи нагадує боротьбу з вітряками. Раз засвоєна думка важко піддається впливу альтернативним аргументам.

Одному з таких біографічних міфів присвячена наша розвідка. Мова піде про Чернігівського єпископа Антонія (Соколова) (1893–1911). Одразу після смерті владики кілька авторів надрукували біографічні нариси, в яких зрештою визначили, що він був великим молитвеником, самітником і зрештою пішов у затвір [1]. Звісно, малося на увазі: жив як затвірник, бо від посади не відмовлявся. Ця оцінка розтиражована у деяких сучасних паперових і сотнях Інтернет біографічних публікаціях, де поряд з цією оцінкою з’являються вже й фантастичні подробиці біографії архієрея, які навряд чи потребують спеціального розгляду.

Однак не лише компетентній людині у канонічних питаннях, але і всякому уважному читачу приходиться на думку питання, винесене нами в заголовок статті. Як можна суміщати пастирство і затвір (усамітнення)? З’являється простий і очевидний висновок: мова може йти про порушення канонів і архіпастирської присяги, або неналежне їх виконання. Другий варіант: ми маємо справу з перебільшенням авторів біографічної статті про “затвір” владики Антонія (Соколова).

Одразу зауважимо, що ми не ставимо за мету додати “чорних фарб” до образу єпископа Антонія, чи взагалі перевернути цей образ. Наша мета полягає в тому, щоб віднайти джерело однієї історіографічної репліки, яка, втім, має сутнісне значення для характеристики.

Єпископ Антоній (в миру Яків Григорович Соколов) народився 9 жовтня 1850 р. у родині священика Рязанської губернії. Протягом 1864–1870 рр. навчався у Рязанській духовній семінарії, після чого працював у рідному Касимівському духовному училищі, коли в 1875 р. поступив до Московської духовної академії. Після закінчення академії у 1879 р. був призначений викладачем Київської духовної академії. Прийняв чернечий постриг і 1883 р.

призначений інспектором Віфанської духовної семінарії. 1885 р. переведений на посаду ректора Подільської духовної семінарії. У 1889 р. його хиротонісали в єпископа Новгород-Сіверського, вікарія Чернігівської єпархії. Але чомусь уже 1891 р. перевели в Новгородську єпархію вікарним єпископом, спочатку Староруським, а потім Кирилівським. 3 вересня 1893 р. він призначений правлячим єпископом Чернігівським і Ніжинським. На цій посаді він і помер 20 квітня 1911 р. від серцевого нападу. Похований в усипальниці чернігівського Троїцького собору (нині кафедральному).

Під час правління в Чернігові єпископа Антонія відбулася одна, воістину грандіозна подія – канонізація 1896 р. святителя Феодосія Углицького. Однак ступень його заслуг у цій справі важко визначити. Офіційна процедура підготовки до канонізації розпочалася зі звітної доповіді 1889 р. чернігівського губернатора О. К. Анастас'єва та за ініціативи тогочасного чернігівського єпископа Веніаміна (Биковського). Основним розпорядником з церковного боку під час самих урочистостей канонізації був тогочасний вікарій новгород-сіверський єпископ Питирим (Окнов). Саме його одразу після чернігівських свят призначили на самостійну кафедру тульського єпископа і далі його кар'єра розвилася досить стрімко [2]. Цікаво, що на долю Питирима припала канонізація ще двох славетних українців: Іоасафа Горленка (1911), коли він обіймав посаду архієпископа Курського і Білгородського, а у 1916 р., будучи вже петроградським митрополитом і першоприсутнім у Св. Синоді, активно підтримував канонізацію Іоанна Максимовича (Тобольського).

Отже, біографія владики Антонія (Соколова) абсолютно звичайна, можна сказати, стандартна. Виняток може скласти лише те, що він вісімнадцять років обіймав чернігівську архієрейську кафедру, яка не вважалася престижною, не був переведений на іншу, “ліпшу” кафедру і не був зрештою підвищений до звання архієпископа. Чому? Відповіді на дане питання немає.

Деякі сторони діяльності єпископа Антонія висвітлені в матеріалах синодальної комісії, яка проводилася у зв'язку з відстороненням від посади його наступника по чернігівській кафедрі архієпископа Василя (Богоявленського) [3]. Останньому, зокрема, закидали масове призначення в єпархії причетників як прояв симонії. Але з'ясувалося, що в Чернігівській єпархії справді катастрофічно не вистачало причтів. Списки вакантних місць регулярно друкувалися на сторінках “Черниговских епархиальных известий” і наприкінці XIX – на початку XX ст. вони досить великі. У 1908 р. на IV Місіонерському з'їзді у Києві це питання навіть пропонували окремо обговорити. Голова з'їзду, волинський архієпископ Антоній (Храповицький) доповідав обер-прокурору: “Ваше Высокопревосходительство, миссионерский съезд поставил меня в серьезную необходимость представить Вашему вниманию положение дел в Черниговской епархии, где народ, лишенный надолго пастырей в 75 приходах, того и гляди, уйдет в раскол. Я не позволил этого дела обсуждать на съезде, по влиянию всяких заявлений, прошу взглянуть на Черниговские епархиальные ведомости, они как и я, и другие пришли в ужас” [4, арк. 55]. Св. Синод зажадав від єпископа Антонія (Соколова) пояснень. Він відповідав, що випускники-семінаристи не бажають йти в священники, багато парафій бідних, немає зручних приміщень для причту, мешканці багатьох сіл і містечок губернії зіпсовані сектантством, демократичним рухом і революційною пропагандою [4, арк. 55-59]. Синод не сприйняв цих пояснень, зауважив чернігівському владиці, що описані явища суспільного життя так само існують у інших єпархіях, але проблем із заміщенням вакансій не спостерігається. Було запропоновано найближчим часом по можливості заповнити причти і за півроку знову доповісти [4, арк. 60-62зв.]. Однак ані за рік, ані за дві ситуація з вакантними причтами не змінилася. Її кардинально змінив наступник єпископа Антонія.

Любов владики до богослужіння, очевидно, справді існувала, що безумовно характеризує його в найкращому архієрейському образі. У церковній практиці це звичайне правило, хоча бували й непоодинокі винятки. Але були люди, які таке глибоке занурення в молитву й суворе слідування Типікону сприймали неоднозначно. Наприклад, у фонді Чернігівської духовної консисторії відклався і нині опублікований досить цікавий лист від 9 вересня 1905 р., що належить випускниці чернігівського єпархіального жіночого училища Єлизаветі Зюковій. До неї на канікули влітку 1905 р. приїхала тогочасна учениця училища, якась родичка, і розповіла про порядки, що побутували на той час. Почуте обурило її, насамперед тим, що достоту нагадало особисто пережиті відчуття, які вона відверто висловила владиці Антонію. Зокрема, у листі йшлося: “Из своей училищной жизни я помню, какое горькое чувство оставило в нас посеще-

ние Вашего Преосвященства воспитанницами моего выпуска после экзаменов. Была сильная жара, когда нас водили к Вам в Троицкий монастырь. Нам утром не дали ничего есть. Мы очень устали и ослабли от длинного пути. Затем нам пришлось стоять за длинной архиерейской службой. В церкви было душно. Мы унывали от усталости, нас томила жажда. Несмотря на самые строгие внушения со стороны сопровождавшего нас начальства, многие из нас не могли стоять, с ними делалось дурно, они падали в обморок. Нас выводили из церкви, но так чтобы Вы не заметили этого. А то, говорили нам, Преосвященный посчитает это за либеральность и неверие. Освеживши водою и свежим воздухом, наших подруг возвращали опять в церковь. Нечего и говорить, что в таком состоянии мы не могли молиться. О, каким бессердечным Вы показали нам тогда. О, как ненавидели мы Вас и презирали свое начальство, которое своими понуканиями и выговорами увеличивало нашу пытку. Мы считали минуты окончания службы. Ну вот, наконец, кончилось служение. Нас повели в Ваши покои. Не могу забыть, как сильно хотелось нам пить, но Вы не дали нам даже воды. Вы прочитали нам длинное наставление и дали нам крестики. Но мы плохо слушали Ваши наставления, мы были очень рассеяны, нас мучила жажда. Каждое Ваше слово, казалось нам, противоречием христианской любви. Мы ненавидели тогда всё, что исходило от Вас. Мы вздохнули свободнее, когда Вы отпустили нас. Мы никогда не забудем, как мы возвращались от Вас: усталые, голодные, томимые жаждой. Я помню, мы говорили дорогою о том, какой гордый и бессердечный у нас Преосвященный, что он не любит нас и не входит в наше положение, что для него хоть пропадай мы все, лишь бы выстояли его службу. ...Из других случаев Вашего общения с воспитанницами Черниговского женского училища, не могу не сказать, что особенно тяжелы экзамены Закона Божия в VI классе, на которых бываете Вы. Это не экзамены, это пытка. Нас заставляли и теперь заставляют заучивать столько, сколько мы не можем вместить. О. инспектор Тупатилов, желая угодить Вам, насилует наши способности и прибегает к всевозможным обманам. Мы без понимания и толку заучивали длинные записки с изложением содержания разных творений св. отцов, которых мы не читали, но нужно показать пред Вами, что мы их читали. Это бессмысленное заучивание забивает наши головы. Я с ужасом вспоминаю, что по Закону Божию нам столько нужно было выучить к Вашему экзамену, что некоторые воспитанницы, мои подруги, доходили до исступления: бросали на землю священные книги, проклинали инспектора и Вас. Целые ночи не спали пред Вашим экзаменом Закона Божия, и так как не позволяли заниматься ночью в спальнях, то занимались под лестницами и в клозетах. Истощенные воспитанницы пред Вашим приездом падали в обморок. А Вам докладывали, что Вас воспитанницы ждут с радостью и нетерпением. Я не могу забыть, как мы всегда смеялись, когда на акте 1-го октября, инспектор, этот безбожный льстец и лжец, читал в отчете, что воспитанницы и училище было осчастливлено посещением Его Преосвященства своего любимого Архипастыря. Неужели Вы наивно думали, что это правда. Воспитанницы, особенно старших классов ненавидят Вас и не желают Вас видеть, они знают, что Вы запрещаете им всякие развлечения и удовольствия, которые разрешаются во всех других духовных женских училищах: танцы, музыку, литературные вечера, прогулки. ...Ваше Преосвященство! Вы пред Богом дадите ответ за то зло, которое Вы делаете детям, за то развращение детских душ, которое производят Ваши отношения к женскому училищу.

Всемиловитейший Архипастырь! Простите меня за откровенное и смелое слово. Пишу это не с целью укорить Вас, но чтобы сообщить Вам истину, которую все знают и из-за которой страдают отцы и матеря. Я мать, я сердцем и душою люблю своих детей и страдаю за них” [5, арк. 5-6зв.; 6, 12-14]. Цитата з листа дещо подовжена, в ній висловлюється характеристика оточення владики, яке потім буде складати біографічні інвективи.

І нарешті питання – історіографічна легенда уходу владики Антонія в “затвір”. Вона пере-віряється досить легко, бо автори біографічних нарисів і гадки не мали про те, що хтось, колись зверне увагу на їхній пасаж і буде досліджувати біографію та користуватися різними джерелами. Досить добре зберігся архівний фонд Чернігівської духовної консисторії. Там ми надibuємо документи часу правління єпископа Антонія (Соколова), що мають його резолюції. До 1909 р. їх чимало, потім рідко, але все-таки є. Наприклад, привітання владики з Новим 1911 роком Союзу християнської співдружності, з його резолюцією, датованою січнем 1911 р. [7, арк. 10-10зв.]. Можна припустити, що документи йому приносили в “затвір”, і там він працював, але, на нашу думку, це слабкий аргумент. Усім архієреям приносили в їхні канцелярії документи, адже не во-

ни ходили в консисторію накладати резолюції. Дійсно, владики не з'являлися ніде на “публіку”, крім богослужінь. На екзамені у навчальні заклади з'являвся рідко, а з часу семінарських хвилювань на початку ХХ ст. категорично відмовлявся приїжджати до Чернігівської духовної семінарії. Очевидно, подорожі по єпархії (обов'язкові для архієрея) теж були рідкістю. Все це, на нашу думку, є рисами нетовариського характеру і проявляються в людині мимоволі, тоді як вихід у духовний затвір – результат вольового, цілеспрямованого вибору.

Постає питання, чому близьке оточення єпископа Антонія вирішило створити саме образ “владики-затвірника”? Очевидно, відповідь знаходиться у конкретній ситуації в середині Чернігівської єпархії початку ХХ ст., яка фактично не розвивалася, про що тоді багато писалося й говорилося. Активна діяльність наступника владики Антонія, архієпископа Василя (Богоявленського), була спричинена необхідністю виводу єпархії з глибокої кризи. Друга причина, яка спонукала оточення єпископа Антонія створити такий образ, ховається в самій епосі. На початку ХХ ст. формується певний культ, образ подвижництва, часто-густо замішений не на християнській традиції, а на містицизмі. Це певна данина моді, як в церковному, так і позацерковному середовищі.

Примітки

1. Чернявский В., Дроздов В., Шестериков А., Ефимов А. Преосвященный Антоний, епископ Черниговский и Нежинский – последние дни его жизни, кончина и погребение // Прибавление к Черниговским епархиальным известиям. – 1911. – № 9. – С. 267-275; № 10. – С. 287 – 308; № 12. – С. 373 – 378; № 13. – С. 419 – 421.
2. Фирсов С. Л. Искусившийся властью: История жизни митрополита Петроградского Питирима (Окнова). – М., 2011. – 236 с.
3. Священномученик Василий (Богоявленский), архиепископ Черниговский и Нежинский: Материалы к жизнеописанию / Сост. и авт. вступ. ст. Логунова Е. А., Тарасенко А. Ф. – М., 2014. – 452 с.
4. РГИА, ф. 796, оп. 189, ч. 1, д. 888.
5. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 4, спр. 1371.
6. Тарасенко О. До історії повсякденного життя вихованок Чернігівського єпархіального жіночого училища // Сіверянський архів: збірник наукових праць. – Чернігів, 2010. – Вип. 4. – С. 10-14.
7. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 4, спр. 1556.

Терещенко О. В.

Старший науковий співробітник

Ситий Ю. М.

Старший науковий співробітник

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЛЯНКИ ЦВИНТАРЯ СОБОРУ ЖИВОНАЧАЛЬНОЇ ТРІЦІ (XVII – початок XIX ст.)

Міжнародна українсько-канадська археологічна експедиція Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка в польових сезонах 2008–2009 рр. завершила дослідження кладки фундаментів собору Живоначальної Трійці та цвинтаря в середині та частково назовні від його стін. Вперше поховання цвинтаря були виявлені у шурфі на городі будинку № 7 по І Партизанському провулку у 2005 р. з південного сходу від собору (на площі 4 м² частково досліджено 9 поховань від щонайменше 3 горизонтів). Восени 2005 р. в траншеї № 12 (водогін), що пройшла по І Партизанському провулку, досліджені залишки 59 поховань XVII–XVIII ст., виявлені на відстані 83 м. У 2013–2014 рр. в розкопі № 1 досліджена забудова міста та виявлена східна межа цвинтаря (зафіксовано 18 поховань від щонайменше 5 горизонтів). З метою забезпечення розташованих ззовні фундаментів поховань від їх руйнування в майбутньому, було продовжено вивчення ділянки розкопу 2009 р. у східному напрямку (іл. 1). У 2015 р. відкрито 80 нових поховань XVII–XVIII ст., що знаходилися на відстані до 5-10 м від південної стіни собору (іл. 2).

Спостерігається відмінність в орієнтації похованих: головами на північний захід, захід та південний захід. Орієнтація головою на захід була паралельна до довгої осі собору. Поховання із західною орієнтацією руйнують поховання з північно-західною орієнтацією, які в окремих випадках прорізани собором. Три різновиди орієнтації можуть відноситися до трьох етапів існування цвинтаря.

Іл. 1. Розміщення дослідженої ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці

Іл. 2. План по матеріку поховань досліджених 2015 р. біля південної стіни собору

Таблиця 1. Поховання з розкопу № 3 (2015 р.).

N/n	Квадрат	Перекиває поховання №	Перекирите похованням №	Глибина	Визначення статі	Примітки
156	Т-14	293	-	-225	жінка	пд.-західна
160	Ф-15	223, 262, 279	-	-208		пд.-західна
161	Ф-15	290	-	-220	жінка	пд.-західна
221	У-15	-	-	-253	дитина	пн.-західна
222	С-18	256-	-	-252	жінка	пд.-західна
223	Ф-15	262, 275, 279	160	-247		західна
224	Т-15	289, 293	-	-257	чоловік	західна
225	Х-15	240, 249	-	-262	чоловік	західна
226	Х-15	-	-	-245		західна
227	У-14	289	156	-280	дитина	західна
228	Х-14	260	Собором	-295	жінка	пд.-західна
229	С-15	230, 238	Собором	-247		західна
230	С-15	-	229, 238, собором	-284		пд.-західна
231	Ф-14	265	Собором	-274		пн.-західна
232	Х-15	263, 295	-	-265		пд.-західна
233	Т-16	235, 234	-	-268		західна
234	Т-16	236	233	-259	жінка	західна
235	Т-16	-	233	-278	жінка	пн.-західна
236	С-16	-	234	-257		пд.-західна
237	Р-17	247, 292		-232		пд.-західна
238	С-15	230	229, собором	-320	дитина	пн.-західна
239	Ф-14	265	-	-270	дитина	західна
240	Х-14	249	225	-291	чоловік	пд.-західна
241	Ф-16	281, 300, 301	-	-267	чоловік	пд.-західна
242	Ф-16	278, 291, 296	300	-248	чоловік	західна
243	Р-17	-	-	-257	чоловік	пн.-західна
244	С-17	298	-	-290	чоловік	пд.-західна
245	С-18	256	-	-264	жінка	пд.-західна
246	Х-14	249	-	-280	жінка	західна
247	Р-17	-	237	-255		пд.-західна
248	Х-14	-	-	-295	жінка	пд.-західна
249	Х-14	240, 246	225	-279	жінка	пн.-західна
250	Ф-15	262	-	-248	чоловік	пн.-західна
251	С-17	298	244	-260	дитина	пд.-західна
252	С-16	-	-	-245		західна
253	Р-16	298	267	-281	чоловік	західна
254	Р-17	298	-	-292	чоловік	західна
255	С-16	-	-	-255	дитина	західна
256	С-18	-	222, 245	-297	дитина	-
257	Т-15	283, 264	-	-273	жінка	пд.-західна
258	Т-17	268	-	-254	дитина	пд.-західна
259	Ф-15	274, 278, 288, 290	Перекоп	-260		пд.-західна
260	Ф-14	265	228	-245	дитина	пд.-західна
261	Ф-14	-	246	-280		пд.-західна
262	Ф-15	-	160, 223, 250	-293	чоловік	пд.-західна
263	Х-15	295	232	-263	дитина	пн.-західна
264	Т-15	271	257	-313	жінка	західна
265	Ф-14	-	231, 239, 260, 261	-274	чоловік	пн.-західна
266	Р-16	270, 272	-	-320	дитина	пд.-західна
267	Р-16	297	253	-275	дитина	пд.-західна
268	Т-17	-	258	-266	чоловік	пд.-західна
269	С-15	271	Перекоп	-302	дитина	пд.-західна
270	Р-16	276, 280, 294	266	-256	жінка	пн.-західна
271	С-15	-	266, 269	-260	дитина	пн.-західна
272	Р-16	-	266	-323	дитина	пн.-західна
273	Ф-16	-	-	-276	чоловік	пн.-західна
274	Х-15	278, 288, 290, 295	259	-277	чоловік, дити-	пд.-західна

					на	
275	У-15	-	223, 279	-260	дитина	західна
276	С-16	280, 282	234	-302	чоловік	пд.-західна
277	С-15	-	299	-257	дитина	західна
278	Ф-16	279, 290	242, 259	-281		пн.-західна
279	Ф-15	-	160, 223, 278	-279	чоловік	пн.-західна
280	Р-17	276, 287, 292, 298	270	-350	чоловік, дитина	пд.-західна
281	Ф-16	300	241, 301	-286	чоловік	пд.-західна
282	Т-16	-	234, 276	-327	дитина	пд.-західна
283	У-15	250	257, 299	-285	чоловік	пд.-західна
284	У-14	-	289	-285	чоловік, дитина	пд.-західна
285	Р-16	-	266	-245		пн.-західна
286	Р-16	-	-	-286	дитина	пн.-західна
287	Р-16	-	280	-254	жінка	пн.-західна
288	Ф-15	290	259, 274, 278	-297		пд.-західна
289	У-14	293	224, 227	-285	чоловік	пд.-західна
290	Ф-15	279	161, 278, 288	-305	чоловік, жінка	пд.-західна
291	Ф-16	-	301	-256	чоловік	пн.-західна
292	Р-17	-	237, 298	-290	дитина	пн.-західна
293	Т-15	-	156, 224, 289	-290	чоловік, дитина	західна
294	Р-17	-	270	-307	дитина	західна
295	Х-15	-	232, 263	-308	чоловік, дитина	західна
296	Ф-16	-	242, 301	-281	дитина	пн.-західна
297	Р-16	-	253, 267	-308	чоловік	пд.-західна
298	Р-17	292	244, 251, 254, 280	-348	чоловік	пн.-західна
299	Т-15	277, 283	-	-376	чоловік	пд.-західна
300	Ф-16	-	241, 301	-326	чоловік, жінка дитина	пд.-західна
301	Ф-16	278, 281, 291, 296, 300		-271		пд.-західна

Серед похованих є діти, жінки і чоловіки. Скоріш за все це вказує на існування сімейних ділянок серед поховань цвинтаря Живоначальної Трійці.

Переважна більшість поховань не містила будь-яких знахідок. Лише в окремих виявлені залишки підковок на чоботи, деталі одягу та особисті речі (хрестики та ікона). Враховуючи взаємне перекриття могил, їх орієнтацію та глибину поховань, можна здійснити спробу розділити поховання цвинтаря на окремі горизонти. Досить впевнено можна виділити верхній горизонт поховань (значна кількість з них знаходилася вище рівня материка) (іл. 3) та нижній горизонт поховань, орієнтованих з південного сходу на північний захід (іл. 4). Верхній горизонт містить (в межах розкопу 2015 р.) щонайменше 4 ряди поховань. Всередині рядів могили розташовані впритул одна до одної, що може вказувати на підхоронення (на сімейних ділянках) родичів до більш ранніх могил. Інколи в простір між рядами ховали дітей. Нижній горизонт значно пошкоджений більш пізніми похованнями, але на дослідженій ділянці можна простежити 3 ряди поховань, здійснених на незначній відстані один від одного. Всередині рядів в окремих випадках фіксуються проходи між могилами, але є сімейні ділянки, на яких родичів ховали в цьому просторі, утворивши ряд без проходів між могилами. Значною мірою така щільність могил на цвинтарях пояснюється бажанням мешканців міста бути похованими біля церковної споруди – там, де були поховані старші родичі.

Як зазначалося в звіті за 2008 р., ділянка під цвинтар була відведена від початку будівництва Фортеці й у XVII–XVIII ст. господарськими комплексами не забудовувалася. Це позначилося на кількості кераміки та знахідок, виявлених на розкопі. За матеріалами 2008, 2009 та 2015 рр. фіксувалася кераміка, що датується більш раннім часом (до появи цвинтаря) та після перенесення цвинтаря до новозбудованої Воскресенської церкви (освячена 1803 р.). На факт виділення ділянки під цвинтар ще до побудови укріплень Фортеці та їх незмінності протягом всього XVII ст. вказують результати робіт на розкопі № 4 (2015 р.), в якому виявлені лише об'єкти XIX ст. Цвинтар мав огорожену територію, яка до подій 1708 р. так і не

була повністю використана під поховання. На цвинтарі почесними були ділянки біля стін храмів, а наявність більш ранніх поховань на сімейних ділянках зумовлювала бажання родичів бути похованими поряд з предками. Ці особливості поховальної практики значною мірою перешкоджали швидкому розростанню цвинтаря.

Таким чином, існування цвинтаря можна визначити (умовно) з 1625 по 1803 р. Поховання, були здійснені на різній глибині і належали до різних горизонтів існування цвинтаря. Взаємне перекриття поховань дозволяє виділити кілька етапів в існуванні кладовища:

1625 р. – останнє десятиріччя XVII ст. – період побудови та освячення собору Живоначальної Трійці;

кінець XVII ст. – 1708 р. – період функціонування собору;

1708–1803 р. – період до освячення Воскресенської церкви та виникнення навколо неї цвинтаря.

Перший етап існування цвинтаря визначений за похованнями, прорізаними фундаментами собору Живоначальної Трійці та документом 1654 р., в якому згадана фортечна церква св. Миколая.

Орієнтація дерев'яної церкви Св. Миколая дещо відрізнялася від орієнтації собору Живоначальної Трійці, що і позначилося на орієнтації найбільш ранніх поховань цвинтаря – головою на північний захід. Синхронні з функціонуванням собору поховання орієнтовані головою на захід та південний захід. Азимут довгої осі собору – 255° (захід – південний захід).

В межах кожного етапу могли існувати кілька горизонтів поховань:

– так до першого етапу (1625–1690-ті рр.) відносяться щонайменше 3 горизонти поховань (це видно з ділянки поховань № 229, 230, 238, що перекривалися одне одним і прорізаних собором) з орієнтацією на північний захід;

– в межах другого етапу (1690-ті рр. – 1708 р.) могли бути також два горизонти: I – 1690-ті рр – 1708 р., та II – поховання жертв трагедії 1708 р.;

– третій етап (1708–1803 рр.) – досить тривалий за часом – також може містити кілька горизонтів поховань, як це було зафіксовано в траншеї водогону по пров. Центральному (на північний захід від собору). В розкопі № 3 їм може відповідати частина поховань у кв. Р-17 (№ 244, 251, 254, 280, 298), що утворюють щонайменше 5 горизонтів.

Іл. 3. Поховання верхнього горизонту виділені на зведеному плані поховань 2009–2015 рр.

Іл. 4. Поховання нижнього горизонту виділені на зведеному плані поховань 2009–2015 рр.

Наявність горизонту поховань жертв трагедії 1708 р. визначена під час антропологічного дослідження. Частина похованих мають сліди насильницької смерті та сліди дії вогню на кістках. Ці поховання на дослідженій ділянці були виявлені поряд з могилами родичів. Це пояснюється тим фактом, що військові, які повернулися з І. Мазепою та Карлом XII поховали загиблих родичів поряд з більш ранніми могилами на сімейних ділянках цвинтарів.

Таким чином, на дослідженій ділянці цвинтаря можна виділити три етапи його існування, а в межах вказаних етапів – щонайменше 6 горизонтів поховань, що датуються 1625–1803 рр.

Перша церква на Фортеці, згадана в 1654 р., була присвячена святому Миколаю, день перенесення мощей якого відзначають 9 травня за старим і 22 травня за новим стилем календаря. Саме 9 травня в Батурині проводився Миколаївський ярмарок.

З початку існування цвинтаря швидкість його розширення була досить низькою – Батурин майже запустів у 30-ті рр. XVII ст. Висока чисельність мешканців Батурина позначалася і на утворенні його горизонтів поховань в останній чверті XVII ст. і зменшилася після подій 1708 р. Вона поступово почала збільшуватися лише з середини XVIII і зростала до початку XIX ст.

В документах першої половини XIX ст. зазначено, що Воскресенській церкві належало нерухоме майно: 6 квадратних сажнів землі в Батурині та 3 цвинтарні місця від згорілих церков..., в тому числі і Троїцьке, площею 2307 квадратних сажнів. Окремо зазначимо, що Філарет (Гумілевський) фіксував: "...После разгрома меншиковского и Троицкий, и Николаевский храмы, хотя и каменные, но сильно поврежденные остались в запустении без возобновления. Вместо того построены были на иных местах деревянные храмы св. Троицы и св. Николая...".

Таким чином у першій половині XIX ст. існували цвинтарі від трьох храмів – Новомиколаївський (1274 квадратних сажнів) та Старомиколаївський (462 квадратних сажнів) та Троїцький. На третьому етапі існування цвинтаря, вірогідно, була збудована дерев'яна Троїцька церква.

Орієнтація поховань верхнього горизонту поховань цвинтаря західна (паралельно до стін мурованого собору) та південно-західна – паралельно до стін дерев'яної церкви XVIII ст. Зміна в орієнтації поховань верхнього горизонту відбулася не одразу, що може вказувати на час побудови дерев'яної Троїцької церкви – скоріш за все, вже при Кирилі Розумовському.

Дослідження цвинтаря собору Живоначальної Трійці в Батурині не тільки дозволяє вивчати поховальні традиції населення Батурина XVII – початку XIX ст., а певною мірою відображає зміни та етапи існування православних храмів побудованих на території Фортеці.

Черненко О. Є.

Кандидат історичних наук, доцент

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ ЦЕРКВИ З ТРАПЕЗНОЮ НА ТЕРИТОРІЇ ЄЛЕЦЬКОГО СВЯТО-УСПЕНСЬКОГО МОНАСТІРЯ В ЧЕРНІГОВІ

Єлецький Свято-Успенський монастир розташований на південний захід від центра сучасного Чернігова. Він займає високий виступ корінної правобережної тераси р. Десна відокремлений ярами від інших історичних районів міста – Третяка та Болдиної Гори. Писемні згадки про початковий період історії монастиря відсутні. За літературною традицією, його заснував князь Святослав Ярославич 1060 р. в ознаменування появи чудотворної ікони Божої Матері. Розповідь про цю подію вперше зустрічається в праці “Скарбниця потрібная” архімандрита Іоанікія Галятівського, виданій у Новгороді-Сіверському в 1676 р. З цим твором пов’язані також перші відомості щодо архітектурного ансамблю монастиря. Подальша історія пам’ятки досить добре реконструюється за писемними та картографічними (плани Чернігова 1706, 1774, 1787 рр. тощо) джерелами [1, 18-19, 85-87, рис. 35, 62, 63; 12; 14, 65].

Археологічні дослідження 2013 р. на території Єлецького Свято-Успенського монастиря були спрямовані на дослідження Петропавлівської трапезної церкви XVII ст., знищеної під час Другої світової війни [15; 16]. Залишки цієї будівлі збереглися навпроти центрального фасаду Успенського собору (іл. 1). В літературі вони інколи помилково фігурують як рештки Будинку ігумена XVIII ст. Наприклад, саме так їх визначив у своїй книзі “Чернігів” (К., 1980) А. А. Карнабід [5, 47]. Однак згідно відомим описам монастиря та анотованим планам XIX ст., “новий” будинок настоятеля (“будинок Архімандрита”) знаходився в іншому місці, над південним схилом Єлецької гори. Так, Філарет (Гумілевський) зазначав: “корпус настоятельський на самом краю гори... При нём домовая церковь Апост. Петра и Павла” [13, 27].

Іл. 1. План Єлецького Свято-Успенського монастиря (топозйомка О. М. Бондаря 2013 р.).

1 – Успенський собор XII ст.; 2 – дзвіниця XVII ст.; 3 – руїни Петропавлівської церкви з трапезною XVII ст. (у XIX ст. – консисторія); 4 – північний корпус XVII ст. (“старий” будинок настоятеля); 5 – східний корпус XVII–XVIII ст.; 6 – корпус настоятеля з Петропавлівською церквою XIX ст.; 7 – південно-західний корпус XVII–XVIII ст.; 8 – руїни “нового” будинку настоятеля (“будинок Архімандрита”) XVIII ст.

М. Є. Маркевич писав, що цей будинок був споруджений 1811 р. [7, 25]. Мова тут іде про нині існуючий корпус із теплою церквою Петра та Павла (іл. 1:6). Втім, поруч з ним існував ще один корпус XVIII ст., за описом О. Ф. Шафонського "...половина каменний, а половина дерев'яний, о 10 келиях" [18, 268]. Цей корпус розташовувався вже на схилі гори, у верхній його частині на спеціально улаштованій терасі. До сьогодні збереглися його руїни (іл. 1:8). На рівні першого поверху вони сполучаються через кілька перекритих коробивими склепіннями переходів (нині – засипані) з підвальним поверхом верхнього, існуючого корпусу XIX ст. Слід підкреслити той факт, що на планах монастиря нижній корпус позначався тільки до кінця XVIII ст., на більш пізніх він відсутній [14, 65]. Напевно тоді він вже вийшов з використання.

Судячи з усього, плутанина з атрибуцією руїн Петропавлівської церкви виникла через перенесення її вівтаря в 1860 р. у верхній корпус будинку настоятеля. Водночас стара будівля трапезної була перероблена під консисторію [3].

Стара Петропавлівська церква з трапезною чи не єдина мурована споруда XVII ст. в Чернігові, для якої, завдяки згадці у праці І. Галятовського, можна засвідчити досить точну дату будівництва. Більшість авторів, починаючи з А. Ф. Шафонського, датують її 1676 р. [18, 267]. Натомість 1676 р. – це дата друку в Новгород-Сіверській типографії книги І. Галятовського "Скарбница потребная", де йдеться про будівництво церкви. Напевно, її спорудження відбулось дещо раніше.

Про те, як здійснювалось будівництво, є згадки у І. Галятовського: "трапезу и около трапезы церковь святых верховных Апостолов Петра и Павла в монастыре Елецком в строили и для фундамента землю копали..." [12, 270-271]. Також згадується, що для потреб будівництва "Василий Дунин-Борковский, черниговский полковник Его царского Величества в Войске Запорожском, поставил кирпичный завод и своими средствами и старанием изготовлял кирпич... Тогда же кирпичник Иоаким Филоненко из Гадяча в Чернигов пришел и, нанятый за деньки полковника, на кирпичном заводе кирпич изготовлял" [12, 271]. Серед іншого, це дозволяє припустити, що будівля "трапези" стала чи найпершою спорудою в Чернігові, зведеною в XVII ст. з цегли місцевого виробництва.

Можна припустити, що саме зображення Петропавлівської церкви вміщене на "Абрисі Чернігівському" 1706 р. (іл. 2) [1, іл. 35]. Поруч із мініатюрою, котра зображає Успенський собор, тут вміщено замальовку бічного фасаду цегляної будівлі, перекритої високим двоскатним дахом. Прийнято вважати, що це – збережений до сьогодні старий корпус настоятеля (іл. 1:4). Однак за своїм розташуванням це зображення скоріше відповідає місцезнаходженню трапезної церкви.

На недатованому плані губернського міста Чернігів кінця XVIII ст. споруда трапезної показана у вигляді видовженої будівлі, до якої під прямим кутом примикає корпус церкви. При цьому апсиду церкви промальовано нечітко, вона здається подвійною, напевно, через помилку кресляра. Це спонукало І. М. Ігнатенка припустити існування прибудови до основної апсиди трапезного храму [4]. Однак дане припущення було спростоване в результаті археологічних досліджень 2013 р., коли апсиду церкви розкрили повністю.

Обриси будівлі трапезної можна побачити і на плані 1774 р. Але тут відсутнє зображення апсиди – є лише позначка у вигляді хреста, що відзначає місце розташування церкви [1, іл. 63]. Напевно це пов'язане з якістю виконання робіт та рівнем кваліфікації топографів. Натомість відсутність зображення апсиди Петропавлівської церкви на досить детальному плані XIX ст. є цілком зрозумілою [14, 65]. План відбиває вигляд трапезної вже після її перебудови для потреб консисторії. Саме тоді апсида була ліквідована; по центру споруди зі схі-

Іл. 2. Фрагмент "Абрису Чернігівського" 1706 р. із зображенням Єлецького монастиря

дного боку з'явився ганок. Як писав П. М. Добровольський “монастырская трапеза с кухнею были обращены под главно ездание консисторское, причем, существовавшая в тапезе теплая церковь была розобрана...” [3, 655]. Можна згадати, що зовнішній вигляд будівлі в цьому вигляді зафіксованій на фотографії початку ХХ ст. з видання “Картины церковной жизни Черниговской епархии из IX вековой её истории” (К., 1911) [5, 27].

На планах ХІХ ст. є і зображення внутрішніх приміщень консисторії. Тут можна побачити, що вона поділялась на дві анфілади з 5 приміщень кожна. Таке планування споруди підтвердили і археологічні дослідження 2013 р., коли її руїни вдалось відкрити повністю. Подібний досить простий принцип лінійної камерної побудови, як відзначає М. П. Цапенко, був притаманним таким спорудам ХVІІ–ХVІІІ ст., як бурси, колегіуми, монастирські келії тощо [14, 103].

У другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. залишки Петропавлівської церкви кілька разів досліджувались археологічно на окремих ділянках: 1983 р. О. В. Шекуном [17], 1996 р. П. В. Гребенем [2], Т. Г. Новик – 2006 р. ([8; 10] та 2012 р. [9; 11]).

Розмір та конфігурація ділянки, досліджуваної 2013 р., обумовлювались розміром та конфігурацією будівлі. Вже на початок робіт було визначено, що її загальна довжина сягала 45,5 м, ширина – 17,5 м (площа бл. 1 200 м²). Цю територію розподілили на дві ділянки – Розкоп 1 та Розкоп 2. Всі розкриті приміщення пронумерували відповідно до порядку розчистки. Таким чином, Розкоп 1 охоплював північну частину споруди – Приміщення 1, 6 та 7. Розкоп 2 охоплював південну частину трапезної з церквою – Приміщення 2, 3, 4, 5, 8 та 9. Для дослідження ганку відповідно до абрису його мурування було розбито Розкоп 3 (іл. 3).

За матеріалами досліджень можна визначити, що головний об'єм будівлі був споруджений з цегли-пальчатки (т. зв. “литовка”), переважно – формату 28-30×16-17×5-7 см, на сірому вапняковому розчині у техніці “в ящик”. У плані будівля складалась з безстовпної Петропавлівської церкви та прибудованої до неї під прямим кутом одноповерхової прямокутної споруди трапезної, витягнутої в напрямку північний схід – південний захід. З півночі, сходу та півдня від її стін зафіксовані залишки прибудов ХVІІІ–ХІХ ст. (іл. 3); на відомих планах монастиря вони не відображені.

Об'єм трапезної утворився внаслідок послідовної прибудови кількох секцій. Вони представлені одна до одної з перев'язкою мурування тільки в нижніх частинах стін. Таким чином, секції були конструктивно незалежні; будівельні матеріали, використані в різних секціях, ідентичні, але товщина зовнішніх стін різна (від 0,9 до 1,4 м).

Можна визначити кілька перепланувань внутрішнього об'єму трапезної, які відбувались протягом ХVІІ–ХVІІІ ст. Про це свідчать сліди перекладок і розтісування дверних та віконних прорізів (іл. 3). Натомість найбільш значна реконструкція припадає на 1860–1862 рр., коли будівлю облаштовували під консисторію. Цій реконструкції відповідає облямування зовнішніх стін зсередини та вздовж фасадів фабричною цеглою формату 27×13,5×6 см.

Власно залишками Петропавлівської церкви є Приміщення 5 та 8. Приміщення 8 – наос церкви, Приміщення 5 – її вівтарна частина, розібрана в ХІХ ст. до рівня тогочасної поверхні (іл. 3).

Церква однефна, безстовпна. Це – прямокутна споруда розміром 9,8 (15,8 з апсидою)×8,2 м по зовнішньому периметру та 8,6 (13,3 – з апсидою)×6 м по внутрішньому. Апсида гранчаста (п'ятикутна), приставлена до головного об'єму церкви з перев'язкою мурування в нижніх рядах кладки. Мурування тичкове. Вздовж її бічних граней в інтер'єрі та на фасадному боці поверхневий ряд цеглин покладено ложком, при цьому кутові цеглини підтесані та підігнані відповідно до її вигинів. В просторі апсиди збереглися рештки облаштування вівтарю (престолу та жертovníку із цегли-пальчатки, ідентичній цеглі основного об'єму) (іл. 3).

Вівтар церкви від її наосу відділяє стінка з цегли ХІХ ст. завтовшки 1,7 м, споруджена в ході перебудови 60-х рр.

На південній стіні церкви збереглися два кутові пілястри. Західний (у місці примикання апсиди) завширшки 1,05 м, виступає проти її площини на 0,6 м. Східний, завширшки 1,6 м, виступає на 0,3 м та поєднується без захрестів з таким самим пілястром на східній стіні. Східна стіна, зруйнована сучасною траншеєю під каналізацію, збереглась частково, через що визначити місце розташування первинного входу до храму неможливо.

Рис. 3. План приміщень Петропавлівської церкви з трапезною XVII ст. (архітектурно-археологічні обміри 2013 р.)

За матеріалами розкопок можна визначити призначення ще одного приміщення будівлі – Приміщення 7 (іл. 3). Тут збереглися рештки блоку з чотирьох цегляних печей. Вони встановлені на рівні підлоги впритул до стін трапезної та одна до одної, складені на глиняному розчині та мають вигляд прямокутних об'ємів з цегляним дном (1,3-1,7×4 м). Використана в них цегла різних форматів: пальчатка розміром 28-30×16-17×5-7 см та фабрична XIX ст. розміром 27×13,5×6 см. Судячи з усього, дані конструкції – рештки печей кухонного блоку трапезної чи пекарні, про існування якої згадано в джерелах [4, 503-505].

По всій площі будівлі трапезної (за виключенням апсиди та ганку) під нею знаходяться переkritі коробовим склепінням підвали завглибшки 3,5 м. Звертає на себе увагу повідомлення І. Галятовського, де йдеться про улаштування котловану будівлі та згадується, що його рили “під трапезу” та поруч з нею [12, 270]. Це дозволяє припустити, що підвальный поверх “трапези” був утворений в повному об'ємі ще на першому етапі будівництва, на відміну від наземного поверху, який сформувався поступово, в порядку прибудови окремих секцій. Втім, цей процес відбувався досить швидко, оскільки будівельні матеріали, використані в різних частинах будівлі майже ідентичні.

Примітки

1. Бондар О. Чернігів: місто і фортеця у XIV–XVIII століттях. – К.: Видавець Олег Філюк. – 178 с.
2. НА ІА НАН України, ф. експ. 1996/27. Гребень П. Н. Отчет об охранных археологических раскопках 1996 г. на территории Елецкого монастыря и посаде древнего Чернигова (проспект Октябрьской революции 127; ул. Попудренка 33; ул. Старобелорусская 61а), Чернигов, 1996.
3. Добровольский П. Черниговская духовная консистория (Историческая справка) // Черниговские епархиальные известия. Ч. неофиц. – 1900. – № 22. – С. 652-657.
4. Ігнатенко І. М. Зруйнована і забута пам'ятка. Петропавлівська церква Єлецького Успенського монастиря в Чернігові // Могилянські читання 2008. Церква і музеї: втрати XX століття: Зб. наук. пр. / відп. ред. В. М. Колпакова; Нац. Києво-Печ. заповідник. – К., 2009. – С. 503-505.
5. Карнабід А. А. Чернігів: Архітектурно-історичний нарис. – К.: Будівельник, 1980. – 128 с.
6. Картины церковной жизни Черниговской епархии из IX вековой её истории. – К., 1911. – [10], 206, [1], [62] л. ил., [1] л. карт.
7. Маркевич Н. Историческое и статистическое описание Чернигова. – Чернигов, 1852. – 177 с.
8. Новик Т. Г. Охоронні дослідження 2006 р. в Єлецькому монастирі // Археологічні дослідження в Україні 2005–2007 рр. – К., 2007. – С. 301-302.
9. Новик Т. Г., Солобай П. В. Археологічні дослідження на території Єлецького монастиря в Чернігові // Археологические исследования в Еврорегионе “Днепр” в 2012 г.: Научный ежегодник. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2013. – С. 203-204.

10. Новик Т. Г. Дослідження мурованих споруд XVII ст. Єлецького монастиря в м. Чернігові // Археологічні студії Інституту археології НАН України, Буковинський центр археологічних досліджень при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. – К. ; Чернівці, 2010. – Вип. 4. – С. 318-323.
11. Новик Т. Г. Новые данные о топографии Елецкого монастыря в Чернигове (по материалам археологических исследований) // Матеріальна та духовна культура Південної Русі: мат-ли Міжнар. польового археол. семінару, присвяч. 100-літтю віддня народж. В. Й. Довженка / [редкол.: П. П. Толочко (голов. ред.) та ін.]. – Чернігів : ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2012. – С. 212-215.
12. Тарасенко А. Ф. Черниговский Елецкий Свято-Успенский монастырь. Исторический очерк с приложением “Скарбниці потребной” Иоанникия Галятовского в русском переводе. – Чернигов : Десна, 2013. – 311 с.
13. Филарет [Гумилевский], архиеп. Историко-статистическое описание Черниговской Епархии [В 7 кн.]. Кн. 3 (Мужские монастыри). – Чернигов, 1873. – 392, V с.
14. Цапенко М. Архитектура Левобережной Украины XVII–XVIII веков. – М. : Госстройиздат, 1967. – 235 с.
15. Черненко Е. Е., Казаков А. Л., Новик Т. Г. Археологические исследования на территории Елецкого Свято-Успенского монастыря // Археологические исследования в Еврорегионе “Днепр” в 2013 году. : Научный ежегодник. – Брянск, 2015. – С. 245-247.
16. Черненко О. Є., Казаков А. Л., Новик Т. Г. Дослідження Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові // Археологічні дослідження в Україні 2013 року. – К., 2014. – С. 296-297.
17. НА ІА НАН України, ф. експ. 1983/160. Шекун А. В. Отчет об археологических исследованиях возле Успенского собора Елецкого монастыря в 1983 г. в г. Чернигове, Чернигов, 1983, 50 с.
18. Шафонский А. Ф. Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описанием Малые России, из частей коей оное наместничество составлено: с четырьмя географическими картами, в Чернигове, 1786 г. – К., 1851. – XXII, 697 с.

Чугаєва І. К.

Кандидат історичних наук, старший викладач

Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського
Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

ЦЕРКВИ І МОНАСТИРІ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ТА ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО КНЯЗІВСТВ У КИЇВСЬКОМУ ЛІТОПИСІ XII ст.: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ

Кількісні методи дослідження історичних джерел, зокрема, літописів, відносяться до найперспективніших із наукової точки зору методів студіювання задля виявлення латентної і додаткової (місцевої) інформації. Серед них вагоме місце займає контент-аналіз, що поєднує можливості кількісної та якісної обробки даних великого масиву джерел. При роботі із літописними джерелами це зводиться до підрахунків частотності згадування істотних ознак і певних місцевих деталей на фіксованих часових відрізках літописного тексту [12, 7-8].

Метою цієї розвідки є компаративний аналіз частотності згадування церков і монастирів XII ст. на території Чернігівського і Переяславського князівств, що може бути ідентифікатором і маркувати сліди місцевого давньоруського літописання, яке не дійшло до нас у вигляді окремого зводу (зводів).

На сьогодні найуспішніше використано частотність згадування імен князів, соціальних позицій, місцевих деталей для Новгородського Першого літопису. Зокрема вивченням системи замовчування новгородського літописця займалася О. Р. Квірквелія [7]. Підрахунки кількості, з'ясування закономірностей, аналіз контекстів згадування церков і монастирів давньоруської доби на сторінках новгородських літописів застосував у своїх дослідженнях Т. В. Гімон [2; 4]. Т. Л. Вілкул проаналізувала згадування соціальних посад і місцевих жителів у Повісті временних літ (далі – ПВЛ), Іпатіївського та Лаврентіївського літописного зводів [1]. Натомість частота й різноманіття згадування чернігівських та переяславських ознак і деталей у літописах вивчена не достатньо, що й робить актуальним і перспективним даний аспект дослідження.

Точні деталізовані й описи подій у літописах, що містять місцеву (зокрема, чернігівську) хронікальну інформацію, є не лише вказівкою на сучасника або учасника й свідка цих подій [3], але також є маркером літописних фрагментів чернігівського походження або чернігівської літописної інформації у складі Київського літопису (далі – КЛ) [10, 3-4]. Відповід-

но, можна припустити, що згадування церков і монастирів Чернігово-Сіверської землі XII ст., а також церковно-монастирського будівництва на території Чернігівського князівства у давньоруському літописанні відноситься до надлишкової місцевої інформації, що могла бути відомою сучаснику-місцевому хроністу, дякуючи якому вона потрапила на сторінки КЛ. Подібну тенденцію можна припустити і для Переяславського князівства. Адже ще М. Д. Присьолков припускав існування літописця Володимира Глібовича [9, 88], а Д. С. Лихачов побачив сліди Літописця Переяслава Руського 1187 р., який у переробленому вигляді потрапив у КЛ [8, 186, 188].

У XII ст. у КЛ згадується 5 церков у Чернігові – Спаський і Борисоглібський собори, Михайлівська, Благовіщенська та церква Св. Богородиці. З них 3 – як церкви-усипальниці, а щодо двох зафіксовано їхнє будівництво. На території Новгород-Сіверського князівства згадані церква Св. Георгія (була пограбована під час міжкнязівської війни за Київ середини XII ст.) та Михайлівська церква (як усипальниця). Також відзначаємо згадки про монастир Св. Симеона на Копиревому кінці та Кирилівську церкву в урочищі Дорогожичі на території резиденції чернігівських Ольговичів в Києві, де частина з них була похована. Також знаходимо й згадку про церкву Св. Іоанна, що також була побудована у Копиревому кінці, на підступах до Києва з боку Вишгорода (табл. 1). Саме тому перераховані церкви й монастирі зараховуємо до чернігово-сіверських, які були збудовані чернігівськими князями Ольговичами.

Аналізуючи контексти згадок перерахованих церков і монастирів Чернігово-Сіверщини XII ст., можна зауважити, що усі вони зафіксовані на літописних фрагментах, що містять деталізовану чернігівську літописну інформацію, насичену денними датами, іменами чернігівських князів, місцевою топонімічною інформацією. Переважна більшість із них – лапідарні й хронікальні. Особливістю цих церков і монастирів було те, що вони були усипальницями, тому літописець майже не міг оминати їх своєю увагою. Це були сакральні й культові місця переважно на території князівських дворів та замських резиденцій князів із династії Ольговичів.

У Переяславі ж згадані тільки церква Св. Михайла та монастир Св. Іоанна в контексті політичних подій як сакральні, знакові місця, а також дві божниці та церква святих мучеників Бориса і Гліба на місці загибелі 1015 р. князя Бориса Володимировича за 3 версти від Переяслава [5, 302], які були спалені в середині XII ст. під час міжкнязівської війни (Табл. 1). Характерною ознакою Переяславського князівства є його порубіжне положення із Половецьким Степом, через що саме воно найбільше страждало під час військово-політичних конфліктів. Та ще й київські князі із династії Мономаховичів, зокрема й Ізяслав Мстиславич (1146–1154 рр.), були переяславськими князями, звідки вони прямували на Київ, адже й Переяслав, як і Чернігів, був плацдармом для отримання київського престолу.

Підраховавши кількість та контексти згадувань церков і монастирів давньоруської доби стає зрозумілим, що, знаходячись на третьому місці за кількістю згадуваних церков у ПВЛ (після храмів Київського та Переяславського князівств), вже в XII ст. Чернігівське князівство за церковно-монастирським будівництвом займає друге місце після Київського (у КЛ згадується у півтора рази більше чернігівських церковно-монастирських резиденцій на Чернігово-Сіверщині, ніж у Переяславському князівстві, але у півтора рази менше, ніж у Київському, тоді як у ПВЛ, беззаперечно, за кількістю згадувань культових споруд лідирувало Київське князівство) [11, 45, 292-295].

Таким чином, проведений аналіз дає підстави стверджувати, що згадки церков і монастирів Чернігово-Сіверщини у КЛ трапляються тільки на чернігівських літописних фрагментах, засновані на місцевих деталях і поєднуються із місцевими подіями за активної участі чернігівських князів (будували церкви, були в них поховані). Саме тому згадування храмів Чернігівського та Новгород-Сіверського князівств маркують чернігівську літописну інформацію (чернігівські звістки), які походять із не збереженого Чернігівського літописання XII ст.

Інформація ж про церкви і монастирі Переяславського князівства зафіксована у більш розлогих повідомленнях середини XII ст., які містять південноруську загалом чи київську інформацію. Тому цей критерій-ідентифікатор не дає підстав припускати можливість ведення літописання в Переяславі у XII ст.

Таблиця 1. Згадування церков і монастирів на території Чернігівського-Сіверської та Переяславської землі в Київському літописі XII ст. (складена автором за: [6, 288-708])

№	Чернігівське князівство	Переяславське князівство
1.	<i>Церква Св. Георгія</i> поблизу Ігорева селця в контексті міжкнязівської війни за Київ 6654 р.* (Ствп. 333)	<i>Церква Св. Михайла</i> в Переяславі 10 травня 6632 р. була зруйнована під час землетрусу (Ствп. 288), 6657 р. (Ствп. 380) як місце молитви Ізяслава Мстиславича, 6658 (Ствп. 404) як місце святкування
2.	<i>Спаський собор</i> у Чернігові 6658 р. (Ствп. 408) як усипальниця Ігоря Ольговича	<i>Монастир Св. Іоанна</i> в Переяславі 6654 р., де сидів у порубі Ігор Ольгович (Ствп. 328)
3.	<i>Борисоглібський собор</i> у Чернігові 6670 р. (Ствп. 518) як усипальниця Ізяслава Давидовича	<i>Городецька божниця</i> 6660 р. (Ствп. 456), яку спалили під час міжкнязівської війни за Київ
4.	<i>Михайлівська церква</i> в Чернігові на князівському дворі 6682 р. (Ствп. 571) у контексті її будівництва	<i>Лятська божниця</i> на р. Альта поблизу Переяслава 6662 р. (Ствп. 476), яку спалили під час міжкнязівської війни за Київ
5.	<i>Церква Св. Михайла</i> в Новгороді-Сіверському 6687 р. (Ствп. 613) як усипальниця Олега Святославича Сіверського	<i>Борисоглібський собор</i> на р. Альті поблизу Переяслава 6662 р. (Ствп. 476), який спалили під час міжкнязівської війни за Київ
6.	<i>Церква Св. Богородиці</i> в Чернігові 6704 р. (Ствп. 696) як усипальниця Всеволода Святославича	
7.	<i>Благовіщенська церква</i> в Чернігові 6694 р. (Ствп. 652) в контексті її будівництва	
Київські церкви і монастирі – резиденції й усипальниці чернігівських князів		
8	<i>Монастир Св. Симона</i> на Копиревому кінці 6655 р. (Ствп. 354) як усипальниця Ігоря Ольговича, 6658 р. (Ствп. 408), 6670 р. (Ствп. 518) як усипальниця Ольговичів	
9	<i>Церква Св. Іоанна</i> на Копиревому кінці 6630 р. (Ствп. 286) в контексті будівництва	
10	<i>Кирилівська церква</i> 6679 р. (Ствп. 612) як усипальниця дружини Всеволода Ольговича, 6702 р. (Ствп. 680) як усипальниця Святослава Всеволодича	
	10	5

Примітки

1. Вілкул Т. Л. “Людие” и князь в реконструкциях летописцев XI–XIII вв. – К., 2007. – 387 с.
2. Гимон Т. В. Закономерности освещения новгородскими летописцами XII–XIII вв. фактов церковного строительства // Древнейшие государства Восточной Европы. 2000: Проблемы источниковедения. – М., 2003. – С. 326-345.
3. Его же. Как велась Новгородская летопись в XII в.? // Древнейшие государства Восточной Европы. 2003. – М., 2005. – С. 316-352.
4. Его же. Опыт формулярного анализа летописных известий о церковном строительстве (Новгород XII – начало XIII вв.) // Ad fontem: У источника: Сборник статей в честь С. М. Каштанова. – М., 2005. – С. 187-204.
5. Голубинский Е. Е. История русской церкви. Период первый, киевский и домонгольский. – М., 1904. – Т. 1. – Ч. 2.
6. Ипатьевская летопись // ПСРЛ. – М.: Языки русской культуры, 1998. – Т. 2 (репринт Л., 1908). – 648 с.
7. Квирквелия О. Р. Методика анализа системы умолчаний Новгородской Первой летописи // Математика в изучении средневековых повествовательных источников. – М.: Наука, 1986. – С. 83-97.
8. Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. – М.; Л., 1947. – 499 с.
9. Присёлков М. Д. История русского летописания XI–XV вв. – СПб., 1996. – 280 с.
10. Чугаева І. Частотність згадування чернігівських князів у давньоруських літописних зводах як елемент контент-аналізу чернігівських фрагментів літописання // Сіверянський літопис. – 2010. – № 4–5. – С. 3-11.
11. Її ж. Чернігівське літописання XI–XIII ст.: дис. ... канд. іст. наук. – Чернігів, 2012. – 299 с.
12. Її ж. Сучасні методи вивчення пам'яток давньоруського літописання // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Серія: Історичні науки, № 10. – Чернігів, 2014. – Вип. 123. – С. 6-11.

* Тут і далі датування літописних статей подається від Створення світу.

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.
м. Васильків

ПОЧАТОК ВИРОБНИЦТВА РУКОПИСНИХ КНИГ У КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОМУ МОНАСТІРІ

Започаткування та розвиток виготовлення рукописних книг в Київській Русі належить до досить добре вивчених сторінок історії [1; 2; 3; 4; 5]. Проте питання, як розвивався цей процес у Києво-Печерському монастирі залишилося поза увагою дослідників історії рукописної книги. Основу даного дослідження склали оповіді Києво-Печерський патерик Касиянівської 2-ої редакції [6, 48-49], яка була завершена уставщиком монастиря 10 квітня 1462 р. [7, XV]. Патерик є досить цінним джерелом для вивчення історії книжкової справи Києво-Печерського монастиря домонгольської доби, що надає можливість дослідити початок виготовлення рукописних книг у монастирі.

В ньому міститься оповідь про те, як чернець Іларіон в келії Феодосія Печерського переписував книги: “Був бо книгописцем добрим (*Іларіон – автор*), і день та ніч переписував книги в келії блаженного отця нашого Феодосія, а той, тихо співаючи псалми, прями своїми руками шерсть або щось інше робив” [6, 48]. У наступній оповіді йдеться про розмову економа Анастаса в келії ігумена Феодосія про відсутність харчів у монастирі на наступний день [6, 48-49]. Вона відбулася саме тоді, коли чернець Іларіон і Феодосій Печерський займалися виготовленням рукописних книг.

Отже засновниками виготовлення рукописних книг у Києво-Печерському монастирі були його другий ігумен Феодосій Печерський (1059/60–1074 рр.) та чернець Іларіон, двічі згаданий в Патерику, зокрема в Житті Феодосія [6, 48].

Якщо життєвий шлях киево-печерського ігумена Феодосія відносно добре вивчений, то стосовно постаті ченця Іларіона існують різні думки. Так, ігумен Модест, укладач сказань про преподобних отців Дальніх печер вважає, що чернець Іларіон, згаданий в Житті Феодосія та Іларіон Схимник, мошці якого спочивають в Дальніх печерах Києво-Печерської лаври – одна і та ж особа. І що саме він є митрополитом київським Іларіоном [8, 12].

Та ще на початку ХХ ст. М. Д. Присьолков висунув гіпотезу, що п'ятий митрополит київський Іларіон після зміщення з митрополичої кафедри 7 листопада в печері Антонія Печерського прийняв схиму під ім'ям Никон і відомий як четвертий ігумен Києво-Печерського монастиря впродовж 1078–1088 рр. [9, 188-201]. Дискусія з цього питання не вщухає й дотепер [10, 27-39]. Автор дотримується думки ігумена Модеста.

З патерикової оповіді про ченця Іларіона та Феодосія Печерського ми бачимо, що первинним скрипторієм у Києво-Печерському монастирі була келія ігумена Феодосія Печерського, що складалася з кількох приміщень. На це вказує один із згаданих вище епізодів Печерського патерика – коли чернець Іларіон з ігуменом Феодосієм займалися виготовленням рукописних книг, до келії увійшов економ Анастасій. Вислухавши економа, ігумен відправив його, а сам “пішов до внутрішньої келії своєї співати щоденне правило, а помолившись, повернувся і сів далі робити свою роботу” [6, 49].

Події, описані в двох оповідях, покладених в основу даного дослідження, вказують на те, що виготовлення рукописних книг було започатковане в Києво-Печерському монастирі між 1062 та 1066 рр. Саме 1062 р. ченці переселилися до збудованого над “старою” печерою дерев'яного монастиря [6, 42-43], а 1066 р. відійшов у вічне життя чернець Іларіон [11, 66].

Перша з патерикових оповідей, викладених вище, наводить на думку, що процес виготовлення рукописних книг у Києво-Печерському монастирі з самого початку набув цехової організації. Це засвідчує зафіксований в Житті Феодосія розподіл праці між Іларіоном та ігуменом: перший займався написанням тексту, виступаючи, в даному випадку, каліграфом, а другий прями нитки для зшивання листів пергаменту в зошити “або щось інше робив” [6, 48].

Дослідник історії бібліотечної справи М. І. Слуховський зазначав, що в економічному відношенні “работа монастырского переписчика была совершенно одинакова с работой прочих монахов: одни муку мололи, другие хлебы пекли, третьи иконы делали, четвертые огородничали, а вот некоторые умножали монастырскую библиотеку и даже продавали свою книгописную продукцию на частный рынок” [12, 7-9]. Проте це не зовсім відповідає дійсності. Каліграфи в Києво-Печерському монастирі займали привілейоване становище. На це вказує один із приписів Студійського статуту, котрим каліграфи навіть звільнялися від низки храмових богослужінь, щоб більше часу присвячували книгописанню.

Дослідник руської рукописної книги XI–XIII ст. Б. В. Сапунов вказував, що робочий день у писця-каліграфа тривав 10-12 годин на добу [3, 102]. Тому, на думку автора, і чернець Іларіон, який постає на сторінках життя Феодосія як перший печерський каліграф, присвячував книгописанню 10-12 годин на добу.

Відомий український дослідник історії рукописної книги Я. Запаско вважає, що в рукописній справі пріоритетна роль надавалася каліграфам – переписувачам книг. Вони, слід думати, визначали загальний вигляд кодексу, його формат, будову, дбали про писальні матеріали, підбирали художників і палітурників [13, 8].

Не зважаючи на те, що виготовлення рукописних книг у Києво-Печерському монастирі з часом стає різновидом монастирського послуху, для ченця Іларіона та ігумена Феодосія ця справа мала богоугодний характер. Останній мав можливість брати участь у виготовленні рукописних книг у час, вільний від виконання ігуменських обов'язків. Згідно з дослідженнями Б. В. Сапунова, в осіб духовного звання, “занятых в церквах прямыми обязанностями, времени на переписывание едва ли оставалось много, 4-6 часов в день” [3, 102]. Автор вважає, що Феодосій Печерський міг займатися цим, переважно, у нічний час. Процес виготовлення рукописних книг супроводжувався співом псалмів у виконанні прп. Феодосія [6, 48].

Та чіткого розподілу праці між учасниками процесу виготовлення книг у ті часи не було. Можна припустити, що прп. Феодосій також займався писанням книг. Зокрема, так вважає відомий дослідник історії бібліотечної справи Д. І. Абрамов, який зазначав, що й ігумен “радовал себя писанием книжным” [14, 20]. Не викликає сумніву, що на таку думку його наштотхнули слова з Печерського патерика: “Пише ж [Феодосій] і сіє в молитві” [6, 12].

Звичайно, дана тема потребує подальших досліджень. Проте з цілковитою впевненістю можна стверджувати, що засновниками виготовлення рукописних книг у Києво-Печерському монастирі були чернець Іларіон і Феодосій Печерський. Першим скрипторієм стала келія ігумена Феодосія. Книжкова справа була започаткована після переселення ченців до збудованого над “старою” печерою дерев'яного монастиря між 1062 та 1066 рр. З самого початку процес виготовлення рукописних книг набув артільної організації. Хоча й з відносно чітким розподілом праці.

Примітки

1. *Титов Ф. И.* Очерки по истории русского книгописания и книгопечатания. – Вып. I. Русское книгописание в XI–XVIII вв. – К., 1910.
2. *Розов Н. Н.* Книга Древней Руси XI–XIV вв. – М., 1977.
3. *Сапунов Б. В.* Книга в Древней Руси в XI–XIII вв. – Л., 1978.
4. *Фрис В. Я.* Історія кириличної рукописної книги в Україні. – Львів, 2003.
5. *Столярова Н. В., Капитанов С. М.* Книга в Древней Руси (XI–XVI вв.). – М., 2010.
6. Патерик Києво-Печерський / Упорядкувала, адаптувала українською мовою, складала примітки та додатки Ірина Жиленко. – К., 1998.
7. *Абрамович Д. І.* Києво-Печерський патерик (Вступ. Текст. Примітки). – К., 1931.
8. *Модест, игумен.* Краткие сказания о жизни и подвигах святых отцов Дальних пещер. – К., 1862.
9. *Приселков М. Д.* Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII вв. – СПб., 1913.
10. *Кабанець Є. П.* Іларіон-Никон: повернення до однієї старої гіпотези // Лаврський альманах: Зб. наук праць. – Вип. 3. – К., 2001. – С. 27-39.
11. *Дива печер лаврських* – К., 1997.
12. *Слуховский М. И.* Библиотечное дело в России до XVIII века. – М., 1968.
13. *Запаско Я.* “Доброписуї тоді славні були”. Нариси з історії українського рукописного мистецтва. – Л., 2003.
14. *Абрамов Д. И.* История библиотечного дела в СССР. – М., 1980.

Борисов Д. В.

Науковий співробітник

Нетудихаткін І. А.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

ТРАПЕЗА КИЇВСЬКОГО МИТРОПОЛИТА РАФАЇЛА ЗАБОРОВСЬКОГО (1731–1747) У СВІТЛІ АРХІВНИХ ТА АРХЕОЛОГІЧНИХ ДЖЕРЕЛ

Київський митрополит Рафаїл Заборовський (1677–22 жовтня 1747) залишив глибокий слід в історії Святої Софії. *“Рафаил Заборовский около 1746 г. обнес весь Софийский двор каменною стеною на место деревянной и в ней устроил колокольню, по украшению своему называющуюся триумфальною, и на оную слил большой колокол, в западной части ограды устроил огромные, в два яруса, въезжие ворота с жилыми по обеим сторонам покаями и украсил оные разными штукатурными изображениями”*, – свого часу відзначав київський митрополит Євгеній (Болховітінов) [2; 62-63]. Окрім вищезазначених споруд, у часи Рафаїла Заборовського було зведено архієрейську кухню на подвір’ї Софійського монастиря.

У ЦДІАК України зберігається надзвичайно цікавий документ, який має назву *“Книга записи прихода и расхода денежных сумм монастыря (1737–1738)”* (далі в тексті – *“Книга”* 1737–1738 рр.). Документ є звітом монастирських прибутків та видатків, який вів *“шафар кафедральный”* (економ) ієромонах Пахомій. *“Книга”* 1737–1738 рр. вказує на те, що архієрейська кухня на подвір’ї Софійського монастиря була зведена не пізніше серпня 1737 р. За нотатками ієромонаха Пахомія, кухня являла собою двоповерхову споруду із 23-ма вікнами (19 вікон на першому поверсі, 4 – на другому, що вказує на значно більший об’єм першого поверху) [8, арк. 23]. Саме цю споруду зображено на плані софійського монастирського ансамблю, що заклав архітектор А. Меленський 1819 р., розташовану на південному-заході від Митрополичого будинку. До нашого часу архієрейська кухня, на жаль, не збереглася.

Точне місце розташування та планування кухні вдалося встановити 2007 р. під час проведення археологічних досліджень поблизу Будинку митрополита. Розкопки були обумовлені прокладанням теплотраси. Співробітники Національного заповідника *“Софія Київська”* провели розчистку і ретельне дослідження північно-східної ділянки фундаментів архієрейської кухні. Решту залишків фундаментів було досліджено за допомогою ручного буру. Результати археологічних досліджень дали змогу архітектору В. Ф. Отченашку реконструювати план архієрейської кухні [3, 23].

З’ясувалося, що кухня була розташована на відстані трохи більше 4 м на південь від південно-західного рогу прибудови XIX ст. Митрополичого будинку. Лінія головного фасаду кухні йшла практично перпендикулярно до поперечної осі митрополичого палацу. На першому поверсі кухні було розміщено п’ять кімнат: велика центральна зала (8x13 м), дві кімнати на сході та дві – на півдні. Бічні кімнати були приблизно однакового розміру (5,6x5,6 м). Північно-східна і південно-західна кімнати утворюють бічні ризаліти на північному фасаді. Між ними, на відстані 2,5 м на північ від центральної зали, археологи віднайшли цегляний вимост завширшки 0,89 м. На основі аналізу плану митрополичого подвір’я 1819 р., В. Ф. Отченашко припустив, що цей вимост був опорою для двох колон, які прикрашали парадний північний фасад споруди [3, 4]. Можемо припустити, що прикрашений колонами фасад кухні мав вишуканий бароковий вигляд, адже ця споруда мусила відповідати загальній архітектурній стилістиці ансамблю Софійського монастиря у часи Рафаїла Заборовського. Об’єм центральної зали на південному боці виступав за лінію фасаду. Отримані археологами зовнішні обриси споруди кухні цілком узгоджуються з планами кінця XVIII – початку XIX ст. на яких досить детально зображено подвір’я Софійського монастиря (*“План г. Киева”* 1797; *“План губернского г. Киева”* архітектора І. С. Кедріна, б/д; *“План города Киева... с показанием Печерской и Старокиевской крепостей...”* 1811 р. архітектора А. І. Меленського; *“План расположения собора с постройками”* 1819 р. архітектора А. І. Меленського) [5; 4, 5, 7, 10].

У кутку північно-східної кімнати кухні археологи виявили цегляну вимостку від великої печі (2,82×2,82 м). Окрім цього, вони віднайшли фрагменти полив'яних пічних кахлів [3, 5-6]. Отже, саме на печі у північній кімнаті архієрейської кухні готували страви для трапези київських митрополитів у XVIII ст. Також цікавою особливістю архієрейської кухні була наявність великої зали (104 м²) у її центральній частині. Варто відзначити, що у першій половині XVIII ст. у Будинку митрополита не було кімнати, яка б зрівнялася за площею із великою залом архієрейської кухні.

Згідно з нотатками ієромонаха Пахомія першим господарем новозведеної архієрейської кухні у 1737 р. став “*кухми(с)тръ А(р)хієрея*” на ім'я Нікіфор, який за свою працю одержував 16 руб. на рік. Допомогали йому 2 помічники, що отримували по 6 руб. річного жалування кожен: Андрій Верозубович та Омелько [8, арк. 49-52зв.]. Варто наголосити, що названі службовці готували їжу саме для архієпископа, адже, за тогочасною традицією, трапези для братії Софійського монастиря готували зовсім інші службовці, які були приписані до “*братської кухні*” та отримували значно менше жалування [8, арк. 49-52зв.].

Трапеза Рафаїла Заборовського відбувалася у спеціальній трапезній кімнаті в Митрополічному будинку (“*в покоях*”), адже згадане в “Книге” 1737–1738 рр. коштовне кухонне начиння (ножі з риб'ячої кістки та 12 срібних кубків) було придбано саме “*на покои*” [8, арк. 32, 33зв.]. На місці колишньої архієрейської кухні 2007 р. археологи віднайшли незначну кількість фрагментів посуду, зокрема – чотирьох типових для XVIII ст. глиняних мисок [3, 5-6]. Окрім цього, вони виявили невеличкий скляний флакон, у якому, ймовірно, зберігали ліки.

Розширити наше уявлення про номенклатуру посуду, яким послуговувалися у Софійському монастирі у часи Рафаїла Заборовського, допомагають результати археологічних розкопок 1973 р. Ці дослідження провели співробітники Державного історико-архітектурного заповідника “Софійський музей” на місці провалу, утвореного біля основи східної стіни Братського корпусу Софійського монастиря. В ямі археологи виявили господарське сміття – засипку датовано часом зведення Братського корпусу у 1750-х рр. Значну частину цієї засипки становили фрагменти керамічного та фаянсового посуду першої половини XVIII ст.: горщики (димнолощені, полив'яні по вінчику та в середині, білоглиняні із підправкою ангобом), тарілки (полив'яні, димнолощені, одна – білоглиняна із розписом ангобом), чайник (полив'яний), кришки (окремі – з поливою), сковорода (полив'яна), дві фаянсові тарілки (оформлені синім візерунком по білому тлу). Окрім цього, серед засипки археологи віднайшли багато фрагментів скляного посуду першої половини XVIII ст. – бутлів та банок (вис. до 35 см), штофу, графінів, пивних келихів, невеличких пласких пляшечок (вис. до 20 см), чарок, вазочок, аптечних посудинок і т.д. [7, 14-15]. Віднайдені фрагменти посуду наразі відреставровані. Звертає на себе увагу коштовність деяких зразків. Зокрема, фаянсові тарілочки і вироби зі скла т.зв. “білої води” із гравіюванням, які дуже високо цінувалися у XVIII ст., дозволяють припустити використання цього посуду на митрополічій трапезі у часи Рафаїла Заборовського.

Матеріали “Книги” 1737–1738 рр., яку ретельно вів “*економ*” ієромонах Пахомій, дозволяють скласти певне уявлення про напої та наїдки, що потрапляли на стіл Рафаїла Заборовського. Традиційно у монастирських господарствах XVIII ст. варили т.зв. “*водки*”, пиво та мед. У часи архієпископа Рафаїла “*водки*” (за рецептурою – настоянки) готували із додаванням великої кількості східних прянощів – “*помаранчу*” (йдеться про рослину роду цитрусових – гібрид мандарина та помело), “*цинамону*” (кориці), “*кубеби*” (перцю), “*курдимону*” (кардамону) та “*цитварну*” (куркуми) [8, арк. 9, 25]. Мед у Софійському монастирі готували із додаванням специфічного інгредієнта – т.зв. “*фіалкового кореню*” (ірису), а пиво для архіпастиря та братії варили у монастирських маєтностях на Паньковщині, де була спеціальна “*солодовня*” із великою піччю [8, 21зв., 25зв.]. Окрім цього, до столу Рафаїла Заборовського потрапляли напої, що імпортували з-за кордону. Так, 1744 р. імператриця Єлизавета надіслала в дар митрополиту Рафаїлу діжку із 80-ма пляшками англійського пива (на знак подяки за ласкавий прийом під час її подорожі до Києва) [4, 476].

Серед продуктів, закупки яких у нотатках ієромонаха Пахомія позначено приміткою “*для Его Преосвященства*” (або “*на покои*”), осетри, “*балики*” (в'ялена риба), мигдаль, фініки, оливи, лимони та булки [8, арк. 9, 13зв., 19зв., 22зв., 32зв., 33]. А напередодні Великодня (1737 р. свято припало на 10 квітня) для Рафаїла Заборовського придбали морепродукти –

“каракатиць дєся(т)окъ по 50 к.: итого 5 р. заплатилъ для Его Прѣосвященства” [8, 11зв.]. На наш погляд, цей факт характеризує особисті смаки київського архієпископа, адже він цілком міг полюбити морепродукти під час свого перебування на посаді обер-ієромонаха Російського флоту у 1721–1723 рр. та проживання у м. Ревель (сучасний Таллін) [1, 7-14].

Примітки

1. Бландов А. Обер-ієромонахи в російском военно-морском флоте XVIII века // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. – Калининград, 2013. – Вып. 12. – С. 7-14.
2. Болховітінов Євгеній, митрополит. Вибрані праці з історії Києва / Упор. вст. ст. та додатки Тетяни Ананьєвої. – К. : Либідь–ІСА, 1995. – 488 с.
3. НА НЗ “Софія Київська”. Нікітенко М. М., Корнієнко В. В. Звіт про проведення науково-рятівних археологічних розкопок біля фундаментів митрополичої їдальні (середина XVIII ст.) на подвір’ї пам’ятки першої половини XI ст. Софійського собору на території м. Києва у 2007 р. – К., 2008. – 25 с.
4. Орловский П. Сказание о блаженном Рафаиле, митрополите Киевском // ТКДА. – К., 1908. – № 7. – С. 457-487.
5. НА НЗ “Софія Київська”. Памятник архитектуры “ДОМ МИТРОПОЛИТА КИЕВО-СОФИЙСКОГО МОНАСТЫРЯ”. Проект ремонтно-реставрационных работ. Комплексные изыскания. Т. I. Кн. 4. Альбом фотоматериалов иконографии. – К., 1994. – 93 с.
6. НА НЗ “Софія Київська”. Памятник архитектуры “ДОМ МИТРОПОЛИТА КИЕВО-СОФИЙСКОГО МОНАСТЫРЯ”. Проект ремонтно-реставрационных работ. Комплексные изыскания. Т. I. Кн. 2. Ист. записка. – К., 1994. – 69 с.
7. НА ІА НАН України. Тоцькая І. Ф. Отчет об археологических исследованиях на территории Софийского заповедника в Киеве 1973 г. – К., 1973. – 35 с.
8. ЦДІАК України, ф. 129, оп. 2, спр. 1. Книга записи прихода и расхода денежных сумм монастыря (1737–1738). – 64 арк.

Волощенко С. А.

Наукова бібліотека ЛНУ ім. І. Франка

СЛУЖЕБНИК 1747 р. ІЗ ЛАВРІВСЬКОГО ОНУФРІВСЬКОГО МОНАСТІРЯ

Серед збережених кирилических рукописних книг, що в минулому були у фондах Церковно-Археологічного музею Київської духовної академії (далі – КДА), є Службеник – переписаний у Лаврівському Свято-Онуфріївському монастирі (с. Лаврів Старо-Самбірського р-ну Львівської обл.) у другій чверті XVIII ст. Нині пам’ятка зберігається в ІР НБУВ НАН України [1].

Рукописна книга надійшла до Церковно-археологічного музею КДА від вихованця Київської духовної семінарії Чечота [2, 376]. Службеник зафіксовано в рукописному переліку рукописних книг Церковно-Археологічного музею при КДА (Рукописний службеник, переписаний в святій обителі Лаврівській прп. Онуфрія Великого ієромонахом Паїсієм Лозинським в грудні 1747 р., в аркуш, на 182 с.) [3, 105].

У науковий обіг рукописний Службеник Лаврівської обителі вперше ввів Олександр Лебедев [4, 31-32]. Автор подав укладача книги, час і місце написання, розмір, водяний знак, кількість заставок та перерахував назви служб.

Оскільки згадана пам’ятка, на нашу думку, є надзвичайно цікавою у багатьох аспектах, то є доцільним висвітлити історію її побутування, дослідити кодикологічні особливості, специфіку структури та змісту тексту.

Опис рукописної пам’ятки складається із зазначення шифру, місця зберігання і написання, назви книги, прізвища та ім’я переписувача, часу створення, мови, матеріалу письма, формату, водяних знаків, обсягу книги, кількості рядків на сторінці, розміру дзеркала запису, міжряддя та шрифтів; відомостей про художнє оформлення, опису змісту книги, її оправи та фізичного стану збереження. Подаємо маргінальні записи, а також додаткові відомості про книгу.

Тексти передачі кириличного письма подаємо популярним методом. Ускладненні розділові знаки не передаємо. Наші вказівки на аркуші та різні коментарі подаємо курсивом у [ломаних] дужках.

Досліджувана книга зберігається у ф. 301 під № 72, згідно з описом О. Лебедева в ІР НБУВ. Кодекс переписаний у Лаврівському Свято-Онуфріївському василіанському чоловічому монастирі на території Перемишльської єпархії (нині с. Лаврів Старосамбірського р-ну Львівської обл.). Як виявилось, Службник переписаний ієромонахом Паїсієм Лозинським 11 грудня 1747 р.

Книга писана церковнослов'янською мовою на ганчірковому папері F°(324×190 мм). Зафіксовано водяний знак на папері: вершник на коні, який подібний до *Лауцявичюс*, № 2801, датований 1731 р. [5, 383] Розміри понтюзо складає 20-22 мм, а 20 вержерів у 18 мм.

Первісна пагінація рукопису – кирилична (алфавітна), виконана коричневим атраментом угорі на зовнішньому березі під титлом. Очевидно, що під час опрацювання пам'ятки, працівники Інституту рукопису здійснили фоліацію олівцем у правому верхньому куті кожного з аркушів, від 1 до 91 арк., на яку будемо посилатися у нашому дослідженні.

Кириличний текст розміщено у лінійних рамках, які виконано коричневим атраментом. Розмір дзеркала запису: 221-226×132-137 мм. На сторінці розміщено понад 16-22 рядків, міжряддя складає 4-11 мм; висота рядкових малих літер без виносних становить понад 3-4 мм, розмір виносних угору – 3-6 мм, а виносних униз близько 1-3,5 мм.

Титульний аркуш оздоблений рослинно-геометричною рамкою із овальним завершенням. У рукопису вміщено 32 заставки: на арк. 75зв. – геометричний тип (кіновар); арк. 76зв. – геометричний тип (кіновар, коричневий атрамент); арк. 59, 61зв. – геометричний тип (кіновар, коричневий атрамент, чорнило); арк. 68, 69зв. – геометричний тип (кіновар, чорнило); арк. 85 – геометричний тип: вертикальні лінії (кіновар, коричневий атрамент); арк. 91зв. – геометричний тип: вертикальні лінії (коричневий атрамент); арк. 84 – геометричний тип: вертикальні лінії (коричневий атрамент, чорнило); арк. 43зв., 45, 46зв., 49зв., 51, 52зв., 66 – геометричний тип: похилі лінії вправо (чорнило); арк. 73зв. – рослинний тип (кіновар); арк. 72 – рослинний тип (кіновар, чорнило); арк. 49 – рослинний тип (чорнило); арк. 89 – рослинний тип (кіновар, коричневий атрамент); арк. 1зв. – рослинно-геометричний тип, увінчана ромбовидним хрестом (кіновар, чорнило); арк. 8 – рослинно-геометричний тип, всередині три ромбовидні хрести (кіновар, коричневий атрамент, чорнило); арк. 82зв., 83, 85зв. – рослинно-геометричний тип (кіновар, коричневий атрамент); арк. 35, 40, 64, 80 – рослинно-геометричний тип (кіновар, коричневий атрамент, чорнило); арк. 38зв., 54зв. – рослинно-геометричний тип (кіновар, чорнило); арк. 83 – рослинно-геометричний тип (коричневий атрамент); заголовки кіноварні, писані в'яззю.

Книга починається титульним аркушем (фортою), вважаємо за доцільне подати його текст: “Сей Службник содержащ в себѣ Літургію Святаго Іоанна Златоустаго. Со Службами на Праздники Господскія і Богородичних, і Нарочитим Святим на весь рок. Списася в Святой Обителі Лавровской. Под Титулом Преподобнаго Отца Нашего Онуфрія Великаго. Мною грѣшним і недостойним Ієромонахом Паїсієм Лозинським Року Божія 1747 Місяця Декамврія Дня 11.”

У *Лаврівському Службнику* вміщено “Устав Божественної Служби. Проскомидія Літургіям” на арк. 1-7зв., “Божественная Літургія іже в святых Отца нашего Іоанна Златоустаго, Архієпископа Константина града” на арк. 8-34зв. та “Служба усопших многих або одиноч” на арк. 35-38. Подано 30 служб дванадцятим святам та нарочитим святим, зокрема Служба Рождеству Пресвятия Владичиці нашея Богородиці і присно Діви Марії (арк. 38зв.-40); Служба Воздвиженію Честнаго і животворящего Хреста Господня (арк. 40-43зв.); Служба Святому славному апостолу і євангелісту Іоанну Богослову (арк. 43зв.-45); Служба Покрову Пресвятия Владичиці нашея Богородиці (арк. 45-46зв.); Служба на Собор Архістратига Михаїла и прочіих Безплотних сил (арк. 46зв.-48зв.); Служба Введенію Пресвятия Богородиці (арк. 49-49зв.); Служба Святій Великомучениці Варварі (арк. 49зв.-51); Служба Святителю Христовому Николаю (арк. 51-52зв.); Служба Зачатію Пресвятия Богородиці (арк. 52зв.-54); Служба Рождеству Господа нашего Ісуса Христа (арк. 54зв.-57); Служба Собору Пресвятия Богородиці (арк. 57-

58зв.); Служба апостола первомученику і архідиякону Стефану (арк. 59-61зв.); Служба Обрізанію Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа і Святому Василю Великому (арк. 61зв.-63зв.); Служба Богоявленію Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа (арк. 64-66); Служба Собору Святого славного Пророка і Предтечі Хрестителя Іоанна (арк. 66-67зв.); Служба Святим Трьом Святителям, Василю Великому, Григорію Богослову і Іоанну Златоустому (арк. 68-69); Служба Стрітенію Господа нашого Ісуса Христа (арк. 69зв.-71зв.); Служба Благовіщенію Пресвятия Владичиці нашея Богородиці і присно Діви Марії (арк. 72-73зв.); Служба Святому великомученику побідоносцю Георгію (арк. 73зв.-75зв.); Служба преподобному отцу нашому Онуфрію Великому (арк. 75зв.-76зв.); Служба Рождеству Честнаго і славного пророка і предтечі і хрестителя Іоанна (арк. 76зв.-79зв.); Служба Святим верховним апостолам Петру і Павлу (арк. 80-82); Служба Положенію Ризи Пресвятия Владичиці нашея Богородиці (арк. 82зв.); Служба Святому Пророку Іллі (арк. 83-84зв.); Служба Успенію Святої Анни, Матері Пресвятия Богородиці (арк. 84зв.-85); Місяця Августа, в Первий день. Служба проісхожденію честнаго Хреста Господня (арк. 85); Служба Преображенію Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа (арк. 85зв.-88); Служба Успенію Пресвятия Владичиці нашея Богородиці і присно Діви Марії (арк. 88зв.-89); Служба Усікновенію честния главы святого Іоанна Хрестителя (арк. 89-91зв.).

Книга має первинну, не реставровану оправу XVIII ст. Вона тверда, складена, виготовлена із спресованого паперу, розміром 330×190×25 мм. Виступає за блок з кантами по верхньому та нижньому обрізах. Крила покриті одноколірним голландським шпалерним папером коричневого кольору, наріжники шкіряні, темно-коричневого кольору. На верхньому крилі згасаючі написи, виконані коричневим атраментом, а також паперові наліпки вгорі із записом коричневим атраментом давнього шифру книги: “Муз. 515” та чорнилами внизу: “Д.А. 72л.”.

Корінець прямий, глухий. На корінці 3 бинти. Шиття блоку на 3-х одинарних шнурах по три зшитки, однією ниткою. Кінці шнурів входять в середину крил оправы. Каптал простий, тканинний, приклеєний. Плетений з прямими розташуваннями стібків, бортик з лляних ниток, тканинна серцевина капталу підшита до петельного шва. Для зшивання використано 4 тканинні смужки між шнурами. Обріз первинний, не фарбований. Форзаци складені, пришивні із ганчіркового паперу, світлого кольору з написами релігійного змісту (зокрема, на форзаци верхнього крила, виконаного коричневим атраментом, скорописом, XVIII ст.: “Спаси Гоґди Лиди Твоѧ и Благослови”), численних проб пера та ін.

Книга з втратами останніх аркушів (залишки фрагментів паперу – 24 арк.). Папір книги із розривами, пом’ятістю; наявне загальне поверхнєве забруднення, плями від вологи, воску, жиру; сліди від пошкодження шкідниками (комахами); оправа із незначними втратами покривного матеріалу, розривами, потертостями, пошкодження шкідниками; втрачено корінець, два шкіряних наріжники на нижньому крилі та вільні аркуші форзацив.

Примітки

1. ІР НБУВ, ф. 301: Церковно-археологічний музей Київської духовної академії (1871–1921). Колекція рукописів: V–XIX ст. – № 72л: Службник: Рукопис, папір. 2. – Церковнослов’янська мова, кирилиця, півустав. – Коричневий атрамент, кіновар, чорнило. – с. Лаврів Старосамбірського р-ну Львівської обл., 1747 р. – 91 арк.
2. Известия Церковно-археологического общества при Киевской дух. академии (за февраль и март 1883 г.) // ТКДА. – К., 1883. – Т. II. – № 6 (июнь). – С. 376.
3. Список рукописей принадлежащих Церковно-археологическому музею при Киевской духовной академии: Рукопис, папір. – 2°. – Б. м., б. г. – 194 с. (№ 515).
4. Лебедев А. Рукописи Церковно-археологического музея Императорской Киевской духовной академии. – Саратов, 1916. – 472 с. № 72 (Муз. 515).
5. Лауцявичюс С. Т. Бумага в Литве в XVI–XVIII вв. (Атлас). – Вильнюс, 1967. – 577 с.

Rafał Dymczyk, dr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

OBRAZ ZEWNĘTRZNYCH PRZEJAWÓW POSTRZEGANIA RELACJI MIĘDZYKONFESYJNYCH NA ŚWIĘTEJ GÓRZE ATHOS

Temat niniejszego artykułu wynika z moich zainteresowań tematyką powiązaną ze Świętą Górą Athos, jej historią oraz rolą jaką odgrywała ona na przestrzeni wieków. Równocześnie istotną częścią moich badań jest kwestia znaczenia, jakie posiada ona we współczesnym prawosławiu, oraz na ile kwestie podnoszone przez athoskich ojców trafiają do wiernych. W trakcie prowadzonych przeze mnie badań, zwróciłem uwagę na oddziaływanie Athosu na różne kraje, skupiając się w badaniach zwłaszcza na państwach słowiańskich: Bułgarii, Serbii i Rosji. Pisząc ten tekst, korzystałem z wielu źródeł, zwłaszcza tych wydanych w językach bułgarskim, serbskim, rosyjskim, angielskim i polskim. Istotną częścią tego artykułu są również przemyślenia zawarte w mojej pracy doktorskiej, ale najważniejsze były prowadzone przeze mnie badania terenowe, przeprowadzone podczas dziesięciu wyjazdów naukowych na Athos.

Przedstawiona koncepcja nie jest formą wizji teologicznej, ale próbą pokazania obrazu jaki uzyskują pielgrzymi przybywający na Świętą Górę, nie tylko prawosławni i katolicy, ale również ci pochodzący z innych tradycji religijnych. Treść artykułu nie skupia się więc na teologicznych aspektach uniwersalnej wizji chrześcijaństwa, tak jak postrzegają to athoscy mnisi, ale daje pogląd zewnętrzny tej problematyki. Odzwierciedla on to, co we wzajemnych stosunkach różnych konfesji chrześcijaństwa może się wydawać dla jednych gotowością do dialogu, dla innych zaś przeciwnie, przejawem zamknięcia i braku zrozumienia dla ekumenii.

Zmiany zachodzące we współczesnym świecie zmiernają z jednej strony w kierunku łączenia społeczeństw, znoszenia wzajemnych podziałów i różnic w imię zjednoczenia, z drugiej natomiast coraz częściej do głosu dochodzi izolacjonizm i przedkładanie wąskiego dobra narodowego ponad dobro ogółu ludzkości. Przykładem takich procesów może być zachodząca od wielu lat na terenie Europy integracja, która do niedawna następowała bardzo szybko, natomiast od kilku lat pojawiły się problemy z tendencjami separatystycznymi, czego odzwierciedleniem są przykłady pomysłów dotyczących Grexitu albo Brexitu. Takie wątpliwości i pojawianie się skrajnie odmiennych stanowisk dotyczy jednak nie tylko polityki, bowiem również w kwestiach religijnych dostrzegamy swoisty dualizm. Z jednej bowiem strony obserwujemy dzisiaj próby szukania porozumienia na wszystkich płaszczyznach poprzez prowadzenie dialogu międzyreligijnego, z drugiej natomiast coraz częściej do głosu dochodzą środowiska konserwatywne, nawołujące do zamknięcia się na takie rozmowy. I chociaż wiemy dziś, że aby utworzyć jednolite społeczeństwo, nie trzeba wcale nakłaniać wszystkich obywateli do przyjęcia jednej religii, jak próbowała uczynić to zachodnia Europa w okresie średniowiecza, to nawet współcześnie stanowisko takie jest często prezentowane przez przedstawicieli różnych wyznań i konfesji. Ten proces sprzed kilkuset lat prowadził do nawracania wiernych różnych wyznań, dotyczył również przedstawicieli społeczności prawosławnej. Katolicki prozelityzm do dnia dzisiejszego pozostał punktem zapalnym i przeszkodą w rozmowach pomiędzy katolikami i prawosławnymi. Obecnie sposób i kierunek prowadzenia takich działań nie jest jednostronny, a akcje nawracania prowadzą przedstawiciele różnych religii. Nadgorliwością wykazują się tu zwłaszcza niektóre środowiska muzułmańskie, ale działania takie prowadzą równocześnie przedstawiciele innych wyznań, m.in. katolicy oraz prawosławni. Nieprzypadkowo co jakiś czas słychać ze strony duchownych prawosławnych głosy protestu w związku z akcjami nawracania na katolicyzm na terenach, na których dotąd prawosławie było religią dominującą. Mimo, iż problem ten dotyczy głównie terenów Rosji i innych państw postradzieckich, to również w pozostałych krajach prawosławnych zjawisko to uważa się za duży problem – dobrym tego przykładem jest Serbia i Bułgaria oraz ogromna niechęć tamtejszych duchownych wobec powstawania na ich terenach misji katolickich [2, 55-59]. W krajach tych podnoszenie kwestii dialogu międzyreligijnego napotyka cały czas opór, a Kościoły i Cerkwie w różnych krajach czeka jeszcze ogromna praca, by wypracować właściwy model wzajemnych stosunków.

Analizując problem dialogu między poszczególnymi religiami, warto zwrócić uwagę na najzacieklejszych przeciwników prowadzenia dialogu międzyreligijnego, czyli na ojców z terenu

Świętej Góry Athos i ich wizję budowy chrześcijańskiego Kościoła. Nie ukrywają oni, że przedstawiciele innych konfesji uznają za odstępców, którzy powinni dostrzec i odrzucić swoje błędy. Bez takiej refleksji nie mogą oni bowiem liczyć na przychyłność i zrozumienie, ani nawet na tolerancję ze strony mnichów. Taka nieprzejednana postawa jest zauważalna niemal na każdym kroku, trudno spotkać się z jakąkolwiek ich otwartością na dialog. Nieprzypadkowo Święta Góra uznawana jest za bastion ortodoksji, a jej mieszkańcy za obrońców wiary prawosławnej. Wspaniałym przykładem takiej zaciętości i stanowczości jest przykład mnichów z monasteru Esfigmenu, którzy w roku 2005 na murach swego klasztoru wywiesili transparent z napisem: *Ορθοδοξία ή Θάνατος (Ortodoksja albo śmierć)*. Zgodnie z decyzją patriarchatu Konstantynopola, a potem sądu w Atenach, bractwo zostało uznane za schizmatyczne, a jego pobyt na Athosie za nielegalny. Mnisi z Esfigmenu jednak nie ustępują, cały czas prowadząc protest pomimo tego, że większość z nich jest w wieku 80 - 90 lat. Ich rebelia nie jest kwestią nową, bowiem już w roku 1972 wypowiedzieli oni posłuszeństwo patriarsze Konstantynopola ze względu na to, że zapoczątkował on rozmowy z papieżem, a obecne protesty to jedynie eskalacja konfliktu. Mnisi z innych athoskich klasztorów nie zawsze zgadzają się ze sposobem myślenia braci z Esfigmenu, sami decydując się na przyjęcie łagodniejszej postawy. Równocześnie jednak pomimo tego, że według miejscowego kodeksu każdy, kto jest schizmatykiem, nie może na górze Athos pozostać, tolerują oni przebywanie tam ojców ze zbuntowanego monasteru. Podczas moich dziesięciu wizyt na Athosie tylko dwukrotnie spotkałem mnichów, gotowych wysłuchać mojej racji; nawet jednak oni wskazywali na błędność mojego rozumowania, pointując naszą dyskusję próbą przekonania mnie do przyjęcia światopoglądu prawosławnego (w 2007 r. w monasterze Zograf, a w 2016 r. w monasterze Iviron). Jednak najlepszym przykładem mnisiego uporu były moje spotkania z igumenem monasteru Wielkiej Lawry, który przy mojej każdej kolejnej wizycie w tym monasterze dopytywał, czy nadal pozostałem katolikiem i czy na pewno nie „zdecydowałem się wreszcie na przyjęcie prawdziwej wiary”?

Model athoski jest modelem ekskluzywnym i chociaż jest teoretycznie dostępny dla szerokich rzesz chrześcijan, to jednak przyjęcie go przez wiernych na dużą skalę (ze względu na wyrzeczenia z nim związane) nie jest przyjmowany przez wszystkich prawosławnych lecz jedynie przez nielicznych, najżarliwiej wierzących, zwłaszcza mnichów. Takie pojmowanie wiary zakłada nienaruszalność tradycji i zachowanie kanonów wiary takimi, jakimi zostawił je nam Jezus Chrystus oraz troskę o to, by przetrwała ona również dla następnych pokoleń w niezmienionej formie. Bez znaczenia wydaje się być upływ czasu, również po dwóch tysiącach lat wiara musi trwać niezachwiana niezależnie od tego, co się dzieje na świecie. Paradoksalnie im więcej zmian zachodzi w otaczającej nas rzeczywistości, tym bardziej musimy pilnować, by nie doszło do skażenia źródła wiary. Wielu badaczy prawosławia, ale również zwykłych wiernych, upatruje w athoskich mnichach strażników ortodoksyjnych wartości, a w samej Świętej Górze jedyne miejsce, zdolnego wskazywać jedyną właściwą drogę. Teorię taką propaguje m.in. Kalistos Ware w swoim *Kościele prawosławnym*:

„W bardzo niepewnej sytuacji, jaka zaistniała po upadku komunizmu, mnożą się nie tylko powody do niepokoju, ale również do wielkiej nadziei. Schyłkowe tendencje prawosławnego monastycyzmu na Świętej Górze uległy dramatycznemu wręcz odwróceniu ich biegu i Athos okaże się zapewne źródłem o wiele szerszego monastycznego zmartwychwstania. Skarby duchowości prawosławnej – na przykład *Filokalia* i *Modlitwa Jezusowa* – nie zostały bynajmniej zagubione, ale stosowane są i doceniane na coraz to większą skalę” [10, 213].

Według koncepcji promowanej przez athoskich ojców ich wiara oraz niezłomna postawa pozwala na zachowanie tradycji w nienaruszonej formie. O ile religia prawosławna uchodzi za ortodoksyjną, to mówiąc o samej Świętej Górze, mamy świadomość, że równie właściwym jest używanie określenia „szczyt ortodoksji”. Jak bowiem można określić inaczej miejsce, które od wieków strzeże tego, by wiara prawosławna podążała właściwą drogą, i które jest równocześnie skarbnicą i latarnią tej wiary? Przykładem może być nieprzejednana postawa Athosu w kwestii podejścia do problemu schizmy oraz wynikającego z tego procesu wzajemnego oddalenia się Kościołów – zachodniego i wschodniego. Nieprzypadkowo na znanym obrazie, przechowywanym w athoskim monasterze Ksiropotamu, przedstawiającym wizję końca świata, papież oraz biskupi

katolicycy pokazani są jako osoby, które w pierwszej kolejności trafia do piekła! Przedstawianie głowy Kościoła katolickiego jako pierwszego wśród potępionych, uświadamia nam bezcelowość zabiegów o dialog ekumeniczny pomiędzy prawosławiem a katolicyzmem. Czy jest bowiem sens upierać się i namawiać do dialogu kogoś, kto tego nie chce, a nawet uważa taki dialog za sprzeniewierzenie się wyznawanym przez siebie prawdom i zasadom?

Kolejnym ważnym zagadnieniem dotyczącym modelu athoskiego jest zbyt mały, niezgodny z oczekiwaniami mnichów, jego zasięg. Z jednej strony o Athosie dużo się pisze: znajdziemy wiele dotyczących go stron i portali internetowych, istnieją stowarzyszenia zajmujące się propagowaniem wiedzy o nim (jak np. The Friends of Mount Athos), z drugiej jednak strony mnisi nie mają możliwości kontaktu z taką liczbą wiernych, z jaką by chcieli. Przecież samo tylko wykluczenie kobiet z przetrzeni Athosu ogranicza już na wstępie ten zasięg do połowy wiernych.

Równocześnie z tej drugiej, uprawnionej do wizyt grupy tylko część korzysta z możliwości odbycia tam pielgrzymki, a wśród tych, którzy już tam dotrą, tylko część jest zainteresowana wsłuchiowaniem się w słowa athoskich ojców, a jeszcze mniej wiernych nauki te sobie przyswaja. Dla wielu pielgrzymów, wizyta na Athosie nie zawsze jest prawdziwym i pełnym przeżyciem duchowym. Podczas dziesięciu odbytych wyjazdów na Świętą Górę spotykałem tam często grupy pielgrzymów, które modliły się, kontemplowały to miejsce, bądź śpiewały pieśni chwalebne Boga. Podczas jednej z wizyt zdziwiła mnie reakcja osób przypatrujących się grupie pobożnych pielgrzymów, które zastanawiając się, jakiej narodowości są członkowie tej grupy, okazywały im brak zrozumienia twierdząc, że „na pewno są to Rumuni, bo oni często są trochę zwariowani”. Często przypatrując się reakcjom prawosławnych pielgrzymów-turystów, dostrzegałem u nich brak oznak szacunku, czy nawet zrozumienia dla tak religijnej postawy. Nieraz na ich twarzach, oprócz dominującego u większości zubożenia, pojawiały się nawet drwiące uśmiechy. W takich momentach za każdym razem odczuwałem, że otoczony byłem grupą turystów, a nie pielgrzymów. Grupy prawdziwych pielgrzymów stanowią jednak mniejszość, bowiem większość przybywających tam pielgrzymów to turyści. Ich odmienne postawy są zauważalne już podczas rejsu z Ouranopolis. Wiele osób płynących na Athos robi zdjęcia, je i pije przed mającym nadejść postem oraz pali na zapas papierosy. Pozostali, nawet jeżeli zachowują umiar, to ich głównym zajęciem jest podziwianie piękna mijanych monasterów i robienie setek zdjęć...

Niewątpliwie dużą szansą na propagowanie swoich myśli jest publikowanie książek – o czym dobrze wiedzą i z czego chętnie korzystają mnisi. Poszczególne monastera prowadzą intensywną działalność wydawniczą, dostarczając swoje publikacje nie tylko odwiedzającym ich pielgrzymom, ale kolportującym swoje książki poza terenem Świętej Góry. Tylko bowiem w ten sposób mogą oni dotrzeć do rzesz wiernych, zwłaszcza do kobiet, które przecież nigdy ich nie odwiedzają ze względu na obowiązujący dla nich zakaz wstępu.

Do wzorowej i niezłomnej postawy athoskich ojców odniósł się z szacunkiem również tak krytykowany przez nich papież Jan Paweł II. Podczas wizyty w monasterze Rylskim w Bułgarii 25 maja 2002 roku tak mówił on może nie o samej Świętej Górze, ale o monastycyzmie prawosławnym i o roli mnichów we współczesnym świecie:

„Монашеският живот, поради непрекъсната традиция на святостта, върху която се крепи, съхранява с любов и вяроност някои елементи от християнския живот, много важни и за съвременния човек: монахът е човек, напомнящ за Евангелието, както на християните, така и на света [11]”.

Jedynie pobieżne zaznajomienie się ze stylem życia athoskich ojców powodować może pochopny osąd, iż prawosławni mnisi na Athosie żyją sami dla siebie, świadomie wnosząc bariery oddzielające ich od świata zewnętrznego. W praktyce jednak jest tak, że odgradzając się od tego grzesznego świata, cały czas modlą się oni za innych, również za tych grzeszników. Stosując duże uproszczenie można stwierdzić, iż mnisi poświęcają się i modlą za tych, którzy nie mają na to czasu. Biorąc pod uwagę ogromne tempo życia i chroniczny brak czasu współczesnych ludzi, postawa mnichów może być uznana za ogromne duchowe wsparcie. Rację miał profesor Aleksander Naumow w tekście o Świętej Górze Athos, zauważając, że głównym zadaniem athoskich mnichów jest modlitwa za ludzi, żyjących w „normalnym świecie”. Potwierdzeniem słuszności tej teorii są słowa, które usłyszał na Athosie. Odprowadzany na przystań przez mnicha z

serbskiego monasteru Chilandar, usłyszał od niego pokrzepiające słowa: *Wracaj do świata i śpij spokojnie. My się tu za Was modlimy* [7].

Czy naprawdę jest jednak tak, że współczesny człowiek może spać spokojnie, wiedząc że tam, na Świętej Górze, są mnisi, którzy się za nas modlą i zjednują nam Bożą łaskę i miłosierdzie? Na pewno nie wystarczy tylko sama modlitwa athoskich ojców, trzeba bowiem jeszcze żyć godnie, zachowując przy tym Boże przykazania. Modlitwa mnichów może oczywiście pomóc w osiągnięciu zbawienia, a o tym, że jest ona na Świętej Górze powszechna świadczą słowa, wypowiedziane o Athosie przez rosyjskiego starca, ojca Mikołaja z Karoulia (1875–1963): „Tutaj każdy kamień oddycha modlitwą” [10,148].

Nieugięte stanowisko athoskich ojców w kwestiach dogmatycznych oraz ich ortodoksyjność sprzyja kształtowaniu wizerunku całej Cerkwi jako instytucji hermetycznej, zamkniętej całkowicie na dialog. Taki sposób budowy chrześcijańskiego Kościoła nazywany jest modelem athoskim. Cieszy się on w Kościele prawosławnym ogromnym poparciem, a zdecydowana większość wiernych uważa go za jedyny właściwy i godny do naśladowania. Jednak nawet pomimo tego, iż faktycznie większość wiernych przeciwna jest szukaniu porozumienia z innymi Kościołami i sprzeciwia się jakimkolwiek przejawom ruchu ekumenicznego uważając pozostałych chrześcijan za odstępców od prawdziwej wiary, musimy pamiętać, że są w prawosławiu osoby oraz nurty religijne, prezentujące stanowisko bardziej otwarte na dialog. Omówienie tych postępowych nurtów i postaw mogłoby stać się częścią innego, analizującego dogłębniej ten temat artykułu.

Bibliografia

1. *Bułgakow Sergiusz*. Prawosławie. Zarys nauki Kościoła Prawosławnego.
2. *Dymczyk R.* Athoska tradycja Zografu a duchowe odrodzenie Bułgarii w obliczu integracji europejskiej. –Poznań, 2008.
3. *Евдокимов П.* Православието. – София, 2006.
4. Mnisi góry Athos o duchowości prawosławnej / Opr. hieronich Gabriel Krańczuk. – Hajnówka, 1995.
5. *Naumow A.* Wiara i historia. – Kraków, 1996.
6. *Старецьът Паусий*. Светогорски отци и светогорски живот. – Света Гора Атон, 2001.
7. *Naumow Aleksander*. Święta Góra Athos // Peregrinus Cracoviensis. – 2000. – Zesz. 8.
8. *Радосавъевич J., архимандрит*. Монашки начин живота. – Београд, 2003.
9. *Тавар Ж.* Икуменизъмът. – София, 2003.
10. *Ware K.* Kościół prawosławny. – Białystok, 2002.
11. Слово на Йоан Павел II в Рилския манастир (Internet: <http://mediapool.bg/site/bulgaria/2002/05/25/0007.shtml>). (8.04.2016).

Друздєв О. В.

Аспірант

Інститут українознавства імені І. Крип'якевича НАН України. М. Львів

ЛЬВІВСЬКЕ УСПЕНСЬКЕ БРАТСТВО НА ПОЧАТКУ ХVІІІ ст.: ВІД ПРИЙНЯТТЯ УНІЇ ДО СОБОРУ В ЗАМОСТІ. ЦЕРКОВНИЙ АСПЕКТ

Прийняття унії Львівським Успенським братством 1708 р. стало однією з вагомих подій в процесі еkleзіальних змін другої половини ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст., які визначили формування соціально-культурної і, певною мірою, політичної ситуації в регіоні [1, 335]. Найперше можна говорити про утвердження унійної конверсії Львівської єпархії, позаяк саме Ставропігія чинила найсильніший опір цьому [2, 279]. Цей факт можна розглядати і у ширшому контексті “програми” релігійної уніфікації населення Речі Посполитої [2, 274]. Як відомо, згідно з умовами “Вічного миру” 1686 р. польський король зобов’язувався не “чинити ніякого утяження й примусу до римської віри і до унії божим церквам єпископії Луцької, Галицької, Львівської... ігуменствам та братствам, в яких перебувала й нині вживається благочестива греко-руська віра, та всім людям, що живуть у Короні Польській і у Великому Князівстві Литовському” [3, 316]. Цей пункт договору відкривав великі можливості для втручання з боку Мос-

ковського царства в справі польсько-литовської держави. І львівське братство, що тривалий час трималось православ'я, було достатньо хорошим інструментом для цього. Невипадково посланці московського царя тримали близький контакт з братчиками. Зокрема відомо, що священник Успенської церкви Самуїл Красовський був особистим сповідником царського резидента Бориса Михайлова [4, 11]. Користуючись царською “протекцією”, братство могло опиратись унії [5, 94]. Навіть більше, 1707 р. братчики, на аудієнції в Петра I, отримали право на продаж книг у Лівобережній Україні [6, 264]. Зважаючи на це, не дивно чому справа залучення Ставропігії до унії була надважливою. Правда це питання вирішилось досить прозаїчно. Позаяк львівська конфраатернія після переходу єпархії на унію залишилась чи не єдиною, яка сповідувала православ'я, вона не могла друкувати книги богослужбового характеру для церков, так як вони вважались схизматичними. А це насамперед позбавляло Ставропігію чи не найвагомішого джерела доходу, що робило її фінансове становище критичним [2, 284]. Зважаючи на це, прийняття унії було найпростішим (мабуть, єдиним) виходом зі скрути.

Відповідно до домовленості з єпископом Шумлянським, братство погоджувалось прийняти юрисдикцію Риму за умови збереження права Ставропігії (що означало підпорядкованість лише Папі Римському) разом з правами і привілеями, які були раніше отримані [7, 221]. Тут слід віддати належне єпископу, який незважаючи на тривалий конфлікт з конфраатернією, доклав максимум зусиль, щоб справа мала успішне завершення. Слід зазначити, що унійна конверсія братства була сприйнята обома сторонами по-різному. Виходячи з наступних подій, про які йтиметься нижче, братство розцінювало цей крок, як формальність. Логіка таких дій була зрозуміла як Константинополь, так і Рим були достатньо далеко, щоб здійснювати контроль над справами братчиків, тому цілком виправданим було сподівання, що з прийняттям нової юрисдикції нічого не зміниться [8, 371]. Натомість у Конгрегації з поширення віри були інші погляди. Виходячи з даних документації польської нунціатури можна виділити два моменти: 1) перехід братства до унії дозволить залучити ширші верстви суспільства до неї [9, 235]; 2) завдяки сказаному вдасться успішно реалізувати намір створення семінарії для русинів [10, 136-137]. Однак це ще далеко не все. Львівська Ставропігія, опинившись під папською юрисдикцією, стала нетиповим прецедентом у всіх відношеннях для латинської Церкви. Річ в тім, що у католицизмі під поняттям “братство” розуміли об'єднання вірян, які мали на меті, за висловом Ярослава Ісаєвича “плекати побожність” [11, 20]. Тобто обслуговувати ритуальні дійства при каплицях, костелах тощо. Крім цього, здебільшого вони створювались церковною ієрархією і підлягали їхній юрисдикції, що було повною протилежністю до львівського об'єднання. Зважаючи на це різними були й форми діяльності. Якщо католицькі конфраатернії були вузько релігійними організаціями, то православні, зокрема львівське Успенське братство, мали величезний спектр діяльності в культурній, освітній та суспільно-політичній сферах [12, 10]. Такий контраст викликав намагання уніфікувати Ставропігію до норм, які було прийнято в Західній Церкві.

Правові підстави взаємин між сторонами було закладено папською буллою від 5 квітня 1709 р., згідно з якою братство та монастир Св. Онуфрія звільнялись з-під єпископської влади і підпорядковувались безпосередньо Папі та Конгрегації з поширення віри [13, 523]. Однак, судячи з переписки нунція з єпископом, унійний вибір братства був непевним, що породжувало побоювання про можливе повернення їх до “схизми” [14, 81]. Навіть через кілька місяців після прийняття унії, судячи з документів польської нунціатури, існувало побоювання щодо переходу Ставропігії до Московського патріархату [15, 236]. Наскільки це відповідало реаліям судити важко, позаяк в архіві братства схожої інформації знайти не вдалось. Очевидно, що якщо й існувала така ймовірність, то вона була не більше, ніж блефом. Аргументація такого судження дуже проста. Станом на 1708–1709 рр. братство могло користуватися підтримкою московського уряду лише як засобом тиску на єпископа та Конгрегацію для досягнення своїх вимог. Адже зважаючи на своє фізичне розташування в межах Львівської єпархії, яка була унійною, прийняття підпорядкування Московського патріархату не давало абсолютно нічого. Виходячи з такого становища прийняття юрисдикції Апостольського Престолу було єдиним можливим виходом. Але і це не стало кінцем проблем, які переживало братство.

Першою справою, яку розпочала Ставропігія стала спроба повернути 1500 злотих, які раніше були отримані Шумлянським для купівлі будинку під семінарію для русинів. Для цього було скеровано листа до нунція Нікколо Спінолі, щоб той посприяв поверненню коштів [16,

619-620]. Як завершилась ця справа сказати достеменно важко, але судячи з того, що більше згадок про неї не знаходимо в архіві братства, можна припустити, що кошти було повернуто. 10 грудня 1709 р. було оголошено про скликання елекційного собору для обрання нового владики по смерті Шумлянського. Серед учасників зібрання були й представники Ставропігії, як такі, що “мають право до цієї ж елекції” [17, 123]. Під актом обрання нового владики, яким став Варлаам Шептицький, стояли підписи двох братчиків, “старших руського народу” Петра Семеновича та Стефана Лясковського [17, 129]. Старійшини братства брали участь у виборі й наступного єпископа Афанасія Шептицького [17, 132]. Цікаво відзначити, що виходячи з документів нунціатури, саме братства виступали як один з “гарантів” збереження права на вільну елекцію митрополитів [15, 126]. Очевидно, що з братством, яке складалось з “провідних русинів” [14, 85] доводилось рахуватись. 1711 р. папа Климент XI видав бреве, яким заборонив накладати податки на духовних осіб та церковні установи, що мало звільнити майно братства від військових поборів [18, арк. 1]. Відповідно, можна сказати, що перші роки існування під новою юрисдикцією були вельми спокійними. Чого не скажеш про наступні. У вересні 1712 р. до братства надходить лист від нунція, яким він вимагає усунути священника-неуніата о. Віталія Яндзинського від служіння в разі неприйняття ним унії та повідомляє про відрядження спеціального посланця для ревізії фінансових справ Ставропігії [19, арк. 1]. Ця ситуація яскраво засвідчує два важливих моменти, які характеризують “церковний” вимір нового періоду в історії братства. Перший момент полягає в тому, що сподівання змін після прийняття унії виявились даремними. Конгрегація з поширення віри докладала багато зусиль для “уніфікації” львівської конфратернії відповідно до католицьких норм. Другий момент ілюструє механізм конверсії з православ'я до унії, який відбувався в умовах зовнішнього контролю і був достатньо протяжним в часі. Якби там не було, а братство погодилось на вимогу, щоб вищезгаданий священник склав католицьке ісповідання віри, але висунуло категоричний протест проти втручання у фінансові справи братства, як таке, яке порушує їх привілеї. На цьому, виходячи з наявних документів, конфлікти в даному періоді завершилися і відносини між Ставропігією та Конгрегацією перейшли в звичайне русло. Братство, дізнавшись про призначення нового нунція, яким став Ієронім Грімальді, відправило йому “дарунок” в 40 злотих, за що той подякував окремим листом [16, 623-625]. Вже через кілька днів нунцій надіслав іншого листа, в якому запевняв у прихильності до братства [20, арк. 1]. В 1718 р. нунціатура видала цілу низку декретів на підтримку Ставропігії у справі Лавришевичівської кам'яниці з якої магістрат вимагав платити чинш [21, арк. 1].

В схожому руслі були й відносини з львівськими єпископами, які не відмовились від прагнень підпорядкувати собі Успенську конфратернію, але відкрито конфліктувати теж не наважувались.

Варто відзначити, що прийняття унії не змінило правового становища української громади. Незважаючи на черговий королівський зрівнювальний привілей 1713 р., в якому наголошувалось на факті прийняття “унії зі святою римською церквою” [13, 97] юридична суперечка з містом тривала аж до 1753 р. [23, 229].

Прийняття унії львівським братством, зважаючи на ситуацію, яка склалась на початок XVIII ст. в регіоні, було неминучим. Залишившись чи не єдиним об'єднанням в єпархії, яке сповідувало православ'я, Ставропігія немала іншого виходу, окрім як визнати юрисдикцію Риму. Очевидно, що маючи досвід перебування під владою віддаленого центру, братчики сподівались, що зміна віросповідання буде лише формальною. Однак, як показали подальші події, особливо після собору в Замості 1720 р., ці сподівання виявились марними. Починаючи з 1712 р. Конгрегація з поширення віри розпочала поступову уніфікацію діяльності братства, відповідно до еклезіальної моделі Католицької церкви, що призвело до остаточного послаблення та занепаду львівської конфратернії.

Примітки

1. *Скочиляс І.* Біля джерел унійного тріумфалізму: релігійна програма Холмської єпархії як *Slavia Unita* (друга половина XVII ст.) // *Confraternitas: Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць. Вип. 15).* – Львів : ІУ, 2006-2007. – С. 334-345.
2. *Скочиляс І.* Галицька (Львівська) єпархія XII–XVIII ст. Організаційна структура та правовий статус. – Львів : Вид-во УКУ, 2010. – С. 279.

3. Величко С. Літопис. – К. : “Дніпро”, 1991. – С. 316.
4. Шустова Ю. Посольские книги как источник по истории // Источниковедение: поиски и находки: Сб. науч. трудов. – Вып. 1. Воронеж : Издательство Воронежского государственного университета, 2000. – С. 110-120.
5. Audientiae Sanctissimi de rebus Ucrainae et Bielarusiae, (1650–1850) / A.G. Welykuj OSBM. – Romae : Analecta OSBM, 1963. – Vol. I. – 399 p.
6. Шустова Ю. Э. Типография Львовского братства как преемник книгоиздательской традиции Ивана Федорова // Федоровские чтения: 2003 / Сост. М. А. Ермолаева, А. Ю. Самарин; Отв. ред. Е. Л. Немировский. – М. : Наука, 2003. – С. 257-276.
7. Зубрицький Д. Хроніка Ставропігійського братства. – Львів : Апріорі, 2011. – 404 с.
8. Шустова Ю. Обряды и ритуалы как ментальные категории средневековых корпораций: источники и проблемы интерпретации // Источниковедение. Проблемные лекции: Учеб.-метод. модуль / Сост. Р. Б. Казаков, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. – М., 2005. (Серия “Я иду на занятия”). – С. 366-382.
9. Acta Nuntiaturae Polonae / Ed. Ioannes Kopiec. – Romae, Institutum Historicum Polonicum Romae, 2002. – Tomus XLII. Nicolaus Spinula. – Vol. 1 (20.VIII.1707 – 30.VI.1708). – 352 p.
10. Acta Nuntiaturae Polonae / Ed. Ioannes Kopiec. – Romae, Institutum Historicum Polonicum Romae, 2014. – Tomus XLII. Nicolaus Spinula. – Vol. 3 (1.I.1709-31.XII.1709). – 628 p.
11. Ісаєвич Я. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI-XVIII століття. – К. : Наукова думка, 1966. – 252 с.
12. Isaievych I. Voluntary Brotherhood: Confraternities of Laymen in Early Modern Ukraine. – Edmonton ; Toronto, 2006. – 324 p.
13. Привілеї національних громад міста Львова (XIV–XVIII ст.) / Упор. М. Капраль. – Львів : Міське громадсько-культурне об'єднання “Документальна скарбниця Львова”; Львівський національний університет ім. Івана Франка; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Львівське відділення, 2010. – 575 с.
14. Monumenta Ucrainae Historica / Упоряд. митр. Андрей Шептицький. – Рим : Український Католицький університет, 1964. – 350 с.
15. Acta Nuntiaturae Polonae / Ed. Ioannes Kopiec. – Romae, Institutum Historicum Polonicum Romae, 2014. – Tomus XLII. Nicolaus Spinula. – Vol. 2 (2.VII.1708-31.XII.1708). – 370 p.
16. Архив Юго-Западной России. Акты, относящиеся к истории Львовского ставропигиального братства (1586–1881 гг.) / Под ред. А. С. Крыловского. – К., 1904. – Ч. 1. – Т. 12. – 748 с.
17. Собори Львівської єпархії XVI–XVIII століть / Упор. Ігор Скочиляс. – Львів : Вид-во Українського Католицького Університету, 2006 – 464 с.
18. ЦДАЛ України, ф. 129, оп. 1, спр. 783.
19. Там само, спр. 784.
20. Там само, спр. 797.
21. Там само, спр. 796.
22. Там само, спр. 801, арк. 1-6.
23. Капраль М. Історико-правова суперечка української і польської громад Львова в першій половині XVIII ст. / Соціум: альм. соц. історії / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Центр соц. історії; [редкол.: В. Смолій (голов. ред.) та ін.]. – К. : Ін-т історії України, 2002. – Вип. 7: Конфлікт та порозуміння в історії середньовічної і ранньомодерної Європи. – 2007. – С. 223-230.

Жиленко І. В.

Кандидат богослов'я

Провідний науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ОПОВІДЬ ПРО ЗНАЙДЕННЯ МОЩЕЙ І ЧУДЕСА СВ. ЮЛІАНИ, КНЯЗІВНИ ОЛЬШАНСЬКОЇ

Прп. Юліана, князівна Ольшанська – одна з останніх канонізованих печерських святих, і, наскільки відомо, одна з двох жінок у складі собору. Ім'я святої в загальнохристиянській традиції – Іуліанія; так вона називається у літературі XIX ст. Проте найбільш автентичним нам видається варіант, наведений у рукописній версії тексту, про яку ми говоритимемо нижче. Ним ми послуговуватимемося в своєму описі.

Головним, і, фактично, єдиним текстом, присвяченим святій, є короткий запис про її чудеса. Найвідомішим його варіантом є публікація під 6 липня у “Житіях святих” свт. Димитрія [1, 341зв.-343зв.], на підставі чого його

часто вважають автором цієї підбірки. Однак святителю належить тільки редагування тексту, створеного, найвірогідніше, невдовзі по останньому описаному тут чуді (6 липня 1667 р.).

Існує інформація про публікацію оповіді про чудеса св. Юліани окремих виданням 1705 р. [2, 283-284; 3, 109-110]. Втім, у переліку лаврських видань Ф. Титова вона не згадана [4].

Рукописна редакція оповіді про святу відома нам у єдиному списку, у складі збірника з Національної бібліотеки України ім. Вернадського (ІР НБУВ, ф. 306, № 227 (49). Рукописний скорописний збірник XVIII ст., арк. 62зв., 66). Вона датована рубежем XVII–XVIII ст. (до 1702 р.) [5, 75-76] Збірник походить із книжкового зібрання Києво-Печерської лаври. На книзі є приписка “**Ѡ кннѣгъ ѿдмонаха Модеста Іанѣцкаго надѣжника Печѣскаго**” (на думку Н. Петрова – намісника Микільського больничного монастиря). Збірник містить низку виписок із патериків і різної духовної літератури, неповну копію “Ходіння” Даниїла, а також приписки літописного характеру 1702–1709 рр.

Рукописна редакція має дещо відмінний виклад, а також містить деякі поточнення, відсутні в більш узагальненому тексті свт. Димитрія.

Вся невелика оповідь складається з декількох коротких розповідей. Початок викладу відносяться до часу настоятельства архимандрита Єлисея (Плетенецького), тобто, до періоду з 1599 по 29 жовтня 1624 р., а точніше – по 1617 р., яким датоване перше чудо святої.

Тоді у Лаврі хотіли поховати іншу вельможну жінку і під час копання могили віднайшли нетлінні моці св. Юліанії:

Рукописна редакція

прѣ предѣло^м сѣгаго Іѡана Предѣтеуи, надѣже ннѣ сѣтъ двѣрї до того Предѣла, ѿже преже талло не вѣхѣ, но ѿзвнѣтрѣ великіа Цркве вхѣдѣ вѣто^м сѣты^м Предѣлѣ кѣше

Її гроб був прикритий шиферною плитою з первісної підлоги Великої церкви, на якій був вирізблений герб Ольшанських. На дерев'яному гробі містилась срібна позолочена пластина з гербом і написом. На загал, все це відповідає звичаям того часу. Зокрема практично так виглядало поховання свт. Петра Могили. Особливий інтерес становить напис на первісному похованні, оскільки це на сьогодні єдина об'єктивна інформація про святу.

Рукописна редакція

зде положена єсть Юліана, Кнѣжна олшанскаѣ, дщерь Кнѣзя Грѣгоріа Олшанскога: преставлѣшаѣся дѣвою, влѣтѣ ѿ рожденїа своѣго шестнадесятѣе

Як бачимо – інформація надзвичайно обмежена. Тут нема дати преставлення святої. Є всі підстави думати, що її не було і в оригіналі, або з якоїсь причини її не змогли прочитати. Фактично із корисної інформації тут, крім родової приналежності, є тільки ім'я батька похованої – Григорія Ольшанського. У пізнішій епітафії святей, відомій з “Тератургіми”, вона вже названа Георгієвною Добровською (Добровські, Дубровські чи Дубровицькі – окрема гілка князів Гольшанських (Ольшанських)), князівною Ольшанською (“Swietey Iuliannie Ierzyney Dabrowskiey, xiaznie Olszanskiey, swietym jeyreliquiam, nieskazytelniew Cerkwi Naswieteszey

Місце поховання св. Іуліанії. На гравюрі 1623 добре видно, що вхід назовні із Іоаннівської хрещальні в цей час був відсутній

Нижче, на гравюрі 1677 року храм уже перебудований і вхід уже наявний

Редакція свт. Димитрія

прѣ Предѣло^м сѣгѣ Іѡанна Прѣтеуи: надѣже ннѣ сѣтъ двѣрї в Предѣлѣ тои, ѿже преже талло не вѣхѣ, но ѿзвнѣтрѣ великіа Цркве вхѣдѣ вѣто^м Предѣлѣ кѣше

Редакція свят. Димитрія

Іѡліанїа Кнѣжна Олшанскаѣ, дщерь Кнѣзя Грѣгоріа Олшанскога, преставлѣшаѣся дѣвою, влѣтѣ ѿ рожденїа своѣго шестнадесятѣе.

Panny Pieczarskiej decretusedziego sprawiedliwego cudotwornie czekaiacey, autortenol tarzwystawuie” [9, 36]. Переклад: “Святой Юліаніѣ Георгіевнѣ Дабровской, княжнѣ Олшанской, нетлѣнно, въ церкви Пречистой Богородицы Печерской, – опредѣленія Праведнаго Судии чудотворно ожидающей, святымъ ея останкамъ авторъ сей олтарь воздвигаетъ” [17]). Так свята “назавжди” лишилась Георгіївною (Юріївною) [3, 109]. І саме серед Юріїв Добровських шукали батька святої. Цей пошук ускладнюється тим, що в роду князів Ольшанських ім’я Юліанії (Юліани) і Юрія були надзвичайно поширені і наявні по декілька разів у кожному поколінні. Як правило, свята Юліана вважається донькою князя Юрія Семеновича (†1457 [6, 361] чи 1436–1466 [7]). Ще одну версію знаходимо у писаннях М. Максимовича, який вважає її батьком іншого Юрія Гольшанського Дубровицького, великого фундатора Лаври, який згадується під 1503 р. як учасник боротьби з татарами [8, 402-403]. Однак якщо виходити з того, що її батька звали все-таки Георгієм, то більше підходить Юрій, син Івана Юрійовича, сина Юрія Семеновича, який жив у 1502–1535 рр. Цей Юрій відомий також як Григорій (друге ім’я?). Щоправда, серед його дванадцяти дітей Юліанію не знаходимо, однак, ці діти відомі саме тому, що досягли повноліття. З іншого боку, підозрюємо, що був правий і М. Максимович у тому, що саме ця особа вважалась батьком св. Юліани у Лаврі.

Обидві редакції містять докладний опис знайдених мощей. Однак у рукописній його подано значно більш розлого. Свт. Димитрій суттєво скоротив ці подробиці як такі, що не мали відношення до релігійної складової твору.

Після знайдення мощей святої, їх переодягли (одяг розсипався майже одразу по знайденні), поклали у раку і поклали

Рукописна редакція

«в Цркви сѣої великої Удотвѣдної Печерскої, в оублачѣ сѣої запада къ полвдннѣ»

Редакція свт. Димитрія

«в Цркви сѣої великої Печерскої, в оублачѣ сѣої запада ко полвдннѣ»

Як бачимо, в обох редакціях вказується різне місце перебування її мощей у Великій церкві.

Спробуємо локалізувати їх. Літерою “А” позначене місце, де після перебудови лежали мощі свт. Михаїла. Можна було б припустити, що і мощі святої були там само. Однак це не західна частина храму. Отже, поглянемо туди. Літерою “Г” позначено поховання Костянтина Острозького, а “В” – поховання прп. Феодосія Печерського. Знаходження тут гроба Юліанії виключається. Таким чином, можемо вважати, що вони були там, де нами поставлено літерати “Г” або “Д”. Зважаючи на велику увагу свт. Димитрія до точності своїх писань, можна не сумніватися, на що на рубежі XVII–XVIII ст. рака таки стояла в південній частині храму (літера “Д”). Отже, можливо, її переставили туди після канонізаційних заходів.

Наступна частина розповіді розпочинається подіями періоду свт. Петра Могили. Святитель побачив святу Юліану у видінні. Це спонукало його до канонізаційних заходів.

Даний фрагмент цікавий ще й тому, що підтверджує наші здогади стосовно традиційної системи лаврської канонізації. Знайшовши нетлінні мощі, монахи спочатку вшановували їх, поклавши у раку. Пізніше, коли їхня чудотворність була засвідчена чудесами, архімандрит скликав братію, і, зокрема, “собор” – капітулу. Зважаючи на митрополичий титул свт. Петра, в ньому могли брати участь і єпископи, і клірики митрополії, архімандрит служив службу святих, тим самим визнаючи її святість. Вірогідно, саме так долучалася до категорії святих абсолютна більшість преподобних Печерських. Спосіб простий і дієвий, який за інших обставин не передбачав участі нікого, крім братії.

Під час канонізаційних заходів широкому загалу було представлено ще одне чудо святої, яке сталося невдовзі по знайденні мощей (1617). Учасником тих подій, як і, найвірогідніше, джерелом самої розповіді, був багатолітній еклесіарх Великої церкви ієродиякон Ліверій

П'ятницький. Прізвище його вказано тільки в рукописній редакції. У редакції свт. Димитрія названо лиш ім'я та відзначено, що на час чуда він був єпископом. У рукописному ж варіанті вказано, що він був лише послухником єпископа. Інформацію про цього визначного печерського старця знаходимо також у "Тератургімі" о. Афанасієм Кальнофойським. Тут є певні дані про нього. У чуді № 4 вказано, що старець Ліверій, ієродиякон, помер 12 березня 1637 р. [9, 106]. У чуді № 5 о. Афанасій описує відвідини келії старця, як видно, незадовго до його преставлення [9, 108]. Не підлягає сумніву, що о. Ліверій був єпископом у Великій церкві. Однак, коли? Чудеса, записані з його слів (№ 4-6) відносяться, відповідно, до 1594, 1596 та 1598 рр. Виходячи з тексту, о. Ліверій уже був тоді єпископом. Наше ж чудо відбулося 1617 р. І о. Ліверій там виступає лише як помічник єпископа. Отже, вірогідно, він став ним пізніше. Просто о. Афанасій не знав коли саме, тому й вважав, що раз старець і тоді служив при Великій церкві (а це дійсно було так), то вже тоді він був єпископом. Не виключено, що зі слів чи записів цього старця взято також оповідь про знайдення мощей св. Юліани.

Саме чудо пов'язане з наглою смертю на порозі Великої церкви представника секти соціан, який вкрав у святої перстень із пальця. Антитринітаріїв, відомих у Польщі як соціани, за керівником секти Фаустом Социном, авантюристом із Італії, колишнім придворним Медичі [10, 205-210], кальвіністи прозвали аріанами. Називали їх так часом і православні, як в описі цього чуда, хоча це невірно, бо антитринітарії є, так би мовити, подальшим рівнем розвитку протестантизму – таке собі "салонне вчення" для вищих класів і не мають жодного відношення до єпископа Арія часів становлення Православ'я.

Останнє чудо відноситься до більш пізнього часу і пов'язане з Феодосієм Софоновичем (†1677) – визначним українським письменником, істориком і агіографом. Навчався і пізніше викладав у Києво-Могилянській академії. З 1655 р. – ігумен Золотоверхого Михайлівського монастиря [11, 14]. 6 липня 1667 р. він прийшов до Печерської обителі поклонитися святій і оповісти про своє видіння їй. У описі згадано ім'я тогочасного єпископа Великої Церкви. В рукописній редакції його названо повністю – Паїсій Симеонович. Даних про цю особу знайти не вдалося, але є всі підстави думати, що саме він – автор остаточної підбірки чудес.

"Въ 1823 году Указомъ Св. Синода Іюля 23 дозволено печатать оную и въ Патерикѣ Печерскомъ. Мощи сіи въ пожарѣ 1718 г. сгорѣли и остатки сложенные во гробъ поставлены въ Антоніевой Пещерѣ, а вмѣсто ихъ по представленію Архимандрита Романа Копы, Указомъ Государыни Императрицы Анны Іоанновны отъ 27 Іюля 1730 г. перенесены въ Великую Церковь Мощи Св. Митрополита Михаила" [3, 110].

Примітки

1. Димитрій (Туптало) Книга житий святих... на три місяці четверты: июнь, июль, август. – К., 1705.
2. Барсуков Н. П. Источники русской агиографии. – СПб, 1882.
3. Евгений (Болховитинов). Описание Киево-Печерской лавры с присовокуплением разных грамот и выписок, objaśniaющих оное, также планов лавры и обеих пещер. Издание третье, исправленное и умноженное. – К., 1847.
4. Титов Ф. Типография Киево-Печерской лавры. Исторический очерк (1606–1616–1916 гг.). – К., 1916. – Т. 1.
5. Петров Н. И. Описание рукописных собраний, находящихся в г. Киеве. – М., 1897. – Т. 2.
6. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. – К., 2008.
7. Собчук В. Від коріння до крони. Дослідження з історії князівських і шляхетських родів Волині XV – першої половини XVII ст. – Кременець, 2014.
8. Максимович М. Собрание сочинений. – К., 1877. – Т. 2.
9. Athanasiusz Kalnofoysky. Teraturgia lybo cyda ktore byly tak w samym smietocudotworzym monastyrz Rieczarskim Kiiowskim iako u w obudwu swietych pieczarach, w ktorych po woli Bozey Blogoslowieni Oycowie Pieszarscy pozywzy, u ciezarz Cial Swoich zlozyli. – К., 1638.
10. Бурдин Е. Антитринитариі шестнадцатого века. – Казань, 1886. – Т. 2.
11. Мицик Ю. А., Кравченко В. М. Софонович Феодосій. Хроніка з літописців стародавніх. – К., 1992.
12. Жиленко І. В. Святиня. Історія Києво-Печерської лаври XI–XVI ст. – К., 2005.
13. Жиленко І. В. Записки святиеля Петра Могили. – К., 2011.
14. Мельников А. А. Путь непечален. Исторические свидетельства о святости Белой Руси. – Мн., 1992.
15. Толстой М. Книга, глаголемая Описание о российских святих где и в котором граде или области или монастыре и пустыни поживе и чудеса сотвори, всякаго чина святих. – М., 1887.
16. Бурдин Е. Антитринитариі шестнадцатого века. – Казань, 1878.
17. Сборник для исторической топографии Киева и его окрестностей. – К., 1874. – Т. 2.

Крайня О.О.

Кандидат історичних наук
Провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНИЙ ЧИННИК В ІСТОРІЇ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ XVIII–XIX ст.

У Києво-Печерській лаврі, за наявними відомостями, були поховані генерал-губернатори М. І. Леонт'єв (†1752), П. О. Рум'янцев-Задунайський (†1796), І. І. Васильчиков (†1862), О. П. Безак (†1869), чимало високих військових чинів, вплив яких на монастирське життя в українських землях не був предметом окремого дослідження. В історіографії інформація про їхні зв'язки з церковними інституціями обмежується, здебільшого, переліком пожег та іншими видами допомоги храмам і монастирям. Вже першого київського генерал-губернатора Д. М. Голіцина, поставленого у 1708 р., згадують зазвичай як ктитора-відбудовника Китаївської пустині Києво-Печерської лаври. Між тим документи навіть не Російського державного військово-історичного архіву (м. Москва), де, звичайно, зосереджені унікальні матеріали дотичні заявленій темі, а й ЦДІАК України показують, що історія монастирів може бути значно доповнена і уточнена завдяки поглибленому вивченню взаємовідносин церковного священноначалія з військовим командуванням. Окремим завданням, зокрема, є дослідження проблеми впливу військових дій на монастирське господарство. У статті “Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час чуми 1770–1771 рр.” [1] вже зверталася увага на драматичні наслідки, які мали для населення України російсько-шведська, російсько-турецькі війни – зокрема, через пересування військових, захоплення хворих полонених, мародерство і т. інш.

В працях, присвячених військовій історії, будівельним програмам на монастирських землях тощо накопичилося достатньо красномовних епізодів, які спонукають до синтезу такої інформації й аналізу отриманого результату. Перегляд опублікованих і ще не введених у науковий обіг документів XVIII–XIX ст. зі збірки ЦДІАК України також показує перспективність таких досліджень.

Вплив військової адміністрації на діяльність церковних інституцій значно посилювався на українських землях в період утвердження абсолютної монархії. Водночас апеляція до світських властей з приводу утисків втрачала сенс. Якщо у 1661 р., архімандрит Інокентій Гізель у листі до царя Олексія Михайловича з відвертим обуренням викривав гнітючі реалії, в яких перебувало населення у лаврських маєтках через безчинства “ратних людей”, незрозумілу ненависть воєначальників до обителі, і сподівався на припинення подібних образ [2], то під час проведення секуляризації церковних земель у 1786 р. митрополит Київський, архімандрит Києво-Печерської лаври Самуїл Миславський ніякого невдоволення вже не виказував. У стилі військового командування він вимагав від підлеглих термінового і якісного виконання наказів, отриманих від генерал-губернатора П. О. Рум'янцева-Задунайського [3, 29, 33, 56]. В даному разі не вдаємося в подробиці “переобрання” непоступливих світським властям ієрархів і ліквідації ставропігії Лаври після підпорядкування її з 1786 р. митрополиту Київському, який з того часу поєднував цей сан з саном архімандрита Києво-Печерської лаври.

Виношуючи імперські плани, Петро I вже на початку XVIII ст. зробив в Україні найвищим представником державної влади генерал-губернатора, якому надавалися такі широкі повноваження, що навіть долю монастирів у питаннях переміщень, об'єднань (фактично, скасування) Д. М. Голіцин, за документальними свідченнями, міг вирішувати самостійно [4, арк. 21-21зв.]. Тоді у Києво-Печерського монастиря були відібрані значні ділянки землі в Печерському містечку з щойно зведеними гетьманом І. Мазепою і його соратниками цегляними будівлями, а спорудження коштом генерал-губернатора дерев'яного ансамблю монастиря у віддаленому від тодішнього Києва Китаєві, яке зазвичай подається як благодіяння, підпадало під категорію компенсаційних надань. При чому архімандрита Лаври подібні “ком-

пенсації” не влаштовували, але відмовитись від них категорично він був не в змозі [5, 129]. Найближчі до Києво-Печерського монастиря ділянки були передані, як відомо, у військове відомство з метою розбудови фортеці.

Кам'яне будівництво в Лаврі призупинилося у зв'язку зі зведенням на берегах Неви столиці майбутньої Російської імперії. Зокрема, до 20-х рр. XVIII ст. загальмувалося вирішення старої для монастиря проблеми заміни дерев'яної дзвіниці на цегляну. Окрім іншого, великою проблемою став пошук гарних майстрів і, тим більше, архітектора для такого будівництва. Бо кращі каменярі, гончари, теслі, досвідчені архітектори Іван Зарудний і Федір Старченко були забрані з України на столичне будівництво [6, 2]. До пошуків за кордоном архітектора для лаврської дзвіниці долучився граф Б. П. Шереметев – великий шанувальник Києво-Печерського монастиря з юних років, коли його батько був київським воєводою (1665–1669). В 1716 р. архітектор був знайдений ним у Польщі, в Гданську, але, за нез'ясованих обставин, контракт з ним не уклали [7, арк. 2]. Дослідниця Є. В. Горбенко припустила, що так сталося через заборону кам'яного будівництва у цей час. Тільки наслідки руйнівної пожежі в Лаврі 1718 р. змусили царський уряд дозволити цегляне будівництво в монастирі і навіть виділити для цього з казни 5 тис. рублів. Решту необхідних коштів доручалося зібрати з козацької старшини. Про яку суму йшлося у загальному підсумку можна лише здогадуватися, бо тільки на визолочення бань Успенського собору генерал-губернатор Д. М. Голіцин разом з архімандритом Іоанікієм Сенютовичем вказали у листі до Петра I суму в 150 тис. рублів. У 1720 р. в Лавру був направлений архітектор Ф. Васильєв, який на ті ж самі роботи склав кошторис у 36 486 руб., тобто в 4 рази менше. Історія невдалої співпраці цього архітектора з керівництвом монастиря і військовим губернатором передається, переважно, за справою № 27 лаврського архіву зі збірки ЦДІАК України [7], яка присвячена будівництву Великої лаврської дзвіниці і подає офіційну версію перебігу подій. Суть останньої стосовно Ф. Васильєва – у невдоволенні адміністрації монастиря завищеною сумою на будівництво, через що архітектор покинув справу начебто не залишивши проектної документації. Погляд самого Ф. Васильєва на ситуацію наведено у кандидатській дисертації Є. В. Горбенко, якій вдалося опрацювати значний обсяг матеріалу в російських архівах, у тому числі документи Кабінету Петра I у Центральному Державному архіві давніх актів (тепер – РГАДА), де вона натрапила на кілька листів архітектора Ф. Васильєва до різних осіб. В одному з них він з розпачем писав, що після його точних підрахунків суми на визолочення бань Успенської церкви генерал-губернатор і архімандрит запропонували йому відмовитися від свого кошторису, “обещевая мне келейно некую награду за это, чему я был весьма удивлен. Как такие знатные персоны приводят на такое дело, от чего человек может пропасть душою и телом” (за посиланням Є. В. Горбенко: “ЦГАДА, КПВ, 2-й отд., кн.54, лл. 798-799”). Через принципову позицію архітектору довелося покинути Лавру і податися до Глухова, під захист гетьмана Данила Апостола, бо життя його в Києві нестерпно ускладнилося [6, 26].

З дослідження Є. В. Горбенко виходить, що проект дзвіниці, як і кошторис все ж таки залишились у Києво-Печерській лаврі й київський генерал-губернатор разом з представниками монастиря, перебуваючи у 1730 р. в Москві, ознайомили з цими документами архітектора Й. Г. Шеделея, якому й запропонували здійснити будівництво дзвіниці [7, арк. 14].

Фактично, в українських землях з XVIII ст. зведення кожного більш-менш суттєвого об'єкту по духовному відомству контролювалося російською військовою адміністрацією в особі генерал-губернатора, інженерного управління, виконавчим органом якого була Київська інженерна команда [8; 9]. 1832 р. вийшов “Свод законов Российской империи” з Будівельним статутом Російської імперії, який обумовлював, крім іншого, правила церковного будівництва [10]. У 1834 р. створено Київський фортифікаційний Будівельний Комітет [11, 272], якому було підпорядковано Інженерну команду. Крім того, відомчий контроль над будівництвом культових споруд у монастирі здійснював Святіший Синод, укази якого часто дублювали документи, що надходили з військових установ. Необхідність погоджувати монастирське будівництво з військовою адміністрацією було зумовлене, перш за все, роллю “прикордонних земель”, яка відводилася Україні в складі Російської імперії. Суворий контроль з боку воєнних інженерів за будівельними програмами Києво-Печерської лаври й інших

монастирів та перевага військових потреб над духовними і, тим більше, культурно-мистецькими запитами населення у XVIII–XIX ст. неодноразово документально підтверджується: починаючи зі знищення одного з найкращих, за відгуками сучасників, барокового ансамблю Києво-Печерського Вознесенського жіночого монастиря навпроти Лаври, задля улаштування збройних складів і ремонтних майстерень Печерської фортеці, [12, 68-74, 76], закінчуючи вражаючим фактом, оприлюдненим вперше в монографії О. В. Сіткарьової за виявленням у московському архіві давніх актів таємним указом російського царя Олександра I про знесення Пустинно-Микільського монастиря в Печерському містечку заради укріплення Печерської фортеці в очікуванні наступу армії Наполеона. На думку військових інженерів, у форштадті не мало залишатися дзвіниць і соборів, які перешкоджали огляду і веденню вогню [13, 90; 14, л. 1-18]. Перебіг подій на фронті змінив плани військового командування і акту вандалізму по відношенню до Пустинно-Микільського монастиря тоді не відбулося. Але розташування у форштадті і підпорядкування військовому відомству (через що головний храм гордовито стали звати “Микільським Воєнним собором”), становило потенційну загрозу ансамблю. Цей чудовий взірєць розквіту бароко в Україні благополучно пережив дорадянські часи, та був знищений богоборцями 1930-х рр.

У контексті дослідження історії Церкви військово-адміністративні заходи, які значною мірою зачепили інтереси монастирів і суттєво вплинули на долю пов'язаного з ними населення, комплексно не розглядалися. Контroversійні засвоєним за останні століття інтерпретації подій могли б значно підживитися колись таємними документами з архівних збірок Російської Федерації. Судячи з поодиноких реляцій, які з'являлися в роботах сучасних українських дослідників, вони не мають дублікатів в українських архівосховищах. Проте сучасні методи історичного дослідження дають можливість і на матеріалах архівів України встановити причинно-наслідкові зв'язки військово-адміністративного впливу на життя церковних інституцій. Зважаючи на малодослідженість і актуальність поставленої проблеми першочерговим завданням стає укладання відповідної джерельної бази та її комплексний аналіз.

Примітки

1. *Крайня О. О.* Протиепідемічні заходи в маєностях Києво-Печерської лаври під час чуми 1770–1771 рр. // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії: Матеріали Тринадцятої Міжнар. наук. конф. (27-29 травня, 3-5 червня 2015). – К., 2015. – С. 168-170.
2. Акты Юго-Западной России. – К., 1867. – Т. 5. – № 36. – С. 69-70.
3. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 701, 195 арк.
4. ІР НБУВ, ф. 301, спр. 216 П, 24 арк.
5. ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 7594, 131 арк.
6. *Горбенко Е. В.* Творчество архитектора И. Г. Шеделя : дис. ... канд. искусствоведения. – К., 1973. – 306 арк.
7. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 27, ч. 1-9, ч. 1 – 100 арк.
8. *Гирич І. Б.* До історії топографії Печерської частини Києва XIX ст. // Проблеми історичної географії України. – К., 1991. – С. 54-61 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.i-hyrych.name/Kyiv/Pechersk19cent.html.
9. *Чередниченко Є. Ф.* Каталог планів Києво-Печерської лаври з фонду Інженерної команди Києво-Печерської фортеці ЦДІАК України // Лаврський альманах : Зб. наук. праць. – К., 2013. – Вип. 28. – С. 198-214.
10. Уставы государственного устройства. Строительный устав // Свод законов Российской империи: В 5-ти книгах. – СПб, 1912. – Кн. 5, т. XXII. – Ч. 1. – С. 208-242.
11. *Шандра В. С.* Генерал-губернаторства в Україні: XIX – початок XX століття. – К. : НАН України. Ін-т історії України, 2005. – 427 с.
12. *Крайня О. О.* Києво-Печерський жіночий монастир у XVI – початку XVIII ст. і доля його пам'яток / Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПК. – К. : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2012. – 128 с.
13. *Ситкарева О. В.* Киевская крепость XVIII–XIX вв. – К. : НКПИКЗ, 1997. – 200 с., ил.
14. РГАДА, ф. 797, оп. 2, д. 5132, 40 л.

Нікітенко М. М.

Кандидат історичних наук

Провідний науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурного заповідник

ТЕМА БОГОВТІЛЕННЯ У ВІВТАРНІЙ ЧАСТИНІ ЦЕРКВИ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ В КОНТЕКСТІ ОДНОГО З ГОЛОВНИХ АСПЕКТІВ СВЯТА ПРЕОБРАЖЕННЯ

Богословський задум стінопису церкви Спаса на Берестові (40-ві рр. XVII ст.) лише тепер починає привертати увагу вчених, які намагаються пояснити його з точки зору православної традиції. Зокрема, відома дослідниця церкви Спаса – А. Ю. Кондратюк звернула увагу, що в храмовому ансамблі церкви Спаса є наполегливі повторення певних сюжетів. Так, наприклад, у розписах приміщення церкви презентовано образ Христа-Емануїла. Зокрема у композиції “Богородиця Знамення” у найурочистішому місці над центральною апсидою, на площині утвореній нервовими ребрами склепіння. І поряд – образ Спаса-Емануїла, у центральному медальйоні склепіння храму. На думку дослідниці, зображення Спаса-Емануїла на склепінні храму і в композиції “Богородиця Знамення” презентує тему Боговтілення й довічного існування Христа [7, 98-99].

Ми абсолютно погоджуємося з А. Ю. Кондратюк і хочемо додати, що тема Боговтілення, репрезентована даними зображеннями, продовжується композицією Благовіщення, розміщеною одразу під образом “Богородиці Знамення” у вівтарній апсиді Спаського храму над вікном. Адже, в події Благовіщення догмат Боговтілення розкривається чи не найглибше, так само, як і в події Різдва Христового. У цій невеликій розвідці ми спробуємо розглянути догмат Боговтілення, явлений у вівтарній частині церкви Спаса, з огляду на свято Преображення, якому присвячено храм.

По-перше зазначимо, що найменування образу “Спас Емануїл” пов’язано з пророцтвом Ісайї про Боговтілення, яке виповнилося у Різдві Христовому: *“Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил”* (Іс.7:14). В основі іконографії Богоматері “Знамення”, або Богоматері “Ширшої небес” також лежить вказане пророцтво Ісайї про народження Христа від Діви.

Про те, що у XVII ст. пророцтво Ісайї про Христа-Емануїла трактувалося традиційно в контексті догмату Боговтілення свідчить, наприклад, “Книга про віру єдиної, святої, соборної, апостольської Церкви” видавництва Києво-Печерської лаври 1620 р. Тут, у розділі, присвяченому Пришествю Христа, читаємо: “Яко Исаїа Пророк Царю Ахазу, первѣй ознаймил о войнѣ близко пришлої на них. И притомъ зараз хотя чи пророковати о далшихъ, и великихъ речахъ, о Еммануилѣ, обличил ихъ: “Ото Девица въ чревѣ прійметъ, и родит Сына: и прозовут имя ему Еммануиль”...Протожъ Господь Богъ през тогожъ Исаїю тогдыж заразъ, строфуючи ихъ невѣрность, або отганаячи от нихъ тую окаменѣлость сердечную, показал всѣм яснѣй пришествіе, або рождество Еммануилово, тыми словы: Абовѣм дитя родилося нам, Сынъ и данный есть намъ. Которому пановане сталося на раменю его. И названо имя его, Великоирады Ангель. Чудне, Радный, Бог мощный, Владыца, Князь покоя, Отец пришлого вѣку. Первѣй мовил, и прозовут имя ему Еммануиль, тоестъ з нами Богъ...” [6, 30].

Чому ж, власне, у вівтарній частині Спаського храму акцент поставлений на догматі Боговтілення? Річ у тім, що храм присвячений Преображенню Спасителя. По-перше, самим святкуванням Преображення Господнього Церква сповідує поєднання у Христі двох природ – людської та Божественної, що акцентується догматом Боговтілення. Для Спасителя Преображення полягало не у зміні, не у будь якому зростанні Його Божественної природи, яка мала висхідну повноту, але в явищі Його божества у людській природі.

По-друге, свято Преображення Господнього здавна асоціювалося з обоженням людини, сходженням її на “гору чеснот”, просвітленням її божественними енергіями (в ісихазмі). Існує глибокий містичний зв’язок між обоженням людини та Боговтіленням, про що ми скажемо трохи далі. А зараз сконцентруємося на тому, як свято Преображення Господнього пов’язується у традиції Церкви з обоженням людини.

Тайна Преображення Христового завжди хвилювала ченців. Услід за Оригеном вони бачили в ній глибокий зміст свого хрещального та чернечого покликання: діяльне та спогля-

дальнє сходження до сяяннн слави прийдешнього Господа та обоження людини – у віці нинішньому та майбутньому. Вже прп. Іоанн Касіан, відтворюючи більш давнє передання, пише, що чиста молитва готує зустріч з преображеним Христом: “Однак лише ті бачать чистішими очами Його Божество, хто вивищується над земними справами і думками і разом з Ним сходить на високу та пустинну гору. Це усамітнення, вільне від всілякої зняковності від земних помислів та турбот, далеке від затьмарення пороків, відкрило славу Його Лица і образ пишності тим, хто гідний бачити його чистим поглядом серця” [5, 84].

Ще один представник чернечих кіл, які намагалися досягнути тайну події Преображення впродовж візантійського періоду – Никита Стифат (бл. 1005–1090), ученик та біограф преподобного Симеона Нового Богослова, чернець Студійського монастиря в Константинополі. Преображенню присвячені три глави в його третій “Сотниці”. Три “Сотниці” охоплюють всі три етапи духовного життя: діяльне життя, або подвиг (аскезу), бачення природних, тварних сутностей та богобачення (гнозис). Не випадково спроба досягнути подію Преображення знаходиться у тій частині, яка присвячена останньому етапові духовного вдосконалення: “Перед тими, хто подібно Петрові, досягнули успіху в вірі, подібно Іакову, сповнилися надії і, подібно Іоанну, удосконалилися у любові, Господь, возвівши їх на високу гору богослов’я, преображається: образ Лиця Його у чистому слові просвітлюється, як сонце; одяг Його в уразуміннях невимовної премудрості світлий, як світло, і він – Бог Слово – бачиться ними, які стоять посеред закону та пророків, то як законодавець і вчитель, то як такий, що відкриває глибокі та таємничі скарби премудрості, то як такий, що відає та передрікає майбутнє. Тоді, як хмара світла, находити на них Дух, і голос таємничого богослов’я приходить до них звідти, який вчить їх тайнству триїпостасного Божества, і так говорячий їм: це улюблена Моя межа досконалості, в якій Моє благовоління – щоб ви були мені синами досконалими у досконалості Душі” [5, 84-85].

За словами св. Іоанна Златоустого, Преображення Спасителя сталося задля того, “щоби показати нам майбутнє преображення іства нашого і майбутнє Своє Пришестя на хмарах у славі з янголами”. За думкою відомого візантійського церковного поета VIII ст. Косьми Маюмського, який склав Канон на свято Преображення, під час Преображення Господнього було змінене і все людське іство, оскільки Бог став людиною (втїлився) та “преобразив” Божий образ кожної людини, видаливши з нього “залишок” першородного гріха: *“Невыразимо явив на Фаворе непреступный свет, Владыка Христос наполнил тварь радостью и обожил человеков”* [10].

Зв’язок між Преображенням Спасителя та обоженням людини червоною ниткою проходить і крізь все богослужіння свята Преображення. Так, наприклад, на вечірні у стихірах на “Господи воззвах” співається: “Спаситель, Ты славно просиял, преобразившись в присутствии верховных учеников на высокой горе, показывая, что блистающие высотой добродетелей удостоются и Божественной славы” [10]. На утрені під час седальну говориться: “Спаситель, Ты преобразился на горе Фавор, показывая изменение смертных по образу Твоей славы при втором и страшном Твоем пришествии...” [10]. У канонах свята Преображення співається: “Необъятный и незаходящий Свет, Сияние Отца, несказанно явившийся на горе Фавор в непреступной славе, возвеселив творение, обожил людей, воспевающих: Все творения Господни, благословляйте Господа!” і т.п.

Тема обоження (tšwsij) людини є центральним пунктом богослов’я, аскетики та містики Православної Церкви. Своїми коріннями ця тема уходить як у біблейську, так і в античну філософську традицію. Як зазначає архієпископ Іларіон (Алфеев), в Євангелії ми знаходимо витоки цього поняття: “Зокрема, Сам Христос називав людей “богами” (Ін.10:34), – пише дослідник, і далі розвиває свою думку: “У корпусі писань Івана Богослова ми зустрічаємо ідею про наше усиновлення Богом (Ів.1:12) і про подобу Божу в нас (1 Ін. 3:2). Апостол Петро говорить про людей як про “причастників божого ества” (2 Петр. 1:4). У посланнях апостола Павла ми знаходимо розвиток біблійного вчення про образ і подобу Божу в людині (пор. Рим.8:29; 1 Кор.15:49; 2 Кор.3:18; Чисел 3:10), вчення про усиновлення людей Богом (Гал.3: 26, 4:5) і образ людини, як храму Божого (1 Кор.3:16). Есхатологічне бачення апостола Павла характеризується думкою про прославлений стан людства після воскресіння, коли людство буде преображене і відновлене під своїм Главою – Христом (Рим.8:18; Еф.1:10) і коли Бог буде все у всьому” (1 Кор.15:28) [2,350].

Ці новозавітні ідеї отримали розвиток в Отців Церкви II ст. Наприклад, св. Ігнатій Антіохійський називав християн богоносцями та говорив про їхнє єднання з Богом, причетності до Нього. Цей святий представлений у віконній ніші вівтаря Спаського храму.

Вчення про обоження людини умовою якого є саме Боговтілення, затвердилося в святоотецькому богослов'ї під час антиаріанської полеміки IV ст. Класична формула, що висловлює обоження людини, міститься у св. Афанасія Олександрійського: “Бог зробився людиною, щоб людина стала богом” [8]. Для св. Афанасія, як і для всіх Отців періоду Вселенських соборів, єдина підстава обоження людини – це Втілення Слова Божого. св. Афанасій підкреслює отнологічну різницю між, з одного боку, нашим усиновленням Богу та обоженням і, з другого, синовством та Божеством Христа: у кінцевому обоженні ми робимося синами не подібно до Нього, не за єством і не в прямому сенсі, але за благодаті Того, Хто нас призвав. св. Афанасія Олександрійського зображено у першому ярусі вівтаря Спаського храму.

Ідея прямої залежності обоження людини від Боговтілення присутня у творіннях Великих Каппадокійців, серед яких св. Григорій Богослов був автором, який частіше за всіх використовував термін “обоження” (tšwsij). У той же час, свв. Василій Великий та Григорій Нисський більш стримано використовують небіблейські терміни [9]. Саме у св. Григорія Богослова тема обоження стає центральною, і саме після нього вона стає осердям всього релігійного життя християнського Сходу та ідеєю, довкола якої будуть обертатися основні питання догматики, етики та містики. св. Григорій Богослов у розвитку теми обоження пішов далеко вперед у зрівнянні зі своїми попередниками. Частіше, ніж хто небудь до нього, він користується словом tšwsij і іншими термінами, які мають відношення до цієї теми. Як у Іринія Ліонського та Афанасія Олександрійського, обоження у св. Григорія пов'язане з Боговтіленням. Св. Григорій повторює класичну формулу обоження, додаючи до неї уточнення tantum-quantum (“настільки-наскільки”): Бог став людиною, “щоби я міг стати богом настільки, наскільки Він став людиною” [2, 353]. Метою Боговтілення, говорить св. Григорій, було “зробити (людину) богом і причасником найвищого блаженства” [4, 448]. Своім стражданням Христос обожив людину, змішавши людський образ з небесним. Закваска обоження зробила людську плоть “новим змішанням”, а розум, прийнявши в себе цю закваску, “змішався з Богом, обожившись через Божество” [4, 448]. Святи Григорій Богослов та Василій Великий зображені у першому ярусі вівтаря церкви Спаса на Берестові.

В аскетичній літературі традиційне для Православного сходу вчення про те, що в основі обоження людини лежить Боговтілення, представлено такими свв. Отцями як: Афанасій Великий (IV ст.), Марк Подвижник (IV ст.), Ефрем Сирич (IV ст.), Діадох Фотикійський (V ст.). Наприклад, св. Марк Подвижник говорить: “Бог.. став тим, що ми є, для того, щоб нам зробитися тим, що Він є” [2, 354]. Св. Діадох Фотикійський в одній із своїх проповідей наводить наступну думку: те, що належить Богу, що втілюється по Його людському тілу, належить і тим, кому призначено стати богами, “тому що Бог зробив людей богами” [2, 355]. За словами св. Єфрема Сирина, Бог, створивши людину, заклав у неї здатність бути “створеною богом”. Оскільки людина виявилася нездатною виконати це призначення, Бог втілюється [2, 355].

Згідно з традицією ісихазму, наприклад, з вченням прп. Симеона Нового Богослова, обоження людини є метою Боговтілення: “Без зміни Ти став людиною, о Боже мій, щоб обоготворити мене, якого Ти сприйняв” [1,330] – говорить цей святий.

Св. Григорій Палама підкреслює подвійне значення того факту, що у Боговтіленні здійснюється обоження людського іства. Він говорить: “Як зійшов Він на землю, не змінившись Божеством, але сходячи до нас, так і піднімається знов, не змінюючись Божеством, но возводячи на горній Престол сприйняте Ним наше іство”. По-друге, це обоження кожного з нас: “Слово Боже... очистило наше іство чудесним та недосяжним вогнем Свого Божества...” [3]. Св. Григорій Палама зображений на віконному укосі у вівтарній частині церкви Спаса.

Підсумовуючи вищесказане зазначимо, що тема Боговтілення, акцентована у вівтарній частині Спаського храму зображеннями Спаса-Емануїла, Богоматері “Знамення” та сценою Благовіщення пов'язана з вченням Церкви про обоження людини, яке набуває особливого звучання на свято Преображення Господнього.

Примітки

1. *Архиепископ Василий (Кривошеин)*. Преподобный Симеон Новый Богослов (949–1022). – Н. Новгород, 1996.
2. *Архиепископ Иларион (Алфеев)*. Преподобный Симеон Новый Богослов и православное предание. – СПб., 2010.
3. *Арх. Киприан (Керн)*. Восхождение к Фаворскому свету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://new-theology.com.ua/?p=229>
4. *Епископ Иларион (Алфеев)*. Жизнь и учение святителя Григория Богослова. – М., 2007.

5. *Игумен Михаил Ван Парейс*. От Хорива к Фавору. Преображение Христа в византийских проповедях // Память и надежда: горизонты и пути осмысления / Сост. К. Б. Сигов. – К. : Дух і літера, 2010.
6. Книга о единой, святой, соборной, Апостольской Церкви. Которая под расудокъ Церкви Восточней подается. – К., 1620.
7. *Кондратюк А.* До питання інтерпретації богословського задуму розписів церкви Спаса-на-Берестові // Несторівські студії: Святість та святині Давньої Русі. – К., 2010.
8. *Св. Афанасий Великий*. Слово о воплощении Бога-Слова, и о пришествии Его к нам во плоти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://azbyka.ru/otechnik/?Afanasij_Velikij/incarnatia=1.
9. *Святитель Григорий Богослов*. Избранные слова. – М., 2002.
10. Служба Преображению Господню (всенощное бдение). С параллельным переводом и изъяснением [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iona.kiev.ua/media/cheatsheet/preobravenie-2010_4.pdf.

Омельчук В. В.

Кандидат історичних наук
Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурного заповідник

**СУДОВИЙ КОНФЛІКТ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ З ГЕНЕРАЛЬНИМ
ВІЙСЬКОВИМ ХОРУНЖИМ МИКОЛОЮ ХАНЕНКОМ**

У Гетьманаті здавна існувала система захисту майнових та немайнових прав різних соціальних груп мешканців, які мешкали на його території та підпадали під юрисдикцію його адміністративно-судових органів. Дослідники цілком слушно зауважують підвищений правовий захист життя козаків та їхнього майна з боку держави [3, 10-12]. Насамперед, це стосувалося захисту майнових спадкових прав козацьких службовців [4, 10-12]. З іншого боку, добре злагоджений механізм захисту своїх інтересів у Гетьманаті мала Києво-Печерська лавра, ефективно використовуючи своїх уповноважених представників – повірених при судовому провадженні у козацьких адміністративно-судових органах [5].

Завданням даної розвідки є окреслення конфліктної судової ситуації (земельного спору) Києво-Печерської Лаври з Генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком. Характеризуючи стан наукового розроблення тематики зауважимо суттєві прогалини у дослідженні розв'язання козацькими адміністративно-судовими органами середини XVIII ст. конфліктів Києво-Печерської лаври з іншими монастирями та козацькою старшиною. Окремі аспекти проблеми автором вже піднімалися [5; 6; 7].

Звернемо увагу на те, як адміністративно-судові органи Гетьманату, згідно з судовою процедурою (формою), брали участь у розв'язанні конфліктних ситуацій між козацькою старшиною та Києво-Печерською лаврою. Зазвичай, вони виникали навколо порубіжних землеволодінь і супроводжувалися як тривалою судовою тяганиною (могли тягтися десятиліттями), так і безпосереднім використанням (зайняттям) оскаржуваних ґрунтів до прийняття остаточного судового рішення, а подекуди і після нього. При цьому, у розгляді таких спорів брали участь як центральні, так і місцеві козацькі адміністративно-судові органи. Цілий ряд таких конфліктів виник у Лаври з козацькими старшинами та адміністративно-судовими органами Гетьманату в Стародубському полку, де місцеві управителі зайнялися розширенням наданих монастирю володінь, округлюючи їх за рахунок порубіжних козацьких ґрунтів.

Окрему увагу ми звернемо на конфлікт монастиря з одним з найвпливовіших старшин Гетьманату – Генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком. Це зумовлено значущістю цієї постаті у політико-правовій моделі Гетьманату загалом, так і можливістю його впливу на конкретне провадження, з огляду його участь у виробленні та прийнятті рішень Генеральної військової канцелярії, Генерального військового суду та Гетьмана. Окрім того, М. Ханенко був добре обізнаний з розкладом сил при дворі імператриці й також мав можливість апелювати до своїх впливових друзів в оточенні імператриці Єлизавети Петрівни.

Проте це не зупинило Києво-Печерську лавру, яка приєднала до себе суміжні володіння М. Ханенка у Стародубському полку. Той, в свою чергу, подав скаргу до місцевого адміністративно-судового органу і вже 6 квітня 1753 р. до Києва прибув посланець з Стародубської полкової канцелярії з двома позовними листами. Згідно з останніми, повірений Лаври мав прибути на судові засідання до полкової канцелярії 29 квітня та 3 травня 1753 р. На цих засіданнях мала розглядатися справа за позовними заявами Генерального військового хорунжого Миколи Ханенка за вчинені в його бовсунівських та лотоковських ґрунтах збитки для нього особисто та його підданих лаврськими городничим та підданими з Попогорської волості [2, арк. 1]. Канцелярія Києво-Печерської лаври надала довіреність на право представляти свої інтереси на судовому розгляді Кирилові Королькевичу і звернулася до Київської губернської канцелярії з проханням зробити випис з цього акту та завірити його для представлення до Стародубської полкової канцелярії. Відповідне подання на представлення інтересів стародубських волостей Лаври підготував канцелярист монастиря Василь Слотвянський 14 квітня 1753 р. У довіреності містилося зобов'язання не оскаржувати те, що повірений вирішить, чи з чим погодиться у ході розгляду справи чи по її завершенні [2, арк.1зв.]. Повірений Києво-Печерської лаври Кирило Королькевич мав за позовами М. Ханенка брати участь у судових засіданнях від імені архімандрита з братією, наводити докази, захищаючи під час судового розгляду позиції Лаври, вимагати рішення та розписуватися у задоволенні чи незадоволенні рішеннями (постановами) суду [2, 2].

Судова тяганина монастиря з Миколою Ханенком тяглася упродовж кількох років. Зокрема, 28 вересня 1756 р. архімандрит Києво-Печерської лаври Лука просив усунути із засідання Генерального військового суду Генерального військового хорунжого, як скаржника, на час розгляду подання останнього на Лавру і не брати до уваги його “сентеції” з цієї справи [1, арк. 211]. З огляду на обґрунтованість подібної вимоги, генеральна старшина вирішила її задовольнити. 22 жовтня Генеральна військова канцелярія своїм рішенням підтримала клопотання монастиря [1, арк. 210] і наступного дня, 23 жовтня 1756 р. канцелярія зробила відповідне подання “про неприсутність” М. Ханенка до Генерального військового суду [1, арк. 213], повідомивши про це рішення Києво-Печерську лавру.

Зазначимо, що окрім спору з М. Ханенком, у Стародубському полковому суді розглядалася справа за позовною скаргою померлого бунчукового товариша Федора Ширая на “свавільне” заволодіння Лаврою придбаними ним у козаків ґрунтами. Повіреним від Лаври у цій справі у 1753 р. виступав соборний старець, ієромонах Михайло [1, арк. 200]. Окрім того, конфліктна ситуація склалася у монастиря і з адміністрацією Новоміської сотні.

Становище та ресурси дозволяли М. Ханенку брати участь у тривалому провадженні, що завдало збитків Лаврі. Зазначимо, що зазвичай, рядове козацтво та навіть місцева старшина не мали такої можливості. З іншого боку, кожна така правова ситуація, попри свій унікальний характер, відображує загальні процесуальні особливості провадження у справах Лаври і козацької старшини. На прикладі цілого ряду окремих судових проваджень Києво-Печерської лаври з козацькою старшиною, можна простежити особливості реалізації у судовій практиці загалом та земельних спорів зокрема, процесуальних норм тогочасного Гетьманату. Окремі з цих справ, беручи свій початок задовго до відновлення інституту Гетьмана, так і не були розв'язані за правління К. Розумовського. Водночас, доволі символічною є активізація діяльності козацьких адміністративно-судових установ саме у досліджуваний період. З іншого боку, судовий конфлікт з Генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком, одним з найбільш впливових осіб у Гетьманаті, засвідчує як значущість та вплив Лаври, так і володіння нею інструментарієм для успішного захисту своїх майнових прав.

Примітки

1. ІР НБУВ, ф. 160, № 580.
2. ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 3118.
3. *Горяга О. В.* Соціально-правовий статус козацької старшини Гетьманщини у другій половині XVII–XVIII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.01 / Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2009. – 18 с.
4. *Мищак І. М.* Захист майнових спадкових прав службовців Гетьманщини за “Правами, за якими судиться малоросійський народ” (1743 р.) // Державна служба України в історичному контексті: проблеми становлення та

- розвитку: Матеріали наук.-практ. конф. до 90-річчя держ. служби України (Київ, 18 листоп. 2008 р.): У 2 т. [за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна]. – К. : НАДУ, 2009. – Т. 1. – С. 10-12.
5. *Омельчук В. В.* Особливості представництва Києво-Печерської лаври при розгляді її справ козацькими адміністративно-судовими органами за правління Кирила Розумовського // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 1. – С. 20-26.
6. *Його ж.* Гетьманська адміністрація у регулюванні податків та повинностей з лаврських володінь і конфліктні ситуації з лаврськими підданими // Проблеми модернізації України : науковий часопис. – Вип. 1: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Модернізація України: проблеми та технології успішності (питання економіки, права, соціології, освіти і культури)”, Київ, МАУП, 12 листопада 2015 р. – К. : ДП “Вид. дім “Персонал”, 2015. – С. 210-215.
7. *Його ж.* Козацька комісія Г. Юркевича у розгляді спорів Києво-Печерської лаври (1743–1744 рр.). // Проблеми модернізації України : науковий часопис. – Вип. 2: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Правова держава та демократичне суспільство: фактори розвитку та взаємодії”, Київ, МАУП, 16 квітня 2016 р. – К. : ДП “Вид. дім “Персонал”, 2016. – С. 165-171.

Пацай Т. А.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут народознавства НАН України (Львів)

ПЕТРО СКАРГА В ДВОХ МАЛОВІДОМИХ ПУБЛІКАЦІЯХ АДАМА ФІШЕРА

У 1912 р., з нагоди 300-ліття з дня смерті патрона, один з випусків тижневика Товариства ім. Петра Скарги “Kronika Powszechna. Tygodnik społeczny, literacki i naukowy” був присвячений Петрові Скарзі – видатному релігійному і громадському діячеві, просвітителю, вченому та єзуїту. Зазначимо, що діяльність Товариства, яке існувало у Львові у 1908–1914 рр., була спрямована на поширення та утвердження католицьких засад у суспільстві. Протягом 1910–1914 рр. організація видавала згаданий тижневик, у якому вийшов добрий десяток статей та заміток видатного польського етнолога А. Фішера, дві з яких були присвячені П. Скарзі та опубліковані у ювілейному номері.

Перша стаття називається “Skarga a romantyzm” (Скарга і романтизм), її завданням А. Фішер вважав “розглянути значення Скарги для польського романтизму, підкреслити ті моменти, в яких його велика справа є імпульсом для розробки творчих ідей або ж має на них явний вплив” [1, 186]. У період зародження та встановлення романтизму в Польщі, коли відбувалося ламання старих та будівництво нових засад польської думки, як пише автор, ще не було місця для розважливих праць про батьківщину, її призначення, причини занепаду та засоби відродження. Однак, коли романтизм набув містичних рис, коли загальноєвропейське суспільство, а, зокрема, французьке, виробило ідеї месіанства, забарвлені елементами специфіки народної душі, тоді праці П. Скарги отримали достойну оцінку, а, як дослівно сказав А. Фішер, “відчинив йому навстіж ворота Адам Міцкевич” [1, 186].

У тексті статті автор хронологічно згадує основні етапи визнання П. Скарги в добу польського романтизму починаючи від праць А. Осінського, К. Бродзінського, М. Мохнацького та виокремлює ті ознаки й тези творчого спадку теолога, на які робилися акценти у різні роки аж до кульмінації у визнанні П. Скарги як Пророка польського народу у сороковій лекції курсу “Слов’янської літератури” А. Міцкевича, яку поет виголосив 25 червня 1841 р. та сказав, що “Скарга не представляє жодної партії чи епохи, але цілу країну, цілу націю у минулому, теперішньому і майбутньому” [1, 187].

Ще одним цікавим фрагментом цього огляду є виокремлення тез про “обрання” Польщі, як “Нового Єрусалиму”, та передача думки окремих дослідників, зокрема С. Вітвіцького та М. Устрялова про значення єзуїтів у збереженні Польської держави [1, 187-188]. Окрім цього, А. Фішер ознайомив читача з ставленням польських поетів Ю. Словацького та З. Красинського до творчості П. Скарги, згадуючи, що останній, у листі до Ш. Бонштеттена, порівнює красномовство П. Скарги з видатним французьким оратором, проповідником і теологом Ж.-Б. Боссюе, а саме: “іноді, на зораному похмурими хмарами

небі, спалахне блискавка, що несе великі потоки світла, так і великим геніям вдається піднятися над темних віків. Так езуїт на ім'я Скарга, зі свого амвону блискавично громив прирастаті і беззаконня світу, з бездоганністю, не поступаючою силі Боссюе"[1, 188].

Наприкінці розвідки А. Фішер дійшов висновку, що головні тези та характеристики П. Скарги викладені у біографічному нарисі А. Осінського (O życiu i pismach x. Piotra Skargi rozprawa, 1812) та лекції А. Міцкевича (1841). На думку автора, обидві роботи можуть дати читачеві уявлення про різні підходи, точки зору і варіанти здійснення дослідження представників раннього та пізнього романтизму на одну постать, коли замість сухого визначення П. Скарги, як богобоязного носія досконалої мови, постає духовний титан, пророк, великий слов'янський мислитель, кріпитель польського духу.

На наш погляд, ця стаття є не лише цікавим аналізом робіт П. Скарги, а й ілюструє динаміку громадської і наукової думки через призму зміни ідейних настроїв. Виклад А. Фішера звертає увагу читача не скільки на постать ювіляра, а скоріше на факти фаворитних ознак у різний час.

Як згадувалося, у цьому ж номері з'явилася ще одна стаття А. Фішера "Skarga jako esteta" (Скарга як естет), написана під псевдонімом "Владислав Завіша" [2, 30]. Дуже вдало обраний заголовок одразу зацікавлює читача, тим паче, що автор, серед великої кількості джерел, віднайшов деталі, які привідкрили пересічному читачеві світ П. Скарги. Огляд містить багато цитат та бібліографічних повідомлень, які дозволяють глибше зануритися у проблему.

А. Фішер підкреслив, що дослідники життя і творчості П. Скарги одноголосно погоджуються з тим, що праці теолога були не лише досконалого змісту, але й мали довершену художню форму, а автор свідомо прагнув одягнути свої полум'яні думки в елегантні шати, наповнені гармонійною красою [3, 188].

Тут вчений навів думку проф. І. Хшановського, про те, що П. Скарга користувався різноманітними стилістичними засобами, які дозволяли якнайкраще пояснити тему та справити якнайсильніше враження на слухачів. У працях теолога, зокрема у "Проповідах до сейму", панує досконала гармонія між думкою, викладом, змістом та формою. А. Фішер вважав цілком ймовірним, що П. Скарга такого високо результату досягав завдяки свідомій ретельній праці, підкріплюючи своє припущення відповідними цитатами з біографічного твору М. Тлучинського, що П. Скарга "кожну проповідь слово до слова випишував, але й часом двічі й тричі змінював до смаку й понять слухачів" [3, 188] ("Żywot świętobliwej pamięci w. ks. Marcina Laterny Soc. Jesu... żywot w. ks. Piotra Skargi. Societatis Jesu", 1673), та повторює слова М. Дзедушицького, що той "витворив свій власний стиль, який опирається на Святе письмо, з якого він вибрав найпрекрасніші фрази, метафори й образи" ("Piotr Skarga i jego wiek", 1850) [3, 188].

У цій статті А. Фішер, посилаючись на "Żywot świętobliwej pamięci..." переказує ще один цікавий випадок з життя П. Скарги, який, як справедливо зазначає вчений, хоч і може бути не більше ніж легендою, однак наочно свідчить про перфекціонізм видатного богослова: для збільшення набожества Скарга залюбки використовував ікони та інші релігійні атрибути, які хоч і не були коштовними, та мали естетичний вигляд, однак, якщо ці речі були виконані без смаку, неохайно, то він їх без жодного докору сумління спалював у вогні, говорячи: "Ти знаєш, Господи, як я Тебе люблю, і на твої зображення радо дивлюся, але те що негарно зроблене – негідне Твоєї честі, я не радий бачити та усе спалив би" [3, 190]. З цього уривка А. Фішер зробив висновок, що релігійні почуття П. Скарги були тісно пов'язані з естетичними. Всесвіт, як творіння Боже, набирає всезагального значення, а мистецтво на його найвищому етапі розвитку він хотів би покласти до ніг Всевишнього. Цю тезу А. Фішер підкріплює згадками про високий художній рівень оформлення видань П. Скарги. Насамкінець автор зазначив, що, незважаючи на високу естетичну вимогливість, П. Скарга був аскетичним у своїх щоденних потребах, жив у скромній маленькій кімнаті, в якій з убранства були лиш "ліжка, умивальник, лавка і стіл" [3, 190].

Ця невелика стаття дозволяє побачити видатного богослова з нетрадиційного ракурсу, автор надзвичайно проникливо, наче сучасник показує П. Скаргу.

Загалом, на основі вивчення творів П. Скарги та різночасових біографічних досліджень у цих двох публікаціях А. Фішеру вдалося переступити кількасотрічний бар'єр і познайомити читачів з видатним богословом як вченим, реформатором, особою та естетом. Ці публіцистичні роботи були призначені для широкого кола читачів, а отже, автор у науково-

популярній формі подав не лише основи вчення П. Скарги, а й певною мірою показав його світоглядні судження.

Примітки

1. *Fischer A.* Skarga a romantyzm // *Kronika Powszechna. Tygodnik społeczny, literacki i naukowy.* – 1912. – № 37-38. – S. 186-188.
2. *Bar A.* Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz polski dotyczących. – Kraków, 1938. – Т. III. – S. 30.
3. *Zawisza Władysław.* Skarga jako esteta // *Kronika Powszechna. Tygodnik społeczny, literacki i naukowy.* – 1912. – № 37-38. – S. 188-190.

Перепелиця А. І.

Молодший науковий співробітник
Національний історико-культурний заповідник “Чигирин”

СТОРИНКИ ІСТОРІЇ СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОГО ХРАМУ В ЧИГИРИНІ (XVII–XXI ст.)

Козацький зимівник Чигирин заснований на правому березі р. Тясмин на початку XVI ст. Тут знаходилась невелика фортеця, яку 1532 р. польський король і великий князь литовський Сигізмунд I віддав черкаському старості Остафію Дашковичу. На початку 1570-х рр. місто постраждало внаслідок ординського набігу. З 1574 р. тут проживав козак Тишко Волевич. Завдяки його тестаменту 1600 р. відомо, що в Чигирині було три церкви. Він заповів “...попам Свето-Спаскому и Пречискому да третему Петровскому на поминание по двадцети коп грошей, да на церкви по сороку коп на все три...” [1, 274]. За півстоліття син Тишка, Іван Волевич, “обозний Війська Запорозького”, у духовному заповіті, посвідченому рукою Богдана Хмельницька, згадує чотири церкви: “...Спаскую, Пречискую, Петровскую и Николскую, на все чтире, по тысячи коп грошей, да на повиновение священником спаскому чигринскому отцу протопопе Пеште коп сто, пречискому, святопетровскому и николскому по три десять коп” [2, арк. 114-115].

У козацьких літописах XVII–XVIII ст. згадується, що польський король Стефан Баторій 1578 р. надав запорожцям “зверх старинного города козацького Чигирина... Терехтемиров з монастирем”, і додається, що Чигирин був “старим кладовим” [3, 6] містом, де зберігався скарб Війська Запорозького. Наприкінці 1580-х рр. Сигізмунд III закріпив Чигирин за Олександром Вишневецьким, але місто залишалося у власності короля. 1592 р. місто отримало Магдебурзьке право.

У середині XVII ст. у Чигирині Свято-Преображенський, Успенський і Миколаївський храми були дерев’яні, лише Петрівський – кам’яний. А в 50–70 рр. XVII ст. на “Вершині гори ... на оконечности мыса в зоне наивысшей композиционной активности” [4, 16] стояла вже кам’яна Миколаївська церква. Аналізуючи люстрації 1622 та 1629–1633 рр. можна зробити висновок, що церкву Миколая Угодника на Замковій горі було побудовано між 1633 та 1650 р., найімовірніше коштом коронного гетьмана Станіслава Конєцпольського. В 1630-х рр. Чигиринщина опинилася в руках цього магнатського роду, а 1633 р. сімнадцятирічний син гетьмана – Олександр, обійняв посаду корсунського та чигиринського старости.

У XVI–XVII ст. церкви вбудовували в систему укріплень фортеці, які в разі потреб виконували функцію оборонних веж. Турецький географ Евлія Челебі, який відвідав Чигирин у другій половині 1665 або на початку 1666 р., називав Миколаївську церкву “монастырь с колокольней похожей на башню” [5, 82]. С. К. Кілессо, аналізуючи його опис Чигиринської фортеці, вважав, що її кардинально перебудували в 1630-ті рр., можливо, коштом Станіслава Конєцпольського, який, укріплюючи фортецю, побудував на подвір’ї замку храм Миколая Чудотворця. Г. Логвин у роботі “Чигирин–Суботів” називає Свято-Миколаївську церкву соборною і стверджує, що вона не лише своїм силуетом, а й об’ємно-просторовою композицією нагадувала харківський Покровський собор (1689), датуючи і її другою половиною

XVII ст. Він вважав, що хронологічна відстань між ними становить не більше 15-30 років. Згідно з його датуванням Миколаївський храм будував Б. Хмельницький або І. Виговський. Ю. Мицик вказує, що Б. Хмельницький збудував на горі “сараї” [6, 67] для гармат, але зчинилась буря і зруйнувала їх вітром. Згодом гетьману все-таки вдалося звести будівлю для гармат. Там “...стояла непорушно і церква святого Миколая Угодника поставлена чи ним самим, чи його батьком Михайлом, однак все ж гетьман волів жити у, так би мовити, діловому Чигирині” [6, 86] і стояв на службі в церквах Успенській, Воскресенській та Іоанна Богослова Чигиринського Свято-Троїцького монастиря.

Про архітектуру і топографію храмів міста в XVII ст. дізнаємося зі спогадів політичних та церковних діячів, мандрівників, а також завдяки наявному картографічному матеріалу. У Верхньому місті височіла тридільна триверха дерев'яна церква “с массивным центральным куполом-восьмериком. Церковь была окружена крытой галерей-опоясаньем, характерной для народного зодчества многих регионов Украины” [7, 53], освячена на честь Миколи Чудотворця. На планах П. Гордона (1678) Миколаївський храм зображено у північно-східній частині Старого замку, де знаходились: “2. Склад амуниции; 3. Склад провианта; 4. Кухонные (съестные) Ряды” [7, 175]. В експлікації “Справжнього і точного іконографічного плану Чигирин” 1677 р. під № 3 значиться “Кафедральна церква грецького обряду”.

У середині травня 1658 р. настоятелем Миколаївського кафедрального собору був архієпископ Матвій, протопопом – Микита. Тут також проводив богослужіння “Пагаянский” архієпископ Данило [6, 119]. 15 травня московський посол Апухтін просив їх написати листа гетьману І. Виговському, “щоб він з татарами не ходив війною на царя” [6, 254]. Не погодившись з руйнацією Української держави, гетьман посадив московського посла під домашній арешт і відбув із Чигирин на чолі війська. Криваві бої під Полтавою в червні 1658 р. завершилися перемогою І. Виговського.

У грудні 1665 р. до Чигирин прибув київський митрополит Йосип Тукальський. Гетьман П. Дорошенко прийняв його з почестями, дав йому двір і добре утримання. За його благословенням, під час гетьманування П. Дорошенка (1665–1676) в чигиринських церквах, зокрема і в Миколаївській, “...царя поминали тільки на проскомідії, а не під час служби на ектеніях, бо там поминається тільки гетьман” [6, 230]. У серпні 1674 р., під час облоги Чигирин військами промосковського гетьмана І. Самойловича та воєводи Г. Ромодановського, П. Дорошенко і митрополит Йосип Тукальський перебували у Верхньому місті. Можливо, вони були на службі у Свято-Миколаївській церкві, що височіла у дворі Чигиринської фортеці. Київський митрополит уже не міг проводити богослужіння “від стресу він зовсім захворів...” [6, 210].

У другій половині XVII ст. в соборній церкві служив протопіп Яков [8]. Спільними молитвами та милістю Божою Чигирин вистояв. Війську Г. Ромодановського не вистачало провіанту, а козаки І. Самойловича порозбігались з табору. 19 вересня 1674 р. на допомогу місту прийшов кримський хан Селім-Гірей, ставши біля Чигирин. Але за рік, у вересні 1675 р., “...бусурманська поміч остогидла всім до краю. Чигирин обернувся ніби в якийсь невільницький ринок... Всі проклинали гетьмана. У самому Чигирині вже було мало хліба, бо два роки нічого не сіяли, а годувались тим, що крадькома купували з лівого берега” [9, 223]. Тож гетьман П. Дорошенко розпочав переговори з кошовим отаманом Іваном Сірком, який в серпні з запорожцями та донцями підійшов під Чигирин і став у передмісті. Гетьман зустрів кошового Сірка зі священниками, провів його в центр міста. На третій день П. Дорошенко з чигиринськими міщанами в присутності духовенства присягнув на вірність цареві та відправив молебень за його здоров'я у соборній Миколаївській церкві.

Кілька наступних років місто пережило два турецько-татарських походи. Під час другого, 29 липня 1678 р., військовий інженер П. Гордон наказав зняти дах “...с церкви в старом замке” [9, 151], побоюючись щоб вона не спалахнула від запалювального ядра. О третій годині ночі 11 серпня 1678 р. П. Гордон, який після смерті воєводи І. Ржевського, керував обороною Чигирин, отримав наказ від князя Г. Ромодановського та гетьмана І. Самойловича, виступити з замку, по можливості, вивезти легкі гармати, закопати ті, що не можна відвезти, “уничтожить замок и боевые припасы”, а особливо “поджечь порох” [9, 151]. Виконуючи наказ П. Гордон “...поджег амбар, где было много все возможной провизии” і склад бойових припасів [9, 150]. Тоді згоріла й церква Свт. Миколая.

Наприкінці XVII ст. на Замковій горі розпочали добувати камінь для будівництва, а від початку XIX ст. розбирали залишки споруд для виготовлення жорен. У кінці XIX ст. на місці, де височів Миколаївський храм, знаходився кам'яний кар'єр. Чигиринську “каменоломню” на зламі століть зображено на листівці власника друкарні в Чигирині А.Кагана. В книзі “Живописная Россия” 1897 р. було опубліковано малюнок з підписом “Укрепленная церковь под Чигиринымъ”, але, вірогідніше, на ньому зображено одну з оборонних веж Чигиринського замку. Г. Логвин у роботі “Чигирин–Суботів” подає інформацію, що на початку XX ст., за спогадами старожилів, з південно-східної частини Замкової гори ще виднілися рештки мурів з бійницями дуже схожими до тих, що на малюнку.

Археолог В. Хвойка, приїхавши до Чигирини 1903 р., проводив шурфування на Замковій горі та в історичній частині міста; відповідно, крім двох кам'яних споруд, він знайшов кістяки козаків, які було перепоховано на цвинтарі Миколаївської церкви, а 1912 р. на козацькій могилі було встановлено хрест-пам'ятник “заходами чигир[инського гор[одського] голови, українофіла Підгородецького в пам'ять забитих козаків воєводи Ржевського полковника Коробки та Богуна” [10, 61].

У 1920-ті рр. Черкащину охопила “археологічна лихоманка”, яка в тогочасних документах дістала назву “руху козацтва” [10, 62]. Поряд з членом Української академії наук професором Гнатом Стелецьким (1921) та головою Черкаського товариства охорони пам'яток старовини мистецтва та природи на Черкащині О. М. Олександровим (1921), Замкову гору копали і “чорні археологи”, зокрема матрос “М[іщенко]” (Матюшенко), якому у Константинополі старий турок показав чотири плани “відносящие до Чигиринських війн, а також цілий ряд гравюр зі старшинами і козаками тої епохи – як турків, так і українців” [10, 60]. На одному з планів зображено Чигирин з “золотою горою... турок Чигиринську гору назвав тому, що якими в мешканнях тої гори схоронені величезні багатства” [10, 61]. Матрос розповідав, що в одній з засипаних криниць Замкової гори знаходяться “...цілі кованого срібла церковні врата і кріпосна скарбниця з іншими дорогоцінностями” [10, 61]. Вірогідно, церковне начиння моряк Міщенко (Матюшенко) “...проміняв ...в голодовку 20-21 року ...на хліб” [10, 63]. І воно “загинуло для нас зовсім” [11, арк. 263].

Незалежна Україна відроджує свої святині. 18 жовтня 2014 р. Митрополит Черкаський і Чигиринський Іоанн, у співслужінні з духовенством Чигиринського благочиння (УПЦ КП), освятив хрест на місці майбутнього будівництва церкви в ім'я Свт. Миколая у мікрорайоні Новий Чигирин. Наприкінці наступного року парафіяни святкували перше храмове престольне свято. 19 грудня 2015 р. благочинний Чигиринського району, протоієрей церкви Св. Пророка Іллі о. Володимир, зі священнослужителями Черкаської єпархії відслужив святкову Божественну літургію в бабинці недобудованого храму архієпископа Мир Лікійських, чудотворця Миколая.

Примітки

1. *Кривошея О. В.* Збірка духовних заповітів інституту рукопису національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як історичне джерело // Гілея. Філософія. Політологія. Історія : наук. вісник : зб. наук. пр. – К. : НПУ, 2007. – Вип. 8.
2. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 11437.
3. *Брель О., Діденко Я.* Магдебурзьке право в Чигирині // Залізничкові читання. – Черкаси, 2012.
4. *Махрин В., Лебедев Г., Вечерський В.* Научные рекомендации к опорному плану г. Чигирин Черкаской области. – К., 1987.
5. *Челеби Е.* Книга путешествия: (Извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII в.). – М., 1961. – Вып: Земли Молдавии и Украины.
6. *Мицик Ю.* Чигирин гетьманська столиця. – К. : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2007.
7. *Ленченко В.* История и топография Чигирин в XVII веке // *Гордон П.* Дневник 1677–1678. – М. : Наука, 2005.
8. Слобода Деркачи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://otkudarodom.com.ua/derkach.html>.
9. *Гордон П.* Дневник 1677–1678. – М. : Наука, 2005.
10. *Кривенко С.* Розриті могили // Пам'ятки України: історія та культура – 2002. – № 2.
11. ІР НБУВ, ф. X, № 11692. Історико-географічна комісія АН УРСР Лютий Іван. Спогади й пам'ятки про козацькі часи в Чигирині.

Путова Г. В.

Начальник відділу довідкового апарату та обліку документів
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

**ФОНДИ РИМО-КАТОЛИЦЬКИХ ДЕКАНАТІВ ЛУЦЬКО-ЖИТОМИРСЬКОЇ
ДІЄЦЕЗІЇ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ІСТОРИЧНОМУ АРХІВІ УКРАЇНИ,
М. КИЇВ. ОГЛЯД ФОНДІВ.**

У ЦДІАК України зберігається значна кількість документів з історії Римо-католицької церкви, зокрема, фонди деканатів Луцько-Житомирської дієцезії: ф. 116, Візитатори Черняхівського римсько-католицький деканату*; ф. 1040, Радомишльський римсько-католицький деканат; ф. 1041, Сквирський римсько-католицький деканат; ф. 1042, Таращанський римсько-католицький деканат; ф. 1043, Звенигородсько-Уманський римсько-католицький деканат; ф. 1044, Житомирський римсько-католицький деканат; ф. 1045, Рівненський та Новоград-Волинський римсько-католицькі деканати; ф. 1046, Липовецько-Бердичівський римсько-католицький деканат; ф. 1268, Київський римсько-католицький деканат; ф. 2209, Черкасько-Чигиринсько-Звенигородський римсько-католицький деканат.

Фонди надійшли до ЦДІА УРСР у м. Києві у 1944 р., і декілька разів поповнювалися, зокрема, за рахунок надходжень з Центральної наукової бібліотеки Академії наук УРСР, а також з органів ЗАГС м. Києва та Київської області. Загалом у 1988–2009 рр. до фондів деканатів було включено близько 1000 справ, переважну більшість яких складають метричні книги та сповідні розписи. Фонд 2209, Черкасько-Чигиринсько-Звенигородський римсько-католицький деканат, було сформовано у ЦДІА УРСР у 1980 р.

Склад фондів деканатів є достатньо однорідним і відображає їхню діяльність, як місцевих органів управління Римо-католицької церкви, а також її загальний стан на Правобережжі наприкінці XVIII – у першій третині XX ст. Нижче подано короткий огляд складу цих фондів.

Ф. 116, Візитатори Черняхівського римсько-католицький деканату, оп. 1

2 одиниці зберігання**

Крайні дати: 1783; 1790 рр.

Актові книги візитацій.

Ф. 1040, Радомишльський римсько-католицький деканат, оп. 1

348 одиниць зберігання

Крайні дати: 1749–1921 рр.

Укази Могильовської римо-католицької духовної консисторії та Луцько-Житомирської духовної консисторії; акти Радомишльського духовного суду; метричні книги парафій деканату; описання костьолів деканату; листування з Білоруською греко-католицькою духовною консисторією щодо можливості проведення богослужінь у храмах; справа про ліквідацію Чорнобильського монастиря (1832).

Ф. 1040, Радомишльський римсько-католицький деканат, оп. 2

614 одиниць зберігання

Крайні дати: 1775–1926 рр.

Укази Могильовської та Луцько-Житомирської духовних консисторій; листування з державними установами, настоятелями парафій з різних питань; метричні книги та виписки з них, метричні свідоцтва, сповідні розписи, шлюбні обшуки, ревізькі сказки парафій декана-

* Принциповим граматичним питанням залишається правильність вживання терміну – “римо-католицький”, чи “римсько-католицький”. Традиційно в українській граматиці, у тому числі в юридичній термінології, встоялося поняття “римсько-католицький”, яке протирічить граматичній логіці. Цілком імовірно, що колись в Україні настане час, коли цей термін, нарешті, почнуть вживати питома і грамотно. Але на разі державні установи, до яких також належить ЦДІАК України, вимушені вживати загальноприйнятий юридичний термін. Проте у суто історичних описаннях дослідники повинні залишити за собою право вживати граматично вірне визначення. Тому у цій публікації в офіційних назвах фондів вживається визначення “римсько-католицький”, але у визначенні церковної інституції та підлеглих їй установ – “римо-католицький”.

** Кількість справ у фондах вказано станом на 1 січня 2016 р.

ту; візитації парафій Київської губ.; статистичні відомості про кількість народжених, померлих та укладених шлюбів; відомості річних грошових пожертв на костьоли; формулярні списки священників деканату.

Ф. 1041, Сквирський римсько-католицький деканат, оп. 1

92 одиниці зберігання

Крайні дати: 1740–1916; 1921 рр.

Описання костьолів та Ходорківського монастиря капуцинів; метричні книги, сповідні розписи, шлюбні обшуки парафій деканату.

Ф. 1042, Таращанський римсько-католицький деканат, оп. 1

40 одиниць зберігання

Крайні дати: 1831–1916 рр.

Описання костьолів; метричні книги та виписки з них; таблиць Таращанського деканату про кількість священників (1831).

Ф. 1043, Звенигородсько-Уманський римсько-католицький деканат, оп. 1

101 одиниця зберігання

Крайні дати: 1782–1909 рр.

Листування з настоятелями парафій з господарчих питань; описання костьолів; метричні книги та виписки з них.

Ф. 1044, Житомирський римсько-католицький деканат, оп. 1

37 одиниць зберігання

Крайні дати: 1790–1920 рр.

Укази та розпорядження Могильовської римо-католицької духовної консисторії; листування з організаційних та кадрових питань; візитації парафій; списки парафіян; прибутково-видаткові книги; описання костьолів; метричні книги та виписки з них; листування декана з державними установами, настоятелями парафій та іншими особами про ремонт храмів і з інших питань. Найстаршою є справа, що містить розпорядчі акти архідіякона Чернігівського, кафедрального каноніка, і генерального офіціала Київського, настоятеля Полонського Міхала Палуцького, Пінської римо-католицької консисторії, а також єпископа К. Цецишовського (1783–1798) (*Каспер Казимір Цецишовський (пол. Kasper Kazimierz Cieciszowski herbu Pierzchała) (1745–1831) – архієпископ могольовський, митрополит усіх римо-католицьких церков у Російській імперії від 1827 р., від 1785 р. – київський єпископ, від 1798 р. – луцький і житомирський єпископ*). Виключний інтерес являє список майна Житомирського кафедрального костьолу, який дотепер залишається головним храмом нині вже Києво-Житомирської дієцезії [1, арк. 1-61]. Характерною пам'яткою є список членів кола Св. Розарію с. Камінний Брід Житомирського пов. Волинської губ. [2, арк. 1-2зв.]. Братство Св. Розарію є найдавнішою формою самоорганізації вірних Римо-Католицької церкви, але як правило, розарійні списки не зберігаються довго. Цей, ймовірно, належить до другої пол. XIX ст. Цікавою є також відомість храмових свят парафії у м-ку Пуліни Житомирського пов.

Ф.1045, Ровенський, Новоград-Волинський римсько-католицький деканат, оп. 1

170 одиниць зберігання

Крайні дати: 1801–1907 рр.

Укази Луцько-Житомирської римо-католицької духовної консисторії; протоколи засідань консисторії; листування з організаційних питань; метричні книги, відомості про конфірмацію, сповідні розписи, шлюбні обшуки, записи про похорони; візитації парафій; списки народжених та охрещених парафіян; відомості про перехід католиків у православ'я; відомості про будівництво, ремонт та освячення парафіяльних храмів; документи з кадрових питань; журнали вхідних і вихідних документів.

Ф. 1045, Рівненський та Новоград-Волинський римсько-католицькі деканати, оп. 2

1039 одиниць зберігання

Крайні дати: 1725–1935 рр.

Укази Луцько-Житомирської римо-католицької духовної консисторії, листування з державними органами, настоятелями парафій деканату; метричні книги, сповідні розписи,

клірові відомості, шлюбні обшуки; списки парафіян; візитації, статистичні відомості, інвентарні описи парафій; прибутково-видаткові книги.

Ф. 1046, Липовецько-Бердичівський римсько-католицький деканат, оп. 1

235 одиниць зберігання

Крайні дати: 1773–1916 рр.

Приписи єпископа Леона Шептицького (1773–1778) (*Лев (Леон Людвік) III Шептицький (пол. Leon Ludwik-Szeptycki) (1717–1779) – єпископ Української греко-католицької церкви. Від 1778 р. – київський митрополит*) [3, арк. 1-21]; відомості про осіб, що перейшли з православ'я у католицизм; списки парафіян, відомості про кількість людей, хворих на віспу; описання та візитації парафій (*Описання Бердичівського фарного костьолу Св. Варвари згідно з візитаціями, що містяться у ф. 1046, опубліковано Г. Путовою* [4]); метричні книги та виписки з них, шлюбні обшуки, сповідні розписи, статистичні відомості про кількість народжених, померлих та укладених шлюбів.

Ф. 1046, Липовецько-Бердичівський римсько-католицький деканат, оп. 2

7 одиниць зберігання

Крайні дати: 1877–1882 рр.

Метричні книги парафій деканату, Статистичні відомості про кількість народжених, метричні довідки про шлюб та смерть парафіян Бердичівського костьолу; указ Луцько-Житомирської римо-католицької духовної консисторії щодо заборони надавати свідоцтва про вступ у шлюб без згоди батьків.

Ф. 1268, Київський римсько-католицький деканат, оп. 1

53 одиниці зберігання

Крайні дати: 1875–1881, 1883–1890, 1892–1898, 1891, 1900, 1902, 1904, 1906, 1908–1918 рр.

Метричні книги київських костьолів Св. Олександра, Св. Миколая, Св. Ігнатія.

Ф. 1268, Київський римсько-католицький деканат, оп. 2

49 одиниць зберігання

Крайні дати: 1756–1916 рр.

Справи про перехід у католицизм представників інших віросповідань та конфесій; метричні книги та виписки з них, метричні свідоцтва; відомості про освячення парафіяльних храмів; листування з організаційних питань, формулярні списки настоятелів парафій; статистичні відомості парафій деканату. Великий інтерес становить короткий лист греко-католицького митрополита Я. Смогожевського (*Ясон Смогожевський (пол. Jason Smogorzewski herbu Junosza), світське ім'я – Ян (1715–1788), київський митрополит від 1779 р.) до невстановленої особи, у якому описане ставлення митрополита до не-уніатів (1787) [5, арк. 1-2зв.]*.

Ф. 1268, Київський римсько-католицький деканат, оп. 3

47 одиниць зберігання

Крайні дати: 1874–1918 рр.

Метричні книги парафій деканату.

Ф. 2209, Черкасько-Чигиринсько-Звенигородський римсько-католицький деканат, оп. 1.

15 одиниць зберігання

Крайні дати: 1883–1900 рр.

Екстракти (витяги) з метричних книг парафій деканату про народження, шлюб та смерть.

Документи фондів деканатів укладено російською, польською та латинською мовами. У 2000 р. до фондів складено географічний покажчик, а протягом наступних років його переведено в електронну форму, як частину міжфондового покажчика до метричних книг, клірових відомостей та сповідних розписів, і у січні 2016 р. його опубліковано на офіційному сайті архіву.

З 2849 одиниць зберігання, які загалом містять фонди деканатів, лише 1176 складають метричні книги та сповідні розписи костьолів. Решта справ – численні діловодні документи, що розкривають багату історію Римо-католицької церкви Правобережжя. Нині серед осіб, які звертаються до архівних джерел, домінує нездоровий утилітарний підхід до архівних документів. Це

ставлення торкнулося також фондів деканатів, що використовуються здебільшого дослідниками-генеалогами, яких не цікавить історична наука як така і не турбує стан збереженості документів. Тим часом невеликі за обсягом, але яскраві за змістом фонди деканатів являють не аби який інтерес для істориків-джерелознавців. Вони розкривають великий пласт інформації з історії Римокатолицької церкви в Україні і варті серйозної наукової розробки.

Примітки

1. ЦДІАК України, ф. 1044, оп. 1, спр. 35.
2. Там само, спр. 33.
3. Там само, ф. 1046, оп. 1, спр. 1.
4. *Путова Г.* Бердичівська земля у плані часу // Матеріали Міжнародної науково-краснознавчої конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження класика англійської літератури Джозефа Конрада (26-29 вересня 2007 року, м. Бердичів). – Житомир 2007. – Т. 1. – С. 234-243.
5. ЦДІАК України, ф. 1268, оп. 2, спр. 10.

Andrzej Sieradzki

prof., dr hab.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

JEZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI JAKO ŹRÓDŁO POLSKIEJ TERMINOLOGII RELIGIJNEJ

Jako język nauczania i kultu religijnego scs pojawia się na arenie dziejów w okresie, kiedy terminologia chrześcijańska była już w pełni ukształtowana. Jej podstawowymi nośnikami były greka i łacina, skąd w rozmaity sposób przenikała do języków wernakularnych, w których prowadzono ewangelizację. Wykorzystanie dialektu sołuńskiego w nowej funkcji jako języka nauczania religijnego, języka liturgicznego i nośnika tekstów biblijnych wymagało stworzenia od podstaw nowej odmiany funkcjonalnej (stylu religijnego), która byłaby zdolna wyrazić skomplikowane struktury konceptualne przekazu wiedzy religijnej. Wymagało to od twórców tej odmiany ustanowienia szeregu neologizmów tak na poziomie leksykalnym, jak i syntaktycznym na gruncie przede wszystkim podstawowego dla nich języka greckiego, ale też i na bazie dialektu sołuńskiego. W nowej odmianie stylistycznej znalazły się typowe zapożyczenia, np. scs. *anatema/anadema*, stczes. brak stp. *anatema*, kalki semantyczno-strukturalne, np. scs. *blagosloviti*, stczes. *blahoslaviti*, stp. *blagosławić* oraz frazeologizmy, np. scs. *synъ ѿlověчь*, stczes. *Syn Člověči*, stpol. *Syn człowieczy*. Związki frazeologiczne powstawały również w miarę potrzeby na gruncie języka scs, np. *prěljuby dějati*.

Sytuacja kulturowa na terenie Moraw i Czech w początkach działalności św. Cyryla i Metodego sprawiła, że nie wszystkie terminy stworzone przez Apostołów weszły do języka czeskiego. Wcześniejsze misje zaszczyliły tam już słownictwo pochodzenia łacińskiego lub niemieckiego, np. *post*. Ta wcześniejsza sytuacja stwarza problemy interpretacyjne. Wiele wyrazów pochodzić może zarówno z łaciny, jak i a języka staro-cerkiewno-słowiańskiego. Tak dzieje się wówczas, gdy ten sam wyraz grecki stanowi podstawę pożyczki w języku łacińskim i starocerkiewnym. W opracowaniach polskich, wyłącznie na zasadzie motywacji kulturowych, przyjmuje się najczęściej w takim przypadku pośrednictwo łaciny. Zdarza się jednak, że wskazuje się, jako alternatywny, język scs. Taką postawę zajmuje w opracowaniach poszczególnych haseł np. Maria Karpluk [3]. Szerzej ten problem omówię w referacie, tu tytułem przykładu jeden cytat, znajdujący się w podsumowaniu hasła *Człowieczy*, w odniesieniu do zwrotu *Syn człowieczy*:

Zapewne z czeskiego, gdzie kalka semantyczna z łaciny lub przejście ze staro-cerkiewno-słowiańskiego, dokąd z greki [3, 24].

Obecność na gruncie czeskim wielu cerkiewizmów jest rzeczą zrozumiałą. Przedostały się one do języka na skutek bezpośredniego oddziaływania scs-u poprzez liturgię i nauczanie religijne na ówczesny język Czechow i Morawian, dodajmy język, któremu nie obca już była terminologia religijna przyniesiona przed Cyrylem i Metodym. Inaczej sytuacja wyglądała na ziemiach polskich.

Do języka polskiego wyrazy cerkiewne przedostawały się równolegle w tymi, które pochodziły z innych języków. Po przyjęciu przez Polskę chrześcijaństwa słownictwo religijne przejmowane było z różnych źródeł. W terminologii kościelnej znajdujemy zatem bezpośrednie wpływy niemieckie, np. *kacarz*, łacińskie, np. *pasja* oraz czeskie, *modlitebny*. Język czeski pełnił przede wszystkim rolę języka medialnego w przekazywaniu pożyczek łacińskich, np. *ornat*, niemieckich, np. *post* czy wreszcie starocerkiewnych, np. *Bogorodzica*. Obecność na gruncie polskiej terminologii religijnej wyrazów, które są postać, ale i często tylko znaczenie, uzyskały na gruncie języka staro-cerkiewno-słowiańskiego rodzi pytanie o ich drogę do języka polskiego: czy możliwe było przejście bezpośrednie na skutek kontaktu polszczyzny z językiem scs., czy też ich obecność na gruncie polskim jest rezultatem pośrednictwa najpierw języka czeskiego, a później (od ok XIV wieku) języka staroruskiego. W niniejszym referacie przedstawiam możliwe spojrzenia na ten problem w polskiej literaturze językoznawczej. Przyjęcie określonej postawy wobec pożyczek cerkiewnych motywowane jest względami językowymi, często jednak o ostatecznej interpretacji decyduje postawa wobec ustaleń historyków na temat obecności na ziemiach polskich liturgii słowiańskiej, stopnia jej upowszechnienia, a tym samym wpływu na kształtowanie się terminologii religijnej bez pośrednictwa czeskiego. Dyskusja na temat obecności liturgii słowiańskiej na ziemiach polskich w czasach Cyryla i Metodego, a także w okresie panowania pierwszych historycznych władców Polski, Mieszka I i Bolesława Chrobrego, rozpoczęła się już w XIX wieku. Z braku jasnych dowodów, od razu historycy podzielili się na dwa obozy: tych, którzy uważali, że mają dostateczne dowody na istnienie obrządku wschodniego w Polsce oraz tych, którzy negowali te dowody, zajmując tym samym stanowisko przeciwne. We współczesnej historiografii polskiej dominuje raczej pogląd, że jeśli obrządek wschodni istniał na ziemiach polskich, to miał on niewielki zasięg. Są jednak również prace, które przyjmują równoległe istnienie na ówczesnych ziemiach polskich obu obrządków: słowiańskiego i łacińskiego. Wskazać tu można tekst prawosławnego księdza Jerzego Klingera *Nurt słowiański w palczatkach chrześcijaństwa polskiego* [7] oraz książkę Franka Kmietowicza *Kiedy Kraków był Trzecim Rzymem* [8]. Ze względu na wagę problemu, poniżej przytaczam kilka argumentów branych pod uwagę w dyskusji historyków na temat początków chrześcijaństwa na ziemiach polskich:

1. Wzmianka w żywocie świętego Metodego na temat chrztu władcy Państwa Wiślan: Pogański książę bardzo potężny, zasiedząc w Wiśle urągał chrześcijanom i szkody im wyrządzał, posławszy więc do niego rzekł Metody: dobrze byłoby, gdybyś się dał ochrzcić dobrowolnie na swej ziemi, bo inaczej będziesz wzięty w niewolę i zmuszony przyjąć chrzest na ziemi cudzej. Wspomnisz moje słowo; tak się też stało [cyt za: 10, 71].

2. W katalogach biskupów krakowskich pierwsze miejsce zajmują Prochor i Prokulf. Pierwszy ma imię charakterystyczne dla kościoła wschodniego, stąd wyprowadzano wniosek, że był biskupem obrządku wschodniego.

3. Na podstawie wzmianki w kronice Thietmara już w XIX wieku wysunięto hipotezę, że Mieszko przed przybyciem Dąbrówki przyjął chrzest w obrządku słowiańskim [1, 517-518]. Do hipotezy tej powraca się w niektórych nowszych opracowaniach, np. E. Kmietowicz *Kiedy Kraków był trzecim Rzymem* [8].

4. Gall Anonim w wierszu żałobnym na śmierć Bolesława Chrobrego wspomina o dwóch obrządkach w Polsce, łacińskim i słowiańskim: *Latinorum et Sclavorum quotquot estis incolae*.

5. Już w XX wieku odkryto monety Bolesława Chrobrego z napisami cyrylicznymi, co by mogło świadczyć o wpływie kultury cyrylometodiańskiej jeszcze w początkach istnienia państwa polskiego. Przeciwno tej tezie wysuwa się kontrargument głoszący, że znalezione monety są bite wtórnie po zdobyciu przez króla terenów Białorusi i Ukrainy [9, 400].

8. W XIV wieku w Oleśnicy i w Krakowie powstały klasztory, w których sprawowano liturgię w języku słowiańskim. Obydwa przestały istnieć na początku wieku XVI.

Tego typu argumentów, które miały dowodzić obecności na ziemiach polskich liturgii słowiańskiej przytacza się w literaturze znacznie więcej. Żaden z nich nie może jednak stanowić bezdyskusyjnego dowodu na szeroki zasięg kościoła cyrylometodiańskiego, co najwyżej jest dowodem na to, że przynajmniej na południu Polski chrześcijaństwo pojawiło się jeszcze przed Mieszkiem. Być może, jak sugerują niektórzy historycy, chrzest przyjęli już przodkowie Mieszka z rąk misjonarzy przybyłych z Cyrylem i Metodym. Wszystko to są jednak hipotezy wyprowadzane z dość niejasnych przesłanek, dlatego też nie mogą mieć charakteru rozstrzygającego.

Aczkolwiek historycy nie do końca są zgodni, na gruncie językoznawstwa polskiego próbuje się znaleźć ślady oddziaływania liturgii i w ogóle języka staro-cerkiewno-słowiańskiego na kształt polskiej terminologii religijnej i imiennictwa chrześcijańskiego. Największe dokonania w tym zakresie ma Maria Karpluk, która w kilku artykułach pokazała wpływ liturgii słowiańskiej na polską antroponimie, a dokładniej na imiennictwo. Rezultaty swych badań zawarła w tekstach:

Ślady liturgii słowiańskiej w staropolskich imionach chrześcijańskich (typ Koźma, Łuka) [4], *Dalszy ślad liturgii słowiańskiej w staropolskiej antroponimii: Paweł* [5], *Imiona apostołów i ewangelistów jako świadectwo oddziaływania liturgii słowiańskiej w Polsce* [6]

Nikłe ślady możliwego wpływu scs na polszczyznę znaleźć można również na gruncie słownictwa apelatywnego. W tej przestrzeni jako bezpośrednie pożyczki traktuje się wyłącznie te wyrazy (w polszczyźnie pojedyncze przykłady), dla których nie można znaleźć odpowiedników w językach staroczeskim i staroruskim. Przykładem takiego wyrazu jest *sąmnienie*. Jak wynika z badań M. Karpluk [3, 221-222], rzeczownik ten nawiązuje bezpośrednio swoją formą do staro-cerkiewno-słowiańskiego *сѣмнѣнїе/сѣмнѣнїе*. W języku czeskim w tym znaczeniu od średniowiecza występuje wyraz *svědomie*. Prawdopodobnie zatem wyraz cerkiewny został przyjęty do polszczyzny jako odpowiednik łacińskich *obseratio, disceptatio, dubitatio*. Jeszcze w średniowieczu został on zastąpiony przez *s-umienie*, który jest kalką łac. *con-scientia*. Przyjmując te założenia Autorka jednak unika kategorycznego sądu na temat pochodzenia wyrazu w polszczyźnie, komentując ostrożnie:

Zaskakująca formalna, ale nie znaczeniowa zgodność ze staro-cerkiewno-słowiańskim wcześniejszego *są-mnienia* zdaje się wskazywać na wpływ scs. i pierwotne znaczenie „roztrząsanie (dobra i zła)” [3, 222].

Prawdopodobnie bezpośrednią pożyczką j do języka polskiego z scs. jest też notowany już od XV wieku *archimandryta*. Wyraz ten nie poświadczony w języku staroczeskim, ma w scs. postać *archimandritъ*. Ponieważ jest to termin cerkiewny, nie można jednak wykluczyć bezpośredniego zapożyczenia z greki. Podobnie niepewnym zapożyczeniem bezpośrednim jest rzeczownik *blagosławiać*. Wyraz ten nie notowany w staroczeskim ma w scs (jako kalka semantyczno-strukturalna z języka greckiego) postać *blagoslovljati*. Istnienie jednak na gruncie *staroruskim* wyrazu *blagoslovljati* nie pozwala z całą pewnością stwierdzić bezpośredniego zapożyczenia z scs. Jak wynika z przytoczonych przykładów, kategoryczny sąd na temat bezpośredniego zapożyczenia z cerkiewszczyzny jest możliwy tylko wówczas, gdy nie znajdzie się żadnego odpowiednika danego wyrazu na gruncie czeskim czy staroruskim. Kryterium to bardzo zawodne szczególnie wówczas, gdy w grę wchodzi neosemantyzmy, przywołujące formy wyrazowe znane w całej słowiańszczyźnie, które otrzymały nowe, religijne znaczenie na gruncie języka scs, np. *czcienie*.

Jak wspominałem wyżej, jako bezpośrednie zapożyczenia potraktować można w polszczyźnie pojedyncze wyrazy. Pozostałe terminy religijne pochodzenia cerkiewnego, te, dla których udaje się znaleźć odpowiedniki formalne i semantyczne na gruncie języka czeskiego i staroruskiego traktowane są jako pożyczki pośrednie [2; 11].

Bibliografia

1. *Bielowski A.* Wstęp krytyczny do dziejów Polski. – Lwów, 1850.
2. *Karpluk M.* Z polsko-ruskich związków językowych. Słownictwo cerkiewne w polszczyźnie XVI wieku. – 1996.
3. *Karpluk M.* Słownik staropolskiej terminologii chrześcijańskiej. – Kraków, 2001.
4. *Karpluk M.* Ślady liturgii słowiańskiej w staropolskich imionach chrześcijańskich (typ Koźma, Łuka) // *Z Polskich Studiów Sławistycznych*. – Seria 4: „Językoznawstwo”. – Warszawa, 1978. – S. 155-161.
5. *Karpluk M.* Dalszy ślad liturgii słowiańskiej w staropolskiej antroponimii: Paweł // *Z polskich studiów sławistycznych*. – Seria 5: „Językoznawstwo”. – Warszawa, 1979. – S. 493-499.
6. *Karpluk M.* Imiona apostołów i ewangelistów jako świadectwo oddziaływania liturgii słowiańskiej w Polsce // *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego*. – 1984. – nr. 3: „Sławistyka”. – S. 63-68.
7. *Klinger J.* Nurt słowiański w palczątkach chrześcijaństwa polskiego // *Klinger Jerzy.* O istocie prawosławia. – Warszawa, 1983. – S. 365-421.
8. *Kmietowicz F.* Kiedy Kraków był Trzecim Rzymem. – Toronto, 1980.
9. *Toby H.* O źródłach tradycji cerkiewnosłowiańskiej w Polsce // *Studies in Slavic and Gen Linguistics*. – 1998. – Vol 24.
10. *Widajewicz J.* Początki Polski. – Wrocław, 1948.
11. *Witkowski W.* Dzieje przenikania terminologii religijnej kościoła bizantyjskiego do języka polskiego, tudzież terminologii religijnej kościoła rzymskiego do języka ukraińskiego, http://www.pwin.pl/Publikacje/witkowski_art.html.

Julia Dziwoki

prof., dr hab.

Beata Urbanowicz

prof., dr hab.

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

UKRAINA I UKRAIŃCY W ZBIORACH BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza faktycznie rozpoczęła swoją działalność już w 1957, jako biblioteka Studium Nauczycielskiego w Częstochowie [1]. Od zarania swoich dziejów pełni funkcję biblioteki naukowej, gdyż zawsze służyła głównie naukowemu środowisku Częstochowy. W 1971 roku na bazie Studium Nauczycielskiego

utworzono – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów – Wyższą Szkołę Nauczycielską [2], a w ramach jej struktury organizacyjnej została powołana pozawydziałowa jednostka organizacyjna, czyli Biblioteka Główna. Natomiast w 1974 roku po przekształceniu Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie [3] powołano równocześnie Bibliotekę Główną WSP. Kolejna reorganizacja nastąpiła w dniu 1 października 2004 roku, kiedy to ustawą z dnia 1 lipca 2004 roku powołano Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, a wraz z nią Bibliotekę Główną AJD [4].

Biblioteka działa realizując wyznaczone zadania w jednolitym systemie biblioteczno – informacyjnym takie jak:

”gromadzenie i celowe uzupełnianie zbiorów,
wieloaspektowe ich opracowywanie i wykazywanie w ogólnodostępnych katalogach,
odpowiednie przechowywanie i konserwowanie zbiorów,
udostępnianie zbiorów” [5].

Swoją strukturę wewnętrzną Biblioteka rozbudowała w 1997 roku i powołano wówczas następujące biblioteki wydziałowe i instytutowe:

Biblioteka Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

Biblioteka Instytutu Filologii Obcych

Biblioteka Wydziału Sztuki

Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych

Biblioteka Studium Nauki Języków Obcych [6].

Biblioteka AJD udostępnia swoje zbiory poprzez wypożyczenia miejscowe oraz pozamiejscowe tzw. międzybiblioteczne, a z księgozbioru podręcznego można korzystać w czytelnich (Główniej i w specjalistycznych Politologicznej oraz Czasopism) [7]. Księgozbiór liczy około 300 tys. woluminów i jest gromadzony zgodnie z profilem badawczym Uczelni z następujących dziedzin: „filologia polska, angielska, germańska, chińska, pedagogika ogólna, społeczna, specjalna, opiekuńcza, przedszkolna, szkolna, pracy, edukacja techniczna, historia, dydaktyka historii, politologia, bezpieczeństwo narodowe, prawo, ekonomia, administracja, organizacja i zarządzanie, filozofia, socjologia, psychologia, sztuka, muzyka, religioznawstwo, archiwistyka, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa; matematyka, fizyka, informatyka, chemia, biologia, ekologia, ochrona środowiska, kultura fizyczna [8].

Czytelnicy Biblioteki to przede wszystkim studenci, doktoranci i pracownicy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, pracownicy Politechniki Częstochowskiej, emeryci AJD oraz studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W 2015 roku **zapisanych było w Bibliotece 4.070 z 5.477 studentów AJD**, co stanowi 74,31% wszystkich studiujących. Wypożyczalnię odwiedziło 12.118 osób. W ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej sprowadzono z innych bibliotek **126** pozycji oraz zrealizowano

zamówienia z innych ośrodków, wysyłając **81** pozycji. W 2015 roku poza Bibliotekę **wypożyczono 30.680 woluminów**. Czytelnie w Bibliotece Głównej **odwiedziło ogółem 5.891 osób**. Na miejscu wszystkim zainteresowanym **udostępniono 53.166 pozycji**. Biblioteka Główna w roku 2015 prenumerowała **325** tytułów czasopism, w tym: **13** tytułów zagranicznych. W roku 2015 r. w księgozbiorze Biblioteki AJD odnotowano **32.830 wol. czasopism** [9].

Podkreślić należy, iż komputerowe opracowanie księgozbioru rozpoczęło się od 1993 roku w systemie UNIKAT, natomiast w 1997 roku wprowadzono system TINLIB, który składa się z następujących modułów: gromadzenie wydawnictw zwartych, gromadzenie i opracowanie wydawnictw ciągłych, wyszukiwanie (OPAC), udostępnianie i wymiana danych oraz bibliografia publikacji pracowników. Modernizacja systemu nastąpiła w 2003 roku i zainstalowano wówczas interfejs WWW. w trybie on-line, który pozwolił na korzystanie z księgozbioru przez Internet:

<http://www.bg.ajd.czest.pl/perl/W3O> [10].

Warto także zauważyć, iż Biblioteka Główna AJD aktywnie uczestniczy w opracowaniu i tworzeniu zasobów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, której celem jest upowszechnianie przez Internet „kulturowego dziedzictwa naszego regionu, wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej oraz publikowanie piśmiennictwa naukowego” [11]. Śląska Biblioteka Cyfrowa jest częścią krajowego systemu bibliotek cyfrowych, które tworzą konsorcjum liczące 216 uczestników. Zbiory Biblioteki Głównej AJD umieszczone w zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej cieszą się dużym zainteresowaniem czytelników. Według danych statystycznych z 2015 roku zasoby AJD wyświetlono **48 013** razy, co daje 16 miejsce w rankingu uczestników partycypujących w konsorcjum. Do końca 2015 roku opublikowano w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej aż **3113** obiektów, co daje 25 miejsce wśród 216 uczestników. Można więc stwierdzić, iż Biblioteka Cyfrowa AJD cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i popularnością [12].

Internetowy system wyszukiwawczy Biblioteki Głównej AJD pozwala na korzystanie z katalogu księgozbioru z każdego zakątka świata. Katalog można przeszukiwać w sposób prosty: po tytule dokumentu, czasopisma lub artykułu, autorze lub redaktorze oraz słowie kluczowym. Już ta metoda pozwala na odnalezienie interesującej nas tematyki ukraińskiej. Np. po wpisaniu frazy „Ukraina” w polu słowa kluczowego ukazuje się rezultat 132 rekordów, a pełna nazwa w tytule książki daje 31 rekordów. W wyniku wpisania frazy „Ukraina” w tytule dokumentu otrzymujemy rezultat zawierający 79 rekordów. Natomiast ta sama fraza wpisana w miejsce słowa kluczowego pozwala odnaleźć, aż 624 książki o tematyce ukraińskiej. Po analizie wyników poszukiwań można zauważyć, iż ta ostatnia forma poszukiwań pozwala stwierdzić, iż w księgozbiorze znajduje się właśnie tyle pozycji zwartych dotyczących Ukrainy [13].

Jak wynika z badań na strukturę zbiorów Biblioteki Głównej AJD składają się: druki zwarte, czasopisma polskie i zagraniczne oraz zbiory specjalne. W tym największą liczbę stanowiły druki zwarte [14]. W materiałach tych widoczne wielorakie są wątki i motywy związane z szeroko rozumianymi dziejami, literaturą i tematyką dotyczącą Ukrainy i jej mieszkańców zarówno w aspekcie historycznym jak i współczesnym.

Szczególnie bogato prezentuje się zbiór związany z historią naszego wschodniego sąsiada. Można w nim wyróżnić między innymi publikacje traktujące o historii tego kraju: „*Dzieje Ukrainy*” autorstwa Leszka Podhoredeckiego; „*Akcja „Wisła”* pod redakcją Jana Pisulińskiego; „*Polityka państwa polskiego wobec zagadnienia ukraińskiego w latach 1930–1939*” – Robert Potocki; „*Powstanie kozackie : 1637*” – Marcin Gawęda; „*Historia wspólna czy rozdzielna: Polacy, Litwini, Białorusini, Ukraińcy w ich dziejowym stosunku (XV–XX w.)*” –

Maria Barbara Topolska; „*Narodowcy i Ukraińcy: Narodowa Demokracja wobec mniejszości ukraińskiej w Polsce 1922–1939*” – Magdaleny Nowak, Tadeusza Sucharskiego; „*Polacy i Ukraińcy podczas II wojny światowej*” / pod red. Włodzimierza Bonusiaka; Andrzej B. Pernal; „*Słownik dysydentów: czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956–1989*”. T. 2 – [koordynacja całości Aleksander Daniel, Zbigniew Gluza] „*Spotkania Wschodu*” – Jan Kieniewicz; „*Polska i Ukraina w walce o niepodległość 1918–1920*” – pod red. Tadeusza Krząstka ; tł. Aleksy Romaniuk; „*Wojny kozackie*” – Romuald Romański; „*Trud niepodległości: Ukraina na przełomie tysiącleci* – Tadeusz Andrzej Olszański; „*Ukraina: przewodnik historyczny: tragiczne dzieje, polskie ślady*” – Sławomir Koper. Podobnie polskie ślady na Krymie prześledziły w swojej publikacji Julia Dziwoki i Beata Urbanowicz a wyniki swoich badań ogłosiły na międzynarodowej konferencji, która odbyła się w październiku 2013 roku w Symferopolu [15].

Szczególne miejsce w tych zbiorach zajmuje problematyka zwiana z problematyką martyrologii Polaków na Wschodzie, na którą składają się między innymi: „*Biogramy jeńców: Kozielsk – Starobielsk – Ostaszków – Ukraina – Zaginieni*” – Teofil Mikulski; współpr. red. Stowarzyszenie „Dolnośląska Rodzina Katyńska”; „*Przemilczane ludobójstwo na Kresach*” – Tadeusz Isakowicz-Zaleski ; „*Polacy i Ukraińcy na Podolu : tragedia Polaków w Berezowicy Małej koło Zbaraża*” – Władysław Kubów.

Podobną tematykę podejmowano w trakcie konferencji naukowych: Polska – Ukraina: trudna odpowiedź. Dokumentacja spotkań historyków (1994–2001). Kronika wydarzeń na Wołyniu i w Galicji Wschodniej (1939–1945); Polska – Ukraina: trudne pytania. T. 1-2, Materiały II międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1918–1947” Warszawa, 22-24 maja 1997 / [oprac. red. Romuald Niedzielko]

Polska – Ukraina: trudne pytania. T. 3, Materiały III międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej” Łuck, 20 – 22 maja 1998 / [oprac. red. Romuald Niedzielko]; Polska – Ukraina: trudne pytania. T. 4, Materiały IV międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej” Warszawa, 8 -10 października 1998 / [oprac. red. Romuald Niedzielko; tł. z jęz. ukr. Maria Buczyło, Halina Leskiw, Anna Winnicka]; Polska – Ukraina: trudne pytania. T. 5, Materiały V międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej” Łuck, 27-29 kwietnia 1999 / [oprac. red. Romuald Niedzielko; tł. z jęz. ukr. Maria Buczyło, Tatiana Hołyńska, Halina Leskiw]; Polska – Ukraina: trudne pytania. T. 6, Materiały VI międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej” Warszawa, 3-5 listopada 1999 / [oprac. red. Romuald Niedzielko; tł. z jęz. ukr. Maria Buczyło et al.]; Polska – Ukraina: trudne pytania. T. 7, Materiały VII międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej” Łuck, 24-26 maja 2000 / [oprac. red. Romuald Niedzielko; tł. z jęz. ukr. Maria uczyło, Eugeniusz Misiło] Polska – Ukraina: trudne pytania. T. 8, Materiały VIII międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej” Warszawa, 6-8 listopada 2000 / [oprac. red. Romuald Niedzielko; tł. z jęz. ukr. Maria Buczyło, Halina Leskiw, Eugeniusz Misiło]. Polska – Ukraina: trudne pytania. T. 9, Materiały IX i X międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej” Warszawa, 6-10 listopada 2001 / [oprac. red. Romuald Niedzielko; tł. z jęz. ukr. Maria Buczyło et al.] Polskie piśmiennictwo o Ukrainie w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie: pokłosie wystawy „Ukraina – Polska: w stronę dialogu” Warszawa, wrzesień – listopad 2000 / Hanna Łaskarzewska; [współpr. przy przygot. wystawy i publikacji Tomasz Balcerzak et al.].

Podobnie kwestię wspólnego dialogu polsko-ukraińskiego podejmowali również inni autorzy a mianowicie Andrzej Andrusiewicz „Polska i jej wschodni sąsiedzi. T. 3” pod red. Andrzeja Andrusiewicza; „Polska i Ukraina a współczesne procesy przemian społecznych” / [red. zeszytu Janina Tobera]; „Polska i Ukraina na drodze do wspólnej Europy”: Dni Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki na Uniwersytecie Wrocławskim 2009 / pod red. Marcina Winiarskiego.

Analizowana tematyka obecna jest także w źródłach, dokumentach i relacjach, o

czym świadczyć może: „Traktat Pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, Ryga 18 marca 1921: 85 lat później” / wstęp, oprac. i wybór źródeł Bronisław Komorowski; bibliografia Monika Biedrzycka [et al.]; „Urzednicy województw kijowskiego i czernihowskiego XV–XVIII wieku” : spisy / oprac. Eugeniusz Janas i Witold Kłaczewski; „Ukraina w połowie XVII wieku w relacji arabskiego podróżnika Pawła, syna Makarego z Aleppo”: wstęp, przekład, komentarz / Maria Kowalska; „Ukraina radziecka w prasie polskiej w latach 1929–1939 / Olga Olszewska; „W kręgu dyplomacji watykańskiej: Rosja, Polska, Ukraina w dyplomacji watykańskiej w latach 1917–1926 / Maciej Mróz; „W świecie stalinowskich zbrodni: Ukraina w latach czystek i terroru (1934–1938) w obserwacjach i analizach MSZ oraz wywiadu wojskowego Drugiej Rzeczypospolitej / Robert Kuśnierz.

Interesującym dopełnieniem analizowanej problematyki jest jej ujęcie w kontekście dydaktyki historii zaprezentowane między innymi przez Włodzimierza Bonusiaka „Polska i Ukraina w podręcznikach szkolnych i akademickich / pod red. Włodzimierza Bonusiaka; Vadima Zadunajskiego” *Nauczanie historii na współczesnej Ukrainie*”. [16]; Andrzeja Stępnika „Polska – Ukraina. Idea strategicznego partnerstwa a edukacja historyczna” [17].

Teksty zostały te zamieszczone w dydaktycznym opracowaniu naukowym wydanym przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Toruniu oraz Uniwersytet Zielonogórski.

W dydaktyczny dyskurs edukacyjny wpisują się również artykuły Beaty Urbanowicz dotyczące „Zagadnienia koliszczyny w wybranych polskich podręcznikach XX wieku”; „Ukrainy na kartach polskich podręczników historii”; oraz postaci „Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii 1918–1997” [18].

Na uwagę zasługuje fakt współpracy AJD z Muzeum Ławry Pieczerskiej w Kijowie i udział pracowników Akademii w konferencjach naukowych o tematyce konfesyjnej.

Należy także zwrócić uwagę na współpracę naukowo badawczą pracowników naukowych Uniwersytetu Czarnomorskiego w Nikołajewie oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w zakresie badań archiwalnych i źródłoznawczych [19].

Zaprezentowany temat ukazuje długoletnie efekty współpracy i zainteresowań naukowo badawczych pomiędzy Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, a środowiskiem naukowo-badawczym Ukrainy. Ezechiel Ziewier (1868–1925) wprowadził tzw. teorię narożnikową opisując złożone dzieje Śląska, jednak jej głębsza analiza pozwala ją odnieść do całego obszaru Polski, której położenie geopolityczne podobnie jak Ukrainy – „[...] pod względem geograficznym stanowi rodzaj narożnika i od wieków dzieli los wszystkich narożników, że się mianowicie o nie zawadza i w nie uderza – Każde zderzenie zaś i ciśnienie powoduje ruch bądź to zewnętrzny, czyli zmianę położenia bądź to wewnętrzny wytwarzający ciepło, które albo wiąże albo rozsadza” [20].

O dużym zainteresowaniu badaniami nad tematyką ukraińską świadczy zgromadzona literatura przedmiotu w Bibliotece Głównej AJD organizowanych zarówno przez stronę polską, jak i ukraińską zaowocowały licznymi publikacjami naukowców z obu narodów. Tematyka ukraińska widoczna jest w dorobku wielu naukowców

zatrudnionych w Akademii im Jana Długosza w Częstochowie. Wciąż też podejmowane są nowe tematy z zakresu bogactwa przenikających się kultur i wciąż niezbadanych obszarów dziejów obu narodów. Wielokulturowość oraz dziedzictwo historyczne Ukrainy i Polski i wynikające stąd konsekwencje wiekowego sąsiedztwa dodają kolorytu prowadzonym badaniom. Obecnie nadszedł dobry czas, by wzajemnie ubogacić historiografię oraz wypełnić lukę i udostępnić nasze badania, by ułatwić pracę naukową ponad granicami. Autorki szczególnie mają na uwadze, by naukowe środowisko badaczy z Ukrainy otrzymało kompendium wiedzy i narzędzia wyszukiwawcze do dalszych badań oraz pełną informację o dostępie do cennego księgozbioru Biblioteki AJD. Z dotychczasowych doświadczeń w kontaktach naukowych wydaje się to bardzo potrzebne w prowadzeniu wspólnych przedsięwzięć badawczych nad zagadnieniami i podejmowanymi problemami.

Bibliografia

1. *Snoch B.* Studium Nauczycielskie w Częstochowie(1957–1971): prekursor WSP // Prace Naukowe. Pedagogika 8-9-10, S. 755-760; Dz. U. Min. Ośw. z dnia 30 V 1957 r., Nr 7, poz. 85; Z działalności ZKN w latach 1945–1971 w województwie katowickim, „Biuletyn Metodyczny”, Katowice 1972, S. 52; *Snoch B.*, Z dziejów szkolnictwa w Częstochowie i w regionie częstochowskim w latach 1918–1990. – Częstochowa, 1998. – S. 151.
2. Dz.U.71.21.196 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1971 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie. (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 1971 r.).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1974 r. w sprawie przekształcenia Wyższych Szkół Nauczycielskich w Bydgoszczy, Częstochowie, Olsztynie, Siedlcach i Słupsku w Wyższe Szkoły Pedagogiczne. (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 1974 r.).
4. Ustawa z dnia 1 lipca 2004 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie nazwy “Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie” (Dz.U. z dnia 16 sierpnia 2004 r.).
5. <http://www.bg.ajd.czyst.pl/> [dostęp dn. 09.05.2016].
6. Droga do Akademii WSN – WSP – AJD, 1971–1974–2004 / red. R. Szwed, oprac. Z. Grządzielski, R. Szwed, B. Urbanowicz. – Częstochowa, 2006. – S. 99.
7. Regulamin porządkowy Biblioteki Głównej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Załącznik do Zarządzenia Nr R-0161/79/2013 Rektora AJD w Częstochowie.
8. <http://www.bg.ajd.czyst.pl/> [dostęp dn. 09.05.2016].
9. Sprawozdanie Działalności Biblioteki Głównej AJD za rok 2015 / mps udostępniony członkom Rady Bibliotecznej.
10. Droga do Akademii WSN–WSP–AJD, 1971–1974–2004 / red. R. Szwed, oprac. Z. Grządzielski, R. Szwed, B. Urbanowicz. – Częstochowa, 2006. – S. 99-100.
11. <http://www.bg.ajd.czyst.pl/bc-dla-autorow.php> [dostęp dn. 09.05.2016].
12. Internetowe domeny ŚBC to: <http://www.sbc.org.pl> , <http://www.digitalsilesia.eu>.
13. http://www.bg.ajd.czyst.pl/perl/W3O?idb=&dbid=c&stp=AB&at0=item-title&op0_0=pe&vquery=0&setid=10&at1=title&op1_0=pe&fc1_0=&bo2=and&at2=initiator&op2_0=pe&fc2_0=&bo3=and&at3=keywords&op3_0=pe&fc3_0=ukrai&fc21_0=&amount=200&at21=lang&op21_0=eq&at61=loanfree&op61_0=eq&cntfrom=601&skip=Wystawa%20plastyki%20ukrai%F1skieje%20%5BSSR%5D%20%3A%5C%5C%24b%5C%20malarstwo%2C%20rze%BCba%2C%20grafika%20%3A%201955%2C%20%5Borganizatorzy%20Centralne%20Biuro%20Wystaw%20Artystycznych%2C%20Warszawa%5D%20%2F%5C%5C%24c%5C%20%5Bwst%EAp%20Jerzy%20Zanozi%F1ski%5D [dostęp dn. 09.05.2016].
14. W latach 1979–1980 biblioteka WSP w Częstochowie (obecne AJD) dysponowała: druki zwarte rok 1979 – 86858; 1980 – 94673; czasopisma 1979 – 5066; 1980 –6099; zbiory specjalne 1979 – 425; 1980 – 766. Łącznie 1979-92352; 1980 – 101538. Por: *Wróblewski Adam, Ordonowska Grażyna.* Biblioteki szkół wyższych w Polsce w latach 1979–1984. – Warszawa, 1984. – S. 29.
15. *Dziwoki Julia, Urbanowicz Beata.* Polskie ślady na Krymie // Polacy na Krymie. materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej 19-20 października 2013, Symferopol, Krym / pod red. Renaty Tiereszczenko. – S. 33-47.
16. *Zadunajski Vadim.* Nauczanie historii na współczesnej Ukrainie // Toruńskie Spotkania Dydaktyczne X. Kierunki badań dydaktycznych, kierunki zmian edukacji historycznej / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej, Agnieszki Wieczorek i Łukasza Wróbla. – Toruń, 2013. – S. 66-70.
17. *Stępnik Andrzej,* Polska – Ukraina. Idea strategicznego partnerstwa a edukacja historyczna (perspektywa polska), Duża i mała Ojczyzna w świadomości historycznej, źródłach i edukacji, pod red. Bogumiły Burdy i Małgorzaty Szymczak. – Zielona Góra, 2010. – S. 171-181.
18. *Urbanowicz B.,* Zagadnienie koliszczyny w wybranych polskich podręcznikach historii // Ukraińsko-Polski dialog naukowy w Humanium / pod red. Igora Kriwoszei. – Human ; Gniezno ; Łańcut ; Częstochowa, 2009. – S. 236-244; *Urbanowicz B.,* Ukraina na kartach polskich podręczników historii XX wieku, (W) Historyczne archiwum. Studia Naukowe / pod red. P.S. Sochan. – Mikołajew, 2015. – T. 5. – S. 158-165.
19. *Dziwoki J.* Archiwa diecezjalne Kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce – zarys dziejów – organizacja – zasób – udostępnianie // Piwnennij Archiw. – 2006. – Wipusk 22. – S. 25-47; Środowisko rodzinne i edukacja ks. biskupa Juliusza Bieńka // Piwnennij Archiw. – 2006. – Wip. 23. – S.100-106; Z dziejów organizacji i struktury Kościoła greckokatolickiego w Polsce po 1945 roku // Istoricznij archiw. Naukowi Studji. – Mikołajew, 2011. – Wip. 6. – S. 18-26.
20. *Szramek E.* Śląsk jako problem socjologiczny. Próba analizy. – Katowice, 1934. – S. 7.

Філіпова Г. В.

Аспірант

Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПСК

**ДВІ МАРІЇ-МАГДАЛИНИ МОКІЄВСЬКІ – ІГУМЕНІ ВОЗНЕСЕНСЬКОГО
ДІВОЧОГО МОНАСТІРЯ В КИСВІ**

В історичній долі жіночих монастирів Києва кінця XVII – першої половини XVIII ст. значну роль відіграли жінки – представниці шляхетсько-козацького роду Мокієвських. Спеціального дослідження, котре б розглядало їхні життєписи, поки що немає, проте, ряд дослідників приділив достатньо уваги тим чи іншим особам в контексті вивчення чи то історії Вознесенського-Флорівського монастиря (О. Крайня, М. Маліженовський), чи то генеалогії української старшини та шляхти (В. Кривошея), а також біографії гетьмана Мазепи (О. Оглоблін, Б. Кентржинський, С. Павленко та інші біографи гетьмана так чи інакше згадували його матір та рід, з якого вона походила, і висували свої припущення щодо її життя). Стаття має на меті кількома рисами доповнити вже відому інформацію про ігуменю, що прийняли постриг під ім'ям Марія-Магдалина, використовуючи дані двох архівних документів.

Найвідомішою з жінок родини Мокієвських є Марина Мокієвська, у шлюбі – Мазепа, у чернецтві – Магдалина, матір українського гетьмана Івана Мазепи. Безумовно, вона була видатною жінкою, що залишила слід у вітчизняній історії. Та слід цей, при своїй вагомості, є доволі розмитим. Вже багато років дослідники ретельно збирають біографічні дані про цю жінку, проте, повний життєпис Марини Мокієвської досі не складено і не написано через брак фактажу.

В. Кривошея вказує на проміжок між 1617 та 1621 рр. як на приблизний час її народження. [1, 5], Б. Кентржинський та О. Оглоблін наводять дані про те, що Марина походила з численного білоцерківського шляхетського (а потім – козацького) роду герба Ясенчик [1, 50; 6, 35]. Дівчиною вона отримала надзвичайно гарну освіту, проте, ми не знаємо, де саме. Зазвичай, шляхтянок навчали при монастирях, котрі користувалися підтримкою церковних братств і організували школи – мабуть, тим же шляхом пішла і юна Марина. Загалом, освіченість серед українських жінок була доволі поширеним явищем. Як би там не було, документів з підписом Мокієвської залишилось не так багато – близько п'яти, та почерк та форма автографа не дозволяють сумніватися в тому, що жінка мала неабиякий розум.

Про те, яким було подружнє життя Марини Мокієвської, коли вона взяла шлюб зі шляхтичем Адамом (Стефаном) Михайловичем Мазепою-Колединським герба Курч, відомо ще менше. Вона народила чоловікові двох дітей – Івана та Олександру, та не можна однозначно стверджувати, що у них не було братів та сестер, котрі загинули в дитинстві.

Марина Мокієвська-Мазепа овдовіла в 1665 р. Вже наступного року вона стала членом луцького Хрестовоздвиженського братства як “Подчашина Черниговская”, згодом прийняла чернецтво (а потім і схиму) з ім'ям Марії-Магдалини (О. Крайня вказує 1681–1682 рр. часом її приходу у Вознесенський монастир) [3, 90-92; 6, 35; 8, 66]. У 1688 р. Марія-Магдалина стала ігуменею Глухівського жіночого монастиря, та основною справою другої половини її життя було керівництво Вознесенським жіночим монастирем до самої смерті в 1707 р. Загальна думка про Марину Мазепу як ігуменю: вона керувала твердою, проте милосердною рукою, мала справжній талант адміністратора і вела господарство ретельно і рішуче. Вона постійно надсилала свої супілки до царів Івана та Петра Олексійовичів, до патріарха, гетьмана Самойловича, добиваючись того, щоб до майна та володінь її монастиря приєднували все нові і нові садиби, млини та села. Їй вдалося захистити право на майно, яке заповідав монастиреві якийсь благодійник, і на яке почали претендувати його родичі. Користуючись впливом свого сина, котрий в цей час уже став гетьманом, жінка заручилася його рекомендаційними листами та відправилася до Москви, щоб бути представленою двору та одержувала чергові привілеї для своєї обителі. Саме завдяки цій подорожі вона отримала ігуменство над Глухівським монастирем, до управління яким було призначено помічницю Марії-Магдалини. В 1692 р. з благословення митрополита Варлаама та дозволу свого сина, ігуменю знову спланувала поїздку до Москви.

Б. Кентржинський слушно зазначає, що дорога від Києва до Москви в ті часи займала близько двох тижнів, і, з урахуванням того, що подорожі відбувалися взимку, була нелегкою. Марині під час поїздок було понад сімдесяти років – і це ясно свідчить про енергію цієї жінки та її здатність займатися складними та навіть, ризикованими справами [1, 51].

Іноді ігуменя Марія-Магдалина користувалася становищем свого сина і для того, щоб отримувати матеріальні блага і для себе. Так, в жалуваній грамоті, котру цар Петро I надав київським міщанам в 1710 р., говорилося: “Изменник Мазепа отнял было от Ратуши село Осечина с луговими островами и отдал его во владение матери своей”. Йшлося про с. Осечина (сучасний Вишгородський р-н Київської обл.). Після переходу гетьмана Мазепи на бік Карла XII гетьман Скоропадський видав універсал про повернення с. Ратуші, що, однак, не врятувало його людей від експлуатації з боку монастирів, зокрема, Межигірського [9, арк. 5].

Марина Мазепа спочила у віці близько 90 років (1707). Про це знаємо з листа гетьмана Мазепи до канцлера Г. Головкіна, де він зазначив, що його мати дуже хвора та близька до скінчення свого віку.

Та в історії об'єднаних жіночих монастирів – Вознесенського та Флорівського мала місце й інша ігуменя Марія-Магдалина, що походила з роду Мокієвських (мирське ім'я її не встановлено). Цих двох осіб іноді плутають у неспеціалізованій літературі. Існує ряд різноманітних думок та суджень у відношенні їх взаємин і навіть родинних зв'язків. Так, В. Кривошея вважав, що в миру Марія-Магдалина Мокієвська була дружиною Михайла Яковича Мокієвського, переяславського полкового писаря та баришівського сотника [4, 49]. О. Крайня називає Марію-Магдалину родичкою Марини Мазепи по лінії Мокієвських [3, 96].

Є думка, що після смерті ігумені Марії-Магдалини Мазепи Марія-Магдалина Мокієвська стала її наступницею [8, 67]. Та це не є вірним – згідно з дослідженням О. Крайньої, після старшої Марії-Магдалини ігуменею була Ангеліна, а після неї і до самого переведення монастиря господарювала черниця Афанасія [2, 62; 3, 126].

Відносно строку ігуменства Марії-Магдалини Мокієвської в об'єднаному Флорівському (Вознесенському) монастирі також існують протиріччя, пов'язані з неоднозначністю питання про переведення обителі Вознесенського монастиря на Поділ. М. Маліженевський датував очільництво Марії-Магдалини 1712–1737 рр., згадуючи, що оригінальний напис на Євангелії зі згадкою її як ігумені відноситься лише до 1727 р. О. Крайня розширяє це питання. Вона подає кілька посилань на документи з датами іменування Марії-Магдалини ігуменею Флорівського монастиря (найраніший оригінальний документ згадує 1723 р., копії – 1712 і 1719 рр.) і зупиняється на 1711–1737 рр. У 1737 р. Марія-Магдалина померла [3, 135].

Є дані про те, що Марія-Магдалина зі своєю дочкою Памфілією прибула з Глухівської обителі до Києва незадовго до смерті Марини Мазепи і була її помічницею, можливо, тою самою, що вела справи глухівського жіночого монастиря Спасо-Преображення. Становище матері й доньки перед від'їздом до Києва було скрутним через якісь сімейні чвари. Марина Мазепа перед смертю не звала цих родичок до себе, щоб надати якісь розпорядження [3, 96]. З часом стосунки Мокієвських з насельницями вже об'єданого монастиря також ускладнилися – так, монахині звинувачували їх у розкраданні церковного майна та, що знаменно, відданні грошей в борг київським міщанам [7, 24-26].

Очевидно, що це була доволі розповсюджена та дієва практика. 1728 р. київський міщанин Дмитро Семенович судився зі своїм двоюрідним братом, хорунжим Іваном Левицьким за батьківщину. Вся родина Семеновича загинула під час мору в Києві 1710 р., і його за малолітством було усунено від спадкування Левицьким. Майже всі багаті маєтки, що опинилися в його руках, хорунжий відразу віддав під заставу, отримавши з цього величезні грошові суми. Особливо гарний дохід він отримав від продажу та застав майна, що знаходилося на хуторі Сирець. Документи згадують хутір з двома млинами та численними будівлями (панські світлиці, комори, кузня, стайні, “людниці”, тобто помешкання слуг, пасіка). На хуторі було багато скоту – коней, волів.

Згодом стало ясно, навіщо пан Іван Левицький заставляв майно свого дядька. Виявилось, що він мав величезні борги, з котрими вже доволі давно не міг розплатитися. Основна ж

його заборгованість була “госпоже Магдалине Мокиевской игумени монастыря девичьего Фроловского Киевского на суму 1350 золотых” [10, арк. 3зв.].

Цей документ може свідчити про діяльність ігумені Марії-Магдалини в 1710-ті рр. Хоча точно не вказано, коли вона дала необхідну суму в борг Левицькому, інформація про те, що останній відразу після відібрання спадку на початку 1711 р. почав закладати нерухомість, щоб розрахуватися з боргом, є доволі однозначною.

Практика віддавання в борг великих сум у відношенні Флорівського монастиря мала місце і в подальшому. Можемо припустити, що молодша Марія-Магдалина, як і її попередниця, була доволі суворою особою – щоб повернути їй борг, Іван Левицький навіть дійшов до того, щоб вдертися до склепів своїх родичів та обібрати їх [10, арк. 4зв.]. Сума боргу, в свою чергу, свідчить про значні статки нової об’єднаної обителі.

І все ж, до основних справ, котрими займалася ігуменя Марія-Магдалина, відноситься відновлення монастирського комплексу після пожежі 1718 р. Задля цього ігуменя збирала грошові пожертви, та загальний процес так і не було доведено до кінця – і через великі затрати, і через її смерть. Та саме при Марії-Магдалині розпочато побудову Воскресенської церкви. Це була перша кам’яна будівля на монастирській території. Її освячення митрополитом Рафаїлом Заборовським датується 1732 р. [5, 73].

Порівнюючи за роботами дослідників та архівними джерелами біографічні дані двох ігумень Вознесенського, а згодом Вознесенського-Флорівського монастиря, можемо дійти кількох висновків. Марина Мазепа, не дивлячись на невелику кількість достовірної інформації, все ж є доволі відомою особою, тоді як Марія-Магдалина Мокієвська, її родичка, залишається в її тіні та навіть іноді ототожнюється з нею. Обидві жінки так чи інакше належали до відомого роду, який дав Києву ряд меценатів, і в їхній діяльності прослідковується певна спадковість. Не дивлячись на загальну уривчастість даних, ігумені явно були владними та авторитетними жінками, котрі час від часу не цуралися користуватися власним положенням для поліпшення життя підвладної їм обителі, чи свого власного. Більшою мірою це стосується молодшої Марії-Магдалини, чий складний характер відобразився і в свідченнях про неї монастирських насельниць, і в особливостях ведення фінансових справ.

І хоч дана стаття не претендує на повне окреслення теми, ми намагалися додати кілька невеликих рис до портретів ігумень Мокієвських з надією, що їхні повні біографії все ж колись будуть написані.

Примітки

1. *Кентржинський Б.* Мазепа. – К. : Темпора, 2013.
2. *Крайня О.* Флорівський жіночий монастир у Києві. Альбом. Історичний нарис / Авт., упоряд. О. Крайня. – К. : ВД “Антиквар”, 2015.
3. *Крайня О.* Флорівський (Вознесенський) монастир у Києві як пам’ятка історії та архітектури XVI – початку ХХ століть : дис. ... канд. іст. наук. – К., 2012.
4. *Кривошея В.* Генеалогія українського козацтва. Переяславський полк. – К., 2004.
5. *Малиженевський Н.* Киевский женский Флоровский (Вознесенский) монастырь / Сост. О. А. Крайня. – К. : Феникс, 2010.
6. *Оглоблін О.* Гетьман Іван Мазепа та його доба / Ред. Любомир Винар, упоряд. Ігор Гирич, Алла Атаманенко. – Нью-Йорк ; К. ; Львів ; Париж ; Торонто, 2001. – 2-е доп. видання.
7. *Освальд К. Ю.* Ігумені київських жіночих монастирів ХVIII ст. (на прикладі Памфілії Мокієвської). Кваліфікаційна робота. – К., 2015.
8. *Павленко С.* Родовід гетьмана І. Мазепи // Сіверянський літопис. – 2007. – № 5. – С. 57-70.
9. ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 6. Копія жалуваної грамоти царя Петра I Київському магістрату.
10. Там само, ф. 51, оп. 3, спр. 2810. Справа про чолобитній київського міщанина Дмитра Семеновича на хорунжого Івана Левицького.

Циквас О. І.

Аспірант

Львівський національний університет імені Івана Франка

**ПРОБЛЕМА МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОПАДІ-ВДОВИ
(за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії
кінця XVII – першої половини XVIII ст.)**

Відповідно до норм канонічного права утримання ієрея і його дружини мало відбуватись за рахунок парафіяльного бенефіція, який був головним джерелом доходів священника [12, 225]. У випадку його смерті попадя втрачала всі церковні землі, оскільки використовувати їх мали право лише особи, що виконували певні церковні функції [15, 43]. На жаль, питання майнового становища вдів парафіяльних священників до сьогодення залишається практично не з'ясованим. Чи не першим звернув увагу на цю проблему Вітольд Бобрик, який вивчав матеріальне забезпечення попадей, досліджуючи родини парафіяльного духовенства Холмської єпархії у XVIII ст. [17; 18; 19]. Питання сімейного життя парафіяльного кліру Володимирсько-Берестейської єпархії досліджувала Дорота Вереда [24]. Майнове становище вдів протестантських священників на Помор'ї стало об'єктом вивчення ще одного польського історика Матея Пташинського [22]. Важливу інформацію для дослідження згаданої проблеми можна почерпнути з матеріалів єпископського (духовного) суду, який розглядав справи про порушення норм канонічного права [13, 86; 14, 499; 16, 170]. Джерельну базу цієї публікації становлять книги протоколів духовного суду Перемишльської єпархії з кінця XVII – першої половини XVIII ст., що зберігаються у Державному архіві в Перемишлі [1-11].

Після смерті священника право користування церковними ґрунтами переходило до його наступника. Доволі часто це був родич померлого ієрея, на якого й покладався обов'язок опіки над овдовою попадею [19, 228]. Проте, як свідчать досліджувані матеріали, не завжди, кривні перебирали його на себе добровільно. 29 жовтня 1701 р. духовний суд розглядав суперечку між Анною, вдовою о. Івана з Вошанець, та її сином о. Євстахієм. Позивачка оскаржувала священника в тому, що він, всупереч останній волі покійного батька, не дозволяє їй користуватись бенефіцієм. За непослух і неповагу до матері суд наказав відповідачеві відбути два тижні реколекцій у Спаському монастирі, а Анні передав у пожиттєве користування будинок і чотири загони поля [1, 386]. У 1704 р. до суду звернувся о. Григорій з Ланович, який скаржився на свою матір Анну, котра, не виконуючи жодних церковних обов'язків, користувалась доходами з бенефіція. Однак суд прийняв рішення залишити Анну на бенефіції і наказав о. Григорію *“odpowiednio do powinności swoiey naturalney synowskiey wuzywienie do smierci obmywac”* [2, 321-322]. Відповідно до вироку з 1724 р. під опіку свого сина о. Григорія перейшла вдова о. Прокопія з с. Сокола. Суд також призначив попаді третю частину від бенефіція, *“скопщизни”* і *“проскурного”* [8, 22]. У травні 1713 р. Анастасія, вдова священника з Вишні, звернулася до духовного суду зі скаргою на свого зятя о. Василя Березницького, який виганяв її з бенефіція. Судді, зважаючи на те, що позивачка є світською особою, заборонили їй висувати будь-які претензії на церковні землі, проте зобов'язали відповідача *“z miłości synowskiey”* матеріально забезпечувати вдову, і залишили її на попівстві [5, 214].

Значно ускладнювалася ситуація вдови-попаді в тому випадку, коли парафіяльний уряд не переходив до родичів, а його посідала стороння особа. Деяко полегшував її становище існуючий у Церкві звичай т.зв. *“року ласки”* (*annus gratiae*), який розпочинався одразу після смерті пароха. Впродовж цього періоду попаді було дозволено перебувати на церковному бенефіції і користуватись доходами із нього [18, 208; 21, 132; 22, 19]. Не завжди, однак, новий парох акцептував цю практику. 10 жовтня 1700 р. розглядалася скарга о. Стефана з Волі Якубової на Феодосію, дружину попереднього священника. Позивач звинувачував вдову в незаконному використанні бенефіція. Суд дав попаді рік, після закінчення якого вона повинна покинути бенефіції [1, 374]. З таким самим звинуваченням до Перемишльського духовного суду звернувся о. Іван з Верхнього Висоцького, який скаржився на Катерину, вдову о. Юрія. У виголошеному 4 вересня 1730 р. вирокі вказано, що *“według Kanonow i praw duchownych [popadia ma] rok i sześć niedziel łaski, w którym powinna wszelkich dochodow partycypować tak iako za meza swego”* [9, 230]. Згідно із судовим рішенням від 20 березня 1716 р. Маріанна, вдова о. Івана з Торчинович, мала залишатись на церковному

бенефіції впродовж року і шість тижнів. Після закінчення цього терміну ці землі переходили у розпорядження нового пароха о. Василя [5, 334].

Матеріали книг духовного суду засвідчують, що інколи дружини померлих ієреїв трактували церковний бенефіцій як своє спадкове по чоловікові володіння і продовжували надалі ним користуватись. Судовим декретом від 30 жовтня 1712 р. від церковного бенефіція парафії у с. Смольник було “віддалено” попадю Фенну, яка впродовж п’яти років після смерті чоловіка його безпідставно займала [5, 124-126]. У постанові про позбавлення Марії, вдови о. Григорія з Дорожева, церковного поля, розміром у чотири загоны, вказано, що попада *“do wrocenia pozytkow z tych zagonow za lat dwa [...] obligatur”* [4, 230]. У вересні 1702 р. духовний інститор викликав до суду Маріанну, вдову із Синьовидного, яка не лише незаконно займала півчверті церковної землі, але ще й осадила на ці ґрунти світських осіб [2, 74]. Вдалось виявити кілька судових справ, пов’язаних із продажем бенефіція. Наприклад, Орися, вдова о. Івана Дрозда зі Смільника, продала частину церковного поля, яким користувався її чоловік, за 70 злотих Андрію, поповичу із того ж поселення [1, 124].

Самотній жінці було складно утримувати сім’ю, тому одним із способів покращення матеріального становища попаді-вдови був повторний шлюб. Дослідники вказують на те, що у досліджуваній період практика укладення повторних шлюбів була поширеною [20, 69; 23, 121-134]. Найвні джерельні матеріали містять інформацію про нові шлюбні зв’язки овдовілих попадей. Наприклад, Феодосія, вдова о. Андрія із с. Торки, вийшла заміж за Луку Маличківського [5, 242]. Із судового запису від 2 вересня 1707 р. дізнаємося, що Марія, дружина померлого о. Якова з Торчинович, вдруге вийшла заміж за Інокентія, поповича з того села [3, 211]. Проте траплялися випадки, коли попаді й після повторного одруження висували свої претензії на церковний бенефіцій. 26 червня 1730 р. до єпископського суду, який засідав у Валяві, звернулася Катерина, вдова о. Данила з м. Беч, з позовом проти нового пароха о. Миколи, який відібрав у неї церковне поле. Відповідач пояснив свій вчинок тим, що Катерина вийшла заміж в інше село за чоловіка, який не має жодного відношення до церковної служби. Суд наказав, зважаючи на те, що *“na gruntach poświętnych iako na dziedzictwie Chrystusowym żadnej posesysi nie ma anie może kto siebie robic, ale ten dziedziczy u używa onych, kto Cerkwii Świętej służy i ma staranie koło dusz tamecznych parochian”*, позивачці покинути парафіяльний бенефіцій [9, 217]. Варто зазначити, що позбавлення овдової права користуватися бенефіцієм означало також вилучення її з-під церковної юрисдикції. Наприклад, в судовому декреті від 28 вересня 1726 р. вказано, що Агафію, вдову з Коропужа, *“od gratów poświętnych odsądzamy, z iurysdykcji naszej duchownej wypuszczamy”* [8, 173].

З церковного бенефіція вдова мала право забрати свій посаг, а також рухоме майно, що було власністю її чоловіка [24, 217]. Проте, вирішення цього питання не завжди обходилося без втручання єпископського суду. У лютому 1716 р. до суду звернулася Анна, вдова о. Григорія із Млинів, зі скаргою на о. Дмитра, нового пароха. Позивачка звинувачувала священника у привласненні споруд, побудованих на бенефіції її чоловіком. Оскільки ці будинки і справді були власністю небіжчика, судді наказали відповідачеві викупити їх в Анни [5, 173-174]. Отримала дозвіл суду на повернення внесеного нею посагу й Маріанна Головацька, вдова о. Стефана з Білич [2, 379-380]. З вироку, виданого 11 серпня 1740 р., дізнаємось про майно, що належало Параскеві після смерті її чоловіка о. Григорія з Щоткова. В записі вказано, що попада має право забрати з бенефіція одну корову, дві вівці та шість свиней. Взамін за залишені нею на попівстві будинки, а також вози, плуги і борону священники мали сплатити їй 60 злотих [11, 38]. З метою уникнення подібних непорозумінь практикували створення детального реєстру майна, яке залишалося після смерті ієрея. Згідно з реєстром у господарстві Марії, вдови о. Якова з Торчинович, залишилися: *“wołow dwa, krow pięć, iałowkę trzy, klacz z zrzebięciam, ięczmienia pulmiarkow dziesięć, owsa pulmiarkow siedm, u Soroki złotych 60, u Blekota złotych 50, u Hrycia złotych 70, u Habeia złotych 40, przenicy i zyta młonego tylko co na rozhod pogrzebowych wystarczyło, z zasiewku czwirci nie siano na ten czas, kiedy mąz umarł”* [3, 211-212]. В одній із книг протоколів подано перелік майна померлого о. Андрія з Підбужа, укладеного о. Андрієм Кузиком з тої ж парафії [7, 102-103].

Поруч із майном померлого ієрея попаді переходили у спадок і його борги. 19 червня 1701 р. селянин Іван Кадило з Вишні позвав до суду Анну, вдову о. Стефана, у справі неповернення її чоловіком 24 злотих, які той мав заплатити за полотно. Суд, зважаючи на важке фінансове становище Анни, дозволив їй сплатити борг до наступного року [1, 390-391]. У

1702 р. до суду звернувся Григорій Шпилька, загородник із Вишні, який вимагав від згаданої уже Анни повернення 40 зл., заборгованих її чоловіком [2, 10]. Через Перемишльський духовний суд повернення 83 золотих померлого о. Івана з Волі Кобланської добивався й шинкар Мошко Абрамович. Суд зобов'язав вдову сплатити борг [6, 24-25].

Відомі також випадки, коли Перемишльський духовний суд дозволяв залишити у володінні попаді певну частину бенефіція. У судовому вирокі від 30 березня 1732 р. вказано, що, зважаючи на малолітність синів, Агафія, вдова о. Григорія з Рихлич, могла зберегти за собою право користуватись церковними землями [9, 332]. З огляду на заслуги перед церквою о. Андрія Нероновича зі Страшевич, судді призначили його вдові Феодосії шість загонів церковного поля [1, 244].

Книги протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст. показують, що матеріальне становище попаді-вдови насамперед залежало від церковного бенефіція, право на користування яким отримував новий священик. У тому випадку, коли парафіяльний уряд обіймав родич померлого ієрея, священикова вдова потрапляла під його опіку і залишалась на попівстві. Проте наявний джерельний матеріал демонструє, що, іноді, кривні противились такого роду практиці. Якщо новим парохом ставала особа стороння, попаді мала право залишатись на церковному бенефіції впродовж т.зв. “року ласки”, після закінчення якого “віддалялася” не лише з церковних земель, але й вилучалась з-під прямої юрисдикції єпископського суду. З судових справ відомо, що вдови священиків, інколи, не лише незаконно займали церковні землі, але й, трактуючи їх як свою приватну власність, давали під заставу чи продавали.

Примітки

1. APP. – ABGK, sygn. 2 supl.: Protokoły czynności sądu biskupiego obrządku greckokatolickiego 1698-IV 1702. – 460 s.
2. Ibidem, sygn. 3 supl.: Protokoły czynności sądu biskupiego obrządku greckokatolickiego 1702–1705. – 396 s.
3. Ibidem, sygn. 4 supl.: Protokollum causarum / Protokoły czynności sądu biskupiego 1705–1709. – 322 s.
4. Ibidem, sygn. 5 supl.: Protocollon causarum / Protokoły czynności sądu biskupiego metropolitańskiego obrządku greckokatolickiego 1710–1712. – 239 s.
5. Ibidem, sygn. 6 supl.: Protocollum causarum / Protokoły sądu biskupiego i metropolitańskiego obrządku greckokatolickiego 1710–1716. – 340 s.
6. Ibidem, sygn. 7 supl. Protocollum causarum / Protokoły czynności sądu biskupiego obrządku grackokatolickiego. 1716–1717. – 175 s.
7. Ibidem, sygn. 8 supl.: Protokoły dekretów ferowanych presente I. Hieronimo Ustrycki episcopo Premisliensi, Sano-censi, Samboriensi 15.VII–1716.VII.1720. – 175 s.
8. Ibidem, sygn. 9 supl.: Protocollum causarum / Protokoły czynności sądu biskupiego obrządku greckokatolickiego 11.IX.1724–1727. – 174 s.
9. Ibidem, sygn. 10 supl.: Protokoły czynności sądu duchownego obrządku greckokatolickiego 1728–1732. – 367 s.
10. Ibidem, sygn. 11 supl.: Protocollon decretorum suspiciis JuetvRev. Domini Hieronimi Ustrycki. Protokoły czynności sądu duchownego greckokatolickiego. 3. VI 1732–1740. – 324 s.
11. Ibidem, sygn. 13 supl.: Acta Curie Episcopalis Premisliensis annorum 1740–1741. Ad mensem 8-brem exklusive stante notariatu generesi olim Pauli Lewczynski connotante. – 176 s.
12. *Szczurowski T.* Prawo kanoniczne o wszystkich ustawach o dekretach synodalnych zebrane z poważaniem autorów. – Suprasl, 1797. – 1130 s.
13. *Белякова Е.* Церковный суд и проблемы церковной жизни. – М., 2004. – 663 с.
14. *Голубев С.* Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники (опыт церковно-исторического исследования). – К., 1898. – Т. 2. – 1170 с.
15. *Лакота Г.* Три синоди перемишльські й єпархіальні постанови валявські в XVI–XIX ст. – Перемишль, 1939. – 176 s.
16. *Навроцька А.* Книга духовного суду (1681–1686) зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького // Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. – 2010. – № 7(12). – С. 284-302.
17. *Bobryk W.* Duchowieństwo unickiej diecezji chełmskiej w XVIII w. – Lublin, 2005. – 217 s.
18. *Bobryk W.* Popadnie i popówny – żony i córki kapłanów unickich w XVIII w. // Per mulierem... Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i dobie staropolskiej / Red. K. Justyniarska-Chojak, S. Konarska-Zimnicka. – Warszawa, 2012. – S. 205-210.
19. *Bobryk W.* Rodzina kapłańska w unickiej diecezji chełmskiej w XVIII w. // Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX w. / Red. C. Kuklo. – Warszawa, 2008. – S. 219-230.
20. *Bogucka M.* Staropolskie obyczaje w XVI–XVII wieku. – Warszawa, 1994. – 229 s.
21. *Pater J.* Wrocławska kapituła katedralna w XVIII. Ustrój, skład osobowy i działalność. – Wrocław, 1998. – 265 s.
22. *Ptaszyński M.* Kapitał wdowy. Sytuacja wdowy pastorskiej w Kościele pomorskim przełomu XVI i XVII w. // Kwartalnik Historyczny. – 2005. – Z. 1. – S. 5-51.
23. *Rejman S.* Powtórne małżeństwa kobiet w społeczności wiejskiej w końcu XVIII i XIX w. // Rocznik Przemyski. – 2008. – T. XLIV. – S. 121-134.
24. *Wereda D.* Środowisko rodzinne duchownych unickich w XVIII wieku (na przykładzie diecezji włodzimiersko-brzeskiej // Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX w. / Red. C. Kuklo. – Warszawa, 2008. – S. 207-218.

Шевченко Т. М.

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України

УКРАЇНКА В РИМСЬКОМУ АРХІВІ ТОВАРИСТВА ІСУСА

Римський архів Товариства Ісуса є центральним єзуїтським архівом, розташований в Римі при Генеральній Курії єзуїтів. Архів бере свої початки від перших років діяльності Товариства (засноване 1534 р. і затверджене папою Павлом III 1540 р.), коли секретарі Ігнатія Лойоли почали відкладати важливі документи для пізнішого використання з практичною метою. Той, хто був у певний момент секретарем, виконував водночас обов'язки архіваріуса. У 1547 р. секретарем Ігнатія став іспанець Хуан Альфонсо Полянко, який до вступу до єзуїтів працював як *scriptor apostolicus* (папський писар) при папській курії. Саме він відіграв головну роль у створенні архіву. Полянко опрацював чіткі правила реєстрації документів, стандартів підготовки листів, анотування текстів та фактів в окремих реєстрах. Єзуїти цілеспрямовано збирали в Архіві матеріал для використання в історичних потребах.

У теперішньому вигляді Архів існує від 1945 р. і складається з 3-х частин:

- документи періоду т. зв. старого Товариства (охоплюють період до ліквідації Товариства у 1773 р.) поділені за регіонами, тобто асистенціями та провінціями. Тут же зберігаються документи Генеральних та Провінційних Конгрегацій, історії Товариства, листування, життя, твори єзуїтів, полемічні праці;
- документи періоду т. зв. нового Товариства (від часу відновлення Товариства у 1814 р.);
- т.зв. *Fondo Gesuitico* [Єзуїтський фонд], тобто архів Генерального Прокуратора Товариства, який містить переважно маєткові та судові документи єзуїтських домів, документи щодо стосунків Товариства з римськими конгрегаціями і трибуналами, місцевим духовенством.

Окрім того, Архівові належать спеціальні фонди: фотографії, іконографії, карт, планів, медалей, печаток генералів та провінціалів, а також окремі зібрання архівів єзуїтських церков у Римі.

Документи Архіву, які тією чи іншою мірою охоплювали українку, до кінця ХХ ст. становили предмет зацікавлення майже виключно польських єзуїтів. До сьогодні авторами опублікованих описів та аналізу полоніки, яка охоплює також українку, були виключно єзуїти: С. Беднарський (автор короткого опису і характеристики полоніки), Л. Гжебень, А. П. Бєсь, М. Інґльот, Р. Данелюк (упорядники її детального опису) [1-7]. Вони виокремили та описали полоніку – документи, пов'язані а) з історією Польщі, тобто усіх територій, які колись входили до складу Речі Посполитої, б) місіонерською діяльністю єзуїтів, які походили з цих територій, поза межами Речі Посполитої, в) відносинами місцевих єзуїтів із Римською Курією.

Триступенева структура давніх єзуїтських архівів дозволила зберегти значну частину внутрішньої документації, яка за умов заборони Товариства мало небагато шансів зберегтись. Більшість документів складалась латиною у трьох примірниках: перший з яких мав залишатись на місці, в конкретному домі, другий – відправлялись до архіву провінції, третій – до центрального архіву в Римі. Внутрішні розпорядження передбачали ведення на території дому близько 40 книг, які містили звіти різного характеру – особистого складу єзуїтів кожного дому, історії, адміністрування та економічно-господарської, місіонерської діяльності, історії даного осередку, церкви, школи, релігійних братств, керованих єзуїтами [8, 42; 7, 16].

Українка – документи про діяльність єзуїтів на українських землях та єзуїтів місцевого походження за межами України, відносини місцевих єзуїтів та їхніх добродійців із єзуїтською Курією в Римі. Українка зберігається в документах Німецької Асистенції: переважно у складі Польської провінції (94 томи), меншою мірою – Литовської (64 томи) та Австрійської провінції. У 1755 р. єзуїтські доми на українських землях Речі Посполитої увійшли до складу Малопольської провінції, після відновлення Товариства 1814 р. єзуїтські доми на західноукраїнських землях належали до Галицької провінції, утвореної 1821 р. Документи Римського архіву Товариства Ісуса охоплюють діяльність єзуїтів Польської та Австрійської провінцій на українських землях від початку 1570-х рр. у Ярославі, Львові, Луцьку, Кам'янці-Подільському, Бересті, Острозі, Кросні, Вінниці, Барі, Переяславі, Новгороді-Сіверському,

Ксаверові, Фастові, Києві, Перемишлі, Красноставі, Овручі, Самборі, Крем'янці, Станіславі, Житомирі, Ужгороді, Тернополі, Львові, Хирові, Коломиї, Станіславі, Стрию.

Римський архів Товариства містить документи про господарську діяльність єзуїтів, яка відображена як у зовнішній документації, що походила з-поза Товариства (у фундаційних документах, листах про надання, судових постановках, привілеях, заповітах), так і у внутрішній (історіях фундації, інвентарях, книгах прибутків і видатків домів, описах фінансово-економічного і господарського стану конкретного осередку та його маєтків). Регулярність фінансово-економічних і господарських звітів (т. зв. другі трирічні каталоги), які склались єзуїтами кожного осередку щотри роки, робить їх важливим джерелом з економічної історії як окремих українських міст, так і цілих регіонів.

Уявлення про суспільне, релігійне, культурне і навіть політичне життя місцевих еліт та міст, до якого були активно задіяні єзуїтські осередки, дають нарративні джерела: це історії домів та їхніх фундацій, щоденники, щорічні хроніки домів, реєстри душпастирської діяльності. Вони містять докладну інформацію про обставини заснування та функціонування єзуїтських осередків та їхніх складових: церков, шкіл, братств, місій тощо. Зокрема, це опис душпастирської і місіонерської діяльності: проповідництва, викладання Св. Письма і катехізису для вірних, опіки над бідними, хворими, в'язнями, релігійних практик, місіонерських подорожей та богословських диспутів, кількості навернутих до католицизму іновірців, стосунки з місцевими релігійними громадами; характеристика освітньої діяльності: проведення реколекцій та філософських і богословських курсів для місцевого католицького кліру, функціонування школи для світських юнаків (кількість класів, успіхи у навчанні і вихованні, репутація школи, діяльність шкільного театру). Стосунки з місцевим єпископатом і кліром – як католицьким, так православним і унійним, – фундаторами, благодійниками та неприємцями також розкривають нарративні джерела: хто і коли, за яких обставин і яку надав пожертву, хто із сусідів захопив маєток чи наїхав на нього, як триває судова тяганина. Нарративні джерела можуть слугувати джерелом для компаративних досліджень не лише місцевої історії, але й важливих історичних подій, наприклад, православно-унійного релігійного протистояння, козацьких і селянських повстань та Козацької революції 1648 р., наступних воєн з Річчю Посполитою.

Найзначніший за обсягом вид документації, який зберігається у Римському архіві Товариства, – документація особового характеру: персональні каталоги, некрологи, книги новіціатів, автобіографії єзуїтів, обітничі, інформація про кандидатів на ті чи інші посади, номінації. Особова документація може бути використана для генеалогічних досліджень, оскільки містить інформацію про ім'я і варіанти прізвищ єзуїтів, місце їхнього народження стан здоров'я, дату вступу до Товариства, освіту і вчений ступінь, тривалість виконання певних функцій у конкретних домах, вид і дати останніх обітниць. З огляду на легкість ідентифікації єзуїтів, які анонімно згадані у т. зв. секретних каталогах, інформація про них – оцінка їхніх розумових здібностей, розсудливості, мудрості, життєвого досвіду, успіхи в навчанні, риси характеру, здібності і здатність до праці в Товаристві Ісуса, – попри очевидний суб'єктивізм, є придатною для біографічних досліджень. Є приклади використання єзуїтських особових каталогів для встановлення меж поширення у XVI–XVII ст. хоронімів та етнохоронімів на території сучасних України, Білорусі та Литви [10]. Меншу біографічну цінність мають некрологи, більшість із яких містить інформацію надто загального характеру і потребує підтвердження наведених відомостей в інших джерелах.

Збережені плани, креслення та описи будівель, самого процесу будівництва, відомості про будівничих та митців є цінним джерелом з історії мистецтва та архітектури України.

Найвідоміша епістолярна спадщина єзуїтів, пов'язаних з історією України, – видане на початку XX ст. листування Петра Скарги [9]. Римський архів містить також неопубліковане офіційне, напівофіційне та приватне листування єзуїтів з усього світу: листи і приписи генералів окремими єзуїтам та всій провінції, листування між самими єзуїтами (провінціями Товариства, окремими домами, настоятелями різних щаблів, візитаторами провінцій), між єзуїтами і світськими, духовними особами: Апостольською Столицею, кардиналами, єпископами, королями, князями, магнатами, шляхтою, духовенством, містами. Наприклад, листування перших єзуїтських фундаторів з Русі з Римом проливає світло на неоднозначність оцінок появи єзуїтів у Русі. Частина кореспонденції містить відомості про школи та проблеми, пов'язані з їх функ-

ціонуванням, кількість учнів, фундаторів і благодійників шкіл, шкільні братства тощо. Дослідження біографічно-генеалогічного характеру можуть доповнити пояснення генералів їхнього рішення щодо допущення чи недопущення складання тим чи іншим єзуїтом останніх обітниць (ці листи надсилались провінціалові). Втім, кожен єзуїт мав право звернутись до генерала в особистій справі, чим єзуїти нерідко користувались. Так збереглись листи єзуїтів, які просили генерала вислати їх на закордонні місії, переважно до Індії та на Далекий Схід, – матеріал для з'ясування мотивів місіонерської ревності єзуїтів 1627–1724 рр. (наприклад, листи від пов'язаних із Україною єзуїтів Михаїла Боїма, Томаша Млодзяновського, Ігнатія Єльця).

Наведений короткий огляд матеріалів Римського архіву Товариства Ісуса свідчить про безсумнівно значний джерелознавчий потенціал даного архіву для вивчення історії України як у загальному, так і регіональному та місцевому вимірі. Документи Архіву охоплюють не лише внутрішню історію певних єзуїтських осередків чи Католицької Церкви, але й містять сюжети з культурної, релігійної, фінансової й економічної, освітньої історії, історії міжконфесійних стосунків, культурного та освітнього трансферу, біографічні та генеалогічні матеріали з історії України, також вони можуть бути покладені в основу компаративних досліджень.

Примітки

1. *Bednarski S.* Polonica w archiwach jezuickich // *Nauka Polska.* – 1935. – Т. XX. – S. 141-167.
2. *Bieś A. P., Grzebień L., Inglot M.* Polonica w archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego. – Kraków : WAM, 2002. – Т. 1: Polonia. – 432 s.
3. *Bieś A. P., Grzebień L., Inglot M.* Polonica w archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego. – Kraków : WAM, 2003. – Т. 2: Lituania. – 372 s.
4. *Bieś A. P., Danieluk R., Grzebień L., Inglot M.* Polonica w archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego. – Kraków : WAM, 2006. – Т. 3: Germania. – 496 s.
5. *Bieś A. P., Danieluk R., Grzebień L., Inglot M.* Polonica w archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego. – Kraków : WAM, 2009. – Т. 4: Varia. – 560 s.
6. *Bieś A. P., Danieluk R., Grzebień L., Inglot M.* Polonica w archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego. – Kraków : WAM, 2008. – Т. 5: Russia. – 348 s.
7. *Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy: 1564–1995 / Oprac. L. Grzebień.* – Kraków: WAM, 1996. – XVI, 882, [5] s.
8. *Grzebień L.* Jezuitski ośrodek badań historycznych w Krakowie // *Studia Paedagogica Ignatiana. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie.* – 2014. – Т. 17. – S. 35-56.
9. *Listy księdza Piotra Skargi T. J. z lat 1566–1610 / Wyd. J. Sygański.* – Kraków : Nakład Wydawnictw Towarzystwa Jezusowego, 1912. – 330 s.
10. *Шевченко Т.* Етнохороніми українців, білорусів і литовців в єзуїтських джерелах ранньомодерної доби // *Славістична збірка.* – 2015. – Вип. 1. – С. 22-30.

Християнська церква ХІХ–ХХ століть: джерела, історія та історіографія

Ананьєва Т. Б.

Научный сотрудник

Институт украинской археологии и источниковедения им. М. С. Грушевского НАН Украины

ДОКУМЕНТЫ ВРЕМЕННОГО КОМИТЕТА ДЛЯ ИЗЫСКАНИЯ КИЕВСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ О ПЕРВЫХ РАСКОПКАХ ФЕДОРОВСКОГО МОНАСТЫРЯ

До недавнего времени история археологии была сосредоточена преимущественно на раскопанных находках, а всё связанное с процессом их открытия не попадало в область научного рассмотрения. Ситуация меняется, стремительно растет интерес к истории развития археологической мысли, коммуникативным практикам, механизмам институционализации археологии, и т.д. – вплоть до особенностей функционирования археологических фондов в составе музейных коллекций [13; 2; 7; 14; 6].

Проблематика новых аспектов истории археологии требует новых подходов в работе с письменными источниками, освещающими археологические события. Речь идет и о ревизии известных источников, и о расширении источниковой базы исследований.

Корпус документов, связанных с деятельностью в Киеве в 30-х гг. ХІХ в. Временного комитета для изыскания древностей, попадал в поле зрения историков, но использовался недостаточно и в основном для получения дескриптивной информации. Поскольку такая информация еще в 1830-х гг. публиковалась в “Журнале Министерства народного просвещения” [11; 12] в виде ежегодных отчетов Временного комитета, исследователи ограничивались этими опубликованными источниками [Примечательно, что в литературе к энциклопедической статье о Временном комитете даны отсылки только к опубликованным отчетам Комитета. См.: 3].

Среди тех памятников, которые были раскопаны членами Временного комитета и попали в отчеты в министерском журнале, поневоле сужившие источниковую базу дальнейших историко-археологических исследований, оказался Федоровский монастырь [см. наприм.: 4; 16; 5]. Один из наиболее упоминаемых в Ипатьевской летописи [15], основанный в 1129 г. князем Мстиславом Владимировичем, переживший Батыев погром, в ХVІІ в. монастырь представлял собой величественные руины, запечатленные А. Вестерфельдом, но утраченные к концу ХVІІІ в.

Если с поверхности Старокиевской горы и из исторического сознания обывателей этот памятник был стерт полностью, то недра земли и память любителей древностей хранили “следы” Федоровского монастыря. Когда М. Берлинский в “Кратком описании Киева” (1820) писал, что “местоположения <...> монастыря св. Феодора <...> нельзя точно определить”, – он как раз имел в виду, что нет зримых остатков, а дальше отмечал: “При заселении к югу от Десятинной церкви, открывавшиеся пустые подземные ямы, едва ли не означают следов сего Вотчего монастыря”, а “каменные развалины, показанные на плане Киева [А. Кальнофойского. – Т.А.], печатанном 1635 года <...> с означением церкви св. Феодора, точно определяют приводимое место” [1, 69-70].

Однако не Берлинский стал инициатором раскопок, которые Временный комитет провел в 1838 г. в поисках Федоровского монастыря. На необходимость изысканий указал Кондрат Лохвицкий, к тому времени уже известный своими открытиями Золотых ворот и Ирининской церкви. Его докладная записка поступила в Комитет в сентябре 1837 г., раскопки прошли летом 1838 г. Они были поручены члену Комитета А. Ставровскому, за содействием обратились не к Лохвицкому, а к А. Анненкову, “возобновителю” Десятинной церкви, все активнее проявлявшему интерес к древностям.

Раздел о раскопках монастыря в опубликованном “Отчете о действиях Временного комитета изыскания древностей в Киеве, в 1838 году” назван “В саду г. Королева” [12, 67]. Он содержит общую информацию о ходе раскопок, основных находках, состоянии обнаруженных остатков стен и фундаментов, финансовых затратах. Вскользь упомянуто, что составлению плана древнего сооружения и полному его раскрытию препятствовало расположение большей части памятника на участке, находившемся в частном владении: “г. Королев не дозволил производить раскрытия” под своей хозяйственной постройкой.

Члены Комитета, обследовавшие раскоп, пришли к заключению, что открытые фрагменты “так незначительны, что <...> не представляют почти ничего достойного сохранения, слишком далеко отстоя в этом отношении даже от такого памятника древности, каковы остатки древней церкви Св. Ирины” [12, 70]. Вся информация о раскопках “В саду г. Королева” заняла в журнале чуть больше трех страниц.

Но в делопроизводстве Временного комитета Федоровскому монастырю было уделено специальное внимание. Он не только упоминается в Журналах заседаний Комитета, но и удостоился “именного” дела – “Об открытии остатков древнего здания, по предположению, церкви монастыря Св. Великомученика Феодора” [9]. Находящиеся в нем организационно-распорядительные и отчетные документы дополняют немаловажными деталями и конкретное археологическое событие, и общую картину начального этапа изыскания киевских древностей.

Действительно, именно К. Лохвицкий поднял вопрос (17 сентября 1837 г.) о раскопках на месте Федоровского монастыря, утверждая, что “этот священный памятник следует открыть” [8, л. 73об.; 9, л. 3]. Комитет дал поручение (9 ноября 1837 г.) провести переговоры с владельцем усадьбы, где планировались работы. Эта миссия была возложена на М. Берлинского. Раскопки начали 28 июня 1838 г., и сразу же появились находки, вызвавшие у А. Ставровского восторг: “<...> день [1 июля. – Т.А.] был замечательнейшим в истории наших поисков в Королевом саду и служил поощрением к замечательным трудам”, – писал он в отчете Комитету 7 июля [9, л. 8]: были найдены золотой образок, золотой крестик, пять золотых перстней, три серебряных гривны, предметы из меди, керамика, конечно, строительный материал. Но поток находок резко прекратился, а уже 21 июля Комитет поручил И. Даниловичу, М. Берлинскому, М. Максимовичу и С. Орнатскому провести “освидетельствование” раскопа и дать заключение “о историческом достоинстве сего памятника древности” [10, л. 18об.].

В разгар лета, по-видимому, нелегко было собрать членов Комитета, но заседание, которое оставляет впечатление экстренного, все же состоялось: председательствовал помощник попечителя Киевского учебного округа А. Гинцель, из членов присутствовали только два человека – директор Первой гимназии А. Петров и А. Ставровский.

Раскопки Федоровского монастыря были единственным рассматриваемым вопросом. Собственно, целью заседания и было зафиксировать поручение об “освидетельствовании” раскопа. Обычно нерасторопный, Временный комитет явно спешил принять решение. На заседании не было никого из назначенной комиссии, кроме М. Берлинского. Тем не менее уже 11 августа комиссия, к которой подключился профессор С. Зенович, вынесла вердикт – памятник не заслуживает сохранения.

Отвлечемся от первых раскопок древнего монастыря, чтобы отметить, что реальное значение памятника, “дисквалифицированного” в 1838 г., показали его исследования, неоднократно проводившиеся в XX в. [5, 180-188]. В 1980-х гг. был полностью раскрыт трехнефный шестистолпный крестовокупольный храм (размеры: по продольной оси 27,9 м, по поперечной – 19,5 м). Обнаруженные находки позволили сделать вывод, что храм Федоровского монастыря является памятником древнекиевского зодчества, открывшим новое стилистическое направление 30–80-х гг. XII в. [5, 180-188]

Очевидно, что в 1838 г. сохранность памятника не могла быть хуже, чем полтора века спустя. Напротив, как заметил М. Каргер, “киевские археологи 30-40-х годов прошлого [XIX в. – Т.А.] века располагали такими возможностями в изучении древних памятников Киева, которыми уже никогда не располагали позже их продолжатели” [4, 41]. Но было бы ошибкой объяснять негативный вывод комиссии 1838 г. и быстро угасший интерес к памятнику отсутствием археологических навыков или профессиональным уровнем членов Комитета.

Чтобы понять поспешность, с которой уважаемые профессора приняли свое решение, нужно вновь обратиться к документам комитетского дела.

Оказывается, общение М. Берлинского с владельцем усадьбы Королевым именно по археологическому поводу началось намного (по меньшей мере, лет на пятнадцать) раньше, чем раскопки. Как поведал Ставровскому сам Корольев, “статский советник Берлинский еще прежде давал ему тысячу рублей за позволение порыться в его саду по поручению Румянцева” [9, л. 12об.]. Граф Н. П. Румянцев, с которым активно сотрудничал М. Ф. Берлинский, выполняя его поручения по поиску древностей, скончался еще в 1824 г., и возможно, именно это событие помешало “порыться” в саду Королева.

К. Лохвицкий, официально не участвовавший в раскопках, тоже общался с Королевым и “убеждал его, что одни три гривны [серебряные слитки, древние денежные единицы. – Т.А.] стоят ценою более тысячи рублей ас[сигнациями] и перстни еще более тысячи рублей <...>” [9, л. 12об.]. Эта “разъяснительная работа” обоих любителей древностей дала свой результат – Королев согласился на раскопки под хозяйственными постройками только при условии приобретения дома “со всеми его принадлежностями” за 10 тыс. руб. или кухни с садом – за 5 тыс. [9, л. 9]. Сумма оказалась абсолютно заоблачной и нереальной – раскопки были прекращены. Ставровский доложил о понесенных Королевым убытках, поврежденных раскопками деревьях и кустах испанской малины. Компенсация составила 800 руб. [9, л. 17]. Это в четыре раза превышало сумму, выданную Ставровскому на сами раскопки, но несравнимо меньше, чем надеялся получить Королев. Однако (и это важный нюанс), владелец усадьбы с самого начала был предупрежден, что вознаграждение, т.е. более значительная сумма, может ожидать его только при условии, “когда открыт будет какой либо древний памятник, заслуживающий сохранения впредь в неприкосновенном виде” [8, л. 73об.].

Члены комиссии вынуждены были вынести вердикт “под диктовку” г. Королева, непомерные аппетиты которого могли стать разорительными для Комитета и Университета. Та суетливая оперативность, с которой Комитет действовал в данном случае, заставляет предположить, что решение комиссии опиралось не столько на оценку реальной значимости и перспектив изучения памятника, сколько на потребность предотвратить финансовую катастрофу, со всеми возможными административными последствиями.

Александр Карлович Гинцель извлек “необходимый” урок из этой угрожающей ситуации. На том же заседании 21 июля “г. председатель <...> словесно объявил, что он с своей стороны находит нужным на будущее время о всех поисках древностей какие будут предприниматься по распоряжению Комитета доводить до сведения г. киевского военного губернатора”. Предельно узкий состав Комитета, “соглашаясь вполне с сим мнением г. председателя определил: предположение сие принять к исполнению ныне, и на будущее время” [10, л. 18об.-19].

Так, казалось бы, небольшие раскопки, внесли коррективы во всю последующую деятельность Временного комитета для изыскания древностей в Киеве.

Историко-исследовательская информация источников из архивного дела, открытого Временным комитетом по раскопкам Федоровского монастыря, далеко не исчерпывается материалом, изложенным в статье. Дальнейшее осмысление и интерпретация этих источников позволит ответить на многие вопросы, которые актуализировала современная историография.

Примечания

1. Берлинский М. Ф. Краткое описание Киева. Репринтное издание. – К., 1991. – С. 69-70.
2. Ванюшева К. В. Коммуникативные практики в истории отечественной археологии (XVIII – конец 80-х гг. XX в.) // Вестник Удмуртского университета. – 2011. – № 3. – С. 93-98.
3. Григор’єва Т. Ф. Комітет із дослідження старожитностей у Києві [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України. – Т. 4: Ка-Ком. – К., 2007. – Режим доступа: (http://www.history.org.ua/?termin=Komitet_starozhytnosti).
4. Каргер М. К. Древний Киев. – Т. 1. – М.-Л., 1958. – С. 41.
5. Килиевич С. Р., Харламов В. А. Исследование храма Вотча Федоровского монастыря XII в. в Киеве // Древние славяне и Киевская Русь. – К., 1989. – С. 180-188.
6. Костенко А. В. Археологічні фонди краєзнавчого музею: формування, зберігання, використання (на прикладі Херсонського обласного краєзнавчого музею) : автореф. канд. іст. наук. – К., 2015. – 18 с.
7. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Вип. 19. Історія археології: міжособистісні та інституціональні комунікації. – Львів, 2015. – 460 с.
8. ИР НБУВ, ф. II, ед. х. 22942.
9. Там же, ед. х. 22944.
10. Там же, ед. х. 22955.
11. Отчет о действиях Временного комитета изыскания древностей в Киеве в 1837 году // ЖМНП. – 1838. – Ч. 18.
12. Отчет о действиях Временного комитета изыскания древностей в Киеве в 1838 году // ЖМНП. – 1839. – Ч. 21.
13. Платонова Н. И. История археологической мысли в России. Вторая половина XIX – первая треть XX века. – СПб., 2010. – 316 с.
14. Тихонов И. Л. История российской археологии: формирование организационной структуры и деятельность научных центров в Санкт-Петербурге (XVIII – О судьбе первая четверть XX вв.) : автореф. докт. истор. наук. – СПб., 2013. – 40 с.
15. Толочко А. Федоровского монастыря в Киеве в послемонгольское время [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://history.org.ua/JournALL/ruthenica/ruthenica_2009_8/18.pdf
16. Толочко П. П. Исторична топографія стародавнього Києва. – К., 1972. – С. 109.

*Бондарчук П. М.*Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник
Інститут історії України НАН України**ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ РЕЛІГІЙНОСТІ В УРСР: МОЛИТОВНА ПРАКТИКА В
ЖИТТІ ВІРУЮЧИХ
(середина 1940-х – середина 1980-х рр.)**

Вагомими складниками релігійного життя є молитви. Виконання їх вказує на справжню, а не формальну релігійність. Ці акти здійснювали, як правило, віруючі люди, коли відвідувати богослужіння, брати участь в обрядах могли й невіруючі. Відомий французький соціолог, етнолог, антрополог Марсель Мосс писав: “З різних поглядів вона (молитва – *Б. П.*) справді є одним із головних релігійних фактів. Передусім у ній сходиться багато релігійних феноменів. Більш ніж будь-яка інша система, вона бере участь як у природі ритуалу, так і в природі вірування. Молитва є ритуалом, позаяк вона – усталений спосіб дії, дія, здійснювана перед священними предметами. Вона звертається до божества і впливає на нього; складається ж молитва з фізичних дій, від яких очікують результату. Але водночас тією чи іншою мірою будь-яка молитва – це Символ віри (*Credo*). Навіть у ситуаціях, коли її зміст стирається в результаті частого повторення, вона, у крайньому разі, висловлює хоча б мінімальну кількість ідей і релігійних почуттів. У молитві віруючий і діє, і мислить. При цьому дія і думка тісно пов’язані, проявляючись в одні й ті самі моменти релігійного життя, в один і той самий час” [1, 236]. Молитва – це спілкування людини з Богом, це діалог із сакральним і частота її виконання – свідчення того, що людина прагне близькості з ним.

Сучасний релігієзнавець І. Кремльова зазначає, що в наші дні досліднику релігійного світогляду важко уявити атмосферу, в якій православ’я пронизувало всі сфери народного життя. Постійне звернення до Бога, Богородиці і святих було нормою для віруючих людей. Повсякденне життя релігійного селянина починалося ранком із молитви до Бога і прохання благословити на трудовий день [2, 229]. Встановлення радянської влади змінило ситуацію. Боротьба з релігією і Церквою, атеїстична пропаганда, атеїстичне виховання, отримане в результаті освітнього процесу, спричинили у віруючих ослаблення потреби молитися.

Уже в 1940–1950-х рр. для частини віруючих молитовна практика переставала бути невід’ємною частиною їхнього життя. Митрополит Миколай (Ярушевич) писав: “Люди приходять у храм божий, але за звичкою. Такі люди беруть участь і в молитві у храмі божому, але без уваги і ретельності. Вони моляться лише зовні, а не душею” [3, 31]. Отже, молитва втрачала свою роль у житті багатьох віруючих. Такі люди більше не відчували потреби у зверненні до Бога, хоча ще вірили у його існування. Пізніше ситуація погіршувалася.

Щоб детальніше розглянути ситуацію, пов’язану із молитовною практикою, звернімося до соціологічних опитувань. Одне з них здійснено 1970 р. у селах Перечинського, Свалявського і Воловецького районів Закарпатської області (всього опитано 965 колгоспників (333 чоловіків – 35,25% і 626 жінок – 64,8%). Відповідно до його результатів, із 784 опитаних віруючих регулярно молилися 401, рідко – 282, не молилася – 101 особа [3, 30]. Регулярно молилися переважно глибоко віруючі люди.

Особи, які рідко молилися, давали такі пояснення: “Молюся рідко тому, що зайнята роботою, інколи забуваю помолитися”; “молюся тому, що молилися батьки, але лише тоді, коли є вільний час”. Але і в тих, хто молився регулярно, інколи домінували недуховні потреби. Так, домогосподарка К. (45 років, освіта незакінчена середня) казала: “Молюся, бо батьки говорили, що з молитвами легше спати” [3, 30–31]. Молитва для частини віруючих переставала бути внутрішньою потребою і виходила з повсякденного вжитку. Багато хто молився лише у храмі, але й тут вони не виявляли ревності до молитви.

Звичайно, зовсім по-іншому вели себе люди, для яких молитва була часто єдиним способом порятунку. У доповідній записці про науково-дослідну роботу з вивчення теорії і практики релігійних організацій від 21 липня 1945 р. зазначалося, що її автор Канділов багато разів бачив у церквах фігури жінок, які, схиливши свої коліна, опутившись на холодну кам’яну підлогу, з трепетною і палкою мольбою дивилися на ікони. “Плакали і молилися з гарячою вірою, надіялися, що бог – добрий і милосердний – зглянеться і врятує їх близьких, які проливали свою кров у жорстокій боротьбі з небезпечним і страшним ворогом” [4, 12].

Чималий інтерес становлять соціологічні дослідження 1970 р. в Івано-Франківській області, де було опитано 28 493 осіб. За даними цього дослідження, лише близько 30% осіб із тих, які заявляли, що вони віруючі, вказали, що моляться щоденно [5, 37]. Соціологічні дослідження в цьому регіоні зазначили, що молилися 94,8% опитаних віруючих, проте 24,4% із них молилися зрідка або у важкі для них життєві моменти [5, 202]. Однак лише 13% опитаних віруючих акцентували увагу у своїх молитвах на прощенні гріхів, а 36,1% намагалися випросити у своїх молитвах допомоги в життєвих справах для себе і своїх близьких [6, 58]. Як бачимо, в молитвах люди висловлювали здебільшого не власне духовні потреби, а матеріально-життєві. Зрозуміло, що дані соціологічних опитувань неточні і відображають лише особливості та загальні тенденції у виконанні молитов віруючими. У центральних, східних та південних областях України частка осіб, що молилися, була значно меншою, ніж у західних регіонах.

Упродовж 1940–1980-х рр. невпинно зменшувалася кількість осіб, що знали офіційні церковні молитви. Відомі молитви (“Живий в допомозі” (Псалом 90), “Богородице Діво, радуйся” (“Хвалебна пісня Богородиці”), Символ віри) в багатьох селах пам’ятали нерідко лише декілька жінок похилого віку. Систематичне читання молитов віруючі не вважали обов’язковим, вони пояснювали це зайнятістю в господарстві, нестачею часу, нездоров’ям, небажанням викликати невдоволення дітей тощо [7, 121]. У “Настольной книге священнослужителя” зазначалося: “...Доводиться стикатися з сумними фактами як-от незнання основних молитов і Символу віри, нерозуміння здійснюваних таїнств, а головне – відсутність інтересу до цього” [8, 268]. Навіть у регіонах із найвищою релігійністю не всі віруючі регулярно молилися.

Несистематичні молитви в цей період стають для багатьох віруючих звичкою, якої не можна було подолати вже в 1990-х рр., коли віру в Бога почали пропагувати як вагому духовну цінність. Згідно з соціологічними дослідженнями, проведеними відділенням релігієзнавства Інституту філософії НАН України, систематично молилися вдома і в церкві менше половини віруючих, понад 15% – лише у храмі, близько 25% – лише тоді, коли вирішувалася їхня особиста доля чи доля близьких людей, і майже 12% не молилися взагалі [9, 530]. Як бачимо, якісно (систематичність та інші показники) ситуація змінилася зовсім мало. Збільшилася лише кількість молільників – за рахунок збільшення кількості віруючих.

Упродовж 1940–1980-х рр. змінювався і характер прохань у молитвах: якщо раніше люди частіше просили про спасіння душі після смерті, відпущення гріхів, зміцнення віри, то тепер у молитвах пересічних віруючих переважали “світські мотиви”. В 1970-х рр., за даними опитувань, ледь більше 1/5 віруючих у СРСР просили Бога про вічне спасіння, 1/4 – про матеріальний добробут і сімейне щастя, трохи більше 1/5 – про здоров’я, близько 9% – про мир і близько 1/5 молилися за звичкою, традиційно [10, 151]. Частка молитов, у яких висловлювалися духовні потреби, поступово зменшувалася.

Секуляризаційні процеси в радянській Україні досягли на середину 1980-х рр. серйозних розмахів. Макс Вебер свого часу писав: “...Зовнішні мирські блага дедалі більше підкоряли собі людей, здобувши нарешті таку владу над ними, якої не знала вся попередня історія людства. Сьогодні дух аскези – хто знає, назавжди чи ні? – полишив цю мирську оболонку” [11, 181]. Ці слова видатний соціолог застосовував до тодішнього капіталістичного суспільства. Правомірні вони й щодо радянського суспільства досліджуваного періоду.

Підсумовуючи, зазначимо, що впродовж досліджуваного періоду, внаслідок поборювання радянською владою Церкви, молитовна практика поступово втрачала свою значущість у житті віруючих. Частина віруючих молилася лише час від часу, були й ті, для яких молитва не відігравала жодної ролі. Водночас змінювався і зміст молитов. Багато віруючих зверталося до Бога не для задоволення духовних потреб (послання Святого Духа, спасіння душі тощо), а переважно – матеріальних, прохаючи про добробут, здоров’я. Церкві й віруючим було завдано нищівного удару, негативні наслідки якого проявляються й нині.

Примітки

1. Мосс М. Социальные функции священного. – СПб : Евразия, 2000.
2. Кремлева И. Л. Мирской обет // Православная жизнь русских крестьян XIX–XX веков: Итоги этнографических исследований. – М. : Наука, 2001.
3. Головей В. М. Йди до сонця людино! (Про характер релігійних поглядів сучасних віруючих-колгоспників). – К. : Знання, 1971.

4. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1642.
5. Утвердження науково-матеріалістичного світогляду (Соціально-психологічні фактори формування масового атеїзму трудящих) / АН УРСР. Ін-т філософії; Редкол. : М. М. Закович (відп. ред.) та ін. – К. : Наук. думка, 1977.
6. *Онищенко А. С.* Эволюция современного религиозного сознания и проблемы формирования научно-атеистического мировоззрения : дисс... докт. филос. наук / АН УССР. Ин-т философии. – К., 1975.
7. *Носова Г.* Язычество в православии. Истоки православного язычества. Форма его проявления в прошлом и настоящем. Отмирание религиозных верований. – М. : Наука, 1975.
8. Настольная книга священнослужителя. – Т. 4. – М. : Изд. Моск. патриархии, 1983.
9. Академічне релігієзнавство / За наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ знань, 2000.
10. *Демьянов А. И.* Религиозность: тенденции и особенности проявления: социально-психологический анализ. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1984.
11. *Вебер М.* Протестантська етика і дух капіталізму / Пер. з нім. – К. : Основи, 1994.

Буняк О. П.

Завідувач сектору
Національний музей історії України

МАТЕРІАЛИ ПРО РЕЛІГІЙНУ, ПРОСВІТНИЦЬКУ ТА НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПАТРІАРХА ДИМИТРІЯ В ЗБІРЦІ НМІУ

Іл.1 Святійший Патріарх Київський та всієї України Димитрій

Ключовою постаттю в історії відродження Української автокефальної православної церкви наприкінці ХХ ст. був Патріарх Димитрій, про якого дуже влучно сказав відомий правозахисник Євген Сверстюк: “Мудрий старець беріг історичну пам’ять ХХ століття і ніс на собі історичну місію Української Автокефальної Православної Церкви, долю її Третього відродження” [8, 1]. У 2015 р. виповнилося 100 років з дня народження та 15 років від дня смерті Патріарха (іл. 1).

Патріарх Димитрій (в миру – Ярема Володимир Васильович) народився 9 грудня 1915 р. в с. Глідне Березівського повіту (нині Кросненське воєводство, Польща) в бідній селянській родині. Різносторонню освіту (художню, музичну) здобував переважно самотужки. Навчався в Малій духовній семінарії, яка була і класичною гімназією, щоб отримати свідоцтво зрілості (матуру). Однак “перед матурою сталася біда: митрополит Шептицький помер, митрополита Йосифа Сліпого заарештували, а всіх богословів та семінаристів забрали в армію...” [7, 71]. Після демобілізації В. Ярема повернувся у Львів, працював у Державному музеї українського мистецтва молодшим науковим співробітником, де впоряд-

ковував збірки графіки й репродукцій та робив описи ікон для картотеки [7, 71]. Пропрацювавши два роки в музеї, він вирішив перейти на духовну службу. В серпні 1947 р. В. Ярему було висвячено на диякона, а згодом – на священника. Впродовж 1947–1958 рр. служив у сільських парафіях Галичини, а 1958 р. його перевели до Львова, де відправляв службу в Андріївській (1958–1960), П’ятницькій (1960–1965), Преображенській (1965–1969) церквах. З 1969 р. – настоятель церкви Св. апостолів Петра і Павла у Львові. Щоб здобути вищу духовну освіту о. Володимир Ярема навчався (заочно) у Ленінградській духовній академії. 19 серпня 1989 р. протоієрей В. Ярема заявив про вихід Петропавлівської парафії зі складу Руської Православної Церкви та перехід під юрисдикцію Вселенського Патріарха. Цим кроком у Західній Україні було започатковано масовий вихід парафій зі складу РПЦ. Наприкінці 1989 р. громади УАПЦ виникли майже в усіх обласних центрах України.

Відродження УАПЦ стало наслідком піднесення національно-релігійного руху в Україні наприкінці ХХ ст. Поштовхом до відродження УАПЦ став Всеукраїнський з’їзд Товариства української мови (Київ, 11-12 лютого 1989). На з’їзді виступив настоятель Свято-Успенського православного храму (м. Єлгава, Латвія) о. Богдан Михайлечко, який закликав стати на захист

забороненої УАПЦ і клопотати перед урядом УРСР у справі реабілітації репресованого автокефального духовенства та віруючих. Очолений ним Ініціативний комітет відродження УАПЦ звернувся до Президії Верховної Ради СРСР та Президії Верховної Ради УРСР з вимогою легалізації та реєстрації УАПЦ. Однак рішення про реєстрацію автокефальних парафій Рада у справах релігій при Раді Міністрів УРСР прийняла тільки в травні 1990 р. Священик Б. Михайлечко вперше відправив Божественну літургію для прихильників УАПЦ у березні 1989 р. в приватному київському будинку по вул. Седовців, 8а [6, 198]. У червні того року київська громада УАПЦ подала прохання про реєстрацію та передачу їй храму Миколи Набережного, але отримала відмову.

Блаженніший Мстислав (Скрипник), митрополит УПЦ в США та першоієрарх УАПЦ в діаспорі, направив 8 вересня 1989 р. “Звернення до всечесного духовенства і побожних вірних на Батьківщині і по всьому світу розсіяних”, в якому доводив законність і канонічність свого місцезблостительства на Київському митрополичому престолі, закликав віруючих сприяти відродженню УАПЦ, схвалив перехід під архіпастирську опіку Вселенського Патріарха Димитрія I, та призначив протоієрея Б. Михайлечка “своїм відпоручним та духовним адміністратором... а його заступником всечесного о. протоієрея В. Ярему” [6, 199].

Організаційне оформлення УАПЦ відбулося на Всеукраїнському православному соборі (Київ, 5-6 червня 1990). На Собор прибуло 703 делегати з усієї України, з них – 7 єпископів та 264 священики [1, 368]. Собор проголосив створення Українського (Київського) Патріархату; обрав (заочно) предстоятелем УАПЦ Блаженнішого митрополита Мстислава (Скрипника) із титулом Святійший Патріарх Київський і всієї України; ухвалив “Устав про управління Української Автокефальної Православної Церкви”; зневажив постанови Собору (1930) про саморозпуск УАПЦ; проголосив богослужбовою мовою – українську. [6, 200-201]. Вища влада в Церкві в період між її помісними соборами належала Собору єпископів УАПЦ. Поточні питання церковного життя виконувала Патріарша канцелярія, яку очолив єпископ Рівненський і Острозький Антоній [2, 79].

Після смерті Патріарха Мстислава постало питання про обрання нового предстоятеля УАПЦ. Однак серед діючих єпископів не було відповідної кандидатури, тому Архієрейський собор ухвалив рішення просити 77-річного протопресвітера Володимира Ярему та його дружину Юлію прийняти чернечий постриг, щоб мати змогу висвятити на єпископа найдостойнішого священика, який першим в Україні заявив про перехід своєї парафії на засади автокефалії [1, 385]. В. Ярема прийняв чернечий постриг з іменем Димитрій в Петропавлівській церкві м. Львова 23 серпня 1993 р., а наступного дня був возведений в сан архімандрита. У Києві в Борисоглібській церкві 5 вересня був рукоположений на єпископа Переяславського та Січеславського.

Другий Помісний собор УАПЦ (Київ, 7 вересня 1993) обрав єпископа Димитрія Святійшим Патріархом Київським та всієї України. Інтронізація відбулася 14 жовтня того року в церкві Спаса на Берестові (Київ).

Владика Димитрій зробив значний внесок у розбудову УАПЦ та створення системи духовної освіти. Він відвідав усі автокефальні єпархії в Україні, виявляв турботу про налагодження міжцерковних стосунків і творення єдиної Помісної церкви, постійно дбав про розвиток церковного мистецтва на засадах національної традиції, про воцерковлення молоді та інтелігенції. Відкрито 1993 р. єпархіальну духовну школу, як філію Львівської духовної семінарії, 1994 р. було перетворено на незалежну Колегію Патріарха Мстислава – заочну духовну школу вищого рівня з двома факультетами: богословським і катехитичним. В 1997 р. Державний комітет України в справах релігії зареєстрував статут Колегії. 23 квітня 1999 р. Патріарх Димитрій підписав Указ про відкриття Колегії Св. Петра Могили в Києві. Однак цей духовний заклад відкрито не було. Глибокою турботою за долю виплеканої ним УАПЦ пронизаний Заповіт Патріарха Архієрейському соборові УАПЦ, Патріаршій Раді УАПЦ, Патріархії УАПЦ від 1 грудня 1999 р., в якому він благає “продовжити працю над творенням єдиної Помісної Української Православної Церкви в канонічній єдності зі Вселенським Патріархом” [4, 1].

25 лютого 2000 р. Патріарх Димитрій відійшов на вічний спокій. Зі Сполучених Штатів Америки прибув “архієпископ УПЦ в США Всеволод з юрисдикції Вселенського Патріарха, котрий з благословення митрополита УАПЦ в діаспорі Костянтина очолив похорон” [5, 2]. Патріарха поховали у Львові в Петропавлівському соборі.

Церковно-релігійну діяльність Патріарха Димитрія та відродження УАПЦ наприкінці ХХ ст. представлено в НМІУ документами, фотографіями, книгами, газетами, предметами культового та богослужбового призначення, рукописами, друкованими працями і меморіальними

речами Патріарха. Ці матеріали передали музею донька Патріарха Віра Маркович, архієпископ Харківський і Полтавський Ігор (Ісиченко), протоієрей Валерій Копійка, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці (м. Київ) та редактор газети “Наша віра” Євген Сверстюк.

На виставці “Сучасні реліквії християнських церков” в НМІУ 2009 р. чільне місце посідали меморіальні речі Патріарха Димитрія, зокрема облачення. Кожна деталь облачення має свій сакральний зміст. Сакос [3, Т-9467] – верхній одяг єпископа, покликаний нагадувати про приниження та смирення Сина Божого заради спасіння душ людських. Поперечні смуги на рукавах та на подолі означають пута на руках і ногах Спасителя, а обшивка на спинці та навкруг горловини – про криваві рани від батогів, якими шмагали його римські воїни. Нашивки по боках і спереду символізують струмки крові, що текли по тілу Ісуса, коли один із воїнів ударив його списом у серце. В нижній частині спинки – восьмиконечна розета, яка символізує і Віфлеємську зірку, що сповістила людству про народження Сина Божого, і перший день земного життя Спасителя. В верхній частині спинки – знамення хреста, яке означає і хресний шлях на Голгофу, і хрест, на якому було розп’ято Ісуса, і останній день земного життя Сина Божого. Єпитрахиль [3, Т-9468] – деталь облачення православного духовництва, що символізує особливу благодать, надану священику для здійснення церковних таїнств. Без єпитрахилі священик не може здійснювати жодну зі Служб Божих. Омофор великий [3, Т-9472] – деталь облачення православних єпископів, символізує хрест, який Син Божий покликаний був нести заради спасіння душ людських. Поручі [3, Т-9470, Т-9471] – деталь облачення православного духовництва. Вони символізують пута (вериги) на руках Спасителя в час його страждань. Крім того, поручі мають сакральне значення: на правій руці – всемогутність Христову, на лівій – терпеливість і натхнення у служінні. Пояс [3, Т-9469] – деталь облачення православного духовництва. Він символізує рушник, яким опоясав себе Спаситель, коли омив ноги учням своїм перед Тайною вечерею. Знаменує Божественну силу, яка укріплює священика в його служінні. Палиця [3, Т-9473] – деталь облачення православних єпископів, символізує Духовний меч, тобто Слово Боже. Знаменує велич Божої сили в боротьбі з невірою та нечистю. Кितिці, що прикрашають палицю – це символічні дзвоники, які покликані нести Благовість віруючим. Богослужбове облачення архієрея відповідає семи таїнствам, що здійснюються єпископом.

Облачення Патріарха Димитрія, що входить до збірки НМІУ, золотавого (жовтого) кольору. Сакральний зміст жовтого кольору пов’язаний з уявою про Ісуса Христа як про “Царя Слави і Предвічного Архієрея” [9, 441]. Таке облачення одягають архієреї для богослужінь у неділю та в дні пам’яті апостолів, пророків, святих.

Із меморіальних речей Патріарха Димитрія експонувався дикирій [3, Е-2958]. Це свічник з двома свічками, між якими в центрі міститься знамення хреста. Дві свічки означають дві сутності Ісуса Христа – божественну і людську. Дикирій, як і трикирій (свічник з трьома свічками), використовують при богослужінні тільки архієреї.

Духовна спадщина Патріарха Димитрія це насамперед друковані праці, в яких висвітлюються проблеми суспільного служіння церкви, зокрема, “Головні засади Української Автокефальної Православної Церкви” [3, ЛД-6910] “Дискусійні думки про об’єднання церков” [3, ЛД-6909], цикл послань “Розмови про страшне сьогодні” [3, РА-1202] та ряд статей, що публікувалися в газетах “Наша віра”, “Успенська вежа” тощо. Наукові дослідження Владики Димитрія “Дивний світ ікон”, “Церковне будівництво Західної України”, двотомна монографія “Іконопис Західної України” [3, РА-1889] пов’язані з історією іконопису та церковного будівництва в Україні. Меморіальні речі, духовна спадщина та наукові твори Патріарха Димитрія посіли гідне місце серед експонатів НМІУ.

Виставкова і науково-просвітницька діяльність Національного музею історії України сприяє популяризації імені Патріарха Димитрія та є своєрідною даниною пам’яті науковцю-мистецтвознавцю і відомому церковно-релігійному діячу України.

Примітки

1. *Архієпископ Ігор Ісиченко*. Історія Христової церкви в Україні. – Харків, 2008.
2. Історія християнської церкви на Україні. – К., 1992.
3. Національний музей історії України: фонди.
4. Патріарх Київський і всієї України Димитрій. Заповіт // Наша віра. – 2000. – № 3.
5. Похорон у Львові // Наша віра. – 2000. – № 3.

6. *Протоієрей Володимир Черпак*. Третє відродження УАПЦ та проголошення Київського Патріархату як продовження справи Першого Всеукраїнського Православного Собору // Український церковно-визвольний рух і утворення Української автокефальної православної церкви: Збірник матеріалів наук. конф. м. Київ, 12 жовтня 1996 р. – К., 1997.
7. *Протопресвітер Володимир Ярема*. Дивний світ ікон. – Львів, 1994.
8. *Сверстюк Є.* Патріярх Димитрій // Наша віра. – 2000. – № 3.
9. Символы Русской православной церкви / под. ред. А. Н. Казакевич. – М., 2008.

Веденеев Д. В.

Доктор исторических наук, профессор
Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств

**ПОДПОЛЬЕ СЕКТЫ “СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ” В УССР И ОРГАНЫ
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ (1940–1960-е гг.)**

Оперативная разработка подполья секты “Свидетелей Иеговы” (иеговистов) неизменно фигурировала в послевоенных документах органов МГБ-КГБ УССР в качестве одного из служебных приоритетов. Помимо традиционной функции обеспечения агентурно-оперативными и репрессивными методами политики официального атеизма правящей Коммунистической партии, внимание спецслужб по отношению к иеговистам объяснялось их радикально-враждебным отношением к существующей власти, наличием разветвленного подполья и конспиративной деятельности. Одновременно происходила эскалация “холодной войны”, в которой ведущую роль играло именно информационно-психологическое противостояние с вовлечением в него религиозной оппозиции в СССР.

В этих условиях тесные связи иеговистов с собственными руководящими зарубежными центрами в США и других странах Запада (далеко выходящие за пределы религиозных проблем) закономерно вызвали обеспокоенность контрразведывательных подразделений МГБ-КГБ, занимавшихся “церковниками и сектантами”.

В Западной Украине иеговисты стали распространяться после Первой мировой войны. Центром прозелитской работы стала польская Лодзь [1, 128-130; 2, 12-13]. С 1945 г., когда начались аресты и осуждения иеговистов за антисоветскую пропаганду и помощь подполью ОУН, верхушка Всемирного общества Свидетелей Иеговы (СИ) приказала своим адептам в Украине перейти на нелегальное положение. Развернулось создание подпольных структур по всей Украине и в других регионах СССР.

За конспиративную работу на территории СССР отвечал т.н. “Русско-украинский отдел” руководящего Бруклинского центра (“Руководящей корпорации”) иеговистов. Непосредственное руководство и координацию работы в СССР и других социалистических странах осуществляло Восточноевропейское бюро в польской Лодзи, затем – в германском Висбадене. В 1945 г. вышли “Организационные указания для возвестителей царства” – основной инструктивный документ, определяющий методы вербовки, психологической обработки и вовлечения новых участников секты (применительно к различным социальным слоям) [3, 22–23].

Об официальной трактовке деятельности иеговистов красноречиво свидетельствуют положения одного из отчетных документов МГБ УССР (1949): они “враждебно настроены по отношению к существующему в СССР государственному строю”, отказываются подчиняться действующему законодательству, уклоняются от воинской службы и выборов в органы власти, получения легализующих документов, не желают вступать в колхозы, не отдают детей в школы, занимаются вредительской деятельностью по отношению к колхозному имуществу и т.д. Особо подчеркивалось, что иеговисты прямо декларируют необходимость свержения существующей власти и выдвигают лозунг создания теократического государства [4, л. 38; 5, л. 66].

Уже в 1947 г. было “ликвидировано организованное подполье” иеговистов в 13 областях, обнаружены три типографии, 2 фотолаборатории, 4 склада литературы, мастерская типографского шрифта, изъята подпольная касса. Среди арестованных, помимо упомянутых лидеров, оказалось 8 “слуг (руководителей) стрэф”, 31 “слуг групп”, 83 “слуги килок”, 59 “голосителей” (проповедников). Трое иеговистов было осуждено к высшей мере наказания, до 200 отправилось в ГУЛАГ [7, л. 8, 122-123]. Помимо централизованного агентурно-оперативного дела “За-

вет”, отдельные разработки заводились территориальными органами МГБ. Так, УМГБ по Львовской области открыло агентурное дело “Стадо”, по которому проходило 25 активных иеговистов во главе со “слугой стрефы” Никитой Белинским. По делу “Армагеддон” Закарпатское УМГБ с апреля 1949 г. развернуло аресты активистов подполья СИ.

Однако нелегальная сеть “свидетелей” в УССР стремительно разрасталась и структурировалась, ведя активную пропаганду свержения существующего государственного строя, замены его теократическим государством. В распоряжении Краевого бюро (КРБ) имелись нелегальные типографии, центральная касса подполья, система курьерской связи, конспиративные квартиры. Применялись шифры и тайнопись, открылись специальные курсы для актива иеговистов. В 1948 г. КРБ возглавил 33-летний Николай (Никодим) Цыба, эмиссар Лодзинского центра, имевший канал связи с США [8, л. 90].

К 1951 г. в Украине органы МГБ насчитали 10 “стрейф” (межобластных организаций), 137 групп (межрайонные объединения), 1156 “килок” – первичных организаций, общей численностью свыше 10 тыс. участников (за год до того – 8,5 тыс.). Наиболее многочисленными были ареалы распространения адептов СИ в Станиславской обл. (св. 3,5 тыс. участников), Закарпатской (св. 2 тыс.), Львовской и Дрогобычской обл. (св. 800 адептов). Из-за рубежа хлынула материальная помощь, большой объем сектантской и антиправительственной литературы. В 1952 г., к примеру, на х. Косачевка Станиславской обл. в 8 тайниках изъяли 1 кг золота, 85 тыс. руб., типографскую технику, списки арестованных в 1940–1950-х гг. иеговистов, организационные документы [9, л. 98-99, 147; 10, л. 33; 4, л. 101].

Только за 1953 г. в УССР, как свидетельствуют материалы спецслужбы, арестовали 215 адептов секты. Крупным успехом контрразведчики считали ликвидацию в Закарпатской и Херсонской обл. звеньев Всесоюзного нелегального центра СИ, в ходе которого задержали 17 активистов, включая руководителя Восточноевропейского бюро Н. Цыбу, ряд связных, содержателей конспиративных квартир и типографий.

В обнаруженных бункерах и 11-и тайниках хранилось немало документов секты, 4 ротора, 2,5 кг изделий из золота, 90 тыс. руб. Успехи оперативникам в немалой степени принесло использование “легендированного Краевого бюро” иеговистов – структуры из завербованных МГБ активистов СИ во главе агентами “Гуйвой” и “Кирпиченко” (авторитетными активистами СИ), под контролем которых находилось до 700 приверженцев секты, а также имелись конспиративные квартиры во Львове, Луцке, Станиславе, Черновцах [11, л. 61-62].

Отличительной особенностью “свидетелей”, во многом обусловившей вполне обоснованный оперативный интерес к ним во времена “холодной войны”, являлось прямое вовлечение адептов секты в сбор разведывательной информации в интересах зарубежных спецслужб. В Украину передавались вопросники для подготовки отчетов, и если в 1946 г. вопросник включал 10 позиций, то в 1956 г. – уже 30 граф.

Создавались конспиративные линии курьерской связи, система тайников, условностей (“Руфь” – Российская Федерация, “Иаков” – Чехословакия и т.п.), “слуги-пионеры” вели вербовку новых членов. В 1955 г. удалось задержать опытного курьера, фанатичную иеговистку Чеславу Кукелку: она передавала собранные ее “братьями и сестрами” сведения о советских воинских частях, военных аэродромах и другую развединформацию (при помощи шифр-блокнотов) через каналы в Польше и далее – в США [6, 6-13].

КГБ и МВД по оперативным данным друг за другом арестовывали предводителей Краевого органа в Украине: С. Бурака (задержан в 1947 г.), Н. Цыбу (1952), Б. Терлецкого (1955), Н. Дубовинского (1957), П. Зятека (1961), К. Поташева (1962). Арестованные, как отмечали чекисты, крайне враждебно и замкнуто вели себя на следствии, не желали давать показания: К. Поташева, например, пришлось допрашивать 52 раза, авторитета иеговистов Марича 57 раз.

Однако руководящие звенья сектантов показали удивительную устойчивость, неизменно возрождаясь. За один только 1956 г. в общинах иеговистов объем проповедей превысил 242 тыс. часов, было собрано 642,3 тыс. руб. В 1955–1956 гг. подпольные типографии издали свыше 20 тыс. экз. литературы [12, л. 3]. За 1960–1961 гг. только Западный отдел СИ принял 1753 новых членов, имел 143 группы и 1104 кружка, 7050 активных членов, распространил 1626 журналов, 2343 брошюры, провел 30 тыс. часов проповедей и 16650 часов “библейских студий” [6, 17-18].

К 1958 г. активно разрабатывалось 412 участников СИ, велось 36 агентурных дел на 171 лицо, 241 дело-формуляр, по которым было задействовано свыше 200 агентов, за 1957 г.

арестовано 68 активистов секты и изъята типография Краевого бюро. В ходе реализации оперативного дела “Термиты” в руководящий состав СИ в УССР удалось внедрить 22 агента (в т.ч. в Краевой комитет), перехватить ряд важных документов Бернского и Бруклинского центров СИ. Однако при этом “фанатизм” участников секты не позволял контрразведке создать достаточную прослойку результативной и надежной агентуры: из 400 оперативных источников сами считалось “работоспособными” лишь восемь [12, л. 130, 187-188, 200].

Всего к 1959 г. в результате оперативных мероприятий удалось “оторвать” от секты СИ свыше 1,5 тыс. участников, было арестовано в совокупности 2439 иеговистов [13, л. 11а]. В 1962 г. при “содействии” КГБ произошел серьезный раскол иеговистов в СССР.

Оперативная работа по иеговистам считалась едва ли не самой сложной на “религиозном фронте”. Сказывался фанатизм адептов секты, авторитарная психология лидеров, специальная конспиративная подготовка, закрытые линии связи, эшелонированная охрана собраний, своеобразная внутренняя служба безопасности, слежка за неофитами. В секте воцарились строгая иерархия, субординация, мелочное планирование, шаблонность действия и сухость мышления.

После массовых арестов, иеговисты приняли ответные меры, “стали главное внимание уделять конспирации, применяли новые формы маскировки, установили оперативную слежку участников подполья друг за другом, за нашими оперативными работниками, стали тщательно анализировать причины провалов и арестов, повели усиленный розыск нашей агентуры”. Приводился пример иеговистки “Маринки”, собиравшей сведения об оперативниках, приемах работы и личностях сотрудников визуального наблюдения. Анализировались методы слежки, разрабатывались задания членам секты по проникновению в агентурную сеть контрразведки для дезинформирования [4, л. 196]. По мнению Секретно-политического управления КГБ УССР, создание позиций спецслужбы в этих формированиях существенно осложнялись такими факторами:

- наличием “особого по своей идеологии контингента людей, воспитанных в духе религиозного фанатизма, способных на почве фанатизма совершать любые преступления против советского государства, лишь бы они оправдывались религиозными догматами”;

- присутствием солидного опыта нелегальной работы, конспирации (от царских времен), знания методов агентурной работы спецслужб (включая применение перлюстрацию корреспонденции, оперативно-технические методы);

- строгими правилами приема в секты, жестким внутренним контролем (слежкой друг за другом, доносительством) и субординацией в их рядах;

- построением законспирированной организационной сети с многочисленными конспиративными квартирами, убежищами, подпольными типографиями, курьерскими линиями (связниками), значительными финансовыми ресурсами, организационно-консультативной поддержкой со стороны зарубежных центров (включая методику подпольно-конспиративной работы);

- недостатками в работе оперативного состава, дефицитом “творческих усилий” и психологическим барьером перед вербовочной работой среди убежденных (экзальтированных) адептов СИ и других течений (при контактах с ними, отмечали документы, оперативники “боятся этой работы, бегут от нее”, “боятся оперативного риска”) [4, л. 188-197].

Упомянутые факторы, в конечном счете, и позволили уцелеть организованному подполью иеговистов вплоть до “перестройки” в СССР.

Примечания

1. Антонов В. Секта “Свидетели Иеговы” // Современные ереси и секты на Руси. – Житомир : Ника, 2001.
2. Зарубежные клерикально-подрывные и религиозные организации. – М. : РИО ВКШ КГБ СССР, 1986. – 348 с.
3. Милько Ю.Т. Уголовно-правовая борьба с преступной деятельностью сектантов. – М. : РИО ВШ КГБ при СМ СССР, 1964. – 214 с.
4. ОГА СБУ, ф. 1, оп. 12, д. 1.
5. Там же, ф. 3, оп. 142, д. 5.
6. Артамонов И. И., Болтнев В. Н. Расследование антисоветской деятельности участников иеговистских организаций. – М. : РИО ВШ КГБ при СМ СССР, 1967. – 84 с.
7. ОГА СБУ, ф. 3, оп. 142, д. 2
8. Там же, оп. 261, д. 3.
9. Там же, д. 2.
10. Там же, оп. 246, д. 35, т. 1.
11. Там же, ф. 1, оп. 32, д. 10.
12. Там же, оп. 12, д. 2.
13. Там же, оп. 21, д. 2.

Данилець Ю. В.

Кандидат історичних наук, доцент
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”

ДОКУМЕНТИ ГАРФ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЄПИСКОПА МУКАЧІВСЬКО-УЖГОРОДСЬКОГО НЕСТОРА (СИДОРУКА)

Після визволення Закарпаття Радянською армією в кінці жовтня 1944 р. розпочався процес інтеграції краю до складу СРСР та місцевих православних під омофор Московського патріарха. Остаточний перехід з Сербської православної церкви було закріплено на засіданні Св. Синоду Руської православної церкви від 22 жовтня 1945 р. Після ратифікації радянсько-чехословацького договору, Указом Президії Верховної Ради СРСР від 22 січня 1946 р. у складі УРСР було утворено Закарпатську область [6, 51]. Згідно зі звітом заступника уповноваженого Ради у справах православної церкви при Раді Міністрів СРСР по УРСР Г. Катутіна від 20 травня 1946 р., у Закарпатській області функціонувало 152 православні громади, які обслуговували 141 священник [1, 191]. В єпархії діяло 4 чоловічих і 3 жіночих монастирі, 5 чоловічих і 6 жіночих скитів [3, 1].

Проблематика джерельної бази про діяльність православних архієреїв Мукачівсько-Ужгородської єпархії в архівах Російської Федерації не ставилася дослідниками. Ця розвідка присвячена документам “Государственного архива Российской Федерации” в м. Москва, які відображають окремі аспекти біографії єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука). Джерела виявлено нами в фонді Р–6991 “Совет по делам религий при Совете Министров СССР”. В описі № 7 “Личные дела высших служителей культа” зберігаються матеріали про діяльність п’яти із десяти архієреїв, які служили на Закарпатті в радянський час. Перелічимо їх у хронологічному порядку правління в Мукачеві: єпископ Нестор (Сидорук) (1945–1948), єпископ Іларіон (Кочергін) (1950–1956), архієпископ Варлаам (Борисевич) (1956–1961), єпископ Боголіп (Анцух) (1963–1965), архієпископ Григорій (Закаляк) (1965–1977). Відсутні особові справи архієпископа Макарія (Оксіюка) (1948–1950) (згодом митрополит Варшавський і всієї Польщі), єпископа Миколая (Кутепова) (1961–1963) (митрополит Нижегородський і Арзамаський), єпископа Савви (Бабинця) (1977–1985), єпископа Дамаскіна (Бодрого) (1985–1989), архієпископа Євфимія (Шутака) (1989–2000). Через те, що особові справи архієреїв містять чимало документів їхнього служіння на інших кафедрах, ми залишали їх поза увагою, акцентуючи тільки на проблематиці Закарпатської єпархії.

Нестор (Сидорук) був першим керуючим єпархії після її включення до складу РПЦ. Йому довелося працювати у важких умовах тиску з боку радянського керівництва, спрямованого на обмеження впливу церкви на суспільство та організації ліквідації греко-католицької церкви. Невизначена політика Нестора щодо питання уніатів, різка реакція на вбивство греко-католицького єпископа Теодора (Ромжі) [7, 198-199], значно прискорила його переміщення на іншу кафедру. Архівна справа преосвященного Нестора складається з 45 аркушів [2]. Нашу увагу привернули сім документів загальним обсягом 25 аркушів. Серед них автобіографія владика, написана 7 вересня 1948 р. [2, 25-26]. Крім загальновідомих фактів, документ містить інформацію про родину єпископа. Виявляється, що дід майбутнього архієрея був священником, а батько працював у суді. Після закінчення історичного факультету Харківського університету (1926), захистив кандидатську дисертацію (1929). Наступна подія, яка фігурує в автобіографії – це рукоположення 1944 р. Не вказано в документі про арешт та перебування в Ухтинсько-Печорському виправно-трудовому таборі в 1937–1940 рр. [4]. Очевидно, єпископ не хотів, щоб це було відомо широкому загалу.

Інші шість документів хронологічно належать до лютого–березня 1948 р. і стосуються звинувачень архієрея в бездіяльності та економічних зловживаннях. 19 березня 1948 р. митрополит Київський і Галицький, патріарший екзарх всієї України Іоанн (Соколов) повідомив голову Ради у справах Руської Православної Церкви при Раді Міністрів СРСР Г. Карпова про зустріч єпископа Нестора з Патріархом Олексієм I та передачу останньому пояснення мукачівського архієрея щодо рапортів прот. Дмитра Шулькевича та Бориса Плахтеєва про його діяльність. Названих протоієреїв було направлено екзархатом у розпорядження Мукачівсько-Ужгородської єпархії для пожвавлення організації процесу воз’єднання закарпатських греко-католиків з православною церквою. Після ознайомлення з підготовленим владикою документом, згадані свя-

щеники підготували ще два додаткові листи на ім'я патріаршого екзарха [2, 10]. Проблеми у Нестора дійсно були, про що свідчить переписка патріарха Олексія І. У листі до Г. Карпова від 26 лютого 1948 р. першоєрарх писав: "... на днях приезжает епископ Нестор Мукачевский. Его что-то обвиняет митрополит Иоанн – и в бездеятельности, и в неавторитетности, и в корыстолюбии – и требует его перевода... Я был совсем другого понятия о Несторе" [8, 340].

Проаналізуємо доповідні записки київських протоієреїв від 12 лютого 1948 р. У першій із них оо. Плахтеєв та Шулькевич звинувачують владика Нестора в фінансових зловживаннях, хабарництві, слабкій місіонерській роботі, поборах з Мукачівського монастиря на інших обителів [2, 15-20]. У другій – порушується питання зволікання єпископом процесу возз'єднання греко-католиків з православною церквою. Посилаючись на слова колишнього обласного уповноваженого П. Лінтура, автори доповідної записки стверджували, що преосвященний Нестор не має авторитету серед вірників і духовенства "вследствие безразличного отношения последнего не только к делу воссоединения, но и ко всем архиерейским обязанностям" [2, 22].

Як вже згадувалося вище, 3 березня 1948 р. єпископ подав пояснення Патріарху щодо висунутих проти нього звинувачень. Архієрей в різкій формі відкидав всі факти, наведені в доповідних записках, натякаючи на фінансові зловживання з боку екзархату. Згадуючи ряд свідків, що фігурують в листах оо. Плахтеєва та Шулькевича, Нестор пояснює їхню позицію неприязним ставленням до нього через давні конфлікти [2, 11-14]. У відповідь на виправдання єпископа згадані священники писали екзарху, що владика не щирий та має дружні стосунки з місцевим уповноваженим Ромером. "Преосвященный Нестор не только часто бывает на квартире у т. Ромера, но и возит туда подарки, гл. обр., продукты, которые берет из монастыря для преподнесения в день рождения т. Уполномоченному, к новому году или для его супруги... и в др. случаях" [2, 25].

У червні 1948 р. єпископа Нестора було відкликано із Мукачева і переведено до Курська. Прот. А. Федосєєв, посилаючись на працю архієпископа Кипріяна (Зернова), вказує, що Нестор був переміщений з Ужгородської та Мукачівської на Курську кафедру у зв'язку з тим, що, нібито, співчутливо ставився до ідей українства. "Вероятно, поэтому церковное священноначалие, действуя в угоду светским властям и опасаясь возрождения Украинского Православия в Закарпатье, решило перевести владыку Нестора подальше от "украинского национализма" на Курскую и Белгородскую кафедру" [9]. Вважаємо цю думку неспроможною, тому що православна церква на Закарпатті входила до складу СПЦ і Празької архієпископії, не мала контактів з УАПЦ і стояла в основному на русофільських позиціях. Єпископ Нестор раптово помер 1 жовтня 1951 р. в Курську від крововиливу в мозок [5, 7].

Таким чином, правління владика Нестора припадає на складний післявоєнний період історії Закарпаття. Повною мірою управляти єпархією єпископу Нестору перешкождали часті поїздки і виконання різних завдань патріархії. Це не могло не позначитися на обстановці в єпархії, дисципліні, ставленні місцевого духовенства та партійного апарату. Документи, що зберігаються в ГАРФ, показують раніше невідомі причини переведення преосвященного Нестора з Мукачева. Аналіз джерел дає підстави стверджувати про пасивність владика щодо питання ліквідації греко-католицької церкви, конфронтацію з частиною духовенства, непорозуміння з керівництвом екзархату в Києві.

Примітки

1. *Боцюрків Б.* Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939–1950) / переклад з англійської Наталії Кочан, за редакцією Олега Турія. – Львів : Вид-во Українського Католицького Університету, 2005. – хх+268 с.
2. ГАРФ, ф.Р-6991. **Совет по делам религий** при Совете Министров СССР, оп. 7. Личные дела высших служителей культа, д. 84. Єпископ Курский Нестор (Сидорук Георгий Мартынович) (29 сентября 1945 – 4 марта 1949), 45 л.
3. Держархів Закарпатської обл., ф. Р-544. Уповноваженого Ради по справам Руської православної церкви при Раді Міністрів СРСР по Закарпатській області, оп. 2, спр. 2. Сведения о количестве православных церквей, православных священников и верующих по Закарпатской области (7. 02. 1946 г.), 2 арк.
4. *Данилець Ю.* Нестор (Сидорук) – первый Мукачево-Ужгородский архиерей // XV Международная научная конференция "Государство, общество, церковь в истории России XX–XXI вв." (Иваново, 23–24 марта 2016 г.).
5. *Концевич Н. прот.* Єпископ Курский и Белгородский Нестор (некролог) // ЖМП. – 1951. – № 11. – С. 7-8.
6. *Макара М.* Закарпатська Україна: шлях до возз'єднання, досвід розвитку (жовтень 1944 – січень 1946 рр.). – Ужгород, 1995. – 108 с.
7. *Пащенко В.* Православ'я в новітній історії України. Частина перша. – Полтава, 1997. – 354 с.

8. Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров – Совете министров СССР. 1945–1970 гг. / [под ред. Н. А. Кривовой; отв. сост. Ю. Г. Орлова; сот. О. В. Лавинская, К. Г. Ляшенко]. – В 2 томах. – Т. 1. 1945–1963 гг. – М., 2009. – 847 с.
9. Федосеев А. Н. Албанская миссия епископа Нестора (Сидорука) [Электронный ресурс] // Studia Humanitatis. – 2015. – № 2. – Режим доступа <http://st-hum.ru/content/fedoseev-albanskaya-missiya-episkopa-nestora-sidoruka>

Кабанець Є. П.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

“НАКАЗ ФЮРЕРА”

(до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)

На початку 2000-х рр. в українських мас-медіа виринув документ, значення якого вітчизняні історики досі не оцінили. Йдеться про *таємний наказ Гітлера* командуванню поліції та СС в Україні стосовно “монастиря в Цитаделі Києва” від 9 жовтня 1941 р., що був оприлюднений в одній з передач документального проекту “Телеманія” Юрія Макарова на каналі “1+1”. В озвученому вголос, але не продемонстрованому візуально документі повідомлялося, що фюрер розпорядився передати Лавру поліцейським підрозділам, які мали вирішити її подальшу долю. Фільм трансливався один-єдиний раз, жодних слідів його запису розшукати *post factum* не вдалося. Та найголовніше полягало в тому, що згаданий сюжет не викликав значного резонансу ні серед київської інтелігенції, ані у самих творців медійного проекту.

Було схоже на те, що автори телепередачі просто не зрозуміли, що ж потрапило до їхніх рук. А йшлося про свідчення величезної викривальної сили, що дощенту руйнувало всі попередні версії та інтерпретації щодо причин і мотивів знищення Успенського собору. На жаль, у Києві тоді не знайшлося жодного дослідника, який би зацікавився цією темою і захотів би з’ясувати походження таємничого наказу. Телепередача, в якій пролунав згаданий документ, була підготована у розважальному жанрі з відтінком дешевої сенсаційності й тому не отримала належного розголосу.

І лише за п’ять років текст наказу був надрукований у спеціалізованому виданні – фотобібліотеці, присвяченому повсякденному життю окупованого Києва:

“Жодні священики, ченці або інші місцеві люди, що звичайно працюють там, не мають права входити до монастиря, що міститься в Цитаделі Києва. Монастир ні в якому разі не має бути місцем праці або релігійної діяльності. Має бути переданий до поліції та СС, а потім знищений або залишений на їхній розсуд” [5, 302].

(Одразу зазначимо, що наведена вище фраза “має бути ...знищений або залишений на їхній розсуд”, насправді, не відповідає точному смислу оригіналу, але до цієї теми ми повернемося нижче).

Книга була підготовлена київським краєзнавцем Дмитром Малаковим, який, власне кажучи, виступив у цьому виданні в ролі упорядника та автора розлогих, але не завжди об’єктивних коментарів. Стосовно фотоматеріалів, вміщених у альбомі, відомо, що частина з них була надана німецькою стороною за сприяння Культурного центру Посольства ФРН в Україні під час підготовки спільної українсько-німецької виставки в Музеї історії Києва, відкритої 29 жовтня 1998 р., а також надійшла з низки європейських та американських дослідницьких центрів. Цілком ймовірно, що разом з цими матеріалами в Україну потрапив і текст сумнозвісного наказу, а потім через музейників його зміст став відомий телерепортерам.

Зрештою, Д. Малаков процитував згаданий документ у своїй книзі, але при цьому ніби ненароком забув зазначити джерело його походження та місце зберігання, залишивши читачів перед дилемою, з чим вони мають справу: невдалим експромтом або звичайною містифікацією. Тим більше, що публікатор усіляко уникав пояснень щодо мотивів даного розпорядження і можливих наслідків його виконання. Таким чином, не було здійснено належної інтерпретації документу, а оцінка закладеної в ньому інформації з самого початку мала упереджений характер.

Д. Малаков наполягав, що навіть попри *категоричний, імперативний характер* наказу “доля Лаври була невизначена” і в есесівського керівництва зберігався широкий простір для вибору остаточного рішення. Таким чином пошуки правди потонули у морі малопродуктивної риторики та демагогії, внаслідок чого текст “наказу фюрера” був вдало дезавуований, а його аналіз зазнав цілковитої профанації.

Зовсім нещодавно з’ясувалося, що згаданий наказ депонується в Public Record Office (Національний архів Великобританії – Бюро публічних записів), куди потрапив з архівів британських спецслужб [1]. Значення документу настільки важливе, що зачитуємо його двічі, мовою оригіналу і у власному перекладі:

“*Geheim. Der Führer hat angeordnet, zu dem auf der Zitadelle von Kiew befindlichen Kloster dürfen Priester, Mönche oder sonst einheimische Gläubige bzw. Kirchendiener keinen Zutritt erhalten. Das Kloster darf keinesfalls eine Art Wallfahrtsort oder religiöses Heiligtum werden. Bewachung ist an Polizei zu übergeben und dieser nach Übergabe Zerstörung anheim zu stellen. OKW WFSt Abtlg. L (4-QU) Nr. 02316-41, gez. Chef Orpo von Kdo G 2 (01) Nr. 526-41 (G)*” [2, 230].

“Таємно. Фюрер наказав, щоб священники, ченці, тобто місцеві віряни або служителі культу, не могли мати доступу в монастир, що знаходиться на цитаделі Києва. Монастир ні в якому разі не може бути чимось на зразок місця паломництва або релігійної святині. Охорону (монастиря) слід передати поліції й після передачі зруйнувати його. Верховне Головнокомандування Вермахту, Штаб оперативного керівництва, Відділ оборони країни (4-QU) № 02316-41, підписав Шеф Орпо з комендатури G 2 (01) № 526-41 (G)”.

Одразу впадає в очі, що варіант перекладу, запропонований Малаковим було чомусь доповнено вигаданими вставками, що знецінювали його викривальний зміст: “залишений на їхній розсуд”. В оригіналі діям поліційної охорони, насправді, не пропонувалося жодної альтернативи. Справа полягає в точності і найголовніше коректності перекладу заключної фрази “*Zerstörung anheim zu stellen*”, що спричинило справжній шквал емоцій у дослідників. Буквально, у дослівному розумінні, цей текст означає “*надати (піддати) руйнуванню*” (рос. “*предоставить разрушению*”) (саме так, приміром, пропонує перекласти його Prompt Editor). Подібне тлумачення є дещо кострубатим з літературної точки зору, саме тому ми і замінили його у першому варіанті свого перекладу лаконічним, але не зовсім точним “*зруйнувати*” [4, 84].

Справа у тому, що перехідне дієслово *anheimstellen* з супровідним прийменником на прямку дії *zu* (до) зберігає додаткове контекстне значення, що вказує на ймовірність вибору під час виконання дії, але не відміння кінцевого результату самої дії (тобто не пропонує їй альтернативи). Між тим Д. Малаков поспішив інтерпретувати цей семантичний відтінок мовної одиниці як повноцінне смислове навантаження, що уможливлювало відмовитись від виконання самої дії. Так з’явилася химерна конструкція “*знищити або залишити на їхній розсуд*”, яка видається абсурдною за своїм тлумаченням.

Якщо вдатися до точного смислового перекладу фрази, який, звичайно, буде не дослівним, а лише наближеним, то ми отримуємо щось на кшталт: “*піддати знищенню (руйнуванню) (у спосіб, залишений на розсуд виконавцям)*”. Тобто адресатові наказу пропонувалося не замислюватися над вибором нищити чи ні стародавній монастир, а зайнятися забезпеченням технічної сторони справи, і найголовніше не турбувати відправника телеграми з приводу додаткових інструкцій.

Слід відзначити, що кінцева фраза наказу, дійсно, дещо туманна, оскільки його автор навмисно використав у ній дієслово, що фактично не використовується у живій розмовній мові. Вираз *Anheimstellen* належить до так званої *hochdeutsch*, “високої-німецької”, або літературної німецької мови, стиль якої передається словами “*пишномовна*” українською чи “*высокопарная*” російською. Це все одно, що б ми говорили “*узріти*” замість “*побачити*”, або “*виголосити*” замість “*сказати*”. Справжній сенс вжитку подібного звороту у офіційному діловодстві полягав, звичайно, не у бажанні надати тексту особливого естетичного забарвлення, а в намірі завуалювати злочинний характер самого розпорядження за допомогою евфемізмів.

Таким чином, намагання сучасних “коментаторів” надати тексту наказу більш “вегетаріанського” змісту є безглуздими. Спроби довести, що поліцейські підрозділи, яким було передано Печерську лавру, не мали жодного відношення до руйнації Успенського собору на підставі відсутності в тексті категоричних формулювань чи уявної наявності там “пом’якшувальних” обставин, не витримують серйозної критики. У першу чергу це впливає з двох важливих моментів.

1. Адресати наказу і навіть випадково ознайомлені з ним сторонні особи розуміли його *цілком однозначно* як категоричну вимогу повного знищення Печерського монастиря [3, 153-157].

2. Супроводжувальний гриф документу, де наводився перелік інстанцій, яким він, власне кажучи, призначався, містить наступні промовисті скорочення: *OKW WFSt Abtlg. L (4-QU)*. Це перелік вищих військових органів Третього Рейху. *OKW, Oberkommando der Wehrmacht* – Верховне Головнокомандування збройних сил (начштабу генерал-фельдмаршал Вільгельм Кейтель); *WFSt, Wehrmachtsführungsstab* – Штабу оперативного керівництва вермахту (начальник генерал Альфред Йодль); *Abteilung L* – Відділ оборони країни.

З огляду на даний перелік виникає просте питання: наскільки доцільним, своєчасним, необхідним було звернення до перелічених структур, якщо наказ стосувався абсолютно незначної, другорядної колізії в житті тилового міста, як стверджує одна київська дослідниця: мовляв, фюрер звелів *лише* передати монастир поліцейським підрозділам, запропонувавши їм потім *залишити/покинути* його *руйнуватись* без особистого втручання.

Хочу наголосити: якби *щось подібне* могло зацікавити Гітлера, то справа подібного роду і масштабу *ніколи не була би винесена* на розгляд найвищих військових інстанцій Третього Рейху. І тим більше фюрер у розпал важких боїв на Сході ніколи не став би направляти поліцейські підрозділи на патрулювання зачиненої православної обителі, яку буцімто передбачалося залишити руйнуватись саму по собі! Подібний сценарій припускає, що Гітлер був цілковитим дилетантом у військовому плануванні і неврівноваженим недоумком, здатним лише до безглузких паліативних заходів, який до того ж постійно відволікав свій генштаб і штаб оборони Рейху дріб'язковими речами, а радянські партизани йому просто підіграли, звільнивши есесівську охорону від зайвого клопоту! У даному випадку ми мусимо констатувати, що подібне тлумачення “наказу фюрера” є *просто незграбною спробою реабілітувати давно скомпрометовану антирадянську версію, вихолостивши зміст документу.*

Не викликає сумніву, що оповіщення вищих військових інстанцій було необхідне з прагматичною метою – для завчасного попередження тилкових частин Вермахту про те, що “акцію” в Києво-Печерській лаврі не слід розглядати як диверсію, а отже застосовувати якісь відплатні каральні заходи, що і спостерігалось в подальшому. Дійсно, після вибуху в Успенському соборі не проводилося ні розслідування скоєного, ані страт заручників, хоча німецька адміністрація завжди виявляла надзвичайну чутливість до найменших проявів опору. Пропозиція головнокомандуючого тилowymi частинами Вермахту в Україні генерала Карла Кітцінгера ввести надзвичайний стан в Києві була відхилена. Більше того, інцидент не висвітлювався в місцевій пресі, ніби не сталося нічого екстраординарного.

Слід підкреслити, що до підготовки наказу та його втілення в життя виявилися причетними аж ніяк не другорядні постаті, що також вказує на його особливе значення у політичній стратегії нацистського керівництва. До складання тексту був безпосередньо причетний керівник партійної канцелярії Мартін Борман. Документ був скріплений підписом підлеглого Генріха Гімmlера, керівника Орпо (*Ordnungspolizei*, імперської поліції громадського порядку) оберстгрупенфюрера СС Куртом Далюге, який відповідав за охорону Гітлера і найвищих керівників нацистського Рейху, а відтак і виконання їхніх найсекретніших та найделікатніших доручень. “Наказ фюрера” був адресований вищому начальнику СС і поліції Південної Росії обергрупенфюреру Фрідріху Еккельну й надісланий до Києва шифрованою радіограмою. Паперові копії документу, скоріше за все, були знищені ще під час війни. На щастя, це послання перехопили британські дешифрувальники з урядової школи шифрів і кодів у Блетчлі-парку під Лондоном. Завдяки цьому воно й стало відомим, після того як у середині 1990-их рр. англійці наважились розсекретити тисячі нацистських “Funktelegramm”.

Примітки

1. PRO, HW 16/32.
2. Der Dienstkalender Heinrich Himmlers 1941/1942 / Bearbeitet, kommentiert und eingeleitet von P. Witte, M. Wildt, M. Voigt, D. Pohl, P. Klein, C. Gerlach, C. Dieckmann, A. Angrick. – Göttingen : Wallstein Verlag, 1999.
3. Кабанець С. П. Меморандум Бройтігама // Могилянські читання 2014 р. 36. наук. пр. – К., 2015. – С. 153-157.
4. Кабанець С. П. Руйнація Успенського собору Києво-Печерської лаври 3 листопада 1941 р. // УІЖ – 2011. – № 5. – С. 81-97.
5. Малаков Д. Київ. 1939–1945. Фотоальбом. – К., 2005.

Киридон А. М.

Доктор історичних наук, професор

Директор

Державна наукова установа “Енциклопедичне видавництво”

ІНТЕГРОВАНІЙ ДЖЕРЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

В умовах незалежної України зацікавленість науковців і пересічних громадян церковно-релігійними аспектами вітчизняної історії зумовлена демократичними процесами сьогодення, відкриттям доступу до історичних джерел, розширенням історіографічної джерельної бази. Відтак розширення діапазону джерелознавчих досліджень є нагальною проблемою сучасної української історіографії. До важливих завдань джерелознавства української історії належить виявлення, прочитання, критична інтерпретація, а також наукова публікація джерельного корпусу. Зокрема, публікація джерел має первинне значення для вивчення церкви як суспільного інституту.

Розширення діапазону джерелознавчих досліджень є нагальною проблемою сучасної української історіографії. До важливих завдань джерелознавства української історії належить виявлення, прочитання, критична інтерпретація, а також наукова публікація джерельного корпусу. Потреба у зверненні до дослідження документальних матеріалів з історії УАПЦ в міжвоєнний період ХХ ст. продиктована недостатнім ступенем вивчення та якістю значної кількості питань цієї царини. Сучасний стан історичного джерелознавства як комплексної дисципліни або галузі історичної науки про джерело та його інформаційний потенціал засвідчує глибоку потребу у розвитку передусім його теоретико-методологічної складової.

З часу проголошення Незалежності України лакунарність у царині дослідження документальних матеріалів з історії УАПЦ (як і інших конфесійних утворень) актуалізувала проблему й вмотивувала звернення науковців до ретельного опрацювання відповідного джерельного масиву. На сучасному етапі розвитку науки до різноманітних сегментів джерельної бази з історії УАПЦ зверталися й упровадили їх до наукового обігу вітчизняні дослідники Б. Андрусишин, С. Білокінь, А. Зінченко, О. Ігнатуша, А. Киридон, В. Пашенко, Л. Пилявець, І. Преловська, Ф. Турченко, В. Ульяновський та ін.

З-поміж здобутків сучасної історіографії вагомим видається поява дослідження І. М. Преловської “Джерела з історії Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1930) – Української Православної Церкви (1930–1939)” [1]. У пропонованому науковому повідомленні увагу сфокусовано на характеристиці цього видання.

І. Преловська обрала для дослідження складну в плані джерелознавчого аналізу й малодосліджену фактографічно проблему. Фактично йдеться не лише про характеристику джерел, але й необхідність реконструювання фрагментів історії конфесії. Авторка визначила за мету встановлення збереженості, достовірності, системи обліку і використання, класифікацію й актуалізацію, комплексне дослідження інформаційного потенціалу та запровадження до наукового обігу джерел з історії УАПЦ, накопичених за весь період існування церковної інституції.

Дослідниця окреслила тенденції новітньої української історіографії та основні напрями розв’язання проблеми; проаналізувала процес формування, склад, структуру, стан збереженості архівних, археографічних та історіографічних джерел з історії УАПЦ (УПЦ); визначила методологічні засади дослідження; встановила структурно-джерелознавчі особливості Соборних документів УАПЦ (УПЦ) у 1917–1939 рр., Соборних діянь, ухвал та постанов, навколособорних матеріалів, документів про обставини скликання обох “надзвичайних” Соборів цієї церкви 1930 р. у контексті підготовки та проведення процесу “Спілки визволення України”, протоколів Великих Покровських та Микільських Зборів ВПЦР, визначила їх інформаційний потенціал у справі дослідження особливостей соборної діяльності УАПЦ (УПЦ), антирелігійної політики та технології ліквідації церковного життя в Україні органами держбезпеки; запропонувала класифікацію ділових матеріалів ВПЦР, програмних документів автокефального руху та УАПЦ (УПЦ), церковних статутів, матеріалів з організації закладів духовної освіти, нарративних джерел, зокрема нарисів історії православних парафій в Україні за період українізації і приєднання до УАПЦ впродовж 1921–1926 рр.; проаналізувала архівні документи, які містять апологетичні праці провідних діячів УАПЦ, богослужбові та гомілетичні твори, церковно-полемічні публікації ідеоло-

гів УАПЦ та її ідейних опонентів, які збереглися у вітчизняних архівах та за кордоном, з метою визначення ідеологічної основи цієї церкви, причин протистояння православних осередків в Україні 1920–1930-х рр., а також походження частини обвинувачень діячів УАПЦ (УПЦ) під час репресій в період “великого терору”.

Значну увагу дослідниця відвела висвітленню особливостей джерел особового походження. Йдеться, зокрема, про особові справи діячів УАПЦ, які відклалися в канцелярії ВПЦР, спогади учасників подій, епістолярій, некрологи. Не залишилися поза увагою виявлені зображальні джерела та інформаційний потенціал церковних періодичних видань УАПЦ в Україні та за кордоном, зокрема церковної преси 1920-х рр. в УСРР, періодичних видань УАПЦ (Соборноправної) в Німеччині та США як таких, що стали продовжувачами справи УАПЦ (УПЦ) після Другої світової війни та повного знищення цієї церкви в Україні. Увага дослідниці також фокусується на розкритті стану збереження, обліку та використанні нормативно-розпорядчих документів радянських органів влади, оперативно-службової діяльності, таємних наказів, інструкцій та зведень секретно-політичних підрозділів органів держбезпеки, документів процесу “СВУ” в контексті історії УАПЦ (УПЦ). Авторка характеризує специфіку формування судово-слідчих справ діячів цієї церкви і документів з питань реабілітації репресованих, показує зв’язок між репресіями проти церковних діячів та радянськими агітаційно-пропагандистськими публікаціями.

Архітектоніка дослідження зумовлена загальною метою й конкретними завданнями дослідження та композиційно структурована у вступі, семи розділах, висновках, списку використаних джерел та літератури, анованому іменному покажчику, списку скорочень.

Перший розділ “Історіографія, джерела та методологія дослідження проблеми” складається з трьох підрозділів і присвячується аналізу історіографії вивчення проблеми в Україні та за кордоном, огляду документальних джерел з розподілом по архівах та методології дослідження. Авторка пропонує схеми розподілу джерел за типами і видами зі зазначенням архівних фондів, які зберігаються в Україні та за кордоном, зокрема в ЦДАВО України (фонд 3984 “Українська автокефальна церква. Відділ керівничий”), ЦДАГО України, Галузевому державному архіві Служби безпеки України, обласних архівах. Окремо розглянуто методіку роботи з архівно-кримінальними справами репресованих діячів УАПЦ (УПЦ) з урахуванням особливостей формування цих справ та їхнього сучасного зберігання, використання інформаційного потенціалу цього виду джерел для подальших історичних досліджень. І. Преловська акцентує увагу на значенні археографічних збірників та періодичних видань, опублікованих за кордоном. Дослідниця наголошує на відсутності й необхідності спеціальних праць із теоретико-методологічного дискурсу джерелознавства загалом та історії УАПЦ (УПЦ) у міжвоєнний період зокрема.

У другому розділі “Собори УАПЦ: соборні діяння, ухвали та постанови”, який складається з шести підрозділів, подано аналіз актових джерел УАПЦ формації 1921 р., до яких належать документи і матеріали церковних Соборів, соборні діяння, ухвали і постанови, “Київські канони” 1921 р., протоколи Великих Микільських і Покровських Зборів.

Третій розділ “Матеріали Всеукраїнської православної церковної ради” присвячено дослідженню матеріалів керівного органу УАПЦ, які відклалися у період 1919–1929 рр. Діловодні матеріали ВПЦР умовно поділено на кілька груп, які мають різне наповнення, але є важливими для дослідження діяльності ВПЦР у справі розбудови церковної структури. Це програмні документи автокефального руху, церковні статuti, документи церковного діловодства та ін.

Четвертий розділ “Богословські та полемічні джерела” складається з п’яти підрозділів, у яких подано аналіз основних апологетичних праць провідних діячів УАПЦ; богослужбових творів, впроваджених до церковного служіння в УАПЦ; гомілетичних творів, репрезентованих закордонними публікаціями проповідей митрополита УАПЦ Василя Липківського; церковно-полемічних публікацій ідеологів УАПЦ (зокрема головного ідеолога цієї церкви В. Чехівського) та праць ідейних опонентів УАПЦ.

Розділ п’ятий “Джерела особового походження” складається з п’яти підрозділів, що включають в себе аналіз відомостей про особові справи діячів УАПЦ створені в канцелярії ВПЦР у 1920-х рр., спогади учасників подій, епістолярій церковних діячів, некрологи та ті зображальні джерела, які містять одноосібні та колективні зображення діячів УАПЦ-УПЦ. Ці джерела мають різне походження, оскільки особові справи виявлено в ЦДАВО України, натомість такі види джерел як спогади, некрологи, епістолярій і фотографії виявилися майже

відсутніми в Україні і тому ці джерела було досліджено в основному на закордонних документальних публікаціях, зокрема у періодичних виданнях.

У шостому розділі “Церковні періодичні видання в Україні та за кордоном” у хронологічній послідовності досліджено періодичні видання спочатку УАПЦ, на сторінках яких друкувалися джерела періоду існування УАПЦ у міжвоєнний період і матеріали ідейних продовжувачів цієї церкви за кордоном після Другої світової війни.

Останній розділ “Джерела нецерковного походження” складається з семи підрозділів, в яких подано аналіз джерел, що стосуються державного впливу на існування УАПЦ в УСРР (УРСР). Зокрема йдеться про документи радянських органів влади, таємні інструкції та зведення Секретного відділу ДПУ УСРР, документи процесу “СВУ” та їхній вплив на формування кримінальних справ проти діячів УАПЦ-УПЦ, судово-слідчі та реабілітаційні документи.

У висновках авторка зауважує, що стан збереженості джерел з історії УАПЦ-УПЦ 1920–1930-х рр., попри великі втрати ХХ ст., є задовільним. При дослідженні особливостей розподілу архівних джерел з історії УАПЦ (1921–1930) – УПЦ (1930–1939) серед матеріалів фондів організацій та окремих осіб українських архівів авторка виявила, що через політичні репресії в контексті розгортання арештів учасників процесу “СВУ” у 1929 р. було вилучено канцелярський архів ВПЦР, який почасти був використаний для утворення архівно-кримінальних справ, а потім зберігався у спецховищі ЦДАЖР, м. Харків (нині – ЦДАВО України). Інші архівні матеріали з історії УАПЦ (УПЦ) частково представлені у фондах інших організацій і установ, а також особових фондах церковних діячів, архівно-кримінальних справах у фондах Служби безпеки України.

Структурно-джерелознавчий аналіз комплексу джерел з історії автокефального руху 1917–1921 рр., УАПЦ (1921–1930) – УПЦ (1930–1939), зокрема документів Першого і Другого Всеукраїнських православних церковних Соборів УАПЦ 1921 р. і 1927 р., “надзвичайних” Соборів 1930 р. УАПЦ і УПЦ в контексті підготовки та проведення процесу “СВУ”, соборних діянь, ухвал та постанов, дав підстави стверджувати, що збереженість соборних документів є різною. Так, стенограми і дотичні документи Першого і Другого Всеукраїнських Соборів УАПЦ за 1921 та 1927 рр. збереглися майже повністю і можуть бути класифіковані за критеріями церковних соборних документів. При цьому дослідниця акцентує увагу на тому, що через втручання органів держбезпеки і запровадження режиму секретності документи обох “надзвичайних” Соборів УАПЦ і УПЦ 1930 р. майже відсутні і виявлені фрагменти соборних матеріалів у вигляді епістолярних джерел, уривків з архівно-кримінальних справ діячів УАПЦ та публікацій в агітаційно-пропагандистських радянських виданнях поки не можуть бути класифіковані за попередньою схемою соборних документів.

Виявлений комплекс діловодних матеріалів канцелярії ВПЦР як керівного органу автокефального руху та УАПЦ з 1921 р. класифікований за загальними критеріями діловодних документів. Дослідження показало, що тих програмних документів і варіантів церковних статутів, які були створені в період автокефального руху до встановлення радянської влади в Україні, в архівних справах фонду № 3984 ЦДАВО України майже не залишилося. Натомість, значно краще збереглися документи, які було утворено на підставі радянського декрету про відокремлення церкви від держави і школи від церкви, починаючи з 1919 р.

Ексклюзивне використання результатів обстеження архівно-кримінальних справ діячів цієї церкви в Україні, розсекречених інформаційних та оперативних документів радянських органів державної безпеки, пов’язаних з репресивною політикою влади, дозволило проаналізувати раніше недоступний для науковців джерельний пласт, який за своїм змістом виокремлюється навіть серед аналогічних справ церковних діячів інших православних напрямів в Україні цього періоду. Новизну дослідження визначає отриманий фактичний матеріал, вперше запроваджений до наукового обігу. Він демонструє процес розгортання руху за українізацію і автокефалію Православної церкви в Україні у 1917–1921 рр., формування організаційної структури УАПЦ, органів церковного управління, хід українізації, соборну діяльність, утворення комплексу богословської, богослужбової та полемічної літератури, дозволяє прослідкувати динаміку масових репресій проти діячів УАПЦ (УПЦ) 1920–1930-х рр. через комплекс внутрішніх документів відповідних підрозділів ДПУ й НКВС та архівно-кримінальних справ діячів УАПЦ (УПЦ).

Концептуально переосмислені та дістали подальше розроблення теоретичні положення про джерела з історії УАПЦ (УПЦ) 1917–1939 рр., структуру джерелознавчих студій і

методи впорядкування понятійно-термінологічного апарату цього напрямку досліджень, особливості впливу процесів українізації, комуністичної та соціал-демократичної ідеологій, революційного піднесення мас, трансформації суспільства під час більшовицького експерименту в УРСР тощо.

До реалізованих теоретичних завдань належить розроблення методики пошуку, опрацювання та використання джерел з історії УАПЦ (УПЦ) 1917–1939 рр. у вітчизняних державних архівах. Поки що недослідженими залишаються архівні фонди і колекції, які зберігають осередки української церковної діаспори, а також дотичні джерела. З огляду на це актуальним є удосконалення авторкою принципів систематизації джерельної бази, визначення найважливіших напрямів подальших досліджень.

Наукове значення пропонованої наукової розвідки полягає також у концептуальному уточненні історії Української православної церкви у ХХ ст., розширенні просопографічних студій, увиразненні українознавчого аспекту. Опрацювання комплексу джерел дозволило внести зміни в періодизацію їхнього виникнення, функціонування, способу зберігання або знищення, потенційних напрямів подальшого пошуку. Критичний перегляд на підставі наявної у джерелах просопографічної інформації щодо ролі конкретних особистостей в історії України допоміг подолати ідеологічні викривлення історичних подій, процесу формування богословської спадщини, ідеології і практики УАПЦ (УПЦ).

Відзначаючи досягнення та науково-пізнавальне значення наукової праці І. Преловської, поважаючи авторське бачення, водночас вважаємо за необхідне висловити зауваження та окремі міркування стосовно положень і висновків, які, на наш погляд, потребують додаткової аргументації або, принаймні, спонукають до дискусії. Зокрема, на жаль, авторці не завжди вдається дотримання суто джерелознавчої парадигми. Йдеться про своєрідний “розрив” проблемного поля, розлогі характеристики сторінок історії УАПЦ-УПЦ чи сюжетів загального значення. Ми свідомі того, що подібний прийом необхідний для повноти розуміння періоду та обставин створення документу. Припускаємо, що це вмотивовано нерозробленістю самої проблеми та характером документотворення та зберігання зокрема. Відтак періодичні рефлексії авторки до сюжету реконструкції подієвої історії можуть бути виправданими; однак наголошуємо на пріоритетності характеристики джерела, а не історії релігійної інституції.

Авторкою обґрунтовано хронологічні рамки дослідження. Однак, на нашу думку, потрібна була б “подвійна” або “комплексна” хронологія. Адже в роботі йдеться про період не лише існування конфесійного утворення (1917–1939), але й накопичення джерельного масиву після фактичного припинення її функціонування.

Навряд чи можна погодитися з логікою запропонованого історіографічного огляду. На нашу думку, репрезентована історіографія проблеми здебільшого характерна для робіт не джерелознавчого характеру, а історико-фактографічного. Сюжети історіографічного характеру (які варто було б відповідно структурувати) містить також підрозділ 1.2. “Формування, склад і структура джерел”.

Хотілося б увиразнення та глибшого аналізу запропонованих авторкою нових джерелознавчих та археографічних підходів у справі пошуку та опрацювання документальних джерел УАПЦ-УПЦ. У підрозділі 1.3. “Методологія дослідження” слухною була б детальна характеристика та алгоритм застосування археографічних правил та методів у створенні / прочитанні документальних публікацій.

Типологія і класифікація джерельного комплексу, на нашу думку, вибудована на дещо різних критеріях.

Бажаним видається детальніший розгляд процесу накопичення джерельної бази УАПЦ періоду 1917–1921 рр. з огляду на сутнісну складову, характер творення, інформаційний потенціал тощо.

Доцільним було б увиразнення характеристик та компаративістика джерел з огляду на різні періоди створення, конотативну складову тощо. Ці сюжети можна було б винести в додатки, що посилює інформативність і смислову значущість пропонованої наукової розвідки.

Авторкою не обумовлено характеристику джерельного потенціалу на мікрорівні (регіонального дискурсу). Невиправдано лише побіжно згадані фонди обласних архівів. Залучення цього сегменту джерел унаявило б не лише регіональні особливості фондування джерельного масиву, але й дозволило б схарактеризувати їх специфіку.

Навряд чи можна погодитися із запропонованим авторкою терміном “нецерковна історіографія” (“нецерковний напрям”) та його поділом: “нецерковний, який також розпався на 2 протилежних за змістом і підходами напрями – українські науковці, які досліджували автокефальний рух за кордоном і радянський напрям, представлений ідеологічними та публіцистично-викривальними публікаціями”. Можливо доречніше було б увиразнити комплекс світської історіографії з подальшою її класифікацією. На нашу думку, розділ “Джерела нецерковного походження” потребує коригування назви.

Написання назви, на нашу думку, варто подавати у пролонгуванні УАПЦ-УПЦ, а не заміщенні – УАПЦ (УПЦ).

Невиправданою постає сюжетна фрагментарність, а інколи “рваність” тексту.

Проте висловлені зауваження істотно не впливають на загалом позитивне враження від оригінального наукового видання з історичного джерелознавства. Вітчизняний історіографічний доробок проблеми поповнився комплексним дослідженням інформаційного потенціалу джерел з історії УАПЦ. Монографія І. Преловської вирізняється новаторським маркуванням проблеми. Виявлені і досліджені джерела дозволили авторці концептуально реконструювати і переосмислити ряд сторінок історії Української православної церкви у ХХ ст. з позицій україноцентризму та антропологізму, внести уточнення в періодизацію формування, функціонування і зберігання джерел, обґрунтування перспективних напрямів їх подальшого пошуку. Науково виважений і ґрунтовний аналіз джерел, які мають первинне значення (зокрема, матеріалів зі спецхранів державних архівосховищ та колишніх радянських спецслужб) сприятиме заповненню лакун в історіографії важливої проблеми. Евристична та археографічна складові роботи сприяли створенню інтегрованого джерельно-інформаційного ресурсу з історії Української Автокефальної Православної Церкви.

Примітки

1. *Преловська І.* Джерела з історії Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1930) – Української Православної Церкви (1930–1939) : монографія. – К. : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2013. – 696 с.

Красільнікова О. В.

Кандидат історичних наук, доцент
Київський національний торговельно-економічний університет

ДІЯЛЬНІСТЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКОВНОЇ РАДИ З РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕРКОВНОГО СПІВУ В 1919–1921 рр.

Цього року виповнюється 95 років з часу проведення Всеукраїнського православного церковного собору, на якому утворено Українську Автокефальну Православну Церкву. Організаційним осередком для проведення Собору була Всеукраїнська православна церковна рада (ВПЦР), що також створювала українські православні парафії, запроваджувала українську мову в богослужіння, здійснювала переклади відповідних церковно-релігійних книг, дбала про відродження стародавніх українських церковних звичаїв та обрядів, поширювала ідею необхідності проголошення автокефалії православної церкви в Україні та відновлення її соборноправного устрою.

Значну увагу ВПЦР приділяла відродженню та розвитку українського церковного співу. Про дивовижну красу “київського напіву”, що увійшов в основу українського церковного співу і був поширений за межами України, писали ще іноземні мандрівники, які відвідували Україну в XVI–XVII ст. [1, 42-43]. Вони зазначали, що в українських церквах псалми та інші церковні пісні виконували близькою до народу мовою, а в церковному співі брали участь усі присутні в церкві. Павло Алеппський, який перебував у Києві 1655 р. та 1657 р., захоплювався високомистецьким рівнем “київського напіву” і відзначав, що “пеніє казаків радуєть душу и исцеляєть отъ печалей” [2, 50]. З часу підпорядкування Київської митрополії

московському патріарху відбувся процес уніфікації російської та української церковно-службової практики, це стосувалося як і мови богослужіння, так і церковних співів.

Відродження традицій українського церковного співу було одним із завдань українського церковно-православного руху 1917–1921 рр. та одним із напрямів діяльності ВПЦР. При ВПЦР діяла секція церковного співу. До її складу входили о. К. Стеценко, С. Ю. Папа-Афанасопуло, П. Козицький, М. Міць, Копильченко. Секція працювала у напрямку відродження традицій українських церковних співів; пошуку, збереження та професійної обробки давніх церковних наспівів; запровадження загальних церковних співів у храмах.

До організаційного оформлення секції церковного співу при Церковній Раді Об'єднаних парафій м. Києва діяла музично-хорова комісія. Вона була вищим органом у всіх справах церковного співу в українських парафіях. До її компетенції належали: організація церковних хорів та об'єднання їхньої діяльності; розробка, ухвалення та видання церковно-музичного репертуару; контроль за діяльністю хорів та регентів. Комісія здійснювала розробку правил призначення регентів до церковних півчих, складала кошторис для утримання хорів. Оскільки сфера діяльності музично-хорової комісії була досить широкою, її члени вирішили змінити свою назву на більш загальну, а саме – комісію церковних співів [5, арк. 5].

Одним із пріоритетних напрямків діяльності комісії церковних співів була організація єдиного великого хору, який обслуговував би усі українські парафії міста Києва. Створення одного великого хору замість окремих малих, на думку членів комісії, мало ряд переваг, а саме: по-перше, давало можливість залучати великий професійний хор під час урочистих богослужінь, молебнів, панахид та інших церковних відправ; по-друге, створювало умови для ознайомлення громадськості з найкращими творами церковно-музичного мистецтва, за допомогою організації публічних концертів і, по-третє, сприяло об'єднанню церковних хорів в єдине професійно-художнє товариство. Також передбачалося, що співаків об'єданого київського хору зможуть залучати до організації та керівництва церковних хорів на місцях.

Так, 14 листопада 1920 р. на спільному засіданні представників Старокиївської, Андріївської та Петропавлівської парафій м. Києва ухвалили рішення тимчасово організувати капелу з 12 співаків для Софійського собору, Андріївської церкви та Петропавлівського собору. Організацію цього хору було доручено відомому композитору, диригенту Петрові Гончарову, допомагати йому на правах помічника запросили Шишкіна [6, арк. 9].

Також на комісію покладалася розробка та видання церковно-музичного репертуару як для хорів, так і для загальних церковних співів. Церковні співи повинні були відповідати традиціям Української Церкви. Комісія вживала заходів для збирання матеріалів про стародавні традиції та звичаї церковного співу, планувала опублікувати їх та запровадити до вжитку. Для збирання старовинних церковних мелодій та розспівів планували створити при комісії етнографічну секцію.

Важливу роль відводили запровадженню загальних співів у храмах. З цього питання комісія готувала історико-канонічне обґрунтування доречності загальних церковних співів, з'ясовувала, що конкретно повинні співати парафіяни під час різних служб, збирала та готувала до друку необхідні матеріали, а також організовувала курси для дяків, які повинні були влаштовувати загальні церковні співи [5, арк. 6].

Організуюючи церковні хори, комісія дбала про те, щоб духовні композиції та переклади, які вони виконували, відповідали духові та традиціям Української церкви. Для цього мали скласти спеціальний реєстр церковних музичних творів, придатних для вжитку. Такий підхід сприяв художній чистоті та професійності хорового церковного репертуару.

Для збагачення та розширення церковно-співочого репертуару комісія залучала до творчої роботи українських композиторів. Так, ВПЦР співпрацювала з видатними композиторами та диригентами К. Стеценком, П. Козицьким, С. Папа-Афанасопулом, М. Міцем, використовувала твори М. Леонтовича (“Благослови, душе моя, Господа, “Світе тихий, “Милість миру, Тобі співаємо”, канти “Потоп”, “Почаївський кант”), М. Вериківського (“Великодній канон, “Тобі співаємо, “Хваліте ім'я Господнє, “Прийдіть, поклонітесь”, “Богородице, Діво”), Я. Яциневича (“Христос Воскрес”), О. Кошиці (“Свята Варвара”), П. Демуцького (“Пресвята Мати Діво”, “Кант про страшний суд”) [5, арк. 8-9].

Члени секції церковного співу співпрацювали й з іншими секціями ВПЦР, зокрема з перекладацькою та церковно-професійної освіти. Оскільки більшість з перекладів богослуж-

бової літератури необхідно було пристосовувати до встановленого церковного співу, до участі в роботі комісії з перекладу запросили знавців церковного співу – М. Леонтовича та П. Козицького. Секція церковного співу долучалася до розробки навчальних планів, програм для пастирських та паломницьких курсів, готувала лекцій з історії церковного співу, проводила уроки співу та диригування. Таким чином, сфера діяльності секції церковного співу при ВПЦР була досить широкою.

У червні 1921 р. розробили проект “художньої капели” при ВПЦР. Очолював капелу український хормейстер і композитор Г. Давидовський. Вона складалася з 75 співаків та 6 диригентів. З них 20 співаків повинні були співати в Софійському соборі, а в інших церквах – по 11 співаків [7, арк. 1]. Частина хористів виїжджала в провінцію. За проектом, капела мала право проводити світські та духовні концерти. Духовні концерти, за відсутності спеціального приміщення, дозволялося проводити в церквах. Було розроблено кошторис видатків на заробітну плату співакам та диригентам. Розпочати свою діяльність капела планувала з 1 липня 1921 р. Члени капели повинні були також прослухати цикл лекцій про характерні ознаки українського церковного співу, його зародження, розвиток та сучасний стан; українські церковно-релігійні звичаї та обряди, час їх виникнення, естетичне значення; використання української мови у богослужінні. Було заплановано лекції з історії українських церковно-релігійних братств, українського церковного мистецтва, про пам’ятки української церковної старовини [7, арк. 3].

Слід зазначити, що священики київських храмів разом з об’єднаним церковним хором часто приїжджали в села на запрошення для відправлення зразкових служб українською мовою в місцевих церквах. Такі відправи за участю гарного церковного хору справляли глибоке враження на місцевих мешканців, які виявляли бажання українізувати і свої приходи. Для прикладу зазначимо, що 28 липня 1921 р. в селі Малі Дмитровичі Київського повіту відбулася відправа зразкової української служби на свято пам’яті святого князя Володимира Великого. Для відправи Божої Служби запросили духовенство та хор Старокиївської парафії при соборі св. Софії м. Києва. Всеношну службу напередодні свята відправив протоієрей Василь Липківський. Божественну літургію в день свята через велику кількість людей, які прийшли на відправу і не могли вміститися в церкві, служили на цвинтарі біля храму. Після відправи відбувся концерт духовної музики. Хор Софійського собору виконав твори М. Леонтовича, К. Стеценка, П. Козицького. До свята залучився бандурист, що прибув з Києва. Він виконав думи про Морозенка, Байду, Залізняка. Пояснення до виконаних дум зробив дяк Д. Ходзицький. У Оголошенні Інформаційного бюро ВПЦР від 30 липня 1921 р. повідомлялося, що урочиста відправа з українськими церковними співами зробила приємне враження на місцеву людність, яка відмічала, що “такого свята у них зроду не було” [4, арк. 10]. Варто відмітити, що до ВПЦР надходило чимало листів від парафіян та інструкторів, в яких наголошувалося на тому, що українська мова та співи мають надзвичайний вплив на православну людність [3, арк. 41].

Українські церковні співи були предметом обговорення на церковних соборах. Так, на Українському православному церковному соборі Київщини, що проходив з 22 по 26 травня 1921 р. у Києві, ухвалили окрему резолюцію з приводу українських церковних співів. З огляду на те, що співи мають надзвичайно велике значення для відправ Служб Божих, дають можливість задовольняти релігійно-моральні почуття віруючих, Собор пропонував запровадити загальні народні співи в храмах, створити при ВПЦР секції церковних співів, організувати курси з хорового співу, а також провести збирання матеріалів церковно-музичної народної творчості.

Всеукраїнський православний церковний собор 14-30 жовтня 1921 р. також розглядав питання церковних співів. Зокрема, П. Козицький на одному з засідань Собору виступив з доповіддю про історію, сучасний стан та перспективи розвитку українського церковного співу та подав на затвердження Собору відповідну резолюцію.

Всеукраїнський православний церковний собор 1921 р. у своїх ухвалах відзначив, що з відродженням української Церкви повинно відбутися й відродження українських церковних співів, а нові церковні твори мають ґрунтуватися на давніх національних традиціях. Собор підтвердив та схвалив основні напрями діяльності ВПЦР у сфері розвитку церковного співу, а саме: збирання та вивчення всіх старовинних матеріалів з історії українського церковного співу; науково-художня обробка зібраного матеріалу та його використання в богослужбовій практиці; організація професійної підготовки диригентів та дяків для церковних хорів, а та-

кож запровадження в храмах загальних церковних співів. Отже, ВПЦР доклала чимало зусиль для становлення та розвитку українського церковного співу та продовжила роботу у цьому напрямі й після проведення Всеукраїнського православного церковного собору 14-30 жовтня 1921 р.

Примітки

1. *Аболенский Ив.* Московское государство при царе Алексее Михайловиче и патриархе Никоне, по фзапискам архидиакона Павла Алеппского // ТКДА. – 1876. – № 12. – С. 123-178.
2. *Сластенов А.* Церковное пеніе и культура XVII–XVIII ст. в Украине и Московіи // КС. – 1905. – № 4. – С. 48-54.
3. ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 1, спр. 14, арк. 1-42.
4. Там само, спр. 15, арк. 1-12.
5. Там само, спр. 33, арк. 1-12.
6. Там само, спр. 48, арк. 1-56.
7. Там само, спр. 54, арк. 1-7.

Кязымова Г. Х.

Кандидат історичних наук, доцент
Одеський національний морський університет

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЛИСТОК “ХРИСТИАНСКИЙ ВЕСТНИК”, ИЗДАВАЕМЫЙ ПРАВОСЛАВНОЙ МИССИЕЙ РУМЫНИИ В “ТРАНСНИСТРИИ” В 1943 г. (краткий обзор)

С октября 1941 по апрель 1944 г. Одесса была центром созданной немецко-румынскими захватчиками зоны “Транснистрия”. В последние годы историки получили возможность исследовать не только тяжелый режим военного времени, подпольно-партизанскую борьбу, но и другую сторону – жизнь мирного населения, которое за несколько лет оккупации столкнулось с неоднозначной политикой румынской власти.

По вопросу взаимодействия новой власти и населения написаны монографии, ряд аналитических статей. Целью данной статьи автор поставил раскрытие одной из сторон воссоздания православными румынами христианской идеологии, формирующейся, в частности, благодаря публикации еженедельного миссионерского листка “Христианский вестник”. Он издавался православной миссией Румынии в “Транснистрии” по благословению митрополита Виссариона. “Вестник” увидел свет в июне 1943 г. и выходил раз в неделю. Редакция Церковной миссии в “Транснистрии” находилась в центре Одессы на территории одесской городской типографии по улице Жуковского, 38.

Первый номер “Вестника” вышел в великий двенадцатый праздник – День Святой Троицы и открывался словами митрополита Виссариона: “Возлюбленные чада мои духовные! С Божьей помощью настало время, когда можно проповедывать свободно святое, спасительное христианское учение. Начнем с этого малого листка... и постараемся с глубокой любовью дать вам в нем все, что найдем хорошего и полезного для вашей жизни” [1]. Издаваемый вначале на четырех страничках, “Листок” через полгода выходил уже на восьми страницах и имел несколько рубрик: “Из воскресных евангельских истин”, “Поучительные рассказы”, “Полезные советы”, “Вести”, “Уголок для детей”. В нескольких первых номерах свое место занимал “Военный обзор”, но уже с пятого номера этот раздел был упразднен (общеизвестно, что с лета 1943 г. происходит коренной перелом в войне и румынские власти начинают несколько менять свое поведение).

Первая страница “Вестника” “Из воскресных евангельских истин” предстает как своеобразная проповедь, которая базировалась на Евангелие: “Вера спасет”, “Наша борьба против дьявола”, “Смысл молитвы”, “Бог есть любовь”, “Великая сила поста”, “Будем же слушать слово

Божие!”, “Душевное исцеление”. Эти маленькие, но очень важные христианские наставления писали как священники (Г. Паския, Ф. Герасимеску, В. Попович, П. Бандуровский), так и миряне (брат Павел Лека, библиотекарь Одесской центральной библиотеки О. Корниенко) [2].

Издатели “Вестника” обращались не только к верующим людям, но и к тем, кто за двадцать лет богоборческой власти отпал от Бога. Особенно это касалось молодежи и практически в каждом номере были материалы о чудесах христианской веры, преобразовывающей жизнь человека, делающего человека не подобием обезьяны, а образом Божиим, о том, что наука не противоречит вере: “Хочу верить в Бога, но не могу”, “Сила веры”, “Законы божественные и законы природы”, “Откуда произошла жизнь”, “Бог или обезьяна” [3].

Свое место в “Вестнике” занимало наследие святых отцов: Иоанна Златоуста, Василия Великого, Ефрема Сирина, старца Паисия Величковского, Св. Дорофея, Серафима Саровского [4]. Они печатались как тематические цитаты или с определенным духовно-нравственным толковательным комментарием.

Вся третья страница была отдана “Поучительным рассказам”, в которых переплетались евангельские наставления и различные жизненные ситуации, которые звали людей к вере, Надежде, Любви и стремлению делать Добро, что было нелегко в тяжелое военное время. Названия рассказов красноречиво это подтверждают: “Ценность страданий”, “О значении молитвы”, “Любовь Божья к людям”, “Расскажи всем, сколько добра сделал Бог” [5].

Тема деятельной веры постоянно поднималась в газете. “Усердно просим братьев наших, – обращалась редакция к читателям, – сообщать нам о разных добрых делах. Поместим сведения о них в нашем листке со всей любовью, чтобы они служили всем в назидание, и чтобы было известно, что и теперь, в наше тяжелое время, Бог сохраняет своих людей” [6].

Конечно, пропаганда идеи богатой и гуманной Румынии не могла не отразиться в газете. Уже в первом номере “Вестник” рассказывал о роли “...изобильной Румынии в помощи голодающим грекам и о радости возможности помогать другим. Возблагодарим Бога за его милость и будем доброжелательны друг к другу” – призывала редакция [7]. Преследуя воспитательные цели, газета, в частности, сообщала и о строгих мерах – о приказе маршала Антонеску, согласно которому: “Крестьяне, рабочие и служащие, найденные в состоянии опьянения, будут преданы суду и уволены со службы, как государственной, так и частной. Те люди, которые не боятся вечного суда Божия и не стыдятся людей, будут, таким образом, обречены на голод и жажду в прямом смысле” [8].

“Христианский вестник” распространялся очень быстро: всем священнослужителям были разосланы эти “душеспасительные листки” и прихожане, в течение 25 лет лишённые Святого учения, ожидали их с нетерпением, они хранили их, перечитывали и передавали друг другу. Написанные простым “человеческим” языком, без коммунистической плакатной трескотни, эти скромные листки помогли тысячам людей сохранить веру в Бога и, как следствие, человеческое лицо даже после восстановления богоборческой власти.

Примечания

1. Христианский вестник – 1943 – 13 июн.
2. Христианский вестник – 1943 – 27 июн., 18 июл., 24 авг., 12 сент.
3. Христианский вестник – 1943 – 27 июн., 18 июл., 25 июл., 22 авг.
4. Христианский вестник – 1943 – 18 июл., 22 авг., 24 окт., 31 окт.
5. Христианский вестник – 1943 – 25 июл., 15 авг., 12 сент., 17 окт.
6. Христианский вестник – 1943 – 12 сент.
7. Христианский вестник – 1943 – 13 июн.
8. Христианский вестник – 1943 – 11 июл.

Ластовський В. В.

Доктор історичних наук, професор
Київський національний університет культури та мистецтв

Куштан Д. П.

Кандидат історичних наук
Інститут археології НАН України

ТАРАС ШЕВЧЕНКО І ПАМ'ЯТКИ ЦЕРКОВНОЇ СТАРОВИНИ: СПРОБА СУЧАСНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ “КАПЛИЧКИ” (1845)

Творча спадщина Тараса Шевченка буде викликати інтерес українського суспільства постійно, оскільки залишається як невивченою до кінця науковцями, так і знаковою для самого суспільства впродовж усього шляху пошуку ним відповіді на власну ідентичність. Крім того, вона важлива ще й як певний історичний документ епохи. Адже поет, маючи мистецький талант, зафіксував у своїх творах цілий ряд пам'яток церковної старовини, серед яких – храми Києво-Печерської лаври, Переяслава, Чигирини та ін.

Один із відомих малюнків, створених Т. Шевченком у техніці сепії під час його подорожей по Україні має назву “Капличка”. У сучасному виданні повного зібрання творів поета зазначається, що цей малюнок вперше введений до наукового обігу в 1890 р. публікацією у часописі “Київська старовина” під назвою “Полуразрушенная каплица 1844” [1, 531]. Однак, заради точності треба відзначити, що тоді назва малюнка все ж не була зазначена, а просто автор публікації у своєму тексті написав: “...и полуразрушенная каплица без означенья местности...” [2, 358]. А датування дійсно було віднесене до 1844 р.

Пізніше з'являлися й інші назви даного малюнка. У 1914 р. О. Новицьким, зокрема, малюнок просто названо “Церква” [3, 51]. Пізніше, у 1932 р., той же самий дослідник назвав його “Церква хатнього типу”. Відомі також назви: “Напівзруйнована каплиця”, “Незакінчений малюнок церкви”. На сьогодні вже традиційно він публікується як “Капличка”.

З приводу часу створення малюнка також було висловлено кілька версій: в основному – в рамках 1845 р. В останніх варіантах називається середина вересня 1845 р. [1, 531; 4, 53].

Місце створення малюнка, як правило, визначається Чигиринським повітом Київської губернії. Очевидно тому, що на його звороті містяться відомі “Богданові руїни в Суботові”, а поруч ще й інші малюнки із чигиринською тематикою. З цього приводу О. Руденко зауважує, що тут “художник передає своєрідність чигиринського краю з його гористою місцевістю” [5, 153]. Однак, таке бачення ще не означає, що всі ці малюнки створювалися одночасно, у черговій послідовності.

Про перебування Тараса Шевченка на Черкащині зазвичай можна знайти багато згадок в літературі. І це зрозуміло, адже він тут народився, тут похований і не один раз за життя тут побував. Про це писали О. Кониський, О. Олександрів, А. Бондаренко, П. Жур та ін. [6; 7; 8; 9; 10].

В літературі зазвичай вказується, що Тарас Шевченко перебував в Черкасах 1859 р., а стосовно 1845р. робляться лише припущення. Чи був Шевченко в Черкасах в інші роки, а не лише у 1859 р.? Власне, достеменних даних немає. Деякі дослідники, однак, у цьому були впевнені. Наприклад, А. Бондаренко вважав, що Тарас Григорович заїжджав до міста у липні-серпні 1843 р. під час його першої подорожі Україною. Пізніше його інформацію про перебування поета в Черкасах було надано і в “Шевченківському словнику”, але, все ж, віднесено до 1845–1846 рр. [11, 337]. Проте, не маючи жодних документальних свідчень, можна із впевненістю стверджувати, що Тарас Шевченко таки заїжджав у Черкаси в 1845 р.

Як відомо, 1845 р. він стає співробітником Археографічної комісії. І, як її співробітник, здійснює подорож українськими землями.

Дослідник життя Тараса Шевченка П. Жур пише про 1845 р.: “З Потоків Шевченко виїхав приблизно 4-5 вересня. Йому конче треба було ще раз побувати на Чигиринщині” [9, 130]. Мета поїздки – підготовка матеріалів для видання “Живописная Украина”. Але вже 25 вересня він повернувся до Кирилівки, де обідав наступного дня у церковного старости, потім побував у сестри Катерини в Зеленій Діброві, після чого через Княжу виїхав на Київ [10, 122-123]. При цьому відстань із Потоків до Чигирини в оптимальному варіанті займає близько 155 км, а від Чигирини до Кирилівки – десь близько 150 км. З цього випливає, що за 20 днів Тарас Шевченко повинен був проїхати як мінімум 300 км (15 км на добу) за умови

прямої дороги, без заїздів до Суботова, Мотронинського монастиря та ін. місцин. При цьому, якщо зворотний шлях у Шевченка в оптимальному варіанті міг пролягати як через Черкаси, так і через Кам'янку–Смілу–Городище, то перший – тільки через Черкаси. Тобто, якщо проаналізувати характер подорожі поета на Чигиринщину, то однозначно впливає, що він не міг оминати це місто у вересні 1845 р. Тарас Шевченко найімовірніше, як мінімум, один раз проїжджав через нього із с. Потоки на Чигиринщину. Але можливо також, що згодом звідти знову через Черкаси до рідної Кирилівки.

З малюнком каплички з'ясовується декілька цікавих речей. По-перше, його було прив'язано до Чигиринщини дослідниками творчості Шевченка тільки тому, що його було розміщено в альбомі 1845 р. вперемішку з іншими малюнками цього краю. По-друге, дивним є те, що на Чигиринщині, що була відома саме своєю релігійністю, знаходиться напівзруйнована, нікому не потрібна каплиця. По-третє, загальний фон малюнка взагалі не дуже пов'язаний із чигиринським краєм, про що свідчить зображення високого берегового схилу над широкою річковою долиною.

Уважно розглядаючи Шевченків малюнок, ми, вірогідніше, можемо бачити зображення виду на замчище в Черкасах у бік заплави. Ліворуч – один із ярів, що відгороджує мис (суч. узвіз Остріжний / кол. Клубний), на задньому плані – заплава з двома плесами: річкою Митницею і руслом Дніпра. У центральній частині малюнка – замчище, вигляд якого повністю збігається з описом 1789 р.: мис із крутими схилами, оточений рідким дерев'яним частоколом, відгороджений з напільного боку ровом, дерев'яна в'їзна брама, дах якої критий гонтом і, нарешті, сама каплиця у дворі “з дерева порізаного, дранкою побита”.

Відомо, що Черкаський замок XVII–XVIII ст. знаходився в центральній історичній частині міста, на місці сучасного меморіального комплексу “Пагорб Слави”. Інша його назва: “Троїцьке городище” пов'язана з розташованим там із середини XIX до середини XX ст. православним Свято-Троїцьким собором. У XVIII ст. на території Черкаського замку розташовувався комплекс адміністративно-господарчих споруд, зокрема, будинок-резиденція губернатора – намісника черкаського старости. Капличка ж з'явилася на замковому подвір'ї внаслідок чергової відбудови замку після його руйнування гайдамаками під час Коліївщини 1768 р., тобто десь у 1770–1780-х рр. Це вже відбулося, коли посаду черкаського старости обіймав князь Ієронім Януш Сангушко (1743–1812).

То що ж ми знаємо про капличку в Черкасах? Вперше вона фіксується у описі Черкаського замку 1789 р. Там вказується конкретно: “Каплиця нова з дерева порізаного, дранкою побита; при тій каплиці близько льодник з коморою зверху і ганок прибудований з заду” [12, 249]. Важливим є те, що більше за цим описом каплиці ніде не фіксуються. Розташування культових споруд на території середньовічних та ранньомодерних замків було цілком звичайним. Так, у тих же Черкасах, на території бувшого “литовського” замку на Дзеленьгорі, знаходилася церква Св. Миколая, зафіксована в описі 1552 р. [13, 72].

Слід зауважити, що конфесійна належність каплиці в документах не зазначається. Сама по собі її архітектура, представлена на малюнку, достатньо традиційна. Подібний тип каплиць зустрічається як на Придніпров'ї, так і на Західній Україні та східній частині Польщі як серед православних храмів, так і греко-католицьких та католицьких. Можна припустити, що від самого початку її побудови вона належала до православної конфесії (з метою обслуговування гарнізону; навіть відомі імена двох його козаків – Кирик Пельченко та Іван Пельченко [13, 237]), а пізніше перетворилася на католицьку для обслуговування місцевих жителів-католиків.

На плані Черкас 1800 р. Троїцьке городище позначено як “замок, внутри одного строения, принадлежащие князя Сангушки экономии”; там само по центру замчища позначена і “католическая каплица” [14, 12, рис. 1]. Вже у середині XIX ст. І. Фундуклей опублікував наступну інформацію: “Римско-Католическая каплица на горе, на месте, где стоял старый замок” [15, 465]. А у 1864 р. Л. Похілевич розповів про будівництво Троїцького храму в Черкасах: “...возведена каменная, освященная митрополитом Арсением в 1863 году, на том месте, где прежде находилась в замковище латинская упраздненная каплица” [16, 613]. Крім того, він писав, що “от старинного замка не осталось теперь и следов. Жители указывают только ту гору, на которой он стоял. Она находится за городской дуною, где недавно стояла деревянная латинская каплица”.

До того, можна врахувати ту обставину, що в самих Черкасах постійно проживаючих католиків було обмаль: у 1852 р. – 34 особи (20 чол., 15 жін.), а у 1864 р. – 50 осіб. З огляду

на відсутність значної католицької громади в Черкасах, можна припускати, що ця споруда дійсно могла представляти собою вигляд напівзруйнованої і покинутої.

Таким чином, хоча в літературі традиційно вважається, що малюнок Тараса Шевченка “Капличка” 1845 р. був створений на Чигиринщині, однак, сам він та доступна інформація, насправді, вказують на Замкову гору (сучасний Пагорб Слави) у Черкасах.

Примітки

1. Шевченко Т. Повне зібрання творів. – К., 2013. – Т. 8.
2. К рисункам Шевченка // КС. – 1890. – № 2.
3. Новицький О. Тарас Шевченко як маляр. – Львів ; М., 1914.
4. Шевченко-художник. Бібліографічний покажчик (1839–2012). – К., 2013. – Т. 1.
5. Руденко О. Альбом 1845 року // В літопис шани і любові. – К., 1989.
6. Кониський О. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя. – К., 1991. – 702 с.
7. Олександрів О. Шевченко на Черкащині в спогадах сучасників // Україна. – 1925. – №1-2. – С. 157-160.
8. Бондаренко А. Шевченко на Черкащині (з архівних матеріалів) // Збірник праць ювілейної десятої наукової шевченківської конференції. – К., 1962. – С. 275-288.
9. Жур П. Дума про огонь. З хронічки життя і творчості Тараса Шевченка. – К., 1985. – 434 с.
10. Його ж. Труди і дні Кобзаря: Літопис життя і творчості Т.Г. Шевченка. – К., 2003. – 520 с.
11. Шевченківський словник. – К., 1978. –Т. 2.
12. АЮЗР. – Т. 3. – Ч. VII. –К., 1905.
13. АЮЗР. – Т. 1. – Ч. VII. – К., 1886.
14. Нерода В., Нестеренко В. Ще раз до питання про замок Д. Вишневецького у Черкасах // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К., 2008. – Вип. 17.
15. Фундуклей И. Статистическое описание Киевской губернии. – СПб., 1852. – Ч. I.
16. Похилевич Л. Сказания о населенных местностях Киевской губернии. – К., 1864.

Литвин Н. М.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ЦИВІЛІЗАЦІЙНА ПАРАДИГМА ХРЕЩЕННЯ РУСІ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРИ XIX ст.

Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі є об'єктом історіософських досліджень, політико-ідеологічних конструктів з давньоруських часів і дотепер. Через Хрещення “руський народ” виступає суб'єктом сприйняття дарованої Християнським богом Благодаті та Істини в славнозвісному “Слові” митрополита Іларіона і саме в такій своїй іпостасі долучається до інших християнських народів. Коло християнських народів мислиться, таким чином, як особливий духовно-культурний простір, доєднуючись до якого “руський народ, який знають і чують в усіх чотирьох кінцях землі” [3, 203], набуває іншого цивілізаційного статусу.

У той же час набуття цього статусу однозначно пов'язується із зусиллями великого князя руської землі Володимира, який після власного хрещення “Повелів по всій землі хреститися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа... І не було ані єдиного, який би противився благочестивому його повелінню. А як хто, то й не з любові, а зі страху перед повелителем охрестився, бо ж благовір'я його на владу спиралося” [3, 205].

Тож на тлі цивілізаційного виміру події Хрещення акцентуються також державницький та владний чинники. При цьому поєднання благовір'я з владою в контексті єдності віри та істини породжує не лише тезу сакральної істинності влади, але й певним чином делегує владі право на істину як таку. Інститут влади, таким чином, виступає носієм істини, з огляду на сакральні підстави якої з процесу її опанування може виключатися будь-який суспільно-громадський чинник.

На рівні суспільно-культурного простору зазначені нами парадигми мають своє символічне і конкретно-буттєве тло прояву, про що свідчать події церковного та суспільно-громадського життя Києва XIX ст. Пов'язані вони, зокрема, з таким пам'ятним місцем в українській християнській традиції, як Хрещатицьке джерело, в якому, за легендою, митрополит Михаїл охрестив 12 синів князя Володимира. Постає свт. Михаїла, за всієї її міфілогічності, вносила в процес хрещення дуже важливу компоненту прийняття віри. Йдеться про те, що віра

в своїй повноті приймалась не лише через носія влади, як ми це маємо у випадку Володимирового хрещення, а через священнослужителя, наділеного владою від Бога, тобто духовною владою. На відміну від Володимирового, за словами Іларіона, благовір'я, так чи інакше поєднаного з владою, постає благовір'я як суто духовний акт чи стан, який якщо не опонує владній формі благовір'я, то у всякому разі, урівноважує її. Тому подія Хрещення Русі і не сприймалась у контексті дня пам'яті князя Володимира – 15 липня, а відзначалась 1 серпня.

Не менш важливою з погляду проявів на українському ґрунті цивілізаційного контексту Хрещення Русі є та обставина, що в пам'ять про цю подію в Києві до 1834 р. відбувалися паради міського війська з артилерією, що закінчувалися бенкетами в ратуші та в усіх подільських цехах.

Міське військо крокувало від стародавнього Успенського собору на Подолі з магістратським прапором (золотою хоругвою), багатьма цеховими прапорами, розкішно обмундированою і багато озброєною кіннотою (“Товариством Золотої хоругви”) та з артилерією на Дніпро, надаючи тим самим традиційній хресній ході духовенства на чолі з митрополитом і архімандритами незвичайну, суто столичну, імпазантність.

Під час освячення вод Дніпра війська салютували, а артилерія вражала повітря гарматними залпами. Багато хто тоді (як писав бунтівний польський генерал Михайло Чайковський) згадував про славне минуле “древньої столиці” України-Русі і замислювався про велике майбутнє “богоспасаємого града Києва” [2, 443].

Така наповненість хресної ходи в день Хрещення Русі суспільно-громадським змістом свідчила про сприйняття віри як духовно-моральних засад гармонійного співіснування в громаді, зокрема, на підставі правових норм дарованого Києву в XV ст. Магдебурзького права.

На наш погляд, саме в цій площині слід шукати відповідь на питання про спонукальні мотиви київської спільноти щодо встановлення 1802 р. пам'ятника на честь повернення місту Магдебурзького права над Хрещатицьким джерелом. Відбулося це без відома Олександра I (1801–1825) і коштувало посади генерал-губернатору А. Феньшу (1800–1803). Не виключено, що російський цар послугувався логікою, притаманною і деяким сучасним адептам “славної” імперської минувшини, які вважають, що “...нижній пам'ятник князю Володимирі мав побічне відношення до Магдебурзького права, оскільки Київ отримав можливість користуватися даними цим правом привілеями завдяки завзяттю Олександра I” [1, 103]. Іншими словами, з незрозумілих для російського самодержця і деяких сучасних ревнителів православ'я причин, вдячність і слава за повернення Києву Магдебурзького права містяни віддали князю Володимирі.

Насправді ці причини майже очевидні. І полягають вони насамперед в тому, що, звівши пам'ятник Магдебурзького права над Хрещатицьким джерелом, споконвічним місцем пам'яті Володимира-Хрестителя, до якого традиційно відбувалася Хресна хода в День його пам'яті, кияни увіковічили розуміння своїх прав, як надбання християнської спільноти, належність до якої стала можливою завдяки князю Володимирі. Подальші події підтвердили вірність закарбованого у камені переконання київської, а в її особі української християнської спільноти.

Найближчий спадкоємець “благодійника” Олександра I Микола I (1825–1855) всього за три десятиліття назавжди позбавив Київ Магдебурзького права. Утвердження імперської влади на теренах суспільно-громадянського простору Києва супроводжувалось заборонаю парадів та будь-якої форми суспільно-гуртової солідарності. Хресна хода в день Хрещення Русі, втрачаючи суспільно-громадську компоненту, відходить в небуття, особливо після заснування загальноміської хресної ходи в день пам'яті князя Володимира.

Цей період зламу цивілізаційної парадигми, сприйнятої українським суспільством через обставини Володимирового Хрещення Русі, припадає фактично на період 30-60 рр. XIX ст.

Загальновідомо, що саме в ці роки в Києві відбуваються наймасштабніші за всю історію події, пов'язані з увічненням пам'яті князя Володимира. Йдеться про закладення Володимирського собору (1862) і зведення пам'ятника князю Володимирі на Старокиївській горі (1853).

Суть останньої події досить чітко проступає у відмові київського митрополита Філарета (Амфітеатрова) освятити зведений пам'ятник рівноапостольному князю. Адже пам'ятник, на думку владики, є не що інше як ідол, створений для поновлення ідолопоклонства, боротьбою з яким і уславився Володимир. Іншими словами, поклоніння пам'ятнику затіняє суть Володимирових діянь, відкриваючи можливості для маніпуляції їх змістом та суттю. Позиція митрополита Філарета (1837–1857) в цій ситуації закономірно впливала з властивого йому намагання зберегти духовні засади Хрещення Русі, що проявилось, зокрема, в його піклуванні про перенесення церкви в ім'я святителя Михаїла в Митрополичих покоях на території Києво-Печерської лаври

до більш світлого і просторого приміщення цієї будівлі для зручності проведення в ній ранніх щоденних Літургій та архіпастирських богослужінь у недільні та святкові дні [5, арк. 10]. Як відомо, мощі митрополита Михайла на той час зберігались в Успенському соборі Лаври, куди їх було перенесено 1730 р., як і нетлінні мощі князя Володимира, перенесені за часів митрополита Петра Могили із Десятинної церкви. Тому зображення князя Володимира та святителя Михайла на фронтонах північного фасаду відновленого в наш час Успенського собору мають нагадувати сучасникам не лише про священні реліквії давньоруської християнської традиції, що в ньому зберігались, але й про особливості духовних засад русько-української християнської традиції. Адже за всієї легендарності особи митрополита Михайла в плані його конкретної участі в подіях хрещення, пов'язаних з князем Володимиром, безсумнівно, те, що через його святительський чин давньоруське благовір'я очищалося від надмірності владного чинника, а отже, страху, як примусового мотиву, на користь любові, як вільного поруху душі.

Варто також зауважити, що зведення пам'ятника князю Володимирі з “об'єктивних” причин (перепланування Михайлівської гори і т.п.) на досить тривалий час (1843–1861) унеможливило проведення хресної ходи до Хрещатицького джерела, а отже, і до неприйнятного тогочасною владою пам'ятника знищеного нею Магдебурзького права. За цей час пам'ятник занепав. За свідченням історика М. Закревського, “залишилася тільки самотня обірвана колона у пам'ять про вже неіснуючі права” [2, 445].

Відновлення пам'ятника Магдебурзького права розпочалося 1861 р. в рамках імперського переформатування хресної ходи до Хрещатицького джерела. Відновлюється вона 1862 р. за безпосередньої участі російського православного ревнителя А. Муравйова [6, арк. 1-24].

Віднайдені нами архівні матеріали та тогочасні друковані видання переконливо свідчать, що хресна хода в день пам'яті князя Володимира, тепер уже поєднаного з днем Хрещення Русі, з самого свого поновлення на початку 60-х рр. XIX ст. набуває принципово іншого суспільно-політичного та культурно-громадського змісту. Якщо в київській традиції соборних хресних ходів, відомих також як “магдебурзькі церемонії”, зокрема, 1 серпня, в день, коли, як вважали кияни, і відбулося Хрещення Русі, втілювалась ідея долучення через хрещення до духовних і суспільно-громадських цінностей європейського християнського світу, то новий формат ходи був покликаний “втиснути” київську спільноту в військово-політичний імперський контекст з усіма впливаючими з цього процесу наслідками змін у суспільно-культурному устрої. Суспільству нав'язувалось сприйняття хрещення як акту сакралізації влади Володимира в статусі великого князя, державця. Натомість нищились цивілізаційні наслідки Хрещення, як творення нової людської спільноти на інших морально-етичних і правових засадах, з новими можливостями для комунікації з іншими подібними собі спільнотами [4, 178].

З особливою очевидністю суть зміни парадигми Хрещення Русі, що сталася в XIX ст., проявилася під час відзначення 1025-ліття цієї події. Якщо з українського боку йшлося про те, що прийняття християнства, як державної релігії, вивів Київську Русь на новий рівень, визначив її місце у полі християнських держав, давши могутній поштовх для нової якості та змісту культури, політичних і громадських інститутів, то російські “спадкоємці” Володимирівського хрещення войовничо наполягали на принциповій відмінності християнських та православно-слов'янських цінностей. По суті це було проявом того, що Україна, прийнявши Хрещення і долучившись до християнської цивілізації, на довгий час потрапила в політичну залежність від країни з іншими цивілізаційними цінностями, означеними нею як “русский мир”, протилежний християнському європейському світу. Тому “революція гідності” за європейський вибір стала ще одним підтвердженням того, що нащадки Володимира Хрестителя залишаються вірними зробленому ним вибору і готові покласти за нього своє життя.

Примітки

1. Анисимов А. Скорбное бесчувствие. – К., 1992. – 264 с.
2. Закревский Н. Описание Киева. – М., 1868. – Т. 1. – 456 с.
3. Іларіон Київський. Слово про Закон і Благодать / Давня українська література. Хрестоматія. – К., 1992. – С. 195-214.
4. Литвин Н. Хресна хода в день пам'яті Св. князя Володимира в духовно-релігійному житті Києва II пол. XIX ст. // Могилянські читання: Зб. наук. праць. – К., 2015. – С. 175-178.
5. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1677.
6. Там само, спр. 2400.

Львова О. Л.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

РОЛЬ ЦЕРКВИ У ЗБЕРЕЖЕННІ ІНСТИТУТУ СІМ'Ї В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ

Згідно з чисельними статистичними даними, сім'я є чи не найбільшою цінністю і пріоритетом у суспільстві і як інститут будується на уявленні про нього як явища природного. Під традиційними сімейними цінностями зазвичай мають на увазі класичні історичні уявлення про родину, важливість оформлення шлюбу та сталості шлюбних стосунків, народження та виховання дітей у сім'ї з обох батьків, традиційні ролі чоловіка та жінки, вірність, взаємоповагу всіх членів родини та стійкий пріоритет збереження шлюбу над розлученням. Сім'я, як “первинна клітинка суспільства”, має найбільший вплив на психологічне, а часто і фізичне здоров'я, щастя та благополуччя її членів, виховання дітей, які у сім'ї отримують перші і найстійкіші уявлення про всі аспекти приватного та суспільного життя, моральні цінності, моделі поведінки, тощо.

Водночас спостерігаються тенденції руйнування традиційних сімейних цінностей, особливо у всіх розвинених країнах західної цивілізації. Чинниками цього є насамперед свобода сексуальних стосунків, пропаганда егоїстичного та споживацького способу життя, небажання все більшої кількості людей вступати в шлюб [3].

Сучасні експерти спостерігають принаймні декілька практик, які викликають різке суспільне неприйняття на пострадянському просторі, але які активно впроваджуються у зарубіжній Європі, що впливають із сучасної системи європейських цінностей, а саме: розмивання традиційної сім'ї (зокрема, ювенальна юстиція, одностатеві шлюби) терпимість до пропаганди гомосексуалізму, легалізація “легких наркотиків” [9].

Слід наголосити, що серед 24 країн Євросоюзу питання одностатевих шлюбів та партнерств зайняло місце у законодавстві лише 7 країн.

Саме на шляху до так званої євроінтеграції у листопаді 2015 р. до ст. 2-1 Кодексу законів про працю України були внесені поправки, відповідно до яких забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці за ознакою *гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації*.

Парламентарі з 9-ї спроби проголосували за доповнення поняттями “сексуальна орієнтація” та “гендерна ідентичність” переліку заборон дискримінації у трудових відносинах, що відбулося з грубими порушеннями регламентних процедур. До того ж законопроект № 3442 не містить жодних застережень щодо можливості церквам і релігійним організаціям відмовляти у працевлаштуванні особам нетрадиційної сексуальної орієнтації через те, що їх спосіб життя не відповідає наявним для релігійних інституцій моральним вимогам [4; 6]. Тобто, нівелюються будь-які етичні вимоги в галузі праці.

Отже, відбувається розмивання межі між природним та неприродним (про що свідчать результати, наприклад, наукових медико-біологічних досліджень), між моральним та аморальним у суспільстві.

Якщо говорити про рівність з огляду на ст. 24 Конституції України, мова йде про рівність усіх перед законом, а не зрівнювання чоловічої і жіночої статей.

Провідні вчені, автори фундаментальних досліджень, справедливо наголошують, що поняття “рівні права та обов'язки” не означає “однакові права та обов'язки”. До окремих категорій осіб, що мають особливий правовий статус, можуть застосовуватися додаткові гарантії щодо реалізації принципу рівності перед законом. І це не означає створення певним особам яких-небудь привілеїв, що дозволяли б порушувати закон [1, 198-200].

Тим паче, щодо Конституції України – терміни “чоловік” і “жінка”, які вжиті у ст. 51 щодо визначення шлюбу, виявляються дискримінаційними для представників ЛГБТ (лесбійки, гомосексуалісти, бісексуали, трансгендери). Очевидно, саме на такі тенденції гендерної рівності орієнтується Конституційна комісія при підготовці змін до Конституції України. Так, у проекті Розділу II Конституції України, підготовленою Робочою групою з прав людини станом на 15 липня 2015 р., стосовно визначення шлюбу видалено терміни “чоловік” і “жінка”, як це нині є у ст. 51 чинної Конституції України. У згаданому проекті Конституції ст. 28 “Право на шлюб” значиться таке: “1. Право на шлюб, створення сім'ї гарантуються законом. 2. Кожен з

подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі і сім'ї" [5]. Це означає, що шлюбом може вважатися не згода чоловіка і жінки, а й згода просто двох осіб, не залежно від статі.

23 квітня 2016 р. члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій передали Президенту України Петру Порошенку листа, в якому закликали до встановлення справедливості, захисту традиційних цінностей українського народу. Відносно сімейної політики держави релігійні діячі закликали Главу Держави зберегти в Конституції України норму про те, що шлюб є сімейним союзом між "жінкою і чоловіком".

Рада Церков також закликала відмовитися від ідеї легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства для різностатевих і одностатевих пар. З цією метою запропонувала переглянути План заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 р., затверджений розпорядженням Кабміну від 23.11.2015 р. № 1393-р. [7].

У Додатку до даного Розпорядження визначено таке: у п. 62.1 передбачено розроблення та підготовки спецкурсу за напрямом "інтерсексуальність", включення зазначеного спецкурсу до програм підвищення кваліфікації; п. 105.6 – розроблення законопроекту про легалізацію в Україні зареєстрованого цивільного партнерства для різностатевих і одностатевих пар; п. 105.7 – передбачається усунення дискримінаційних заборон щодо усиновлення дітей, зокрема ВІЛ-позитивними людьми, людьми з інвалідністю та трансгендерними людьми; у п. 105.8 – розроблення проекту Порядку здійснення заміни офіційних документів особам, яким встановлено клінічний діагноз "транссексуальність"; у п. 106.7 – розроблення та внесення до навчальних програм підготовки юристів курсу з антидискримінаційного права.

Таким чином, боротьба з дискримінацією секс-меншин є ідеологічною і перетворюється у надання необґрунтованих привілеїв останнім, шляхом відповідних змін до законодавства. Це вже призводить до узаконеної пропаганди гей-ідеології на всіх рівнях суспільного життя і породжує дискримінацію людей, які сприймають сім'ю, як природне явище, і особливо – християн.

Як приклад, згадаймо призначення у березні 2016 р. на посаду урядового уповноваженого з питань сім'ї людини з величезним досвідом і традиційними просімейними переконаннями Андріана Буковинського, якого ЛГБТ-спільнота одразу звинуватила у т.зв. "гомофобії".

Всеукраїнська Рада церков належним чином відреагувала і відзначила з цього приводу, що сам факт заперечення можливості для людини, в т.ч. для державного службовця, мати традиційні погляди на шлюб і сім'ю є тривожним сигналом, коли ярлик "гомофоба" стає виявом тої дискримінації та зазіхання на свободу вираження поглядів, проти чого і виступають європейські партнери України. Також наголошувалося, що якщо до грудня 2010 р. в Україні діяло окреме Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту, то до теперішнього часу сімейна політика залишалася поза пріоритетними напрямками Уряду. Після численних реорганізацій ця проблематика загубилася серед інших напрямків діяльності Мінсоцполітики [8].

Окрім того, суспільство не поінформоване щодо можливості сьогодні всиновлювати дітей одностатевими шлюбами на підставі ч. 2 ст. 7 Європейської конвенції про усиновлення дітей (ратифікована 15.02.2011 р.), та взагалі, далекоглядними намірами ЛГБТ-груп, які, окрім легалізації одностатевих партнерств, також пропонують Міністерству охорони здоров'я України – внести необхідні зміни до Наказів № 60 від 03.02.2011 р. (щодо зміни статевої належності) та № 479 від 20.08.2008 р. (щодо можливості усиновлення); організувати ревізію всіх схвалених МОН навчальних посібників тощо з питань гомосексуальності з метою усунення згадок про це явище, як про захворювання, психічний розлад тощо; органам державної влади у своїй роботі керуватися конституційним принципом, відповідно до якого "церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви" [2, 30-31]. Тобто, християнська ідеологія має жити десь відокремлено від суспільних процесів, від шкільного виховання, а гей-ідеологія, відповідно, матиме широкий простір для потужного впливу на правову, зокрема сімейну, політику в державі.

Таким чином, вказані законодавчі новели фактично створюють необґрунтовані привілеї сексуальним меншинам, що призводить до дискримінації традиційних сімей, до руйнування інституту сім'ї та шлюбу, природною основою якого є союз чоловіка та жінки. Саме завдяки потужному впливу релігійних християнських організацій дана проблема висвітлюється українському суспільству і ставляться категоричні виклики владі щодо збереження нашою державою споконвічних сімейних цінностей в процесі впровадження гендерної політики.

Примітки

1. *Богинич О. Л.* Реалізація принципу рівності в сучасних реаліях – К. : Юридична думка, 2014. – С. 198-200.
2. Від розпачу до надії. Становище ЛГБТ в Україні у 2014 р. – К. : Центр “Наш світ”, 2015.
3. *Москаленко А.* Сімейні цінності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://life.pravda.com.ua/columns/2009/11/18/33503/>
4. Порушуючи закон, парламент проголосував за резонансні зміни до Трудового кодексу [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://catholicnews.org.ua/porushuyuchi-zakon-parlament-progolosuvav-za-rezonansni-zmini-do-trudovogo-kodeksu>.
5. Проект Розділу II Конституції України, підготовлений Робочою групою з прав людини станом на 15 липня 2015 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://constitution.gov.ua/work/item/id/9>.
6. Рада все-таки внесла антидискримінаційну поправку до Кодексу законів про працю [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.unian.ua/politics/1181223-rada-uhvalila-zmini-do-kodeksu-zakoniv-pro-pratsyu-schodopro-tidiji-diskriminatsiji.html>.
6. Рада Церков закликала Президента до реформи правосуддя і боротьби з корупцією [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1684%3A1&catid=34%3Aua&Itemid=61&lang=uk.
7. Рада Церков підтримала Урядового уповноваженого з питань сім'ї [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1667%3A1&catid=34%3Aua&Itemid=61&lang=uk
8. *Трачук Ю.* Европейские ценности – это вовсе не “баварское пиво” и “французские круассаны” [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.iarex.ru/society/41514.html>

Мельник В. М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Українська асоціація зовнішньої політики

В'ЯЧЕСЛАВ ЗАЙКИН ЯК ДОСЛІДНИК ЮРИДИЧНОГО СТАТУСУ СВЯТОГО ПРЕСТОЛУ ТА ЦЕРКОВНОГО ПРАВА

Найменш відомим, але найбільш продуктивним і харизматичним серед плеяди українських церковних правників та істориків ХХ ст. є В'ячеслав Заїкин.

В'ячеслав Заїкин – історик і юрист, непересічна особистість свого часу, що здобула одразу дві вищі освіти. Андрій Портнов, який в сучасному українському науковому дискурсі першим звернув увагу на Заїкіна, так його характеризує: “Один із найцікавіших українських істориків церкви та один із найвлучніших рецензентів та найдопитливіших історіографів” [6, 107]. В'ячеслав Заїкин реалізував себе і як історик, і як історіограф. Однак його спадщина – спадщина репресованого радянською владою науковця, залишалась невідомою до останнього часу. Це особливо стосується юридичної наукової спадщини Заїкіна. На сучасному етапі вперше звертаємо увагу на Заїкіна-юриста. При цьому, вважаємо за необхідне акцентувати саме на церковно-правових поглядах вченого.

В'ячеслав Михайлович Заїкин народився 1896 р. в містечку Вовчанськ на теренах Харківської губернії. Походив Заїкин з родини дворян, що мали шляхетське та козацько-старшинське походження. Дід Заїкіна (Михайло Колосовський), а також прапрадід і прадід були священиками. Батько майбутнього вченого помер 1902 р., тому виховання Заїкин отримував від матері, яка в подальшому часто виступала співавтором його історичних розвідок. У брошурі “Каплуновка. Из воспоминаний А. М. Заикиной”, що була видана вченим 1936 р. та відображала спогади матері вченого, він зазначив, що мати особливу увагу приділяла “вихованню релігійного почуття і світогляду”. З листування В. Заїкіна з Осипом Назаруком відомо, що він закінчив Третю Харківську гімназію. З 1914 по 1918 рр. він навчався одночасно на юридичному факультеті та на історико-філологічному відділенні Харківського університету [6].

В. Заїкин вважав себе учнем М. Максимейка і М. Клочкова, які належали до наукової школи Михайла Владимирського-Буданова. Вчений писав: “я додержуюся схеми історії українського державного устрою й права Владимирського-Буданова й Максимейка, а не Грушевсь-

кого або Липинського”. Протягом свого навчання в Харківському університеті В. Заїкин був нагороджений двома почесними відзнаками і грошовими преміями імені Каченовського та золотою медаллю. Особливу увагу вченої ради Харківського університету привернула праця “Невільництво в Московській державі XVI–XVII століть”. Це одна з перших наукових праць здібного студента. Вона заклала фундамент історико-правничої концепції Заїкина, стала першою працею концептуального характеру. Заїкин репрезентує себе в ній як правник-історіософ. Доволі незвичне поєднання як для часів Російської імперії, так і для сьогодення. Студенту вдалось розглянути не лише історію невільництва як економіко-правового феномену, але й дослідити взаємозв’язки церковної історії та кріпацтва. Зокрема, автор розробив схему застосування московського законодавства та імплементації цього законодавства церковними структурами.

В 1918 р. В. Заїкин закінчив Харківський університет та готувався до здобуття професорського звання на історико-філологічному відділенні. На деякий час Заїкин полишає правничі студії. Революція та громадянська війна змушують його виїхати на Кубань, де він захистив дисертацію “Соединение Украины с Московским государством в 1654 году”. Історик викладав філософію та методологію історії на кафедрі російської історії Донського педагогічного інституту, планував написати синтетичну “Історію Донщини”.

Активізувати дослідження з церковного права Заїкину дозволяє нелегальний переїзд на територію Польщі в 1922 р. З 1923 р. співпрацює з Українським центральним комітетом, починає викладати “історію державного ладу України” на Вищих курсах українознавства у Варшаві, відкритих спеціально для петлюрівської та гетьманської еміграції [6, 114-115].

Протягом 1922–1924 рр. у Варшаві активно організовувався православний богословський факультет при Варшавському університеті. Його створення було продиктовано кількома причинами. По-перше: з часів Російської імперії у Варшаві залишалась досить велика кількість православних, якими опікувалась визнана Константинополем на правах автономії Польська православна церква. По-друге: Варшава стала осередком української петлюрівської еміграції, склад якої характеризувався наявністю великої кількості знавців православ’я та богословів з числа УАПЦ. На думку польської влади, створення православного богословського факультету мусило б об’єднати російський та український православний напрями під єдиним наглядом. Окреме дослідження цьому питанню у Польщі присвятила М. Папежинська-Турек, яка відзначала наростання “тенденції до українізації” православного богословського факультету. В 1923–1926 рр. його викладачами стали В. Заїкин, І. Огієнко, В. Біднов. Кандидатуру Заїкина ректорату Варшавського університету запропонував голова Українського центрального комітету у Варшаві М. М. Ковальський [7, 291-292].

На православному богословському факультеті в Варшаві Заїкин починає студіювати проблематику церковного права в контексті взаємозв’язків між Римо-Католицькою церквою та православ’ям. Заїкин підтримує контакти водночас з петлюрівцями, гетьманцями, поляками, проросійськими колами. Для нього вимальовується базова ідеологема в церковно-правових дослідженнях – необхідність церковної канонічності для будь-якої релігійної організації. Заїкин висловлює переконання в особливій “правничій” ролі Святого Престолу в українській історії під час інавгураційної лекції у Варшавському Східному інституті в березні 1927 р. (назва лекції: “Україна на переломі XVI–XVII століть”). Вчений вважає, що українське православ’я зокрема та руське загалом не могло б сформуватися духовно в тому вигляді, в якому воно оформилось, без політико-правового діалогу з Римо-Католицькою церквою [2, 46].

Період 1930-х рр., після створення в 1929 р. Ватикану, стає для Заїкина періодом досліджень в галузі церковно-правового обґрунтування юридичного статусу Апостольської Столиці. Його церковно-правові погляди цього періоду слід розділити на ряд тезових положень: 1) Заїкин одним з перших обґрунтував “надтипову” концепцію міжнародно-правового статусу Ватикану. Він вважав, що Святий Престол не обов’язково має володіти територіальним суверенітетом. На думку Заїкина, Ватикан – це “понад-державна”, чий юридичний статус визначається загальною історичною роллю, а не особливостями сьогодення. 2) Історіософія Заїкина побудована на синтезі концепцій В. Липинського та К. Леонтєва. Він назвав свій світогляд “християнським етично-державницьким”. Заїкин вивчав ідеології та партологічні особливості свого часу і прийшов до висновку, що найліпшою ідеологією для України є “християнський консерватизм” [1; 5]. 3) На думку Заїкина, “політика пронизує церковну історію”,

а продуктом цього є церковне право. В релігії завжди слід дотримуватись канонів як юридичних категорій. Неканонічна церква не може бути релігійною. Україна не має творити якусь “свою національну церкву”. Вона має відображати світовий контекст взаємодії православ'я і католицизму. Відсутність національних церков в католицьких державах не завадила створити національні держави [1]. 4) Для Заїкина участь мирян, світських елементів в церковному житті є виправданою з позицій канонічного права.

В. Заїкин був православною церковною людиною. Саме факт його “церковності” допомагав глибше розбиратись в тонкощах співжиття церков і в особливостях канонічного права. Заїкину-історіософу дуже пощастило. Він визнавав соціально-культурне та духовне верховенство церкви і знайшов власну ідеологію – християнський консерватизм. У складні часи ідеологічних пошуків першої половини ХХ ст. мало дослідників як істориків, так і юристів могли похвалитися ідеологічною визначеністю.

У 1937 р. вчений відніс себе до “групи українських християнських консерваторів”, учасниками якої він вважав Домета Олячина, Степана Томашівського, В'ячеслава Липинського, Івана Крип'якевича, Василя Кучабського, Івана Кревецького, Теофіла Кострубу. На думку Заїкина, ця група “змагає до об'єктивного позитивізму, але в оцінці і в самому змалюванні, в їх працях виразно відбивається їх християнсько-консервативна ідеологія” [5, 9]. Сам Заїкин навчився писати невеликі, лаконічні, але дуже влучні та фундаментальні праці. А. Портнов так про це пише: “Заїкин був насамперед істориком церкви, але його перу також належать публікації з історії українського націогенезу, численні персоніологічні розвідки, історіографічні огляди. Більшість праць вченого невеликі за обсягом, але мають відбиток живої думки вченого, спонукають до думання” [6, 126].

Разом із цим, остаточне формування нації, найголовніший етап етногенезу, за Заїкиним, відбувся в процесі запровадження християнства на українських теренах. Ще в 1929 р. в російському католицькому журналі “Китеж” Заїкин опублікував статтю “Князь Ярополк – католический государь Руси”, де обстоював переконання про католицьке віросповідання князя. В подальшому схожі тези висловлюватимуть М. Брайчевський та Л. Гумільов. Саме ця стаття 1929 р. слугує фундаментом для поглядів Заїкина на католицизм та його роль в українській історії. За Заїкиним, функціональні особливості цієї ролі розпочали формуватись дуже рано – в ІХ–Х ст. До 1054 р. (“Великого розколу”) розглядати українську церковну структуру та організацію відокремлено від Папи Римського взагалі не варто. Саме в 1054 р. розпочалась остаточна візантинізація руського християнства.

Католицькі впливи на українське православ'я в галузі церковного права розглядаються Заїкиним у книзі “Участие светской элиты в церковном управлении: Выборное начало и “соборность” в Киевской митрополии в XVI–XVII веках”. Ця книжка є особливо цікавою для нас в контексті взаємодії між церковним правом католицизму і православ'я. Заїкин аналізує католицьку традицію участі світського елемента в виборі духовенства, яскравим свідченням чого є тривале застосування практики обрання Папи Римського “громадянами Риму”.

У систему мислення Заїкина вкладались лише юридично закріплені церковні інституції з позицій церковного права. Так, протестантизм він називав “ознакою нездорового стану, упадку, розкладу” [6, 138]. Аналізував юридичний статус Святого Престолу, Ватикану крізь історичну призму. Саме історизм притаманний юриспруденції В. Заїкина як методологічна база. Заїкин глибоко вивчав церковне право, але так і не присвятив окремого дослідження юридичному статусу Ватикану. Поряд із цим, його погляди цілком вписуються в “надтипову” концепцію міжнародно-правового статусу Апостольської Столиці. Його погляди є саме контекстом, з якого слід виходити під час формування тез авторських поглядів. Їх треба оцінювати під певними кутами зору – кутом канонічності і кутом християнського консерватизму. Найбільше “ватиканського” в науковому житті Заїкина принесли дискусії з його львівськими товаришами – Домбровським і Кострубою. Однак, незважаючи на це, Заїкина слід назвати одним з перших українських ватиканістів та дослідників юридичного статусу та історико-правничої ролі Святого Престолу.

В. Заїкин не довго пропрацював після приходу радянської влади в 1939 р. 22 березня 1940 р. його заарештували, а 27 липня 1941 р. розстріляли в Чернігові.

Примітки

1. *Зайкин В.* Головні моменти української державности // Молода нація. – № 1. – 2004. – С. 66-83.
2. *Зайкин В.* З історії католицької ідеї в Східній Україні в середині XIX в. // Записки ЧСВВ. – 1928. – Т. 3, вип. 1-2. – С. 46-47.
3. *Зайкин В.* Професор Іван Огієнко як церковний та громадський дія і як учений. – Варшава, 1925.
4. ВР ЛНБ, ф. 288, од. зб. 27, арк. 14-15. *Зайкин В.* Історично-правнична наука української еміграції в освітленні “марксо-ленінським”. Рукопис.
5. *Зайкина О., Зайкин В.* Історично-правнична наука української еміграції та головні ідеологічні напрями в ній. – Львів, 1937.
6. *Портнов А.* Історії істориків. Обличчя й образи української історіографії XX століття. – К. : Критика, 2011.
7. *Papierzynska-Turek M.* Miedzy tradycja a rzeczywistoscia: Panstwo wobec prawoslawia. 1918-1939. – Warszawa, 1989.

Осипенко О. В.

Асистент кафедри “Українознавство, історико-правові та мовні дисципліни”
Одеський національний морський університет

ПРАВОСЛАВНЕ ВІРОВЧЕННЯ В ШКОЛАХ ГУБЕРНАТОРСТВА “ТРАНСНІСТРІЯ” (1941–1944 рр.)

Восени 1941 р. землі межиріччя Південного Бугу і Дністра опинилися під румунською окупацією, де було створено цивільне губернаторство “Трансністрія”.

Одним із важливих заходів нової влади щодо ідеологічного забезпечення свого функціонування стала конфесійна політика, спрямована на підтримку православної церкви на окупованій території, що було колосальною протилежністю радянській релігійній практиці, а відтак сприяло лояльному ставленню до загарбників віруючої частини місцевого населення.

Румунська пропагандистська машина вже в четвертому номері Одеської газети випустила невеличке повідомлення, в якому описано жалюгідне становище православної церкви за більшовицького режиму. В цій статті підкреслювалося, що до кінця 30-х років у м. Одесі лишилася діючою одна церква, що на цвинтарі. Слід зазначити, повідомлення закінчувалося гучними словами: “через несколько дней раскроются двери храмов в городе и торжественно прозвучат проникновенные и волнующие слова богослужения” [1].

30 листопада 1941 р. в цій самій газеті вміщено примітку “Церкви”, де йшлося про те, що “до кінця 1941 року Одеса збагатиться 10–12 новими церквами” [2].

Важливим чинником впливу на народні маси стало відкриття місії румунської православної церкви на території “Трансністрії”, яку за період окупації очолювали – архімандрит Юрій Скрібан; з початку 1942 р. – митрополит Вісаріон Пую; у 1943 р. – архімандрит, а згодом і єпископ – Антім Ніка. Місія відкрила дві духовні семінарії: в Одесі та Дубосарах [3, 217]. Крім того, вона мала декілька власних періодичних видань: “Християнське життя” та “Християнська Трансністрія”. Станом на 20 грудня 1942 р. було видано біля 60 000 примірників недільних листівок перерахованих періодичних видань та молитовників [4].

Активна підтримка церкви румунською владою на теренах “Трансністрії” призвела до побудови нових та відкриття старих культових споруд. За підрахунками дослідників, станом на 1 січня 1945 р. на Півдні України діяло 502 церкви, серед них – на території Ізмаїльської області – 73, Одеської – 318. На землях Миколаївщини, що належали до складу “Трансністрії”, було відкрито 111 храмів. Християнська обрядовість поступово поверталася до норм життя віруючої частині населення “Трансністрії” [5, 98].

Тож православна церква від самого початку окупації стала потужним чинником впливу, насамперед ідеологічного, на релігійні кола населення окупованої румунами території.

Важливе значення місія надавала поширенню християнського вчення серед школярів. Відповідно до румунської офіційної ідеології вивчався “Закон Божий”, який викладали священнослужителі. Кожен навчальний день починався з молитви. Всі учні шикувалися у довгому коридорі обличчям до стіни, на якій в центрі висіли ікона Ісуса Христа, ліворуч портрет молодого румунського короля Михая I, а праворуч портрет королеви-матері Єлени. Черговий вголос читав “Отче наш”, а всі учні повторювали за ним слова молитви. Потім зверталися до Бога з проханням дарувати “здравіє” королю і королеві [6, 57].

Згідно з румунськими вимогами було розроблено та запроваджено відповідну навчальну програму. Зокрема, на бесіди про Бога, як творця і промислителя, відводили 4 години, дві години давали на пояснення та вивчення хресного знамення, протягом однієї години священнослужитель мав пояснити учням, значення поклонів, надати відомості про храм, розповісти про правила поведінки в ньому та ознайомити дітей з правилами прийняття благословення [7, арк. 3]. Ось як ці уроки описує у своїх спогадах В. Вишинський: “Найбільш ґрунтовно викладався Закон Божий. Піп-румун, який добре володів російською мовою, змушував нас завчати напам’ять молитви: “Отче наш”, “Царю небесний, утішителю”, “Богородиця діва, радуйся” та “Вірую во єдиного Бога”. Він досить цікаво розповідав нам про створення світу, гріхопадіння Адама і Єви, братів Каїна і Авеля, Ноїв ковчег, життя і страждання Христа. Трохи пізніше він навчив нас молитись і румунською мовою” [6, 58]. За тим, як виконували священнослужителі покладені на них обов’язки з просвітлення школярів, слідкували шкільні інспектори. Так, в одному з рапортів шкільний інспектор Александрфельдського р-ну Колотовський надав письмове підтвердження того, що священник отець Акулов у селі Матіясове дійсно проводив двічі на тиждень релігійні заняття та відповідно до навчальної програми у всіх класах провів по 16 уроків, відведених на вивчення Закону Божого [8, арк. 1; 9, 104].

На офіційні православні релігійні свята та різноманітні румунські державні урочистості всіх школярів під страхом покарань примушували відвідувати церкву. Так, в одному з наказів у зв’язку зі святом приєднання губернаторств “Буковина”, “Трансністрія” та “Бессарабія” до Королівства Румунія вчителів та учнів зобов’язували зранку з’явитися до церкви, після завершення церковних служб вчителі повинні були організувати та провести для учнів конференцію про важливе значення цього дня. Завершити це дійство мав заздалегідь підготовлений учнями виступ, під час якого мусили звучати румунські національні пісні, поезія та вірші, виконуватися національні румунські танці [10, арк. 13].

Отже, отримавши в управління території Південно-Західної України, румунська окупаційна адміністрація значну увагу приділяла конфесійній політиці. Дозволили відновити діяльність старих та будувати нові церкви. Особливу роль відводили поширенню християнського віровчення серед молоді, запровадивши в навчання “Закон Божий”, де діти знайомилися з основами християнства.

Примітки

1. Одесская газета. – 1941. – 5 ноября.
2. Одесская газета. – 1941. – 30 ноября.
3. Михайлуца М. І. Влада, чернецтво та клір в Одесі після визволення від окупантів (1944–1945 рр.) // IV Міжнародний конгрес українців. Одеса, 26-29 серпня 1999р. доповіді та повідомлення: Південь України. Одеса. – Одеса, 1999. – С. 215-222.
4. Молва. – 1942. – 20 декабря.
5. Михайлуца М. І. Православна церква на Півдні України в період 1944–1945 рр. // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1997. – № 2. – С. 96-99.
6. Вишинський В. Босоніж – по війні. – Харків : Курсор, 2006. – 183 с.; іл.
7. Держархів Миколаївської обл., ф. 1763, оп. 1, спр. 7, 4 арк.
8. Там само, ф. 1762, оп. 1, спр. 1, 47 арк.
9. Боган С. М. Початкова освіта в окупованій румунськими загарбниками південній Україні у 1941–1944 рр. // Південний-Захід Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса : Друкований дім, 2011. – Вип. 12 – С. 101-107.
10. Держархів Миколаївської обл., ф. 1763, оп. 1, спр. 2, 20 арк.

Сенченко Н. М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК

СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ МИТРОПОЛИТА ЙОСИПА СЕМАШКА (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)

Дослідження всього спектру суспільних відносин неможливе без опори на пам'ятки – як матеріальну основу доказової бази. Їх сукупність дозволяє відновити динаміку будь-яких процесів чи відносин певного історичного періоду суспільства. Місто Немирів, що на Вінниччині, надзвичайно багате пам'ятками, що акумулювали в собі різноманітні аспекти з історії національно-визвольних війн, релігійних протистоянь, творчих та наукових доробків видатних людей. Однією із таких непересічних особистостей був відомий церковний та державний діяч митрополит Йосип Семашко, життєвий шлях якого пройшов через Немирівську гімназію.

У 1785 р. Вінцентієм Потоцьким у Немирові засновано корпус шляхетської молоді, який згодом переріс у відому далеко за межами Брацлавщини та Поділля Немирівську гімназію. Споруда зводилася за проектом та під наглядом архітектора, професора механіки та архітектури Київського університету св. Володимира Ф. І. Меховича (1783–1852), який на той час виконував обов'язки архітектора Київського навчального корпусу. Із спорудженням нового приміщення на місці старого палацу Станіслава Потоцького заклад одержав офіційну назву Немирівської чоловічої гімназії. Сьогодні будинок гімназії є пам'яткою архітектури і охороняється державою.

Із Немирівською гімназією пов'язані долі багатьох видатних людей: Юліана Беліна-Кенджицького (випускника гімназії 1846 р.) – першого серед немирівських гімназистів, хто особисто знав і спілкувався з Тарасом Шевченком; тут навчався відомий історик і громадський діяч Юзеф-Аполінарій Ролле (1839–1846). У 1845–1852 рр. у гімназії працював викладачем відомий науковець, дослідник творчої спадщини Т. Шевченка, Михайло Чалий. У 1846–1856 рр. у Немирові перебував Іван Сошенко, тут він одружився і працював викладачем малювання у Немирівській гімназії. Загальновідома роль, яку відіграв І. Сошенко у викупі з кріпацької неволі молодого художника і поета Т. Шевченка. З історією Немирівської гімназії пов'язано й ім'я видатного українського етнографа і фольклориста М. Номиса, справжнє ім'я якого – Матвій Терентійович Симонов. З вересня 1855 р. у Немирові перебували Опанас Маркович із дружиною Марією Вілінською (псевдонім – Марко Вовчок). Опанас Васильович викладав географію у Немирівській гімназії. Навчався у цьому навчальному закладі і відомий дитячий письменник М. П. Трублаїні. Немирівська гімназія в середині XIX ст. вважалась найкращим навчальним закладом Східного Поділля й дістала назву “Подільських Афіні” [7].

У 1809–1816 рр. у Немирівській гімназії навчався видатний релігійний діяч, майбутній митрополит Віленський і Литовський, один із головних сподвижників справи возз'єднання уніатів із православною церквою – Йосип Семашко. “За последнее столетие нет в западном крае

*Будинок Немирівського дворянського училища (Немирівської гімназії).
Фото 2016 р.*

более выдающейся личности, ...государственного деятеля, как митрополит Иосиф” – писав у 1869 р. граф Д. Толстой, міністр народної освіти і президент Академії наук [11].

Йосип Йосипович Семашко народився 25 грудня 1798 р. у селі Павлівка Липовецького повіту Київської губернії. Початкову освіту отримав у батьківському домі, де була невелика бібліотека. Усі книги Йосип перечитав по декілька разів, зокрема Біблію. У вересні 1809 р. він вступив до Немирівського дворянського училища (Немирівської гімназії). На той час це був польський навчальний заклад із відповідним набором навчальних дисциплін. У 1816 р. Йосип Семашко закінчив навчання “першим учнем”. Цей період свого життя він завжди згадував з вдячністю, адже він став визначальним у його подальшому виборі життєвого шляху [6, 1-4].

Світоглядні погляди Йосипа Семашка значною мірою формувались під впливом історичних подій, що відбувались на Немирівщині у той час. Немирів багато разів переходив у власність не тільки різних господарів а й різних держав. Тут точилась жорстока боротьба між православ'ям та уніатством. Польща здавна намагалась насадити на цих землях католицизм та унію. У проекті, представленому на сеймі у 1717 р., планувалось: повне знищення “русской народности” і, як наслідок, православної віри; унію чекало поступове заміщення католицизмом. Таких поглядів дотримувався і базиліанський орден, що об'єднав під своїм патронатом уніатські монастирі. Ще у XVII ст. намітилися шляхи зближення унії з католицизмом і наповнення уніатського релігійного життя латинськими запозиченнями. У 1720 р. Замоїський собор із представників уніатської церкви постановив: внести до уніатської практики католицькі нововведення, зокрема, і у Символ віри; переробити відповідно до римо-католицької практики уніатські богослужбові книги. У 1724 р. папа затвердив ці зміни, внаслідок чого уніатські служби почали стрімко набувати католицьких ознак: в уніатських церквах знищували іконостаси; влаштовували католицькі сповідальні, проповідницькі амвони; на службах використовували органи і дзвінки; запроваджувались католицькі свята; богослужбові книги наповнювались католицьким вченням та обрядністю. Поруч із цим, православні святі виключались із церковних календарів та служб [3, 647-650].

У той же час православні віруючі зазнавали жорстокого гноблення в усіх сферах суспільного життя. Польський Сейм 1717 р. відмінив право православним обирати депутатів на сейми, будувати нові храми та ремонтувати старі. Сейм 1733 р. заборонив їм займати будь-які громадські посади. У православних залишилась лише одна єпархія, усі інші були ліквідовані разом із братствами, які або зникали, або під тиском переходили до унії. Силою забирали у православних монастирі і парафіяльні храми разом із маєтками. У жахливому стані перебувало православне духовництво. У 1765–1766 рр. серед православного люду почались сильні масові рухи проти унії, центрами яких стали Переяславська православна кафедра на чолі з єпископом Гервасієм Линцевським та Мотронинський монастир на чолі із ігуменом Мельхиседеком Значко-Яворським [2]. До православ'я поверталися цілими парафіями. Падіння Польщі (1815) та вигнання ієзуїтів (1820) значно підірвали польсько-католицький вплив на західних землях. Намітилися позитивні зміни у релігійному житті. Разом з тим, росло прагнення греко-уніатської церкви до православ'я. Без підтримки Польщі унія втрачала свою силу. На часі стало злиття унії з православною церквою. Здійснення цих планів великою мірою належить відомому релігійному та державному діячеві Йосипу Семашку [3, 654–657].

Отримавши духовний сан греко-католицької церкви, він мав можливість зсередини побачити всі негаразди уніатської церкви, її пригнічення та приниження з боку католицизму. З 1822 р. у Петербурзі перебувало вище управління уніатської церкви, у якому Йосип Семашко брав безпосередню участь як засідатель уніатського департаменту римо-католицької колегії. Неодноразово він акцентував увагу на тому, що у колегії під час розв'язання усіх адміністративних питань вирішальне слово належало представникам латинського обряду, потреби уніатської церкви залишались осторонь. За його поданням 22 квітня 1828 р. запроваджена особлива греко-уніатська духовна колегія, незалежна від римо-католицької. Саме у цей період відбувся корінний перелом у релігійних поглядах майбутнього митрополита. Детально ознайомившись з православним віровченням і маючи можливість порівняти з іншими віросповіданнями, він вирішив прийняти православ'я. На цьому шляху йому довелося перебороти

Меморіальна дошка Й. Семашка. Фото 2016 р

чимало труднощів. Однак, ніщо не могло похитнути рішучості Йосипа Семашка, навіть замах на його життя [6, 4]. Наприкінці 1827 р. він отримав від голови Департаменту іноземних сповідань доручення: зібрати відомості про стан уніатської церкви. Записка, у якій викладено план возз'єднання уніатської церкви з православною, була представлена під назвою “Соображения главного управляющего духовными делами иностранных исповеданий” [4, 40-46]. У ній він зазначав, що латинізація та полонізація населення великою мірою обумовлені навчанням та вихованням уніатської та католицької молоді у спільних навчальних

закладах [1, 610-614]. Ці переконання значною мірою сформувались в період навчання у Немирівській гімназії.

Серед прочан, священників і навіть єпископів уніатської церкви було багато прихильників возз'єднання з православ'ям. Католицька історіографія намагається приписати процес возз'єднання підступності і натиску влади. Однак чимало католицьких авторів звертали увагу і на невдоволення уніатів станом справ своєї церкви, пов'язаних із католицьким засиллям. Цілком природно, що небайдужі представники уніатської церкви намагалися знайти вихід із такого становища. Одним із них був Йосип Семашко [8, 334-335].

Після смерті уніатського митрополита Юсафата Булгакова (23 лютого 1838 р.) постало питання про керівництво Уніатською колегією, яку він очолював. Після численних нарад міністра внутрішніх справ Д. М. Блудова, обер-прокурора Св. Синоду М. О. Протасова, митрополита Філарета (Дроздова) та митрополита Філарета (Амфітеатрова) на чолі Уніатської колегії було затверджено Йосипа Семашка [13, 262-263]. На посаді голови Уніатської колегії він отримав можливість і свободу дій у відповідності до своїх планів. 1 грудня 1838 р. Йосип Семашко надіслав обер-прокурору чергову записку з пропозицією прискорити справу возз'єднання уніатів з православ'ям, підкреслюючи, що 775 священнослужителів Литовської єпархії підписали згоду на возз'єднання. Разом з тим він висловлював думки про необхідність підпорядкування Уніатської колегії Св. Синоду. Київський митрополит Філарет (Амфітеатров) повністю підтримав плани Йосипа Семашка, а також заходи з їх реалізації. Філарет (Дроздов) у своїй відповіді (16 грудня 1838 р.) не тільки дав позитивну оцінку його пропозиціям, але й розробив план майбутнього возз'єднання, який і був реалізований у 1839 р. із незначними поправками [9, 446-451]. Незважаючи на протидії базиліан, польських панів, окремих уніатських та католицьких священників зусилля Йосипа Семашка та його однодумців увінчалися успіхом. Загальна кількість уніатів, що повернулися до православ'я тільки у 1833–1837 рр. наближалась до 150000 [12, 45]. Цей процес був природним явищем. Адже, як вважав і митрополит Філарет (Дроздов), унія – “...случайное, неестественное и мнимое соединение с Западом...” [9, 443-446].

У 1839 р. відбулось остаточне возз'єднання уніатської церкви із православною. До батьківської віри повернулось більше ніж “...півтора мільйона західноруського населення... Ця подія, нерозривно пов'язана з іменем митрополита Йосипа, була визнана надзвичайною не тільки в церковному, але і в державному відношенні, зберігши народність і віру населення і захистивши його від польського поневолення” [6, 4]. Через роки ця подія не втрачала свої актуальності. З нагоди 50-річного ювілею возз'єднання уніатів з православною церквою (8 червня 1889 р.) з м. Немирова на ім'я Подільського преосвященного єпископа Доната надійшла телеграма: “Пра-

вослав'я торжествує; стіни монастирські ледве стримують натиск двадцятитисячного люду, який святкує це торжество..." [10]. "У цей день православні з усіх околиць пройшли хресною ходою з хоругвами вулицями Немирова і ... попрямували до оплоту Православ'я – монастиря. У цій визначній події взяли участь 27 священиків, 6 дияконів, кількість хоругв досягала майже 160 пар, а також 27 виносних хрестів" [5, 40]. Монастирський священик Іоанн Силін у своїй проповіді згадав і важкі часи унії, і видатного борця проти неї митрополита Йосипа Семашка, який залишив після себе вдячну пам'ять нащадків. За свою титанічну працю і непохитну віру у 1856 р. він отримав найвищу нагороду – орден Святого апостола Андрія Первозванного.

У 2016 р. відмічається 200-ліття закінчення Йосипом Семашком Немирівської гімназії. У вересні 2009 р. з нагоди 200-річчя від початку його навчання, на фасаді будинку колишньої гімназії (сьогодні це НВК № 2 м. Немирова) встановлено меморіальну дошку. Відрадно, що два століття не змогли стерти вдячної пам'яті багатьох поколінь. Однак на сьогодні немирівський період Йосипа Семашка потребує додаткового вивчення для відтворення цілісної картини становлення його непересічної особистості.

Примітки

1. Акты, изданные Археографической комиссией, высочайше учрежденною в Вильне. – Вильна, 1865 – 1915. – Т. 39. – С. 610-614.
2. Архимандрит Мельхиседек Значко-Яворський. – К., 1861.
3. *Доброклонский П.* Руководство по истории Русской церкви. – М., 2001.
4. *Киприанович Г.* Жизнь Иосифа Семашко, митрополита Литовского и Виленского, и воссоединение западно-русских униатов с православною исповедью в 1839 г. – Вильна, 1893. – С. 40-46.
5. *Петльованій П., Сенченко Н.* Біля витоків вічності. – К., 1999. – С. 40-41.
6. *Петльованій П., Сенченко Н.* Ім'я митрополита Йосипа Семашка повертається із небуття. – Немирів, 2009.
7. *Подолінний А.* "Лети ж, моя думо, моя люта муко..." Шевченківські сторінки в історії Немирівської гімназії // Слово Просвіти. – 2013. – № 10 (699).
8. *Смолич И.* История русской церкви 1700–1917. – М. : Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 1997. – Ч. II. – С. 334-335.
9. Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского, по делам православной Церкви на Востоке. СПб., 1886. – С. 446-451.
10. Телеграмма... из м. Немирова от 8 июня // Подольские Епархиальные Ведомости. – 1889. – № 27. – С. 603.
11. ЦДАК України, ф. 442, оп. 533, спр.10, арк. 154.
12. *Чистович И.* Пятидесятилетие (1839–1883) воссоединения униатов. Соборные деяния и торжественные служения в 1839 г. – СПб., 1889. – С. 45.
13. *Шавельский Г.* Последнее воссоединение с православной Церковью униатов Белорусской епархии. – СПб., 1910. – С. 262-263.

Тимошик М. С.

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри
Київський національний університет культури і мистецтв

СВЯЩЕНИК-АВТОКЕФАЛІСТ ІЗ ТАВРОМ "ВОРОГА НАРОДУ": ТРАГІЧНА ДОЛЯ НАСТОЯТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ХРАМУ В ДАНИНІ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ

Нині переважна більшість сільських православних храмів Чернігівщини перебуває в руках священиків Московського патріархату, які найбільше переймаються тим, аби правда історія про церковних рух українців так і не доходила до сільської глибинки. Натомість, нав'язують старшим парафіянам свою правду про "руську церкву" та про вірність вірі батьків.

Правда у тому, що в пору небувалої хвилі відродження Української автокефальної православної церкви в Україні, що припала на 1922–1923 рр., скажімо, Ніжинська Повітова Церковна Рада (ПЦР) УАПЦ об'єднувала 40 парафій, що було значно більше від кількості церков московського підпорядкування [1, 69]. В головній резиденції УАПЦ – митрополичому соборі Св. Софії Київської – щодня висвячувалося не менше 200 священиків і дияконів.

Українські Богослужби залунали з вуст здебільше молодих, патріотично налаштованих, священників у храмах Безуглівки, Вертіївки, Крут, Курилівки, Лосинівки (одна – Іоанно-Богословська), Макиївки, Рівчака, Сального, Татарівки, Терешківки, Шатури. У містечку Носівці із чотирьох тамтешніх церков три були автокефальними – Успенська, Воскресенська, Спаська [2, арк. 5-7].

15 серпня 1922 р. настоятелем знаного в краї стародавнього Свято-Троїцького храму в Данині був присланий 20-літній учорапний студент Вищого музичного драматичного Інституту ім. М. Лисенка в Києві Іван Зоценко.

Народився 19 грудня 1901 р. у Вертіївці. Потяг до священницької праці відчув ще з дитинства. Батько, Зоценко Андрій Митрофанович, був дияконом у Вертіївській церкві. Дияконував у тому містечку і дядько, батьків брат Степан. У домі Зоценків певний час мешкав київський єпископ Степан Орлик, який був присланий проводом УАПЦ для розв'язання питань із формування мережі УАПЦ у Ніжинській оркузі. Цілком очевидно, що саме під впливом єпископа Іван Зоценко пристає на пропозицію висвятитися в сан диякона цієї церкви. Адже саме в той час, коли ідеї УАПЦ активно поширювалися в українській глибинці, церква потребувала молодих, патріотичних сил.

Музичний талант отця Івана, сповна проявився саме в Данині. Так, вивчаючи з церковним хором все нові й нові твори М. Леонтовича, К. Стеценка, він апробує з ним і свої власні музичні твори. Спочатку несміливо, а потім, відчувши, як хористи охоче втілюють його композиції, став уже не соромитися власної творчості.

На непересічні здібності цього священника звернула увага комісія, що була послана в Данину Ніжинською Окружною Церковною Радою 10 серпня 1929 р. для вивчення місцевого церковного життя. В “Акті обслідування парафіяльного життя в с. Данині” голова комісії священник Іван Кис-н звертається до керівництва Окружної Церковної Ради з переконливою пропозицією “взяти під свій захист творчість о. Зоценка”, поширити його музичні твори у відповідні музичні установи, видати ноти з текстами накладом, достатнім для поширення в церквах округу [3].

Цінні відомості про участь данинців під проводом свого молодого священника у розвитку автокефального руху на Чернігівщині знаходимо в епістолярії Ніжинської Окружної Церковної Ради. Йдеться про листи самого отця Івана Зоценка або інших священників, у яких йдеться про данинського настоятеля. Листи ці розпорошені в різних архівних теках: у “Персональній справі священника о. Івана Андрійовича Зоценка” Ніжинського окружного адміністративного відділу, в “Акті обслідування парафіяльного життя в с. Данині. 10 жовтня 1927 року”, в “Довідках, списках та інших документах служителів культу Ніжинського округу”.

Три листи о. Зоценка адресовані до єпископа Ніжинського УАПЦ Олександра Червінського. Вони датовані 2 січня 1927, 3 січня 1928, 11 травня 1928 р.

Між рядками цих листів не лише проглядаються риси характеру молодого священника, а й містяться його погляди на тогочасну церковну ситуацію, міркування щодо розбудови УАПЦ, зокрема важливості налагодження проводом церкви випуску друкованої продукції та її поширення в сільських парафіях. Йдеться також про журнал “Церква і життя”. Звертає на себе увагу відвертість і щирість молодого людини, її жага до пізнання, бажання зробити більше корисних справ своїй церкві, парафії, високий патріотизм, віра в щасливий завтрашній день українців, готовність переборювати труднощі.

Про основного адресата листів – єпископа Олександра Червінського – в літературі знаходимо мало свідчень. Відомо, що провід церкви прислав його на підсилення Ніжинської Окружної Церковної Ради в грудні 1925 р. Заарештований НКВС 31 грудня 1932 р. Подальша доля невідома.

Перший лист із Данини до єпископа Олександра датований 2 січня 1926 р. У ньому – запрошення взяти участь у храмовому святі села 9 січня – на честь першого мученика за віру христову архідиякона Стефана.

Отець Іван давно мріяв про те, аби одну з урочистих служб у Данинському храмі очолив єпископ УАПЦ. По сусідству з Даниною на північно-західний бік (Володькова Дівича, Талалаївка, Кропивна) парафії належали до московської церкви й тамтешні селяни уважно прислухалися, що і як відбувається “в автокефалів”. З огляду на це, наголошує отець Іван до Ніжинського єпископа, “Ваша присутність в нас дуже і дуже бажана і потрібна”. Наприкінці листа – приписка: “П. С. Підвода буде вислана на другий день Різдва. Дуже просимо сповіс-

тити куда? Ваші парафіяльна рада і священник Іван Зоценко. с. Данина. 20 грудня ст. ст. 2 січня н. ст.” [4]. До цього листа додана накреслена автором листа схема розміщення Данини між Ніжином, Носівкою, Володьковою Дівичею, Шатурою та Лосинівкою із зазначенням кількості верст до цих населених пунктів.

Є всі підстави стверджувати, що урочисту храмову службу в Данинському храмі на третій день Різдва Христового, 9 січня 1926 р., очолив єпископ Олександр. Адже на листі зазначено: “Відбулась урочиста великопостна служба Божа згідно прохання” [4].

Досить важливу проблематику з життя церкви порушив данинський священник у наступному листі до єпископа від 3 січня 1928 р. Йдеться про інформаційний голод сільських священників та прихожан парафій УАПЦ. Ставши активним читачем головного друкованого періодичного органу церкви журналу “Церква і життя”, молодий священник з нетерпінням очікує з Ніжина кожного наступного числа цього нового українського журналу: “Нетерпляче жду числа 5. Я надіслав до ВПЦР передплату до кінця 1927 року, але одержав невеселе сповіщення, що журнал припинився, і хто знає, коли вийде слідуючий номер. А тепер, як видно буде журнал виходити з Харкова, не знаю, чи переведуть мої гроші до Харкова? А як дуже хочеться до Різдва одержати Різдвяний журнал!” [5].

Отець Іван звертає увагу єпископа на відсутність у селі буд-яких книг українською мовою. В храмових книжкових шафах – десятки московських, петербурзьких видань про російську церкву, російського царя, російське православ'я. А де ж українські видання? На це запитання сам дає відповідь: “Взагалі, моя думка така, коли б ВПЦР випустила дешевих Євангелій, молитовників і те інше, популярних і взагалі потрібних для віруючих книжок, да щоб дешевих, а ми б кожен по 10 (чи 100) взяли б накладки і це було б хороше і для вірних, і для видавця” [5].

Отож, він висловлює готовність організувати в селі продаж українських книжок. Єдина умова – дешевих, бо в людей зайвих грошей у цю скрутну пору нема, але він певен, що селяни братимуть книги рідною мовою, якщо будуть написані популярно та коштуватимуть недорого. Про це він пише так: “Передайте для мене на продаж, у Вас там я бачив є “Закон Божий”. Передасте скільки є примірників, указавши ціну (тільки щоб невелика), то я може продам їх тут – що продам – гроші Вам надішлю, а як не всі, то все рівно у вас вони лежать без діла. А коли б були молитовники, то ї їх би дуже треба – є запрос. Коли у Вас нема, то якось достаньте з Києва, бо і отець Петро (священник із Шатури – *М. Т.*) казав, що і в його парафії бажають, то ми може хоть на книжках як-небудь би підтримали наш видавничий відділ”.

У цьому листі й прохання особистого характеру, що теж стосується книжок: “Щиро прошу Вас, Всечесний Отче, замовити мені новий збірничок промов, а також і календаря на 1928 р. А також, коли є у Вас “Св. Мінея”, то передайте нам пока у борг, а ми після свят надішлемо вам гроші”.

Будучи захопленим книжником і глибоко вірячи, що друковане слово має велику виховну силу на селі, о. Іван піднімає цю тему і в наступному листі до єпископа Олександра 11 травня 1928 р.: “Спосіб передати книги на село, на мою думку, цілком підходящий – накладною платнею. Не думаю, щоб хто відмовився. Хай надсилаю і баста, може ще вдасться подешевити, аби поширити книжки” [5, арк. 8].

Данинський священник був дуже ретельним у виконанні фінансових зобов'язань перед церквою, про що свідчать його листи: “Я свій борг 3 крб. передам Вам, а Рада і дяк обіцяють надіслати святками чи після празника, а зараз просимо вибачити і подожджать”; “Надсилаємо Вам 18 крб. грошей. Це – від парафіяльної ради з травня 1927 р.” [5].

В деяких листах віднаходимо “посили” про непрості побутові умови з життя священника сільської глибинки. 3 січня 1928 р. він пише: “Не знаю, чи Ви розберете моє царпаня і думки, бо у хаті холодно, саме вимазали хату, усе розкидане, пишу на табуретці, ізмерз, аж тремтю..., то так і написав”.

А ось коротка записка, адресована окружному благовіснику (відповідальному працівнику Консисторії) отцю Івану Кис-ну (так в оригіналі – *М. Т.*), де він пише про неможливість прибути на нараду в Ніжин. Причина – “непрохідна і непроїзна данинська грязь”, що століттями супроводжувала мешканців цього села через його розташування в болотистій западині пониззя річки Дівичі всю ранню весну і пізню осінь: “Сповідую Вас і прошу вибачити мені, що я не можу явитись на засідання Окрцеркрани своєчасно, бо, по-перше, через хворість, а

по-друге, не можна ніяк через грязь ні виїхати, ні вийти з села. Треба верст 5-6 брести водою та гряззю. При першій можливості приїду. З любов'ю до Вас – свящ. І. Зоценко” [5, арк. 4].

Підкупляє в цих листах прямота і відвертість данинського священика, його ще юначий і щирий максималізм, відсутність будь-якої боязні висловлювати відверто свої думки, навіть якщо вони критичні. Ось приклад.

Провід церкви періодично надсилав парафіяльним священикам тексти проповідей, створені в Києві богословами старої школи. Нерідко виклад таких текстів був настільки тяжким, незрозумілим, “залізобетонним”, що переповідати його для сільських прихожан було непросто. І про це відверто відважився сказати єпископові молодий священик: “Тепер про недоліки. Нам, сільським священикам, треба промови на кожне свято й неділі, тільки не такого важкого стилю, як написав Всечесний о. Нестор на Паску. На село треба, хоч і про високу матерію балакаєш, а по-простому, простими виразами” [5, арк. 8].

В останніх листах із Данини прочитується все менше оптимізму і віри. Все більше відчувається напруга й тривога за неясний завтрашній день. Ось характерні фрази: “Просимо нас вибачити за мовчання, ...бо ви ж самі повинні бачити, як нас... давить... важко дихати”; “Не знаю, що робить? Сили падають...”. У Києві почалися арешти проводу УАПЦ.

Одним із ганебних кроків провідників радянської влади щодо остаточної дискредитації УАПЦ стала чітко спланована нею й активно підтримувана місцевою пресою кампанія зречення. Була проведена потужна кампанія з організації друкування таких листів на сторінках місцевої преси. В Ніжинській окрузі роль головного організатора такої кампанії відводилася окружній газеті “Нове село”. Починаючи від лютого 1928 р. сторінки цієї газети рясніють подібними зізнаннями. Усі ці тексти публікувалися під однаковими заголовками: “Зречення” або “Зрікаюся сану”. Ось кілька прикладів: Число № 227 від 17 лютого 1928 р.: “Я, диякон Зоценко Андрій, зрікаюся свого сану, а переходжу на працю в своє господарство і наперед службовцем релігійного культу не буду. м. Веркіївка. Андрій Зоценко”. Так, це – батько данинського священика Івана Зоценка. У наступному числі газети від 19 лютого – нове повідомлення: “Від обов'язків дяка і праці в церковній орієнтації відмовляюся, а переходжу до праці на своєму господарстві. Сепан Зоценко, м. Веркіївка”. Це – дядько отця Івана.

Втім, добитися такого зречення від Івана Зоценка влада так і не змогла. І саме за це не полишала його в спокої.

Восени 1929 р. влада змушує його припинити службу в Данинському Свято-Троїцькому соборі. Сталося це незабаром після величної Служби Божої на свято Покрови, яке для данинців було одним із храмових. Тому храм був переповненим.

Після закриття владою церкви в Данині, після гучних арештів проводу та активних прихильників УАПЦ, о. Іван розумів, що довго не протримається. Залишатися з дружиною і сином у Данині було для нього не лише небажаним, але й небезпечним. Та й виїздити не було до кого. У рідній Вертіївці його ніхто не чекав – все з родинного обійстя вже було вже конфісковано на користь сільської громади, а батька арештували. Втім, аби вижити, колишній священик влаштується рахівником Данинського бурякового товариства й заодно за сумісництвом – керівником сільського хору при колбуді.

Остаточно переконатися, що над ним і його родиною “згущуються хмари” отця Зоценка спонукав випадок із приїздом керованого ним хору на обласний огляд художньої самодіяльності в Чернігові наприкінці листопада 1929 р. Талановиті співаки з Данини легко перемогли на районному огляді і їхали до обласного центру достойно представити Лосинівський район. Вони так гаряче і з хвилюванням готувалися до цієї поїздки. За власні кошти, чи не з останніх запасів батьків, справили собі нове барвисте народне вбрання, підготували нову програму. Однак за годину до вступу розпорядник філармонії повідомив: “Виступ хору з Данини знімається з програми. З'ясовано в останній момент, що ним керує колишній священик розкольницької церкви. Такого ми не можемо допустити!”. Повернувшись у Данину, Зоценко остаточно розуміє, що залишатися в цьому селі йому вже немає сенсу.

Наприкінці 1929 р. в один із приїздів до Ніжина він знайомиться із Йосипом Верховинцем. Довідавшись, що колишній священик УАПЦ залишився без роботи, цей симпатик національного руху вирішує безкорисливо допомогти. Він дає рекомендаційний лист до свого друга в Чернігові Юрія Андрійовича Слоницького, який мав відношення до Чернігівського окружного відділу наркомосвіти. Так із допомогою небайдужих людей Іван Зоценко отримує

направлення на роботу вчителем у містечко Куликівка, що неподалік його рідної Вертіївки [6]. Таким чином, отець Зоценко назавжди покинув Данину пізньої осені 1930 р.

Однак задовольнятися тим, що маєш роботу й кусень хліба для сім'ї, у тогочасній загальній суспільно-політичній атмосфері довго не довелося. Пильні “підручні партії” з числа місцевих активістів завжди вміли вичислювати тих українців, для яких патріотичні почуття були природними. З цієї причини Зоценко полишає Куликівку і прямує до більшого міста – Ніжина, в надії там загубитися. Влаштується обліковцем заготівельного зернового пункту Ніжинської міжрайзаготконтори. І там пропрацював недовго. У страшному 1933 р. знову мусив змінювати місце проживання – цього разу опиняється в глухому закутку Чернігівщині – містечку Мена. Там вдалося знайти скромну посаду технічного працівника Менської міжрайонної контори “Союзтабаксырьє”.

Мандруючи так по області із сином і дружиною, о. Іван не підозрював, що коло вільного пересування для нього звузилося до краю і жити на свободі залишалося недовго. Не встиг він облаштуватися в Мені, як за вказівкою органів НКВС відділ кадрів “Тютюнтресту” надіслав запит у Вертіївську сільраду з вимогою надати довідку про батьків Івана Зоцека. Вона незабаром буде підшита до судової справи. За цією довідкою, його батько до революції був середняком. Мав будинок, чотири гектари землі, коня і 12 голів великої рогатої худоби. На початку 20-х рр. батька обрали дяком місцевого автокефального храму, за що він був позбавлений виборчих прав. На момент видачі довідки із майна цей колишній міцний господар уже нічого не мав [7].

Івана Зоценка арештують у Мені 26 березня 1938 р. за підозрою в організації в Данині антирадянської української повстанської організації. Рішенням зловісної “тройки” його розстріляють у Чернігівській в'язниці 14 травня того ж року.

Час не зберіг жодної фотографії о. Івана – талановитої, одержимої, викопатріотичної особистості, музичний і організаторський талант якого так розбрунькувався, але не встиг сповна розквітнути в Данині.

За що позбавили життя цієї молодого людини? Що сталося з дружиною, де подівся їхній син? Відповіді на ці та подібні запитання – ось у цій короткій цитаті безпосереднього учасника українського автокефального руху протоієрея Митрофана Явдася: “В роках 1926–1931 десятки тисяч української інтелігенції духовенства, робітників та селян пішли на розстріл, на заслання й катування за виявлення своїх релігійних переконань, або лише через те, що впадало підозріння на людину в таких переконаннях. У 1932–1933 рр. в Україні був штучно утворений голод, який знищив одну п'яту частину населення України. Релігійне життя було утиснуто до краю. Застрашені люди не появлялися в церкві або заходили крадькома. Священик був ізольований від населення. З ним вірні боялися зустрітися, тим більше говорити”.

Чудом вислизнувши із лабет НКВС і, опинившись на Заході, цей діяч зробив перший, хоча й далеко не повний, мартиролог священиків та вірних УАПЦ, розстріляних та переслідуваних більшовиками в 1921–1937 рр. До нього слід додати і прізвище данинського священика Івана Зоценка.

Що ж із полишеною ним церковною громадою в Данині? Воно від початку 1930 р. завмерло. Кілька літ Свято-Троїцький храм стояв порожнім, а від 1935 р. його рішенням місцевої влади було перетворено в зерносклад. Німці, окупувавши село, від липня 1941 р. повернули храм до життя. За твердженням старожилів, там служби Божі відправляли українською мовою. Московський дух і російська мова повернулися в Данинський храм лише після закінчення Другої світової війни. Та ненадовго. 1962 р. храм влада не лише закрила, а й поруйнувала, перетворивши його в клуб. З 1991 р. служби в Данинському Свято-Троїцькому храмі поновлено. Однак він перейшов тоді в підпорядкування Московської церкви.

Селом ходять і тепер розмови, що тоді, на зорі Незалежності, в Данину приїздили представники відродженої Української автокефальної православної церкви, і що від імені предстоятеля цієї церкви легендарного митрополита Мстислава (Скрипника) було заявлено, що церква береться відродити знищені комуністами п'ять куполів храму, якщо громада забажає, як і в далекі 20-30 роки, прилучитися до другого відродження в Україні Української церкви.

На жаль, цього не сталося. Громада дослухалася до аргументів крикунів: “Наші родителі ходили в руську церкву, і ми в таку йдемо!”

Прикро, але ніхто ані з інтелігенції, ані з боку нібито вже української влади села й не обмовився про велич і драму УАПЦ в Данині, яку переживали батьки й діди наші трохи більше півстоліття тому. Ніхто не пам'ятає в селі і про священника-мученика Івана Зоценка. Чи можна припустити, що людська пам'ять буває такою короткою?

Примітки

1. *Липківський В., митр.* Відродження церкви в Україні: 1917–1930. – Торонто : Добра книжка, 1959.
2. Держархів Чернігівської обл., Ніжинська філія, ф. Р-61, оп. 1, спр. 1010. Алфавітний список реєстрації служителів релігійного культу по м. Ніжину та округу, 1926–1930 рр., 39 арк.
3. Держархів Чернігівської обл., Ніжинська філія, ф. Р-61, оп. 1, спр. 1291. Акт обслідування парафіяльного життя в с. Данині. 10 жовтня 1927 р., арк. 2-4.
4. Держархів Чернігівської обл., Ніжинська філія, ф. Р-61, оп. 1, спр. 1291. Лист о. Івана Зоценка до єпископа Ніжинського Олександра Червінського від 2 січня 1927 р., арк. 1.
5. Держархів Чернігівської обл., Ніжинська філія, ф. Р-61, оп. 1, спр. 1137. Лист І. Зоценка до Єпископа Олександра від 3 січня 1928 р., арк. 7.
6. Держархів Чернігівської обл., Ніжинська філія, ф. Р-8810, оп. 3, спр. 3905, т. 1. Дело по обвинению Зоценко Ивана Андреевича и других: Протокол очной ставки между обвиняемыми Слоницьким Георгием Андреевичем и Зоценком Иваном Андреевичем о 3 апреля 1938 г., арк. 21
7. Держархів Чернігівської обл., Ніжинська філія, ф. Р-8810, оп. 3, спр. 3905, т. 1. Довідка Вертіївської сільської Ради від 24 жовтня 1934 року про родину священника Івана Зоценка, арк. 7.

Тригуб О. П.

Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

СВЯЩЕНИК АНТОН ГРИНЕВИЧ: ШЛЯХ ДО УАПЦ

З початком демократизації українського суспільства кінця 1980-х рр. і поживавленням інтересу до національної історії, у тому числі церковної, посилювалося зацікавлення українських істориків до багатьох недосліджених сторінок минулого. Однією з таких “білих плям” радянського минулого була історія Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). Відкриття на початку 1990-х рр. доступу до численних фондів центральних та обласних архівів сприяло появі новітніх праць О. Ігнатуші, І. Преловської, В. Пащенко, Л. Пилявця та багатьох інших “піонерів” цього напрямку церковної історії. На початку XXI ст. з’являються новітні роботи А. Киридон, О. Балягузової, О. Галамай і продовжують працювати корифеї: І. Преловська, О. Ігнатуша й ін. Натомість однією з недостатньо вивчених ділянок історії УАПЦ залишається персоналізація її діяльності – роль віруючих і священства у поширенні ідей автокефалії, особливо на регіональному рівні.

Саме цей фактор і спонукав автора звернутися до вивчення особистісної історії УАПЦ на Півдні України, відтворення життєписів її провідних діячів у зазначеному регіоні. Однією з таких осіб є архієпископ Балтський і Першотравенський Антоній Гриневич (1875–1937).

Вже перші кроки у вивченні біографії архієпископа Антонія виявили багато розбіжностей у даті народження й інших відомостях. Спробуємо розставити крапки над “і” у цих питаннях шляхом залучення максимальної кількості джерел і відтворити дорадянський період біографії священника.

У літературі зустрічається чотири дати народження архієпископа Антонія – 1868, 1870, 1874 і 1875. Пізніші автори (С. Білокінь, І. Преловська, О. Балягузова) користувалися відповідно зазначеними працями та наводили один чи два варіанти.

Найменш вірогідною є дата наведена у праці М. М. Боївича (1868), як й інші відомості: місце служби (с. Тимовка – у Балтському повіті не було такого населеного пункту, а було

селище Тимков, де і служив о. Антон), місце навчання – Житомирська (правильно – Волинська, що знаходилася у м. Житомир) духовна семінарія (у списках ВДС А. Гриневич відсутній). Отже можна прийти висновку, що інформація наведена М. М. Боївичем з невідомих причин не відповідає дійсності.

Інша дата – 23 серпня 1870 р. вперше зустрічається у праці І. Власовського і звідти переходить до інших більш пізніх досліджень з історії УАПЦ. Нажаль, встановити першоджерело інформації немає можливості. Необхідно також відзначити, що твердження про закінчення А. Гриневичем Одеської духовної семінарії, наведене І. Власовським, не відповідає дійсності, що підтверджується списками випускників ОДС за 1839–1918 рр., де прізвище Гриневич не фігурує.

Наступна дата – 1874 р. наведена у працях російських дослідників з історії діяльності Російських Дум початку ХХ ст. Першоджерелом цієї інформації є відомості про А. Гриневича, як депутата Держдуми, що зберігається у Російському державному історичному архіві. Натомість перевірка цих відомостей за іншими джерелами (рік народження та навчання у Волинській духовній семінарії) не знайшли свого підтвердження.

Остання дата – 1875 р. ґрунтується на декількох, досить вагомих, архівних першоджерелах. По-перше, це анкета А. І. Гриневича у кримінальній справі Одеського губернського революційного трибуналу й автобіографія написана власноруч, що була знайдена у фонді відомого подільського історика та церковного діяча Ю. Й. Сіцинського істориком з Кам'янець-Подільського Анатолієм Опрєю.

Отже ґрунтуючись на вищезазначених умовиводах, двох останніх архівних справах і публікаціях, спробуємо реконструювати дорадянську біографію архієпископа.

Антон Іустинович (Устинович, Густавович) Гриневич (у посвяченні – Антоній) народився 15 січня 1875 р. у с. Білоусівка Гайсинського повіту Подільської губернії в сім'ї сільського священика. Батько – Іустин Федорович Гриневич, мати – Юлія Василівна.

Духовну освіту отримав у Тульчинській духовній школі та Подільській духовній семінарії (м. Кам'янець-Подільський), де навчався протягом шести років (1889–1895). Згідно із розрядними списками, які щороку публікувалися у “Подільських єпархіальних відомостях”, Антон Гриневич великих успіхів не мав, оскільки навчався хоча і добре, але не відмінно. Про це свідчить його щорічна атестація, де він проходить по другому розряду, який не давав можливості вступити до духовної академії. Таким чином свідчення багатьох дослідників (С. Білокінь, Б. Романюк та І. Романюк та інші) про те, що А. Гриневич навчався у Київській духовній академії не відповідає дійсності та підтверджується списками випускників КДА, де він відсутній. Про ці роки він писав у листі до відомого подільського історика Юхима Сіцинського від 28 лютого 1925 р.: “Вклонююся семінарії за те, що вона навчила мене потрохи управляти з друкованим матеріалом, писати і... думати”.

По закінченні семінарії А. Гриневич вступив на посаду псаломщика у с. Кумарі Балтського повіту, звідки був звільнений за власним бажанням 7 серпня 1896 р. Вже на цій незначній посаді проявилася його небайдужість до українського минулого. У 1896 р. під час сільськогосподарських робіт біля с. Кумарі селянами було знайдено залізний, мідний двогранний і мідний тригранний наконечники стріл. Ймовірніше за все селяни принесли свої знахідки до молодого псаломщика, який і передав їх через члена Подільського історико-статистичного комітету М. Ф. Багінського до комітетського сховища стародавніх речей (“Древнехранилище”).

Надалі А. Гриневич був дяком, потім вчителем, ще пізніше священиком на різних парафіях Балтського повіту Подільської губернії (у 1901 р. був священиком с. Дубова, у 1905 р. – с. Тимкова). У 1905 р. його було обрано делегатом від духовенства 3-го округу на Подільський єпархіальний з'їзд. 6 квітня 1905 р. “за ревне виконання священно-пастирських обов'язків і за заслуги по церковно-шкільній справі” о. Антона було нагороджено скуфією.

У 1905 р. у своїй статті “Парафіяльний пастир за ідеалом простого народу” свящ. А. Гриневич писав: “Пригадується мені моє перше богослужіння у парафіяльному храмі. Народу повно; так і відчувається, що кожен мій рух, кожне слово намагаються помітити... Але ось богослужіння скінчилося, майже всі розійшлися, залишилася у церкві невелика група ха-

зяїв, – вони чекають мого виходу. І дійсно, коли я, приклавшись до ікон, повернувся до виходу, до мене підійшов з цієї групи дідок, хвилюючись, нескладно, привітав з приїздом і висловив надію на те, що я буду задоволений людьми, бо люди, за словами старого, у приході всі хороші. Відповідаючи, я природно перейшов до хвилюючого мене питання: “Чого ви, моя паства, від мене хочете, яким би хотіли бачити мене у моїй парафіяльній діяльності?” ... Мені відповіли: “все буде добре, – тільки не ображайте нас, батюшка”. Позитивної і більш чіткої відповіді на своє питання я не міг дошукатися, хоча не сумнівався, що серця моїх співрозмовників носили у собі і позитивні вимоги до ідеалу пастиря, – вимоги, які вони не могли ясно формулювати з тієї причини, що останні не були результатом роздумів і перейшли до них за традицією разом з глибокою повагою до релігії... З тієї пори і по теперішній час я намагаюся прислухатися до лепету народної душі, зо звиклася з інститутом православного священства, полюбила його і потребує його”.

Пізніше, у 1920-х рр., священник писав у своїй автобіографії: “З великим зворушенням завжди згадую простий віруючий селянський народ, його віру, дитячу і щирю, та довір'я до тих, хто звертається до нього во ім'я Христове”.

Ставши священником і в подальшому А. Гриневич почав активно публікуватися у періодичних виданнях: “Подольских епархиальных ведомостях”, газетах “Подолія”, “Рада”, “Рідна справа”, “Биржевые ведомости”, “Подолія”, “Православная Подолія” й інших виданнях. З однієї зі статей, в якій А. Гриневич захоплено вітав появу україномовного перекладу Євангелія, дізнаємося, що священник читав селянам галицькі та наддніпрянські переклади Св. Письма. На основі праць Я.-А. Коменського, К. Ушинського, Б. Грінченка та М. Грушевського (з яким він листувався), Гриневич відстоював введення україномовної навчання для учнів початкової школи. Подібно багатьом українським публіцистам він доводив, що незрозуміла учням російська мова привела до зниження їх освітнього рівня.

Як вказує одеський історик О. Музичко, А. Гриневич до 1917 р. поширював ідею отримання українцями права на власну національну за духом і мовою Церкву серед інтелігенції у російськомовних та україномовних статтях на сторінках одеського журналу “Південні записки” і серед простого народу як священник Балтського повіту. У 1906 р. А. Гриневич опублікував у Балті українською мовою збірник богословських віршів “До Бога: Євангельські Наголос”.

Революційні події 1905–1907 рр. кинули його у вир політичної боротьби. Він був обраний депутатом Другої Державної думи, де приєднався до прогресивної фракції трудовиків. Водночас у парламенті він виконував обов'язки секретаря Української фракції Держдуми. Також він представив законопроект про введення рідної мови у школах і церквах. На початку травня 1907 р. Гриневич став героєм однієї з найгучніших справ за коротку історію існування Другої Держдуми. Він був серед п'яти священників, які не з'явилися на засідання, яке скликалося з приводу замаху на Миколу II.

Опозиційна діяльність прогресивного священника звернула на себе увагу царських урядовців. Внаслідок тиску з їх боку А. Гриневич був змушений у квітні 1907 р. вийти з фракції трудовиків.

З початком Першої світової війни громадська та публіцистична діяльність о. А. Гриневича на деякий час відійшла на другий план. Він був відправлений у діючу армію, де перебував протягом 1914–1918 рр., виконуючи обов'язки полкового та шпитального священника. Визнанням заслуг отця було нагородження його Георгіївським хрестом.

Повернувшись з фронту, Антон Гриневич бере активну участь у побудові Української незалежної держави, працюючи у 1918 р. заступником голови Української Центральної ради на Одещині, у статистичному відділі Міністерства сповідань України, законовчителем українських шкіл. У 1919 р. недовго перебував у діючій армії УНР.

Ще у кінці 1917 р. А. Гриневич активно включається у побудову української національної церкви на Одещині. 26 листопада 1917 р. українці Одеси провели Українське церковне віче, на якому обрали тимчасову комісію (комітет). До комісії увійшли три священники: А. Гриневич, А. Вишинський, Ф. Денга і два мирянина – Л. Ковальчук і Литвинський.

Наступним етапом українського церковно-релігійного руху в Одесі було створення Єпархіальної церковної української православної ради 12 грудня 1917 р. Головою президії був обраний о. Антон Гриневич, його товаришем – Л. Ковальчук, писарем – викладач Хвостик, скарбником – викладач Крижанівський.

З квітня 1918 р. Гриневич очолював Тимчасову православну церковну раду на Херсонщині. У червні 1918 р. він взяв участь у діяльності світського інституту – Одеської української ради. Її головою був Л. Ковальчук, заступником – А. Гриневич, секретарями – А. Клочко та А. Миколюк. 8 червня 1918 р. на сторінках одеської газети “Вільне життя” з’явилася заява Одеської української ради за підписами Ковальчука, Гриневича, Клочко та Миколюка з вимогами віддати наказ духовенству молитися за Україну, заборона молебнів за Миколу II тощо. Як і раніше, головною вимогою українців залишалось надання українцям церкви, де б українські священники, обрані українською громадою, регулярно проводили церковні служби.

Подальша доля отця Антона Гриневича була тісно пов’язана з історією Української автокефальної православної церкви, де йому прийшлося пройти через багаторазові арешти й ув’язнення, злиденність і голодні роки радянської влади 1930-х рр. Помер о. Антоній у лютому 1937 р. у с. Свято-Троїцькому Одеської області.

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016